

Nauki Przyrodnicze i Medyczne

**XI Forum
Młodych Naukowców**

Książka abstraktów

978-83-962774-8-0

Wydawnictwo Naukowe SMN

XI Forum Młodych Naukowców

Nauki przyrodnicze i medyczne

Lublin

06-07.12.2024

PROGRAM I STRESZCZENIA PRAC

Redakcja: Paulina Gil-Kulik

Projekt okładki: Mateusz Gortat

Projekt KONF/SN/0326/2023/01 dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”.

Za treść abstraktów odpowiadają autorzy.

Wydawca Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin, kontakt@naukowcy.org.pl, www.naukowcy.org.pl

ISBN 978-83-962774-8-0

Organizator:

Stowarzyszenie Młodych Naukowców

**Stowarzyszenie Młodych
Naukowców**

Współorganizatorzy:

SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

SKN Turystyczno-Krajoznawcze (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Patronat:

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

dr hab. n. med. Adrianna Kondracka, prof. Uczelni (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży)

dr hab. Agnieszka Kamińska, prof. IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Zakład Geomatyki)

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji)

dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa)

dr n. med. Bartosz Kondracki, prof. Uczelni (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Kardiologii)

dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Chemii Fizycznej)

dr hab. Jolanta Joniec, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej)

dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej)

dr hab. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej)

dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej)

dr hab. Przemysław Tkaczyk, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej)

dr n. farm. Przemysław Kołodziej, prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej)

dr inż. Adam Gawryluk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu)

dr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji)

dr Agnieszka Chłopaś-Konowatek (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Medycyny Sądowej)

dr Aleksander Herman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Pedagogiki Społecznej)

dr Aneta Omelan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii)

dr Aneta Pawłowska-Legwand (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrawiskowej)

dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Nauk o Środowisku Glebowym)

dr Julia Wojciechowska-Solis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich)

dr n. med. Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej)

dr Łukasz Drozd (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia)

dr inż. Magdalena Myszura-Dymek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami)

dr inż. Magdalena Śmiglak-Krajewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości)

dr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Chemii Fizycznej)

dr n. med. Marek Cieśla (Uniwersytet Rzeszowski, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej i Epigenetyki Klinicznej)

dr inż. Mariusz Ciesielski (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Zakład Geomatyki)

dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku)

dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej)

dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Nauk o Środowisku Glebowym)

dr n. med. Natalia Frączek-Chudzik (Uniwersytet Rzeszowski; Dział Zapewnienia Jakości, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie)

dr inż. Natalia Korcz (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Zakład Geomatyki)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

dr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców) – przewodnicząca

dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku) – wiceprzewodniczący

dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

dr Aleksander Herman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

dr Anna Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

dr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

dr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

dr inż. Natalia Korcz (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

mgr Maciej S. Bryś (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

lek. rezydent Paweł Kuś (Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Szpital Arkońska, Oddział gastroenterologii i chorób wewnętrznych)

Przemysław Czerniak (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

lic. Jakub Walczak, lic. Karolina Tarczyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze)

Aleksandra Gafuszka, Aleksandra Kamińska, Karolina Mazur, Magdalena Kijowska, Maria Kubacka, Nina Jankowska, Wiktor Babiuch, Wiktoria Szymczak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej)

PROGRAM KONFERENCJI

6 grudnia 2024 r. – platforma webinarowa ClickMeeting (sesje referatowe) fb Stowarzyszenia Młodych Naukowców (sesje posterowe)	
12:00 – 12:05	OTWARCIE KONFERENCJI
12:05 – 12:35	Wykład inauguracyjny
12:35 – 14:05	SESJA REFERATOWA I: Bezpieczeństwo żywnościowe
14:05 – 14:15	PRZERWA i SESJA POSTEROWA I: Nauki rolnicze
14:15-15:15	DEBATA na temat perspektyw prowadzenia badań naukowych przez młode osoby
15:15-15:25	PRZERWA i SESJA POSTEROWA I: Nauki rolnicze
15:25-17:10	SESJA REFERATOWA II: Innowacje w rolnictwie, ochronie roślin i analizie środowiskowej
17:10-17:20	PRZERWA
17:20-19:35	SESJA REFERATOWA III: Wyzwania i innowacje w medycynie i zdrowiu publicznym
19:35	ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI

7 grudnia 2024 r. – platforma webinarowa ClickMeeting (sesje referatowe) fb Stowarzyszenia Młodych Naukowców (sesje posterowe)	
8:00-8:05	OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI
8:05-10:20	SESJA REFERATOWA IV: Aktywność fizyczna, rehabilitacja – wpływ na zdrowie
10:20-10:30	PRZERWA i SESJA POSTEROWA II: Nauki medyczne i psychologiczne
10:30-12:45	SESJA REFERATOWA V: Rozwiązania technologiczne i naturalne w medycynie
12:45-12:55	PRZERWA i SESJA POSTEROWA II: Nauki medyczne i psychologiczne
12:55-14:10	SESJA REFERATOWA VI: Dobrostan zwierząt
14:10-14:30	TELETURNIEJ WIEDZY dla uczestników
14:30-14:40	PRZERWA i SESJA POSTEROWA III: Nauki przyrodnicze
14:40-16:40	SESJA REFERATOWA VII: Żywność i dietetyka
16:40-16:50	PRZERWA i SESJA POSTEROWA III: Nauki przyrodnicze
16:50-18:50	SESJA REFERATOWA VIII: Ochrona środowiska i ekologia
18:50	ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

6 grudnia 2024 r. – platforma webinarowa ClickMeeting (sesje referatowe) fb Stowarzyszenia Młodych Naukowców (sesje posterowe)			
OTWARCIE I DNIA KONFERENCJI			
12:00-12:05			
12:05-12:35	Wykład inauguracyjny „Perty w chemii, gemmologii, jubilerstwie i anegdocie” dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)		
SESJA REFERATOWA I: Bezpieczeństwo żywnościowe			
Moderator: dr			
12:35-12:50	mgr Muhammad Ichsan Fadillah, dr hab. Dariusz Pieńkowski, prof. UPP	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Exploring the Nexus of Income, Happiness, and Food Security: A Global Analysis Across 99 Countries
12:50-13:05	Tomasz Samburski, Emilia Sobczak, lic. Grzegorz Malitka, mgr inż. Anna Sobczak-Samburska	Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie	Rola rynków lokalnych w zapewnieniu regionalnego bezpieczeństwa żywnościowego
13:05-13:20	mgr inż. Patryk Wiśniewski, inż. Miłosz Trymers	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	Antybiotykooporność mikroorganizmów izolowanych z mięsa i produktów mięsnych w Polsce
13:20-13:35	inż. Miłosz Trymers, mgr inż. Patryk Wiśniewski	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	Wpływ procesów technologicznych na poziom pozostałości antybiotyków w mięsie i produktach mięsnych
13:35-13:50	Paula Żakowicz	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Protekcyjne działanie kannabidiolu na neurotoksyczność tiamuliny – badania <i>in vitro</i>
13:50-14:05	Eryka Pankowska	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Wpływ kannabidiolu na cytotoksyczność leku weterynaryjnego na komórkach HEK-293
SESJA POSTEROWA I: Nauki rolnicze			
PRZERWA			
DEBATA na temat perspektyw prowadzenia badań naukowych przez młode osoby			
14:15-15:15	Zaproszeni goście: <ul style="list-style-type: none"> • Kacper Tomasiak (Uniwersytet Gdański) • lic. Leon Petruńko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) • lek. Julia Zarychta (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) • mgr Dominika Gruszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) • mgr Michał Arciszewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) • dr hab. Karol Mroziak, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 		
SESJA POSTEROWA I: Nauki rolnicze			
PRZERWA			
SESJA REFERATOWA II: Innowacje w rolnictwie, ochronie roślin i analizie środowiskowej			
15:25-15:40	dr Magdalena Dżągwa-Becker, prof. dr hab. Mariusz Kucharski	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB	Zastosowanie ultraszybkiej chromatografii cieczowej do badania szybkości degradacji w glebie dihydrochalkonu jako pestycydu niskiego ryzyka

Lublin**6-7 grudnia 2024**

15:40-15:55	mgr inż. Patrycja Cichosz, prof. dr. hab. Renata Nurzyńska-Wierdak, dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Skład chemiczny i potencjał antyoksydacyjny ziela tymianku pospolitego uprawianego współrzędnie z koniczyną łąkową
15:55-16:10	mgr inż. Barbara Stadnik, dr inż. Dagmara Migut, dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR	Uniwersytet Rzeszowski	Wpływ dolistnej aplikacji krzemu na plonowanie owsa
16:10-16:25	mgr inż. Anna Zawiasa	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Występowanie wyspy patogenności LIPI3 u bakterii z rodzaju <i>Listeria</i>
16:25-16:40	Paulina Wac, Kornelia Łukasik	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Analiza odporności pochodzących z Turcji genotypów <i>Avena sterilis</i> na mączniaka prawdziwego
16:40-16:55	Paulina Wac, Paula Milniczuk	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Analiza odporności odmian miejscowych <i>Avena sativa</i> L. na rdzę koronową owsa
16:55-17:10	lic. Leon Petruńko, lic. Klaudia Musiał, dr Dawid Gmitter	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	Charakterystyka różnorodności sekwencji szczepów <i>Pseudomonas aeruginosa</i> z Międzynarodowego Panelu Referencyjnego przy użyciu szerokiego zakresu metod bioinformatycznych
17:10-17:20	PRZERWA		
17:20-19:35	SESJA REFERATOWA III: Wyzwania i innowacje w medycynie i zdrowiu publicznym		
17:20-17:35	dr Karolina Bajdak-Rusinek, Karolina Jankowska, Weronika Wójtowicz	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	Presence and involvement of splicing regulators ESRP1 and ESRP2 in the epithelial-mesenchymal transition (EMT) process in bladder cancer cells
17:35-17:50	mgr Kamila Podpłóńska	Gdański Uniwersytet Medyczny	Farmakologiczna modulacja IRE1: regulacja stresu komórkowego w terapii chorób przewlekłych
17:50-18:05	dr n. med. i n. o zdr. Dorota Suszczyk, Anna Ignatowicz, dr n. ścisł. i przyr. Karolina Włodarczyk-Ciekańska, dr n. med. Anna Pawłowska-Łachut, mgr Wiktoria Skiba, prof. dr hab. n. med. Rafał Tarkowski, prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Kliniczne znaczenie monocytów/makrofagów z ekspresją Pd-L1 u pacjentek chorych na endometriozę
18:05-18:20	lic. Aleksandra Nocuń	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Wpływ wybranych czynników środowiskowych na płodność u mężczyzn
18:20-18:35	mgr Marcelina Rezler	Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie	Znaczenie kompleksowej opieki w leczeniu chorych na jadłowstręt psychiczny – opis przypadku
18:35-18:50	Dominika Kuceł	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Aktualne kierunki badań nad chorobą Alzheimera

18:50-19:05	Maria Małysz	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Atypowe neuroleptyki w leczeniu schizofrenii
19:05-19:20	Alicja Radomska	Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach	Porównanie pomiarów pandemii Covid-19 w Polsce i Szwecji – krajowe doświadczenia w sytuacjach kryzysowych
19:20-19:35	Anna Trocewicz, Michał Halczuk	Politechnika Lubelska	Nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi na przykładzie leków na rdzeniowy zanik mięśni
19:35	ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI		

7 grudnia 2024 r. – platforma webinarowa ClickMeeting (sesje referatowe) fb Stowarzyszenia Młodych Naukowców (sesje posterowe)			
8:00-8:05	OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI		
8:05-10:20	SESJA REFERATOWA IV: Aktywność fizyczna, rehabilitacja – wpływ na zdrowie		
8:05-8:20	mgr Wiktoria Choińska	Uniwersytet Gdański	Zdrowy tryb życia w XX-leciu międzywojennym na podstawie czasopisma „Bluszcz” (1921-1939)
8:20-8:35	mgr Dominika Gruszka	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Czy ćwiczenia mogą uratować neurony? Neurogeneza w hipokampie otyłych szczurów a aktywność fizyczna
8:35-8:50	mgr inż. Oskar Sosiński	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Wpływ hormonu LEAP2 na ekspresję insuliny przez komórki β oraz wyspy trzustkowe szczura
8:50-9:05	mgr Dagmara Damps	Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku	Zmiany w aktywności nerwowo-mięśniowej mięśni dna miednicy, samoocenie funkcji seksualnych oraz obrazie własnego ciała u senierek po uczestnictwie w ukierunkowanym programie ćwiczeń – plan pracy badawczej
9:05-9:20	Paweł Wawryszczuk, dr Magdalena Plandowska, dr Marta Łabęcka	Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie	Ćwiczenia zwiększające elastyczność mięśni kulszowo-goleniowych z kontrolą zgięcia w stawach biodrowych w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i dyskomfortu mięśniowo-szkieletowego podczas długotrwałego siedzenia u młodych osób
9:20-9:35	mgr inż. Kamila Barańska-Orkisiewicz	Uniwersytet Szczeciński	Osobowość typu D a aktywność fizyczna
9:35-9:50	lek. Kamila Bołtuć-Dziugiel	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	Wpływ pojedynczej sesji w kriokomorze na parametry sercowo-naczyniowe u pacjentów niebędących sportowcami
9:50-10:05	mgr Paweł Janus, mgr Klaudia Janus	Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie	Speleoterapia jako komplementarna forma rehabilitacji pulmonologicznej
10:05-10:20	dr Aleksander Herman, mgr Alicja Pazur	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka	Obciążenia zawodowe nauczycieli w świetle ich własnych doświadczeń i opinii
10:20-10:30	SESJA POSTEROWA II: Nauki medyczne i psychologiczne PRZERWA		

10:30-12:45			
SESJA REFERATOWA V: Rozwiązania technologiczne i naturalne w medycynie			
10:30-10:45	mgr Ola Michałkiewicz, dr Iwona Nowak, dr hab. Iwona Rykowska, prof. UAM, dr Rafał Nowak	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Optymalizacja procesu nanoszenia leku na nośniki polimerowe oparte na gamma-cyklodekstrynach
10:45-11:00	mgr inż. Gabriela Wielgus, dr hab. inż. Anita Kajzer, prof. PŚ, dr inż. Wojciech Kajzer	Politechnika Śląska	Nowoczesne materiały i technologie druku 3D do produkcji spersonalizowanych implantów medycznych
11:00-11:15	mgr Zuzanna Tomporowska	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie	Porównanie użyteczności metod oceny wieku w chwili śmierci na materiałach szkieletowych
11:15-11:30	mgr Jagoda Chudzińska-Skorupinska, dr Agata Wawrzyńczak, dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik, prof. UAM	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Tranetosomy zawierające biosurfaktant jako nośniki ekstraktów roślinnych
11:30-11:45	mgr Adrianna Gielecińska	Uniwersytet Łódzki	Cytostatic Over Cytotoxic Effects of Roburic Acid: A Targeted Approach to Cancer Cell Growth Inhibition
11:45-12:00	Wiktoria Czekąła, Monika Ciach	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Wpływ JZL184 na procesy zapalne i immunologiczne
12:00-12:15	mgr Sylwia Kocur, dr Mirosława Noppenberg, mgr Izabela Sowińska, mgr Klaudia Dubis	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	Analiza zakażeń i nosicielstwa pałeczkami CPE (Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae) w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie w I, II i III kwartale 2024 roku: występowanie i profil pacjentów
12:15-12:30	mgr inż. Maciej Pietrzniak, dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Wrotycz pospolity (<i>Tanacetum vulgare L.</i>) roślina o wysokim potencjale leczniczym
12:30-12:45	Sebastian Such	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	Właściwości antybakteryjne ekstraktu z glistnika, olejku Cananga, olejku Ylang-Ylang i olejku Petitgrain
12:45-12:55	SESJA POSTEROWA II: Nauki medyczne i psychologiczne PRZERWA		
12:55-14:10	SESJA REFERATOWA VI: Dobrostan zwierząt		
12:55-13:10	Natalia Kiryluk	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	FELV dynamics: how feline leukemia virus affects cats and their health
13:10-13:25	Karolina Wołek, inż. Alicja Wiktorek, dr n. wet. Zbigniew Bełkot	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	The role and impact of wildlife rehabilitation centers: Case studies based on experience from Cyprus and Canada
13:25-13:40	mgr inż. Weronika Jacuńska	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	Ocena profilu kwasów tłuszczowych w surowcach z <i>Cannabis sativa</i> pod kątem możliwości zastosowania w dietetyce zwierząt towarzyszących
13:40-13:55	Małgorzata Kamińska, Mateusz Lesiak	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego	Możliwości suplementacji diety zwierząt ziołami w kontekście zapobiegania zaburzeniom ich zdrowia

		w Warszawie	
13:55-14:10	Kacper Lewikowski	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Weterynaryjno-sądowa analiza skutków urazu zadanych narzędziem tępokrawędzistym
14:10-14:30	TELETURNIEJ WIEDZY dla uczestników		
14:30-14:40	SESJA POSTEROWA III: Nauki przyrodnicze PRZERWA		
14:40-16:40	SESJA REFERATOWA VII: Żywność i dietetyka		
14:40-14:55	mgr inż. Paulina Sidor	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Analiza jakości makaronu fortyfikowanego mączką z mącznika młynarka (<i>Tenebrio molitor</i>)
14:55-15:10	Julia Bębacz	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Wpływ dodatku spiruliny na jakość soku owocowo-warzywnego
15:10-15:25	Oliwia Cygan	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Wpływ dodatków warzywnych na jakość serka wiejska
15:25-15:40	Dawid Ramotowski	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Wpływ dodatku liofilizowanej papryki czerwonej (<i>Capsicum annum L.</i>) na jakość jogurtu naturalnego
15:40-15:55	Kacper Piotrkiewicz	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Analiza właściwości jogurtu naturalnego fortyfikowanego liofilizatem buraka (<i>Beta vulgaris L.</i>)
15:55-16:10	mgr Wiktoria Pietrzak	Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie	Związek spożycia produktów mlecznych i wybranych składników diety z gęstością mineralną kości przedramienia: badanie przekrojowe
16:10-16:25	Kinga Stempińska, mgr Agnieszka Godela	Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie	Opracowanie skutecznej metody ekstrakcji oraz sterylizacji wyciągów ziołowych na przykładzie mięty
16:25-16:40	mgr inż. Krzysztof Przesmycki	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Szybka metoda różnicowania herbat zielonych z wykorzystaniem techniki HS-SPME-MS
16:40-16:50	SESJA POSTEROWA III: Nauki przyrodnicze PRZERWA		
16:50-18:50	SESJA REFERATOWA VIII: Ochrona środowiska i ekologia		
16:50-17:05	mgr inż. Martyna Lalik, dr hab. Dominika Dąbrowska, prof. UŚ	Uniwersytet Śląski	Ocena stanu chemicznego wód podziemnych na terenie składowiska odpadów w Chorzowie – południowa Polska
17:05-17:20	lic. Oliwier Urbanek, inż. Urszula Mordacz	Uniwersytet Szczeciński	Jesienne zbiorowiska mikrobezkęgowców stawów zlewni Osówki w Szczecinie
17:20-17:35	<u>Katarzyna Wiceńciak</u> , <u>Anna Meżyk</u> , dr n. wet. Zbigniew Bełkot	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Małże jako bioindykatory wód na przykładzie skójki zaostrej (<i>Unio tumidus</i>) i omułka jadalnego (<i>Mytilus edulis</i>)
17:35-17:50	Aleksandra Wszyńska, dr hab. Daria Bajerlein, prof. UAM, dr hab. Piotr Zduniak, prof. UAM, prof. dr hab. Edward Baraniak, dr Marek Przewoźny,	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Wpływ sezonu oraz wielkości ciała i płci <i>Nicrophorus vespilloides</i> na symbiotyczną interakcję z roztoczą z kompleksu gatunków <i>Uroobovella nova</i>

Lublin**6-7 grudnia 2024**

	mgr Tomasz Grzegorzczak, dr Arkadiusz Urbański		
17:50-18:05	Anna Gryboś, Julia Nowosad, Weronika Huszcz	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	SAP, czyli rodzina w sytuacji zagrożenia
18:05-18:20	Kacper Tomasik, Jan Styn, mgr Marcin Borowicz, prof. dr hab. Robert Czajkowski	Uniwersytet Gdański	Fenotypowa różnorodność szczepów środowiskowych wrażliwych na tailocyny P2D1 D.dadantii 3937
18:20-18:35	mgr Wanesa Sasal, dr Dawid Gmiter, mgr Aleksandra Omelaniuk, lic. Klaudia Musiał, lic. Leon Petruńko, mgr Ilona Pacak, mgr Sylwia Nawrot	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Warszawski	Analiza in silico oraz ocena ekspresji dwuskładnikowych systemów regulacyjnych w <i>Proteus mirabilis</i>
18:35-18:50	mgr Marek Grzegorzczak	Uniwersytet w Siedlcach	Właściwości fizykochemiczne i biologiczne zasad Schiffa oraz ich związków kompleksowych z metalami przejściowymi
18:50	Zakończenie drugiego dnia Konferencji		

SESJA POSTEROWA I: Nauki rolnicze

1	dr hab. inż. Barbara Futa, prof. uczelni	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Odbudowa zasobów przyrody jako nowa inicjatywa współczesnej polityki ekologicznej
2	mgr inż. Milena Górka	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	Synteza i zastosowanie adsorbentów mineralno-węglowych do usuwania wybranych pestycydów z roztworów wodnych
3	inż. Karolina Kuśmierz, dr hab. inż. Barbara Futa, prof. uczelni, dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan, dr inż. Magdalena Myszura-Dymek	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Wyzwania gospodarki wodnej na terenach wiejskich
4	inż. Paweł Kifer	Uniwersytet w Siedlcach	Stan zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz runi łąkowej w wybranym gospodarstwie gminy Platerów
5	lic. Grzegorz Malitka, Emilia Sobczak, Tomasz Samburski	Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu	Bezpieczeństwo żywnościowe jako fundament bezpieczeństwa narodowego
6	lic. Natalia Maciejczyk, prof. dr hab. Monika Janczarek, dr Paulina Adamczyk	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie	Wykorzystanie mikroskopii fluorescencyjnej do monitorowania interakcji roślin motylkowatych z bakteriami symbiotycznymi
7	lic. Piotr Radomski	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	Czystość mykologiczna bioproduktów pochodzenia roślinnego

8	Dawid Osiński	Uniwersytet w Siedlcach	Ocena rozwoju infrastruktury technicznej na terenach gminnych
9	Emilia Sobczak, Tomasz Samburski, lic. Grzegorz Malitka	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie	Zrównoważone rolnictwo jako podstawa bezpieczeństwa żywnościowego
10	Kacper Mazurkiewicz, dr inż. Katarzyna Masternak, dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Owady inwazyjne w Polsce: analiza zainteresowania naukowego w latach 2000-2023
11	Julia Skwierczyńska	Uniwersytet w Siedlcach	Wpływ zmian migracyjnych na zagospodarowanie terenów wiejskich
12	Paweł Krasnodębski, mgr inż. Piotr Krasnodębski	Uniwersytet w Siedlcach	Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego zastosowane w indywidualnym gospodarstwie rolnym

SESJA POSTEROWA II: Nauki medyczne i psychologiczne

1	dr Aleksander Herman, mgr Alicja Pazur, mgr Piotr Stajszczak, mgr Piotr Hermanowicz, mgr Artur Jawiarczyk, mgr Izabela Oroń, mgr Karol Tylec, mgr Jarosław Banach, mgr Agnieszka Kwiecień-Jasina	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie	Olimpiady Specjalne jako element edukacji zdrowotnej na przykładzie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie
2	mgr Agata Świętek	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	Stężenie białka SPRR2A oraz status HPV i P16 w grupie pacjentów z nowotworem regionu głowy i szyi
3	mgr inż. Klaudyna Grzela, dr Mariusz Borkowski, dr Dawid Lupa, dr Barbara Pucelik	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Protein nanoparticles as promising drug delivery carriers for anticancer therapy
4	mgr Joanna Cieślik-Hajduk	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy	Ocena wpływu produktów pochodzenia roślinnego na eradykację <i>Helicobacter pylori</i> u zakażonych pacjentów
5	mgr Karolina Jabłońska-Paszko, dr Katarzyna Krawczak-Wójcik, dr hab. Ewelina Maculewicz	Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie	Wpływ zmienności genetycznej genu PDGFA na podatność do powstawania urazu więzadeł stawu kolanowego u piłkarzy ręcznych
6	mgr Kinga Szymczykowska, mgr Klaudia Melkis, dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	Wpływ rodzaju naświetlenia (HPS, LED, słoneczne) na potencjał antyoksydacyjny wybranych ziół - bazylii, melisy i mięty
7	mgr Klaudia Melkis, mgr Kinga Szymczykowska, dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	Wpływ rodzaju naświetlenia (HPS, LED, słoneczne) na właściwości antyoksydacyjne pietruszki oraz kolendry
8	mgr Natalia Kuczka, mgr Magdalena Kala, Maria Sygut, dr n.med. Martyna Bednarczyk	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	Postępowanie żywieniowe w zespole jelita drażliwego
9	mgr Sajida Maryam	Silesian University of Technology	Expressions of immune cells including interleukins as biomarkers in colorectal

Lublin
6-7 grudnia 2024

			cancer (CRC)
10	inż. Karolina Talarska, mgr inż. Piotr Michałowski, dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz	Politechnika Poznańska	Rozwój chemii click w syntezie związków farmaceutycznych
11	inż. Wiktoria Zielińska, mgr inż. Piotr Michałowski, dr hab. inż. Katarzyna Bielicka - Daszkiewicz	Politechnika Poznańska	Rozwój i przeciwnowotworowa aplikacja proleków
12	lic. Emilia Szczepańska, lic. Marta Wołoszyn	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	Charakterystyka systemu sekrecji typu VI pałeczki <i>Proteus mirabilis</i>
13	lic. Julia Jajuga	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Zmiany skórne u pacjentów z neuropatiami wrodzonymi
14	Adrianna Machnikowska, Martyna Mroczkowska, mgr Bartosz Twarowski	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Nowe strategie molekularne w diagnostyce i terapii choroby Alzheimera: od biomarkerów po terapie celowane
15	Aleksandra Gałuszka	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Genetyczne uwarunkowania jako element wpływający na zaburzenia zachowania w świetle aktualnych doniesień naukowych
16	Aleksandra Gomółka	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Dostępność farmaceutyczna ibuprofenu sodu z kapsułek żelatynowych zawierających różne substancje pomocnicze
17	Aleksandra Jabłońska, dr hab. Bonita Durnaś, prof. UJK	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	Nagły wzrost liczby przypadków zespołu wstrząsu toksycznego wywołanego przez <i>Streptococcus pyogenes</i> w Polsce w latach 2023-2024
18	Aleksandra Kamińska, Kinga Janas, Jakub Żmuda, Gabriela Zosiuk, dr Krzysztof Kowal, dr Angelika Tkaczyk-Wlizło	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Sekwencjonowanie Następnej Generacji w diagnozowaniu nowotworów
19	Aleksandra Pazera, Aleksander Giermasiński, Jakub Momot	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Przegląd lekowy u 58-letniej pacjentki z cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną serca – opis przypadku
20	Anna Kościuczyk, Piotr Korbus, prof. dr hab. n. farm. Anna Gumieniczek	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Budowa chemiczna i działanie nowych stronniczych agonistów receptorów opioidowych
21	Dominika Szczepańska, lek. Marta Dobrzycka, dr n. med. Natalia Matulewicz, prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec, prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska, prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska, dr n. med. Agnieszka Nikołajuk	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	Markery starzenia komórkowego podskórnej tkanki tłuszczowej a ich związek z insulinopornością oraz zespołem metabolicznym u osób z otyłością
22	Igor Padyk, Natalia Zbaliszyn, dr Beata Marciniak	Uniwersytet Łódzki	Aktywność przeciwnowotworowa sulfonamidowych pochodnych pirazolo[4,3-e] [1,2,4] triazyny w ludzkich komórkach raka jelita grubego in vitro
23	Julia Juć, prof. dr hab. Grażyna Biała	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Zastosowanie testu NOR w farmakologii doświadczalnej do badania procesów kognitywnych u gryzoni
24	Magdalena Ostrowska	Uniwersytet Szczeciński	Efekt przewagi obrazu nad słowem
25	Mariia Yaroshenko	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie	Insulin resistance in relation to obesity

26	Michał Kumor, Sylwia Kaliszuk, lek. wet. Bartłomiej Szymczak, dr hab. Marta Wójcik, prof. UP, dr Luiza Pozzo, prof. dr hab. Vincenzo Longo	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Wpływ lizosanu g na status oksydacyjny komórek nowotworowych izolowanych od szczurów z doświadczalnie wywołanym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC)
27	Natalia Kilijan, dr Aleksandra Czumaj	Gdański Uniwersytet Medyczny	Świat zwierząt w obliczu stresu: perspektywa naukowa
28	Nikoła Sobechowicz, Aleksandra Sokołowska, Sylwia Niedziółka, Beata Tyszkiewicz-Gromisz	AWF Biała Podlaska	Komunikacja alternatywna w aktywności fizycznej osób z autyzmem
29	Paulina Kurzyna, Julia Kawęcka, Agata Rusinek, Jakub Michałkiewicz, mgr Izabela Hanasiewicz, dr n. farm. Sylwia Woško, Alicja Widz	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Analiza kardiotoksyczności <i>Boophone disticha</i> w modelu danio rerio
30	Sebastian Fröhlich	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	Synergizm surowców zielarskich jako możliwa droga innowacji na przykładzie wyników posiewów bakteryjnych
31	Weronika Janiuk, Kornelia Kaczmarska, dr hab. Anna Śmiech, lek. wet. Bartłomiej Szymczak, dr hab. Marta Wójcik, prof. UP, dr Luiza Pozzo, prof. dr hab. Vincenzo Longo	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Wstępne badania dotyczące wpływu lizosanu g na rozwój raka płuc u szczurów rasy wistar
32	Wiktoria Roj	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Synteza i charakterystyka spektroskopowa nowych adduktów gabapentyny z kwasami
33	Zuzanna Hańczkiewicz, Aleksandra Janczarek, dr Zbigniew Bełkot	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Dziczyzna w diecie zwierząt mięsożernych

SESJA POSTEROWA III: Nauki przyrodnicze

1	dr Angelika Tkaczyk-Wliziło, dr Krzysztof Kowal, prof. dr hab. Brygida Ślaska	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Charakterystyka podłoża molekularnego naczynek mięsaka śledziony u psów. Czy zmiany w mitochondrialnym dna mogą mieć wartość diagnostyczną?
2	dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan, dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Myszura-Dymek	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji leśnej
3	dr inż. Magdalena Myszura-Dymek, dr hab. Grażyna Żukowska, prof. Uczelni, dr hab. Barbara Futa, prof. Uczelni, dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Zarządzanie środowiskiem w kontekście jego ochrony i kształtowania
4	mgr Aleksandra Leśniewska	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Antybiotyki ansamycynowe – synteza, modyfikacje i analiza SAR
5	mgr Dominika Nowak, lic. Aleksandra Soińska, dr Anna Kopacz-Bednarska, dr hab. Joanna Ślusarczyk	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	Aerobiologiczna ocena sezonowości pylenia pokrzywy (<i>Urtica l.</i>) w Kielcach w latach 2023-2024
6	mgr Emilia Gula, dr hab. Piotr Waligórski, dr hab. Marta Libik-Konieczny	Instytut Fizjologii Roślin imienia Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie	Wpływ suplementacji kwasem pipekolowym (PIP) na zmiany metabolizmu fotosyntetycznego u roślin <i>Mesembryanthemum crystallinum</i>
7	mgr inż. Edyta Strzelec; dr hab. inż.	Akademia Górniczo-	Spectrometric analysis of lactic acid in crude

Lublin**6-7 grudnia 2024**

	Maria Chmiel, prof. URK	Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	glycerol fermentation products – statistic point
8	mgr inż. Marta Jaruga	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Trójwymiarowe matryce fotokatalityczne na bazie szkieletu gąbki morskiej do zastosowań w usuwaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych
9	mgr Katarzyna Gołębiowska, dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie	Zagrożenia związane z mikro- i nanoplastikami w środowisku oraz metody ich usuwania
10	mgr Mateusz Wesołowski, dr hab. Sławomir Samardakiewicz, prof. UAM	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Rozmieszczenie mitochondriów i xchloroplastów w komórkach miększu zieleniowego <i>Lemna trisulca L.</i> , w reakcji na światło niebieskie o niskim i wysokim natężeniu
11	mgr Paulina Moskwa	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	Działanie i zastosowanie sensorów fluorescencyjnych
12	mgr Witold Krumplewski	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Zastosowanie faz sorpcyjnych opartych na wybranych materiałach węglowych do mikroekstrakcji WWA z matryc wodnych techniką TF-SPME
13	inż. Alicja Błaż	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie	Zakrętki w opinii konsumentów
14	inż. Marta Wnęk, Kacper Koszyk, dr inż. Elżbieta Wnuk	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Porównanie systemów utrzymania koni w aspekcie ich naturalnych potrzeb
15	inż. Monika Wiktoria Michalak, dr inż. Joanna Gajewska, dr inż. Arkadiusz Zakrzewski	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	Antybakteryjny potencjał postbiotyków: możliwości i wyzwania
16	inż. Weronika Cwalińska, inż. Agata Kasiewicz	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Świadomość opiekunów dotycząca zatruc u kotów
17	inż. Zuzanna Adamczyk	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny	Analiza świadomości właścicieli kotów wychodzących i niewychodzących na terenie miasta Szczecin
18	lic. Jakub Walczak	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Wiedza na temat zrównoważonej turystyki wśród studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wybranych instytucji na terenie województwa lubelskiego
19	lic. Miłosz Krawczyk, inż. Michał Wróbel, inż. Adam Molski, Marta Piotrowicz Tomasz Łąpieś	Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska	ProBe'r- innowacyjna metoda warzenia bezalkoholowego piwa zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych <i>Lactiplantibacillus plantarum 299v</i>
20	lic. Patrycja Miara, dr Marika Turek, prof. Piotr Bałczewski	Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie	Ko-amorfizacja cyleksetylu kandesartanu z polifenolami: synteza rozpuszczalnikowa
21	lic. Weronika Huszcz, lic. Anna Gryboś, Julia Nowosad	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Treats to selected bumblebee species in agricultural areas in Poland
22	Adrianna Kaliszan, Jakub Figlerowicz, Sara Szturemska	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Ptaszyniec kurzy (<i>Dermanyssus gallinae</i>) stary problem – nowe rozwiązania
23	Anna Pędziwiatr	Uniwersytet Przyrodniczy	Ocena właściwości antyoksydacyjnych herbat rumiankowych dostępnych na rynku

		w Lublinie	
24	Daria Potyralska	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Optymalizacja parametrów syntezy nowoczesnych nośników na bazie polisacharydów
25	Dominika Pałyska, Łucja Tomaszewska, dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, mgr inż. Patrycja Cichosz	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Miodla indyjska (<i>Azadirachta indica A. Juss</i>) – surowiec o właściwościach antyoksydacyjnych
26	Gabriela Szczebłowska, Hanna Witaszczyk, Zuzanna Trzebuniak	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Co robią europejskie ptaki w „ciepłych krajach”? Aktywność wokalna wybranych europejskich gatunków ptaków na zimowiskach w górskich lasach w Kamerunie
27	Gabriela Zosiuk, Kinga Janas, Jakub Żmuda, Aleksandra Kamińska, dr Krzysztof Kowal, dr Angelika Tkaczyk-Wlizio	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Genetyczne uwarunkowanie wybranych nowotworów hematologicznych u psów
28	Jakub Żmuda, Gabriela Zosiuk, Kinga Janas, Aleksandra Kamińska, dr Krzysztof Kowal, dr Angelika Tkaczyk-Wlizio	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Geny a starzenie się u zwierząt na przykładzie psów
29	Julia Nowosad, Anna Gryboś, Weronika Huszcz, Aleksandra Miecznikowska-Ziółek, mgr Maciej Bryś	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Diapausis – a process essential for survival of most insects
30	Kacper Koszyk, inż. Marta Wnęk, dr inż. Elżbieta Wnuk	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Zasady postępowania z nowonarodzonym źrebięciem i klaczą w okresie poporodowym
31	Magdalena Palik, Wiktoria Jakubowska, dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, mgr inż. Patrycja Cichosz	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Ocena właściwości antyoksydacyjnych zieleń wąkroty azjatyckiej (<i>Centella asiatica L.</i>)
32	Martyna Gumółka, Daria Haraf, dr Zbigniew Bekkot	Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie	Tularemia – problem wciąż aktualny
33	Milena Rożewska	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Badania spektroskopowe kompleksów karbamazepiny z kwasami
34	Veronica Latini	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Osadzanie substancji zapachowych na nośnikach o różnych parametrach fizykochemicznych
35	Zofia Walczak	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	Zmiana płci w jajach u kury domowej

STRESZCZENIA

EFEKTY CYTOSTATYCZNE KWASU ROBUROWEGO PONAD CYTOTOKSYCZNYMI: CELOWANE HAMOWANIE WZROSTU KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

Mgr Adrianna Gielecińska^{1,2}

¹Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Genetyki,
e-mail: adrianna.gielecinska@edu.uni.lodz.pl

²Uniwersytet Łódzki, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, e-mail: adrianna.gielecinska@edu.uni.lodz.pl
Promotor: prof. UŁ Renata Kontek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biotechnologii
Molekularnej i Genetyki, e-mail: renata.kontek@biol.uni.lodz.pl

Chemioterapia jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w leczeniu schorzeń onkologicznych, mającym na celu zahamowanie wzrostu i podziału komórek nowotworowych. Jednak występujące coraz częściej ograniczenia chemioterapii, wynikające z pojawienia się skutków ubocznych, spowodowały wzrost zainteresowania związkami pochodzenia naturalnego, które mogą selektywnie i skutecznie atakować komórki nowotworowe, przy jednocześnie niskiej toksyczności względem komórek prawidłowych. Kwas roburowy (RA), tetracykliczny triterpenoid wyizolowany z *Gentiana dahurica* i *Gentiana macrophylla*, jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych, jednak jego potencjał przeciwnowotworowy pozostaje niezbadany. Celem prezentowanych badań była ocena działania przeciwnowotworowego RA, ze szczególnym uwzględnieniem jego aktywności cytostaticznej i/lub antyproliferacyjnej w komórkach linii nowotworowych człowieka.

Zakres badań obejmował analizę wpływu RA na żywotność i proliferację komórek linii gruczolakoraka trzustki (BxPC-3), gruczolakoraka jelita grubego (DLD-1 i HT-29), raka jelita grubego (HCT-116) oraz raka prostaty (PC-3), a także na prawidłowe ludzkie fibroblasty płuc (WI-38) i prawidłowe komórki nabłonka jelita grubego (CDD-841 CoN). Do oceny żywotności komórek zastosowano test MTT oraz test barwienia błękitem trypanu, natomiast proliferację oceniono na podstawie pomiarów gęstości zawiesiny komórkowej oraz testu inkorporacji bromodeoksyurydyny (BrdU).

Wyniki testu MTT wykazały, że RA znacząco obniża żywotność komórek w sposób zależny od jego stężenia, przy czym najbardziej wrażliwe okazały się być komórki linii DLD-1, a następnie HT-29 i HCT-116. Testy proliferacji dowiodły cytostaticzne działanie RA poprzez obniżenie liczby/gęstości komórek, przy jednoczesnym zachowaniu ich żywotności. Badanie inkorporacji BrdU potwierdziło, że RA hamuje proliferację ludzkich komórek nowotworowych jelita grubego, przy czym najsilniejszy efekt zaobserwowano w komórkach linii nowotworowej HT-29. Co istotne, działanie antyproliferacyjne RA było porównywalne lub nawet silniejsze niż działanie oksaliplatyny, stosowanej jako standardowy onkoterapeutyk w chemioterapii raka jelita grubego.

Podsumowując, wykazano, że kwas roburowy działa silnie cytostaticznie, szczególnie wobec komórek raka jelita grubego, co czyni go obiecującym związkiem do terapii celowanych, z potencjalnie niską toksycznością wobec komórek prawidłowych. Przyszłe badania powinny skupić się na wyjaśnieniu dokładnych szlaków molekularnych, za pomocą których RA wywiera efekty antyproliferacyjne oraz na ocenie jego skuteczności w badaniach *in vivo*.

Słowa kluczowe: kwas roburowy, cytotoxiczność, cytostaticzność, rak jelita grubego.

CYTOSTATIC OVER CYTOTOXIC EFFECTS OF ROBURIC ACID: A TARGETED APPROACH TO CANCER CELL GROWTH INHIBITION

MSc Adrianna Gielecińska^{1,2}

¹University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection, Department of Molecular Biotechnology and Genetics, e-mail: adrianna.gielecinska@edu.uni.lodz.pl

²University of Lodz, Doctoral School of Exact and Natural Sciences, e-mail: adrianna.gielecinska@edu.uni.lodz.pl
Supervisor: prof. UL Renata Kontek, University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection, Department of Molecular Biotechnology and Genetics, e-mail: renata.kontek@biol.uni.lodz.pl

Chemotherapy is one of the primary tools used in the treatment of oncological diseases, aimed at inhibiting the growth and division of cancer cells. However, the increasing limitations of chemotherapy, stemming from side effects, have sparked greater interest in natural compounds that can selectively and effectively target cancer cells while exhibiting low toxicity toward normal cells. Roburic acid (RA), a tetracyclic triterpenoid isolated from *Gentiana dahurica* and *Gentiana macrophylla*, is primarily known for its anti-inflammatory properties, yet its anticancer potential remains underexplored. This study aimed to investigate the anticancer activity of RA, particularly focusing on its cytostatic and antiproliferative effects in human cancer cell lines.

The scope of the research involved examining RA's effects on the viability and proliferation of pancreatic adenocarcinoma (BxPC-3), colorectal adenocarcinoma (DLD-1 and HT-29), colorectal carcinoma (HCT-116), and prostate cancer (PC-3) cell lines, as well as normal human lung fibroblasts (WI-38) and colon epithelial cells (CDD-841 CoN). The study utilized MTT and trypan blue staining assays to assess cell viability, while proliferation was evaluated through cell density measurements and bromodeoxyuridine (BrdU) incorporation.

The MTT assay showed that RA significantly reduced cell viability in a concentration-dependent manner, with DLD-1 cells being the most sensitive, followed by HT-29 and HCT-116 cells. Further proliferation assays demonstrated cytostatic effects of RA by reducing cell density but maintaining viability. The BrdU incorporation experiments confirmed that RA inhibited cell proliferation in human colorectal cancer cells, with the strongest effect seen in HT-29 cells. Notably, RA's antiproliferative activity was comparable or superior to that of oxaliplatin, a standard chemotherapy drug used in colorectal cancer treatment.

In conclusion, RA exhibits strong cytostatic activity, particularly against colorectal cancer cells, making it a promising candidate for targeted cancer therapies with potentially reduced toxicity to normal cells. Future research should focus on elucidating the precise molecular pathways through which RA exerts its antiproliferative effects and on evaluating its in vivo efficacy.

Keywords: roburic acid, cytotoxicity, cytostaticity, colon cancer.

PTASZYNIEC KURZY (*DERMANYSSUS GALLINAE*): STARY PROBLEM - NOWE ROZWIĄZANIA

Adrianna Kaliszan¹, Jakub Figlerowicz², Sara Szturemska³

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
Parazytologiczne Koło Naukowe, adakaliszan2001@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
Parazytologiczne Koło Naukowe, kuba.figlerowicz@gmail.com

³Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
Parazytologiczne Koło Naukowe, szturemska.sara@gmail.com

Opiekun naukowy: dr hab Mirosław Różycki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach, Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, miroslaw.rozycki@up.poznan.pl

Praca ma na celu podkreślenie znaczenia oraz wpływu pasożyta *Dermanyssus gallinae* na światową produkcję drobiu, poprzez analizę wybranej literatury. Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem pasożyta, wzrasta też zapotrzebowanie na alternatywne metody jego zwalczania oraz kontroli bez wykorzystania akarycydów pochodzenia chemicznego. Wiąże się z tym fakt, iż światowy przemysł drobiu cechuje się tendencją zwyżkową, o czym może świadczyć wzrost z 318,58 miliardów w 2021 roku do 350,87 miliardów w 2022. *D. gallinae* jest istotnym ektopasożytem zarażającym drób na całym świecie. Żywiąc się krwią ptaków, obniża przyrosty, wywołując znaczne straty finansowe związane z pogorszoną produkcją zwierząt oraz zwalczaniem pasożyta. W niektórych krajach rozpowszechnienie *D. gallinae* sięga powyżej 80%, co świadczy o wadze problemu. Na ten moment, w celu zwalczania pasożyta stosuje się akarycydy pochodzenia chemicznego. Pojawiły się jednak obawy dotyczące potencjalnie szkodliwych pozostałości tych substancji chemicznych w jajach czy mięsie drobiowym. Ponadto, istnieje rosnący problem oporności roztoczy na chemiczne akarycydy. Przemysł drobiarski aktywnie poszukuje alternatywnych rozwiązań w celu zwalczania *D. gallinae* i poprawy wskaźników produkcji. Te alternatywy obejmują ekstrakty roślinne, zioła i olejki eteryczne. Zawarte w nich naturalne związki mogą być stosowane nie tylko jako akarycydy, repelenty, ale mogą także przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji drobiu. Przemysł drobiarski stoi w obliczu wyzwań związanych z inwazją pasożytów, takich jak *D. gallinae*, co może prowadzić do strat finansowych i obaw dotyczących pozostałości chemicznych w produktach drobiowych. W rezultacie rośnie zainteresowanie badaniem naturalnych alternatyw, które zmniejszają zależność przemysłu od związków syntetycznych. Jest to krok w stronę bardziej naturalnych rozwiązań, zgodnych z trendami obserwowanymi w rolnictwie i przemyśle spożywczym, które koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i dobrostanie zwierząt.

Słowa kluczowe: drób, Dermanyssus gallinae, olejek eteryczny, akarycyd

Źródła

1. Astani A, Reichling J, Schnitzler P. 2010. Comparative study on the antiviral activity of selected monoterpenes derived from essential oils. *Phytother Res.* 24(5):673-9. doi: 10.1002/ptr.2955.
2. Bickerton M, Rochlin I, González J, McSorley K, Toledo A. 2022. Field applications of granular and liquid pyrethroids, carbaryl, and IGRs to control the asian longhorned tick (*Haemaphysalis longicornis*) and impacts on nontarget invertebrates. *Ticks Tick Borne Dis.* 13(6):102054. doi: 10.1016/j.ttbdis.2022.102054.
3. George DR, Finn RD, Graham KM, Mul MF, Maurer V, Moro CV, Sparagano OA. 2015. Should the poultry red mite *Dermanyssus gallinae* be of wider concern for veterinary and medical science? *Parasit Vectors.* 8:178. doi: 10.1186/s13071-015-0768-7
4. Quadros DG, Johnson TL, Whitney TR, Oliver JD, Oliva Chávez AS. 2020. Plant-Derived Natural Compounds for Tick Pest Control in Livestock and Wildlife: Pragmatism or Utopia? *Insects.* 11(8):490. doi: 10.3390/insects11080490.
5. Schiavone A, Pugliese N, Otranto D, Samarelli R, Circella E, De Virgilio C, Camarda A. 2022. *Dermanyssus gallinae*: the long journey of the poultry red mite to become a vector. *Parasit Vectors.* 15(1):29. doi: 10.1186/s13071-021-05142-1.

POULTRY RED MITE (*DERMANYSSUS GALLINAE*): OLD PROBLEM – NEW SOLUTIONS

Adrianna Kaliszan¹, Jakub Figlerowicz², Sara Szturemska³

¹ Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine,
Students Scientific Association of Parasitology, adakaliszan2001@gmail.com

² Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine,
Students Scientific Association of Parasitology, kuba.figlerowicz@gmail.com

³ Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine,
Students Scientific Association of Parasitology, szturemska.sara@gmail.com

Supervisor: dr. hab. Mirosław Różycki, Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine,
Department of Preclinical Sciences and Infectious Disease, miroslaw.rozycki@up.poznan.pl

The information in this work highlights important aspects of the global poultry industry, particularly with regard to the challenges posed by the infestation of the *Dermanyssus gallinae* parasite. The increasing prevalence of the mite is creating a growing need to find alternative solutions to control it without relying on chemical acaricides. The global poultry market is continuously on an upward trend, with the size of the market increasing from \$318.58 billion in 2021 to \$350.87 billion in 2022. This growth suggests a promising future for the poultry industry. *D. gallinae* is a significant ectoparasite infesting poultry farms around the world. The parasites feed on the blood of birds and can cause significant financial losses due to reduced production rates and costs associated with their control. In many countries, the prevalence of *D. gallinae* on poultry farms exceeds 80%, highlighting the severity of the problem. Currently, chemical acaricides are mainly used to control mite populations on farms. However, concerns have been raised about the potential harmful residues of these chemicals in eggs and hen meat. In addition, there is a growing issue of mite resistance to chemical acaricides. The poultry industry is actively seeking alternative solutions to control *D. gallinae* and improve production rates. These alternatives include plant extracts, herbs, and natural essential oils. Their natural compounds can be used not only as acaricides, and repellents but also to increase poultry production rates. The poultry industry is therefore facing challenges from parasite infestations such as *D. gallinae*, which can lead to financial losses and concerns about chemical residues in poultry products. As a result, there is a growing interest in exploring natural alternatives that reduce the industry's reliance on synthetic compounds. This is a shift, towards more sustainable and natural solutions, and is in line with trends in agriculture and the food industry focusing on sustainability and animal welfare.

Keywords: poultry, Dermanyssus gallinae, essential oil, acaricide

References

1. Astani A, Reichling J, Schnitzler P. 2010. Comparative study on the antiviral activity of selected monoterpenes derived from essential oils. *Phytother Res.* 24(5):673-9. doi: 10.1002/ptr.2955.
2. Bickerton M, Rochlin I, González J, McSorley K, Toledo A. 2022. Field applications of granular and liquid pyrethroids, carbaryl, and IGRs to control the asian longhorned tick (*Haemaphysalis longicornis*) and impacts on nontarget invertebrates. *Ticks Tick Borne Dis.* 13(6):102054. doi: 10.1016/j.ttbdis.2022.102054.
3. George DR, Finn RD, Graham KM, Mul MF, Maurer V, Moro CV, Sparagano OA. 2015. Should the poultry red mite *Dermanyssus gallinae* be of wider concern for veterinary and medical science? *Parasit Vectors.* 8:178. doi: 10.1186/s13071-015-0768-7
4. Quadros DG, Johnson TL, Whitney TR, Oliver JD, Oliva Chávez AS. 2020. Plant-Derived Natural Compounds for Tick Pest Control in Livestock and Wildlife: Pragmatism or Utopia? *Insects.* 11(8):490. doi: 10.3390/insects11080490.
5. Schiavone A, Pugliese N, Otranto D, Samarelli R, Circella E, De Virgilio C, Camarda A. 2022. *Dermanyssus gallinae*: the long journey of the poultry red mite to become a vector. *Parasit Vectors.* 15(1):29. doi: 10.1186/s13071-021-05142-1.

NOWE STRATEGIE MOLEKULARNE W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROBY ALZHEIMERA: OD BIOMARKERÓW PO TERAPIE CELOWANE

Adrianna Machnikowska¹, Martyna Mroczkowska², mgr Bartosz Twarowski³

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Katedra i Zakład Toksykologii, adamachnikowska@gmail.com

²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Katedra i Zakład Toksykologii, martynamroczkowska27@o2.pl

³Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkoła Doktorska, bartosz.twarowski@interia.pl

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariola Herbert, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Toksykologii, mariola.herbert.umlub.pl;

mgr Bartosz Twarowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkoła Doktorska, bartosz.twarowski@interia.pl

Choroba Alzheimera (AD) jest wyniszczającą chorobą neurodegeneracyjną, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Powolny spadek funkcji poznawczych i utrata neuronów są głównymi objawami choroby. Choroba charakteryzuje się powstawaniem i akumulacją złogów amyloidu-beta 42 (A β 42) oraz fosforylowanego białka Tau. Patomechanizm choroby Alzheimera jest złożony z powodu wielu czynników, które mogą wpływać na jej rozwój. Wśród nich można wymienić czynniki genetyczne, środowiskowe i styl życia, co sprawia, że choroba jest trudna do jednoznacznego zdiagnozowania i leczenia. Stanowi ona jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny ze względu na swoje skomplikowane podłoże i ograniczoną skuteczność dostępnych terapii. Dlatego ważna jest personalizacja leczenia oraz podejście wieloczynnikowe, które integruje różne metody terapeutyczne w celu zwiększenia skuteczności terapii. W ostatnich latach, klinicyści skupiają się na stosowaniu molekularnych metod terapii pacjentów z chorobą Alzheimera. Pomocna okazuje się także sztuczna inteligencja, która odgrywa kluczową rolę w leczeniu choroby Alzheimera, umożliwiając wczesną diagnozę.

Celem pracy jest poszerzenie wiedzy na temat choroby Alzheimera, a szczególnie omówienie nowych strategii molekularnych w diagnostyce i terapii tej choroby.

Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, terapia, biomarkery

Literatura:

1. Klyucherev TO, Olszewski P, Shalimova AA, Chubarev VN, Tarasov VV, Attwood MM, Syvänen S, Schiöth HB. Advances in the development of new biomarkers for Alzheimer's disease. *Transl Neurodegener.* 2022 Apr 21;11(1):25. doi: 10.1186/s40035-022-00296-z.
2. Khan S, Barve KH, Kumar MS. Recent Advancements in Pathogenesis, Diagnostics and Treatment of Alzheimer's Disease. *Curr Neuropharmacol.* 2020;18(11):1106-1125. doi: 10.2174/1570159X18666200528142429.
3. Weller J, Budson A. Current understanding of Alzheimer's disease diagnosis and treatment. *F1000Res.* 2018 Jul 31;7:F1000 Faculty Rev-1161. doi: 10.12688/f1000research.14506.1.
4. Bhardwaj S, Kesari KK, Rachamalla M, Mani S, Ashraf GM, Jha SK, Kumar P, Ambasta RK, Dureja H, Devkota HP, Gupta G, Chellappan DK, Singh SK, Dua K, Ruokolainen J, Kamal MA, Ojha S, Jha NK. CRISPR/Cas9 gene editing: New hope for Alzheimer's disease therapeutics. *J Adv Res.* 2022 Sep;40:207-221. doi: 10.1016/j.jare.2021.07.001. Epub 2021 Jul 6.
5. https://medicalpress.pl/system/sztuczna-inteligencja-zmieni-opiek-nad-osobami-chorymi-na-demencj_ZKAqXwnyjp/

NEW MOLECULAR STRATEGIES IN THE DIAGNOSIS AND THERAPY OF ALZHEIMER'S DISEASE: FROM BIOMARKERS TO TARGETED THERAPIES

Adrianna Machnikowska¹, Martyna Mroczkowska², Bartosz Twarowski MSc³

¹Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Student Scientific Circle at the Department of Toxicology,
Chair and Department of Toxicology, adamachnikowska@gmail.com

²Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Student Scientific Circle at the Department of Toxicology,
Chair and Department of Toxicology, martynamroczkowska27@o2.pl

³Medical University of Lublin, Doctoral School, bartosz.twarowski@interia.pl
Scientific Supervisor: dr hab. n. med. and n. o zdr. Mariola Herbert, Medical University of Lublin,
Faculty of Pharmacy, Chair and Department of Toxicology, mariola.herbert.umlub.pl;
Bartosz Twarowski MSc, Medical University of Lublin, Doctoral School, bartosz.twarowski@interia.pl

Alzheimer's disease (AD) is a devastating neurodegenerative disease that affects millions of people worldwide. Slow cognitive decline and neuronal loss are the main symptoms of the disease. The disease is characterized by the formation and accumulation of amyloid-beta 42 (A β 42) deposits and phosphorylated Tau protein. The pathomechanism of Alzheimer's disease is complex because of the many factors that can influence its development. These include genetic, environmental and lifestyle factors, making the disease difficult to diagnose and treat unequivocally. It represents one of the greatest challenges of modern medicine due to its complex background and the limited effectiveness of available therapies. Therefore, it is important to personalize treatment and take a multifactorial approach that integrates different therapeutic approaches to increase the effectiveness of treatment. In recent years, clinicians have focused on using molecular approaches to treat Alzheimer's patients. Artificial intelligence, which plays a key role in the treatment of Alzheimer's disease by enabling early diagnosis, is also proving helpful.

The aim of this paper is to expand the knowledge of Alzheimer's disease, and in particular to discuss new molecular strategies in the diagnosis and treatment of the disease.

Keywords: Alzheimer disease, therapies, biomarkers

Literature:

1. Klyucherev TO, Olszewski P, Shalimova AA, Chubarev VN, Tarasov VV, Attwood MM, Syvänen S, Schiöth HB. Advances in the development of new biomarkers for Alzheimer's disease. *Transl Neurodegener.* 2022 Apr 21;11(1):25. doi: 10.1186/s40035-022-00296-z.
2. Khan S, Barve KH, Kumar MS. Recent Advancements in Pathogenesis, Diagnostics and Treatment of Alzheimer's Disease. *Curr Neuropharmacol.* 2020;18(11):1106-1125. doi: 10.2174/1570159X18666200528142429.
3. Weller J, Budson A. Current understanding of Alzheimer's disease diagnosis and treatment. *F1000Res.* 2018 Jul 31;7:F1000 Faculty Rev-1161. doi: 10.12688/f1000research.14506.1.
4. Bhardwaj S, Kesari KK, Rachamalla M, Mani S, Ashraf GM, Jha SK, Kumar P, Ambasta RK, Dureja H, Devkota HP, Gupta G, Chellappan DK, Singh SK, Dua K, Ruokolainen J, Kamal MA, Ojha S, Jha NK. CRISPR/Cas9 gene editing: New hope for Alzheimer's disease therapeutics. *J Adv Res.* 2022 Sep;40:207-221. doi: 10.1016/j.jare.2021.07.001. Epub 2021 Jul 6.
5. https://medicalpress.pl/system/sztuczna-inteligencja-zmieni-opiek-nad-osobami-chorymi-na-demencj_ZKAqXwnyjp/

OBCIĄŻENIA ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ŚWIETLE ICH WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ I OPINII

dr Aleksander Herman^{1,3}, mgr Alicja Pazur^{2,3}

¹Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej,
aleksander.herman@mail.umcs.pl

²Uczelnia Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie,
a.pazur@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

³Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, aleksander.herman@mail.umcs.pl,
alicia.pazur@sps26.lublin.eu

Nauczyciele są grupą zawodową, w której ze względu na rodzaj pracy można się spodziewać różnorodnych obciążeń. Wydaje się, iż głównie będą się oni uskarżać na zmęczenie. Nadmierne obciążenie pracą jest doświadczane przez respondentów jako niekomfortowy kontakt z miejscem pracy

Celem niniejszej pracy było poznanie z jakimi obciążeniami w swojej pracy spotykają się nauczyciele, które z nich uznają jako nadmierne, oraz czy w wyniku odczuwania nadmiernego obciążenia pracą nauczyciele tracą kontrolę nad pracą, czy wykazują uzależnienie od niej.

Do badania zjawiska obciążenia pracą zastosowano Kwestionariusz Objawowy Nadmiernego Obciążenia się Pracą (KONOP), autorami niniejszego kwestionariusza są E.M Hornowska i W.J.Paluchowski. Narzędzie to zostało stworzone na potrzeby badania populacji ludzi pracujących w obszarze m. innymi w aspekcie zdrowia, stylu życia i dobrostanu. Przy pomocy tego narzędzia możemy zmierzyć następujące czynniki: utratę kontroli nad pracą, perfekcjonistyczny styl pracy, ogólne poglądy na pracę, spostrzegana opresyjność organizacji. Skala zawiera 65 pozycji testowy, w formacie skali Likerta.

W badaniu wzięło udział 60 respondentów: 47 kobiet i 13 mężczyzn. Zawód nauczyciela jest grupą sfeminizowaną i ten fakt jest zauważalny w niniejszym badaniu.

Rozpatrując treść poszczególnych pozycji zawartych w kwestionariuszu otrzymane wyniki odnoszą się do czterech skal:

- Utrata kontroli nad pracą – UKP
- Perfekcjonistyczny styl pracy – PSP
- Ogólne poglądy na pracę – OPP
- Spostrzegana obsesyjność organizacji – SOO

Wśród badanych nauczycieli wyniki osiągnięte przez nich w skali UKP sugerują, iż nie tracą oni kontroli na wykonywaną pracą, średni wynik w tej skali w przypadku kobiet do 34 roku życia wyniósł 4,6 wartości stenowych, najniższy średni wynik w tej skali uzyskali mężczyźni w wieku do 34 lat – 4,3 punktów stenowych, natomiast najwyższy uzyskali mężczyźni w wieku 35 lat i więcej – 5,0 punktów stenowych. Kobiety w wieku 35 lat i więcej również uzyskały wyższy średni wynik niż ich młodsze koleżanki tj. 4,88 punktów stenowych.

Badani nauczyciele nie postrzegają swojej organizacji tj. placówki edukacyjnej jako obsesyjnej w skali SOO uzyskali oni następujące średnie wyniki: kobiety w wieku 34 lata i mniej – 5,4 punktów stenowych, kobiety w wieku 35 lat i więcej - 5,73 punktu stenowego, mężczyźni w wieku 34 lata i mniej – 5,4, mężczyźni w wieku 35 lat i więcej – 5,5 punktu stenowego.

Wnioski: zauważyć należy iż nauczyciele uzyskali średnie wyniki w Kwestionariuszu Objawowego Nadmiernego Obciążenia Pracą we wszystkich czterech skalach. Nie preferują perfekcjonistycznego stylu życia, nie dostrzegają również w swoich placówkach zagrożenia dla swoich rodzin i życia rodzinnego. Mają pozytywny poglądy na pracę w systemie edukacji.

Badania należy kontynuować, kładąc nacisk na uzyskanie większej liczby odpowiedzi od respondentów płci męskiej.

Słowa kluczowe: nauczyciel, paca, środowisko pracy, obciążenie zawodowe

TEACHERS' PROFESSIONAL LOADS IN THE LIGHT OF THEIR OWN EXPERIENCES AND OPINIONS

dr Aleksander Herman^{1,3}, mgr Alicja Pazur^{2,3}

¹Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej,
aleksander.herman@mail.umcs.pl

²Uczelnia Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie,
a.pazur@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

³Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, aleksander.herman@mail.umcs.pl,
alicja.pazur@sps26.lublin.eu

Teachers are a professional group in which, due to the type of work, various burdens can be expected. It seems that they will mainly complain about fatigue. Excessive workload is experienced by respondents as an uncomfortable contact with the workplace

The aim of this study was to find out what burdens teachers encounter in their work, which of them they consider excessive, and whether as a result of experiencing excessive workload, teachers lose control over their work or show addiction to it.

The Symptom Questionnaire of Excessive Workload (KONOP) was used to study the phenomenon of workload, the authors of this questionnaire are E.M. Hornowska and W.J.Paluchowski. This tool was created for the needs of studying the population of people working in the area of, among others, health, lifestyle and well-being. Using this tool, we can measure the following factors: loss of control over work, perfectionist work style, general views on work, perceived oppressiveness of the organization. The scale contains 65 test items, in the Likert scale format.

The study involved 60 respondents: 47 women and 13 men. The teaching profession is a feminized group and this fact is noticeable in this study.

Considering the content of individual items included in the questionnaire, the results obtained refer to four scales:

- Loss of control over work - UKP
- Perfectionist work style - PSP
- General views on work - OPP
- Perceived obsessiveness of the organization - SOO

Among the teachers surveyed, the results they achieved on the UKP scale suggest that they do not lose control over the work they do, the average result on this scale for women up to 34 years of age was 4.6 sten values, the lowest average result on this scale was obtained by men up to 34 years of age - 4.3 sten points, while the highest was obtained by men aged 35 and over - 5.0 sten points. Women aged 35 and over also achieved a higher average result than their younger colleagues, i.e. 4.88 sten points.

The surveyed teachers do not perceive their organization, i.e. educational institution, as obsessive on the SOO scale, they obtained the following average results: women aged 34 and under - 5.4 sten points, women aged 35 and over - 5.73 sten points, men aged 34 and under - 5.4, men aged 35 and over - 5.5 sten points.

Conclusions: it should be noted that teachers obtained average results in the Symptomatic Excessive Workload Questionnaire on all four scales. They do not prefer a perfectionist lifestyle, nor do they see their institutions as a threat to their families and family life. They have positive views on working in the education system.

The research should be continued, with an emphasis on obtaining more answers from male respondents.

Keywords: teacher, work, work environment, workload

OLIMPIADY SPECJALNE JAKO ELEMENT EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 26 W LUBLINIE

**dr Aleksander Herman^{1,3}, mgr Alicja Pazur^{2,3}, mgr Izabela Oroń³, mgr Piotr Stajszczak³,
mgr Piotr Hermanowicz³, mgr Wojciech Salawa³, mgr Artur Jawiarczyk³,
mgr Jarosław Banach³, mgr Agnieszka Kwiecień-Jasina³, lic. Karol Tylec³**

¹Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej

²Uczelnia Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie, aleksander.herman@mail.umcs.pl,
a.pazur@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

³Szkoła Podstawowa specjalna nr 26 im Janusza Korczaka w Lublinie, aleksander.herman@mail.umcs.pl,
alicja.pazur@sps26.lublin.eu

Ruch Olimpiad Specjalnych narodził się w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku w wyniku przekonania, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i pomocy trenować, cieszyć się i czerpać wymierne korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych. Ruch zrzesza obecnie niemal 3,2 miliona sportowców trenujących 30 dyscyplin sportowych w 170 krajach świata. Olimpiady Specjalne są oficjalnie uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ruchu Olimpiad Specjalnych w kontekście szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. W kwietniu 2024 r. do został założony Klub Olimpiad Specjalnych „Czarodzieje” przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. Klub zrzesza zawodników (uczniów szkoły) oraz trenerów (nauczycieli). Obecnie deklarację klubową podpisało 35 zawodników i 12 trenerów pracujących na co dzień z uczniami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

W ciągu półtora roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej brali udział w 20 Mitingach Olimpiad Specjalnych Lubelskie walcząc o trofea sportowe w 10 dyscyplinach sportowych. Zawodnicy zrzeszeni w Klubie Olimpiad Specjalnych „Czarodzieje” działającym przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie wzięli udział dwukrotnie w Mitingach Ogólnopolskich tj. w IX Ogólnopolskim Mitingu Pływackim Olimpiad Specjalnych w Rybniku, oraz w VII Ogólnopolskim Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych w Kielcach. Łącznie we wszystkich mitingach wojewódzkich w roku 2023 wzięło udział 58 zawodników i zawodniczek, w roku kolejnym – 2024 odnotowano wzrost udziału zawodników w zawodach, we wszystkich zawodach wzięło udział 86 zawodników i zawodniczek.

Zanim zawodnicy wystartują w zawodach wojewódzkich, czy ogólnopolskich muszą przejść przygotowania sportowe, podczas których przyswoją sobie umiejętności ruchowe niezbędne podczas zmagania sportowych w danej dyscyplinie. W ciągu całego roku szkolnego na terenie szkoły oraz na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” prowadzone są treningi podczas których zawodnicy nie tylko poprawiają swoją wydolność ale również w wyniku ćwiczeń fizycznych zauważalna jest zmian w ich nastroju, a to za sprawą endorfin, które powstają w przysadce mózgowej i odpowiadają za radość i szeroki uśmiech, który widać na twarzach sportowców nawet po wyczerpujących zawodach lub treningach. Zwiększają również swoje zdolności uczenia się dzieje się to za przyczyną lepiej ukrwionego i odżywionego mózgu. W sposób widoczny uprawianie sportu podnosi samoocenę zawodników, a co za tym idzie wzrasta ich wiara we własne możliwości. Ruch sprzyja namnażalności komórek nerwowych co korzystnie wpływa na funkcje poznawcze. Uczestnictwo w zajęciach sportowych poprawia sprawność, wytrzymałość i elastyczność ciała. Niebagatelne znaczenie dla niepełnosprawnych sportowców ma również fakt, iż dzięki sportowi odczuwają oni mniejszy stres, a to za sprawą mniejszego wydzielania kortyzolu. Dzięki systematycznym treningom sportowcy dzięki regularnym treningom nabywają większą odporność, a ich układ immunologiczny działa sprawniej. Niebagatelne znaczenie dla niepełnosprawnych sportowców ma również fakt, iż wiele zawodów odbywa się poza miejscem ich zamieszkania, co sprzyja rozwojowi społecznemu oraz daje możliwość sprawdzenia umiejętności nabytych podczas edukacji szkolnej w nowych warunkach. Często sportowcy wyjeżdżają i podczas wyjazdów muszą sami zadbać o swoją higienę, ubiór czy posiłek. Takie wyjazdy sprzyjają poprawie nawyków żywieniowych. Udział w zawodach sportowych na których spotykają się zawodnicy z różnych klubów

Lublin

6-7 grudnia 2024

Olimpiad Specjalnych sprzyja również nawiązywaniu nowych kontaktów towarzyskich i zawiązywaniu przyjaźni

Wnioski: W ciągu dwóch lat współpracy w ramach Olimpiad Specjalnych zważono jakościową zmianę w nastawieniu uczniów do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego, w szkole nie występują zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego. Wyjątkiem są sytuacje kontuzji, urazów czy jednorazowych zwolnień z powodu choroby. Uczniowie chętnie uczestniczą we wszystkich proponowanych aktywnościach sportowych. Rodzice zawodników bardzo sobie cenią możliwość udziału ich dzieci w rywalizacji sportowej w ramach Olimpiad Specjalnych.

Słowa kluczowe: olimpiady specjalne, sport osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja zdrowotna, szkoła specjalna

SPECIAL OLYMPICS AS AN ELEMENT OF HEALTH EDUCATION AS EXAMPLED BY SPECIAL PRIMARY SCHOOL NO. 26 IN LUBLIN

**dr Aleksander Herman^{1,3}, mgr Alicja Pazur^{2,3}, mgr Izabela Oroń³, mgr Piotr Stajszczak³,
mgr Piotr Hermanowicz³, mgr Wojciech Salawa³, mgr Artur Jawiarczyk³,
mgr Jarosław Banach³, mgr Agnieszka Kwiecień-Jasina³, lic. Karol Tylec³**

¹Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej

²Uczelnia Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie, aleksander.herman@mail.umcs.pl,
a.pazur@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

³Szkoła Podstawowa specjalna nr 26 im Janusza Korczaka w Lublinie, aleksander.herman@mail.umcs.pl,
alicja.pazur@sps26.lublin.eu

The Special Olympics Movement was born in the United States in 1968 as a result of the belief that people with intellectual disabilities can, with the right encouragement and help, train, enjoy and derive tangible benefits from participating in individual and team sports. The movement currently brings together almost 3.2 million athletes practicing 30 sports disciplines in 170 countries around the world. The Special Olympics are officially recognized by the International Olympic Committee.

The purpose of this paper is to present the Special Olympics movement in the context of broadly understood health education. In April 2024, the Special Olympics Club "Czarodzieje" was founded at the Special Primary School No. 26 in Lublin. The club brings together competitors (school students) and coaches (teachers). Currently, the club declaration has been signed by 35 competitors and 12 coaches working on a daily basis with students with intellectual disabilities.

Over the course of a year and a half, students of the Special Primary School took part in 20 Special Olympics Meetings in Lublin, competing for sports trophies in 10 sports disciplines. Competitors associated with the Special Olympics Club "Czarodzieje" operating at the Special Primary School No. 26 in Lublin took part in National Meetings twice, i.e. in the 9th National Special Olympics Swimming Meeting in Rybnik, and in the 7th National Special Olympics Athletics Meeting in Kielce. A total of 58 competitors took part in all provincial meetings in 2023, in the following year - 2024, an increase in the participation of competitors in competitions was noted, 86 competitors took part in all competitions.

Before competitors start in provincial or national competitions, they must undergo sports preparation, during which they acquire the movement skills necessary during sports competitions in a given discipline. Throughout the school year, training sessions are held at the school and in the facilities of the Municipal Sports and Recreation Centre "Bystrzyca", during which competitors not only improve their performance, but also, as a result of physical exercises, a change in their mood is noticeable, thanks to endorphins, which are produced in the pituitary gland and are responsible for the joy and wide smile that can be seen on the faces of athletes even after exhausting competitions or training. They also increase their learning abilities, which happens due to the better blood supply and nourishment of the brain. Practicing sports visibly increases the self-esteem of competitors, and as a result, their faith in their own abilities increases. Movement promotes the multiplication of nerve cells, which has a beneficial effect on cognitive functions. Participating in sports activities improves the efficiency, endurance and flexibility of the body. Of no small importance for disabled athletes is the fact that thanks to sports they experience less stress, due to the lower secretion of cortisol. Thanks to regular training, athletes gain greater immunity, and their immune system works more efficiently. Of no small importance for disabled athletes is also the fact that many competitions take place outside their place of residence, which promotes social development and gives them the opportunity to test the skills acquired during school

Lublin

6-7 grudnia 2024

education in new conditions. Athletes often travel and during trips they have to take care of their own hygiene, clothing and meals. Such trips help improve eating habits. Participation in sports competitions where athletes from different Special Olympics clubs meet also promotes the establishment of new social contacts and friendships

Conclusions: Over the two years of cooperation within the Special Olympics, a qualitative change in the attitude of students to participating in physical education lessons was noticed,

there are no sick leaves from physical education at the school. The exceptions are situations of injuries, traumas or one-time sick leave. Students are eager to participate in all proposed sports activities. Parents of competitors greatly appreciate the opportunity for their children to participate in sports competitions as part of the Special Olympics.

Keywords: Special Olympics, sports for people with intellectual disabilities, health education, special school

GENETYCZNE UWARUNKOWANIA JAKO ELEMENT WPŁYWAJĄCY NA ZABURZENIA ZACHOWANIA W ŚWIETLE AKTUALNYCH DONIESIENÍ NAUKOWYCH

Aleksandra Gałuszka

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik

Wpływem genów jaki wywierają na zachowanie człowieka zajmuje się nauka zwana genetyką behawioralną (inaczej genetyka zachowania). Dostępne wyniki badań z tematyki genetyki behawioralnej istotnie wpłynęły na współczesne rozumienie roli wpływu genetycznego oraz środowiskowego na zachowanie człowieka.

Celem pracy jest przegląd aktualnych wyników badań potwierdzających wpływ genetyki na występowanie wybranych zaburzeń zachowania człowieka.

Geny są bardzo ważnym czynnikiem, który warunkuje indywidualne różnice pomiędzy ludźmi w zakresie osobowości. Dotychczas zrealizowano zdecydowanie większą liczbę badań nad osobowością społeczną niż innymi zaburzeniami osobowości [1]. Jang i wsp. w swoich badaniach dotyczących osobowości antyspołecznej uzyskali wskaźnik zależności genów od osobowości społecznej na poziomie 0,58. Podobnie Cadoret i wsp. wykazali wynik na poziomie od 0,27 do 0,78. Wyniki te pozwalają twierdzić, że w przypadku zaburzeń osobowości u dzieci i młodzieży współczynnik odziedziczalności może być nawet większy niż w przypadku osób dorosłych, co uzasadnia istotną rolę czynników genetycznych w ich etiologii. Thackery, Harris oraz Silverstein wykazali, że u krewnych osób, które cierpią na zaburzenie urojeniowe o typie paranoicznym zwiększa się prawdopodobieństwo paranoicznego zaburzenia osobowości.

Zaburzenia wiązki A. W badaniach Thackery, Harris oraz Silversteina wykazano, iż osoby spokrewnione z pacjentami posiadającymi zaburzenia z wiązki A przejawiają patologię ze spektrum schizofrenicznego. Wg badaczy, krewni osób ze schizofrenią mogą rozwinąć, częściej niż osoby z ogólnej populacji, paranoiczne zaburzenie osobowości.

Zaburzenia z wiązki B. Wg Ruocco i Inn., krewni osób z wiązki B przejawiają inne zaburzenia z syndromem impulsywności lub zaburzenia afektywne. Osoby posiadające zaburzenia osobowości borderline wykazują braki kontroli impulsów w testach neuropsychologicznych. Braki te są również stwierdzane u niektórych krewnych, choć nie muszą oznaczać występowania zaburzenia.

Zaburzenia z wiązki C. Krewni osób z zaburzeniami osobowości z wiązki C często mają zaburzenia lękowe [2].

Schizofrenia. Wiele genów, które są związane z predyspozycją do schizofrenii wpływa także na wczesny okres rozwoju mózgu oraz na jego dojrzewanie i różnicowanie się komórek nerwowych [3]. Zidentyfikowano dużą grupę genów charakterystycznych dla schizofrenii, których zestaw tworzy tzw. poligeniczną punktację ryzyka schizofrenii [4]. Aktualnie dostępne wyniki badań obrazują, iż predyspozycja do schizofrenii ma wspólne elementy genetyczne z innymi chorobami psychicznymi, głównie z chorobą afektywną dwubiegunową. W badaniach przeprowadzonych w 2009 roku szwedzcy naukowcy, analizując ponad 2 miliony rodzin, wykazali częściowe pokrywanie się genetyczne między schizofrenią a chorobą afektywną dwubiegunową. Wykazano, że krewni pierwszego stopnia osób cierpiących na schizofrenię lub chorobę afektywną dwubiegunową posiadali zwiększone ryzyko zachorowania na oba wymienione zaburzenia [5].

Depresja. U osób z depresją prawdopodobnie zaburzeniu ulegają geny wpływające na plastyczność neuronu oraz jego zdolności adaptacyjne. Takie zaburzenie nie musi ujawniać się od razu, ale dopiero w wyniku połączenia z zewnętrznymi czynnikami podatności. Może to być np. czynnik stresowy. Czynniki genetyczne w połączeniu ze stresem może wywoływać różne nasilenia zaburzeń psychicznych. Spektrum tych zaburzeń zależy od siły niekorzystnego czynnika zewnętrznego oraz zdolności systemów regulacyjnych (niektórzy ludzie są w stanie przystosować się do trudnych a nawet traumatycznych sytuacji, a niektórzy prezentują zaburzenia reakcji adaptacyjnych pod postacią

cech depresji). Powstawanie depresji pod wpływem niekorzystnych wydarzeń życiowych oraz zależność genetyczną potwierdzają wyniki badań Caspiego i in.[6].

Zaburzenia odżywiania *anorexia nervosa* (AN). Badania Hudsona i wsp., wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia *anorexia nervosa* u krewnych osób z tym zaburzeniem w odniesieniu do osób nie dotkniętych tym problemem w rodzinie. Wg badań Gorwooda i wsp. występuje istotnie większe występowanie zaburzenia wśród krewnych pierwszego stopnia (3, 22%) niż u krewnych z grupy kontrolnej (0,02%). Wg badań Steina i wsp. stwierdzono, że 43% siostr i 26% matek osób badanych z zaburzeniami *anorexia nervosa* miało podczas swojego życia różnego typu zaburzenia odżywiania. Potwierdzają to również wyniki innych badaczy [7]. Szacuje się iż dziedziczenie *anorexia nervosa* na 33–84%, co wskazuje, że geny predysponują do zachorowania [8].

Słowa kluczowe: geny, zaburzenia psychiczne

Literatura

1. Plomin R., DeFries J.C., McClearn G.E., McGuffin P., Genetyka zachowania, przeł. E. Czerniawska, K. Duniec, Warszawa 2001, s. 79
2. Soroko E. Integrycyjne modele w diagnozie zaburzeń osobowości. W: Cier[oałkowska L., Soroko E. Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Poznań Wyd UAM. 2014
3. Stefánsson H, Sigurdsson E, Steinthorsdóttir V, Björnsdóttir S, Sigmundsson T, Ghosh S i wsp. Neuregulin 1 and susceptibility to schizophrenia. *Am. J. Hum. Genet.* 2002; 71(4): 877–892.
4. Alloza C, Cox SR, Blesa Cábez M, Redmond P, Whalley HC, Ritchie SJ i wsp. Polygenic risk score for schizophrenia and structural brain connectivity in older age: A longitudinal connectome and tractography study. *Neuroimage* 2018; 183: 884–896
5. Tang SX, Gur RE. Longitudinal perspectives on the psychosis spectrum in 22q11.2 deletion syndrome. *Am. J. Med. Genet. A.* 2018; 176(10): 2192–2202.
6. Dudek D. Psychoterapia w świetle neuronauki. *Wszechświat*, t. 111, nr 1 - 3/2010. S. 17-22.
7. Strober M. Family-genetic studies of eating disorders. *J. Clin. Psychiatry* 1991; 52 (supl.). 9–12
8. Wade T.D., Bulik C.M., Neale M., Kendler K.S. Anorexia nervosa and major depression: shared genetic and environmental risk factors. *Am. J. Psychiatry* 2000; 157 (3): 469–471

GENETIC CONDITIONS AS AN ELEMENT INFLUENCING BEHAVIORAL DISORDERS IN THE LIGHT OF CURRENT SCIENTIFIC REPORTS

Aleksandra Gałuszka

Students' Scientific Club at the Department of Clinical Genetics, Medical University of Lublin

Scientific supervisor: dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik

The influence of genes on human behavior is studied by the science of behavioral genetics. Available research results from the field of behavioral genetics have significantly influenced the contemporary understanding of the role of genetic and environmental influence on human behavior.

The aim of this work is to review current research results confirming the influence of genetics on the occurrence of selected human behavioral disorders.

Genes are a very important factor that determines individual differences between people in terms of personality. So far, a much larger number of studies have been conducted on antisocial personality than on other personality disorders [1]. Jang et al. in their studies on antisocial personality obtained a coefficient of dependence of genes on antisocial personality at the level of 0.58. Similarly, Cadoret et al. showed a result of 0.27 to 0.78. These results allow us to claim that in the case of personality disorders in children and adolescents, the heritability coefficient may be even higher than in the case of adults, which justifies the significant role of genetic factors in their etiology. Thackery, Harris, and Silverstein have shown that relatives of people who suffer from delusional disorder of the paranoid type are more likely to have a paranoid personality disorder.

Disorders of relationship A. Thackery, Harris, and Silverstein's studies have shown that people related to patients with cluster A disorders exhibit pathology from the schizophrenic spectrum. According to the researchers, relatives of people with schizophrenia may develop paranoid personality disorder more often than people from the general population.

Cluster B disorders. According to Ruocco et al., relatives of people with cluster B exhibit other disorders with impulsivity syndrome or affective disorders. People with borderline personality disorders show impulse control deficits in neuropsychological tests. These deficits are also found in some relatives, although they do not necessarily mean the occurrence of the disorder.

Cluster C disorders. Relatives of people with cluster C personality disorders often have anxiety disorders [2].

Schizophrenia. Many genes that are associated with predisposition to schizophrenia also affect the early period of brain development and its maturation and differentiation of nerve cells [3]. A large group of genes characteristic of schizophrenia has been identified, the set of which creates the so-called polygenic risk score for schizophrenia [4]. Currently available research results show that predisposition to schizophrenia shares genetic elements with other mental illnesses, mainly bipolar affective disorder. In studies conducted in 2009, Swedish scientists, analyzing over 2 million families, showed partial genetic overlap between schizophrenia and bipolar affective disorder. It was shown that first-degree relatives of people suffering from schizophrenia or bipolar affective disorder had an increased risk of developing both of the above disorders [5]. Depression. In people with depression, genes that affect neuronal plasticity and its adaptive abilities are probably impaired. Such a disorder does not have to manifest itself immediately, but only as a result of combining with external susceptibility factors. This may be, for example, a stress factor. Genetic factors combined with stress may cause various intensities of mental disorders. The spectrum of these disorders depends on the strength of the adverse external factor and the ability of the regulatory systems (some people are able to adapt to difficult and even traumatic situations, and some present disorders of adaptive reactions in the form of depressive features). The development of depression under the influence of adverse life events and genetic dependence are confirmed by the results of Caspi et al.'s research [6].

Eating disorder anorexia nervosa (AN). Hudson et al.'s research showed an increased risk of anorexia nervosa in relatives of people with this disorder compared to people not affected by this problem in the family. According to Gorwood et al.'s research, there is a significantly higher incidence

of the disorder among first-degree relatives (3.22%) than in relatives from the control group (0.02%). According to the research of Stein et al., 43% of sisters and 26% of mothers of the people studied with anorexia nervosa had various types of eating disorders during their lives. This is also confirmed by the results of other researchers [7]. The heredity of anorexia nervosa is estimated at 33–84%, which indicates that genes predispose to the disease [8].

Keywords: genes, mental disorders

Literature:

1. Plomin R., DeFries J.C., McClearn G.E., McGuffin P., Genetyka zachowania, przeł. E. Czermiawska, K. Duniec, Warszawa 2001, s. 79
2. Soroko E. Integracyjne modele w diagnozie zaburzeń osobowości. W: Cier[oałkowska L., Soroko E. Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Poznań Wyd UAM. 2014
3. Stefansson H, Sigurdsson E, Steinthorsdottir V, Bjornsdottir S, Sigmundsson T, Ghosh S i wsp. Neuregulin 1 and susceptibility to schizophrenia. *Am. J. Hum. Genet.* 2002; 71(4): 877–892.
4. Alloza C, Cox SR, Blesa Cábez M, Redmond P, Whalley HC, Ritchie SJ i wsp. Polygenic risk score for schizophrenia and structural brain connectivity in older age: A longitudinal connectome and tractography study. *Neuroimage* 2018; 183: 884–896
5. Tang SX, Gur RE. Longitudinal perspectives on the psychosis spectrum in 22q11.2 deletion syndrome. *Am. J. Med. Genet. A.* 2018; 176(10): 2192–2202.
6. Dudek D. Psychoterapia w świetle neuronauki. *Wszechświat*, t. 111, nr 1 - 3/2010. S. 17-22.
7. Strober M. Family-genetic studies of eating disorders. *J. Clin. Psychiatry* 1991; 52 (supl.). 9–12
8. Wade T.D., Bulik C.M., Neale M., Kendler K.S. Anorexia nervosa and major depression: shared genetic and environmental risk factors. *Am. J. Psychiatry* 2000; 157 (3): 469–471

DOŚTĘPNOŚĆ FARMACEUTYCZNA IBUPROFENU SODU Z KAPSULEK ŻELATYNOWYCH ZAWIERAJĄCYCH RÓŻNE SUBSTANCJE POMOCNICZE

Aleksandra Gomółka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej -
Studenckie Koło Naukowe, email: olagomolka99@gmail.com

Opiekun naukowy: dr n. farm. Łukasz Zimmer, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział farmaceutyczny,
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, e-mail: lukaszzimmer@umlub.pl

Dostępność farmaceutyczna to ilość substancji leczniczej, jaka w warunkach *in vitro* uwalnia się z postaci leku i rozpuszcza w otaczającym płynie oraz szybkość, z jaką ten proces zachodzi. Jest to wartość opisująca pierwszy etap przemian leku w ustroju (LADME: Liberation – uwalnianie, Absorption – absorpcja, Distribution – dystrybucja, Metabolism – metabolizm, Excretion – eliminacja). Etap uwalniania substancji leczniczej do otaczających płynów ustrojowych jest kluczowy dla skuteczności terapii, ponieważ tylko substancja uwolniona z postaci leku i rozpuszczona w płynach ustrojowych może być wchłaniana i wywierać swoje działanie farmakologiczne.

Celem pracy było zbadanie dostępności farmaceutycznej ibuprofenu sodu z 6 formułacji kapsułek zawierających: 25% substancji aktywnej, 25% laktozy oraz 50% substancji pomocniczych takich jak: Prosolv ODT G2 (przepis 1), Prosolv SMCC 50 (przepis 2), Compactrol (przepis 3), Manuacol LKX (przepis 4), Protanal CR (przepis 5) i Vivapur 14 (przepis 6). Otrzymane kapsułki poddano także badaniu czasu rozpadu, jednolitości masy oraz zawartości substancji leczniczej. Każde badanie wykonano zgodnie z procedurą Farmakopei Polskiej XIII (FP XIII).

Badanie dostępności farmaceutycznej przeprowadzono przy pomocy aparatu Erweka DT 600 HH metodą łopatkową w buforze fosforanowym pH 6,8 o temperaturze 37°C. Próbkę do analizy pobierano po 2, 5, 10, 15, 30, 45 oraz 60 minutach badania. Zawartość uwolnionej substancji aktywnej oznaczano metodą spektrofotometryczną przy długości fali 223 nm. Po upływie 45 minut badania, największą ilość uwolnionego ibuprofenu sodu wykazano dla kapsułek z przepisu 6 – 101,18%, 2 – 97,73% oraz 1 – 85,52%. W przypadku pozostałych kapsułek procentowa ilość uwolnionego ibuprofenu sodu wynosiła: przepis 3 - 73,38%, przepis 5 - 21,9% i przepis 4 - 12,16%.

Najlepszą dostępność farmaceutyczną wykazano dla formułacji zawierających kapsułki z przepisów: 6, 2 oraz 1 ponieważ w ciągu 45 min. badania uwolniło się z nich więcej niż 80% zawartej substancji aktywnej (Zgodnie z wymaganiami FP XIII). Czas rozpadu kapsułek z każdego przepisu był krótszy jak 30 minut, zawartość ibuprofenu sodu wynosiła od 85 %- 115 % w stosunku do deklarowanej zawartości, co oznacza, że wszystkie kapsułki spełniały wymagania FP XIII. Otrzymane kapsułki spełniały także farmakopealną normę dotyczącą jednolitości masy.

Słowa kluczowe: dostępność farmaceutyczna, kapsułki, ibuprofen sodu

PHARMACEUTICAL AVAILABILITY OF IBUPROFEN SODIUM FROM GELATIN CAPSULES CONTAINING VARIOUS EXCIPIENTS

Aleksandra Gomółka

Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Department and Department of Applied and Social Pharmacy - Student Scientific Club; e-mail: olagomolka99@gmail.com

Supervisor: dr n. farm. Lukasz Zimmer, Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Department and Department of Applied and Social Pharmacy, mail: lukaszzimmer@umlub.pl

Pharmaceutical availability is the amount of a drug substance that is released from a drug form and dissolved in the surrounding fluid *in vitro* and the rate at which this process occurs. This is a value describing the first stage of drug transformation in the body (LADME: Liberation, Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion). The stage of releasing a drug substance into the surrounding body fluids is crucial for the effectiveness of therapy, because only a substance released from a drug form and dissolved in body fluids can be absorbed and exert its pharmacological effect.

The aim of the study was to investigate the pharmaceutical availability of sodium ibuprofen from 6 capsule formulations containing: 25% active substance, 25% lactose and 50% excipients such as: Prosolv ODT G2 (recipe 1), Prosolv SMCC 50 (recipe 2), Compactrol (recipe 3), Manucol LKX (recipe 4), Protanal CR (recipe 5) and Vivapur 14 (recipe 6).

The obtained capsules were also subjected to a test of disintegration time, mass uniformity and content of the drug substance.

Each test was performed in accordance with the procedure of the Polish Pharmacopoeia XIII (FP XIII).

The pharmaceutical availability test was carried out using the Erweka DT 606 apparatus using the paddle method in a pH 6.8 phosphate buffer at a temperature of 37°C. Samples for analysis were taken after 2, 5, 10, 15, 30, 45 and 60 minutes of the test. The content of released active substance was determined using the spectrophotometric method at a wavelength of 223 nm.

After 45 minutes of the study, the highest amount of released sodium ibuprofen was shown for capsules recipe 6 - 101.18%, 2 - 97.73% and 1 - 85.52%. In the case of the remaining capsules, the percentage of released sodium ibuprofen was: recipe 3 - 73.38%, recipe 5 - 21.9% and recipe 4 - 12.16%.

The best pharmaceutical availability was shown for formulations containing capsules from recipes: 6, 2 and 1 because more than 80% of the contained active substance was released from them within 45 minutes of the study (In accordance with the requirements of FP XIII). The disintegration time of the capsules from each recipe was less than 30 minutes, the content of sodium ibuprofen was from 85%-115% in relation to the declared content, which means that all capsules met the requirements of FP XIII. The capsules obtained also met the pharmacopoeial standard regarding mass uniformity.

Keywords: pharmaceutical availability, capsules, sodium ibuprofen

NAGŁY WZROST LICZBY PRZYPADKÓW ZESPOŁU WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO WYWOŁANEGO PRZEZ *STREPTOCOCCUS PYOGENES* W POLSCE W LATACH 2023-2024

Aleksandra Jabłońska¹, dr hab. Bonita Durnaś, prof. UJK²

¹Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział lekarski, e-mail ajablonskaa7@gmail.com

²Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział lekarski, Zakład Mikrobiologii i Immunologii
e-mail bonita.durnas@ujk.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Bonita Durnaś, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział lekarski,
Zakład Mikrobiologii i Immunologii, e-mail: bonita.durnas@ujk.edu.pl

Streptococcus pyogenes (paciorkowiec beta-hemolizujący gr. A; GAS) powoduje wiele różnych chorób (np. anginę paciorkowcową, szkarlatynę, różę i inne zakażenia skóry), a także może prowadzić do wielu chorób zagrażających życiu określanymi jako iGAS (inwazyjne zakażenie paciorkowcami z grupy A). Należą do nich m.in. zespół wstrząsu toksycznego (STSS) czy martwicze zapalenie powięzi [1].

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na nagły wzrost liczby przypadków paciorkowcowego zespołu wstrząsu toksycznego wywołanego przez *Streptococcus pyogenes* (STSS – *Streptococcal toxic shock syndrome*) w Polsce w latach 2023-2024, a także przybliżenie problematyki STSS. W pracy przedstawiono czym jest zespół wstrząsu toksycznego wywołany przez *S. pyogenes*, wymieniono czynniki wirulencji tego drobnoustroju, skupiając się na toksynach pirogennych i ich działaniu. Przedstawiono dane dotyczące opisywanego problemu w Polsce oraz w wybranych krajach, a także podjęto próbę określenia przyczyn nagłego wzrostu występowania tej choroby [2,3].

Metody: Przeszukano raporty roczne i dwutygodniowe NIZP PZH - PIB w celu uzyskania danych i dokonania obserwacji. Przeszukano również dostępne publikacje na ten temat. Przeszukano również dostępne bazy danych z innych państw (Szwecja, UK, USA).

Wyniki: Analiza danych statystycznych wykazała nagły wzrost STSS w Polsce w latach 2023-2024 (Wykres 1).

Wykres 1. Liczba przypadków STSS wywołanych przez *S. pyogenes* w Polsce w latach 2009-2024

(źródło danych: raporty roczne i dwutygodniowe NIZP PZH-PIB [4])

W innych krajach także odnotowano w podobnym okresie wyraźny wzrost inwazyjnych zakażeń wywołanych *S. pyogenes*. Dotyczył on niekiedy STSS (np. w Japonii w roku 2024 [5]), ale najczęściej w doniesieniach była mowa ogólniej o iGAS (np. w Wielkiej Brytanii, Niderlandach, Francji, Szwecji, Niemczech, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Australii) [6,7]. Najczęściej doniesienia mówiły o szczepie M1UK *Streptococcus pyogenes*. Na wykresie 2 przedstawiono zapadalność na STSS (na 100 tys. mieszkańców) w latach 2009-2024 w Polsce (niebieskie słupki) oraz dla porównania w wybranych krajach: USA i Szwecji.

Wykres 2. Zapadalność na STSS w Polsce i wybranych krajach w latach 2009-2024
(źródła danych: Polska: NIZP PZH-PIB [4], USA: NNDSS [8] i ABC [9], Szwecja: Folkhalsomyndigheten [10])

Szczegółowe statystyki śmiertelności STSS w Polsce i innych krajach są trudno dostępne. Średnio wynosi ona około 30%, przy czym jest silnie zależna od wieku pacjenta (największa wśród najstarszych i najmłodszych pacjentów) [11].

Obecnie w Polsce liczba przypadków maleje z kwartału na kwartał, lecz w dalszym ciągu przekracza średnią z lat 2009-2022. Wzrost w latach 2023-2024 odnotowano na terenie prawie całej Polski (oprócz dwóch województw). Był on prawdopodobnie spowodowany wzrostem liczby osób podatnych na zakażenia, który jest następstwem izolacji społecznej z czasów pandemii COVID-19. Brak interakcji społecznych, kontaktu z GAS i innymi patogenami doprowadził do zwiększenia wrażliwości populacji na różne zakażenia, w tym iGAS. Także wzrost aktywności wirusów i powiązane z nimi koinfekcje, oraz prawdopodobny wzrost wydzielania przez GAS toksyn i enzymów (prawdopodobne pojawienie się nowych wysoce wirulentnych szczepów paciorkowca), mogły przyczynić się do wzrostu liczby przypadków STSS [2].

Słowa kluczowe: Zespół wstrząsu toksycznego, Streptococcus pyogenes, iGAS

Literatura

1. Atchade E. et al., Toxic Shock Syndrome: A Literature Review. *Antibiotics*. 2024; 13(1):96. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13010096>
2. KOROUN, Koroun informuje o wzroście liczby zakażeń *Streptococcus pyogenes* w Polsce i innych krajach, <https://koroun.nil.gov.pl/dane-epidemiologiczne/> (dostęp 10.11.2024)
3. Górka J. et al., Rapidly progressive streptococcal toxic shock syndrome epidemic in Kraków, 2023, *Pol Arch Intern Med*. 2023; 133(11): 16570, <https://doi:10.20452/pamw.16570>
4. Strona Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH – PIB, <https://wwwold.pzh.gov.pl> (dostęp 10.11.2024)
5. National Institute of Infectious Diseases, Risk Assessment for Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS) in Japan, March 29, 2024.
6. WHO, Increased incidence of scarlet fever and invasive Group A *Streptococcus* infection - multi-country, <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON429>
7. European Centre for Disease Prevention and Control, Solna, Sweden, Communicable Disease Threats Report, Week 12, 19 - 25 March 2023.
8. NNDSS (National Notifiable Diseases Surveillance System), <https://wonder.cdc.gov/nndss/> (dostęp 10.11.2024)
9. ABCs Bact Facts Interactive Data Dashboard, <https://www.cdc.gov/abcs> (dostęp 10.11.2024)
10. Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego, <https://www.folkhalsomyndigheten.se> (dostęp 10.11.2024)
11. Medycyna praktyczna, <https://mp.pl> (dostęp 10.11.2024)

SUDDEN INCREASE IN THE NUMBER OF CASES OF TOXIC SHOCK SYNDROME BY *STREPTOCOCCUS PYOGENES* IN POLAND IN 2023-2024

Aleksandra Jabłońska¹, dr hab. Bonita Durnas, prof. UJK²

¹Jan Kochanowski University of Kielce, Faculty of Medicine, e-mail ajablonskaa7@gmail.com

²Jan Kochanowski University of Kielce, Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Immunology, e-mail bonita.durnas@ujk.edu.pl

Academic supervisor: Dr hab. Bonita Durnas, Associate Professor, Jan Kochanowski University of Kielce, Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Immunology, e-mail: bonita.durnas@ujk.edu.pl

Streptococcus pyogenes (Group A beta-hemolytic streptococcus; GAS) causes a variety of diseases (e.g. streptococcal tonsillitis, scarlet fever, erysipelas, and other skin infections) and can also lead to a number of life-threatening diseases known as iGAS (invasive group A streptococcal infection). These include Streptococcal toxic shock syndrome (STSS) and necrotizing fasciitis, among others [1].

The aim of the work is to draw attention to the sudden increase in the number of cases of toxic shock syndrome caused by *Streptococcus pyogenes* in Poland in 2023-2024, as well as to present the issue of STSS. The work presents what toxic shock syndrome caused by *S. pyogenes* is, lists the virulence factors of this microorganism, focusing on pyrogenic toxins and their effects. Data on the described problem in Poland and selected countries are presented, and an attempt is made to determine the causes of the sudden increase in the occurrence of this disease [2,3].

Methods: Annual and biweekly reports of NIZP PZH - PIB were searched to obtain data and make observations. Available publications on the subject as well as available databases from other countries (Sweden, UK, USA) were also searched.

Results: Analysis of statistical data showed a sudden increase in STSS in Poland in 2023-2024 (Figure 1).

Figure 1. Number of STSS cases in Poland in 2009-2024
 (data source: annual and biweekly reports of NIZP PZH-PIB [4])

In other countries, a significant increase in invasive infections caused by *S. pyogenes* was also noted in a similar period. It sometimes concerned STSS (e.g. in Japan in 2024 [5]), but most often the reports referred more generally to iGAS (e.g. in Great Britain, the Netherlands, France, Sweden, Germany, Belgium, Italy, Spain, Australia) [6,7]. Usually, M1UK strain of *Streptococcus pyogenes* was indicated. Figure 2 shows the morbidity of STSS (per 100,000 inhabitants) in the years 2009-2024 in Poland (blue bars) and, for comparison, in selected countries: the USA and Sweden.

Figure 2. STSS morbidity in Poland and selected countries in 2009-2024
(data sources: Poland: NIZP PZH-PIB [4], USA: NNSDS [8] and ABC [9], Sweden: Folkhalsomyndigheten [10])

Detailed statistics of STSS mortality in Poland and other countries are difficult to obtain. On average, it is about 30%, and it is strongly dependent on the patient's age (the highest among the oldest and youngest patients) [11].

Currently, the number of cases in Poland is decreasing from quarter to quarter, but it still exceeds the average from 2009-2022. The increase in 2023-2024 was recorded in almost all regions of Poland (except for two voivodeships). It was probably caused by the increase in the number of people susceptible to infections, which is a consequence of social isolation during the COVID-19 pandemic. The lack of social interactions, contact with GAS and other pathogens led to an increased susceptibility of the population to various infections, including iGAS. Also, the increase in virus activity and related co-infections, as well as the probable increase in the secretion of toxins and enzymes by GAS (probable emergence of new highly virulent strains of streptococcus), could have contributed to the increase in the number of STSS cases [2].

Key words: Streptococcal toxic shock syndrome, Streptococcus pyogenes, iGAS

References

1. Atchade E. et al., Toxic Shock Syndrome: A Literature Review. *Antibiotics*. 2024; 13(1):96. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13010096>
2. KOROUN, Koroun informuje o wzroście liczby zakażeń *Streptococcus pyogenes* w Polsce i innych krajach, <https://koroun.nil.gov.pl/dane-epidemiologiczne/> (dostęp 10.11.2024)
3. Górka J. et al., Rapidly progressive streptococcal toxic shock syndrome epidemic in Kraków, 2023, *Pol Arch Intern Med*. 2023; 133 (11): 16570, <https://doi:10.20452/pamw.16570>
4. Strona Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH – PIB, <https://wwwold.pzh.gov.pl> (dostęp 10.11.2024)
5. National Institute of Infectious Diseases, Risk Assessment for Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS) in Japan, March 29, 2024.
6. WHO, Increased incidence of scarlet fever and invasive Group A *Streptococcus* infection - multi-country, <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON429>
7. European Centre for Disease Prevention and Control, Solna, Sweden, Communicable Disease Threats Report, Week 12, 19 - 25 March 2023.
8. NNDSS (National Notifiable Diseases Surveillance System), <https://wonder.cdc.gov/nndss/> (dostęp 10.11.2024)
9. ABCs Bact Facts Interactive Data Dashboard, <https://www.cdc.gov/abcs> (dostęp 10.11.2024)
10. Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego, <https://www.folkhalsomyndigheten.se> (dostęp 10.11.2024)
11. Medycyna praktyczna, <https://mp.pl> (dostęp 10.11.2024)

SEKWENCJONOWANIE NASTĘPNEJ GENERACJI W DIAGNOSTYCE NOWOTWORÓW

Aleksandra Kamińska¹, Kinga Janas², Jakub Żmuda³, Gabriela Zosiuk⁴, dr Krzysztof Kowal⁵,
dr Angelika Tkaczyk-Wlizło⁶

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, akaminska814@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, kinga.janas03@wp.pl

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, kubazmuda61@gmail.com

⁴Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, gabriela.zosiuk123@gmail.com

⁵Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

⁶Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

Opiekuni naukowci: dr Krzysztof Kowal, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej, krzysztof.kowal@up.lublin.pl
dr Angelika Tkaczyk-Wlizło, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) zrewolucjonizowało badania nad rakiem, zapewniając szeroką analizę genomyczną guzów. Platformy sekwencjonowania nowej generacji ułatwiają zarówno sekwencjonowanie DNA, jak i RNA; sekwencjonowanie DNA obejmuje cały genom, cały egzom i ukierunkowane podejścia do genów specyficznych dla choroby. Sekwencjonowanie RNA, z drugiej strony, identyfikuje alternatywne splicingi, fuzje genów, mutacje, niekodujące RNA i zmiany ekspresji genów. Technologia ta umożliwia szybkie sekwencjonowanie wielu genomów w jednym przebiegu.

Ukierunkowane wzbogacanie DNA dodatkowo zwiększa wydajność i obniża koszty, czyniąc NGS niezbędnym w badaniach nad rakiem ze względu na złożoność genetyczną choroby. NGS wspiera genomikę, transkryptomikę i epigenomikę poprzez wykrywanie mutacji, zmian liczby kopii, fuzji genów i wzorców metylacji, przyspieszając rozwój diagnostyki i terapii nowotworów. W wyniku udoskonalenia technik analizy DNA, sekwencjonowanie następnej generacji stało się najbardziej informatywnym materiałem pochodzącym z guza dla większości typów raka. Celem tego badania jest porównanie klinicznych zastosowań NGS w diagnostyce zarówno guzów litych, jak i nowotworów hematologicznych.

Słowa kluczowe: NDS, technika analizy, nowotwory

Literatura:

1. Boers S. A., Jansen R., Hays J. P., 2019. Understanding and overcoming the pitfalls and biases of next-generation sequencing (NGS) methods for use in the routine clinical microbiological diagnostic laboratory. *European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases*, 38, 1059-1070.
2. Marinello A., Tagliamento M., Pagliaro A., Conci N., Cella E., Vasseur D., Besse B., 2024. Circulating tumor DNA to guide diagnosis and treatment of localized and locally advanced non-small cell lung cancer. *Cancer Treatment Reviews*, 102791.
3. Meldrum C., Doyle M. A., Tothill R. W., 2011. Next-generation sequencing for cancer diagnostics: a practical perspective. *The Clinical Biochemist Reviews*, 32(4), 177.
4. Serrati S., De Summa S., Pilato B., Petriella D., Lacalamita R., Tommasi S., Pinto R., 2016. Next-generation sequencing: advances and applications in cancer diagnosis. *OncoTargets and therapy*, 7355-7365.

NEXT-GENERATION SEQUENCING IN CANCER DIAGNOSIS

Aleksandra Kamińska¹, Kinga Janas², Jakub Żmuda³, Gabriela Zosiuk⁴, Krzysztof Kowal PhD⁵,
Angelika Tkaczyk-Wlizło PhD⁶

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, akaminska814@gmail.com

²University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, kinga.janas03@wp.pl

³University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, kubazmuda61@gmail.com

⁴University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, gabriela.zosiuk123@gmail.com

⁵University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

⁶University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

Supervisors: Krzysztof Kowal PhD, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Department of General and Molecular Genetics, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

Angelika Tkaczyk-Wlizło PhD, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Department of General and Molecular Genetics, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

Next-generation sequencing (NGS) has revolutionized cancer research by providing broad genomic analysis of tumors. Next-generation sequencing platforms facilitate both DNA and RNA sequencing; DNA sequencing includes whole genome, whole exome and targeted approaches to disease-specific genes. RNA sequencing, on the other hand, identifies alternative splicing, gene fusions, mutations, non-coding RNAs and gene expression changes. The technology enables rapid sequencing of multiple genomes in a single run.

Targeted DNA enrichment further increases efficiency and lowers costs, making NGS indispensable in cancer research due to the genetic complexity of the disease. NGS supports genomics, transcriptomics and epigenomics by detecting mutations, copy number changes, gene fusions and methylation patterns, accelerating the development of cancer diagnostics and therapeutics. As a result of improved DNA analysis techniques, next-generation sequencing (NGS) has become the most informative tumor-derived material for most types of cancer. The purpose of this study is to compare the clinical applications of NGS in the diagnosis of both solid tumors and hematologic malignancies.

Keywords: NGS, analysis techniques, cancer

Literature:

1. Boers S. A., Jansen R., Hays J. P., 2019. Understanding and overcoming the pitfalls and biases of next-generation sequencing (NGS) methods for use in the routine clinical microbiological diagnostic laboratory. *European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases*, 38, 1059-1070.
2. Marinello A., Tagliamento M., Pagliaro A., Conci N., Cella E., Vasseur D., Besse B., 2024. Circulating tumor DNA to guide diagnosis and treatment of localized and locally advanced non-small cell lung cancer. *Cancer Treatment Reviews*, 102791.
3. Meldrum C., Doyle M. A., Tothill R. W., 2011. Next-generation sequencing for cancer diagnostics: a practical perspective. *The Clinical Biochemist Reviews*, 32(4), 177.
4. Serrati S., De Summa S., Pilato B., Petriella D., Lacalamita R., Tommasi S., Pinto R., 2016. Next-generation sequencing: advances and applications in cancer diagnosis. *OncoTargets and therapy*, 7355-7365.

ANTYBIOTYKI ANSAMYCYNOWE – SYNTEZA, MODYFIKACJE I ANALIZA SAR

**mgr Aleksandra Leśniewska¹, prof. UŁ dr hab. Adam Buczkowski², dr Piotr Ruszkowski³,
prof. IChO dr hab. Wojciech Schilf⁴, prof. dr hab. Maria Gdaniec¹, prof. dr hab. Franz Bartl⁵,
prof. dr hab. Piotr Przybylski^{1*}**

¹Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, a.lesniewska@amu.edu.pl

²Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, adam.buczkowski@chemia.uni.lodz.pl

³Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmakologii, pruszkowski@gmail.com

⁴Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych,
wojciech.schilf@icho.edu.pl

⁵Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie, Biophysikalische Chemie Humboldt-Universität zu Berlin

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Przybylski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Produktów Naturalnych, piotrp@amu.edu.pl

Geldanamycyna (GDM) jest benzenoidowym antybiotykiem z rodziny ansamycyn o aktywności przeciwnowotworowej [1]. GDM jak i inne ansamycyny, strukturą przypomina koszyk, ponieważ zbudowana jest ze sztywnego benzochinonowego rdzenia oraz labilnego mostu *ansa* połączonych ze sobą ugrupowaniem laktamowym. Obecność rdzenia benzochinonowego w GDM podatnego m.in. na reakcję sprzężonej addycji-eliminacji glutationu skutkuje toksycznością antybiotyku, która doprowadziła do przerwania testów klinicznych GDM oraz jej pochodnych. Celem naszej pracy było otrzymanie pochodnych o rdzeniu benz[*d*]oksazolowym w wyniku kaskadowej reakcji heterocyklizacji, które odznaczałyby się niższą toksycznością [2] oraz dalsze modyfikacje mające na celu optymalizację aktywności biologicznej oraz poprawę parametrów fizykochemicznych [3].

W ramach badań otrzymano serię 36 benzoksazolowych pochodnych pojedynczo i podwójnie modyfikowanych w części podstawnika oraz rdzenia. Wszystkie związki zostały scharakteryzowane spektroskopowo (FT-IR, 1D i 2D NMR – ¹H, ¹³C, ¹H-¹H COSY, ¹H-¹³C HSQC, ¹H-¹³C HMBC, ¹H-¹H NOESY, ¹H-¹H, ROESY) oraz spektrofotometrycznie (ESI-MS). Związki otrzymano z czystością >95% (potwierdzone za pomocą HPLC) co zgodne jest ze standardami panującymi w chemii medycznej. Wyznaczono temperatury topnienia oraz obliczono stałą lipofilowości cLogP. Otrzymano 4 struktury w kryształach. Przeprowadzono wizualizację struktury z wykorzystaniem modelowania molekularnego (DFT) na podstawie danych spektroskopowych (¹H-¹H ROESY, ¹H-¹H NOESY) i określono konformację mostu *ansa* oraz przestrzenne ustawienie podstawnika eterowego względem mostu *ansa* oraz sztywnego rdzenia. Aktywność przeciwnowotworową (IC₅₀) określono dla wszystkich pochodnych na liniach raka piersi (SKBR-3, MCF-7), jajnika (SKOV-3) oraz prostaty (PC-3) w odniesieniu do zdrowej linii ludzkich fibroblastów skóry (HDF). Dla wybranych pochodnych wyznaczono stałą K_D(Hsp90-ligand) świadczącą o powinowactwie do miejsca działania – tzw. target, czyli białek szoku cieplnego (*Hsp90*). Na podstawie konfrontacji wyników badań biologicznych oraz parametrów fizykochemicznych z danymi strukturalnymi związków przeprowadzono analizę SAR (*structure-activity relationship*).

Wszystkie pochodne benzoksazolowe wykazały niższą toksyczność od GDM. Otrzymano pięć pochodnych bardziej aktywnych od GDM na co najmniej jednej z badanych linii komórkowych. Pięć pochodnych wykazało wyższe powinowactwo do „target” – nawet 12-krotnie.

Na tej podstawie wywnioskowano, że heterocyklizacja rdzenia benzochinonowego przyczyniła się do obniżenia toksyczności pochodnych, a modyfikacje estrowo-eterowe spowodowały poprawę aktywności biologicznej. Określono wpływ rodzaju podstawnika na aktywność przeciwnowotworową oraz powinowactwo do białek chaperonowych *Hsp90*. Wyłoniono tzw. strukturę wiodącą, którą dalej można modyfikować w celu optymalizacji aktywności biologicznej.

Słowa kluczowe: Ansamycyny, geldanamycyna, synteza kaskadowa, związki przeciwnowotworowe, analiza SAR

Lublin

6-7 grudnia 2024

Finansowanie

Badania prowadzone były w ramach projektu Opus 13 nr 2017/25/B/ST5/00291

Literatura

[1] N. Skrzypczak, P. Przybylski *Nat. Prod. Rep.* 2022, 39, 1678-1704.

[2] N. Skrzypczak, K. Pyta, W. Bohusz, A. Leśniewska, M. Gdaniec, P. Ruzkowski, W. Schilf, F. Bartl, P. Przybylski, *J. Org. Chem.* 2023, 88, 9469-9474.

[3] A. Leśniewska, A. Buczkowski, P. Ruzkowski, W. Schilf, M. Gdaniec, E., Smolarz, K. Pyta, F. Bartl, P. Przybylski, 2024, dane nieopublikowane

ANSAMYCIN ANTIBIOTICS – SYNTHESIS, MODIFICATIONS AND SAR ANALYSIS

M. Sc. Aleksandra Leśniewska¹, prof. UŁ dr hab. Adam Buczkowski², dr Piotr Ruzzkowski³,
prof. IChO dr hab. Wojciech Schilf⁴, prof. dr hab. Maria Gdaniec¹, prof. dr hab. Franz Bartl⁵,
prof. dr hab. Piotr Przybylski^{1*}

¹Adam Mickiewicz University, Faculty of Chemistry, a.lesniewska@amu.edu.pl

²University of Łódź, Faculty of Chemistry, Department of Physical Chemistry, Unit of Biophysical Chemistry
adam.buczkowski@chemia.uni.lodz.pl

³Poznań University of Medical Sciences, Department of Pharmacology, pruszkowski@gmail.com

⁴Polish Academy of Sciences, Institute of Organic Chemistry, wojciech.schilf@icho.edu.pl

⁵Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie, Biophysikalische Chemie Humboldt-Universität zu Berlin

Supervisor: prof. dr hab. Piotr Przybylski, Adam Mickiewicz University, Faculty of Chemistry, Department of Natural Product Chemistry, piotrp@amu.edu.pl

Geldanamycin (GDM) is a benzoquinone antibiotic from the ansamycin family with antitumor activity [1]. GDM, like other ansamycins, has a basket-like structure, as it is composed of a rigid benzoquinone core and a labile *ansa* bridge connected by a lactam group. The presence of a benzoquinone core in GDM, susceptible to the conjugated addition-elimination reaction of glutathione, results in toxic effects. This led to the withdrawal of GDM and its derivatives from clinical trials. The aim of our work was to obtain derivatives with a benz[*d*]oxazole core *via* a cascade heterocyclization reaction, characterized by lower toxicity [2] as well as by further modifications to optimize biological activity and physicochemical parameters [3].

As part of the study, a series of 36 single- and double-modified benzoxazole derivatives were obtained. Modifications were carried out in both the substituent and core parts. All compounds were characterized by spectroscopic methods (FT-IR, ¹D and ²D NMR – ¹H, ¹³C, ¹H-¹H COSY, ¹H-¹³C HSQC, ¹H-¹³C HMBC, ¹H-¹H NOESY, ¹H-¹H, ROESY) as well as spectrometric methods (ESI-MS). The compounds were obtained with a purity of >95%, as confirmed by HPLC, consistent with the standards prevailing in medicinal chemistry. Melting points were determined, and the partition coefficients (cLogP) were calculated. Four crystal structures were obtained. Visualization of derivatives' structures was performed using molecular modeling (DFT) based on spectroscopic data (¹H-¹H ROESY, ¹H-¹H NOESY), and the conformation of the *ansa* bridge and the spatial orientation of the ether substituent relative to the *ansa* bridge and the rigid core were determined. Anticancer activity (IC₅₀) was evaluated for all derivatives on breast cancer cell lines (SKBR-3, MCF-7), ovarian cancer cell line (SKOV-3) and prostate cancer cell line (PC-3), in comparison with a healthy human dermal fibroblast cell line (HDF). For selected derivatives, the K_{D(Hsp90-ligand)} constants were determined, indicating their affinity to the target - heat shock proteins (*Hsp90*). Based on the confrontation of biological and physicochemical parameters with structural data, structure-activity relationship (SAR) analysis was performed.

All benzoxazole derivatives showed lower toxicity than GDM. Five derivatives were more active than GDM on at least one of the tested cell lines. Five derivatives exhibited higher affinity to the target – up to 12-fold.

On this basis, it was concluded that heterocyclization of the benzoquinone core had a positive impact on reducing the toxicity of the derivatives, while ester-ether modifications improved both biological activity and physicochemical parameters. The effect of the type of substituent on anticancer activity and affinity to chaperone proteins *Hsp90* was determined. A lead structure was selected, which can be further modified to optimize biological activity.

Keywords: *Ansamycins, geldanamycin, cascade synthesis, anticancer compounds, SAR analysis*

Acknowledgements

Research was partially financed by NCN project Opus 13 UMO-2017/25/B/ST5/00291

Literature

- [1] N. Skrzypczak, P. Przybylski *Nat. Prod. Rep.* 2022, 39, 1678-1704.
- [2] N. Skrzypczak, K. Pyta, W. Bohusz, A. Leśniewska, M. Gdaniec, P. Ruzzkowski, W. Schilf, F. Bartl, P. Przybylski, *J. Org. Chem.* 2023, 88, 9469-9474.
- [3] A. Leśniewska, A. Buczkowski, P. Ruzzkowski, W. Schilf, M. Gdaniec, E. Smolarz., K. Pyta, F. Bartl, P. Przybylski, 2024, unpublished data

WPLYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA PŁODNOŚĆ U MĘŻCZYZN - PROJEKT BADAWCZY - WPLYW STĘŻENIA CYNKU, SELENU, MANGANU I KADMU NA PŁODNOŚĆ U MĘŻCZYZN

lic. Aleksandra Nocuń

*Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii,
Zakład Biotechnologii Medycznej*

*Opiekun naukowy: dr hab. prof. of Medical University of Lodz Tadeusz Pietrucha, Medical University Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii, Zakład Biotechnologii Medycznej,
e-mail: tadeusz.pietrucha@umed.lodz.pl*

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu stężenia cynku, selenu, manganu i kadmu na występowanie niepłodności u mężczyzn. W ciągu ostatnich lat doszło do znacznej eskalacji tego globalnego problemu u obu płci, czego wystąpienie przypisuje się między innymi działaniu szkodliwych czynników środowiskowych. Wszelkie odchylenia poza prawidłowe bądź dopuszczalne zakresy referencyjne badanych pierwiastków stanowić mogą potencjalną pierwotną przyczynę zaburzenia homeostazy prowadzącą do stanów patologicznych, takich jak niepłodność. Ostateczny cel pracy zakłada poszerzenie panelu diagnostycznego pod kątem zaburzeń płodności w praktyce klinicznej.

W związku z tym prowadzony obecnie projekt badawczy uwzględnia analizę parametrów badania stężenia cynku, selenu, manganu i kadmu we krwi żyłnej pacjentów spośród dwóch grup - badanej, która obejmuje osoby ze stwierdzonym w poradni specjalistycznej problemem niepłodności oraz kontrolnej, obejmującej pacjentów bez stwierdzenia takowego zaburzenia. Próbkę wszystkich uczestników badania mierzone są przez podwykonawcę za pomocą ustandaryzowanej dla badania metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Wszyscy uczestnicy badania, by móc zostać zakwalifikowanymi badania, są zobowiązani wykonać we własnym zakresie badanie nasienia, które wraz z kompleksowym wywiadem medycznym stanowią podstawę do klasyfikacji pacjenta do jednej z grup. Każdy z uczestników dokonuje badania na czczo, po okresie braku suplementacji nie krótszego niż 7 dni.

Projekt jest wciąż w trakcie realizacji. Dotychczas zebrane surowe dane wyraźnie wskazują na nadmierne stężenie kadmu u pacjentów należących głównie do grupy badanej. Dotychczas, zidentyfikowano liczne patologiczne skutki obecności tego metalu ciężkiego w organizmie człowieka, dlatego na tej podstawie podejrzewać można także jego szkodliwe działanie na funkcje reprodukcyjne u mężczyzn, czego potwierdzenie stanowić może niniejsze badanie.

Pozostałe trzy badane pierwiastki są kluczowymi elementami śladowymi, których prawidłowe miano jest niezbędne do zachowania licznych funkcji fizjologicznych. Stężenia cynku u większości włączonych do badania pacjentów mieszczą się w granicach normy, co sugeruje, że pierwiastek ten prawdopodobnie nie jest kluczowym parametrem podczas diagnozy pacjentów pod kątem niepłodności.

Jednak selen, znany z właściwości antyoksydacyjnych i roli w procesach spermatogenezy, wykazuje głównie tendencję do znacznie wyższych niż referencyjne wartości w grupie badanej. Podejrzewać można, że u źródła tego zjawiska leży większe zapotrzebowanie na redukcję stresu oksydacyjnego, do czego kluczowe są enzymy takie jak peroksydaza glutationowa czy reduktaza tioredoksyny, będąca selenoproteinami. Stąd też, selen przypuszczalnie mógłby stanowić wskaźnik diagnostyczny w ocenie ryzyka niepłodności.

Z kolei mangan, będący także kluczowym kofaktorem enzymatycznym, wykazuje u pacjentów częstą tendencję do niedoborów, co może być wynikiem nieodpowiedniej diety, stresu oksydacyjnego lub zaburzeń wchłaniania. Zbyt niskie stężenia manganu mogą przyczyniać się do upośledzenia funkcji metabolicznych i reprodukcyjnych, co również podkreśla konieczność jego dokładniejszej oceny w kontekście diagnostyki zaburzeń płodności.

By nadać, powyższym hipotezom wartości merytorycznej, konieczne jest ukończenie niniejszego projektu, weryfikującego związku pomiędzy stężeniami badanych pierwiastków a ich wpływem na funkcje reprodukcyjne, co pozwoli na dokładniejsze określenie ich roli diagnostycznej w ocenie zdolności prokreacyjnych u mężczyzn.

Słowa kluczowe: czynniki środowiskowe, metale ciężkie, płodność, niepłodność męska

**THE INFLUENCE OF SELECTED ENVIRONMENTAL FACTORS
ON THE DEVELOPMENT OF MALE FERTILITY DISORDERS
- RESEARCH PROJECT - THE INFLUENCE OF ZINC, SELENIUM, MANGANESE
AND CADMIUM CONCENTRATIONS ON MALE FERTILITY**

BS Aleksandra Nocuń

Medical University of Lodz, Faculty of Medicine, Institute of Biotechnology

*Supervisor: dr hab. prof. of Medical University of Lodz Tadeusz Pietrucha, Medical University of Lodz, Faculty of Medicine,
Institute of Biotechnology, e-mail: tadeusz.pietrucha@umed.lodz.pl*

The objective of this study is to investigate the influence of zinc, selenium, manganese, and cadmium concentrations on the incidence and development of male infertility. In recent years, a marked escalation in the prevalence of this global issue has been observed in both sexes, often attributed to the impact of detrimental environmental factors. Deviations from normal or acceptable reference ranges for these trace elements may serve as potential primary causes of homeostatic disruption, leading to pathological conditions such as infertility. The ultimate goal of this research is to enhance the diagnostic framework for fertility disorders in clinical practice.

To this regard, the ongoing research project involves analyzing the concentrations of zinc, selenium, manganese, and cadmium in venous blood samples collected from two groups: the study group, comprising individuals diagnosed with infertility at specialized clinics, and the control group, consisting of individuals without such diagnoses. All samples are analyzed by an external laboratory using a standardized atomic absorption spectrometry method. Participants must undergo a semen analysis at their own expense and provide comprehensive medical histories, which form the basis for classification into the respective study groups. Additionally, participants are required to fast and abstain from supplementation for a minimum of seven days prior to sample collection.

The project remains in progress. Preliminary raw data reveal significantly elevated cadmium levels in the study group. Given the numerous documented pathological effects of this heavy metal on human health, it is reasonable to hypothesize its detrimental impact on male reproductive functions, a relationship that this study aims to confirm.

The remaining three trace elements under investigation are essential micronutrients critical for maintaining numerous physiological functions. Zinc concentrations among most participants fall within normal ranges, suggesting it is unlikely to be a key factor in diagnosing infertility.

Conversely, selenium, renowned for its antioxidant properties and role in spermatogenesis, demonstrates a tendency toward elevated concentrations in the study group. This phenomenon may reflect an increased demand for oxidative stress mitigation, mediated by selenoprotein-dependent enzymes such as glutathione peroxidase and thioredoxin reductase. Consequently, selenium could potentially serve as a diagnostic biomarker for assessing infertility risk.

Manganese, an essential enzymatic cofactor, frequently exhibits deficiency in study participants, possibly due to inadequate dietary intake, oxidative stress, or absorption disorders. Insufficient manganese levels may impair metabolic and reproductive functions, emphasizing its importance in the diagnostic evaluation of fertility disorders.

To substantiate these hypotheses, completing this study is essential. The results will elucidate the relationships between trace element concentrations and their impact on reproductive functions, refining their diagnostic utility in evaluating male reproductive potential.

Keywords: environmental factors, heavy metals, fertility, male infertility

PRZEGLĄD LEKOWY U 58-LETNIEJ PACJENTKI Z CUKRZYCĄ TYPU 2 I CHOROBA NIEDOKRWIENNĄ SERCA – OPIS PRZYPADKU

Aleksandra Pazera¹, Aleksander Giermasiński¹, Jakub Momot¹,
mgr Alicja Szafranska² (opiekun naukowy)

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, a.j.pazera@gmail.com

²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, alicja.szafranska@umlub.pl

Opiekun naukowy: mgr Alicja Szafranska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, alicja.szafranska@umlub.pl

W Polsce na cukrzycę choruje ponad 3,1 miliona ludzi a liczba ta stale się zwiększa. Pacjenci zmagający się z cukrzycą typu 2 (90% wszystkich chorych na cukrzycę) są szczególnie narażeni na liczne powikłania zdrowotne. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe, siedzący styl życia oraz palenie tytoniu zwiększają ryzyko ich wystąpienia. Kluczowym elementem w opiece nad takimi pacjentami jest wielodyscyplinarne podejście terapeutyczne oraz właściwa edukacja zdrowotna [1].

Celem pracy była analiza przypadku 58-letniej pacjentki z cukrzycą typu 2 oraz chorobą niedokrwienną serca, mającą na celu poprawę skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz minimalizację ryzyka dalszych powikłań.

Pacjentka stosowała 9 różnych preparatów, w tym leki przeciwcukrzycowe, kardiologiczne oraz suplementy diety. W badaniach diagnostycznych stwierdzono nieuregulowany poziom glikemii (HbA1c 8,5%) oraz nadciśnienie tętnicze (147/94 mmHg), otyłość (BMI 32), hipertriglicydemię (TG 220 mg/dl) oraz mikroalbuminurię (ACR 40 mg/g). Dodatkowo pacjentka nie przestrzegała zaleceń dotyczących kontroli poziomu glukozy ani ciśnienia tętniczego. Wywiad farmaceutyczny ujawnił, że pacjentka odżywia się nieregularnie, spożywa wysokokaloryczne posiłki, prowadzi siedzący tryb życia oraz pali papierosy od ponad 30 lat. Na podstawie analizy zebranych danych uwzględniających dane demograficzne, medyczne i farmakoterapeutyczne zaproponowano lekarzowi prowadzącemu następujące zmiany zgodne z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego: włączenie do terapii floszyny (empagliflozyny) ze względu na jej działanie kardioprotekcyjne i nefroprotekcyjne, blokera kanału wapniowego (amlodypiny) w celu obniżenia ciśnienia krwi oraz ezetymib w celu poprawy profilu lipidowego. Zalecono pacjentce modyfikację diety i nawyków żywieniowych, zaproponowano nikotynową terapię zastępczą oraz regularny wysiłek fizyczny o umiarkowanej intensywności. Podkreślono również konieczność regularnej samokontroli glikemii i ciśnienia tętniczego oraz wizyt u okulisty i podologa [1,2].

Przedstawiony opis przypadku podkreśla znaczenie zindywidualizowanego podejścia do opieki nad pacjentem z wielochorobowością, rolę współpracy na linii lekarz-pacjent-farmaceuta, edukacji zdrowotnej oraz konieczność ścisłego monitorowania terapii pacjentów w celu minimalizacji ryzyka powikłań.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, choroba niedokrwienna serca, edukacja pacjenta, optymalizacja farmakoterapii, styl życia, rola farmaceuty

Literatura:

- [1] A. Araszkiwicz, E. Bandurska-Stankiewicz i in. (2023) Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą
[2] M. Adamczak, M. Buraczewska i in. (2019) Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym

MEDICATION REVIEW IN A 58-YEAR-OLD PATIENT WITH TYPE 2 DIABETES AND CORONARY ARTERY DISEASE – CASE REPORT

Aleksandra Pazera¹, Aleksander Giermasiński¹, Jakub Momot¹,
mgr Alicja Szafrńska² (Supervisor)

¹Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Student Scientific Circle at the Department of Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care, e-mail: a.j.pazera@gmail.com

²Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care, e-mail: alicja.szafranska@umlub.pl

Supervisor: Alicja Szafrńska, M.D., Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care, e-mail: alicja.szafranska@umlub.pl

In Poland, over 3.1 million people suffer from diabetes, and this number is steadily increasing. Patients with type 2 diabetes (90% of all diabetes cases) are particularly at risk for numerous health complications. Poor dietary habits, a sedentary lifestyle, and smoking increase the risk of their occurrence. A key element in caring for such patients is a multidisciplinary therapeutic approach and proper health education [1].

The aim of this study was to analyze the case of a 58-year-old female patient with type 2 diabetes and ischemic heart disease to improve the effectiveness and safety of pharmacotherapy and minimize the risk of further complications.

The patient was taking nine different preparations, including antidiabetic drugs, cardiological medications, and dietary supplements. Diagnostic tests revealed uncontrolled glycemia (HbA1c 8.5%), hypertension (147/94 mmHg), obesity (BMI 32), hypertriglyceridemia (TG 220 mg/dl), and microalbuminuria (ACR 40 mg/g). Additionally, the patient did not adhere to recommendations regarding glucose and blood pressure control. A pharmaceutical interview revealed that the patient eats irregularly, consumes high-calorie meals, leads a sedentary lifestyle, and has been smoking for over 30 years.

Based on the analysis of collected data, including demographic, medical, and pharmacotherapeutic information, the following changes were proposed to the attending physician, in line with the current guidelines of the Polish Diabetes Association and the Polish Society of Hypertension: the inclusion of a flozin (empagliflozin) due to its cardioprotective and nephroprotective effects, a calcium channel blocker (amlodipine) to lower blood pressure, and ezetimibe to improve the lipid profile. The patient was advised to modify her diet and eating habits, consider nicotine replacement therapy, and engage in regular, moderate-intensity physical activity. The importance of regular self-monitoring of glycemia and blood pressure, as well as visits to an ophthalmologist and podiatrist, was also emphasized [1,2].

The presented case highlights the importance of an individualized approach to patient care with multimorbidity, the role of collaboration between physician, patient, and pharmacist, health education, and the need for strict monitoring of patients' therapy to minimize the risk of complications.

Keywords: type 2 diabetes, ischemic heart disease, patient education, pharmacotherapy optimization, lifestyle, pharmacist's role.

Literature:

[1] A. Araszkiwicz, E. Bandurska-Stankiewicz et al. (2023). Clinical recommendations for the management of people with diabetes.

[2] M. Adamczak, M. Buraczewska et al. (2019). Guidelines for the management of hypertension.

WPLYW SEZONU ORAZ WIELKOŚCI CIAŁA I PŁCI *NICROPHORUS VESPILLOIDES* NA SYMBIOTYCZNĄ INTERAKCJĘ Z ROZTOCZAMI Z KOMPLEKSU GATUNKÓW *UROOBOVELLA NOVA*

Aleksandra Wyszyńska¹, dr hab. Daria Bajerlein¹, dr hab. Piotr Zduniak², prof. dr hab. Edward Baraniak³, dr Marek Przewoźny³, mgr Tomasz Grzegorzczak³, dr hab. Arkadiusz Urbański⁴

¹Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, e-mail: daria.bajerlein@amu.edu.pl

²Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków, e-mail: kudlaty@amu.edu.pl

³Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Zoologii Systematycznej, e-mail: baraniak@amu.edu.pl, hygrotus@amu.edu.pl, tomgrz@amu.edu.pl

⁴Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, e-mail: arur@amu.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Daria Bajerlein, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, e-mail: daria.bajerlein@amu.edu.pl

Foreza jest formą dyspersji zwierząt polegającą na tym, że osobniki jednego gatunku przenoszą osobniki innego gatunku. Jest ona obserwowana przede wszystkim u niewielkich bezkręgowców o ograniczonej mobilności, co umożliwia im kolonizację nowych środowisk. Foreza występuje bardzo często u roztoczy, które do dyspersji wykorzystują głównie owady, przede wszystkim chrząszcze. Chrząszcz grabarz *Nicrophorus vespilloides* jest gatunkiem modelowym w ekologii behawioralnej m.in. w badaniach nad ewolucją opieki rodzicielskiej. Jednakże, bardzo dobrze poznane zostały również jego związki foretyczne z roztoczami z rodzaju *Poecilochirus*. Mimo, że *N. vespilloides* pełni także zasadniczą rolę w forezie roztoczy z kompleksu gatunków *Uroobovella nova*, ten typ wysoce specyficznej symbiotycznej interakcji został znacznie słabiej poznany. Celem badań było poznanie jak sezon, wielkość ciała oraz płeć *N. vespilloides* wpływają na prewalencję (procent zasiedlonych chrząszczy) i liczbę przenoszonych foretycznych roztoczy z kompleksu gatunków *U. nova*. Dodatkowo zbadano rozmieszczenie roztoczy na powierzchni ciała *N. vespilloides*.

Chrząszcze i przyklepione do nich roztocze były odławiane w Puszczy Niepołomickiej (okolice Krakowa) w lipcu i wrześniu 2018 i 2019 roku, przy pomocy pułapek przynętowych na chrząszcze saproksyliczne. Analizie poddano losowo wybranych 60 samic i 60 samców *N. vespilloides* odłowionych w każdym sezonie badawczym (łącznie 480 osobników).

Wyniki badań wykazały brak wpływu sezonu, płci i wielkości ciała *N. vespilloides* na prewalencję. Co ciekawe, czynniki te wpływały na liczbę przenoszonych roztoczy. Samice chrząszcza przenosiły więcej roztoczy niż samce, przy czym różnica ta była niewielka. Średniej wielkości i duże chrząszcze były zasiedlone silniej niż małe osobniki. Dodatkowo, interakcja sezonu i płci wykazała, że samice przenoszą większą liczbę roztoczy w lipcu, a samce we wrześniu. Szczegółowa analiza miejsc zasiedlanych przez *U. nova* wykazała, że presternum oraz brzuszna strona bioder I pary odnóży były najintensywniej zasiedlonymi częściami *N. vespilloides*. Płeć chrząszcza nie miała wpływu na rozmieszczenie roztoczy. Nie stwierdzono różnic w liczbie roztoczy między lewą a prawą stroną ciała chrząszcza. Jednakże, liczba zasiedlonych części ciała *N. vespilloides* była pozytywnie skorelowana z liczbą przenoszonych roztoczy.

W efekcie przeprowadzenia badań wykazano słabą preferencję roztoczy z kompleksu gatunków *U. nova* względem płci przynosiiciela. Zaobserwowano również, że powyżej pewnej granicy, wielkość ciała badanych chrząszczy przestaje wpływać na liczbę przenoszonych roztoczy. Z drugiej strony, osobniki z kompleksu gatunków *U. nova* są wysoce specyficzne w wyborze miejsc przyklepiania się do ciała *N. vespilloides*. Uzyskane wyniki sugerują, że wybór niektórych części ciała *N. vespilloides*, był podyktowany wcześniejszym zasiedleniem przez *U. nova* miejsc preferowanych przez osobniki z tego kompleksu gatunków. Prezentowane wyniki badań nad forezą *U. nova* na *N. vespilloides* są pierwszymi tego typu i stanowią pierwszy krok do zrozumienia natury tej interakcji.

Słowa kluczowe: chrząszcze, dyspersja, foreza, roztocze

THE EFFECTS OF SEASON, BODY SIZE, AND SEX OF *NICROPHORUS VESPILLOIDES* ON THE SYMBIOTIC INTERACTION WITH MITES WITHIN THE *UROOBOVELLA NOVA* SPECIES COMPLEX

**Aleksandra Wszyńska¹, dr hab. Daria Bajerlein¹, dr hab. Piotr Zduniak²,
prof. dr hab. Edward Baraniak³, dr Marek Przewoźny³, mgr Tomasz Grzegorzczak³,
dr hab. Arkadiusz Urbański⁴**

¹Adam Mickiewicz University, Poznań, Faculty of Biology, Department of Animal Taxonomy and Ecology,
e-mail: daria.bajerlein@amu.edu.pl

²Adam Mickiewicz University, Poznań, Faculty of Biology, Department of Avian Biology and Ecology,
e-mail: kudlaty@amu.edu.pl

³Adam Mickiewicz University, Poznań, Faculty of Biology, Department of Systematic Zoology,
e-mail: baraniak@amu.edu.pl, hygrotus@amu.edu.pl, tomgrz@amu.edu.pl

⁴Adam Mickiewicz University, Poznań, Faculty of Biology, Department of Animal Physiology and Developmental Biology,
e-mail: arur@amu.edu.pl

Supervisor: Adam Mickiewicz University, Poznań, Faculty of Biology, Department of Animal Taxonomy and Ecology,
e-mail: daria.bajerlein@amu.edu.pl

Phoresy is a kind of dispersal in animals in which an individual of one species is carried by an individual of another species. It is observed in small invertebrates with limited mobility, enabling them to colonise new habitats. Phoresy is most common in mites, which use insects, most of all beetles, for dispersal. A burying beetle, *Nicrophorus vespilloides*, is a model organism in behavioural ecology, including studies of the evolution of parental care. However, its phoretic relationships with mites of the genus *Poecilochirus* are also very well known. Although *N. vespilloides* also plays a fundamental role in the phoretic dispersal of mites within the *Uroobovella nova* species complex, this type of highly specific symbiotic interaction is much less known.

The study aimed to determine the effects of season, body size, and sex of *N. vespilloides* on the prevalence and number of phoretic mites within the *U. nova* species complex. More specifically, we tested the effects of these factors on mite prevalence and infestation. Moreover, mite distribution on the body of *N. vespilloides* was studied.

Beetles and mites were collected in the Niepołomicka forest near Kraków in July and September of 2018 and 2019 from saproxylic beetle traps. During each study, sixty females and sixty males of *N. vespilloides* were randomly selected (480 individuals in total).

Our results show that the prevalence of *U. nova* mites is not associated with any of the analysed factors. Interestingly, deutonymph numbers vary across seasons, beetle sex, and body size categories. Medium and large beetles are more heavily infested than smaller individuals. Compared with males, females present slightly higher mite loads. Furthermore, the interaction of season and sex resulted in a higher mite load in females in July but in males in September. The beetle prothorax presternum and ventral coxae of the forelegs are the primary attachment sites in *U. nova*. Deutonymph distribution is unaffected by beetle sex and the left vs right sides of the body. However, the numbers of carried deutonymphs and infested body sites were positively correlated.

We found that *U. nova* mites poorly discriminate between their carrier sex, and above some value, beetle body size no longer matters for the number of travelling individuals. On the other hand, these mites are highly specific in selecting attachment sites and appear on some body parts only when the preferred sites have already been infested. Our research is the first step in understanding the nature of the interactions between *U. nova* mites and *N. vespilloides*.

Keywords: beetles, dispersal, mites, phoresy

ZAKRĘTKI W OPINII KONSUMENTÓW

inż. Alicja Błaż

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, s219198@student.uek.krakow.pl

1 lipca 2024r. zgodnie z dyrektywą Single Use Plastics (SUP) obowiązkowe stały się zakrętki przymocowane do butelek. Ma to na celu ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych oraz zwiększenie poziomu recyklingu. Producenci od dłuższego czasu przygotowywali się do nowego obowiązku, a w opinii publicznej pojawiały się różne komentarze dotyczące nowych rozwiązań.

Celem pracy było poznanie opinii konsumentów na temat zakrętek przymocowanych do butelek. Analiza wyników pozwoliła wskazać czy respondenci rozumieją idee nowych zakrętek, jak postępują i oceniają zmiany oraz jakie są skutki obecnej sytuacji.

Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowej ankiety zawierającej 18 pytań. W badaniu uczestniczyło 150 osób - 87 kobiet i 63 mężczyzn w szerokim zakresie wieku, mieszkańców wsi i miast, o różnym wykształceniu i statusie.

Wyniki wskazują, że 98% respondentów zauważyło obecność zakrętek przymocowanych do butelek, jednak 34% nie zna powodów ich wprowadzenia. 66% osób ocenia wprowadzenie obowiązku bardzo negatywnie lub negatywnie, a 10% bardzo pozytywnie lub pozytywnie. Najwięcej negatywnych ocen wskazali najstarsi badani. Wśród negatywnych skutków najczęściej wskazywano uciążliwe zakręcanie zakrętki i zmniejszenie wygody spożywania produktu. Pozytywnymi skutkami określono zapobieganie zgubieniu zakrętki i działanie proekologiczne.

W badaniu zwrócono uwagę na kwestię zbiórek zakrętek, które w ostatnich latach zyskały popularność. Przed wprowadzeniem dyrektywy 51,3% respondentów regularnie oddawało zakrętki na zbiórki charytatywne. Obecnie, prawie połowa z nich nie będzie tego robić regularnie. Większość respondentów najczęściej wyrzucać będzie butelkę razem z zakrętką.

Analiza wskazuje, że nowe zakrętki nie są dobrze oceniane przez społeczeństwo. W odpowiedziach otwartych respondenci dzielili się emocjami, opisywali niezrozumienie zmiany, wskazywali różnice w jakości opakowań oraz sugerowali inne działania proekologiczne. Niejednokrotnie dzielili się historiami związanymi z oblanie wodą, jogurtem oraz wskazywali słusność poruszenia tematu.

Zmiana zakrętek przyniesie pozytywne skutki ekologiczne, jednak wiąże się ze zdenerwowaniem i niezrozumieniem. Zwiększenie działań edukacyjnych, podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz poprawa jakości zakrętek wpłynęłyby na ich lepszą ocenę. Warto zauważyć, że nowe zakrętki minimalizują efekt działań charytatywnych, co wiąże się z obawą np. osób z niepełnosprawnością. Konieczne jest więc zwiększenie pomocy dla potrzebujących.

Słowa kluczowe: zakrętki, Single Use Plastics, ekologia opakowań

CAPS IN THE OPINION OF CONSUMERS

inż. Alicja Błaż

Cracow University of Economics, Scientific Circle of Goods Packaging, s219198@student.uek.krakow.pl

On July 1, 2024, caps attached to bottles became mandatory under the Single Use Plastics (SUP) directive. This is aimed at reducing plastic consumption and increasing recycling rates. Manufacturers have been preparing for the new obligation for a long time, and there have been various public comments on the new solutions.

The purpose of the study was to find out consumers' opinions on bottle caps attached to bottles. Analysis of the results made it possible to indicate whether respondents understand the idea of new bottle caps, how they proceed and evaluate the changes, and what are the effects of the current situation.

The survey was conducted using an anonymous questionnaire containing 18 questions. 150 people participated in the survey - 87 women and 63 men of a wide range of ages, rural and urban residents, with different education and status.

The results show that 98% of respondents noticed the presence of caps attached to bottles, but 34% do not know the reasons for their introduction. 66% of people evaluate the introduction of the obligation very negatively or negatively, and 10% very positively or positively. The most negative evaluations were indicated by the oldest respondents. Among the negative impacts, the most frequently mentioned were the cumbersome screw-on cap and reduced convenience of consuming the product. Positive impacts were identified as preventing the cap from being lost and being environmentally friendly.

The survey highlighted the issue of cap collections, which have gained popularity in recent years. Prior to the directive, 51.3% of respondents regularly donated bottle caps to charity collections. Now, almost half will not do so regularly. Most respondents will most often throw away the bottle along with the cap.

The analysis indicates that new bottle caps are not well appreciated by the public. In open-ended responses, respondents shared their emotions, described their misunderstanding of the change, pointed out differences in packaging quality and suggested other environmentally friendly measures. More than once they shared stories of being doused with water, yogurt, and indicated the rightness of raising the issue.

Changing the caps will bring positive ecological effects, but is associated with upset and misunderstanding. Increasing educational activities, raising public awareness of environmental issues, and improving the quality of the caps would influence their better evaluation. It is worth noting that the new caps minimize the effect of charity, which is associated with the concern of, for example, people with disabilities. It is therefore necessary to increase assistance to those in need. The book of abstracts will be published in two language versions. So please prepare your abstract in Polish and English versions.

Keywords: caps, Single Use Plastics, packaging ecology.

PORÓWNANIE POMIARÓW PANDEMII COVID-19 W POLSCE I SZWECJI - KRAJOWE DOŚWIADCZENIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Alicja Radomska

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Wydział Lekarski, English Division, alicjaradomska3@gmail.com

Celem pracy jest analiza literatury dotyczącej pomiarów pandemii Covid-19 w kontekście rodzaju zgromadzenia danych i zarządzania kryzysem. W zakresie tematycznym opracowania poszukiwano wskaźników oraz danych, umożliwiających porównanie przebiegu i skutków pandemii z w Polsce i Szwecji w latach 2020 - 2023. Głównymi metodami użytymi w opracowaniu są, m.in. analiza porównawcza literatury, synteza, dedukcja, ale i przeprowadzenie własnych obliczeń matematycznych celem ujednoczenia parametryzacji danych dotyczących skutków pandemii w Polsce i Szwecji. Wśród najważniejszych wyników należą:

- ustalenie korelacji między środkami zaradczymi a konsekwencjami pandemii ma kluczowe znaczenie dla standaryzacji parametrów ewaluacyjnych oraz możliwości śledzenia transmisji patogenów,
- różny poziom uszczegółowienia informacji dotyczących Covid-19 w zakresie zachorowalności, szczepień i śmiertelności mógł wpływać na nieprecyzyjną interpretacją poziomu zagrożenia, ale i niepodjęcie skutecznych i kompleksowych działań przez odpowiedzialne podmioty. Skandynawskie państwa połączyły zasoby danych dotyczące pandemii, migracji, finansów oraz ubezpieczeń, wspierając ośrodki koordynacyjne w szacowaniu wystąpienia ryzyka zagrożenia epidemiologicznego,
- kształtowanie się podatności populacji na zagrożenia epidemiologiczne wynikało z miejskich i przemysłowych lokalizacji zamieszkania. Przykładowo długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza, w szczególności PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, zwiększało liczbę przypadków Covid-19 i śmiertelność w najbardziej zanieczyszczonych regionach, takich jak: Riket, Sztokholm, Śląsk, Dolny Śląsk, Mazowsze, Opole, Łódź i Wielkopolska,
- pomimo szeregu dedykowanych wysiłków w Polsce i Szwecji w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się Covid-19 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., oba kraje nie były w stanie osiągnąć kompleksowego śledzenia wszystkich przypadków pandemii, tak jak kraje sąsiednie, takie jak Niemcy, Słowacja i Norwegia. Poszerzenie uprawnień władz lokalnych w państwach Skandynawskich wpłynęło na bezpośrednie, szybkie rozwiązywanie wyzwań epidemiologicznych.

Najważniejsze wnioski prowadzonych badań dotyczą kilku kwestii. I tak, pandemia Covid-19 w okresie trzech lat (2020-2023) jest postrzegana z perspektywy zachorowalności, szczepień i zgonów oraz szeregu związanych z nią wyzwań. Opracowanie szerszego zakresu wskaźników pomiaru umożliwi poszerzyć wiedzę na temat odporności populacji, podatności na zagrożenia w różnych wymiarach, takich jak dostępność infrastruktury medycznej, zagrożenia w różnych aspektach społeczno-ekonomicznych, ale także wkładu krajowych polityk strategicznych, w tym zarządzania centralnego lub regionalnego, w celu zmniejszenia dotkliwości pandemii. Asymetria polityk ochrony zdrowia UE, w tym Polski i Szwecji, przyczynia się do wzrostu wyzwań koordynacyjnych związanych z kryzysem typu Covid-19. Z doświadczeń Szwecji należy wnioskować, że dążenie rządu do utrzymania stabilności gospodarczej i niewprowadzenie ograniczeń dotyczących odległości (na wczesnych etapach wybuchu epidemii) nie zaowocowało odpornością stadną, skutkując stosunkowo wysokimi wskaźnikami zakażeń i śmiertelności w Sztokholmie w porównaniu z sąsiednimi krajami.

Słowa kluczowe: pandemia, pomiary, priorytety, strategie, kryzysy.

THE COMPARISON MEASURES OF COVID-19 PANDEMIC IN POLAND AND SWEDEN - THE NATIONAL EXPERIENCES IN EMERGENCY SITUATIONS

Alicja Radomska

Jan Kochanowski University, Faculty of Medicine, English Division, alicjaradomska3@gmail.com

The aim of the study consists of an analysis of the literature on measuring the Covid-19 pandemic in the context of the type of data collected and crisis management. Indicators and data were searched for in the thematic scope of the study in order to compare the pandemic's progress and impact in Poland and Sweden between 2020 and 2023. The main methods used in the study included comparative analysis of the literature, synthesis, deduction, but also performing own mathematical calculations in order to standardise the parameterisation of data on the impact of the pandemic in Poland and Sweden. The most significant results include:

- identifying correlations between countermeasures and the consequences of the pandemic is crucial for standardisation of evaluation parameters and traceability of pathogen transmission,
- various levels of detail of Covid-19 information on morbidity, vaccination and mortality may have influenced inaccurate interpretation of the threat level, but also the failure of responsible entities to undertake effective and comprehensive measures. The Scandinavian countries linked pandemic, migration, financial and insurance data resources, supporting coordination centres in estimating the occurrence of epidemiological risk,
- The formation of population vulnerability to epidemiological risks was related to urban and industrial locations of residence. As an example, long-term exposure to air pollution, especially PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, increased Covid-19 cases and mortality in the most polluted regions, such as Riket, Stockholm, Silesia, Lower Silesia, Mazovia, Opole, Lodz and Greater Poland,
- despite a number of dedicated efforts in Poland and Sweden to minimise the spread of Covid-19 between 1 January 2020 and 31 December 2022, both countries were not able to achieve comprehensive tracking of all pandemic cases like neighbouring countries such as Germany, Slovakia and Norway. Increased competence of local authorities in the Scandinavian countries influenced the immediate, rapid response to epidemiological challenges.

The main conclusions of the conducted research concern several issues. Thus, the Covid-19 pandemic over a three-year period (2020-2023) is viewed from the perspective of morbidity, vaccination and deaths and a number of related challenges. The preparation of a wider range of measurement indicators will allow to broaden the knowledge of population resilience, vulnerability in different dimensions such as the availability of medical infrastructure, risks in different socio-economic aspects, but also the contribution of national strategic policies, including central or regional management, to reduce the severity of the pandemic.

The asymmetry of EU health care policies, including Poland and Sweden, contributes to the coordination challenges associated with a Covid-19-type crisis. Based on the Swedish experience, it should be concluded that the government's determination to maintain economic stability and non-implementation of distance restrictions (during the early stages of an outbreak) did not result in herd immunity, resulting in relatively high infection and mortality rates in Stockholm compared to neighbouring countries.

Keywords: pandemic, measures, priorities, strategies, crises.

CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA MOLEKULARNEGO NACZYNIAKOMIĘSAKÓW ŚLEDZIONY U PSÓW. CZY ZMIANY W MITOCHONDRIALNYM DNA MOGĄ MIEĆ WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNĄ?

dr Angelika Tkaczyk-Wlizło, dr inż. Krzysztof Kowal, prof. dr hab. Brygida Ślaska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej

Występowanie nowotworów śledziony u psa domowego (*Canis lupus familiaris*) stanowi poważny problem zdrowotny. Rozwój choroby na wczesnych etapach jest niezauważalny, a pojawiające się niespecyficzne objawy takie jak anemia, apatia, zmęczenie, utrata apetytu, uniemożliwiają prawidłowe i szybkie rozpoznanie jednostki chorobowej. Dlatego najczęściej bezpośrednią przyczyną śmierci zwierząt jest krwotok wewnętrzny powstały na skutek pęknięcia śledziony.

Złośliwe nowotwory śledziony występujące u psów można podzielić na zmiany w postaci naczynekomięsaków krwionośnych (haemangiosarcoma, HSA) oraz guzy nie będące naczynekomięsakami krwionośnymi (non- haemangiosarcoma, non-HSA). Naczynekomięsaki krwionośne to agresywne nowotwory dające przerzuty do odległych miejsc, takich jak wątroba, mózg lub płuca. Dlatego rokowanie dla pacjentów jest złe.

HSA rozwija się z pluripotencjalnych komórek szpiku kostnego, w których doszło do mutacji, wskutek czego ich dojrzewanie zostało zatrzymane na etapie hemangioblastu. Nieprawidłowe komórki mają zdolność do migracji do miejsc podlegających waskularyzacji, gdzie dalej podlegają one transformacji nowotworowej.

Dotychczas opisano zmiany w jądrowym DNA (nuclear DNA, nDNA) w takich genach jak: *TP53*, *PIK3CA*, *NRAS*, *PTEN* czy *PLCG1*. Jednakże zmienione geny nie były odnotowywane u wszystkich badanych osobników, co wskazuje na wysoką heterogenność genetyczną HSA. Biorąc pod uwagę wyniki dotyczące zmian w nDNA oraz brak danych dotyczących badań z zakresu zmian w mitochondrialnym DNA (mitochondrial DNA, mtDNA), podjęto się wykonania analiz mtDNA u psów z HSA. Badaniom poddano 14 zwierząt zdiagnozowanych z HSA, których materiał genetyczny został poddany całogenomowemu sekwencjonowaniu mitochondrialnego DNA. Uzyskane wyniki wykazały duże zróżnicowanie badanych genomów, liczba zmian wynosiła od 26 do 123 na osobnika. Najczęściej nieprawidłowości mtDNA obserwowano w genach: *COX1*, *COX3*, *ND4*, *ND5*, *ND1*, *ATP6*. Ponadto zidentyfikowano 9 polimorfizmów powszechnie występujących u wszystkich badanych zwierząt.

Zaobserwowane zmiany w mtDNA u psów z HSA zostały po raz pierwszy opisane. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania wybranych polimorfizmów mtDNA w diagnostyce HSA. Jednakże odnotowane nieprawidłowości w mtDNA należy zweryfikować dodatkowo na większej liczbie zwierząt.

Słowa kluczowe: nowotwór, śledziona, mtDNA, HSA

CHARACTERISTICS OF THE MOLECULAR BACKGROUND OF SPLEEN HAEMANGIOSARCOMAS IN DOGS. CAN MITOCHONDRIAL DNA CHANGES HAVE DIAGNOSTIC VALUE?

Angelika Tkaczyk-Wlizło, PhD, Krzysztof Kowal, PhD, Prof. Brygida Ślaska

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Institute of Biological Bases of Animal Production, Department of General and Molecular Genetics*

The occurrence of spleen tumours in the domestic dog (*Canis lupus familiaris*) is a serious health problem. The development of the disease in the early stages is unnoticeable, and the nonspecific symptoms such as anaemia, apathy, fatigue, loss of appetite, preclude the appropriate and rapid diagnosis of the disease. Therefore, the most common direct cause of death in animals is concealed haemorrhage resulting from a ruptured spleen.

Malignant splenic tumours in dogs can be divided into haemangiosarcomas (HSA) and non-haemangiosarcomas (non-HSA). Haemangiosarcomas are aggressive tumours that metastasise to distant sites such as the liver, brain, or lungs. Therefore, the prognosis for patients is poor.

HSA develops from pluripotent bone marrow cells in which mutations occurred. As a result, the differentiation of cells arrested at the haemangioblast stage. Abnormal cells have the ability to migrate to sites of vascularisation, where they undergo neoplastic transformation.

So far, changes in nuclear DNA (nDNA) have been described in genes such as *TP53*, *PIK3CA*, *NRAS*, *PTEN* and *PLCG1*. However, the altered genes were not detected in all the studied dogs, which indicates high genetic heterogeneity of HSA. Taking into account the results regarding changes in nDNA and the lack of data regarding studies on changes in mitochondrial DNA (mtDNA), we decided to perform mtDNA analyses in dogs with HSA. The study included 14 dogs diagnosed with HSA, whose genetic materials was subjected to whole-genome sequencing of mitochondrial DNA. The obtained results showed a large diversity of the studied genomes, the number of changes ranged from 26 to 123 per animal. The most common mtDNA abnormalities were observed in the genes: *COX1*, *COX3*, *ND4*, *ND5*, *ND1*, *ATP6*. In addition, 9 polymorphisms were identified that commonly occur in all the studied animals.

The observed changes in mtDNA in dogs with HSA were described for the first time. The obtained results indicate the possibility of using selected mtDNA polymorphisms in HSA diagnostics. However, the observed abnormalities in mtDNA should be verified additionally on a larger number of animals.

Keywords: tumour, spleen, HSA, mtDNA

PRZYGOTOWANIE MENTALNE PIŁKARZY NOŻNYCH

dr Angelina Ślarczyńska

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna, angelina.slarczyńska@gmail.com

Sukces sportowy we współczesnej piłce nożnej jest zależny od wielu czynników. Według portugalskiego trenera Jose Mourinho najważniejszą cechą, jaką może posiadać zawodnik, nie są umiejętności, lecz mentalność [1]. Obok przygotowania motorycznego, techniczno-taktycznego, przygotowanie mentalne zawodnika oraz zespołu może niewątpliwie determinować końcowy wynik meczu. Wobec tego, poszukiwanie metod przygotowania psychicznego gwarantujących rozwój inteligencji emocjonalnej jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed psychologami sportu.

Zawodnicy zmagają się z wieloma problemami psychicznymi. Wpływ środowiska, ciągła rywalizacja, wielopodmiotowy charakter gry, rywalizacja z przeciwnikiem na dynamikę procesów motywacyjno-emocjonalnych wymagają od piłkarza dużej odporności psychicznej [2].

Niejednokrotnie słyszymy, o przypadkach, gdy piłkarz na treningu uzyskuje rewelacyjne wyniki, wyróżnia się na tle innych, przykładowo potrafi świetnie „kiwać” i skutecznie grać, zdobywając wiele bramek, natomiast w trakcie meczu jest niewidoczny. Mecz piłki nożnej to ten moment, w którym każdy się koncentruje na jak najlepszym występie, ponadto motywuje się, by zaprezentować się z najlepszej strony. Wyrzut adrenaliny, chęć pokazania się i właśnie wtedy zawodnik powinien wydobyć z siebie energię, którą skumulował podczas długotrwałych przygotowań. A jednak wielu piłkarzy „się spala”, nie potrafi zamienić stresu w pozytywną energię życiową i w efekcie występ na boisku zupełnie nie wychodzi tak, jak podczas sesji treningowych [3].

Francuski trener Didier Deschamps podkreśla również ogromny wpływ mediów społecznościowych na stan psychiczny zawodników: „w obecnych czasach istnieje ryzyko ekspozycji, a więc najmniejsze słowo, social media, a potem pojawiają się skutki uboczne, a przecież to głowa prowadzi nogi” [4]. W rzeczywistości psychologowie sportowi nie są wszechwiedzący. Celem niniejszej pracy było odnalezienie najnowszych metod przygotowania mentalnego w piłce nożnej. Dokonano przeglądu literatury przedmiotu, obejmujący prace naukowe z ostatnich pięciu lat.

Analiza zagadnienia wykazała, że piłkarze wykazali się świadomością tego, jak procesy mentalne wpływają na ich wyniki. Wykorzystanie psychologa sportu w pracy z procesami psychicznymi wyłania się jako kluczowy czynnik dla rozwoju umiejętności mentalnych piłkarzy. Wykazano, że odporność psychiczna jest najważniejszym procesem mentalnym wpływającym na wydajność piłkarzy, ponieważ czyni ich zdolnymi do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i okresami. Wyznaczanie celów i wyobrażenie są uważane za istotne i przydatne dla piłkarzy przed, w trakcie i po zawodach oraz treningach, jak również relaksacja i wewnętrzny dialog są ważne podczas zawodów i mają pozytywny wpływ na ich rezultaty. Wyniki badań wykazały, że trening wyobrażeniowy może poprawić motywację, pewność siebie, uwagę, zarządzanie energią oraz stresem.

Ważnym aspektem jest potrzeba poszerzenia wiedzy na temat efektów treningu mentalnego w elitarnej piłce nożnej. Autorka jest przekonana, że niniejszy artykuł zawiera niezbędne porady praktyczne służące do poprawy mentalnego przygotowania piłkarzy nożnych.

Słowa kluczowe: przygotowanie mentalne, piłka nożna, piłkarze nożni

Literatura:

- [1] Mourinho, J. (2024). *The most important quality a player can have is not skill, but mentality*. Pobrane z: <https://x.com/CoachBetter ltd/status/1749753596730564896> (23.01.2024).
- [2] Lachowicz, M. (2012). *Psychologiczne uwarunkowania pozycji zajmowanej przez zawodników podczas gry w piłkę nożną (rozprawa doktorska)*. Gdańsk: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
- [3] Kurowski, S. (2020). *Fabryka mistrzów. Mentalne i motoryczne przygotowanie sportowców*. Brzeźnia Łąka: Poligraf.
- [4] Deschamps, D. (2024). *Deschamps ogłosił to przed kamerą ws. Mbappe*. Pobrane z: <https://www.sport.pl/pilka/7.64946.31473413.deschamps-oglosil-to-przed-kamera-ws-mbappe-slowa-poszly-w.html> (18.11.2024).

MENTAL PREPARATION OF FOOTBALL PLAYERS

dr Angelina Ślarczyńska

Warsaw University of Economics, angelina.slarczyńska@gmail.com

Sporting success in modern football is dependent on many factors. According to Portuguese coach Jose Mourinho, the most important quality a player can possess is not skill, but mentality [1]. In addition to the motor, technical and tactical preparation, the mental preparation of the player and the team can undoubtedly determine the final result of the match. In view of this, the search for mental preparation methods that guarantee the development of emotional intelligence is one of the most important tasks facing mental preparation coaches.

The players are struggling with a number of mental health issues. The influence of the environment, the constant competition, the multi-player nature of the game, the rivalry with the opponent on the dynamics of the motivational-emotional processes require from the football player a high mental toughness [2].

We often hear of cases where a footballer performs brilliantly in training, stands out from the crowd, for example, is able to „bat” brilliantly and play effectively, scoring many goals, but is invisible during a match. A football match is that moment when everyone is focused on performing at their best, moreover, they are motivated to present themselves at their best. An adrenaline rush, a desire to show off and that's when the athlete should bring out the energy he has accumulated during the long preparation. And yet many footballers get burnt out, fail to turn stress into positive life energy and as a result the performance on the pitch completely fails to come out as it did during the training sessions [3].

French coach Didier Deschamps also highlights the huge impact of social media on the mental state of players: „*these days there is a risk of exposure, so the slightest word, social media, and then there are side effects, and after all, it is the head that leads the legs*” [4]. In fact, mental coaches are not omniscient. The aim of this study was to find the latest methods of mental preparation in football. A review of the literature on the subject was carried out, covering scientific papers from the last five years.

The results of the study show that footballers demonstrated an awareness of how mental processes affect their performance. The use of a sports psychologist to work with mental processes is emerging as a key factor for the development of footballers' mental skills. Mental toughness has been shown to be the most important mental process affecting the performance of footballers, as it makes them capable of coping with difficult situations and periods. Goal setting and imagining are considered important and useful for footballers before, during and after competitions and training, as well as relaxation and internal dialogue are important during competitions and have a positive impact on performance. The results suggest that imaginal training can improve motivation, self-confidence, attention, energy management and stress management.

An important aspect is the need to increase the knowledge of the effects of mental training in elite football. The author believes that this article provides the necessary practical advice to improve the mental preparation of football players.

Literature:

- [1] Mourinho, J. (2024). *The most important quality a player can have is not skill, but mentality*. Pobrane z: https://x.com/CoachBetter_ltd/status/1749753596730564896 (23.01.2024).
- [2] Lachowicz, M. (2012). *Psychologiczne uwarunkowania pozycji zajmowanej przez zawodników podczas gry w piłkę nożną (rozprawa doktorska)*. Gdańsk: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
- [3] Kurowski, S. (2020). *Fabryka mistrzów. Mentalne i motoryczne przygotowanie sportowców*. Brzeźnia Łąka: Poligraf.
- [4] Deschamps, D. (2024). *Deschamps ogłosił to przed kamerą ws. Mbappe*. Pobrane z: <https://www.sport.pl/pilka/7,64946,31473413,deschamps-oglosil-to-przed-kamera-ws-mbappe-slowa-poszly-w.html> (18.11.2024).

Keywords: mental preparation, football, football players

SAP, CZYLI RODZINA W SYTUACJI ZAGROŻENIA

Anna Gryboś*, Julia Nowosad, Weronika Huszcz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej/ Sekcja Biologii Środowiskowej SKN Ochrony Środowiska, ^{1*}grybosanna156@gmail.com

Opiekun naukowy: Dr inż. Patrycja Staniszevska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, patrycja.skowronek@up.lublin.pl

Pszczoła miodna (*Apis mellifera*) jako owad społeczny, charakteryzuje się wykształceniem specyficznej hierarchii rodzinnej w której występuje polietyzm kastowy i wiekowy. W ramach tej struktury społecznej, u pszczoł wyróżnia się następujące kasty: królowa (matka), trutnie (samce) oraz robotnice (samice z nieczynnym układem rozrodczym). W zależności od kasty i wieku (polietyzm wiekowy) pszczoły mogą pełnić różne funkcje, istotne do utrzymania dobrej kondycji całej rodziny.

Aby pszczoły sprawnie wykonywały przydzielone im zadania (karmicielki, strażniczki itp.), niezbędna jest obecność substancji chemicznych porządkujących i precyzujących życie w kolonii. Główna regulacja pracy w ulu odbywa się przy wykorzystaniu przez królową mieszaniny substancji zwanej - feromonami. Określona grupa feromonów jest identyfikowana również u innych kast, a szczególnie u robotnic, występujących najliczniej w rodzinie. Dzięki zastosowaniu feromonów robotnice są w stanie komunikować się pomiędzy sobą. Wydzielanie feromonu pozwala na szybkie przekazanie informacji również w sytuacji zagrożenia.

SAP (ang. Sting Alarm Pheromone) jest feromonem alarmowym żądła. Jego synteza odbywa się w gruczole Koschevnikow'a znajdującym się w aparacie żądła pszczoły. Jego budowa umożliwia gęste rozprowadzenie związków po powierzchni odwłoka czy żądlonego osobnika. Zwiększa to powierzchnie parowania związków wchodzących w jego skład.

Po potwierdzeniu zagrożenia zbliżającego się do ula pszczoła stróżująca wydziela feromon SAP tym samym sygnalizując pozostałym robotnicom konieczność ataku. Po zakotwiczeniu żądła powłoce skórnej następuje wyciszenie aparatu żądła wraz z gruczołem Koschevnikow'a. W związku z jego ekspozycją następuje zwiększenie wydzielania SAP i wzrost agresji pszczoł.

Zidentyfikowano około 40 związków składowych dla SAP. Jego podstawę stanowi octan izoamylu (IAA). Jest on odpowiedzialny za charakterystyczny bananowy zapach feromonu. Jest on również główną substancją indukującą zachowania agresywne u pszczoł. U królowych zidentyfikowanych zostało 28 składników SAP, które nie występują u robotnic. Gruczoł ten zanika po 1 roku życia u matek pszczelich.

Badania nad feromonami pszczoły miodnej i interakcjami pomiędzy nimi pozwala na wprowadzenie czynnych metod jej ochrony. Umożliwienie zapanowania nad wydzielaniem SAP umożliwi pszczelarzom bezpieczniejsze wykonywanie czynności w pasiekach. Ponadto zmniejszy straty w rodzinach wynikające z ataków i wyciszenia układu nerwowego wraz z użądleniem.

Słowa kluczowe: Apis mellifera, feromon alarmowy, biologia behawioralna, owady społeczne

- Kannan, K., Galizia, C. G., & Nouvian, M. (2022). Olfactory Strategies in the Defensive Behaviour of Insects. In *Insects* (Vol. 13, Issue 5). MDPI. <https://doi.org/10.3390/insects13050470>
- Nouvian, M., Hotier, L., Claudianos, C., Giurfa, M., & Reinhard, J. (2015). Appetitive floral odours prevent aggression in honeybees. *Nature Communications*, 6. <https://doi.org/10.1038/ncomms10247>
- Ramirez-Esquivel, F., & Ravi, S. (2023). Functional anatomy of the worker honeybee stinger (*Apis mellifera*). *IScience*, 26(7). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107103>

SAP, OR FAMILY IN DANGER

Anna Gryboś*, Julia Nowosad, Weronika Huszcz

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology, Department of Invertebrate Ecophysiology and Experimental Biology, SKN Experimental Biology, *grybosanna156@gmail.com*

Supervisor: PhD eng. Patrycja Staniszewska, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology, Department of Invertebrate Ecophysiology and Experimental Biology/Section of Environmental Biology, patrycja.skowronek@up.lublin.pl

As a social insect, the honeybee (*Apis mellifera*) is characterized by the development of a specific family hierarchy in which there is caste and age polyethnicity. Within this social structure, the following castes are distinguished in bees: queen (mother), drones (males) and workers (females with inactive reproductive system). Depending on their caste and age (age-polyethism), bees can perform a variety of functions that are essential to the well-being of the entire colony.

In order for bees to efficiently perform their assigned tasks (feeders, guards, etc.), the presence of chemicals that order and clarify life in the colony is essential. The main regulation of work in the hive is carried out by the queen using a mixture of substances called - pheromones. A specific group of pheromones is also identified in other castes, and especially in worker bees, which are the most numerous in the family. Through the use of pheromones, worker bees are able to communicate among themselves. The secretion of pheromone allows the rapid transmission of information also in an emergency situation.

SAP (Sting Alarm Pheromone) is the sting's alarm pheromone. Its synthesis takes place in the Koschevnikov gland located in the bee's sting apparatus. Its structure allows dense distribution of compounds over the surface of the abdomen or stung individual. This increases the evaporation surface area of the compounds it contains.

After confirming the threat approaching the hive, the guard bee secretes the SAP pheromone thereby signaling to the other worker bees the need to attack. Once the stinger is anchored in the cuticle, the stinger apparatus is exerted along with the Koshevnikov gland. Due to its exposure, there is an increase in SAP secretion and an increase in bee aggression.

About 40 component compounds for SAP have been identified. Its basis is isoamyl acetate (IAA). It is responsible for the pheromone's characteristic banana-like odor. It is also the main substance that induces aggressive behavior in bees. In queens, 28 SAP components have been identified that are not present in worker bees. This gland disappears after 1 year of age in queen bees.

The study of honey bee pheromones and the interactions between them allows the introduction of active methods for its protection. Allowing SAP secretion to be brought under control will enable beekeepers to perform their apiary operations more safely. Above and beyond this, it will reduce colony losses due to attacks and the exodus of the nervous system along with the sting.

Keywords: Apis mellifera, alarm pheromone, behavioral biology, social insects

- Kannan, K., Galizia, C. G., & Nouvian, M. (2022). Olfactory Strategies in the Defensive Behaviour of Insects. In *Insects* (Vol. 13, Issue 5). MDPI. <https://doi.org/10.3390/insects13050470>
- Nouvian, M., Hotier, L., Claudianos, C., Giurfa, M., & Reinhard, J. (2015). Appetitive floral odours prevent aggression in honeybees. *Nature Communications*, 6. <https://doi.org/10.1038/ncomms10247>
- Ramirez-Esquivel, F., & Ravi, S. (2023). Functional anatomy of the worker honeybee stinger (*Apis mellifera*). *IScience*, 26(7). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107103>

BUDOWA CHEMICZNA I DZIAŁANIE NOWYCH STRONNICZYCH AGONISTÓW RECEPTORÓW OPIOIDOWYCH

Anna Kościuczyk¹, Piotr Korbus¹, prof. dr hab. Anna Gumieniczek²

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Leków, chemia.lekow@umlub.pl

²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Leków, anna.gumieniczek@umlub.pl

Drabina analgetyczna to schemat stosowania leków przeciwbólowych oraz innych farmaceutyków w celu uśmierzania bólu. U osób z bardzo silnym bólem, np. u pacjentów po operacjach czy walczących z nowotworami, leki przeciwbólne należące do pierwszych stopni drabiny, nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów. W takich przypadkach wymagane jest użycie mocniejszych leków jakimi są pochodne opioidowe. W większości przypadków jest to skuteczne działanie, ale jednocześnie niosące ryzyko pojawienia się skutków ubocznych podczas stosowania ich przez dłuższy czas. W związku z tym wciąż trwają badania, które mają doprowadzić do wprowadzenia leków o lepszych właściwościach. Szansą na bezpieczniejsze leki jest między innymi dokładne poznanie wzajemnych zależności pomiędzy szlakiem β -arestyny 2 i aktywnością receptorów opioidowych należących do grupy receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR). β -Arestyna 2 jest odpowiedzialna za desensytyzację receptorów opioidowych, co powoduje ich zmniejszoną wrażliwość na agonistów. Powoduje to konieczność podawania wyższych ich dawek, prowadząc do zwiększenia działań niepożądanych. W badaniach na zwierzętach udowodniono, że po wyłączeniu genu kodującego β -arestynę 2, a następnie podaniu morfiny, występuje jej silniejsze i dłuższe działanie przeciwbólne przy mniej nasilonych skutkach ubocznych [1,2]. Dlatego agoniści receptora opioidowego MOR, działający przez szlak zależny od białka G i minimalnie angażujący β -arestynę 2, zostali zaproponowani jako potencjalnie bezpieczniejsza alternatywa dla klasycznych agonistów tego receptora. Poznanymi dotychczas stronniczymi agonistami receptora MOR są olicerydyna (TRV130), PZM21 i SR-17018. Olicerydyna czyli [(3-metoksytiofen-2-ylo)metylo]({2-[(9R)-9-(pirydyn-2-ylo)-6-oksaspiro[4.5]dekan-9-ylo]etylo})amina została dopuszczona do użycia przez FDA w roku 2020 jako preparat Olinvyk do zwalczania ostrego bólu w warunkach szpitalnych pod kontrolą personelu medycznego [3]. PZM1 czyli 1-[(2S)-2-(dimetyloamino)-3-(4-hydroksyfenylo)propylo]-3-[(2S)-1-(tiofen-3-ylo)propan-2-ylo]mocznik, został odkryty w 2016 roku dzięki wykorzystaniu dokowania molekularnego z udziałem ponad 3 milionów cząsteczek. Badania nad PZM21 jako potencjalnym środkiem przeciwbólowym wykazały jego długotrwałe silne działanie przeciwbólne, dodatkowo mniej nasilone zaparcia w porównaniu z morfiną i małe ryzyko depresji oddechowej. Jednakże wykazano, że podawanie PZM21 może prowadzić do rozwoju tolerancji i wyrażono obawy dotyczące jego zastosowań klinicznych. SR-17018, czyli 5,6-dichloro-3-[1-[(4-chlorofenylo)metylo]piperydyn-4-ylo]-1H-benzimidazol-2-on, jest kolejnym szeroko badanym stronniczym agonistą o szerokim oknie terapeutycznym, nie wywołującym tolerancji [4].

Po 30 latach od opisanego stronniczego agonizmu wobec receptorów opioidowych i wprowadzenia na rynek olicerydyny w roku 2020, niektóre ostatnie badania zakwestionowały skuteczność tej koncepcji, sugerując, że obserwowana stronniczość jest raczej wyrazem niskiej wewnętrznej skuteczności agonisty lub odmiennej kinetyki wiązania z receptorem, dodatkowo potwierdzono bardziej złożoną farmakologię receptorów GPCR niż zakładano wcześniej. Czy zatem powinniśmy zaprzestać badań nad stronniczymi ligandami receptorów opioidowych w leczeniu bólu? Zapewne nie, ale należy także badać inne potencjalnie możliwe oddziaływania.

Celem naszej pracy był przegląd najnowszych danych literaturowych dotyczących badań nad związkami oddziałującymi na receptory opioidowe oraz receptor NOP, na podstawie baz Scopus oraz Pubmed.

Opisywane korzystne właściwości stronniczych agonistów, np. osłabienie depresji oddechowej, nie zawsze muszą wynikać ze stronniczego agonizmu wobec MOR i wpływu na szlak β -arestyny 2. Obserwowane efekty mogą być wynikiem innych oddziaływań, takich jak antagonizm DOR. Inne raporty sugerują, że za niższą depresję oddechową PZM21 i SR-17018 w porównaniu z fentanylem czy morfiną może być odpowiedzialna ich niższa aktywność wewnętrzna. Podobnie,

możliwym powodem, dla którego ligandy wydają się być stronnicze, może być stosowanie specyficznych metod badawczych, w których częściowy agonista zachowuje się jak pełny agonista [4]. Rozwój nieselektywnych ligandów opioidowych (agonistów lub mieszanych agonistów/antagonistów) może być kolejnym interesującym podejściem. Na przykład, cebranopadol, mieszany agonista MOR/DOR/KOR/NOP, okazał się skuteczny zarówno w ostrym, jak i przewlekłym bólu, z opóźnionym rozwojem tolerancji w porównaniu z morfiną. Opisano także związek AT-121, mieszanego agonistę MOR/NOP o działaniu przeciwbólowym potwierdzonym u naczelnych innych niż człowiek i nie wykazującym takich skutków ubocznych związanych z opioidami jak uzależnienie fizyczne, potencjał nadużywania i depresja oddechowa. Inną strategią może być opracowanie ligandów o podwójnym celu skierowanych zarówno do MOR, jak i innego receptora, na przykład receptora D3 dopaminy [5,6].

Niezależnie od tego, czy są to ligandy stronnicze, ligandy o niskiej selektywności w stosunku do różnych receptorów opioidowych, opracowanie związku przeciwbólowego wolnego od skutków ubocznych i o niskim potencjale nadużywania wydaje się być wciąż daleką drogą z licznymi trudnościami. Jednocześnie wiele ośrodków naukowych angażuje się w ten problem, mając na uwadze potrzeby terapeutyczne w tym zakresie.

Słowa kluczowe: β -arestyna 2; leki opioidowe; stronniczy agoniści; MOR, KOR, DOR i NOP

Literatura:

- [1] Wang, Y., Zhuang, Y., DiBerto, J., Zhou, X.E., Schmitz, G.P., Yuan, Q., Jain, M.K., Liu, W., Melcher, K., Jiang, Y., Roth, B.L., Xu, H.E. 2023. „Structures of the entire human opioid receptor family.” *Cell* 186:413-427
- [2] Raehal, K.M., Bohn, L.M. 2014. „ β -Arrestins: regulatory role and therapeutic potential in opioid and cannabinoid receptor-mediated analgesia”, *Handbook of Experimental Pharmacology* 219:427-443
- [3] Neto, J.A., Costanzini, A., De Giorgio, R., Lambert, D.G., Ruzza, C., Calò, G. 2020. „Biased versus partial agonism in the search for safer opioid analgesics”, *Molecules* 25:3870
- [4] Faouzi, A., Varga, B.R., Majumdar, S. 2020. „Biased opioids ligands.” *Molecules* 25:4257
- [5] Noble, F., Marie, N. 2021. „Biased opioids ligands: revolution or evolution?” *Front. Pain Res.* 2:722820
- [6] Kelly, E., Conibear, A., Henderson, G. 2023. „Biased agonism: lessons from studies of opioids receptor agonists.” *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.* 63:491-515

CHEMICAL STRUCTURES AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEW BIASED OPIOIDS LIGANDS

Anna Kościuczyk¹, Piotr Korbus¹, prof. dr hab. Anna Gumieniczek²

¹Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Student Scientific Association at the Chair and Department of Medicinal Chemistry, chemia.lekow@umlub.pl

²Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Chair and Department of Medicinal Chemistry, anna.gumieniczek@umlub.pl

The analgesic ladder is a framework for using painkillers and other pharmaceuticals to manage pain. For individuals experiencing severe pain, such as post-surgical patients or those with cancer, the drugs from the initial steps of the ladder often prove insufficient. In such cases, stronger medications like opioid derivatives are necessary. While effective in most scenarios, prolonged use of these drugs carries a significant risk of side effects. This has driven ongoing research to develop analgesics with improved safety profiles. One promising avenue involves understanding the interplay between the β -arrestin 2 pathway and the activity of opioid receptors, a subgroup of G protein-coupled receptors (GPCRs). β -arrestin 2 regulates receptor desensitization, reducing the receptors' sensitivity to agonists. This necessitates higher drug doses, increasing the likelihood of side effects. Animal studies have demonstrated that deactivating the gene encoding β -arrestin 2 enhances the analgesic efficacy and duration of morphine while mitigating side effects [1,2]. As a result, μ -opioid receptor (MOR) agonists that preferentially activate the G protein-dependent pathway while minimally recruiting β -arrestin 2 have been proposed as safer alternatives to traditional opioid agonists. Notable examples of these biased MOR agonists include oliceridine (TRV130), PZM21, and SR-17018. Oliceridine, chemically designated as N-[(3-methoxythiophen-2-yl)methyl]-2-[(9R)-9-pyridin-2-yl-6-oxaspiro[4.5]decan-9-yl]ethanamine, was approved by the FDA in 2020 under the trade name Olinvyk. It is used for acute pain management in hospital settings under medical supervision [3]. PZM21, or 1-[(2S)-2-(dimethylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propyl]-3-[(2S)-1-thiophen-3-ylpropan-2-yl]urea, was discovered in 2016 through molecular docking involving over 3 million compounds. Studies indicate that PZM21 exhibits a potent, long-lasting analgesic effect with reduced constipation compared to morphine and a low risk of respiratory depression. However, its potential for tolerance development has raised concerns about its clinical application. SR-17018, or 5,6-dichloro-3-[1-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one, is another widely studied biased agonist. It demonstrates a broad therapeutic window and does not appear to induce tolerance, making it a promising candidate for further investigation [4].

Although biased opioid agonism was described over 30 years ago and the FDA-approved introduction of oliceridine in 2020 seemed to validate its potential, recent studies have raised questions about the concept's validity. These studies suggest that the observed bias may instead result from low intrinsic agonist efficacy or differences in receptor binding kinetics, highlighting a more intricate pharmacology of GPCRs than previously understood. Should research into biased opioid ligands for pain management be abandoned? Probably not. While the concept remains promising, it is clear that a broader exploration of potential interactions and mechanisms is essential to uncover safer and more effective treatments for pain.

The aim of our study was to review recent literature on compounds targeting opioid receptors and the nociceptin/orphanin FQ peptide (NOP) receptor, utilizing data from Scopus and PubMed databases. While biased agonists have been reported to offer benefits such as reduced respiratory depression, these effects may not always stem from biased agonism at MOR or modulation of the β -arrestin 2 pathway. Instead, alternative mechanisms, such as DOR antagonism, could play a role. Other studies suggest that the reduced respiratory depression observed with compounds like PZM21 and SR-17018, compared to fentanyl or morphine, might be attributable to their lower intrinsic activity rather than true biased agonism. Furthermore, certain experimental methodologies may mischaracterize partial agonists as biased ligands, potentially contributing to the perception of bias [4]. An intriguing alternative approach involves the development of non-biased opioid ligands, such as agonists or mixed agonists/antagonists. For instance, cebranopadol, a mixed MOR/DOR/KOR/NOP

agonist, has demonstrated efficacy in both acute and chronic pain models, with a delayed tolerance profile compared to morphine. Similarly, AT-121, a mixed MOR/NOP agonist, has shown analgesic activity in nonhuman primates without the typical opioid-related side effects of physical dependence, abuse potential, or respiratory depression. Another promising strategy is the development of dual-target ligands that simultaneously act on MOR and other receptors, such as the dopamine D3 receptor, offering novel avenues for pain management with potentially fewer adverse effects [5,6].

Whether through biased ligands or ligands with low selectivity across opioid receptors, the development of an ideal analgesic compound—one that is free from side effects and exhibits low abuse potential—remains a significant challenge. Despite these difficulties, numerous scientific centers worldwide are actively addressing this issue, driven by the pressing therapeutic need for safer and more effective pain management solutions.

Keywords: β -arrestin 2; opioid drugs; biased agonists; MOR, KOR, DOR and NOP

References:

- [1] Wang, Y., Zhuang, Y., DiBerto, J., Zhou, X.E., Schmitz, G.P., Yuan, Q., Jain, M.K., Liu, W., Melcher, K., Jiang, Y., Roth, B.L., Xu, H.E. 2023. „Structures of the entire human opioid receptor family.” *Cell* 186:413-427
- [2] Raehal, K.M., Bohn, L.M. 2014. „ β -Arrestins: regulatory role and therapeutic potential in opioid and cannabinoid receptor-mediated analgesia”, *Handbook of Experimental Pharmacology* 219:427-443
- [3] Neto, J.A., Costanzini, A., De Giorgio, R., Lambert, D.G., Ruzza, C., Calò, G. 2020. „Biased versus partial agonism in the search for safer opioid analgesics”, *Molecules* 25:3870
- [4] Faouzi, A., Varga, B.R., Majumdar, S. 2020. „Biased opioids ligands.” *Molecules* 25:4257
- [5] Noble, F., Marie, N. 2021. „Biased opioids ligands: revolution or evolution?” *Front. Pain Res.* 2:722820
- [6] Kelly, E., Conibear, A., Henderson, G. 2023. „Biased agonism: lessons from studies of opioids receptor agonists.” *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.* 63:491-515

OCENA WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH HERBAT RUMIANKOWYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Anna Pędziwiatr

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej; Międzywydziałowe Koło Naukowe „Herba Medica”
a.pedziwiatr.a@gmail.com

Opiekun naukowy: Dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, magdalena.walasek@up.lublin.pl

Herbata rumiankowa otrzymywana jest z kwiatów rumianku pospolitego (*Matricaria recutita* L. (syn. *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert) i jest jednym z najpopularniejszych naparów zielarskich. Ceniony jest on za swoje właściwości zdrowotne, w tym działanie uspokajające, przeciwzapalne oraz wspomagające trawienie. Za jego aktywność farmakologiczną odpowiedzialne są związki aktywne, zwłaszcza olejek eteryczny oraz flawonoidy. Kwiat rumianku jest farmakopealnym surowcem zielarskich (FP XII), który standaryzowany jest na zawartość właśnie niebieskiego olejku eterycznego (nie mniej niż 4 ml/kg) oraz na zawartość 7-głukozydu apigeniny (nie mniej niż 0,25%).

Celem niniejszej pracy było porównanie właściwości antyoksydacyjnych herbat rumiankowych różnych producentów dostępnych zarówno w Polsce jak i również na Litwie. Do badań wybrano herbaty w saszetkach: 1. Bio rumianek Lord Nelson 2. Rumianek Zielnik Polski Herbapol 3. Ramunéliu žiedų arbata ŽOLYNĖLIS. Badania wykonano w trzech powtórzeniach.

Badanie przeprowadzono wykorzystując metody DPPH (2,2-difenylopierylhidrazyl) oraz FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), które pozwalają określić zdolność ekstraktów z rumianku do neutralizowania wolnych rodników i redukcji jonów żelaza. Metoda DPPH wykorzystuje rodnik DPPH w roztworze alkoholu o barwie purpurowej z maksimum absorpcji przy długości fali 515 nm. W czasie reakcji wychwytuje on elektrony od substancji antyutleniającej i przechodzi do słabo zabarwionego produktu, powodując zmianę barwy mieszaniny reakcyjnej na żółtą. Metoda FRAP polega na określeniu zdolności redukcji jonów Fe^{3+} do jonów Fe^{2+} , które są kompleksowane przez TPTZ z wytworzeniem intensywnego, niebieskiego zabarwienia o maksimum absorpcji przy 593nm. Zdolność antyoksydacyjną próbki określa się jako równoważnik troloxu wyrażoną w mg Tr/g przez obliczenie z krzywej wzorcowej wyznaczonej dla roztworu wzorca – troloxu.

Uzyskane wyniki testu DPPH wskazują, że herbata Bio rumianek Lord Nelson miała najwyższą wartość, natomiast herbata Zielnik Polski Herbapol wykazała najniższą aktywność antyoksydacyjną. Wyniki testu FRAP były zbliżone dla wszystkich próbek, z najwyższą wartością dla herbaty ŽOLYNĖLIS, a najniższą dla herbaty Bio rumianek Lord Nelson.

Różnice w wynikach wskazują na zmienność właściwości antyoksydacyjnych w zależności od producenta herbaty, co może być związane z metodami produkcji oraz źródłem surowców. Rozbieżności w wynikach DPPH i FRAP mogą być związane z odmiennym składem antyoksydantów dla badanych herbat. Nie wszystkie przeciwutleniacze, które mogą unieczynniać wolne rodniki są zdolne do redukcji Fe(III), np. glutation. Szczegółowe porównanie składu antyoksydantów w herbatach rumiankowych wymaga dalszej analizy.

Słowa kluczowe: Matricaria chamomilla, antyoksydanty, napar, właściwości zdrowotne

Bibliografia:

1. Tyrakowska, Bożena. "Aktywność przeciwutleniająca związków polifenolowych: metody badania i czynniki decydujące o aktywności przeciwutleniającej." *Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu* 234 (2012): 36-58.
2. Cwalina, Paweł, et al. "Właściwości fizykochemiczne granulatu z drobnociarnistych odpadów rumianku." *Przemysł Chemiczny* 102.10 (2023).
3. Farmakopea Polska XII (FP XII)

EVALUATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES OF CHAMOMILE TEAS AVAILABLE ON THE MARKET

Anna Pędziwiatr

University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology; Interdepartmental Scientific Circle „Herba Medica”
a.pedziwiatr.a@gmail.com

Supervisor: Dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, University of Life Sciences in Lublin,
Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Department of Vegetable Science and Herbology,
magdalena.walasek@up.lublin.pl

Chamomile tea is made from the flowers of German chamomile (*Matricaria recutita* L. (syn. *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert)) and is one of the most popular herbal infusions. It is valued for its health benefits, including calming, anti-inflammatory, and digestion-supporting effects. Its pharmacological activity is attributed to active compounds, particularly essential oil and flavonoids. Chamomile flower is a pharmacopoeial herbal raw material (FP XII), standardized for the content of blue essential oil (not less than 4 ml/kg) and the apigenin-7-glucoside content (not less than 0.25%).

The aim of this study was to compare the antioxidant properties of chamomile teas from different manufacturers available in both Poland and Lithuania. The study included chamomile teas in sachets: 1. Bio Chamomile Lord Nelson, 2. Chamomile Zielnik Polski Herbapol, and 3. *Ramunėlių žiedų arbata ŽOLYNĖLIS*. The tests were conducted in triplicate.

The analysis was carried out using the DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) and FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) methods, which assess the ability of chamomile extracts to neutralize free radicals and reduce iron ions. The DPPH method utilizes the DPPH radical in an alcohol solution with a purple color and an absorption maximum at 515 nm. During the reaction, the radical accepts electrons from the antioxidant substance, converting into a weakly colored product, leading to a color change in the reaction mixture to yellow. The FRAP method measures the capacity to reduce Fe^{3+} ions to Fe^{2+} ions, which are complexed by TPTZ to form an intense blue color with an absorption maximum at 593 nm. The antioxidant capacity of the sample is expressed as a Trolox equivalent in mg Tr/g, calculated from a standard curve obtained for a Trolox solution.

The results of the DPPH test indicate that Bio Chamomile Lord Nelson tea had the highest value, while Chamomile Zielnik Polski Herbapol showed the lowest antioxidant activity. The FRAP test results were similar for all samples, with the highest value recorded for *ŽOLYNĖLIS* tea and the lowest for Bio Chamomile Lord Nelson.

Differences in the results indicate variability in antioxidant properties depending on the tea manufacturer, which may be related to production methods and the source of raw materials. Discrepancies between DPPH and FRAP results may arise from the differing composition of antioxidants in the teas tested. Not all antioxidants that neutralize free radicals are capable of reducing $Fe(III)$, such as glutathione. A detailed comparison of the antioxidant composition in chamomile teas requires further analysis.

Keywords: *Matricaria chamomilla*, antioxidants, infusion, health properties

Bibliography:

1. Tyrakowska, Bożena. "Aktywność przeciwutleniająca związków polifenolowych: metody badania i czynniki decydujące o aktywności przeciwutleniającej." *Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu* 234 (2012): 36-58.
2. Cwalina, Paweł, et al. "Właściwości fizykochemiczne granulatu z drobnziarnistych odpadów rumianku." *Przemysł Chemiczny* 102.10 (2023).
3. Farmakopea Polska XII (FP XII)

NIEEFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PIENIĘDZMI PUBLICZNYMI NA PRZYKŁADZIE LEKÓW NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI

Anna Trocewicz¹, Michał Halczuk²

¹Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Studenckie Koło Naukowe Human Centered Management,
e-mail: aniatrocewicz54321212@wp.pl

²Absolwent kierunku Elektrotechniki, Politechniki Lubelskiej, Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
e-mail: schtoidzberg@gmail.com

Opiekun naukowy: mgr, Agata Myśliwiecka, Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania,
e-mail: a.mysliwiecka@pollub.pl

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to poważna choroba genetyczna, której leczenie stanowi istotne wyzwanie zarówno medyczne, jak i finansowe. Terapie farmakologiczne, choć refundowane, charakteryzują się bardzo wysokimi kosztami oraz ograniczoną skutecznością kliniczną. Średni koszt leczenia farmakologicznego wynosi 1,17 mln zł rocznie na pacjenta, przy czym poprawa zdrowia, mierzona na skali HSFME, wynosi jedynie od 1,2 do 1,72 punktu, co wskazuje na niewielką efektywność w stosunku do ponoszonych nakładów finansowych. Alternatywne terapie, takie jak fizjoterapia i terapie zajęciowe, generują od 10 do 25 razy mniejsze koszty w porównaniu z farmakoterapią, jednocześnie oferując porównywalne korzyści zdrowotne dla ponad 85% pacjentów. Obecny model alokacji środków publicznych, skoncentrowany głównie na kosztownych farmakoterapii, wymaga rewizji w kontekście efektywności kosztowej oraz wdrażania zintegrowanych strategii terapeutycznych.

W niniejszym opracowaniu zastosowano analizę efektywności kosztowej, która pozwala na ocenę relacji między kosztami a efektami terapeutycznymi, oraz metodę krytyki i piśmiennictwa w ramach, której przeprowadzono analizę polskiej i zagranicznej literatury dotyczącej skuteczności farmakoterapii i alternatywnych metod leczenia SMA. Przeanalizowano również dane wtórne dotyczące wydatków na refundację leków oraz ich wpływu na system ochrony zdrowia w Polsce.

Celem niniejszej analizy jest ocena efektywności kosztowej terapii stosowanych w leczeniu SMA oraz zaproponowanie działań zmierzających do optymalizacji zarządzania budżetem publicznym. Badania wykazały potrzebę wdrożenia bardziej rygorystycznych zasad refundacyjnych, które uwzględniają zarówno skuteczność kliniczną, jak i ekonomiczną, a także na promowanie terapii alternatywnych, takich jak fizjoterapia i terapie zajęciowe. Jednym z głównych wyzwań jest rozwój systemów monitorowania skuteczności refundowanych terapii i negocjowanie cen z producentami leków. W prezentacji zaproponowano szereg działań, które mogą znacząco poprawić efektywność gospodarowania środkami publicznymi, jednocześnie zwiększając dostępność i jakość opieki zdrowotnej dla pacjentów z SMA. W opracowaniu zwrócono także uwagę na istotność podejmowania decyzji refundacyjnych w oparciu o analizy ekonomiczne oraz potrzeby pacjentów, zapewniając zrównoważony rozwój systemu ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe: rdzeniowy zanik mięśni, efektywność kosztowa, refundacja leków, terapie alternatywne, zarządzanie publicznymi środkami

INEFFICIENT MANAGEMENT OF PUBLIC FUNDS: THE CASE OF DRUGS FOR SPINAL MUSCULAR ATROPHY

Anna Trocewicz¹, Michał Halczuk²

¹Lublin University of Technology, Faculty of Management, Student Scientific Circle Human Centered Management,
e-mail: aniatrocewicz54321212@wp.pl

²Graduate of Electrical Engineering, Lublin University of Technology,
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, e-mail: schtoidzberg@gmail.com

Research supervisor: Lublin University of Technology, Faculty of Management, Department of Management, Lublin;
a.mysliwiecka@pollub.pl

Spinal muscular atrophy (SMA) is a serious genetic disease whose treatment poses significant medical and financial challenges. Drug therapies, although reimbursed, have very high costs and limited clinical efficacy. The average cost of drug therapy is PLN 1.17 million per patient per year, with improvements in health, as measured on the HSFME scale, of only 1.2 to 1.72 points, indicating little effectiveness in relation to the financial outlay. Alternative therapies, such as physiotherapy and occupational therapies, generate 10 to 25 times lower costs compared to pharmacotherapy, while offering comparable health benefits for more than 85% of patients. The current model of allocating public funds, focused mainly on costly pharmacotherapies, needs to be revised in the context of cost-effectiveness and the implementation of integrated therapeutic strategies.

In this study, a cost-effectiveness analysis was used to assess the relationship between costs and therapeutic effects, as well as a critique and literature method, which analyzed Polish and foreign literature on the effectiveness of pharmacotherapy and alternative treatments for SMA. Secondary data on drug reimbursement expenditures and their impact on the health care system in Poland were also analyzed.

The purpose of this analysis is to evaluate the cost-effectiveness of therapies used in the treatment of SMA and to propose measures to optimize the management of the public budget. Studies have shown the need to implement stricter reimbursement rules that take into account both clinical and economic efficacy, and to promote alternative therapies, such as physiotherapy and occupational therapies. One of the main challenges is the development of systems for monitoring the effectiveness of reimbursed therapies and negotiating prices with drug manufacturers. The presentation proposes a number of measures that can significantly improve the efficiency of the management of public funds while increasing the availability and quality of health care for SMA patients. The paper also notes the importance of making reimbursement decisions based on economic analysis and patient needs, ensuring the sustainability of the health care system.

Keywords: spinal muscular atrophy, cost-effectiveness, drug reimbursement, alternative therapies, public funds management

WYSTĘPOWANIE WYSPI PATOGENNOŚCI LIPI-3 U IZOLATÓW BAKTERII Z RODZAJU *LISTERIA*

mgr inż. Anna Zawiasa, mgr inż. Iwona Kawacka, dr hab. Agnieszka Olejnik – Schmidt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, anna.zawiasa@up.poznan.pl, agnieszka.olejnik-schmidt@up.poznan.pl, iwona.kawacka@up.poznan.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Olejnik – Schmidt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, agnieszka.olejnik-schmidt@up.poznan.pl

Celem przeprowadzonych badań była ocena występowania genów *lIsA* oraz *lIsX*, wchodzących w skład wyspi patogenności LIPI-3 u izolatów bakterii z rodzaju *Listeria*. Szczególną uwagę skupiono na izolatach *Listeria innocua*. W ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost występowania w przemyśle spożywczym potencjalnie chorobotwórczych bakterii z gatunku *Listeria innocua*. Zauważono także zjawisko współistnienia bakterii z gatunku *Listeria innocua* oraz *Listeria monocytogenes* w tych samych środowiskach produkcyjnych. Badania obejmowały analizę występowania genów *lIsA* i *lIsX* u 52 izolatów *Listeria innocua* uzyskanych z produktów gotowych oraz próbek środowiskowych z zakładów przetwórstwa mięsnego. Dodatkowo przeprowadzono porównanie występowania genu *lIsA* u izolatów *Listeria monocytogenes*, pochodzących z tych samych środowisk. Detekcję genów LIPI-3 przeprowadzono z wykorzystaniem reakcji PCR, a amplikony analizowano elektroforetycznie na żelu agarozowym. Wybrane próbki poddano oczyszczaniu i analizie sekwencji metodą Sanger. Analizy bioinformatyczne potwierdziły obecność genów *lIsA* i *lIsX* w materiale genetycznym izolatów *Listeria innocua*. Wyniki wskazują, że geny *lIsA* i *lIsX* występowały u 69% badanych izolatów *Listeria innocua* (36 z 52 próbek). Istotnym spostrzeżeniem była pełna zgodność współwystępowania genów *lIsA* i *lIsX* u badanych izolatów. Porównanie wyników występowania genu *lIsA* u izolatów *Listeria innocua* i *Listeria monocytogenes* wykazało natomiast różnice – gen *lIsA* wykryto u izolatów *Listeria monocytogenes* jedynie w 12%. Wysoka częstość występowania genów LIPI-3 u izolatów *Listeria innocua* pochodzących z zakładów przetwórstwa mięsnego wskazuje na konieczność dalszego monitorowania obecności genów LIPI-3 w kontekście bezpieczeństwa żywności. Wnioski te mogą być pomocne w opracowywaniu strategii redukcji zagrożeń związanych z występowaniem bakterii z rodzaju *Listeria* w przemyśle spożywczym. Zaleca się również rozszerzenie analiz na inne gatunki *Listeria* i różnorodne produkty spożywcze, co może dostarczyć szerszego obrazu potencjalnych zagrożeń oraz wspierać działania na rzecz ochrony zdrowia publicznego.

Słowa kluczowe: Listeria innocua, wyspa patogenności LIPI-3, lIsA, bezpieczeństwo żywności

THE OCCURRENCE OF THE PATHOGENICITY ISLAND LIPI-3 IN ISOLATES OF BACTERIA FROM THE GENUS *LISTERIA*

Anna Zawiasa MSc, Iwona Kawacka MSc, Agnieszka Olejnik-Schmidt PhD

Poznań University of Life Sciences, Faculty of Food Science and Nutrition, Department of Biotechnology and Food Microbiology, anna.zawiasa@up.poznan.pl, agnieszka.olejnik-schmidt@up.poznan.pl, iwona.kawacka@up.poznan.pl

Scientific supervisor: Assoc. Prof. Agnieszka Olejnik-Schmidt, Poznań University of Life Sciences, Faculty of Food Science and Nutrition, Department of Biotechnology and Food Microbiology, agnieszka.olejnik-schmidt@up.poznan.pl

The aim of the conducted research was to assess the presence of the *llsA* and *llsX* genes, which are part of the LIPI-3 pathogenicity island, in isolates of bacteria from the genus *Listeria*. Special attention was focused on *Listeria innocua* isolates. In recent years, a significant increase in the presence of potentially pathogenic *Listeria innocua* bacteria in the food industry has been observed. The phenomenon of co-occurrence of *Listeria innocua* and *Listeria monocytogenes* in the same production environments has also been noted. The study involved the analysis of the presence of the *llsA* and *llsX* genes in 52 *Listeria innocua* isolates obtained from ready-to-eat products and environmental samples from meat processing plants. Additionally, the presence of the *llsA* gene in *Listeria monocytogenes* isolates from the same environments was compared. Detection of LIPI-3 genes was carried out using PCR, and the amplicons were analyzed electrophoretically on an agarose gel. Selected samples were purified and sequenced using the Sanger method. Bioinformatics analyses confirmed the presence of the *llsA* and *llsX* genes in the genetic material of *Listeria innocua* isolates. The results indicated that the *llsA* and *llsX* genes were present in 69% of the examined *Listeria innocua* isolates (36 out of 52 samples). An important observation was the full concordance of the co-occurrence of the *llsA* and *llsX* genes in the studied isolates. A comparison of the results of *llsA* gene occurrence in *Listeria innocua* and *Listeria monocytogenes* isolates revealed differences – the *llsA* gene was found in only 12% of *Listeria monocytogenes* isolates. The high frequency of occurrence of LIPI-3 genes in isolates from meat processing plants indicates the need for continued monitoring of the presence of these genes in the context of food safety. These findings may be useful in developing strategies to reduce the risks associated with the presence of *Listeria* bacteria in the food industry. It is also recommended to expand the analysis to include other *Listeria* species and various food products, as this may provide a broader picture of potential risks and support efforts to protect public health.

Keywords: Listeria innocua, LIPI-3 pathogenicity island, llsA, food safety

ODBUDOWA ZASOBÓW PRZYRODY JAKO NOWA INICJATYWA WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI EKOLOGICZNEJ

**Dr hab. inż. Barbara Futa, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Myszczyńska-Dymek,
dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan**

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii, Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, barbara.futa@up.lublin.pl, magdalena.myszczyńska-dymek@up.lublin.pl, joanna.gmitrowicz-iwan@up.lublin.pl

Bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne zależą od dobrej kondycji przyrody. Obecnie, utrata różnorodności biologicznej jest jednym z najważniejszych problemów środowiskowych i ekonomicznych. Światowe Forum Ekonomiczne klasyfikuje utratę różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemów jako jedno z pięciu największych zagrożeń, z jakimi ludzkość będzie musiała się zmierzyć w ciągu najbliższej dekady [1]. Według raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) 81 % siedlisk przyrodniczych oraz 63 % gatunków w Europie jest w nieodpowiednim lub złym stanie [2]. Dlatego Unia Europejska (UE) podjęła nową strategię skoncentrowaną na zatrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i odbudowie zdegradowanych ekosystemów. Celem pracy jest prezentacja nowej inicjatywy współczesnej polityki ekologicznej państw członkowskich UE jaką jest odbudowa zasobów naturalnych przyrody.

W czerwcu 2024 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęli rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law) [3]. Za przyjęciem ustawy głosowało 15 z 27 państw członkowskich UE. Przeciwko głosowała Polska, Włochy, Węgry, Holandia, Finlandia i Szwecja, od głosu wstrzymała się Belgia. Celem tego rozporządzenia jest ciągła, długoterminowa i trwała odbudowa zdegradowanych ekosystemów na obszarach lądowych i morskich krajów członkowskich UE oraz wsparcie w realizacji nadrzędnych celów UE w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej [3].

Dokument ten zakłada, że do 2030 roku co najmniej 20 % terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych oraz ekosystemów morskich ma zostać objętych działaniami naprawczymi, a do 2050 roku wszystkie systemy potrzebujące odbudowy. Działania naprawcze wspierające zapobieganie zarówno suszy, jak i powodzi obejmują przywrócenie swobodnego przepływu co najmniej 25 000 km rzek na terenach państw członkowskich UE do 2030 roku. Rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do zwiększenia różnorodności gatunków owadów zapylających oraz odwrócenia trendu spadkowego populacji owadów zapylających najpóźniej do 2030 roku. Do 2030 roku państwa członkowskie UE zobowiązane są do posadzenia łącznie co najmniej 3 000 000 000 dodatkowych drzew, podjęcia działań mających na celu zwiększenie populacji ptaków leśnych oraz zapobieżeniu utraty netto całkowitej krajowej powierzchni miejskich terenów zieleni oraz pokrycia koronami drzew ekosystemów miejskich.

Zapisy dotyczące poprawy ekosystemów rolniczych obejmują m.in.: zwiększenie zasobów węgla organicznego w glebach mineralnych; zwiększenie udziału gruntów rolnych z elementami krajobrazu o wysokiej różnorodności; zwiększenie liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego; zwiększenie liczebności motyli na obszarach trawiastych oraz odbudowę gleb organicznych użytkowanych rolniczo poprzez m.in. ponowne nawodnienie osuszonych torfowisk. Ostatni punkt budzi największe obawy wśród polskich rolników, lecz należy podkreślić, że ponowne nawadnianie na gruntach rolnych pozostaje dla rolników dobrowolne [3].

Każde państwo członkowskie UE zobowiązane jest do przygotowania krajowego planu odbudowy zasobów przyrodniczych. Przykładowe działania zostały zawarte w załączniku VII rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych i obejmują między innymi: ograniczenie różnych form zanieczyszczenia morza, takich jak ładunek substancji biogennej, zanieczyszczenie hałasem i odpady plastikowe; odtworzenie meandrów rzek i ponowne przyłączenie sztucznie odciętych meandrów lub starorzeczy; poprawa łączności między siedliskami, aby umożliwić rozwój populacji gatunków oraz wystarczającą wymianę indywidualną lub genetyczną, a także migrację gatunków i przystosowanie się do zmiany klimatu; ograniczenie intensywności wypasu oraz przywrócenie ekstensywnego wypasu z wykorzystaniem zwierząt gospodarskich; zaprzestanie zaorywania użytków zielonych; zaprzestanie lub ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych,

a także nawozów chemicznych i nawozów z obornika zwierzęcego; zwiększenie powierzchni użytków rolnych objętych m.in. rolnictwem ekologicznym lub systemem rolno-leśnym, uprawą wielogatunkową i płodozmianem; stosowanie paludikultury; zwiększenie miejskich terenów zieleni o cechach ekologicznych, takich jak parki, drzewa i płyty zalesione, zielone dachy, użytki zielone z dziko rosnącymi kwiatami, ogrody, ogrodnictwo miejskie, drzewa przydrożne, łąki miejskie i żywopłoty, stawy i ciek wodne, z uwzględnieniem między innymi różnorodności gatunków, gatunków rodzimych, warunków lokalnych i odporności na zmianę klimatu [3].

Wdrożenie zapisów zawartych w omawianym rozporządzeniu pozwoli na odtworzenie naturalnych ekosystemów i ratowanie ginących gatunków flory i fauny, poprawę jakości gleby, wody oraz powietrza, zapobieganie suszom i powodziom, ograniczenie skutków fal upałów. Solidarne podjęcie przez państwa członkowskie UE działań na rzecz odbudowy zasobów przyrody zapewni Europie długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne.

Słowa kluczowe: różnorodność biologiczna, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo ekologiczne, rozporządzenie

Piśmiennictwo:

[1] The Global Risks Report 2020, World Economic Forum, 2020.

[2] EEA Report No 10/2020. European Environment Agency, 2020.

[3] Rozporządzenie 2024/1991 w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych i zmiany rozporządzenia (UE) 2022/869

RESTORATION OF NATURAL RESOURCES AS A NEW INITIATIVE OF CONTEMPORARY ECOLOGICAL POLICY

**Dr hab. inż. Barbara Futa, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Myszura-Dymek,
dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan**

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agrobioengineering, Institute of Soil Science and Environment Management,
e-mail: barbara.futa@up.lublin.pl, magdalena.myszura-dymek@up.lublin.pl, joanna.gmitrowicz-iwan@up.lublin.pl*

Food and ecological security depend on the good condition of nature. Currently, the loss of biodiversity is one of the most important environmental and economic problems in the world. The World Economic Forum classifies the loss of biodiversity and the collapse of ecosystems as one of the five greatest threats that humanity will have to face in the next decade [1]. According to the report of the European Environment Agency (EEA), 81% of natural habitats and 63% of species in Europe are in an unsuitable or poor condition [2]. Therefore, the European Union (EU) has undertaken a new strategy focused on halting the loss of biodiversity and restoring degraded ecosystems. The aim of this review is to present a new initiative of the contemporary environmental policy of the EU Member States, which is the restoration of natural resources of nature.

In June 2024, the European Parliament and the Council of the European Union adopted the Nature Restoration Law (NRL) [3]. 15 out of 27 EU Member States voted in favour of the law. Poland, Italy, Hungary, the Netherlands, Finland and Sweden voted against it, and Belgium abstained. The aim of the regulation is the continuous, long-term and sustainable restoration of degraded ecosystems in the terrestrial and marine areas of the EU Member States and support in achieving the overarching EU goals in the field of climate change mitigation and adaptation [3].

The NRL assumes that at least 20% of wetlands, rivers, forests, grasslands and marine ecosystems are to be subject to restoration measures by 2030, and all systems in need of restoration by 2050. Restoration measures to support prevention of both droughts and floods include restoring the free flow of at least 25,000 km of rivers in EU Member States by 2030. The regulation obliges Member States to increase the diversity of pollinator species and reverse the declining trend of pollinator populations by 2030 at the latest. By 2030, EU Member States are required to plant a total of at least 3,000,000,000 additional trees, take action to increase forest bird populations and prevent a net loss of the total national area of urban green areas and canopy cover of urban ecosystems.

The provisions concerning the improvement of agricultural ecosystems include, among others: increasing the organic carbon resources in mineral soils; increasing the share of agricultural land with highly diverse landscape elements; increasing the number of common birds in the agricultural landscape; increasing the number of butterflies in grasslands and rebuilding organic soils used for agricultural purposes by, among others, rewetting drained peat bogs. The last point raises the greatest concerns among Polish farmers, but it should be emphasized that rewetting on agricultural land remains voluntary for farmers [3].

Each EU Member State is obliged to prepare a national plan for the restoration of natural resources. Examples of actions are included in Annex VII of the Regulation on the Restoration of Natural Resources and include, among others: reducing various forms of marine pollution, such as nutrient load, noise pollution and plastic waste; restoring river meanders and reconnecting artificially cut-off meanders or oxbow lakes; improving connectivity between habitats to allow the development of species populations and sufficient individual or genetic exchange, as well as species migration and adaptation to climate change; reducing grazing intensity and restoring extensive grazing using livestock; ceasing the ploughing of grasslands; ceasing or reducing the use of chemical pesticides, as well as chemical fertilisers and fertilisers from animal manure; increasing the area of agricultural land covered, among others, by organic farming or agroforestry, mixed crops and crop rotation; applying paludiculture; increasing urban green areas with ecological features such as parks, trees and wooded areas, green roofs, grasslands with wild flowers, gardens, urban gardening, roadside trees, urban meadows and hedges, ponds and watercourses, taking into account, among others, species diversity, native species, local conditions and resilience to climate change [3].

The implementation of the provisions contained in the discussed regulation will allow for the restoration of natural ecosystems and the saving of endangered species of flora and fauna, the improvement of soil, water and air quality, the prevention of droughts and floods, and the reduction of the effects of heat waves. Solidarity by the EU Member States in taking action to restore natural resources will ensure long-term food and ecological security for Europe.

Keywords: biodiversity, food security, ecological security, regulation

References:

- [1] The Global Risks Report 2020, World Economic Forum, 2020.
- [2] EEA Report No 10/2020. European Environment Agency, 2020.
- [3] Regulation (EU) 2024/1991 on nature restoration and amending Regulation (EU) 2022/869

WPLYW DOLISTNEJ APLIKACJI KRZEMU NA PLONOWANIE OWSA

**mgr inż. Barbara Stadnik^{1,2}, dr inż. Dagmara Migut²,
dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR²**

¹Uniwersytet Rzeszowski, Szkoła Doktorska, e-mail: barbarast@dokt.ur.edu.pl

²Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Zakład Produkcji Roślinnej, e-mail: dmigut@ur.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Zakład Produkcji Roślinnej, e-mail: rtobiasz@ur.edu.pl

Owies jest zbożem o stosunkowo niewielkich wymaganiach glebowych. W porównaniu do innych zbóż cechuje się wysoką odpornością na choroby oraz może być uprawiany na glebach gorszej jakości. Jednak gatunek ten ze względu na wysoki współczynnik transpiracji jest wrażliwy na niedobory wody w okresie wegetacji. Wadą owsa jest również dość niski plon ziarna z jednostki powierzchni. W związku z tym badania nad możliwościami poprawy plonowania owsa powinny zostać poszerzone. Jest to szczególnie ważne w obliczu zmian klimatycznych w wyniku których obserwuje się nasilenie występowania suszy. Krzem (Si) jest mikroelementem, który jest powszechnie uznawany za pierwiastek poprawiający odporność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne. Stosowanie nawozów krzemowych może być przydatne w łagodzeniu ujemnego wpływu czynników środowiskowych na rośliny uprawne.

Celem pracy była ocena wpływu dolistnego nawożenia krzemem na plonowanie owsa. Doświadczenie polowe zostało przeprowadzone w 2023 roku w południowo-wschodniej Polsce. W badaniu wykorzystano owies oplewiony (odmiana Gepard) oraz owies nagi (odmiana MHR Harem). Opryskiwanie roślin nawozem krzemowym (zawierającym 30% H_4SiO_4) wykonano dwukrotnie w okresie wegetacji roślin w stężeniach: 0 (kontrola), 0,1% i 0,2%. Po zbiorze określono elementy składowe plonu owsa - liczbę ziaren z rośliny, masę ziaren z rośliny oraz masę tysiąca ziaren (MTZ). Obliczono indeks żniwny (HI) oraz plon ziarna z jednostki powierzchni.

W badaniu wykazano zróżnicowaną reakcję odmian. U odmiany Gepard odnotowano wzrost liczby i masy ziaren z rośliny w porównaniu do kontroli tylko po zastosowaniu nawozu krzemowego w dawce 0,1%, natomiast HI, MTZ i plon ziarna były wyższe po zastosowaniu zarówno dawki 0,1 jak i 0,2%. U odmiany MHR Harem dolistne opryskiwanie roślin Si spowodowało wzrost tylko MTZ i plonu ziarna, a wyższe wartości odnotowano przy stężeniu preparatu 0,2%.

Przeprowadzone badanie wskazuje na efektywność stosowania nawozu krzemowego w uprawie owsa. W celu pogłębienia zagadnienia doświadczenie polowe powinno być kontynuowane w kolejnych latach, aby uwzględnić wpływ różnych warunków pogodowych na uzyskiwane wyniki.

Słowa kluczowe: Avena sativa L., Avena nuda L., kwas ortokrzemowy, nawożenie dolistne, plon ziarna

INFLUENCE OF FOLIAR APPLICATION OF SILICON ON OAT YIELD

Barbara Stadnik^{1,2}, Dagmara Migut², Renata Tobiasz-Salach²

¹University of Rzeszow, Doctoral School, Rzeszow, Poland, e-mail: barbarast@dokt.ur.edu.pl

²Department of Crop Production, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland, e-mail: dmigut@ur.edu.pl

Supervisor: dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR, Department of Crop Production, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland, rtobiasz@ur.edu.pl

Oat is a cereal with relatively low soil requirements. Compared to other cereals, oat is highly resistant to diseases and can be grown in poorer quality soils. However, due to its high transpiration coefficient, this species is sensitive to water shortages during the growing season. Another disadvantage of oat is the relatively low grain yield per unit of area. Therefore, research on the possibilities of improving oat yields should be expanded. This is especially important in the face of climate change, which is causing an increase in the occurrence of drought. Silicon (Si) is a trace element that is widely recognized as an element that improves plant resistance to abiotic and biotic stresses. The use of silicon fertilizers can be useful in mitigating the negative impact of environmental factors on crops.

The aim of the study was to assess the effect of foliar fertilization with silicon on oat yield. The field experiment was conducted in 2023 in southeastern Poland. The study used husked oat (cv. Gepard) and naked oat (cv. MHR Harem). The plants were sprayed twice with silicon fertilizer (containing 30% H₄SiO₄) during the plant vegetation period at concentrations: 0 (control), 0.1%, and 0.2%. After harvest, the components of the oat yield were determined: the number of grain per plant, the mass of grain per plant, and thousand grain weight (TGW). The harvest index (HI) and the grain yield per unit area were calculated.

The study showed a varied response of the cultivars. In the Gepard cultivar, an increase in the number and mass of grain per plant compared to the control was observed only after the application of silicon fertilizer at a dose of 0.1%, while HI, MTZ and grain yield were higher after the application of doses of both 0.1 and 0.2%. In the MHR Harem cultivar, foliar spraying of Si plants resulted in an increase in only MTZ and grain yield, and higher values were recorded at a concentration of 0.2%.

The research carried out indicates the effectiveness of using silicon fertilizer in the cultivation of oat. To deepen the problem, the field experiment should continue in subsequent years to take into account the influence of different weather conditions on the results obtained.

Keywords: Avena sativa L., Avena nuda L., orthosilicic acid, foliar fertilization, grain yield

ZMIANY W AKTYWNOŚCI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ MIĘŚNI DNA MIEDNICY, SAMOOCENIE FUNKCJI SEKSUALNYCH ORAZ OBRAZIE WŁASNEGO CIAŁA U SENIOREK PO UCZESTNICTWIE W UKIERUNKOWANYM PROGRAMIE ĆWICZEŃ - PLAN PRACY BADAWCZEJ

mgr Dagmara Damps¹, dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFis², dr Monika Wiech³

¹Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Szkoła Doktorska AWFis,
Wydział Kultury Fizycznej, dagmara.damps@awf.gda.pl

²Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wydział Kultury Fizycznej,
Zakład Fitness, e-mail: anna.szumilewicz@awf.gda.pl

³Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wydział Kultury Fizycznej,
Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego, e-mail: monika.wiech@awf.gda.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Anna Szumilewicz, prof. Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
Wydział Kultury Fizycznej, anna.szumilewicz@awf.gda.pl

Wprowadzenie

Osoby starsze nierzadko postrzegane są przez pryzmat krzywdzących stereotypów. Jednym z nich jest postrzeganie osób starszych jako aseksualnych. Niektórzy autorzy zaznaczają jednak, że wiek starszy powinien być postrzegany jako czas nowych możliwości, a nie jedynie ograniczeń [1]. U kobiet okres pomenopauzalny to czas, kiedy mają szansę zająć się swoim rozwojem osobistym, potrzebami lub pasjami, a także jakością życia, determinowanej m.in. przez różne aspekty zdrowia seksualnego. W ostatnich latach w literaturze coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom psychospołecznym seksualności seniorów [2]. W niniejszym projekcie badawczym proponuje się natomiast połączenie aktywności fizycznej, aspektów seksualności, poczucia kobiecości oraz funkcji mięśni dna miednicy. Zwraca się bowiem uwagę na spowodowane m.in. wiekiem, przebytymi ciążami i menopauzą zaburzenia czynności mięśni dna miednicy oraz szereg patologicznych objawów z tym związanych [3].

Cel pracy

Celem pracy jest określenie zmian w aktywności nerwowo-mięśniowej mięśni dna miednicy, samoocenie funkcji seksualnych oraz obrazie własnego ciała u senierek po uczestnictwie w ukierunkowanym programie ćwiczeń.

Osoby badane, metody i narzędzia badawcze

Przeprowadzone zostanie badanie eksperymentalne z grupą porównawczą, w którym weźmie udział 88 kobiet w wieku pomenopauzalnym, określonym w oparciu o wybrane markery biologiczne. Osoby badane zostaną losowo przydzielone do grupy eksperymentalnej (n = 44) lub porównawczej (n = 44). Będą to mieszkanki województwa pomorskiego, bez przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, bez względu na ilość przebytych ciąż i porodów. Obie grupy będą uczestniczyć w 12-tygodniowym programie ćwiczeń prozdrowotnych. Grupa eksperymentalna dodatkowo otrzyma trening mięśni dna miednicy, opracowany w ramach projektu: „Trening mięśni dna miednicy z użyciem elektromiografii powierzchniowej” (ISRCTN: DOI 10.1186/ISRCTN92265528).

Przed i po programie treningowym zostaną zmierzone m.in. aktywność nerwowo-mięśniowa mięśni dna miednicy za pomocą elektromiografii powierzchniowej (elektromiograf Noraxon) i elektrod waginalnych (Lifecare PR-02 firmy Everyway Medical Instruments); skład ciała przy wykorzystaniu bioimpedancji elektrycznej za pomocą analizatora składu ciała InBody 720; samoocena funkcji seksualnych poprzez Female Sexual Function Index (FSFI) [4],[5] oraz postrzeganie obrazu własnego ciała kwestionariuszem Body Esteem Scale [6],[7].

Spodziewane wyniki

Przewiduje się, że zastosowany program treningowy w połączeniu z treningami mięśni dna miednicy znacząco pozytywnie wpłynie na satysfakcję życiową i seksualną, funkcje MDM, parametry morfofunkcjonalne oraz na postrzeganie własnego ciała u starszych kobiet. Realizacja powyższego projektu może wypełnić dotychczas wąsko omawianą przestrzeń w nauce oraz stworzyć wytyczne dla

seniorek dotyczące ćwiczeń mięśni dna miednicy, wkomponowanych w programy ćwiczeń prozdrowotnych.

Słowa kluczowe: kobiety w wieku pomenopauzalnym, ćwiczenia mięśni dna miednicy, funkcje seksualne, samoocena.

Bibliografia:

1. Gerymski R., Skalaćka K. Czy intymność, namiętność i zobowiązanie kształtują satysfakcję seksualną seniorów? Wyniki badania eksploracyjnego, *Seksuologia Polska* 2018, 16, 2, 43–50 2018 Via Medica, ISSN 1731–6677.
2. Ostrowska M. Aktywność seksualna osób starszych – jakość życia i stereotypy, ISSN 2082-7067 3 (39)2019 KWARTALNIK NAUKOWY, <https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.137>.
3. Ptaszkowski K., Jarzab S., Paprocka-Borowicz M., Ptaszkowska L. Factors affecting the bioelectrical activity of the pelvic floor muscles in menopausal women - an observational study. *Aesth Cosmetol Med.* 2022;11(1):25-30. <https://doi.org/10.52336/acm.2022.003>.
4. Rosen, C. Brown, J. Heiman, S. Leiblum, C. Meston, R. Shabsigh, D. Ferguson, R. D'Agostino, R. (2000). The Female Sexual Function Index (FSFI): A Multidimensional Self-Report Instrument for the Assessment of Female Sexual Function. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 26(2), 191–208. <https://doi.org/10.1080/009262300278597>.
5. Drosdzol Agnieszka, Skale oceny jakości życia i seksualności. W: Lew Starowicz Z, Skrzypulec V, red. *Podstawy seksuologii*. Warszawa: PZWL; 2010, s. 363–370.
6. Franzoi, S. L., & Shields, S. A. (1984). The Body Esteem Scale: Multidimensional Structure and Sex Differences in a College Population. *Journal of Personality Assessment*, 48(2), 173–178. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4802_12.
7. Lipowska, M., Lipowski, M. (2013). Polish normalization of the Body Esteem Scale. *Health Psychology Report*, 1, 72–81. DOI: 10.5114/hpr.2013.40471.

CHANGES IN PELVIC FLOOR NEUROMUS ACTIVITY, SELF-ASSESSMENT OF SEXUAL FUNCTIONS, AND BODY IMAGE IN SENIOR WOMEN AFTER PARTICIPATION IN A TARGETED EXERCISE PROGRAM - RESEARCH WORK PLAN

mgr Dagmara Damps¹, dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFIS², dr Monika Wiech³

¹University of Physical Education and Sport in Gdańsk, Doctoral School of AWFIS,
Faculty of Physical Culture, dagmara.damps@awf.gda.pl

²University of Physical Education and Sport in Gdańsk, Faculty of Physical Education,
Fitness Department, e-mail: anna.szumilewicz@awf.gda.pl

³University of Physical Education and Sport in Gdańsk, Faculty of Physical Education,
Department of Swimming and Water Rescue, e-mail: monika.wiech@awf.gda.pl

*Supervisor: dr hab. Anna Szumilewicz, prof. of the Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk,
Faculty of Physical Culture, anna.szumilewicz@awf.gda.pl*

Introduction

Older people are often perceived through the prism of harmful stereotypes. One of them is the perception of older people as asexual. However, some authors point out that older age should be perceived as a time of new opportunities, not just limitations [1]. In women, the postmenopausal period is a time when they have a chance to focus on their personal development, needs or passions, as well as the quality of life, determined, among others, by various aspects of sexual health. In recent years, more and more attention has been paid in the literature to the psycho-social issues of senior sexuality [2]. In this research project, however, a combination of physical activity, aspects of sexuality, the sense of femininity and the function of the pelvic floor muscles is proposed. Attention is drawn to the dysfunctions of the pelvic floor muscles caused by, among others, age, pregnancies and menopause, and a number of pathological symptoms associated with it [3].

The purpose of the work

The aim of the study was to determine changes in neuromuscular activity of pelvic floor muscles, self-assessment of sexual function and body image in senior women after participating in a targeted exercise program.

Research participants, methods and research tools

An experimental study with a comparative group will be conducted, which will include 88 women of postmenopausal age, defined on the basis of selected biological markers. The subjects will be randomly assigned to experimental group (n = 44) or comparative group (n = 44). These will be residents of the Pomeranian Voivodeship, without contraindications to undertake moderate intensity physical activity, regardless of the number of pregnancies and deliveries.

Both groups will participate in a 12-week health-promoting exercise program. The experimental group will additionally receive pelvic floor muscle training, developed within the project: "Pelvic floor muscle training using surface electromyography" (ISRCTN: DOI 10.1186/ISRCTN92265528).

Before and after the training program, the neuromuscular activity of the pelvic floor muscles will be measured using surface electromyography (electromyography Noraxon) and vaginal electrodes (Lifecare PR-02 by Everyway Medical Instruments); body composition using bioelectrical impedance with the InBody 720 body composition analyzer; self-assessment of sexual function through the Female Sexual Function Index (FSFI) [4],[5] and the perception of one's own body image using the Body Esteem questionnaire Scale [6],[7].

Expected results

It is expected that the applied training program combined with pelvic floor muscle training will have a significant positive impact on life and sexual satisfaction, MDM functions, morphofunctional parameters and body perception in older women. The implementation of the above project may fill the previously narrowly discussed space in science and create guidelines for senior women regarding pelvic floor muscle exercises, incorporated into health-promoting exercise programs.

Keywords: postmenopausal women, pelvic floor muscle exercises, sexual function, self-esteem.

Bibliography:

1. Gerymski R., Skalacka K. Do intimacy, passion and commitment shape sexual satisfaction of seniors? Results of an exploratory study, *Seksuologia Polska* 2018, 16, 2, 43–50 *Via Medica*, ISSN 1731–6677.
2. Ostrowska M. Sexual activity of older people – quality of life and stereotypes, ISSN 2082-7067 3 (39)2019 SCIENTIFIC QUARTERLY, <https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.137>.
3. Ptaszkowski K., Jarzab S., Paprocka-Borowicz M., Ptaszkowska L. Factors affecting the bioelectrical activity of the pelvic floor muscles in menopausal women - an observational study. *Aesth Cosmetol Med.* 2022;11(1):25-30.<https://doi.org/10.52336/acm.2022.003>.
4. Rosen, C. Brown, J. Heiman, S. Leiblum, C. Meston, R. Shabsigh, D. Ferguson, R. D'Agostino, R. (2000). The Female Sexual Function Index (FSFI): A Multidimensional Self-Report Instrument for the Assessment of Female Sexual Function. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 26(2), 191–208. <https://doi.org/10.1080/009262300278597>.
5. Drosdzol Agnieszka, Scales of assessment of the quality of life and sexuality. In: *Low Starowicz Z., Skrzypulec V, eds. Basics of sexology.* Warsaw: PZWL; 2010, pp. 363–370.
6. Franzoi, S. L., & Shields, S. A. (1984). The Body Esteem Scale: Multidimensional Structure and Sex Differences in a College Population. *Journal of Personality Assessment*, 48(2), 173–178. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4802_12.
7. Lipowska, M., Lipowski, M. (2013). Polish normalization of the Body Esteem Scale. *Health Psychology Report*, 1, 72–81. DOI: 10.5114/hpr.2013.40471.

OPTIMALIZACJA PARAMETRÓW SYNTEZY NOWOCZESNYCH NOŚNIKÓW NA BAZIE POLISACHARYDÓW

**Daria Potyralaska¹, mgr, Jagoda Chudzińska-Skorupinska², Veronica Latini³,
dr Agata Wawrzyńczak⁴, prof. UAM dr hab., Agnieszka Feliczak-Guzik⁵**

¹Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, darpot2@st.amu.edu.pl

²Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej,
jagoda.chudzinska@amu.edu.pl

³Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, verlat@st.amu.edu.pl

⁴Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej,
agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

⁵Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, email: agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl
dr Agata Wawrzyńczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej,
email: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

Mikroigły to ostre wypustki o długości poniżej 2 μm . Zostały one początkowo zaprojektowane w celu dostarczania leków i szczepionek poprzez skórę. Ich działanie polega na penetracji warstwy rogowej skóry, która stanowi główną barierę w transdermalnym przenikaniu substancji aktywnych. Mikroigły, dzięki swojej unikalnej strukturze, ograniczają odczuwanie bólu. Stały się przez to wygodnym narzędziem, które może być stosowane samodzielnie przez pacjentów. Układy mikroigieł, nazywane również plastrami mikroigłowymi, składają się z jednej lub wielu mikroigieł osadzonych na płaskim podłożu. Opracowano i zbadano różne typy mikroigieł do zastosowania w dostarczaniu substancji aktywnych, w tym mikroigły stałe, powlekane, rozpuszczalne, wydrążone i hydrożelowe. Każdy typ ma unikalne właściwości i mechanizm dostarczania substancji aktywnej do naskórka. W zależności od zastosowania, do produkcji mikroigieł używa się różnych materiałów, takich jak krzem, metale, ceramika, szkło krzemionkowe, węglowodany czy polimery. W niniejszej pracy skupiono się na ostatnim z wymienionych materiałów [1, 2].

Celem przedstawianych badań była optymalizacja parametrów syntezy nowoczesnych nośników – mikroigieł na bazie polisacharydów. Jako polisacharyd zastosowano sól sodową kwasu hialuronowego o masie cząsteczkowej 30 000–50 000 Da. W pierwszym etapie prac dokonano modyfikacji zawartości kwasu hialuronowego w próbce, która wynosiła odpowiednio 5 % wag., 10 % wag. oraz 15 % wag. Całość dopełniano wodą. Tak przygotowane próbki, w celu rozpuszczenia kwasu hialuronowego i usunięcia pęcherzyków powietrza traktowano odpowiednio: (i) ultradźwiękami w temperaturze pokojowej przez 45 minut; (ii) wytrząsaniem (iii) mieszaniem ręcznym połączonym z zastosowaniem wytrząsania lub (iv) mieszaniem ręcznym połączonym z ultradźwiękami. Najbardziej optymalną metodą umożliwiającą skuteczne odgazowanie próbki oraz rozpuszczenie kwasu hialuronowego okazało się połączenie mieszania ręcznego z ultradźwiękami. W dalszym etapie prac, do przygotowanych powyżej nośników polisacharydowych dodano substancje zapachowe (aromat cytrynowy). Otrzymane w ten sposób materiały charakteryzują się wysoką rozpuszczalnością, biodegradowalnością oraz wysokim stopniem zdyspergowania substancji zapachowej.

Podziękowania: Badania zostały dofinansowane z projektu IDUB S@R 134/34/ID-UB/0030.

Słowa kluczowe: optymalizacja, nośniki transdermalne, mikroigły, polisacharydy, kwas hialuronowy

Literatura

1. Aldawood, F. K., Andar, A., & Desai, S. (2021). A Comprehensive Review of Microneedles: Types, Materials, Processes, Characterizations and Applications. *Polymers*, 13(16), 2815. <https://doi.org/10.3390/polym13162815>
2. Sartawi, Z., Blackshields, C., & Faisal, W. (2022). Dissolving microneedles: Applications and growing therapeutic potential. *Journal of Controlled Release*, 348, 186–205. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.05.045>

OPTIMIZATION OF PARAMETERS FOR THE SYNTHESIS OF MODERN POLYSACCHARIDE-BASED CARRIERS

Daria Potyralaska¹, MSc, Jagoda Chudzińska-Skorupinska², Veronica Latini³, PhD, Agata Wawrzyńczak⁴, Assoc. Prof. DSc, Agnieszka Feliczak-Guzik

¹Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, darpot2@st.amu.edu.pl

²Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, jagoda.chudzinska@amu.edu.pl

³Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, verlat@st.amu.edu.pl

⁴Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

⁵Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl

Supervisor: Assoc. Prof. DSc Agnieszka Feliczak-Guzik, Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, email: agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl

PhD Agata Wawrzyńczak, Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, email: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

Microneedles are sharp protrusions less than 2 μm long. They were originally designed to deliver drugs and vaccines through the skin. Their action is to penetrate the stratum corneum of the skin, which is the main barrier to transdermal penetration of active substances. Microneedles, due to their unique structure, reduce the sensation of pain. Thus, they have become a convenient tool that can be used independently by patients. Microneedle systems, also known as microneedle patches, consist of one or more microneedles embedded on a flat support. Various types of microneedles have been developed and studied for use in delivering active ingredients, including solid, coated, soluble, hollow, and hydrogel microneedles. Each type has unique properties and mechanisms for delivering the active substance to the epidermis. Depending on the application, different materials are used in the synthesis of microneedles, such as silicon, metals, ceramics, silica glass, carbohydrates, or polymers. This paper focuses on the latter type of materials [1, 2].

The aim of the presented research was to optimize the parameters for the synthesis of modern carriers - microneedles based on polysaccharides. A sodium salt of hyaluronic acid with a molecular weight of 30,000-50,000 Da was used as a polysaccharide. In the first stage of the work, the content of hyaluronic acid in the sample was modified to 5 wt. %, 10 wt. %, and 15 wt. %. The whole was topped up with water. To dissolve the hyaluronic acid and remove air bubbles, the prepared samples were treated with: (i) ultrasound at room temperature for 45 minutes; (ii) shaking; (iii) mixing by hand combined with shaking; or (iv) mixing by hand combined with ultrasound. A combination of hand stirring and ultrasound proved to be the most optimal method for effective degassing of the sample and dissolution of hyaluronic acid. In a further stage of the work, a fragrance (lemon flavor) was added to the polysaccharide carriers. The resulting materials are characterized by high solubility, biodegradability, and a high degree of dispersion of the fragrance.

Acknowledgments: The research was supported by IDUB project S@R 134/34/ID-UB/0030.

Keywords: Optimization, microneedles, polysaccharides, hyaluronic acid

Literature:

1. Aldawood, F. K., Andar, A., & Desai, S. (2021). A Comprehensive Review of Microneedles: Types, Materials, Processes, Characterizations and Applications. *Polymers*, 13(16), 2815. <https://doi.org/10.3390/polym13162815>
2. Sartawi, Z., Blackshields, C., & Faisal, W. (2022). Dissolving microneedles: Applications and growing therapeutic potential. *Journal of Controlled Release*, 348, 186–205. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.05.045>

ANALIZA ZWIĄZKU POMIĘDZY STĘŻENIEM BIAŁKA SPRR2A W HOMOGENATACH GUZA ORAZ MARGINESU, A STATUSEM HPV I EKSPRESJĄ P16 W GRUPIE PACJENTÓW Z NOWOTWOREM REGIONU GŁOWY I SZYI

dr n.med. Dariusz Nałęcz¹, mgr Agata Świętek², dr inż. Dorota Hudy², lek. Zofia Złotopolska¹,
dr hab. n. med. Prof. UR David Aebisher³, dr hab. n. med. Prof. SUM Joanna Katarzyna
Strzelczyk²

¹Szpital św. Wincentego a Paulo, Oddział Otolaryngologii i Chirurgii Szczerkowo-Twarzowej,
ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, Polska

²Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej,
Wydział Nauk Medycznych w Zabrze, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Polska

³Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Fotomedycyny i Chemii Fizycznej, Instytut Nauk Medycznych,
ul. Warzywna 1A, 35-310 Rzeszów, Polska

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Prof. SUM Joanna Katarzyna Strzelczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrze, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze,
Polska, e-mail: jstrzelczyk@sum.edu.pl

Nowotwory głowy i szyi (ang. *Head and Neck Squamous Cell Carcinoma*, HNSCC) są szóstym najczęściej występującym nowotworem na świecie. Średni wiek zachorowania wynosi 60 lat, jednak częstość występowania tego typu nowotworów u osób dorosłych w wieku poniżej 45 lat wzrosła w ostatnich latach ze względu na większą liczbę nowotworów jamy ustno-gardłowej związanych z onkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. *Human papillomavirus*, HPV). Czynniki egzogenne związane z ryzykiem wystąpienia HNSCC obejmują narażenie na dym tytoniowy, nadużywanie alkoholu, niewłaściwą dietę i higienę jamy ustnej oraz zakażenie HPV. Inne potencjalne czynniki ryzyka mają podłoże genetyczne. Białko SPRR2A należy do rodziny małych białek bogatych w prolinę (ang. *Small proline-rich proteins*, SPRR). Białka te są białkami prekursorowymi otoczki keratynocytów. Zmienioną ekspresję genu oraz białka SPRR2A zaobserwowano w różnych typach nowotworów. Celem badania była analiza związku pomiędzy poziomem SPRR2A w próbkach guza oraz marginesu chirurgicznego, a statusem HPV i ekspresją p16 w grupie pacjentów z HNSCC.

Grupę badaną stanowiło 61 pacjentów (42 mężczyzn i 19 kobiet), u których zdiagnozowano HNSCC. Próbkę guza i odpowiadających mu marginesów pobrano po resekcji chirurgicznej w Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Szczerkowo-Twarzowej Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Po uprzedniej homogenizacji oraz ultrasonifikacji próbek, oznaczono białko całkowite metodą fluorescencji. Następnie, stężenie białka SPRR2A oznaczono metodą immunoenzymatyczną ELISA. Ekspresję p16 oceniono za pomocą barwienia immunohistochemicznego, a status HPV metodami PCR i hybrydyzacją po uprzedniej izolacji DNA z homogenatów tkankowych.

W grupie pacjentów z HPV dodatnim, w próbkach marginesów wykazano wyższy poziom SPRR2A w porównaniu do pacjentów z ujemnym statusem HPV (6,375 (4,087 - 50,129) vs. 2,602 (1,783 - 3,543); $p=0,0198$). W grupie pacjentów z dodatnim statusem p16, stężenie SPRR2A było niższe w próbkach guza, w porównaniu do marginesu (1,689 (1,225 - 1,754) vs 2,711 (2,375 - 3,868); $p=0,0043$).

Poziom badanego białka SPRR2A może być zależny od statusu HPV oraz zależeć od ekspresji p16, co może być związane z modulacją przez onkogeny HPV E6 i/lub E7 ekspresję genów zaangażowanych w różnicowanie keratynocytów, w tym SPRR2A. Obserwacje podkreślają konieczność bardziej spersonalizowanego podejścia w leczeniu HNSCC, biorąc pod uwagę specyficzne środowiskowe wpływy na biologię guza. Potrzebne są także dalsze badania, aby zweryfikować, w jaki sposób zmiany poziomu SPRR2A mogą wpływać na rozwój guza i rokowanie u pacjentów z HNSCC w odniesieniu do statusu HPV i ekspresji p16.

Słowa kluczowe: Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi, guz, SPRR2A, HPV, p16

SPRR2A PROTEIN LEVELS AND HPV AND P16 STATUS IN GROUP OF PATIENTS WITH HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMA

**dr n.med. Dariusz Nałęcz¹, mgr Agata Świątek², dr inż. Dorota Hudy², lek. Zofia Złotopolska¹,
dr hab. n. med. Prof. UR David Aebisher³,
dr hab. n. med. Prof. SUM Joanna Katarzyna Strzelczyk²**

¹*St. Vincent De Paul Hospital, Department of Otolaryngology and Maxillofacial Surgery,
1 Wójta Radtkego St., 81-348 Gdynia, Poland*

²*Medical University of Silesia in Katowice, Department of Medical and Molecular Biology,
Faculty of Medical Sciences in Zabrze, 19 Jordana St., 41-808 Zabrze, Poland*

³*University of Rzeszów, Department of Photomedicine and Physical Chemistry, Medical College,
1A Warzywna St., 35-310 Rzeszów, Poland*

*Supervisor: dr hab. n. med. Prof. SUM Joanna Katarzyna Strzelczyk, Medical University of Silesia in Katowice,
Department of Medical and Molecular Biology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, 19 Jordana St., 41-808 Zabrze,
Poland, e-mail: jstrzelczyk@sum.edu.pl*

Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) is the sixth most common cancer worldwide. The average age of onset is 60, but the incidence of this type of cancer in adults younger than 45 has increased in recent years due to the higher incidence of oropharyngeal cancers associated with the oncogenic human papillomavirus (HPV). Exogenous factors associated with the risk of HNSCC include exposure to tobacco smoke, alcohol abuse, poor diet and oral hygiene, and HPV infection. Other potential risk factors have a genetic basis. The SPRR2A protein belongs to the small proline-rich proteins (SPRR) family. These proteins are precursor proteins of the envelope of keratinocytes. Altered expression of the gene and SPRR2A protein has been observed in various types of cancer. The aim of this study was to analyze the relationship between SPRR2A levels in tumor samples and surgical margins and HPV status and p16 expression in a group of patients with HNSCC.

The study group consisted of 61 patients (42 men and 19 women) diagnosed with HNSCC. Tumor and corresponding margins were sampled after surgical resection at the Department of Otolaryngology and Maxillofacial Surgery at St. Vincent a Paulo Hospital in Gdynia. After prior homogenization and ultrasonification of the samples, total protein was determined by fluorescence. Then, the concentration of SPRR2A protein was determined by immunoenzymatic ELISA. Expression of p16 was assessed by immunohistochemical staining, and HPV status was assessed by PCR and hybridization methods after DNA isolation from tissue homogenates.

In the HPV-positive group, margin samples showed higher levels of SPRR2A compared to patients with negative HPV status (6,375 (4,087 - 50,129) vs. 2,602 (1,783 - 3,543); $p=0.0198$). In the p16-positive group, SPRR2A levels were lower in tumor samples, compared to the margin (1,689 (1,225 - 1,754) vs. 2,711 (2,375 - 3,868); $p=0.0043$).

The level of SPRR2A protein tested may be dependent on HPV status and dependent on p16 expression, which may be related to modulation by HPV E6 and/or E7 oncogenes of the expression of genes involved in keratinocyte differentiation, including SPRR2A. The observations underscore the need for a more personalized approach in the treatment of HNSCC, taking into account specific environmental influences on tumor biology. Further studies are also needed to verify how changes in SPRR2A levels may affect tumor development and prognosis in patients with HNSCC in relation to HPV status and p16 expression.

Keywords: Head and neck squamous cell carcinoma, tumor, SPRR2A, HPV, p16

OCENA ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENACH GMINNYCH

Dawid Osiński

*Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Rolniczych, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa,
Studenckie Koło Naukowe Agrobiotechnologii, email: osa63944@gmail.com*

*Opiekun naukowy: dr inż. Marek Niewęglowski, Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Rolniczych,
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, e-mail: marek.nieweglowski@uws.edu.pl*

Dwudziesty pierwszy wiek jest erą ciągłego postępu. Z biegiem lat dostrzec można efekty rozwoju w różnych sektorach gospodarczych. Dzięki temu zachodzą znaczące zmiany, przekształcające funkcjonowanie poszczególnych obszarów gminnych. Nie raz działają one pozytywnie bądź negatywnie dla danych terenów w zależności od obecnej sytuacji, a społeczność zamieszkująca tamtejsze tereny jest naocznym świadkiem panujących przemian.

Celem pracy jest przedstawienie stanu infrastruktury technicznej. Oszacowanie jej stanu, pozwoli na sformułowanie wniosków dotyczących oceny infrastruktury i wskazania braków określonych jej elementów.

W celu realizacji tematu przeprowadzono w 2024 roku badania ankietowe, którymi objęto 100 mieszkańców gminy Siedlce. W badaniach wzięło udział 35 mężczyzn i 65 kobiet. Ankietowani byli w przedziale wiekowym 18-60 lat. W pracy wykorzystano publikacje z zakresu problematyki przedmiotu oraz dane pochodzące z badań własnych. Opracowując wyniki zastosowano metodę tabelaryczno-opisową z elementami analizy porównawczej.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że społeczność gminy (93%) widzi zmiany w infrastrukturze zachodzące na przestrzeni lat. Wskazuje to, że władze starają się poprawiać jej elementy i polepszać warunki pracy i życia w gminie. Według wszystkich ankietowanych znacznej poprawie uległy drogi, a jako czynnik wymagający uzupełnienia wskazywano zbyt małą liczbę przejazdów kolejowych dla samochodów. Analizując inne elementy infrastruktury to 46% ankietowanych, zauważyło, że infrastruktura wodno-ściekowa uległa poprawie, a 53% wskazała też sieć energetyczną. Wyniki przeprowadzonych badań, są zbieżne z dokumentami strategii rozwoju gminy, w których przeczytać można o potrzebach budowy linii drogowych, a także rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Podsumowując temat nasuwa się stwierdzenie, iż nie wszystkie elementy infrastruktury w gminie w pełni spełniają oczekiwania społeczności. Porównując dokumenty z ostatniej dekady z obecnymi opiniami mieszkańców widać, że nie we wszystkich obszarach infrastruktury nastąpiła jej modernizacja. Poprawa poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest kluczową w kontekście dalszego rozwoju gminy Siedlce. Inwestycje poprawiające infrastrukturę, wpływają na podniesienie wartości gminy pod kątem społecznym. Odpowiednie uzbrojenie terenu w sieć infrastruktury technicznej zachęca ludzi do osiedlania i zamieszkiwania na jej terenie. To z kolei prowadzi to zwiększenia budżetu majątkowego dzięki któremu gmina ma środki na budowę kolejnych inwestycji.

Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna, rozwój, gmina Siedlce

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE IN THE MUNICIPAL AREAS

Dawid Osiński

*University of Siedlce, Faculty of Agricultural Sciences, Institute of Agriculture and Horticulture,
Student Scientific Circle of Agrobiotechnology, email: osa63944@gmail.com*

*Supervisor: Marek Niewęglowski, PhD, University of Siedlce, Faculty of Agricultural Sciences,
Institute of Agriculture and Horticulture, e-mail: marek.nieweglowski@uws.edu.pl*

The twenty-first century is an era of continuous progress. Over the years, the effects of development in various economic sectors can be seen. As a result, significant changes are taking place, transforming the functioning of individual communal areas. These often have a positive or negative effect on the areas in question, depending on the current situation, and the community living there is an eyewitness to the changes taking place.

The aim of the study is to present the state of the technical infrastructure. By assessing its condition, it will be possible to formulate conclusions regarding the assessment of the infrastructure and to identify the shortcomings of certain elements of it.

In order to implement the topic, a survey was carried out in 2024 with 100 inhabitants of the Siedlce municipality. Thirty-five men and 65 women took part in the survey. The respondents were in the age range of 18-60 years. In the study, publications in the field of the subject and data from own research were used. When elaborating the results, a tabular-descriptive method with elements of comparative analysis was used.

The survey shows that the community of the municipality (93%) sees changes in the infrastructure taking place over the years. This indicates that the authorities are trying to improve its elements and improve working and living conditions in the municipality. According to all respondents, roads have improved considerably, and insufficient number of level crossings for cars was indicated as a factor that needs to be completed. Analysing other elements of infrastructure, 46% of respondents noted that the water and sewage infrastructure had improved and 53% also indicated the power grid. The results of the survey, are in line with the municipality's development strategy documents, where one can read about the need to build road lines as well as develop water and sewage infrastructure.

Summarising the topic, it is apparent that not all elements of infrastructure in the municipality fully meet the expectations of the community. Comparing documents from the last decade with the current opinions of residents, it is apparent that not all areas of infrastructure have been modernised. The improvement of individual elements of technical infrastructure is crucial for the further development of the Siedlce municipality. Investments improving the infrastructure, affect the social value of the municipality. Adequate development of the area's technical infrastructure encourages people to settle and live in the area. This in turn leads to an increase in the property budget, thanks to which the municipality has the means to build further investments.

Keywords: technical infrastructure, development, Siedlce municipality

WPŁYW DODATKU LIOFILIZOWANEJ PAPRYKI CZERWONEJ (*CAPSICUM ANNUUM* L.) NA JAKOŚĆ JOGURTU NATURALNEGO

Dawid Ramotowski

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Studenckie Koło Naukowe Analityków Żywności, ramotowskida@gmail.com*

Opiekunowie naukowci:

*dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, izabela.podgorska-kryszczuk@up.lublin.pl*
*dr inż. Ewelina Zielińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Analizy
i Oceny Jakości Żywności, ewelina.zielinska@up.lublin.pl*

Owoce papryki czerwonej (*Capsicum annuum* L.) są szeroko rozpowszechnione w technologii żywności i żywieniu człowieka. Papryka jest jedną z najczęściej używanych przypraw na świecie ze względu na swój niepowtarzalny smak i jej właściwości lecznicze. Ostrzejsze odmiany są cenione ze względu na obecność kompleksu alkaloidów zwanych kapsaicynoidami, które nadają jej owocom specyficzne cechy: ostrość smaku oraz aktywność biologiczną. W owocach papryki znajdują się ponadto inne korzystne dla zdrowia ludzi składniki: karotenoidy (prowitamina A), witamy C oraz E, flawonoidy, związki fenolowe oraz składniki mineralne.

Celem pracy było zbadanie wybranych właściwości jogurtu naturalnego z dodatkiem 1%, 2% oraz 3% liofilizowanych owoców papryki czerwonej. Badania obejmowały: ocenę aktywności przeciwutleniającej wobec ABTS i DPPH, ocenę zawartości związków fenolowych, analizę barwy, oznaczenie pH oraz wykonano ocenę hedoniczną gotowych produktów.

Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, że jogurty naturalne z dodatkiem liofilizowanych owoców papryki czerwonej charakteryzowały się zwiększoną aktywnością przeciwutleniającą wobec ABTS i DPPH w porównaniu z próbą kontrolną, a aktywność ta rosła wraz ze wzrostem dodatku surowca. W próbie z najwyższym dodatkiem, aktywność przeciwutleniająca wobec ABTS wyniosła $0,522 \pm 0,005$ mM TE/g, natomiast w próbie kontrolnej $0,171 \pm 0,005$ mM TE/g. Aktywność przeciwutleniająca wobec DPPH w próbce jogurtu z 3% dodatkiem oznaczono na poziomie $1,519 \pm 0,049$ mM TE/g, natomiast w próbie kontrolnej $0,244 \pm 0,048$ mM TE/g. Zawartość związków fenolowych w próbie kontrolnej to $17,37$ mg GAE/100g, a w próbie z najwyższym dodatkiem papryki aż $308 \pm 24,583$ mg GAE/100g. Dodatek liofilizowanej papryki nie wpłynął istotnie na odczyn pH otrzymanych jogurtów, natomiast istotnie zmienił barwę uzyskanych jogurtów. Całkowita różnica barw ΔE wyniosła odpowiednio: dla próby z dodatkiem 1% – 15,81, dla próby z dodatkiem 2% – 23,87, a dla próby z 3% dodatkiem – 27,95. Wszystkie produkty były akceptowalne przez konsumentów, co dowodzi że przygotowane jogurty mogłyby być wprowadzone na rynek a dodatkowo przez swoje właściwości zostać zaliczone do grupy żywności funkcjonalnej.

Słowa kluczowe: fortyfikacja żywności, papryka czerwona, jogurt naturalny, aktywność przeciwutleniająca, związki fenolowe

EFFECT OF THE ADDITION OF FREEZE-DRIED RED PEPPER (*CAPSICUM ANNUUM* L) ON THE QUALITY OF NATURAL YOGHURT

Dawid Ramotowski

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Food Science and Biotechnology,
Student Scientific Association of Food Analysts, ramotowskida@gmail.com*

Supervisors:

*dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Food Science and Biotechnology,
Department of Analysis and Food Quality Assessment, izabela.podgorska-kryszczuk@up.lublin.pl*

*dr inż. Ewelina Zielińska, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Food Science and Biotechnology,
Department of Analysis and Food Quality Assessment, ewelina.zielinska@up.lublin.pl*

The fruit of the red pepper (*Capsicum annuum* L.) is widely used in food technology and human nutrition. Paprika is one of the most commonly used spices in the world for its unique flavour and medicinal properties. The spicier varieties are valued for the presence of a complex of alkaloids called capsaicinoids, which give its fruit its specific characteristics: spicy taste and biological activity. The fruit also contains other ingredients beneficial to human health: carotenoids (provitamin A), vitamins C and E, flavonoids, phenolic compounds and minerals.

The aim of this study was to investigate selected properties of natural yoghurt with the addition of 1%, 2% and 3% freeze-dried red pepper fruits. The study included evaluating antioxidant activity against ABTS and DPPH, assessing phenolic compound content, colour analysis, pH determination and hedonic evaluation of the finished products.

Based on the study, natural yoghurts with freeze-dried red pepper fruit had increased antioxidant activity against ABTS and DPPH compared to the control sample, and this activity increased with increasing raw material addition. In the sample with the highest addition, the antioxidant activity against ABTS was 0.522 ± 0.005 mM TE/g, while in the control sample, it was 0.171 ± 0.005 mM TE/g. The antioxidant activity against DPPH in the yoghurt sample with 3% addition was determined to be 1.519 ± 0.049 mM TE/g, while in the control sample, it was 0.244 ± 0.048 mM TE/g. The content of phenolic compounds in the control sample was 17.37 mg GAE/100g, and in the sample with the highest addition of red pepper, as much as $308 \text{ mg} \pm 24.583$ mg GAE/100g. The addition of freeze-dried red pepper did not significantly affect the pH of the yoghurts but significantly changed their colour. The total colour difference ΔE was 15.81 for the sample with 1% red pepper, 23.87 for the sample with 2% addition and 27.95 for the sample with 3% addition. All the products were acceptable to consumers, proving that the yoghurts could be marketed and, due to their properties, classified as functional food.

Keywords: food fortification, red pepper, natural yoghurt, antioxidant activity, phenolic compounds

CZY ĆWICZENIA MOGĄ URATOWAĆ NEURONY NEUROGENEZA W HIPOKAMPIE OTYŁYCH SZCZURÓW A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

mgr Dominika Gruszka i prof. dr hab. Joanna H. Śliwowska

*Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
Katedra Zoologii, Pracownia Neurobiologii*

email: dominika.gruszka@up.poznan.pl, email: joanna.sliwowska@up.poznan.pl

*Opiekun naukowy: prof. dr hab. Joanna H. Śliwowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Zoologii, Pracownia Neurobiologii, email: joanna.sliwowska@up.poznan.pl*

W 2022 r. ponad 10 %, czyli ok. 880 milionów dorosłych na całym świecie żyło z otyłością [1]. Ponadto, prognozuje się, iż liczba ta wzrośnie z 0,8 miliarda do 1,53 miliarda w 2035 roku [1]. Problem ten dotyka również dzieci i młodzież. Choć w krajach rozwiniętych obserwuje się trend w spowolnieniu rozpowszechnienia się otyłości w ostatnich latach, to kraje rozwijające się ciągle borykają się ze wzrostem otyłości, a żaden kraj nie zdołał opanować tej epidemii [2].

Do głównych czynników mających wpływ na rozwój epidemii otyłości na świecie należą: nieprawidłowy styl życia, niezdrowa dieta bogata w cukry proste i tłuszcze nasycone, stres, mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia. Globalnie, około 27,5% dorosłych nie spełnia minimalnych zaleceń dotyczących aktywności fizycznej, które obejmują co najmniej 150 minut umiarkowanego ruchu tygodniowo [3]. Ponadto szacuje się, że 5,3 miliona zgonów rocznie na całym świecie można przypisać braku aktywności fizycznej, poprzez jej pośredni wpływ na choroby sercowo-naczyniowe, niektóre rodzaje nowotworów i cukrzycę, która jest często powiązana z otyłością [4]. Ponadto, ograniczenia aktywności fizycznej oraz otyłości wpływają na zaburzenia funkcji poznawczych [5]. Badania na zwierzęcych modelach otyłości i otyłych pacjentach wykazały związek między niezdrową dietą a pogorszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza związanych z procesami uczenia się zależnymi od hipokampa [5].

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie globalnego problemu otyłości oraz zaproponowanie szczurzego modelu otyłości. Zwierzętom podawana będzie dieta kafeteryjna (CAF), która naśladuje działanie, tzw. diety zachodniej spożywanej przez ludzi, bogatej w cukry i tłuszcze, prowadzącej do rozwoju otyłości. Ponadto zaprezentowane zostaną hipotezy badawcze, metody oraz przewidywane wyniki, które będą dyskutowane w kontekście dostępnej literatury. Przesłanki do prowadzenia powyższych badań dostarczają dane literaturowe i wstępne badania pilotażowe wskazujące na to, że aktywność fizyczna powoduje zmiany funkcjonalne w mięśniach szkieletowych, prowadząc do wzrostu poziomu katepsyny B (CTSB), iryzyny i interleukiny-6 (IL6) w osoczu [6]. Cząsteczki te przekraczają barierę krew-mózg (BBB) i poprzez wciąż słabo poznane mechanizmy podnoszą poziom czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), stymulują proliferację i przeżycie nowych neuronów w hipokampie oraz wzmacniają pamięć zależną od hipokampa.

W pracy zostały postawione trzy hipotezy badawcze:

1. Otyłe szczury, które spożywały dietę kafeteryjną (CAF), mają zmienioną fizjologię i morfologię mięśni, niższe poziomy katepsyny B i iryzyny oraz wyższe poziomy IL-6 w osoczu, obniżone poziomy BDNF i odpowiedź neurogenną w hipokampie, pogorszenie pamięci zależnej od hipokampa, a także zmienione profile metaboliczne i hormonalne.
2. Aktywność fizyczna (dobrowolne bieganie) prowadzi do zmian epigenetycznych i zmian w transkrypcji genów w kluczowych sieciach sygnalizacyjnych, w tym CTSB, iryzyny, IL-6 i BDNF.
3. Aktywność fizyczna (dobrowolne bieganie) jest strategią profilaktyczną i terapeutyczną u otyłych szczurów, która zwiększa poziom CTSB, iryzyny, i BDNF i powoduje przejściowy wzrost IL-6, stymuluje proliferację i przeżycie neuronów w hipokampie, poprawia pamięć zależną od hipokampa oraz profile metaboliczne i hormonalne.

Oceniony zostanie krótkoterminowy długotrwały wpływ dobrowolnego biegania na poziom w/w parametrów. Wykonane zostaną badania z użyciem następujących metod: immunohistochemia, Western blot, badania epigenetyczne. Ponadto zbadany zostanie profil hormonalny i metaboliczny. Samce szczurów karmionych dietą kafeteryjną (CAF) porównane zostaną z grupą kontrolną (C)

karmioną standardową dietą. Przeprowadzone zostaną później testy behawioralne: test rozpoznawania nowego obiektu (ang. Novel Object Recognition - NOR) oraz labirynt wodny Morrisa (ang. *Morris Water Maze* - MWM).

Spodziewamy się, że otyłe szczury bez aktywności fizycznej będą odznaczały się zmniejszonymi poziomami Katepsyny B, iryzyny i BDNF, obniżoną neurogenezą w hipokampie, w związku z czym będą miały gorsze wyniki w testach behawioralnych. Natomiast otyłe szczury poddane aktywności fizycznej będą miały podwyższone poziomy Katepsyny B, iryzyny i BDNF, co skutkuje lepszymi wynikami w testach behawioralnych oraz wzrostem neurogenety w hipokampie. U osób z otyłością i cukrzycą typu 2 występują bowiem liczne wtórne zaburzenia, np. problemy poznawcze związane z utratą pamięci, zależną od hipokampa, choroba Alzheimera i inne choroby neurodegeneracyjne.

Powyższe badania przeprowadzone w modelu zwierzęcym pozwolą lepiej zrozumieć molekularne mechanizmy interakcji pomiędzy mięśniami, a mózgiem w stanach otyłości oraz podczas aktywności fizycznej. Uzyskane wyniki mogą mieć znaczenie profilaktyczne i terapeutyczne. Projekt proponuje nowatorskie podejście do badania efektów aktywności fizycznej poprzez integrację procesów fizjologicznych zachodzących w mięśniach, krwi i mózgu. Zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw rozwoju otyłości, gdy zmiany te mogą być nadal odwracalne przez proponowaną interwencję, tj. aktywność fizyczną, jest ważne dla rehabilitacji i poprawy jakości życia pacjentów borykających się z otyłością.

Słowa kluczowe: otyłość, aktywność fizyczna, mózg, hipokamp

Bibliografia:

1. World Obesity Federation. World Obesity Atlas 2024.
2. Jackson, S. E., Llewellyn, C. H., & Smith, L. (2020). The obesity epidemic—Nature via nurture: A narrative review of high-income countries. *SAGE open medicine*, 8, 2050312120918265.
3. Global status report on physical activity 2022: country profiles. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
4. Sallis, J. F., Cerin, E., Kerr, J., Adams, M. A., Sugiyama, T., Christiansen, L. B., ... & Owen, N. (2020). Built environment, physical activity, and obesity: findings from the international physical activity and environment network (IPEN) adult study. *Annual review of public health*, 41(1), 119-139.
5. Salas-Venegas, V., Flores-Torres, R. P., Rodríguez-Cortés, Y. M., Rodríguez-Retana, D., Ramírez-Carretero, R. J., Concepción-Carrillo, L. E., ... & Konigsberg, M. (2022). The obese brain: mechanisms of systemic and local inflammation, and interventions to reverse the cognitive deficit. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 16, 798995.
6. Kaagman, D. G., van Wegen, E. E., Cignetti, N., Rothermel, E., Vanbellingen, T., & Hirsch, M. A. (2024). Effects and Mechanisms of Exercise on Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Levels and Clinical Outcomes in People with Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Brain sciences*, 14(3), 194.

CAN EXERCISE SAVE NEURONS? HIPPOCAMPAL NEUROGENESIS IN OBESE RATS AND PHYSICAL ACTIVITY

Dominika Gruszka, M.Sc.¹, prof. Joanna H. Śliwowska²

¹*University of Life Sciences in Poznań, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences,
Department of Zoology, Laboratory of Neurobiology
Emails: dominika.gruszka@up.poznan.pl, joanna.sliwowska@up.poznan.pl
Scientific Supervisor: prof. Joanna H. Śliwowska, University of Life Sciences in Poznań,
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Zoology, Laboratory of Neurobiology,
email: joanna.sliwowska@up.poznan.pl*

In 2022, more than 10% - about 880 million adults worldwide were living with obesity [1]. Furthermore, the number of adults living with obesity is projected to increase from 0.8 billion to 1.53 billion by 2035 [1]. Moreover, a high number of children and adolescents are also affected by obesity. Although the rise in obesity prevalence seems to be slowing in developed countries are rapidly catching up, and no country has successfully reversed this epidemic [2].

The main factors contributing to the global obesity epidemic include an unhealthy lifestyle, a diet rich in simple sugars and saturated fats, stress and physical inactivity. Globally, about 27.5% of adults do not meet the minimum physical activity recommendations, which include at least 150 minutes of moderate activity per week [3]. It is estimated that 5.3 million deaths per year worldwide are attributable to a lack of physical activity, due to its indirect influence on cardiovascular diseases, some forms of cancers, and diabetes, which is often associated with obesity [4]. Additionally, studies consider the impact of physical inactivity and obesity on brain function, especially hippocampal – dependent learning and memory [5].

The aim of this study is to present the global problem of obesity and propose a rat model of obesity. Rats will be fed a cafeteria diet (CAF), which mimics the Western type of diet rich in carbohydrates and fat, leading to the development of obesity. Moreover, the hypotheses and methods will be presented.

The rationale for the current study came from previous findings as well as our pilot data, which shown that physical activity induces functional changes in skeletal muscles, leading to increased levels of cathepsin B (CTSB), irisin, and interleukin-6 (IL-6) in plasma [6]. These molecules cross the blood-brain barrier (BBB), and through mechanisms still not fully understood, raise the levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF), stimulating the proliferation and survival of new neurons in the hippocampus (neurogenesis) and enhancing hippocampus-dependent memory.

Three hypotheses were proposed:

1. Obese rats fed a cafeteria diet (CAF) have altered muscle physiology and morphology, lower plasma levels of cathepsin B and irisin, higher IL-6 levels, reduced BDNF levels and neurogenic response in the hippocampus, impaired performance in hippocampus-dependent memory tests, as well as altered metabolic and hormonal profiles.
2. Physical activity (voluntary running) mediates epigenetic and transcriptional changes in key signaling networks, including CTSB, irisin, IL-6, and BDNF.
3. Physical activity (voluntary running) is a protective and therapeutic strategy for obese rats that benefits muscle function, increases CTSB, irisin, and BDNF levels, and temporarily raises IL-6, stimulating hippocampal proliferation, neuronal survival, hippocampal-dependent memory, and improving metabolic and hormonal outcomes.

Both short- and long-term impact of voluntary running on cathepsin B, irisin, interleukin-6, and BDNF levels, adult hippocampal proliferation, epigenetics, metabolic, and hormonal outcomes will be evaluated in male rats fed a cafeteria diet (CAF) and a control diet. Tissues will be processed for immunohistochemistry, Western blotting and epigenetic profiling. Blood samples will be taken to examine hormonal and metabolic profiles, as well as CTSB, irisin, and IL-6 levels. The impact of running on cognitive dysfunction, learning, memory, and levels of neuronal plasticity and memory

markers will also be assessed in behavioral tests including the Novel Object Recognition (NOR) and the Morris Water Maze (MWM).

We expect that obese rats without physical activity will exhibit reduced cathepsin B, irisin parameters, and lower BDNF factor levels, impaired hippocampal neurogenesis, resulting in poorer behavioral test performance. Obese rats that engage in physical activity will show elevated cathepsin B, irisin, and BDNF levels, improved hippocampal neurogenesis and perform better in behavioral tests.

Above mentioned studies in animal model of obesity allow us to better understand molecular mechanisms responsible for interactions between muscles and brain in obesity and after physical activity. Obtained results may have a therapeutic impact.

Individuals with obesity and type 2 diabetes experience numerous secondary disorders, such as cognitive problems related to memory loss, which is dependent on the hippocampus, Alzheimer's disease, and other neurodegenerative diseases. The project proposes an innovative approach to studying the effects of physical activity by integrating physiological processes occurring in muscles, blood, and the brain. Understanding the mechanisms underlying obesity development, while these changes are still reversible through the proposed physical intervention, is essential for rehabilitation and improving patient's quality of life with obesity.

Keywords: obesity, physical activity, brain, hippocampus

References:

1. World Obesity Federation. World Obesity Atlas 2024.
2. Jackson, S. E., Llewellyn, C. H., & Smith, L. (2020). The obesity epidemic–Nature via nurture: A narrative review of high-income countries. *SAGE open medicine*, 8, 2050312120918265.
3. Global status report on physical activity 2022: country profiles. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
4. Sallis, J. F., Cerin, E., Kerr, J., Adams, M. A., Sugiyama, T., Christiansen, L. B., ... & Owen, N. (2020). Built environment, physical activity, and obesity: findings from the international physical activity and environment network (IPEN) adult study. *Annual review of public health*, 41(1), 119-139.
5. Salas-Venegas, V., Flores-Torres, R. P., Rodríguez-Cortés, Y. M., Rodríguez-Retana, D., Ramírez-Carreto, R. J., Concepción-Carrillo, L. E., ... & Königsberg, M. (2022). The obese brain: mechanisms of systemic and local inflammation, and interventions to reverse the cognitive deficit. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 16, 798995.
6. Kaagman, D. G., van Wegen, E. E., Cignetti, N., Rothermel, E., Vanbellinghen, T., & Hirsch, M. A. (2024). Effects and Mechanisms of Exercise on Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Levels and Clinical Outcomes in People with Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Brain sciences*, 14(3), 194.

NOWE KIERUNKI W LECZENIU CHOROBY ALZHEIMERA

Dominika Kucel¹, Maria Małysz², prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała³

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny,
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, dominika.kucel@gmail.com

²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny,

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, malysz.marr@gmail.com

³Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką,
grazyna.biala@umlub.pl

Opiekun naukowy: dr hab. n. farm. Marta Kruk-Słomka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny,
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, marta.kruk@umlub.pl

Choroba Alzheimerera (AD) jest jedną z najczęstszych na świecie, przewlekłych chorób neurodegeneracyjnych. Charakteryzuje się postępującą utratą pamięci i pogorszeniem funkcji poznawczych prowadzących do otępienia. Za patomechanizm choroby odpowiadają dwie patologiczne struktury białkowe: złoże beta-amyloidu (A β) i neurofibryle białka tau.

Obecne metody leczenia AD mają jedynie charakter objawowy, co podkreśla potrzebę poszukiwania nowych, skuteczniejszych terapii tej choroby. W ostatnich latach badania koncentrują się na bardziej zaawansowanych i zróżnicowanych strategiach, obejmując immunoterapię, terapie genowe, inhibitory kinazy tyrozynowej oraz terapie modulujące funkcjonowanie mitochondriów.

Celem niniejszej pracy jest rzetelna, naukowa ocena nowych możliwości terapeutycznych AD, skupiając się na jednej z najbardziej obiecujących strategii leczenia AD, immunoterapii. Obecnie prowadzone są intensywne badania na poziomie przed- i klinicznym nad pasywną immunizacją (podając gotowe przeciwciała monoklonalne) oraz aktywną immunizacją (poprzez szczepienia mobilizujące organizm do produkcji swoistych przeciwciał). Terapia przeciwciałami polega na podawaniu systemowo przeciwciał monoklonalnych (mAb), które wiążą się z blaszkami amyloidowymi, co umożliwi ich rozpoznanie i usunięcie przez komórki układu odpornościowego. Obecnie zarejestrowane są dwa leki – aducanumab i lecanemab, ze wskazaniem dla wczesnej postaci AD. Leki te zwalniają lub zatrzymują postęp choroby, ale nie dają możliwości odwrócenia ani wyleczenia AD. Z kolei aktywna immunoterapia polega na podaniu szczepionki zawierającej specyficzny antygen skierowany przeciwko A β , który stymuluje układ odpornościowy pacjenta do produkcji przeciwciał przeciw patologicznemu A β . Chociaż wiele szczepionek znajduje się na etapie badań, żadna z nich nie uzyskała jeszcze zatwierdzenia.

Konieczne są dalsze badania nad rolą układu immunologicznego w patogenezie AD, gdyż immunizacja organizmu wydaje się być bardzo obiecującą drogą do opracowania skutecznych metod prewencji AD lub opóźniania progresji tej choroby.

Słowa kluczowe: Choroba Alzheimerera, immunoterapia, przeciwciała, szczepienia, nowe kierunki leczenia

Bibliografia:

1. Klimkowicz-Mrowiec A. (2023). Leczenie choroby Alzheimerera. Neurologia
2. Peng, Y., Jin, H., Xue, Y. H., Chen, Q., Yao, S. Y., Du, M. Q., & Liu, S. (2023). Current and future therapeutic strategies for Alzheimer's disease: An overview of drug development bottlenecks. *Frontiers in Aging Neuroscience*
3. Valiukas, Z., Ephraim, R., Tangalakakis, K., Davidson, M., Apostolopoulos, V., & Feehan, J. (2022). Immunotherapies for Alzheimer's Disease - A Review. *Vaccines*

NEW DIRECTIONS IN ALZHEIMER'S DISEASE TREATMENT

Dominika Kucel¹, Maria Małyśz², prof. dr hab. Grażyna Biała³

¹Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Student Scientific Association at the Department of Pharmacology and Pharmacodynamics, dominika.kucel@gmail.com

²Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Student Scientific Association at the Department of Pharmacology and Pharmacodynamics, malysz.marr@gmail.com

³Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology and Pharmacodynamics, grazyna.biala@umlub.pl

Supervisor: Marta Kruk-Słomka, PhD, Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology and Pharmacodynamics, marta.kruk@umlub.pl

Alzheimer's disease (AD) is one of the most prevalent chronic neurodegenerative disorders worldwide. It is characterized by progressive memory loss and cognitive decline, ultimately leading to dementia. The pathomechanism of the disease is associated with two pathological protein structures: beta-amyloid (A β) plaques and tau protein neurofibrillary tangles.

Current treatment methods for Alzheimer's disease (AD) are solely symptomatic, underscoring the urgent need for new, more effective therapeutic approaches. In recent years, research has focused on more advanced and diverse strategies, including immunotherapy, gene therapies, tyrosine kinase inhibitors, and therapies targeting mitochondrial function.

The aim of this paper is to provide a thorough, scientific evaluation of new therapeutic possibilities for Alzheimer's disease (AD), with a focus on one of the most promising treatment strategy, immunotherapy. Intensive research is currently underway, both preclinical and clinical, on passive immunization (administering ready-made monoclonal antibodies) and active immunization (vaccines that stimulate the body to produce specific antibodies). Antibody therapy involves the systemic administration of monoclonal antibodies (mAb) that bind to amyloid plaques, enabling their recognition and clearance by immune cells. Currently, two drugs - aducanumab and lecanemab are approved for early-stage AD. These drugs slow or halt disease progression but do not offer the possibility of reversing or curing AD. In contrast, active immunotherapy involves administering a vaccine containing a specific antigen targeting A β , which activates the patient's immune system to produce antibodies against pathological A β . While many vaccines are under investigation, none have yet received approval.

Further research is necessary to understand the role of the immune system in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), as immunization appears to be a very promising approach for developing effective prevention methods or delaying the progression of this disease.

Keywords: Alzheimer's Disease, Immunotherapy, Antibodies, Vaccines, New Treatment Directions.

Bibliography:

1. Klimkowicz-Mrowiec A. (2023). Leczenie choroby Alzheimerera. *Neurologia*
2. Peng, Y., Jin, H., Xue, Y. H., Chen, Q., Yao, S. Y., Du, M. Q., & Liu, S. (2023). Current and future therapeutic strategies for Alzheimer's disease: An overview of drug development bottlenecks. *Frontiers in Aging Neuroscience*
3. Valiukas, Z., Ephraim, R., Tangalakis, K., Davidson, M., Apostolopoulos, V., & Feehan, J. (2022). Immunotherapies for Alzheimer's Disease - A Review. *Vaccines*

AEROBIOLOGICZNA OCENA SEZONOWOŚCI PYLENIA POKRZYWY (*URTICA* L.) W KIELCACH W LATACH 2023-2024

mgr Dominika Nowak¹, lic. Aleksandra Soińska^{1,2}, dr Anna Kopacz-Bednarska¹,
dr hab. Joanna Ślusarczyk¹

¹Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Biologii, Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, Polska, email: dominikan1910@wp.pl

²Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Nauk o Zdrowiu, IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce,
Polska, email: soinska-a@wp.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Ślusarczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Biologii, Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, Polska, email: joanna.slusarczyk@ujk.edu.pl oraz dr Anna Kopacz-Bednarska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Biologii, Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, Polska, email: anna.kopacz-bednarska@ujk.edu.pl

Pokrzywa (*Urtica* L.) to wieloletnia roślina zielna z rodziny pokrzywowatych (*Urticaceae*), powszechnie występująca na terenach klimatu umiarkowanego w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Preferuje wilgotne siedliska leśne, ale spotykana jest pospolicie także w ogrodach, miejscach ruderalnych oraz poboczach dróg (Kręgiel i in. 2018). Jest to roślina o wyprostowanej łodydze pokrytej parzącymi włoskami. Jej liście są naprzeciwległe, jajowate, z grubo piłkowanym brzegiem, również pokryte włoskami, zawierającymi drażniące substancje, takich jak: histamina i kwas mrówkowy. Bylina ta posiada dobrze rozwinięty system korzeniowy z kłączami, umożliwiającymi szybkie rozmnażanie wegetatywne. Pokrzywa jest ceniona przez człowieka w ziołolecznictwie i kosmetyce. Jej liście i łodygi obfitują w witaminy (np. C, A, K), minerały (tj. żelazo, wapń, magnez) oraz antyoksydanty (m. in. kwasy fenolowe i glikozydy) (Carvalho i in. 2017; Đurović i in. 2017). Dzięki tym składnikom aktywnym pokrzywa posiada właściwości przeciwzapalne i terapeutyczne, znajdując szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej. Wykorzystuje się ją m. in. w leczeniu bólów stawowych i zapalenia stawów, anemii oraz infekcji dróg moczowych (Dhouibi i in. 2020).

Pokrzywa jest rośliną wiatropylną, która kwitnie od czerwca do października. Należy do gatunków dwupiennych. Kwiaty, zebrane w zwisające wiechy, są drobne i zielonkawe (Sudnik-Wójcikowska 2011). Pyłek pokrzywy mimo wysokich stężeń w powietrzu, uznawany jest za alergen o niskiej sile działania, i rzadko wywołującym objawy alergii. Działa on jednak drażniąco na skórę i błony śluzowe, przez co może zaostrzać reakcje alergiczne, zwłaszcza u osób uczulonych na inne gatunki roślin pyłące w tym samym czasie (Czarnetzki i in. 1990). Ponadto, doniesienia literaturowe ostatnich lat donoszą, że białka pokrzywy mogą wykazywać aktywność alergenną, zwiększając ryzyko rozwoju reakcji uczuleniowej (Majkowska-Wojciechowska i in. 2023). Dlatego celem naszych badań była ocena porównawcza sezonowości pylenia pokrzywy (*Urtica* L.) w Kielcach w latach 2023-2024 w odniesieniu do aktualnie panujących warunków pogodowych.

Badania monitoringowe przeprowadzone zostały metodą objętościową z wykorzystaniem standardowego aparatu pomiarowego Hirscha (Lanzoni VPPS 2000), umieszczonego ok. 18 m nad powierzchnią gruntu. Analizy obejmowały wyznaczenie podstawowych parametrów sezonu pyłkowego *Urtica* L., w tym: (1) całkowitej rocznej sumy ziaren pyłku (SPI), (2) czasu trwania głównego sezonu pylenia, gdzie początek i koniec sezonu pyłkowego określone zostały metodą 95%, (3) wartości maksymalnego stężenia ziaren pyłku pokrzywy w powietrzu atmosferycznym, a także (4) daty szczytowego pylenia. Stężenie ziaren pyłku wyrażono w 1m^3 powietrza. W badaniach przeanalizowany został także wpływ wybranych czynników meteorologicznych (średnich dobowych wartości maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza, prędkości wiatru oraz opadów atmosferycznych) na zawartość ziaren pyłku pokrzywy w powietrzu atmosferycznym Kielc w głównym okresie pylenia rośliny. Analizy statystyczne przeprowadzone zostały za pomocą korelacji rang Spearmana (Statistica 13.3).

Zarówno w 2023, jak i 2024 roku, główny sezon pylenia pokrzywy rozpoczął się w pierwszej dekadzie czerwca. W 2024 roku był on jednak o 12 dni krótszy w porównaniu z rokiem 2023 i trwał do 29 sierpnia, co należałoby tłumaczyć wysokimi temperaturami okresu letniego i szybszym wykwitaniem rośliny. W 2024 roku pokrzywa pyliła intensywniej. Roczna suma ziaren pyłku była większa o ponad 3600 ziaren/ m^3 niż w roku 2023, przy czym maksymalny pik pylenia rośliny był o 115 ziaren/ m^3 niższy i wyniósł 537 ziaren/ m^3 . Maksymalne stężenie ziaren pyłku pokrzywy w roku 2024 zanotowano już 31 lipca, natomiast w roku 2023 data najwyższej koncentracji ziaren pyłku

rośliny przypadła na 14 sierpnia. Z przeprowadzonych analiz statystycznych wynika, że główny sezon pylenia pokrzywy w 2023 roku był ściśle skorelowany ze średnią dobową wartością minimalnej oraz maksymalnej temperatury powietrza. W 2024 roku nie zaobserwowano istotnie statystycznego wpływu badanych czynników meteorologicznych na dynamikę pylenia i zawartość ziaren pyłku pokrzywy w powietrzu atmosferycznym Kielc.

Słowa kluczowe: Urtica L., monitoring aerobiologiczny, sezon pyłkowy, parametry meteorologiczne

Literatura:

1. Kregiel, D., Pawlikowska, E. & Antolak, H., 2018. *Urtica spp.: Zwykłe rośliny o niezwykłych właściwościach*. Molekuły, 23, p.1664.
2. Carvalho, A.R., Costa, G., Figueirinha, A., Liberał, J., Przeor, J.A.V., Lopes, M.C., Cruz, M.T., Batista, M.T., 2017. *Urtica spp.: Skład fenolowy, bezpieczeństwo, działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne*. Żywność Res. Int., 99, pp.485–494.
3. Đurović, S., Pavlič, B., Šorgić, S., Popov, S., Savić, S., Pertonijević, M., Radojković, M., Cvetanović, A., Zeković, Z., 2017. *Skład chemiczny liści pokrzywy uzyskany za pomocą różnych podejść analitycznych*. J. Funke. Żywność, 32, pp.18–26.
4. Dhoubi, R., Affes, H., Salem, M.B., Hammami, S., Sahnoun, Z., Zeghal, K.M., Ksouda, K., 2020. *Badania przesiewowe farmakologicznych zastosowań Urtica dioica i inne korzyści*. Prog. Biophys. Mol. Biol., 150, pp.67–77.
5. Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Piotrowska-Weryszko K., Górecki A., Rapiejko A., Kopacz-Bednarska A., Puc M., Siergiejko G., Malkiewicz M., Chłopek K., Lipiec A., 2023. *Nettle pollen - an important taxon of the summer pollen flora of Polish urban areas in the 2023 season*. Alegoprofil, 19(4), pp.11-19.
6. Sudnik-Wójcikowska, B., 2011. *Rośliny synantropijne*. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, p.185.
7. Czarnetzki, B.M., Thiele, T., Rosenbach, T., et al., 1990. *Immunoreactive Leukotrienes in Nettle Plants (Urtica urens)*. Immunology and Allergy. Int Arch Allergy Immunol., 91, pp.43–46.

AEROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF NETTLE (*URTICA* L.) POLLEN SEASONALITY IN KIELCE IN 2023-2024

mgr Dominika Nowak¹, lic Aleksandra Soińska^{1,2}, dr Anna Kopacz-Bednarska¹,
dr hab. Joanna Ślusarczyk¹

¹Jan Kochanowski University, Institute of Biology, Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, Poland, email: dominikan1910@wp.pl

²Jan Kochanowski University, Institute of Health Sciences, IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce, Poland,
email: soinska-a@wp.pl

Supervisor: Joanna Ślusarczyk, PhD., Jan Kochanowski University, Institute of Biology, Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce,
Poland, email: joanna.slusarczyk@ujk.edu.pl and dr Anna Kopacz-Bednarska, Jan Kochanowski University,
Institute of Biology, Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, Poland, email: anna.kopacz-bednarska@ujk.edu.pl

Nettle (*Urtica* L.) is a perennial herbaceous plant in the nettle family (*Urticaceae*), commonly found in temperate areas in Europe, Asia and North America. It prefers moist woodland habitats, but is also commonly found in gardens, ruderal sites and roadsides (Kręgiel et al. 2018). It is a plant with an upright stem covered with stinging hairs. Its leaves are opposite, ovate, with a coarsely saw-toothed margin, also covered with trichomes, which contain irritants such as histamine and formic acid. This perennial has a well-developed root system with rhizomes, enabling rapid vegetative reproduction. Nettle is valued by humans in herbal medicine and cosmetics. Its leaves and stems are rich in vitamins (e.g. C, A, K), minerals (i.e. iron, calcium, magnesium) and antioxidants (e.g. phenolic acids and glycosides) (Carvalho et al. 2017; Đurović et al. 2017). Thanks to these active constituents, nettle has anti-inflammatory and medicinal properties, finding wide application in natural medicine. Among others, it is used to treat joint pain and arthritis, anaemia and urinary tract infections (Dhouibi et al. 2020).

Nettle is a wind-pollinated plant that flowers from June to October. It belongs to the dioecious species. The flowers, gathered in pendulous panicles, are small and greenish in colour (Sudnik-Wójcikowska 2011). Nettle pollen, despite its high concentrations in the air, is considered a low potency allergen, rarely causing allergy symptoms. However, it has an irritating effect on the skin and mucous membranes, and may therefore exacerbate allergic reactions, especially in individuals allergic to other plant species pollenised at the same time (Czarnetzki et al. 1990). In addition, recent literature reports that nettle proteins may exhibit allergenic activity, increasing the risk of developing a sensitisation reaction (Majkowska-Wojciechowska et al. 2023). Therefore, the aim of our study was to assess the comparative seasonality of nettle (*Urtica* L.) pollen in Kielce in 2023-2024 in relation to current weather conditions.

Monitoring studies were carried out using the volumetric method with a standard Hirsch measuring device (Lanzoni VPPS 2000), placed approximately 18 m above the ground surface. Analyses included the determination of the basic parameters of the *Urtica* L. pollen season, including: (1) the total annual pollen grain sum (SPI), (2) the duration of the main pollen season, where the start and end of the pollen season were determined using the 95% method, (3) the value of the maximum concentration of nettle pollen grains in the ambient air, and (4) the date of the peak pollen season. The concentration of pollen grains was expressed in 1m^3 of air. The study also analysed the influence of selected meteorological factors (mean daily values of maximum and minimum air temperature, wind speed and precipitation) on the content of nettle pollen grains in the atmospheric air of Kielce during the main pollen season of the plant. Statistical analyses were carried out using Spearman rank correlation (Statistica 13.3).

In both 2023 and 2024, the main nettle pollen season started in the first decade of June. In 2024, however, it was 12 days shorter compared to 2023 and lasted until 29 August, which should be explained by the high summer temperatures and the faster flowering of the plant. In 2024, nettle dusted more intensively. The annual pollen grain total was more than 3600 grains/ m^3 higher than in 2023, with the maximum pollen peak of the plant being 115 grains/ m^3 lower at 537 grains/ m^3 . The maximum concentration of nettle pollen grains in 2024 was already recorded on 31 July, while in 2023 the date of the highest concentration of pollen grains of the plant fell on 14 August. The statistical analyses carried out show that the main nettle pollen season in 2023 was closely correlated with the average daily value of minimum and maximum air temperature. In 2024,

no significant statistical influence of the studied meteorological factors on the pollen dynamics and content of nettle pollen grains in the atmospheric air of Kielce was observed.

Keywords: Urtica L., aerobiological monitoring, pollen season, meteorological parameters

References:

1. Kregiel, D., Pawlikowska, E. & Antolak, H., 2018. *Urtica spp.: Zwykłe rośliny o niezwykłych właściwościach*. Molekuły, 23, p.1664.
2. Carvalho, A.R., Costa, G., Figueirinha, A., Liberał, J., Przeor, J.A.V., Lopes, M.C., Cruz, M.T., Batista, M.T., 2017. *Urtica spp.: Skład fenolowy, bezpieczeństwo, działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne*. Żywność Res. Int., 99, pp.485–494.
3. Đurović, S., Pavlić, B., Šorgić, S., Popov, S., Savić, S., Pertonićević, M., Radojković, M., Cvetanović, A., Zeković, Z., 2017. *Skład chemiczny liści pokrzywy uzyskany za pomocą różnych podejść analitycznych*. J. Funkc. Żywność, 32, pp.18–26.
4. Dhouibi, R., Affes, H., Salem, M.B., Hammami, S., Sahnoun, Z., Zeghal, K.M., Ksouda, K., 2020. *Badania przesiewowe farmakologicznych zastosowań Urtica dioica i inne korzyści*. Prog. Biophys. Mol. Biol., 150, pp.67–77.
5. Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Piotrowska-Weryszko K., Górecki A., Rapiejko A., Kopacz-Bednarska A., Puc M., Siergiejko G., Malkiewicz M., Chłopek K., Lipiec A., 2023. *Nettle pollen - an important taxon of the summer pollen flora of Polish urban areas in the 2023 season*. Alegoprofil, 19(4), pp.11-19.
6. Sudnik-Wójcikowska, B., 2011. *Rośliny synantropijne*. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, p.185.
7. Czarnetzki, B.M., Thiele, T., Rosenbach, T., et al., 1990. *Immunoreactive Leukotrienes in Nettle Plants (Urtica urens)*. Immunology and Allergy. Int Arch Allergy Immunol., 91, pp.43–46.

MIODLA INDYJSKA (*AZADIRACHTA INDICA A. JUSS*) - SUROWIEC O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYOKSYDACYJNYCH

Dominika Pałyska¹, Łucja Tomaszewska¹, mgr inż. Patrycja Cichosz²,
dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz²

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Międzywydziałowe Koło Naukowe Herba Medica,
dominikapalyska212@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, magdalena.walasek@up.lublin.pl

Opiekun naukowy: dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, e-mail:
magdalena.walasek@up.lublin.pl

Miodla indyjska (*Azadirachta indica A. Juss*) należąca do rodziny Meliaceae powszechnie znana jest jako drzewo neem. To tropikalne, wiecznie zielone drzewo, które pochodzi z subkontynentu indyjskiego. Wykazuje szerokie spektrum działania ze względu na obecność szeregu substancji biologicznie czynnych. Właściwości lecznicze odnoszą się głównie do liści.

Celem badań było określenie i porównanie właściwości antyoksydacyjnych ziela i proszku miodli indyjskiej (*Azadirachta indica A. Juss*).

W pracy określono potencjał antyoksydacyjny z wykorzystaniem odczynnika DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl) oraz FRAP (ang. ferric ion reducing antioxidant parameter). Surowcem badanym było suszone ziele oraz sproszkowana postać miodli indyjskiej. Ekstrakty przygotowano przy użyciu metanolu jako rozpuszczalnika, a do wykonania pomiarów został wykorzystany spektrofotometr.

Stwierdzono zdolność do wymiatania rodnika DPPH przez suszone ziele w zakresie 78,62-79,45%, a przez proszek w zakresie 65,1-66,35%.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wywnioskować, że przygotowane ekstrakty wykazują wysokie działanie antyoksydacyjne. Wyniki badań sugerują także większą aktywność przeciwrodnikową ziela, aniżeli proszku. Silne właściwości przeciwutleniające miodli indyjskiej mogą wskazywać na jej potencjalne znaczenie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Słowa kluczowe: miodla indyjska, aktywność antyoksydacyjna, DPPH, FRAP

NEEM (*AZADIRACHTA INDICA A. JUSS*) - RAW MATERIAL WITH ANTIOXIDANT PROPERTIES

Dominika Pałyska¹, Łucja Tomaszewska¹, M.Sc. Eng. Patrycja Cichosz²,
DPharm. Magdalena Walasek-Janusz²

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology, Interdepartmental Scientific Group Herba Medica,
dominikapalyska212@gmail.com

²University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Horticulture and Landscape, Department of Vegetable and Herb Crops,
magdalena.walasek@up.lublin.pl

Supervisor: DPharm. Magdalena Walasek-Janusz, University of Life Sciences in Lublin,
Faculty of Horticulture and Landscape, Department of Vegetable and Herb Crops, e-mail: magdalena.walasek@up.lublin.pl

Neem (*Azadirachta indica A. Juss*), which belongs to the Meliaceae family, is commonly known as the neem tree. It is a tropical evergreen tree that is native to the Indian subcontinent. It exhibits a broad spectrum of activity due to the presence of a number of biologically active substances. The medicinal properties mainly relate to the leaves.

The purpose of this study was to determine and compare the antioxidant properties of the herb and powder of Neem (*Azadirachta indica A. Juss*).

In this study, the antioxidant potential was determined using DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) reagent and FRAP (ferric ion reducing antioxidant parameter). The raw materials tested were dried herb and powdered form of Neem. The extracts were prepared using methanol as a solvent, and a spectrophotometer was used to take measurements.

The DPPH radical scavenging capacity of the dried herb was found to be in the range of 78.62-79.45%, and that of the powder was found to be in the range of 65.1-66.35%. Based on the analysis, it can be concluded that the prepared extracts exhibit high antioxidant activity. The results of the study also suggest a higher antioxidant activity of the herb than that of the powder. The strong antioxidant properties of Neem may indicate its potential importance in the pharmaceutical and cosmetic industries.

Keywords: Neem, antioxidant activity, DPPH, FRAP

MARKERY STARZENIA KOMÓRKOWEGO PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ A ICH ZWIĄZEK Z INSULINOOPORNOŚCIĄ ORAZ ZESPOŁEM METABOLICZNYM U OSÓB Z OTYŁOŚCIĄ

**Dominika Szczepańska¹, lek. Marta Dobrzycka², dr n. med. Natalia Matulewicz³,
prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec⁴, prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska²,
prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska^{2,3}, dr n. med. Agnieszka Nikolajuk³**

¹Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Metabolicznych, zchm@umb.edu.pl

²Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, klinmet@umb.edu.pl

³Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Chorób Metabolicznych, zchm@umb.edu.pl

⁴Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, klchirog@umb.edu.pl

Opiekun naukowy: dr n. med. Agnieszka Nikolajuk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Chorób Metabolicznych, agnieszka.nikolajuk@umb.edu.pl

Otyłość znacząco zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego i chorób sercowo-naczyniowych. Akumulacja tkanki tłuszczowej w organizmie jest kluczowym czynnikiem powodującym insulinooporność i rozwój zespołu metabolicznego (MS). Istotną rolę w rozwoju powyższych powikłań może odgrywać zaburzona adipogeneza, czyli między innymi niezdolność komórek prekursorowych tkanki tłuszczowej do tworzenia nowych adipocytów. Ostatnie badania wskazują, że starzenie się komórek tłuszczowych może łączyć się z zaburzoną adipogenezą.

Celem badania była ocena ekspresji wybranych genów związanych ze starzeniem podskórnej tkanki tłuszczowej (SAT) u osób z otyłością, z MS i bez cech tego zespołu.

Badaniem objęto 30 pacjentów (18-50 lat), w tym 8 osób z prawidłową masą ciała, bez zaburzeń metabolicznych oraz 20 osób z otyłością (z BMI $42 \pm 3,9$ kg/m²): 12 osób z zespołem metabolicznym (MS+) i 8 bez cech tego zespołu (MS-), zakwalifikowanych do zabiegów chirurgicznych: chirurgii bariatrycznej, cholecystektomii i innych zabiegów planowych. Wykonano pomiary antropometryczne z oceną procentu tkanki tłuszczowej za pomocą metody bioimpedancji oraz pobrano krew w celu oznaczenia stężeń wybranych parametrów biochemicznych. Otrzymane wyniki posłużyły do wyliczenia pośrednich wskaźników insulinooporności HOMA-IR oraz FLAIS. W czasie przeprowadzanych zabiegów u wszystkich osób pobrano 2 g brzusznej SAT, a następnie zabezpieczono tkankę tłuszczową w odczynniku stabilizującym RNA. Następnie w pobranej tkance przeprowadzono analizę ekspresji genów wybranych markerów starzenia komórki (*TP53*, *CDKN1A*, *CDKN2A*, *GLB1*) oraz analizę ekspresji genów związanych z procesem adipogenezy (*CEBPA*, *CEBPB*, *PPARG*, *ADIPOQ*) i sygnalizacją insuliny (*IRSI*, *IRS2*, *AKT2*, *SLC2A4*). Protokół badania został zatwierdzony przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zgodnie z założeniami projektu oceniane parametry antropometryczne i biochemiczne różniły się istotnie między grupą osób z prawidłową masą ciała a grupą osób z otyłością. Insulinooporność oceniana za pomocą wskaźnika FLAIS oraz stężenie adiponektyny były istotnie statystycznie niższe w grupie osób z otyłością (wszystkie $p < 0,03$). Stężenie glukozy na czczo, C-peptydu, triglicerydów oraz HOMA-IR były istotnie wyższe u osób MS+ w porównaniu do osób MS- (wszystkie $p < 0,05$). W SAT wykazaliśmy wyższą ekspresję genów *CDKN1A*, *CDKN2A*, *GLB1* (wszystkie $p < 0,003$) oraz niższą ekspresję *CEBPA*, *PPARG*, *SLC2A4* (wszystkie $p < 0,05$) u osób z otyłością w porównaniu do grupy kontrolnej. W SAT osób MS+ wykazaliśmy wyższą ekspresję *TP53* oraz niższą ekspresję *CEBPA*, *PPARG* (wszystkie $p < 0,05$) w porównaniu do osób MS-. W całej badanej populacji ekspresja *CDKN1A*, *GLB1* w SAT ujemnie korelowała ze stężeniem adiponektyny, wskaźnikiem insulinooporności FLAIS i ekspresją *SLC2A4* w SAT (wszystkie $p < 0,05$) oraz dodatkowo korelowała ze stężeniem C-peptydu i triglicerydów (wszystkie $p < 0,05$).

Uzyskane wyniki sugerują, że procesy związane ze starzeniem komórkowym w SAT mogą być związane z niewydolną adipogenezą i rozwojem zaburzeń metabolicznych w przebiegu otyłości u ludzi.

Przeprowadzone badanie może pomóc w lepszym zrozumieniu patogenezy insulinooporności oraz zespołu metabolicznego.

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, nr projektu SKN/SP/570888/2023.

Słowa kluczowe: adipogeneza, starzenie komórkowe, otyłość.

CELLULAR SENEESCENCE MARKERS OF SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE AND THEIR RELATIONSHIP TO INSULIN RESISTANCE AND METABOLIC SYNDROME IN INDIVIDUALS WITH OBESITY

**Dominika Szczepańska¹, lek. Marta Dobrzycka², dr n. med. Natalia Matulewicz³,
prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec⁴, prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska²,
prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska^{2,3}, dr n. med. Agnieszka Nikolajuk³**

¹Medical University of Białystok, Faculty of Medicine with the Division of Dentistry and Division of Medical Education in English, Scientific Group at the Department of Metabolic Diseases, zchm@umb.edu.pl

²Medical University of Białystok, Faculty of Medicine with the Division of Dentistry and Division of Medical Education in English, Department of Internal Medicine and Metabolic Diseases, klinmet@umb.edu.pl

³Medical University of Białystok, Faculty of Medicine with the Division of Dentistry and Division of Medical Education in English, Department of Metabolic Diseases, zchm@umb.edu.pl

⁴Medical University of Białystok, Faculty of Medicine with the Division of Dentistry and Division of Medical Education in English, 1st Clinical Department of General and Endocrine Surgery, klchirog@umb.edu.pl

Supervisor: dr n. med. Agnieszka Nikolajuk, Medical University of Białystok,
Faculty of Medicine with the Division of Dentistry and Division of Medical Education in English,
Department of Metabolic Diseases, agnieszka.nikolajuk@umb.edu.pl

Obesity significantly increases the risk of developing type 2 diabetes, dyslipidemia, hypertension and cardiovascular diseases. Body fat accumulation is a key factor in causing insulin resistance and the development of metabolic syndrome (MS). An important role in the development of the above complications may be played by impaired adipogenesis, that is, among other things, the inability of adipose tissue precursor cells to form new adipocytes. Recent studies indicate that fat cell senescence may be linked to impaired adipogenesis.

The aim of the study was to evaluate the expression of selected genes associated with subcutaneous adipose tissue (SAT) senescence in individuals with obesity, with and without metabolic syndrome.

The study included 30 patients (18-50 years), including 8 normal-weight individuals without metabolic disorders and 20 individuals with obesity (with BMI $42 \pm 3,9$ kg/m²): 12 with metabolic syndrome (MS+) and 8 without metabolic syndrome (MS-), qualified for: bariatric surgery, cholecystectomy and other elective surgeries. Anthropometric measurements were performed, with an assessment of the percentage of adipose tissue using the bioimpedance method, and blood was examined to determine the concentrations of selected biochemical parameters. The obtained results were used to calculate the indirect indicators of insulin sensitivity HOMA-IR and FLAIS. During procedures, 2 g of abdominal SAT were taken from all individuals, and the adipose tissue was then submerged in an RNA-preserving reagent. Gene expression analysis of selected markers of cellular senescence (*TP53*, *CDKN1A*, *CDKN2A*, *GLBI*) and genes related to adipogenesis (*CEBPA*, *CEBPB*, *PPARG*, *ADIPOQ*) and insulin signaling (*IRSI*, *IRS2*, *AKT2*, *SLC2A4*) was then performed. The study protocol was approved by the Bioethics Committee of the Medical University of Białystok.

In line with the project objectives, the anthropometric and biochemical parameters were significantly different between the group with normal weight and the group with obesity. Insulin sensitivity assessed by the FLAIS index and adiponectin concentration were statistically significantly lower in the group with obesity (all $p < 0.003$). Fasting glucose level, C-peptide, triglycerides concentrations and HOMA-IR were significantly higher in MS+ individuals compared to MS- individuals (all $p < 0.05$). In the SAT we showed higher expression of *CDKN1A*, *CDKN2A*, *GLBI* (all $p < 0.003$) and lower expression of *CEBPA*, *PPARG*, *SLC2A4* (all $p < 0.05$) in individuals with obesity compared to the control group. In the SAT of MS+ individuals we showed higher expression of *TP53* and lower expression of *CEBPA*, *PPARG* (all $p < 0,05$) compared to MS- individuals. In the whole study population, expression of *CDKN1A*, *GLBI* in the SAT negatively correlated with adiponectin levels, FLAIS insulin sensitivity index and *SLC2A4* expression in the SAT (all $p < 0,05$) and positively correlated with C-peptide and triglyceride levels (all $p < 0,05$).

The results suggest that processes related to cellular senescence in SAT may be associated with inefficient adipogenesis and the development of metabolic disorders in human obesity.

The conducted study may help better understand the pathogenesis of insulin resistance and metabolic syndrome.

Project financed by the Ministry of Science and Higher Education programme “Student Scientific Groups Create Innovations”, project number SKN/SP/570888/2023.

Keywords: adipogenesis, cell senescence, obesity.

KLINICZNE ZNACZENIE MONOCYTÓW/MAKROFAGÓW Z EKSPRESJĄ PD-L1 U PACJENTEK CHORYCH NA ENDOMETRIOZĘ

Dorota Suszczyk¹, Anna Ignatowicz², Karolina Włodarczyk-Ciekańska¹,
Anna Pawłowska-Łachut¹, Wiktoria Skiba¹, Rafał Tarkowski³, Iwona Wertel¹

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów,

dorotasuszczyk@umlub.pl

²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów,

³Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

Endometrioza (ang. endometriosis, EMS) jest przewlekłą chorobą narządu rodnych kobiet, której towarzyszy stan zapalny. EMS jest definiowana jako obecność tkanki endometrium poza jamą macicy. Według najnowszych badań patogeneza endometriozy wiąże się zarówno z ogólnoustrojowymi, jak i lokalnymi zmianami w układzie immunologicznym. Dotyczą one zaburzeń ilości i funkcji większości subpopulacji komórek układu immunologicznego, w tym monocytów i makrofagów (Mo/Ma). Podczas rozwoju i progresji EMS jama otrzewna staje się dynamicznym środowiskiem, przypominającym środowisko jamy otrzewnej u pacjentek z rakiem jajnika (OC). Czynniki takie jak podwyższony poziom cytokin i chemokin, obecność immunosupresyjnych limfocytów T regulatorowych (Tregs) czy komórek supresyjnych pochodzących z linii mieloidalnej (MDSCs), a także upośledzona odpowiedź komórek NK i limfocytów T na fragmenty endometrium, sprzyjają rozwojowi tolerancji immunologicznej oraz przetrwaniu implantów. Kluczową rolę w hamowaniu prawidłowej odpowiedzi immunologicznej u kobiet z endometriozą mogą odgrywać immunologiczne punkty kontrolne (ICPs), w tym szlak programowanej śmierci komórki PD-1/PD-L1/PD-L2. Jednym z mechanizmów nieprawidłowej aktywności Mo/Ma oraz rozwoju zjawiska immunosupresji u pacjentek z EMS może być podwyższona ekspresja ligandu PD-L1 na ich powierzchni.

Celem naszej pracy była ocena i porównanie odsetka Mo/Ma oraz Mo/Ma z ekspresją ligandu PD-L1 w dwóch środowiskach: krwi obwodowej (PB) i płynie otrzewnowym (PF) i określenie ich znaczenia klinicznego w endometriozie.

PB pobrano od pacjentek chorych na EMS (n=64) operowanych w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przed wykonaniem laparoskopii natomiast PF został pobrany w trakcie zabiegu. Komórki jednojądrzaste z PB i PF wyizolowano poprzez wirowanie w gradiencie gęstości, przepłukano dwukrotnie PBS, rozdzielono do probówek (1×10^6 komórek) i inkubowano przez 20 minut w temperaturze pokojowej z kombinacją przeciwciał monoklonalnych: anti-CD45, -CD14, -PD-L1. Następnie komórki przepłukano dwukrotnie PBS i analizowano metodą cytometrii przepływowej jako CD45⁺CD14⁺ oraz CD45⁺CD14⁺PD-L1⁺.

W przeprowadzonych badaniach wykazaliśmy, że odsetek Mo/Ma był istotnie wyższy w PF niż w PB u pacjentek z endometriozą ($p < 0,01$). Podobnie odsetek Mo/Ma z ekspresją PD-L1 był istotnie wyższy ($p < 0,01$) w PF niż w PB w grupie chorych na EMS. Następnie oceniliśmy odsetek Mo/Ma i Mo/Ma z ekspresją PD-L1 w PB i PF we wczesnym (I/II) i późnym (III/IV) stopniu zaawansowania EMS wg Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM). Nie zaobserwowaliśmy istotnych statystycznie różnic ($p > 0,05$) w odsetkach Mo/Ma i Mo/Ma z ekspresją PD-L1 w zależności od stopnia zaawansowania endometriozy wg ASRM zarówno we krwi obwodowej i płynie otrzewnowym.

Akumulacja Mo/Ma z ekspresją PD-L1 w PF może wiązać się z obniżoną funkcją prezentacji antygenów, co w konsekwencji prowadzi do nieskutecznego usuwania implantów endometrium z jamy otrzewnej, a nawet rozwoju tolerancji immunologicznej.

Prezentowane wyniki uzyskano w trakcie realizacji prestiżowego grantu z **Narodowego Centrum Nauki, grant Preludium nr 2023/49/N/NZ6/02565**.

Słowa kluczowe: endometrioza, immunosupresja, monocyty, makrofagi, PD-L1

THE CLINICAL IMPORTANCE OF MONOCYTES/MACROPHAGES WITH PD-L1 EXPRESSION IN PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS

Dorota Suszczyk¹, Anna Ignatowicz², Karolina Włodarczyk-Ciekańska¹,
Anna Pawłowska-Łachut¹, Wiktoria Skiba¹, Rafał Tarkowski³, Iwona Wertel¹

¹Medical University of Lublin, Independent Laboratory of Cancer Diagnostics and Immunology, dorotasuszczyk@umlub.pl

²Medical University of Lublin, Students' Scientific Association,
Independent Laboratory of Cancer Diagnostics and Immunology

³Medical University of Lublin, I Chair and Department of Gynaecological Oncology and Gynaecology,

Endometriosis (EMS) is a chronic inflammatory gynecological disease defined as the abnormal growth of endometrial tissue outside the uterus. Recent evidence has shown that EMS is associated with changes in systemic and local immunity. The underlying mechanisms include quantitative and functional disorders of all subtypes of immune cells including monocytes/macrophages (Mo/Ma). During the development/progression of EMS, the peritoneal cavity constitutes a unique and dynamic microenvironment similar to the peritoneal environment during ovarian cancer (OC) development. Factors like elevated levels of cytokines and chemokines, the presence of immunosuppressive T regulatory cells (Tregs), or myeloid-derived suppressor cells (MDSCs), and reduced natural killer cells (NKs) and T-lymphocyte response to autologous endometrial cells promote the development of tolerance to endometrial implants and promote their survival. Immune checkpoints (ICPs), particularly the programmed cell death pathway (PD-1/PD-L1/PD-L2), may play a pivotal role in suppressing the normal immune response in women with endometriosis. One of the possible mechanisms of the development of immunosuppression in the peritoneal cavity may be an elevated expression of PD-L1 on the surface of Mo/Ma in the peritoneal fluid (PF).

Our study aimed to investigate the distribution of Mo/Ma and Mo/Ma with expression of PD-L1 ligand in two environments: peripheral blood (PB) and PF regarding their clinical values in patients with endometriosis.

PB was collected from patients with EMS ($n=64$) operated in the I Chair and Department of Gynaecologic Oncology and Gynaecology, Medical University of Lublin before the surgery. PF was collected during laparoscopy. The mononuclear cells were isolated from PB and PF through density gradient centrifugation, washed twice with PBS, distributed into tubes (1×10^6 cells), and incubated for 20 min at room temperature with a combination of the monoclonal antibodies: anti-CD45, -CD14, -PD-L1. Next, the cells were washed twice with PBS and analyzed as CD45⁺CD14⁺ and CD45⁺CD14⁺ with PD-L1 expression by flow cytometry.

Our research showed that the percentage of Mo/Ma was significantly higher in PF than in PB of patients with endometriosis ($p<0.01$). Similarly, the percentage of Mo/Ma with PD-L1 expression was significantly higher ($p<0.01$) in PF than in PB in the EMS group. Secondly, we examined the percentage of Mo/Ma and Mo/Ma with PD-L1 expression in PB and PF in the early (I/II) and late (III/IV) American Society for Reproductive Medicine (ASRM) stages of endometriosis. We did not observe statistically significant differences ($p>0.05$) in the percentages of Mo/Ma and Mo/Ma with PD-L1 expression between the early (I/II) and late (III/IV) ASRM stages of EMS in both the peripheral blood and peritoneal fluid.

Accumulation of Mo/Ma with PD-L1 expression in PF may lead to reduced antigen-presenting function and immunosuppression, which can result in ineffective removal of endometrial implants from the peritoneal cavity and even promote tolerance development.

The presented results were obtained during the realization of a prestigious grant supported by the National Science Centre, Poland, Preludium grant number 2023/49/N/NZ6/02565.

Keywords: endometriosis, immunosuppression, monocytes, macrophages, PD-L1

ANALIZA SPEKTROMETRYCZNA KWASU MLEKOWEGO W PRODUKTACH FERMENTACJI SUROWEGO GLICEROLU

mgr inż. Edyta Strzelec¹, dr hab. inż. Maria J. Chmiel-prof. URK²

¹Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Technologii Paliw,
e-mail: strzelec@agh.edu.pl

²Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu,
e-mail: maria.chmiel@urk.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Technologii Paliw

Produkcja kwasu mlekowego z surowego glicerolu, produktu ubocznego produkcji biodiesla, oferuje ekologiczne podejście do waloryzacji odpadów. W niniejszym badaniu zbadano analizę spektrometryczną kwasu mlekowego w produktach fermentacji pochodzących z surowego glicerolu, wykorzystując zaawansowaną technikę analityczną opartą na metodzie UV-Vis w celu zapewnienia dokładnej identyfikacji kwasu mlekowego w mieszaninie pofermentacyjnej.

Wprowadzenie: Tradycyjna produkcja kwasu mlekowego często opiera się na rafinowanych węglowodanach, ale wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem materiałów odpadowych, takich jak surowy glicerol, jako opłacalny i zrównoważony surowiec (Datta & Henry, 2006). Nieoczyszczony glicerol jest produktem ubocznym produkcji biodiesla i zawiera różne zanieczyszczenia, co utrudnia bezpośrednie ilościowe określenie kwasu mlekowego wytwarzanego podczas fermentacji (Pachauri & He, 2006). Celem niniejszego badania było sprawdzenie dobrej i szybkiej metody spektrometrycznej, która jest zarówno opłacalna, jak i niezawodna w celu ilościowego określenia kwasu mlekowego w produktach fermentacji surowego glicerolu.

Metodyka: Eksperymenty fermentacji przeprowadzono przy użyciu surowego glicerolu jako głównego źródła węgla, zaszczerpionego szczepem *Lactobacillus* sp. wytwarzającym kwas mlekowy. Fermentację przeprowadzono w systemie wsadowym w warunkach beztlenowych w temperaturze 37°C przez 72 godziny, z okresowym pobieraniem próbek. Aby przygotować próbki do analizy spektrometrycznej, bulion fermentacyjny najpierw przefiltrowano w celu usunięcia komórek drobnoustrojów i innych cząstek stałych. Następnie supernatant rozcieńczono wodą destylowaną, aby znalazł się w zakresie liniowym analizy spektrometrycznej. Analiza spektrometryczna opierała się na reakcji kolorymetrycznej kwasu mlekowego z chlorkiem żelaza (II), który tworzy kompleks, wykrywalny przy długości fali 410 nm (Borshchevskaya i in., 2016). Krzywą kalibracji wygenerowano przy użyciu standardowych roztworów kwasu mlekowego o znanych stężeniach, a absorbancję próbek zmierzono za pomocą spektrofotometru UV-Vis.

Wyniki: Metoda spektrometryczna wykazała wysoki stopień dokładności i powtarzalności, ze współczynnikiem korelacji (R^2) wynoszącym 0,998 dla krzywej kalibracji kwasu mlekowego. Stwierdzono, że stężenie kwasu mlekowego w bulionie fermentacyjnym stale wzrasta w trakcie fermentacji, osiągając maksimum po 72 godzinach. Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi raportami, które wykazały wykonalność wykorzystania surowego glicerolu jako substratu do produkcji kwasu mlekowego (Yang i in., 2012).

Słowa kluczowe: spektroskopia, kwas mlekowy, surowy glicerol, fermentacja

Literatura:

- Borshchevskaya, L. N., Gordeeva, T. L., Kalinina, A. N., & Sineokii, S. P. (2016). Spectrophotometric determination of lactic acid. *Russian Journal of Applied Chemistry*, 89(4), 646-649.
- Datta, R., & Henry, M. (2006). Lactic acid: recent advances in products, processes and technologies—A review. *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*, 81(7), 1119-1129.
- Pachauri, N., & He, B. (2006). Value-added utilization of crude glycerol from biodiesel production: A survey of current research activities. *ASABE Paper No. 066223*.
- Yang, F., Hanna, M. A., & Sun, R. (2012). Value-added uses for crude glycerol—a byproduct of biodiesel production. *Biotechnology for Biofuels*, 5(1), 13.

SPECTROMETRIC ANALYSIS OF LACTIC ACID IN CRUDE GLYCEROL FERMENTATION PRODUCTS

mgr inż. Edyta Strzelec¹, dr hab. inż. Maria J. Chmiel-prof. URK²

¹AGH University of Krakow, Faculty of Energy and Fuels, Cracow, Poland; e-mail: strzelec@agh.edu.pl

²University of Agriculture in Cracow, Department of Microbiology and Biomonitoring, Cracow, Poland;
e-mail: maria.chmiel@urk.edu.pl

Supervisor: prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH University of Cracow

The production of lactic acid from crude glycerol, a byproduct of biodiesel production, offers an environmentally sustainable approach to valorising waste. This study investigates the spectrometric analysis of lactic acid in fermentation products derived from crude glycerol, using advanced analytical technique to ensure accurate quantification and identification.

Introduction: Traditional lactic acid production often relies on refined carbohydrates, but there has been a growing interest in utilizing waste materials like crude glycerol as a cost-effective and sustainable feedstock (Datta & Henry, 2006). Crude glycerol is a by-product of biodiesel production and contains various impurities, making it challenging to directly quantify lactic acid produced during fermentation (Pachauri & He, 2006). This study aims to develop a spectrometric method that is both cost-effective and reliable for the quantification of lactic acid in crude glycerol fermentation products.

Methodology: Fermentation experiments were conducted using crude glycerol as the primary carbon source, inoculated with a lactic acid-producing strain of *Lactobacillus* sp. The fermentation was carried out in a batch system under anaerobic conditions at 37°C for 72 hours, with periodic sampling. To prepare the samples for spectrometric analysis, the fermentation broth was first filtered to remove microbial cells and other particulate matter. The supernatant was then diluted with distilled water to fall within the linear range of the spectrometric assay. The spectrometric analysis was based on the colorimetric reaction of lactic acid with chloride iron (II) which forms a complex that can be detected at a wavelength of 410 nm (Borshchevskaya et al., 2016). A calibration curve was generated using standard lactic acid solutions with known concentrations, and the absorbance of the samples was measured using a UV-Vis spectrophotometer.

Results: The spectrometric method demonstrated a high degree of accuracy and reproducibility, with a correlation coefficient (R^2) of 0.998 for the lactic acid calibration curve. The lactic acid concentration in the fermentation broth was found to increase steadily over the course of the fermentation, reaching a maximum after 72 hours. These results are consistent with previous reports that have shown the feasibility of using crude glycerol as a substrate for lactic acid production (Yang et al., 2012).

Keywords: spectroscopy, lactic acid, crude glycerol, fermentation

References:

- Borshchevskaya, L. N., Gordeeva, T. L., Kalinina, A. N., & Sineokii, S. P. (2016). Spectrophotometric determination of lactic acid. *Russian Journal of Applied Chemistry*, 89(4), 646-649.
- Datta, R., & Henry, M. (2006). Lactic acid: recent advances in products, processes and technologies—A review. *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*, 81(7), 1119-1129.
- Pachauri, N., & He, B. (2006). Value-added utilization of crude glycerol from biodiesel production: A survey of current research activities. *ASABE Paper No. 066223*.
- Yang, F., Hanna, M. A., & Sun, R. (2012). Value-added uses for crude glycerol—a byproduct of biodiesel production. *Biotechnology for Biofuels*, 5(1), 13.

WPLYW SUPLEMENTACJI KWASEM PIPEKOLOWYM (PIP) NA ZMIANY METABOLIZMU FOTOSYNTETYCZNEGO U ROŚLIN MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM

mgr Emilia Gula, dr hab. Piotr Waligórski, dr hab. Marta Libik-Konieczny

*Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, Niezapominajek 21, 30-239, Kraków
emilia.agnieszka.gula@gmail.com*

Opiekun naukowy: dr hab. Marta Libik-Konieczny, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, Niezapominajek 21, 30-239, Kraków, m.libik@ifr-pan.edu.pl

Mesembryanthemum crystallinum to gatunek semihalofityczny, który w trakcie wzrostu i rozwoju może zmieniać metabolizm fotosyntetyczny z C₃ na CAM (ang. Crassulacean Acid Metabolism) w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiskowe. Rośliny CAM nocą otwierają aparaty szparkowe, pobierając CO₂ i przekształcając go w jabłczan dzięki PEP-karboksylazie. W dzień, przy zamkniętych aparatach szparkowych, jabłczan jest rozkładany do fosfoenolopirogronianu (PEP) i CO₂, który trafia do cyklu Calvina za pośrednictwem RuBisCO. Cykl CAM przebiega w rytmie dobowym – PEP-karboksylaza działa nocą, a w dzień jej aktywność jest hamowana. Stężenie jabłczanu w wakuolach wzrasta w nocy i spada w dzień, dostarczając CO₂ do fotosyntezy. Przejściu od metabolizmu C₃ do CAM towarzyszy szereg reakcji adaptacyjnych na poziomie genetycznym, biochemicznym, fizjologicznym, histologicznym i morfologicznym (Guan et al., 2020; Nimmo, 2000). Wielopoziomowe zmiany stanowią strategię obronną, która umożliwia roślinie przystosowanie się do wysokiego zasolenia gleby, stresu wodnego oraz innych stresów abiotycznych i biotycznych, co czyni *M. crystallinum* popularnym modelem badawczym do studiowania mechanizmów obronnych roślin.

W eksperymentach nad indukcją metabolizmu CAM u *M. crystallinum* testowano różne czynniki stresu abiotycznego (Guan et al., 2020, Vernon i Bohnert, 1992). Naszym celem było zbadanie, czy suplementacja roślin C₃ kwasem pipekolowym (Pip) może wpłynąć na zmianę sposobu asymilacji CO₂ przez rośliny. Testowano trzy metody aplikacji Pip (fumigacja, podlewanie doglebowe, oprysk) w celu wybrania najskuteczniejszej, również z punktu widzenia praktyki rolniczej. Pip to niebiałkowy aminokwas występujący w roślinach, mikroorganizmach i zwierzętach. U roślin pełni funkcję prekursora kwasu N-hydroksypipekolowego, który jest bezpośrednio zaangażowany w indukcję odporności systemicznej (*Systemic Acquired Resistance*, SAR) w odpowiedzi na patogeny (Gula i Libik-Konieczny, 2023). Nasze wcześniejsze badania wykazały, że suplementacja *M. crystallinum* kwasem pipekolowym wpływa na aktywność systemu antyoksydacyjnego oraz efektywność fotosyntezy u roślin poddanych infekcji bakteryjnej, zależnie od rodzaju metabolizmu rośliny (Gula et al., 2024).

Do analiz zastosowano technikę spektrofotometrycznego pomiaru stężenia jabłczanu oraz metodę immunoblottingu do analizy ilości białka PEP-karboksylazy, a stężenie Pip określano za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono występowanie oscylacji dobowych w stężeniu jabłczanu oraz w ilości białka PEP-karboksylazy, co wskazuje na indukcję metabolizmu CAM u roślin suplementowanych Pip. Dane dotyczące stężenia Pip w roślinach suplementowanych różnymi metodami wskazują, że najskuteczniejsze są oprysk oraz podlewanie doglebowe, a różnice między nimi były statystycznie nieistotne. Obecnie oprysk jest najczęściej stosowaną metodą aplikacji środków ochrony roślin, ze względu na większą efektywność niż podlewanie. Wykazanie, że kwas pipekolowy może równie skutecznie akumulować się w tkance roślinnej przez oprysk, a także indukować metabolizm CAM i aktywować wiele mechanizmów obronnych, otwiera nowe możliwości jego praktycznego zastosowania. Dalsze badania nad rolą Pip w odporności roślin potwierdzają jego wysoki potencjał, co w przyszłości może umożliwić ograniczenie stosowania szkodliwych środków ochrony roślin.

Słowa kluczowe: kryształka lśniąca, metabolizm fotosyntetyczny, niebiałkowe aminokwasy

Bibliografia:

- Guan Q et al. (2020) Physiological Changes in *Mesembryanthemum crystallinum* During the C₃ to CAM Transition Induced by Salt Stress. *Front Plant Sci*, 11:283. doi: 10.3389/fpls.2020.00283.
- Gula E, Dziurka M, Hordyńska N, Libik-Konieczny M. (2024) Regulatory effect of pipercolic acid (Pip) on the antioxidant system activity of *Mesembryanthemum crystallinum* plants exposed to bacterial treatment. *Physiologia Plantarum*. doi:10.1111/ppl.14583 (in press)
- Gula E., Libik-Konieczny M. (2022) Kwas pipekolowy-niewykorzystany potencjał. *KOSMOS*, 71(4): 465:472.
- Nimmo HG. (2000) The regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in CAM plants. *Trends Plant Sci*, 5(2):75-80. doi: 10.1016/s1360-1385(99)01543-5.
- Vernon DM, Bohnert HJ. (1992) A novel methyl transferase induced by osmotic stress in the facultative halophyte *Mesembryanthemum crystallinum*, 11(6):2077-85. doi: 10.1002/j.1460-2075.1992.tb05266.x.

THE EFFECT OF PIPECOLIC ACID (PIP) SUPPLEMENTATION ON CHANGES IN PHOTOSYNTHETIC METABOLISM IN *MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM* PLANTS

mgr Emilia Gula, dr hab. Piotr Waligórski, dr hab. Marta Libik-Konieczny

The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences Niezapominajek 21, 30-239 Krakow, Poland, emilia.agnieszka.gula@gmail.com

Supervisor: dr hab. Marta Libik-Konieczny, The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences Niezapominajek 21, 30-239 Krakow, Poland, m.libik@ifp-pan.edu.pl

Mesembryanthemum crystallinum is a semi-halophytic plant that can shift its photosynthetic metabolism from C₃ to CAM (Crassulacean Acid Metabolism) in response to environmental stress. In the CAM cycle, stomata open at night, allowing CO₂ uptake and its conversion into malate via PEP carboxylase. During the day, with stomata closed, malate breaks down into PEP and CO₂, which is then used in the Calvin cycle via RuBisCO. The transition from C₃ to CAM involves genetic, biochemical, physiological, histological, and morphological adaptations, helping the plant survive in high-salinity, drought, and other stress conditions (Guan et al., 2020; Nimmo, 2000). This makes *M. crystallinum* a valuable model for studying plant defense mechanisms.

Various abiotic stress factors were tested in experiments on the induction of CAM metabolism in *M. crystallinum* (Guan et al., 2020, Vernon and Bohnert, 1992). We aimed to investigate whether supplementing C₃ plants with pipecolic acid (Pip) could change how plants assimilate CO₂. Three Pip application methods were tested (fumigation, soil watering, spraying) to select the most effective one, as well as from the point of view of agricultural practice. Pip is a non-protein amino acid found in plants, microorganisms, and animals. In plants, it functions as a precursor of N-hydroxypipecolic acid, which is directly involved in the induction of systemic resistance (SAR) in response to pathogens (Gula and Libik-Konieczny, 2023). Our previous studies have shown that supplementation of *M. crystallinum* with pipecolic acid affects the activity of the antioxidant system and the efficiency of photosynthesis in plants subjected to bacterial infection, depending on the type of plant metabolism (Gula et al., 2024).

The analysis involved spectrophotometric measurement of malate concentration and the immunoblotting method to analyze the amount of PEP-carboxylase protein. The Pip concentration was determined using high-performance liquid chromatography (HPLC).

The results indicate the presence of daily oscillations in malate concentration and PEP carboxylase protein levels, suggesting CAM metabolism induction in plants supplemented with Pip. Data on Pip concentration in plants treated by different methods show that foliar spraying and soil watering are the most effective, with no statistically significant difference. Currently, spraying is the most commonly used method for applying plant protection agents due to its greater efficiency than watering. Demonstrating that pipecolic acid can accumulate effectively in plant tissue by spraying and inducing CAM metabolism and activating multiple defense mechanisms opens possibilities for its practical use. Further studies on Pip's role in plant resistance confirm its high potential, which may reduce the use of harmful plant protection products in the future.

Keywords: *Mesembryanthemum crystallinum*, photosynthetic metabolism, non-protein amino acids

Bibliography:

- Guan Q et al. (2020) Physiological Changes in *Mesembryanthemum crystallinum* During the C₃ to CAM Transition Induced by Salt Stress. *Front Plant Sci*, 11:283. doi: 10.3389/fpls.2020.00283.
- Gula E, Dziurka M, Hordyńska N, Libik-Konieczny M. (2024) Regulatory effect of pipecolic acid (Pip) on the antioxidant system activity of *Mesembryanthemum crystallinum* plants exposed to bacterial treatment. *Physiologia Plantarum*, doi:10.1111/ppl.14583 (in press)
- Gula E., Libik-Konieczny M. (2022) Kwas pipekolowy-niewykorzystany potencjał. *KOSMOS*, 71(4): 465:472
- Nimmo HG. (2000) The regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in CAM plants. *Trends Plant Sci*, 5(2):75-80. doi: 10.1016/s1360-1385(99)01543-5.
- Vernon DM, Bohnert HJ. (1992) A novel methyl transferase induced by osmotic stress in the facultative halophyte *Mesembryanthemum crystallinum*, 11(6):2077-85. doi: 10.1002/j.1460-2075.1992.tb05266.x.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SEKRECJI TYPU VI PAŁECZKI *PROTEUS MIRABILIS*

Emilia Szczepańska¹, Marta Wołoszyn²

¹Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii,
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów MIKROBY, e-mail: emilia.szczepanska24@gmail.com

²Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii,
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów MIKROBY, e-mail: martawoloszyn@poczta.fm

Opiekun naukowy: dr Dawid Gmiter, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii, Zakład Mikrobiologii, e-mail: dawid.gmiter@ujk.edu.pl

System sekrecji typu VI (T6SS) to wysoce wyspecjalizowana nanomaszyna białkowa, szeroko rozpowszechniona wśród bakterii Gram-ujemnych. Strukturalne podobieństwo T6SS do ogona bakteriofaga umożliwia bakteriom precyzyjne wstrzykiwanie toksyn do komórek docelowych, zarówno bakteryjnych, jak i eukariotycznych. W *Proteus mirabilis* system ten odgrywa rolę w konkurencji między szczepami oraz potencjalnie w kolonizacji środowisk, takich jak drogi moczowe gospodarza. Elementy strukturalne i funkcjonalne T6SS, w tym białka VgrG, Hcp i ClpV, są elementami, które zapewniają efektywność mechanizmu i możliwość adaptacji do otoczenia.

Praca stanowi przegląd literatury dotyczącej mechanizmów działania i regulacji T6SS w *P. mirabilis*, ze szczególnym uwzględnieniem czynników modulujących jego aktywność. W kontekście rosnącego zainteresowania polimyksyną B, praca będzie wstępnie analizować potencjalny wpływ tej substancji na ekspresję genów T6SS. Omówiono mechanizmy molekularne leżące u podstaw tej interakcji, a także możliwe implikacje dla zdolności *P. mirabilis* do konkurowania w środowiskach o wysokiej presji antybiotykowej. Przegląd ten stanowi wstęp do dalszych badań eksperymentalnych nad rolą polimyksyny B w regulacji T6SS, które mogą przyczynić się do rozwoju nowych strategii terapeutycznych.

Słowa kluczowe: Proteus mirabilis, system sekrecji typu VI, polimyksyna B

Literatura:

1. Howery, K.E., Clemmer, K.M., Rather, P.N. (2016). The Rcs regulon in *Proteus mirabilis*: implications for motility, biofilm formation, and virulence. *Current Genetics*, 62(6), 775–789.
2. Little, K., Tipping, M.J., Gibbs, K.A. (2018). Swarmer cell development of the bacterium *Proteus mirabilis* requires the conserved enterobacterial common antigen biosynthesis gene rffG. *Journal of Bacteriology*, 200(18), e00230-18.
3. Bode, N.J., Debnath, I., Kuan, L., Schulfer, A., Ty, M., Pearson, M.M. (2015). Transcriptional analysis of the MrpJ network: modulation of diverse virulence-associated genes and direct regulation of mrp fimbrial and flhDC flagellar operons in *Proteus mirabilis*. *Infection and Immunity*, 83(6), 2542–2556.
4. Debnath, I., Stringer, A.M., Smith, S.N., Bae, E., Mobley, H.L.T., Wade, J.T., Pearson, M.M. (2018). MrpJ directly regulates *Proteus mirabilis* virulence factors, including fimbriae and type VI secretion, during urinary tract infection. *Infection and Immunity*, 86(10), e00388-18.
5. Matte, L.M., Genal, A.V., Landolt, E.F., Danka, E.S. (2024). T6SS in plant pathogens: unique mechanisms in complex hosts. *Infection and Immunity*, 92(9), e00500-23.

CHARACTERISTICS OF THE PROTEUS MIRABILIS TYPE VI SECRETION SYSTEM

Emilia Szczepańska¹, Marta Wołoszyn²

¹Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Natural Sciences, Institute of Biology, Student Scientific Society of Biotechnologists MIKROBY, e-mail: emilia.szczepanska24@gmail.com

²Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Natural Sciences, Institute of Biology, Student Scientific Society of Biotechnologists MIKROBY, e-mail: martawoloszyn@poczta.fm

Supervisor: Dawid Gmter PhD, Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Natural Sciences, Institute of Biology, Department of Microbiology, e-mail: dawid.gmter@ujk.edu.pl

The type VI secretion system (T6SS) is a highly specialized protein nanomachine widely distributed among Gram-negative bacteria. The structural similarity of T6SS to the tail of a bacteriophage enables bacteria to precisely inject toxins into target cells, both bacterial and eukaryotic. In *Proteus mirabilis*, this system plays a significant role in competition between strains and potentially in colonizing environments such as the host's urinary tract. Structural and functional elements of the T6SS, including the proteins VgrG, Hcp and ClpV, are elements that ensure the mechanism's efficiency and adaptability to the environment.

The paper is a review of the literature on the mechanisms of action and regulation of T6SS in *P. mirabilis*, with a focus on factors modulating its activity. In the context of the growing interest in polymyxin B, the work will preliminarily analyze the potential effect of this substance on T6SS gene expression. The molecular mechanisms underlying this interaction are discussed, as well as possible implications for the ability of *P. mirabilis* to compete in high antibiotic pressure environments. This review is a prelude to further experimental studies on the role of polymyxin B in the regulation of T6SS, which may contribute to the development of new therapeutic strategies.

Keywords: *Proteus mirabilis*, Type VI secretion system, polymyxin B

Bibliography:

1. Howery, K.E., Clemmer, K.M., Rather, P.N. (2016). The Rcs regulon in *Proteus mirabilis*: implications for motility, biofilm formation, and virulence. *Current Genetics*, 62(6), 775–789.
2. Little, K., Tipping, M.J., Gibbs, K.A. (2018). Swarmer cell development of the bacterium *Proteus mirabilis* requires the conserved enterobacterial common antigen biosynthesis gene rffG. *Journal of Bacteriology*, 200(18), e00230-18.
3. Bode, N.J., Debnath, I., Kuan, L., Schulfer, A., Ty, M., Pearson, M.M. (2015). Transcriptional analysis of the MrpJ network: modulation of diverse virulence-associated genes and direct regulation of mrp fimbrial and flhDC flagellar operons in *Proteus mirabilis*. *Infection and Immunity*, 83(6), 2542–2556.
4. Debnath, I., Stringer, A.M., Smith, S.N., Bae, E., Mobley, H.L.T., Wade, J.T., Pearson, M.M. (2018). MrpJ directly regulates *Proteus mirabilis* virulence factors, including fimbriae and type VI secretion, during urinary tract infection. *Infection and Immunity*, 86(10), e00388-18.
5. Matte, L.M., Genal, A.V., Landolt, E.F., Danka, E.S. (2024). T6SS in plant pathogens: unique mechanisms in complex hosts. *Infection and Immunity*, 92(9), e00500-23.

WPLYW KANNABIDIOLU NA CYTOTOKSYCZNOŚĆ LEKU WETERYNARYJNEGO NA KOMÓRKACH HEK-293

Eryka Pankowska¹, Paula Żakowicz¹, Tatiana Wojciechowicz², Lidia Radko³

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
Studenckie Koło Naukowe Farmakologów i Toksykologów Weterynaryjnych „Paracelsus”

²Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury zwierząt

³Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, e-mail: lidia.radko@up.poznan.pl

*Opiekun naukowy: dr hab. Prof. UPP Lidia Radko, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych,
e-mail: lidia.radko@up.poznan.pl*

Wstęp: Ochrona zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności wymagają dokładnego badania mechanizmu działania leków weterynaryjnych. Tiamulina jest antybiotykiem z grupy pleuromutylin, stosowanym głównie u drobiu i świń. Niewłaściwe i błędne stosowanie tiamuliny przez hodowców zwierząt prowadzi do jej obecności pozostałości w tkankach zwierzęcych powodując niepożądane reakcje u konsumentów (antybiotykooporność, objawy grypopodobne, uczulenia). Jednym z rozwiązań minimalizujących negatywne skutki tiamuliny jest stosowanie naturalnych substancji pochodzenia roślinnego, takich jak kannabidiol (CBD), który jest jednym z substancji czynnych konopi siewnych (*Cannabis sativa* L.).

Cele: Celem poniższego badania było określenie wpływu CBD na cytotoksyczność tiamuliny u konsumentów przy użyciu komórek HEK-293.

Materiały i metody: Cytotoksyczność tiamuliny i jej mieszanin z CBD zostały przebadane po 72 godzinach ekspozycji na komórki nerki człowieka, HEK-293. Tiamulina była stosowana w zakresie stężeń od 1,56 µg/ml do 200 µg/ml. Kannabidiol w połączeniu z lekiem stosowano w dwóch nietoksycznych stężeniach: 1,56 (T+C1) i 3,125 µg/ml (T+C2). Cytotoksyczność tiamuliny i działanie ochronne CBD oceniano przy użyciu pięciu biochemicznych punktów końcowych: aktywności mitochondrialnej (test MTT), aktywności lizosomalnej (test NRU), proliferacji (test TPC), integralności błony komórkowej (test LDH) i zdolności do syntezy DNA (test BrdU). Na podstawie powyższych metod obliczono stężenia IC₅₀. Interakcję między lekiem weterynaryjnym a CBD oceniano przy użyciu współczynnika interakcji (CI). Dodatkowo oceniano stres oksydacyjny (test DCFH-DA) i śmierć komórek (barwienie Hoescht 33342 + PI). Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowania GraphPad.

Wyniki: Tiamulina w stężeniu 12,5 µg/ml hamowała syntezę DNA i proliferację komórek HEK-293. Wyższe stężenia leku (25 µg/ml) hamowały aktywność mitochondrialną i lizosomalną oraz powodowały rozpad błony komórkowej. Nie zaobserwowano wpływu na żywotność komórek żadnej z dwóch mieszanek CBD-tiamulina w badanych punktach końcowych, w porównaniu z samym lekiem weterynaryjnym. Analiza wartości IC₅₀ dla tiamuliny i jej dwóch mieszanek z CBD (T+C1 i T+C2) na komórkach nerkowych HEK293 wykazała, że najniższe wartości IC₅₀ zaobserwowano w teście TPC, w porównaniu z testami MTT, NRU, LDH i BrdU. W testach TPC i BrdU zaobserwowano statystycznie istotny wzrost wartości IC₅₀ dla obu mieszanin. Natomiast w testach NRU i LDH wartości IC₅₀ leku wzrosły proporcjonalnie do stężenia CBD w mieszaninach. W teście MTT nie zaobserwowano istotnych różnic między wartościami IC₅₀ dla tiamuliny i jej dwóch mieszanin (T+C1 i T+C2). Silne efekty antagonistyczne zaobserwowano przy niskich stężeniach leku, podczas gdy efekty synergistyczne zaobserwowano przy wysokich stężeniach tiamuliny w obu mieszaninach z CBD. Działanie samego leku weterynaryjnego wywołało silniejszą produkcję ROS w porównaniu do jego mieszanki z CBD. CBD zmniejszyło śmierć komórek w porównaniu do działania samej tiamuliny.

Wnioski: Ryzyko dla zdrowia ludzi stwarzane przez pozostałości leków weterynaryjnych w produktach spożywczych, a także możliwość zminimalizowania tego efektu za pomocą kannabidiolu, podkreśla potrzebę kontynuowania i znaczenie takich badań w toksykologii żywności.

Słowa kluczowe: lek weterynaryjny, kannabidiol, komórki HEK-293, interakcja

EFFECTS OF CANNABIDIOL ON TOXICITY OF VETERINARY DRUG USING HEK-293 CELLS

Eryka Pankowska¹, Paula Żakowicz¹, Tatiana Wojciechowicz², Lidia Radko³

¹*Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Students Scientific Society of Veterinary Medicine, Section of Veterinary Pharmacology and Toxicology "Paracelsus",*

²*Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Animal Physiology, Biochemistry and Biostructure,*

³*Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Preclinical Sciences and Infectious Diseases*

Opiekun naukowy: dr hab. Prof. UPP Lidia Radko, Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Preclinical Sciences and Infectious Diseases, e-mail: lidia.radko@up.poznan.pl

Background: Public health protection and food safety require a thorough investigation of the mechanism of action of veterinary drugs. Tiamulin is an antibiotic derived from pleuromutilin, mainly used in poultry and pigs. Inappropriate use of veterinary drugs such as tiamulin can lead to the presence of residues in animal tissues, which can cause adverse reactions in consumers. One solution to minimize the negative effects of tiamulin is the use of natural substances of plant origin, such as cannabidiol (CBD), which is extracted from hemp seeds (*Cannabis sativa* L.).

Objectives: The aim of the following study was to determine the effect of CBD on the cytotoxicity of tiamulin in consumers using HEK-293 cells.

Materials and methods: Cytotoxicity of tiamulin and the effect of CBD were tested after 72 h of exposure to HEK-293 cells. Tiamulin was used in a concentration range of 1.56 µg/ml to 200 µg/ml. Cannabidiol in combination with the drug was used at two non-toxic concentrations: 1.56 and 3.125 µg/ml. The cytotoxicity of tiamulin and the protective effect of CBD were assessed using five biochemical endpoints: mitochondrial activity (MTT test), lysosomal activity (NRU test), proliferation (TPC test), cell membrane integrity (LDH test) and DNA synthesis capacity (BrdU test). Based on the above methods, IC₅₀ concentrations were calculated. The interaction between the veterinary drug and CBD was assessed using the interaction coefficient (CI). Additionally, oxidative stress (DCFH-DA assay) and cell death (Hoescht 33342 + PI staining) were assessed. Statistical analysis was performed using GraphPad.

Results: Tiamulin at concentration of 12.5 µg/ml inhibited DNA synthesis and proliferation of HEK-293 cells. Higher concentrations of the drug (25 µg/ml) inhibited mitochondrial and lysosomal activity and caused disintegration of the cell membrane. No effect on cell viability was observed with either of the two CBD-tiamulin mixtures in the tested endpoints, compared to the veterinary drug alone. Analysis of the IC₅₀ values for tiamulin and its two mixtures with CBD (T+C1 and T+C2) on HEK293 kidney cells revealed that the lowest IC₅₀ values were observed in the TPC assay, compared to the MTT, NRU, LDH, and BrdU assays. In the TPC and BrdU assays, a statistically significant increase in the IC₅₀ values was observed for both mixtures. In contrast, in the NRU and LDH assays, the IC₅₀ values of the drug increased in proportion to the concentration of CBD in the mixture. In the MTT assay, no significant differences were observed between the IC₅₀ values for tiamulin and its two mixtures (T+C1 and T+C2). Strong antagonistic effects were observed at low drug concentrations, while synergistic effects were seen at high tiamulin concentrations in both mixtures with CBD. The effect of the veterinary drug alone induced stronger ROS production compared to its mixture with CBD. CBD reduced necrotic cell death compared to the effect of tiamulin alone.

Conclusions: The risk to human health posed by residues of veterinary drugs in food products and along with the potential for minimizing this effect through cannabidiol, underscores the need for continued and the importance of such studies in food toxicology.

Keywords: veterinary drug, cannabidiol, HEK-293 cells, interaction

CO ROBIĄ EUROPEJSKIE PTAKI W „CIEPŁYCH KRAJACH”? AKTYWNOŚĆ WOKALNA WYBRANYCH EUROPEJSKICH GATUNKÓW PTAKÓW NA ZIMOWISKACH W GÓRSKICH LASACH W KAMERUNIE

Gabriela Szczeblowska¹, Zuzanna Trzebuniak², Hanna Witaszczyk³, Paweł Szymański⁴

¹Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Ekologii Behawioralnej, gabdal1@st.amu.edu.pl

²Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Ekologii Behawioralnej, zuztrz2@st.amu.edu.pl

³Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Ekologii Behawioralnej, hanwit@st.amu.edu.pl

⁴Opiekun naukowy: Paweł Szymański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii,
Zakład, Ekologii Behawioralnej, paweelszymanski@gmail.com

Komunikacja akustyczna odgrywa kluczową rolę w różnych aspektach życia ptaków. Głosy ptaków umożliwiają im komunikację grupową i pełnią rolę alarmową. W okresie lęgowym ptaki śpiewające wykorzystują śpiew do obrony terytorium i przyciągania partnerów. Dotąd mechanizmy i funkcje śpiewu poza sezonem lęgowym rzadko były opisywane, szczególnie w cyklu rocznym. Poprzednie badania jasno sugerują, że wędrowne ptaki wróblowe zaczynają ćwiczyć i udoskonalać złożone pieśni w okresie zimowania w Afryce.

Niniejszy projekt ma na celu wypełnienie tej luki w wiedzy poprzez analizę zmienności aktywności wokalnejszej u wybranych gatunków ptaków zimujących w górskich lasach Afryki Subsaharyjskiej. Badanie wzorców śpiewu może pomóc w testowaniu hipotez dotyczących funkcji śpiewu i wzorców ich wokalizacji okresie pozalęgowym. Niniejsze badanie koncentruje się na aktywności wokalnejszej czterech europejskich gatunków ptaków w okresie ich zimowania w wilgotnych lasach górskich Kamerunu.

Wykorzystaliśmy pasywny monitoring akustyczny (PAM) do zbierania długoterminowych nagrań krajobrazów akustycznych od listopada 2015 r. do grudnia 2016 r., używając autonomicznych jednostek rejestrujących (ARU) do cotygodniowego zbierania danych. Zastosowano modele automatycznego wykrywania w celu zidentyfikowania wokalizacji następujących gatunków ptaków docelowych: muchołówki żałobnej, gajówki, świstunki leśnej i piecuszka.

Analizy wykazały, że trzy z czterech badanych gatunków wykazywały aktywność wokalną na swoich zimowiskach. Piecuszek wytwarzał piosenki, jak i głosy alarmowe, wykazując szczytową aktywność wokalną w lutym. Gajówka wykazała aktywność wokalną w postaci piosenek, lecz nie zarejestrowano żadnych głosów. Wykryto również dwukrotnie piosenki świstunki, natomiast żadnych głosów. Muchołówka żałobna nie wykazywała żadnej aktywności wokalnejszej na zimowiskach. Piecuszek wykazywał się największą aktywnością, a wyraźne dzienne wahania (rano i późnym popołudniem) stawały się bardziej widoczne tuż przed migracją na tereny lęgowe.

Nasze badania sugerują, że dalekodystansowe ptaki wędrowne mogą zacząć ćwiczyć i udoskonalać złożone piosenki w okresie zimowania w Afryce, przygotowując się do kolejnego sezonu lęgowego. Największa aktywność wokalna piecuszka w lutym najprawdopodobniej może być związana z nadchodzącą migracją. Ćwiczenie śpiewu na zimowiskach, w corocznym kontekście nauki śpiewu, nie jest w pełni zrozumiane i wymaga dalszych badań. Pasywny monitoring akustyczny (PAM) oferuje cenne spostrzeżenia na temat tego aspektu ekologii behawioralnej ptaków, podkreślając kluczową rolę zimowisk w ich cyklu życiowym. Analiza aktywności wokalnejszej europejskich ptaków strefy umiarkowanej podczas zimowania w Afryce może rzucić światło na ich złożoną komunikację i zachowania pozalęgowe, wspierając działania ochronne w ich rocznych cyklach.

Słowa kluczowe: ptaki śpiewające, zimowiska, wokalizacja pozalęgowa, aktywność wokalna, migracja

VOCAL ACTIVITY OF TEMPERATE EUROPEAN BIRD SPECIES DURING WINTERING IN CAMEROON: ACOUSTIC MONITORING STUDY

Gabriela Szczeblowska¹, Zuzanna Trzebuniak², Hanna Witaszczyk³, Paweł Szymański⁴

¹Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Department of Behavioural Ecology, gabdall@st.amu.edu.pl

²Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Department of Behavioural Ecology, zuztrz2@st.amu.edu.pl

³Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Department of Behavioural Ecology, hanwit@st.amu.edu.pl

⁴Supervisor: Paweł Szymański, Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Department of Behavioural Ecology, paweelszymanski@gmail.com

Acoustic communication plays a crucial role in various aspects of bird life. Bird calls enable group communication and warn of danger. During the breeding season, songbirds use song for territory defense and mate attraction. However, the mechanisms and functions of singing outside the breeding season have been rarely described, particularly in the annual cycle. Previous research strongly suggests that long-distance migratory birds begin practicing and refining complex songs during their wintering period in Africa.

This project aims to fill this knowledge gap by analyzing the variability of vocal activity in selected bird species wintering in the mountainous forests of sub-Saharan Africa. Studying song patterns can help test hypotheses regarding the functions of song in nonbreeding contexts. This study focuses on the vocal activity of four European migratory bird species during their wintering period in the moist mountain forests of Cameroon, aiming to understand the purpose and patterns of their vocalizations.

We employed passive acoustic monitoring (PAM) to collect long-term recordings of acoustic landscapes from November 2015 to December 2016, using autonomous recording units (ARUs) for weekly data collection. Automatic detection models were applied to identify the vocalizations of the following target bird species: wood warbler, willow warbler, blackcap, and chiffchaff.

The analyses revealed that three out of four studied species exhibited vocal activity on their wintering grounds. The willow warbler performed both songs and calls, showing peak vocal activity in February. The garden warbler sang but did not produce calls. Wood warbler's songs were detected twice without any calls. The European pied flycatcher showed no vocal activity on the wintering grounds. The willow warbler displayed the most intense singing activity, with distinct daily variation (morning and late afternoon) becoming more pronounced just before migration to breeding grounds.

Our findings suggest that long-distance migratory birds may begin practicing and refining complex songs during their wintering period in Africa, preparing for the subsequent breeding season. The willow warbler's peak vocal activity in February appears to be linked to upcoming migration. Singing on wintering grounds, in the context of annual improvement in song quality, is not fully understood and requires further study. Passive acoustic monitoring (PAM) offers valuable insights into this aspect of avian behavioral ecology, emphasizing the critical role of wintering grounds in their life cycle. Analyzing the vocal activity of temperate-zone European birds during wintering in Africa can shed light on their complex communication and nonbreeding behavior, supporting conservation efforts across their annual cycles.

Keywords: songbirds, wintering grounds, nonbreeding vocalization, vocal activity, migration

NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE DRUKU 3D DO PRODUKCJI SPERSONALIZOWANYCH IMPLANTÓW MEDYCZNYCH

mgr inż. Gabriela Wielgus

*Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,
e-mail: gabriela.wielgus@polsl.pl*

*Opiekuni naukowci: dr hab. inż. Anita Kajzer, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej,
Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, e-mail: anita.kajzer@polsl.pl, dr inż. Wojciech Kajzer,
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,
e-mail: wojciech.kajzer@polsl.pl*

Cel pracy: przedstawienie potencjału zastosowania technologii druku 3D w medycynie, szczególnie do wytwarzania spersonalizowanych implantów. W ramach pracy przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych materiałów, takich jak filamenty z tworzyw sztucznych – w szczególności PEEK (Polieteroeteroketon) – oraz proszków metalicznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopu tytanu Ti6Al4V. Ze względu na ich biokompatybilność, a tym samym możliwość przebywania w organizmie, wykorzystuje się do produkcji implantów w układzie kostnowowym.

Zakres tematyczny opracowania: zakres pracy obejmuje analizę wpływu technologii druku 3D oraz jej zastosowania na rozwój spersonalizowanych implantów ortopedycznych. Dodatkowo scharakteryzowano technologię druku 3D, zwracając szczególną uwagę na zalety i ograniczenia poszczególnych materiałów. Omówiono kluczowe cechy PEEK- u oraz stopu Ti6Al4V. Dodatkowo przeprowadzono badania modyfikowanych powierzchniowo próbek wytworzonych technologią druku 3D.

Główne metody użyte w opracowaniu: próbki do badań wytworzono z proszku tytanu Ti6Al4V ELI metodą DMLS (Direct Metal Laser Sintering) i poddano obróbce powierzchniowej: piaskowaniu, szlifowaniu i polerowaniu mechanicznemu oraz sterylizacji parowej. Następnie poddano je szczegółowym badaniom w szczególności: chropowatości powierzchni, zwilżalności i energii powierzchniowej, odporności na korozję wżerową z oceną makroskopową powierzchni oraz pomiarom twardości.

Najważniejsze wyniki: na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że wartość parametru chropowatości powierzchni zmniejsza się po szlifowaniu oraz polerowaniu mechanicznym. Dla wszystkich analizowanych wariantów próbek stwierdzono hydrofilowy charakter powierzchni. Zaobserwowano również zwiększenie odporności na korozję wżerową dla próbek po polerowaniu w odniesieniu do powierzchni piaskowanych co jest istotne w przypadku implantów i wyrobów medycznych. Również procesy polerowania i sterylizacji wpłynęły na korzystne zwiększenie twardości analizowanego materiału.

Główne wnioski i założenia badawcze do dalszych prac a jej zastosowanie w medycynie przynosi istotne korzyści, szczególnie w produkcji spersonalizowanych implantów. Przyszłe badania będą skupiać się na badaniu alternatywnych, biokompatybilnych materiałów, takich jak PEEK czy stop np. Ti6Al7Nb. W praktycznym ujęciu wyniki badań mogą przyczynić się do doskonalenia procesów produkcji implantów, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort ich użytkowania przez pacjentów oraz umożliwia dalsze dostosowywanie implantów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Druk 3D umożliwia wytwarzanie implantów o optymalnych własnościach mechanicznych i wysokiej odporności na warunki panujące w organizmie, co wskazuje na jego kluczowe znaczenie w rozwoju medycyny oraz implantologii.

Słowa kluczowe: druk 3D, personalizowane implanty, tworzywa sztuczne, stopy metali

MODERN MATERIALS AND 3D PRINTING TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF PERSONALIZED MEDICAL IMPLANTS

mgr inż. Gabriela Wielgus

*Silesian University of Technology, Faculty of Biomedical Engineering,
Faculty of Biomaterials and Medical Devices Engineering, e-mail: gabriela.wielgus@polsl.pl*

*Supervisors: dr hab. inż. Anita Kajzer, prof. PŚ, Silesian University of Technology, Faculty of Biomedical Engineering,
Faculty of Biomaterials and Medical Devices Engineering e-mail: anita.kajzer@polsl.pl, dr inż. Wojciech Kajzer Silesian
University of Technology, Faculty of Biomedical Engineering, Faculty of Biomaterials and Medical Devices Engineering,
e-mail: wojciech.kajzer@polsl.pl*

Present the purpose of the study: presentation of the potential for applying 3D printing technology in medicine, especially to produce personalized implants. The study highlights the possibilities offered by advanced materials, such as plastic filaments—particularly PEEK (Polyetheretherketone)—and metal powders, with an emphasis on the titanium alloy Ti6Al4V. Due to their biocompatibility and thus their suitability for integration within the body, these materials are used in the production of implants for the musculoskeletal system.

Describe the scope of the study: the scope of the work includes an analysis of the impact of 3D printing technology and its applications on the development of personalized orthopedic implants. Additionally, the study characterizes 3D printing technology with particular attention to the advantages and limitations of various materials. Key properties of PEEK and the Ti6Al4V alloy are discussed. Furthermore, surface-modified samples produced using 3D printing technology were examined.

List the main methods used in the study: the samples for testing were produced from Ti6Al4V ELI titanium powder using the DMLS (Direct Metal Laser Sintering) method and underwent surface treatments: sandblasting, grinding, mechanical polishing, and steam sterilization. They were then subjected to detailed examinations, including surface roughness, wettability, surface energy, and pitting corrosion resistance with macroscopic surface evaluation, as well as hardness measurements.

Main results: from the results obtained, it can be concluded that the value of the surface roughness parameter decreases after grinding and mechanical polishing. A hydrophilic character of the surface was observed for all analysed variants of the samples. An increase in pitting corrosion resistance was also observed for the samples after polishing in relation to sandblasted surfaces, which is important for implants and medical devices. The polishing and sterilisation processes also resulted in a favourable increase in the hardness of the material analysed.

Main conclusions and research assumptions for further work and its application in medicine has significant benefits, especially in the production of personalised implants. Future research will focus on exploring alternative, biocompatible materials such as PEEK or an alloy such as Ti6Al7Nb. In practical terms, the results of the research can contribute to the improvement of implant manufacturing processes, which has a direct impact on the safety and comfort of the implants for patients and enables further customisation of implants. 3D printing makes it possible to produce implants with optimal mechanical properties and high resistance to conditions in the body, indicating its crucial importance in the development of medicine and implantology.

Keywords: 3D printing, personalised implants, polymer, metal alloys

GENETYCZNE UWARUNKOWANIE WYBRANYCH NOWOTWORÓW HEMATOLOGICZNYCH U PSÓW

Gabriela Zosiuk¹, Kinga Janas², Jakub Żmuda³, Aleksandra Kamińska⁴, dr Krzysztof Kowal⁵,
dr Angelika Tkaczyk-Wlizło⁶

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, gabriela.zosiuk123@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, kinga.janas03@wp.pl

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, kubazmuda61@gmail.com

⁴Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, akaminska814@gmail.com

⁵Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

⁶Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

Opiekuni naukowi: dr Krzysztof Kowal, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

dr Angelika Tkaczyk-Wlizło, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

Celem pracy było przedstawienie aktualnej wiedzy na temat genetycznych uwarunkowań nowotworów hematologicznych u psów, ze szczególnym uwzględnieniem chłoniaka i białaczki. Opracowanie obejmuje charakterystykę nowotworów hematologicznych u psów, opis predyspozycji rasowych do występowania tych nowotworów, omówienie predyspozycji do ich dziedziczenia oraz analizę roli mutacji genetycznych w rozwoju nowotworów hematologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mutacji genu *TP53* w kontekście mięsaka histiocytarnego.

Chłoniak i białaczka to najczęściej diagnozowane nowotwory hematologiczne u psów. Chłoniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z limfocytów i stanowi od 7 do 24% wszystkich nowotworów rozpoznawanych u psów. Białaczka jest złośliwym rozrostem komórek pnia hematopoezy i stanowi ok. 9% nowotworów komórek krwi u psów. Istnieją rasy psów predysponowane do rozwoju określonych typów nowotworów hematologicznych. Owczarki niemieckie i golden retrievery są predysponowane do ostrej białaczki, a owczarki niemieckie i rottweilery do chłoniaków B-komórkowych. Berneńskie psy pasterskie posiadają predyspozycje do dziedziczenia histiocytozy. Mutacje genetyczne odgrywają istotną rolę w rozwoju nowotworów hematologicznych. Mutacja genu *TP53* jest powszechna w mięsaku histiocytarnym u psów i może odgrywać rolę w patogenezie choroby.

Zrozumienie genetycznych uwarunkowań nowotworów hematologicznych u psów jest kluczowe dla rozwoju skuteczniejszych metod diagnostyki, leczenia i profilaktyki tych chorób. Dalsze badania nad rolą mutacji genetycznych w rozwoju nowotworów hematologicznych u psów mogą przyczynić się do opracowania nowych terapii celowanych. Wśród założeń badawczych do dalszych prac można wymienić: zbadanie częstości występowania mutacji genetycznych w różnych typach nowotworów hematologicznych u psów, ocenę wpływu mutacji genetycznych na przebieg choroby i rokowanie u psów z nowotworami hematologicznymi oraz opracowanie testów genetycznych do identyfikacji psów z predyspozycją do rozwoju nowotworów hematologicznych.

Słowa kluczowe: nowotwory hematologiczne, chłoniak, białaczka, uwarunkowania genetyczne

Literatura:

1. Kliczkowska-Klarowicz K., Sapieryński R., Jagielski D. 2015. Chłoniaki B komórkowe u psów. Życie Weterynaryjne, 90(05), 290-296.
2. Sapieryński, R., Huć, T., Czopowicz, M., Jankowska, U., Jagielski, D., & Katarzyna, K. K. (2017). Ostre białaczki u psów - Analiza 31 przypadków. Medycyna Weterynaryjna, 73(2). <https://doi.org/10.21521/mw.5635>

GENETIC DETERMINANTS OF SELECTED HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES IN DOGS

Gabriela Zosiuk¹, Kinga Janas², Jakub Żmuda³, Aleksandra Kamińska⁴, Krzysztof Kowal PhD⁵,
Angelika Tkaczyk-Wlizło PhD⁶

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, gabriela.zosiuk123@gmail.com

²University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, kinga.janas03@wp.pl

³University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, kubazmuda61@gmail.com

⁴University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, akaminska814@gmail.com

⁵University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

⁶University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Interdepartmental Student Scientific Circle of Animal Genetics, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

Supervisors: Krzysztof Kowal PhD, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Department of General and Molecular Genetics, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

Angelika Tkaczyk-Wlizło PhD, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Department of General and Molecular Genetics, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

The purpose of this study was to present the current knowledge of the genetic determinants of hematologic neoplasms in dogs, with particular emphasis on lymphoma and leukemia. The study includes a characterization of hematologic neoplasms in dogs, a description of the breed predisposition to these neoplasms, a discussion of the predisposition to their inheritance, and an analysis of the role of genetic mutations in the development of hematologic neoplasms, with particular emphasis on mutations of the *TP53* gene in the context of histiocytic sarcoma.

Lymphoma and leukemia are the most commonly diagnosed hematologic malignancies in dogs. Lymphoma is a malignant neoplasm originating from lymphocytes and accounts for 7 to 24% of all cancers diagnosed in dogs. Leukemia is a malignant proliferation of hematopoietic stem cells and accounts for about 9% of blood cell neoplasms in dogs. There are dog breeds predisposed to the development of certain types of hematologic neoplasms. German Shepherds and golden retrievers are predisposed to acute leukemia, while German Shepherds and Rottweilers are predisposed to B-cell lymphomas. Bernese shepherd dogs have a predisposition to inherited histiocytosis. Genetic mutations play an important role in the development of hematologic malignancies. Mutation of the *TP53* gene is common in canine histiocytic sarcoma and may play a role in the pathogenesis of the disease.

Understanding the genetic determinants of hematologic malignancies in dogs is key to developing more effective methods of diagnosis, treatment and prevention of these diseases. Further research into the role of genetic mutations in the development of canine hematologic neoplasms may contribute to the development of new targeted therapies. Research assumptions for further work include: investigating the prevalence of genetic mutations in different types of hematologic malignancies in dogs, assessing the impact of genetic mutations on the course of disease and prognosis in dogs with hematologic malignancies, and developing genetic tests to identify dogs with a predisposition to develop hematologic malignancies.

Keywords: Hematological malignancies, lymphoma, leukemia, genetic conditions

Literature:

1. Kliczkowska-Klarowicz K., Sapieryński R., Jagielski D. 2015. Chłoniaki B komórkowe u psów. *Życie Weterynaryjne*, 90(05), 290-296.
2. Sapieryński, R., Huć, T., Czopowicz, M., Jankowska, U., Jagielski, D., & Katarzyna, K. K. (2017). Ostre białaczki u psów - Analiza 31 przypadków. *Medycyna Weterynaryjna*, 73(2). <https://doi.org/10.21521/mw.5635>

TRANSETOSOMY ZAWIERAJĄCE BIOSURFAKTANT JAKO NOŚNIKI EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH

Mgr, Jagoda Chudzińska-Skorupinska¹, dr, Agata Wawrzyńczak²,
Prof. UAM dr hab., Agnieszka Feliczak-Guzik³

¹Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej,
jagoda.chudzinska@amu.edu.pl

²Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej,
agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

³Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej,
agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl

Opiekun naukowy: Prof. UAM dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, e-mail: agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl, dr Agata Wawrzyńczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, e-mail: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

Etosomy to pęcherzykowe nośniki składające się z alkoholu, zazwyczaj etylowego, lipidu oraz wody. Transetosomy zawierają dodatkowo związki powierzchniowo czynne – surfaktanty [1,2]. Celem pracy jest synteza i charakterystyka stabilnych transetosomów zawierających wybrane ekstrakty roślinne.

Obecny trend naturalności i zrównoważonego rozwoju wymaga poszukiwania nowych rozwiązań. W związku z tym, prowadzone badania opierają się na wykorzystaniu biosurfaktantu - Mirasoft® SL L60, który produkowany jest w 100 % na bazie biofermentowanych drożdży. Dodatkowo metoda przygotowania tego typu nośników jest stosunkowo prosta i nie wymaga długotrwałego podgrzewania oraz wysokich temperatur. Wybrane ekstrakty pochodzą z roślin powszechnie uprawianych w Polsce – buraka ćwikłowego, natki pietruszki oraz marchewki.

Podczas optymalizacji syntezy transetosomów, niezawierających ekstraktów roślinnych, zastosowano trzy różne alkohole liniowe: etanol, n-butanol, n-propanol, w stężeniu 30 % wagowych, glikol etylenowy w stężeniu 10 % wagowych, 2,5 % wagowych fosfolipidów (Phospholipon® 90 G) oraz 0,625 % surfaktantu – Mirasoft® SL L60. Otrzymane transetosomy na bazie biosurfaktantu porównano z etosomami uzyskanymi na bazie innego surfaktantu – Tween 80, który jest najczęściej wykorzystywany do syntezy transetosomów, według informacji w aktualnej literaturze. Następnie wybrano najbardziej stabilne formułacje, do których wprowadzono 1 % wagowy danego ekstraktu roślinnego.

W celu zbadania stabilności otrzymanych transetosomów określono potencjał Zeta oraz wykonano badanie DLS (ang. *Dynamic Light Scattering*), które dostarcza informacji o średniej wielkości otrzymanych pęcherzyków i polidispersyjności (index PDI). Pomiary wykonano od razu po przygotowaniu próbek, po jednym dniu oraz po 14 dniach przechowywania próbek w lodówce.

Otrzymane wyniki, uzyskane w wyniku pomiaru potencjału Zeta, dla formułacji z biosurfaktantem w porównaniu z formułacjami na bazie Tween 80 wskazują na niewielkie różnice w stabilności materiałów. Z kolei wyniki DLS oraz wartości PDI w zależności od wykorzystanego alkoholu są zróżnicowane. Najlepsze wyniki stabilności wykazywały próbki na bazie etanolu, najgorsze na bazie n-butanolu. Wykazano również, że zastosowanie procesu homogenizacji w trakcie prowadzenia syntezy transetosomów nie wpływa znacząco na stabilność uzyskanych materiałów, ale może mieć wpływ na wielkość otrzymanych pęcherzyków. Parametry syntezy transetosomów inkorporowanych ekstraktami z buraka ćwikłowego, natki pietruszki i marchewki wymagają dalszej optymalizacji.

Podziękowania: Badania zostały dofinansowane z projektu IDUB „Minigranty doktoranckie” 136/13/SNŚ/0002.

Słowa kluczowe: transetosomy, biosurfaktant, stabilność, zeta potencjał, polidispersyjność

Literatura:

1. Abu-Huwajj, R.; Zidan, A.N. Unlocking the Potential of Cosmetic Dermal Delivery with Ethosomes: A Comprehensive Review. *J Cosmet Dermatol* 2024, 23, 17–26, doi:10.1111/jocd.15895.
2. Bera, P.; Upamanyu, N.; Jaiswal, J. Transfersomes and Ethosomes: Nano Carriers and Their Clinical Potential in Transdermal Drug Delivery System. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology* 2020, 13, 4793–4807, doi:10.37285/ijpsn.2020.13.2.1.

TRANSETHOSOMES CONTAINING BIOSURFACTANT AS CARRIERS OF PLANT EXTRACTS

MSc., Jagoda Chudzińska-Skorupinska¹, PhD., Agata Wawrzyńczak²,
Assoc. Prof. DSc, Agnieszka Feliczak-Guzik³

¹Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry;
Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznan, Poland, jagoda.chudzinska@amu.edu.pl

²Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry;
Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznan, Poland, agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

³Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry;
Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznan, Poland, agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl

Supervisor: Prof. UAM PhD. Agnieszka Feliczak-Guzik, Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry,
Department of Applied Chemistry; Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznan, Poland, e-mail: agnieszka.feliczak-
guzik@amu.edu.pl, PhD. Agata Wawrzyńczak, Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry,
Department of Applied Chemistry; Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznan, Poland,
e-mail: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

Ethosomes are vesicular carriers consisting of alcohol, usually ethyl alcohol, lipid, and water. Transethosomes additionally contain surfactants [1,2]. The aim of this study is to synthesize and characterize stable transethosomes containing selected plant extracts.

The current trend of naturalness and sustainability requires the search for new solutions. Therefore, the research is based on the use of a biosurfactant - Mirasoft® SL L60, which is produced on the basis of 100 % biofermented yeast. In addition, preparation of this type of carrier is relatively simple and does not require prolonged heating or high temperatures. The selected extracts are derived from plants commonly grown in Poland - red beet, parsley, and carrot.

During the optimization of the synthesis of transethosomes without plant extracts, three different linear alcohols were used, namely: ethanol, n-butanol, and n-propanol, at a concentration of 30 wt. %, ethylene glycol at a concentration of 10 wt. %, 2.5 wt. % of phospholipids (Phospholipon® 90 G) and 0.625 wt. % of surfactant - Mirasoft® SL L60. The transethosomes based on the biosurfactant were compared with those obtained with another surfactant - Tween 80, which is most commonly used for the synthesis of transethosomes, according to information in the current literature. The most stable formulations were then selected, to which 1 wt. % of a given plant extract was introduced.

To study the stability of the obtained transethosomes, the Zeta potential was determined and a DLS test was performed, which provided information on the average size of the obtained vesicles and the polydispersity (PDI index). Measurements were made immediately after sample preparation, after one day, and after 14 days of sample storage in the refrigerator.

The results obtained by measuring the Zeta potential for formulations with biosurfactant indicate little difference in the stability of the materials compared to formulations based on Tween 80. On the other hand, the DLS results and PDI values varied depending on the alcohol used. Ethanol-based samples showed the best stability, while n-butanol-based samples showed the worst results. It was also shown that the use of a homogenization process during synthesis of transethosomes does not significantly affect the stability of the obtained materials, but can affect the size of the obtained vesicles. The parameters for the synthesis of transethosomes incorporated with extracts from red beet, parsley, and carrot require further optimization.

Acknowledgments: The research was supported by the IDUB project “Doctoral Minigrants” 136/13/SNS/0002.

Keywords: transethosomes, biosurfactant, stability, zeta potential, polydispersity

Literature:

1. Abu-Huwaij, R.; Zidan, A.N. Unlocking the Potential of Cosmetic Dermal Delivery with Ethosomes: A Comprehensive Review. *J Cosmet Dermatol* 2024, 23, 17–26, doi:10.1111/jocd.15895.
2. Bera, P.; Upamanyu, N.; Jaiswal, J. Transfersomes and Ethosomes: Nano Carriers and Their Clinical Potential in Transdermal Drug Delivery System. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology* 2020, 13, 4793–4807, doi:10.37285/ijpsn.2020.13.2.1.

WIEDZA NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI WŚRÓD STUDENTÓW ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WYBRANYCH INSTYTUCJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

lic. Jakub Walczak

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Studenckie Koło Naukowe Turystyczno-Krajoznawcze,
j.walczak21@op.pl*

Opiekun naukowy: dr Agata Kobyłka, agata.kobyłka@up.lublin.pl

Zrównoważona turystyka to koncepcja, która zakłada minimalizowanie negatywnego wpływu turystyki na środowisko, wspieranie rozwoju lokalnych społeczności oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Celem zrównoważonej turystyki jest dążenie do równowagi między potrzebami turystów a możliwościami środowiska i społeczności, aby podróże mogły odbywać się w sposób odpowiedzialny, zapewniając korzyści zarówno turystom, jak i gospodarcom lokalnym, jednocześnie nie prowadząc do degradacji zasobów naturalnych. Celem badania było zrozumienie poziomu wiedzy na temat zrównoważonej turystyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów wybranych instytucji w województwie lubelskim. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) w grupie 114 respondentów. Zebrane dane miały na celu ocenę, jak młodzież rozumie pojęcie zrównoważonej turystyki, jakie ma postawy wobec ochrony środowiska oraz jak ocenia dostępność edukacji w tym zakresie.

Wyniki badania wykazały, że większość uczestników (55%) rozumie pojęcie zrównoważonej turystyki jako turystyki, która minimalizuje negatywny wpływ na środowisko i wspiera lokalne społeczności. Ponadto, ponad 95% respondentów uznało zrównoważoną turystykę za ważną dla ochrony środowiska, co wskazuje na wysoką świadomość ekologiczną wśród badanych. Mimo to, tylko 31% respondentów miało okazję zapoznać się z tym tematem w ramach programów nauczania w szkołach i uczelniach (15% w ramach przedmiotów obowiązkowych oraz 17% w ramach dodatkowych zajęć i warsztatów). Reszta badanych (68%) nie miała kontaktu z tą tematyką w swoim kształceniu formalnym.

Jeśli chodzi o zasady zrównoważonej turystyki, respondenci wskazali na trzy kluczowe aspekty: minimalizację produkcji odpadów (55%), wspieranie lokalnych społeczności (41%) oraz ochronę dziedzictwa kulturowego (39%). Wskazuje to na duże zainteresowanie ekologicznymi i społecznymi aspektami turystyki, co sugeruje, że młodsze pokolenia rozumieją wagę zrównoważonego rozwoju w kontekście podróżowania.

Wnioski płynące z badania sugerują, że konieczne jest zwiększenie obecności edukacji o zrównoważonej turystyce w szkołach i na uczelniach. Włączenie tych zagadnień do programów nauczania może przyczynić się do budowania świadomości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw turystycznych wśród młodzieży. Dodatkowo, zwiększenie liczby praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w ramach edukacji, takich jak warsztaty, projekty ekologiczne czy inicjatywy wspierające lokalne społeczności, może pomóc w dalszym wzmacnianiu proekologicznych nawyków młodych ludzi. Badanie podkreśla, że młodsze pokolenie jest świadome potrzeby ochrony środowiska i znaczenia zrównoważonej turystyki, ale aby w pełni zaangażować młodzież w odpowiedzialne podróżowanie, konieczne jest wprowadzenie bardziej rozwiniętej edukacji w tym zakresie. Wprowadzenie bardziej systematycznych programów edukacyjnych o zrównoważonej turystyce może mieć długofalowy wpływ na kształtowanie proekologicznych postaw wśród przyszłych pokoleń turystów, a tym samym przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju turystyki w Polsce.

Słowa kluczowe: turystyka, zrównoważona turystyka, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska

KNOWLEDGE OF SUSTAINABLE TOURISM AMONG STUDENTS AND HIGH SCHOOL STUDENTS OF SELECTED INSTITUTIONS IN THE LUBLIN VOIVODESHIP

lic. Jakub Walczak

*University of Life Sciences in Lublin, Department of Agrobioengineering,
Student Scientific Circle of Tourism and Sightseeing, j.walczak21@op.pl
Supervisor: dr Agata Kobyłka, agata.kobylka@up.lublin.pl*

Sustainable tourism is a concept that assumes minimizing the negative impact of tourism on the environment, supporting the development of local communities and protecting cultural and natural heritage. The aim of sustainable tourism is to strike a balance between the needs of tourists and the capabilities of the environment and communities, so that travel can be undertaken in a responsible manner, providing benefits to both tourists and local economies, while not leading to the degradation of natural resources. The aim of the study was to find out the level of knowledge about sustainable tourism among secondary school students and students of selected institutions in the Lublin Voivodeship. The study was conducted using the Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) technique in a group of 114 respondents. The collected data aimed to assess how young people understand the concept of sustainable tourism, what their attitudes are towards environmental protection and how they assess the availability of education in this area.

The survey results showed that the majority of participants (55%) understood the concept of sustainable tourism as tourism that minimizes negative impacts on the environment and supports local communities. In addition, more than 95% of respondents considered sustainable tourism to be important for environmental protection, indicating high environmental awareness among respondents. Nonetheless, only 31% of respondents had the opportunity to learn about this topic as part of school and university curricula (15% in compulsory subjects and 17% in additional classes and workshops). The rest of the respondents (68%) had no contact with this topic in their formal education.

Regarding the principles of sustainable tourism, respondents pointed to three key aspects: minimizing waste production (55%), supporting local communities (41%) and protecting cultural heritage (39%). This indicates a strong interest in the environmental and social aspects of tourism, suggesting that younger generations understand the importance of sustainability in the context of travel.

The study's conclusions suggest that it is necessary to increase the presence of education about sustainable tourism in schools and universities. Incorporating these issues into curricula can help build environmental awareness and responsible tourism attitudes among young people. In addition, increasing the number of practical environmental activities in education, such as workshops, environmental projects and initiatives that support local communities, can help further strengthen young people's pro-environmental habits. The survey underscores that the younger generation is aware of the need to protect the environment and the importance of sustainable tourism, but in order to fully engage young people in responsible travel, it is necessary to introduce more developed education in this area. Introducing more systematic educational programs about sustainable tourism can have a long-term impact on shaping environmentally friendly attitudes among future generations of tourists, and thus contribute to more sustainable tourism development in Poland.

Keyword: tourism, sustainable tourism, environmental education, environmental protection

GENY A STARZENIE SIĘ U ZWIERZĄT NA PRZYKŁADZIE PSÓW

Jakub Żmuda¹, Gabriela Zosiuk², Kinga Janas³, Aleksandra Kamińska⁴, dr Krzysztof Kowal⁵,
dr Angelika Tkaczyk-Wlizło⁶

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, kubazmuda61@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, gabriela.zosiuk123@gmail.com

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, kinga.janas03@wp.pl

⁴Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, akaminska814@gmail.com

⁵Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

⁶Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

Opiekun naukowy: dr Krzysztof Kowal, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

Celem pracy było przedstawienie zależności pomiędzy aktywnością genów a procesami starzenia się u zwierząt na przykładzie psów. Wykorzystując psy jako model badawczy, możliwe jest zidentyfikowanie genetycznych podstaw starzenia się, co może mieć implikacje dla badań nad starzeniem się u ludzi. Omówione zostało działanie genów *APOE*, *SOD1*, *IGF1* oraz *TP53*, w związku z ich funkcją w organizmie, a także wystąpieniem mutacji. Te z kolei prowadzą do zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób, jak Alzheimer, miopatia, nowotwory. Wykazano, iż w procesie starzenia się organizmu psa obserwowane są następujące zmiany molekularne, takie jak: niestabilność genomowa - uszkodzenia DNA, zmiany epigenetyczne, skracanie telomerów; dysfunkcje mitochondriów - prowadzące do zmniejszonego neutralizowania reaktywnych form tlenu oraz zwiększenia uszkodzeń spowodowanych stresem oksydacyjnym i dysfunkcją tkanek.

Słowa kluczowe: genetyka, starzenie, biologia starzenia, psy

Bibliografia:

1. Jarmoła E., Kaliszek K. 2023. "Stres oksydacyjny u psów mieszkających w schronisku." *Problematyka nauk przyrodniczych i technicznych* - Tom 6. 104-112
2. Lee H.C., Wei Y.H. 2007. "Oxidative Stress, Mitochondrial DNA Mutation, and Apoptosis in Aging."
3. Sandor S., Kubinyi E. 2019. "Genetic Pathways of Aging and Their Relevance in the Dog as a Natural Model of Human Aging"
4. Ruple A., MacLean E., Snyder-Mackler N., Creevy K.E., Promislow D. 2022. "Dog Models of Aging."

GENES AND AGING IN ANIMALS: A CASE STUDY OF DOGS

Jakub Żmuda¹, Gabriela Zosiuk², Kinga Janas³, Aleksandra Kamińska⁴, dr Krzysztof Kowal⁵,
dr Angelika Tkaczyk-Wlizio⁶

¹ University of Life Sciences in Lublin, Institute of Biological Basis of Animal Production,
Interfaculty Student Scientific Club of Animal Genetics, kubazmuda61@gmail.com

² University of Life Sciences in Lublin, Institute of Biological Basis of Animal Production,
Interfaculty Student Scientific Club of Animal Genetics, gabriela.zosiuk123@gmail.com

³ University of Life Sciences in Lublin, Institute of Biological Basis of Animal Production,
Interfaculty Student Scientific Club of Animal Genetics, kinga.janas03@wp.pl

⁴ University of Life Sciences in Lublin, Institute of Biological Basis of Animal Production,
Interfaculty Student Scientific Club of Animal Genetics, akaminska814@gmail.com

⁵ University of Life Sciences in Lublin, Institute of Biological Basis of Animal Production,
Interfaculty Student Scientific Club of Animal Genetics, krzysztof.kowal@up.lublin.pl

⁶ University of Life Sciences in Lublin, Institute of Biological Basis of Animal Production,
Interfaculty Student Scientific Club of Animal Genetics, angelika.tkaczyk@up.lublin.pl

Supervisor: PhD Krzysztof Kowal, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Institute of Biological Basis of Animal Production, e-mail: krzysztof.kowal@up.lublin.pl

The aim of the study was to explore the relationship between gene activity and aging processes in animals, using dogs as a research model. By employing dogs as a model, it is possible to identify the genetic foundations of aging, which may have implications for human aging studies. The functions and mutations of the *APOE*, *SOD1*, *IGF1*, and *TP53* genes were analyzed due to their roles in the organism and their associations with diseases. These mutations contribute to an increased risk of conditions such as Alzheimer's disease, myopathies, and cancers. The study demonstrated that during the aging process in dogs, several molecular changes occur, including genomic instability, DNA damage, epigenetic alterations, telomere shortening and mitochondrial dysfunction. These changes lead to reduced neutralization of reactive oxygen species, increased oxidative stress-induced damage, and tissue dysfunction.

Keywords: genetics, aging, biology of aging, dogs

Bibliography:

1. Jarmoła E., Kaliszczak K. 2023. "Oxidative stress in dogs living in shelters." Problems of natural and technical sciences - Volume 6. 104-112
2. Lee H.C., Wei Y.H. 2007. "Oxidative Stress, Mitochondrial DNA Mutation, and Apoptosis in Aging."
3. Sandor S., Kubinyi E. 2019. "Genetic Pathways of Aging and Their Relevance in the Dog as a Natural Model of Human Aging"
4. Ruple A., MacLean E., Snyder-Mackler N., Creevy K.E., Promislow D. 2022. "Dog Models of Aging."

OCENA WPLYWU PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO NA ERADYKACJĘ *HELICOBACTER PYLORI* U ZAKAŻONYCH PACJENTÓW

mgr Joanna Cieślik-Hajduk

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności, Pracownia *Helicobacter Pylori*, jcieslik@pzh.gov.pl

Bakteria *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) jest mikroorganizmem, który bytuje na powierzchni ludzkiej błony śluzowej żołądka. Wytwarzany przez tę bakterię enzym (ureaza) rozkłada mocznik do dwutlenku węgla i amoniaku, co poprzez neutralizację kwasu solnego umożliwia jej przeżycie w kwaśnym środowisku.

H. pylori została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za karcynogen I rzędu (tzn. o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi). Przebieg samego zakażenia *H. pylori* może być bezobjawowy nawet u 80 % zakażonych, natomiast pozostałe 20 procent może odczuwać ból w nadbrzuszu, wczesną sytość, poposiłkowa pełność.

Głównym powodem niepowodzeń w eradykacji *H. pylori* jest oporność bakterii na antybiotykoterapię. W związku z występowaniem w populacji antybiotykoodporności poszukuje się nowych metod leczenia.

Celem pracy jest przegląd literatury naukowej i analiza wpływu wybranych produktów pochodzenia roślinnego zawierających związki biologicznie czynne na eradykację *H. pylori*. Przeprowadzone badania naukowe wśród ludzi jak i laboratoryjnie, potwierdzają aktywność produktów roślinnych przeciw *H. pylori*. Wśród produktów, które mogą działać bakteriostatycznie i bakteriobójczo na *H. pylori* można wymienić czosnek, kurkumę, żurawinę, kiełki brokułu, czarnuszkę. Produkty te dzięki zawartości związków aktywnych biologicznie (allicyna, kurkumina, proantycyjanidyny, sulforafan, tymochinon) mogą mieć wpływ na zmniejszenie stopnia kolonizacji *H. pylori* w organizmie.

Włączenie do diety produktów roślinnych zawierających związki biologicznie czynne, które w badaniach naukowych wykazały aktywność przeciw *H. pylori* mogą być pomocne w zwalczaniu i profilaktyce wyżej wymienionej bakterii.

Słowa kluczowe: bezobjawowy, ból w nadbrzuszu, antybiotykoodporność, eradykacja

Bibliografia:

1. Eyad M. Salem, Talay Yar, Abdullah O i in. Comparative Study of Nigella sativa and Triple Therapy in Eradication of *Helicobacter pylori* in Patients with Non-Ulcer Dyspepsia. The Saudi Journal of Gastroenterology 2010 16(3): 207-214.
2. Jaroń K., Pietrzak A., Daniluk J. i in.: Diagnostic and therapeutic recommendations on *Helicobacter pylori* infection. Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Gastroenterology. Gastroenterology Review 2023, 18 (3): 225–248.
3. Judaki A., Rahmani, A., Feizi, J. i in. Curcumin in combination with triple therapy regimes ameliorates oxidative stress and histopathologic changes in chronic gastritis-associated *Helicobacter pylori* infection. Arquivos de Gastroenterologia 2017, 54: 177–182.
4. Shidfar, F., Agah, S., Ekhlesi, G. i in. Lycopene an adjunctive therapy for *Helicobacter pylori* eradication: A quasi-control trial. J. Journal of Complementary & Integrative Medicine 2012, 9, 14: 1-12.
5. Yanaka, A. Sulforaphane enhances protection and repair of gastric mucosa against oxidative stress in vitro, and demonstrates anti-inflammatory effects on *Helicobacter pylori*-infected gastric mucosae in mice and human subjects. Curr. Pharm. Des. 2011, 17, 1532–1540.
6. Zardast, M., Namakin, K., Esmailian Kaho, J., Hashemi, S.S. Assessment of antibacterial effect of garlic in patients infected with *Helicobacter pylori* using urease breath test. Avicenna Journal of Phytomedicine 2016, 6: 495–501
7. Zhe-Xuan Li, Jun-Ling Ma, Yang Guo i in. Suppression of *Helicobacter pylori* infection by daily cranberry intake: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2021 36(4): 927–935.

EVALUATION OF THE EFFECT OF HERB PRODUCTS ON THE ERADICATION OF HELICOBACTER PYLORI IN PATIENTS INFECTED

mgr Joanna Cieřlik-Hajduk

*National Institute of Public Health NIH - National Research Institute,
Department of Nutrition and Nutritional Value of Food, Helicobacter Pylori Laboratory, jcieslik@pzh.gov.pl*

The *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) bacterium is a microorganism that lives on the surface of the human gastric mucosa. The enzyme produced by this bacterium (urease) breaks down urea into carbon dioxide and ammonia, which by neutralizing hydrochloric acid allows it to survive in an acidic environment. *H. pylori* has been recognized by the World Health Organization as a first-order carcinogen (i.e. with proven carcinogenic effects in humans). The course of *H. pylori* infection itself may be asymptomatic in up to 80% of infected people, while the remaining 20 percent may experience epigastric pain, early satiety, and postprandial fullness.

The main reason for failure in *H. pylori* eradication is the resistance of the bacteria to antibiotic therapy. Due to the occurrence of antibiotic resistance in the population, new methods of treatment are being sought.

The aim of the work is to review the scientific literature and analyze the effect of selected plant products containing biologically active compounds on the eradication of *H. pylori*.

Scientific studies conducted among humans and in the laboratory confirm the activity of plant products against *H. pylori*. Among the products that can have a bacteriostatic and bactericidal effect on *H. pylori*, we can mention garlic, turmeric, cranberries, broccoli sprouts, black cumin. Thanks to the content of biologically active compounds (allicin, curcumin, proanthocyanidins, sulforaphane, thymoquinone), these products can have an impact on reducing the degree of *H. pylori* colonization in the body.

Including plant products containing biologically active compounds, which in scientific studies have shown activity against *H. pylori*, in the diet can be helpful in combating and preventing the above-mentioned bacteria.

Keywords: asymptomatic, epigastric pain, antibiotic resistance, eradication

Reference:

1. Eyad M. Salem, Talay Yar, Abdullah O i in. Comparative Study of Nigella sativa and Triple Therapy in Eradication of *Helicobacter pylori* in Patients with Non-Ulcer Dyspepsia. The Saudi Journal of Gastroenterology 2010 16(3): 207-214.
2. Jaroń K., Pietrzak A., Daniluk J. i in.: Diagnostic and therapeutic recommendations on *Helicobacter pylori* infection. Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Gastroenterology” Gastroenterology Review 2023, 18 (3): 225–248.
3. Judaki A., Rahmani, A., Feizi, J. i in. Curcumin in combination with triple therapy regimes ameliorates oxidative stress and histopathologic changes in chronic gastritis-associated *Helicobacter pylori* infection. Arquivos de Gastroenterologia 2017, 54: 177–182.
4. Shidfar, F., Agah, S., Ekhlasi, G. i in. Lycopene an adjunctive therapy for *Helicobacter pylori* eradication: A quasi-control trial. J. Journal of Complementary & Integrative Medicine 2012, 9, 14: 1-12.
5. Yanaka, A. Sulforaphane enhances protection and repair of gastric mucosa against oxidative stress in vitro, and demonstrates anti-inflammatory effects on *Helicobacter pylori*-infected gastric mucosae in mice and human subjects. Curr. Pharm. Des. 2011, 17, 1532–1540.
6. Zardast, M., Namakin, K., Esmaelian Kaho, J., Hashemi, S.S. Assessment of antibacterial effect of garlic in patients infected with *Helicobacter pylori* using urease breath test. Avicenna Journal of Phytomedicine 2016, 6: 495–501
7. Zhe-Xuan Li, Jun-Ling Ma, Yang Guo i.in. Suppression of *Helicobacter pylori* infection by daily cranberry intake: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2021 36(4): 927–935.

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK POMIAROWYCH W GEODEZJI LEŚNEJ

**dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan, dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni,
dr inż. Magdalena Myszuza-Dymek**

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii,
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, joanna.gmitrowicz-ivan@up.lublin.pl*

Celem pracy był przegląd najważniejszych i najnowocześniejszych metod pomiarowych występujących w geodezji leśnej. Badania wykonano w oparciu o publikacje naukowe z ostatnich 3 lat (2022-2024). Analiza literatury pokazała, że geodezja w ostatnich latach przechodzi gruntowne zmiany dotyczące wykorzystywanych technik i sprzętów pomiarowych. Dotyczy to przede wszystkim zastosowania odbiorników GNSS, skanerów laserowych oraz dronów. Rozwój i doskonalenie tego rodzaju sprzętów sprzyja rozwojowi geodezji leśnej. Dotychczas pomiary w geodezji leśnej opierały się na klasycznych technikach mierniczych. Niemożliwym było zastosowanie odbiorników GNSS ze względu na drzewa ograniczające ich zasięg i dokładność. Ponadto lasy pokrywają często rozległe obszary, a więc same pomiary były czaso- i pracochłonne. Obecnie, ze względu na udoskonalenie technik pomiarowych z wykorzystaniem GNSS możliwe są szybkie i precyzyjne pomiary, niezależne od pokrywy roślinnej [1]. Dużą rolę odgrywa też skaning laserowy: naziemny, lotniczy i satelitarny. Skaning dostarcza bardzo dokładnych informacji o dużych obszarach lasu, pozwala m.in., na określenie objętości drewna [2]. Ważnym elementem rozwoju geodezji leśnej są także drony. Same w sobie nie stanowią urządzeń mierniczych, jednak są dla nich „środkiem transportu”. Drony mogą być wyposażone w kamery multispektralne. Zdjęcia wykonane z lotu ptaka pozwalają na szybkie pomiary dużych obszarów lasów: kontrolę wydzielen, pomiar powierzchni zrębowych, kontrolę przeciwpożarową, szacowanie zniszczeń po burzach i pożarach, szacowanie powierzchni zajętych przez choroby lub owady, jak również analizę składu gatunkowego lasów oraz inwentaryzację zwierzyny leśnej [3, 4, 5]. Dane dostarczane przez nowoczesne urządzenia mogą służyć do tworzenia dokładnych modeli lasów. Dostarczają również szczegółowych informacji na temat badanych powierzchni, ułatwiając, m.in., prowadzenie gospodarki leśnej.

Słowa kluczowe: geodezja leśna, GNSS, drony, gospodarka leśna

1. Abdi, O.; Uusitalo, J.; Pietarinen, J.; Lajunen, A. Evaluation of Forest Features Determining GNSS Positioning Accuracy of a Novel Low-Cost, Mobile RTK System Using LiDAR and TreeNet. *Remote Sens.* 2022, 14, 2856. <https://doi.org/10.3390/rs14122856>
2. Muhojoki, J.; Hakala, T.; Kukko, A.; Kaartinen, H.; Hyypä, J. Comparing positioning accuracy of mobile laser scanning systems under a forest canopy. *Science of Remote Sensing* 2024, 9, 100121. <https://doi.org/10.1016/j.srs.2024.100121>
3. Pavelka, K.; Matoušková, E.; Pavelka, K., Jr. Remarks on Geomatics Measurement Methods Focused on Forestry Inventory. *Sensors* 2023, 23, 7376. <https://doi.org/10.3390/s23177376>
4. Santana, B.; Cherif, E.K.; Bernardino, A.; Ribeiro, R. Real-Time Georeferencing of Fire Front Aerial Images Using Iterative Ray-Tracing and the Bearings-Range Extended Kalman Filter. *Sensors* 2022, 22, 1150. <https://doi.org/10.3390/s22031150>
5. Ehrlich-Sommer, F.; Hoernigsberger, F.; Gollob, C.; Nothdurft, A.; Stampfer, K.; Holzinger, A. Sensors for Digital Transformation in Smart Forestry. *Sensors* 2024, 24, 798. <https://doi.org/10.3390/s24030798>

APPLICATION OF MODERN MEASUREMENT TECHNIQUES IN FOREST GEODESY

dr Joanna Gmitrowicz-Iwan, dr hab. Barbara Futa, dr Magdalena Myszura-Dymek

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agrobioengineering,
Institute of Soil Science, Environmental Engineering and Management, Joanna.gmitrowicz-iwan@up.lublin.pl*

The aim of the study was to review the most important and advanced measurement methods used in forest geodesy. The research was conducted based on manuscripts from the last 3 years (2022-2024). The analysis of the literature showed that geodesy has been undergoing profound changes in recent years regarding the techniques and measurement equipment. This concerns primarily the use of GNSS receivers, laser scanners and drones. The development and improvement of this type of equipment supports the development of forest geodesy. So far, measurements in forest geodesy have been based on classical measurement techniques. It was impossible to use GNSS receivers due to trees limiting their range and accuracy. In addition, forests often cover vast areas, so the measurements themselves were time- and labor-consuming. Currently, due to the development of GNSS techniques, fast and precise measurements are possible, independent of plant cover [1]. Laser scanning also plays a significant role: terrestrial, airborne and satellite one. Scanning provides very precise information about large areas of forest, allowing, among others, to determine the volume of wood [2]. Drones are also an important element in the development of forest geodesy. They are not measuring devices themselves, but they are a "means of transport" for them. Drones can be equipped with multispectral cameras. Photos taken from a bird's eye view allow for quick measurements of large areas of forests: control of clearings, measurement of felled areas, fire control, estimation of damage after storms and fires, estimation of range of infected trees and insects, as well as analysis of the species composition of forests and inventory of forest animals [3, 4, 5]. Data provided by modern devices can be used to create accurate forest models. They also provide detailed information on the forest areas, facilitating, among others, forest management.

Keywords: forest geodesy, GNSS, drones, forest management

1. Abdi, O.; Uusitalo, J.; Pietarinen, J.; Lajunen, A. Evaluation of Forest Features Determining GNSS Positioning Accuracy of a Novel Low-Cost, Mobile RTK System Using LiDAR and TreeNet. *Remote Sens.* 2022, 14, 2856. <https://doi.org/10.3390/rs14122856>
2. Muhojoki, J.; Hakala, T.; Kukko, A.; Kaartinen, H.; Hyypää, J. Comparing positioning accuracy of mobile laser scanning systems under a forest canopy. *Science of Remote Sensing* 2024, 9, 100121. <https://doi.org/10.1016/j.srs.2024.100121>
3. Pavelka, K.; Matoušková, E.; Pavelka, K., Jr. Remarks on Geomatics Measurement Methods Focused on Forestry Inventory. *Sensors* 2023, 23, 7376. <https://doi.org/10.3390/s23177376>
4. Santana, B.; Cherif, E.K.; Bernardino, A.; Ribeiro, R. Real-Time Georeferencing of Fire Front Aerial Images Using Iterative Ray-Tracing and the Bearings-Range Extended Kalman Filter. *Sensors* 2022, 22, 1150. <https://doi.org/10.3390/s22031150>
5. Ehrlich-Sommer, F.; Hoenigsberger, F.; Gollob, C.; Nothdurft, A.; Stampfer, K.; Holzinger, A. Sensors for Digital Transformation in Smart Forestry. *Sensors* 2024, 24, 798. <https://doi.org/10.3390/s24030798>

WPLYW DODATKU SPIRULINY NA JAKOŚĆ SOKU OWOCOWO-WARZYWNEGO

Julia Bębacz

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Studenckie Koło Naukowe Analityków Żywności, e-mail: juliabebacz0323@gmail.com*

*Dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk, dr inż. Ewelina Zielińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk
o Żywności i Biotechnologii, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, e-mail: izabela.podgorska-kryszczuk@up.lublin.pl,
ewelina.zielinska@up.lublin.pl*

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie żywnością prozdrowotną. Soki owocowo-warzywne to wygodna dla konsumentów forma spożywania owoców i warzyw, co szczególnie skłania do ich zakupu. Soki takie bogate są w witaminy, minerały, błonnik oraz przeciwutleniacze. Ciekawym dodatkiem do soków może być spirulina – zielono-niebieska mikroalga, szczególnie bogata w białko, witaminy, składniki mineralne i związki o charakterze przeciwutleniającym.

Celem przedstawionych badań była ocena wybranych właściwości soku owocowo-warzywnego wzbogaconego dodatkiem 1% oraz 2% spiruliny. Zakres badań obejmował: analizę barwy (w systemie CIELab), oznaczenie pH, ocenę aktywności przeciwutleniającej wobec ABTS i DPPH, zawartości związków fenolowych oraz ocenę konsumencką (skala hedoniczna 9-stopniowa). Z przeprowadzonych badań wynika, że dodatek spiruliny wpływa istotnie na zmianę barwy soku powodując jego ciemnienie. Dodatek mikroalgi spowodował istotny wzrost wartości pH wzbogaconego soku. Nie wykazano istotnego statystycznie wpływu spiruliny na aktywność przeciwutleniającą wobec DPPH (kontrola 0,38 mM Troloxu, sok z 1% dodatkiem 0,45 mM Troloxu, sok z 2% dodatkiem 0,55 mM Troloxu). Natomiast w przypadku testu z ABTS stwierdzono, że 2% dodatek spiruliny wpływa istotnie na podwyższenie aktywności przeciwutleniającej fortyfikowanego produktu (kontrola 0,28 mM Troloxu, sok z 1% dodatkiem 0,28 mM Troloxu, sok z 2% dodatkiem 0,35 mM Troloxu). W badaniu wykazano, że wraz ze wzrostem dodatku mikroalgi istotnie wzrasta zawartość związków fenolowych w soku (kontrola 46,59 mg GEA/100 g, sok z 1% dodatkiem 84,52 mg GEA/100 g, sok z 2% dodatkiem 131,69 mg GEA/100 g). Przeprowadzona ocena konsumencka wykazała, że sok kontrolny otrzymał najwyższe noty za smak ($8,14 \pm 1,03$), zapach ($6,86 \pm 1,56$) i barwę ($8 \pm 1,18$). Dodatek spiruliny w istotny sposób wpływał na obniżenie cech organoleptycznych soku. Respondenci ocenili smak produktu z 1% dodatkiem mikroalgi na poziomie $6,57 \pm 1,95$, za zapach próba ta otrzymała notę $5,36 \pm 2,10$, za barwę $5,43 \pm 2,59$. Sok z 2% dodatkiem został oceniony na poziomie $6,43 \pm 1,19$ za smak, $5,07 \pm 1,94$ za zapach oraz $4,36 \pm 2,24$ za barwę. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w ocenie konsumenckiej pomiędzy próbkami z 1% i 2% dodatkiem.

Uzyskane wyniki sugerują, że sok owocowo-warzywny z dodatkiem spiruliny jest produktem prozdrowotnym oraz pomimo niższych not oceny konsumenckiej nadal pozostaje on akceptowalny sensorycznie, szczególnie pod względem zapachu i smaku.

Słowa kluczowe: soki owocowo-warzywne; żywność fortyfikowana; spirulina

EFFECT OF SPIRULINA ADDITION ON THE QUALITY OF FRUIT AND VEGETABLE JUICE

Julia Bębacz

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Food Science and Biotechnology, Student Scientific Circle of Food Analysts,
e-mail: juliabebacz0323@gmail.com*

*Dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk, dr inż. Ewelina Zielińska, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Food
Science and Biotechnology, Student Scientific Circle of Food Analysts, Department of Food Analysis and Quality
Assessment, e-mail: izabela.podgorska-kryszczuk@up.lublin.pl, ewelina.zielinska@up.lublin.pl*

In recent years, interest in health-promoting foods has increased. Fruit and vegetable juices are a convenient way for consumers to consume fruits and vegetables, which especially encourages their purchase. Such juices are rich in vitamins, minerals, fiber and antioxidants. An interesting addition to juices can be spirulina - a green-blue microalga, particularly rich in protein, vitamins, minerals and antioxidant compounds.

The purpose of the presented research was to evaluate selected properties of fruit and vegetable juice enriched with the addition of 1% and 2% spirulina. The scope of the study included: color analysis (in the CIELab system), pH determination, evaluation of antioxidant activity against ABTS and DPPH, content of phenolic compounds and consumer evaluation (hedonic 9-point scale). The study shows that the addition of spirulina significantly changes the color of the juice causing it to darken. The addition of microalgae caused a significant increase in the pH value of the enriched juice. There was no statistically significant effect of spirulina on antioxidant activity against DPPH (control 0.38 mM Trolox, juice with 1% addition 0.45 mM Trolox, juice with 2% addition 0.55 mM Trolox). On the other hand, when tested with ABTS, the 2% addition of spirulina was found to significantly increase the antioxidant activity of the fortified product (control 0.28 mM Trolox, juice with 1% addition of 0.28 mM Trolox, juice with 2% addition of 0.35 mM Trolox). The study showed that the content of phenolic compounds in the juice increased significantly with the increase in the addition of microalgae (control 46.59 mg GEA/100 g, juice with 1% addition 84.52 mg GEA/100 g, juice with 2% addition 131.69 mg GEA/100 g). The consumer evaluation conducted showed that the control juice received the highest marks for flavor (8.14 ± 1.03), aroma (6.86 ± 1.56) and color (8 ± 1.18). The addition of spirulina significantly reduced the juice's organoleptic characteristics. Respondents rated the taste of the product with 1% microalgae addition at 6.57 ± 1.95 , for aroma this sample received a score of 5.36 ± 2.10 , for color 5.43 ± 2.59 . Juice with 2% addition was rated at 6.43 ± 1.19 for taste, 5.07 ± 1.94 for aroma and 4.36 ± 2.24 for color. There were no statistically significant differences in consumer evaluation between samples with 1% and 2% additive.

The results suggest that fruit and vegetable juice with spirulina is a health-promoting product, and despite lower consumer evaluation scores, it is still sensory acceptable, especially in terms of aroma and taste.

Keywords: fruit and vegetable juices; fortified foods; spirulina

ZMIANY SKÓRNE U PACJENTÓW Z NEUROPATIAMI WRODZONYMI

Licencjat, Julia Jajuga

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej

Opiekun naukowy: dr n. med. Lidia Kotuła, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej

Celem mojej pracy jest analiza i przedstawienie zmian skórnych, które występują u pacjentów z neuropatiami wrodzonymi. Temat ten podzielony został na: omówienie neuropatii genetycznie uwarunkowanych i występujących przy nich wykwitów skórnych oraz analizę przypadku Pacjentki z mutacją w genie PMP22. Przedstawienie przykładów chorób z defektami skórnymi ma za zadanie nakierować nas, jakich zmian skórnych można się spodziewać, jak wyglądają i czym się charakteryzują. Przykładowo w polineuropatii Charcot- Marie – Tooth typu XI występują nadżerki, owrzodzenia, różnego rodzaju rany, które wynikają z niedowładów spowodowanych chorobą. Opis konkretnego przypadku Pacjentki, czyli wywiad, wynik badania genetycznego, badanie neurologiczne oraz rodzaj i lokalizacja zmian skórnych, potwierdza konsekwencje neuropatii genetycznie uwarunkowanej, która postępując daje zwiększone objawy, także te skórne. Jeśli chodzi o dalsze badania w zakresie zmian skórnych występujących u pacjentów z neuropatiami wrodzonymi, można skupić się na: wpływ postępującej neuropatii na jakość życia lub badanie szybkości gojenia się ran, w zależności od użytego preparatu wspomagającego regenerację skóry.

Słowa kluczowe: neuropatia genetycznie uwarunkowana, wykwity skórne, gen PMP22

Abstract

The aim of my work is to analyse and present the skin lesions that occur in patients with congenital neuropathies. This topic is divided into a discussion of genetically determined neuropathies and the skin lesions that occur with them, and a case study of a patient with a mutation in the PMP22 gene. The presentation of examples of diseases with skin defects is intended to give an idea of what skin lesions can be expected, what they look like and what they are characterised by. For example, in Charcot- Marie - Tooth polyneuropathy type XI, there are erosions, ulcerations, various types of wounds that result from paresis caused by the disease. The description of the patient's specific case, that is, the history, the result of the genetic test, the neurological examination and the type and location of the skin lesions, confirms the consequences of a genetically determined neuropathy that, as it progresses, gives rise to increased symptoms, including those of the skin. Regarding further research on the skin lesions present in patients with congenital neuropathies, one can focus on: the effect of progressive neuropathy on quality of life or the study of the speed of wound healing, depending on the skin regeneration aid used.

Keywords: congenital neuropathy, skin lesions, PMP22 gene

**ZASTOSOWANIE TESTU ROZPOZNAWANIA NOWEGO OBIEKTU
W FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ DO BADANIA PROCESÓW
KOGNITYWNYCH U GRYZONI**

Julia Juć

*Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Studenckie Koło Naukowe
"Synapsa" przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, juc.julka@gmail.com*

*Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Grażyna Biała, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakologii z Farmakodynamiką, grazyna.biala@umlub.pl*

Test rozpoznawania nowego obiektu (ang. *novel object recognition*, NOR), jest stosunkowo szybkim i wiarygodnym sposobem testowania różnych faz uczenia się i pamięci u gryzoni. Obejmuje on wizualną eksplorację dwóch identycznych obiektów, podczas gdy sesja testowa obejmuje zastąpienie jednego z wcześniej eksplorowanych obiektów nowym (Lueptow 2017). Jest on oparty na naturalnej tendencji gryzoni do eksploracji nowych obiektów.

Wskaźnik pamięci w tym teście stanowi tzw. indeks dyskryminacji, który jest wyznaczany na podstawie czasu, jaki szczur (lub mysz) spędza eksplorując nowy obiekt w stosunku do obiektu prezentowanego już uprzednio w sesji treningowej (Nikiforuk 2016).

Test NOR to prosta metoda, która nie wymaga zewnętrznej motywacji, nagrody lub kary, ale wymaga niewielkiego treningu lub przyzwyczajenia, można ją wykonać w krótkim czasie, dzięki czemu zwierzęta nie czują się zestresowane, a pamięć rozpoznawczą, krótko- lub długoterminową, można ocenić już po jednej próbie, co daje jej przewagę nad innymi metodami. Analizując modyfikacje tego testu możemy zauważyć, że test NOR ma szerokie zastosowanie, a każde badanie ma swoje własne modyfikacje, co sprawia, że każdy eksperyment jest niepowtarzalny (Antunes i Biała 2012).

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie testu NOR w badaniach przedklinicznych wykonywanych na gryzoniach laboratoryjnych, jego specyfikacji, modyfikacji oraz zalet, dzięki którym jest on obecnie jednym z najczęściej stosowanych testów kognitywnych u gryzoni laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: test rozpoznawania nowego obiektu, pamięć, gryzonie

Piśmiennictwo:

1. Nikiforuk A. (2016). Od laboratorium do kliniki: ocena funkcji poznawczych w modelach zwierzęcych. *Wszechświat*, 117(01–03).
2. Lueptow L.M. (2017). Novel Object Recognition Test for the Investigation of Learning and Memory in Mice. *J Vis Exp*. 30 sierpnia;(126):55718.
3. Antunes M., Biała G. (2012). The novel object recognition memory: neurobiology, test procedure, and its modifications. *Cogn Process*. 2012 maj;13(2):93-110.

APPLICATION OF THE NEW OBJECT RECOGNITION TEST IN EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY TO STUDY COGNITIVE PROCESSES IN RODENTS

Julia Juć

*Medical University of Lublin, Department of Pharmacology and Pharmacodynamics, Student Scientific Club "Synapsa"
at the Department of Pharmacology and Pharmacodynamics, juc.julka@gmail.com*

*Supervisor: Prof., Ph.D. Grażyna Biała, Medical University of Lublin, Department of Pharmacology and
Pharmacodynamics, grazyna.biala@umlub.pl*

The novel object recognition (NOR) test is a relatively fast and reliable way of testing different phases of learning and memory in rodents. It involves visual exploration of two identical objects, while the test session involves replacing one of the previously explored objects with a new one (Lueptow 2017). It is based on the natural tendency of rodents to explore new objects. The memory index in this test is the so-called discrimination index, which is determined based on the time a rat (or mouse) spends exploring a new object in relation to an object previously presented in a training session (Nikiforuk 2016).

The NOR test is a simple method that does not require external motivation, reward or punishment, but requires little training or habituation, can be performed in a short time so that the animals do not feel stressed, and recognition memory, short- or long-term, can be assessed after just one trial, which gives it an advantage over other methods. Analyzing the modifications of this test, we can see that the NOR test has a wide application, and each study has its own modifications, which makes each experiment unique (Antunes and Biała 2012).

The aim of this paper is to present the NOR test in preclinical studies performed on laboratory rodents, its specifications, modifications and advantages, thanks to which it is currently one of the most commonly used cognitive tests in laboratory rodents.

Keywords: novel object recognition test, memory, rodents

Literature:

1. Nikiforuk A. (2016). Od laboratorium do kliniki: ocena funkcji poznawczych w modelach zwierzęcych. *Wszechświat*, 117(01–03).
2. Lueptow L.M. (2017). Novel Object Recognition Test for the Investigation of Learning and Memory in Mice. *J Vis Exp.* 30 August;(126):55718.
3. Antunes M., Biała G. (2012). The novel object recognition memory: neurobiology, test procedure, and its modifications. *Cogn Process.* 2012 May;13(2):93-110.

DIAPAUZA – PROCES NIEZBĘDNY DO PRZEŻYCIA WIĘKSZOŚCI OWADÓW

**Julia Nowosad^{*}, Anna Gryboś, Weronika Huszcz, Aleksandra Miecznikowska-Ziółek,
mgr Maciej Bryś**

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, SKN Biologii Eksperymentalnej, ^{1} julianowosad2@gmail.com*
Opiekun naukowy: Dr inż. Patrycja Staniszevska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, patrycja.staniszevska@up.lublin.pl

Diapauza jest okresem zahamowania rozwoju i maksymalnego spowolnienia procesów życiowych. Mechanizm ten stosowany przez wiele gatunków zwierząt, w dużej części bezkręgowych, w celu przetrwania niekorzystnych warunków środowiskowych, takich jak niskie temperatury. Diapauza wyraźnie wydłuża życie tych organizmów, zwiększając szanse na sukces reprodukcyjny i tym samym przetrwanie gatunku. To dzięki niej owady, które w optymalnych warunkach żyją kilka dni czy tygodni, mogą przeżyć całą zimę, aby na wiosnę dać początek nowym pokoleniom.

W tym celu szukają one jesienią schronienia, na przykład na strychach, w piwnicach, zbiornikach wodnych, opuszczonych norach i innych częściowo odizolowanych miejscach. Bezkręgowce wodne diapauzę spędzają zagrzebując się w mule. Komary również wykorzystują w tym celu dna zbiorników wodnych, jednak w ich przypadku stadium przetrwalnym są jaja.

Proces ten występuje także u mrówek. Niektóre z gatunków w trakcie zimy chowają się w najgłębszych korytarzach mrowiska i zapadają w diapauzę (większość gatunków regionów umiarkowanych i śródziemnomorskich). Gatunki te często nawet w warunkach domowych potrzebują sztucznego indukowania tego procesu, gdyż jest on niezbędny do ich prawidłowego funkcjonowania. Z drugiej strony gatunki tropikalne, nieznające zimy, nie przechodzą diapauzy ani nie potrzebują jej do życia.

W przypadku owadów błonkoskrzydłych tj. os, szerszenie i trzmiele, w diapauzie zimują jedynie zapłodnione samice, które po przebudzeniu będą miały możliwość wydania potomstwa. Inne osobniki nie mają tej umiejętności i umierają pod wpływem niskich temperatur.

Pszczoły miodne nie zapadają w diapauzę, a zamiast tego tworzą w ulu ciasne skupiska i wykorzystują własne ciepło, aby wzajemnie się ogrzewać. Zwykle korzystają przy tym z ciepła tworzącego się podczas ruchu ich skrzydeł. Oczywiście w centrum takiego skupiska znajduje się królowa, zaś pszczoły znajdujące się na wierzchu stale się zmieniają. Podczas całego procesu pomaga im zebrany w trakcie lata miód, posiadający zarówno właściwości odżywcze, jak i lecznicze.

Naukowcy zajmujący się badaniami nad diapauzą mają nadzieję, że dokładne zglębienie mechanizmów tego procesu pozwoli w przyszłości na wykorzystanie go do przedłużenia życia i zdrowia gatunków zagrożonych zmianami klimatycznymi, a może nawet ludzi.

Słowa kluczowe: diapauza, owady, zimowani

Bibliografia:

1. S. Easwaran, D. J. Montell, 2023. *The molecular mechanisms of diapause and diapause-like reversible arrest*. Biochemical Society Transactions, Volume 51, Issue 5, 1847-1856.
2. M. Schebeck, P. Lehmann, M. Laparie, B. J. Bentz, G. J. Ragland, A. Battisti, D. A. Hahn, 2024. *Seasonality of forest insects: why diapause matters*, Trends in Ecology & Evolution, Volume 39, Issue 8, 757-770,
3. D. L. Denlinger, 2022. *Insect diapause*. Cambridge University Press.
4. C. Hutfilz, 2022. *Endocrine regulation of lifespan in insect diapause*. Frontiers in Physiology, 13, 825057.
5. M. A. Polańska, 2022. *Owady w badaniach naukowych i praktyce-Wstęp*. Kosmos, 71(3), 173-174.

DIAPAUSIS – A PROCESS ESSENTIAL FOR SURVIVAL OF MOST INSECTS

**Julia Nowosad^{*}, Anna Gryboś, Weronika Huszcz, Aleksandra Miecznikowska-Ziółek,
MSc Maciej Bryś**

University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology, Department of Invertebrate Ecophysiology and Experimental Biology, Student Research Club of Experimental Biology, ^{}julianowosad2@gmail.com
Supervisor: PhD eng. Patrycja Staniszewska, University of Life Sciences in Lublin Faculty of Environmental Biology, Department of Invertebrate Ecophysiology and Experimental Biology, patrycja.staniszewska@up.lublin.pl*

Diapause is a period of developmental inhibition and maximum slowing down of life processes. This mechanism is used by many species of animals, mostly invertebrates, to survive unfavourable environmental conditions, such as low temperatures. Diapause significantly extends the life of these organisms, increasing the chances of reproductive success and thus the survival of the species. Thanks to it, insects that live for several days or weeks in optimal conditions can survive the entire winter to give rise to new generations in the spring.

For this purpose, they seek shelter in the autumn, for example in attics, basements, water reservoirs, abandoned burrows and other partially isolated places. Aquatic invertebrates spend diapause buried in mud. Mosquitoes also use the bottom of water reservoirs for this purpose, but in their case the survival stage is eggs.

This process also occurs in ants. During the winter, some species hide in the deepest corridors of the anthill and fall into diapause (most species from temperate and Mediterranean regions). These species often need to artificially induce this process even in home conditions, as it is essential for their proper functioning. On the other hand, tropical species that do not know winter do not undergo diapause and do not need it to survive.

In the case of wasps, hornets and bumblebees, only fertilized females hibernate in diapause, which will have the opportunity to produce offspring after waking up. Other individuals do not have this ability and die from the effects of low temperatures.

Honeybees do not undergo diapause, but instead create tight clusters in the hive and use their own heat to warm each other. They usually use the heat generated during the movement of their wings. Of course, the queen is in the center of such a cluster, while the bees on top constantly change. During the entire process, they are helped by honey collected during the summer, which has both nutritional and medicinal properties.

Scientists studying diapause hope that by thoroughly understanding the mechanisms of this process, it could be used in the future to extend the life and health of species threatened by climate change, and perhaps even humans.

Keywords: diapause, insects, winter.

References:

1. S. Easwaran, D. J. Montell, 2023. *The molecular mechanisms of diapause and diapause-like reversible arrest*. Biochemical Society Transactions, Volume 51, Issue 5, 1847-1856.
2. M. Schebeck, P. Lehmann, M. Laparie, B. J. Bentz, G. J. Ragland, A. Battisti, D. A. Hahn, 2024. *Seasonality of forest insects: why diapause matters*, Trends in Ecology & Evolution, Volume 39, Issue 8, 757-770.
3. D. L. Denlinger, 2022. *Insect diapause*. Cambridge University Press.
4. C. Hutfilz, 2022. *Endocrine regulation of lifespan in insect diapause*. Frontiers in Physiology, 13, 825057.
5. M. A. Polańska, 2022. *Owady w badaniach naukowych i praktyce-Wstęp*. Kosmos, 71(3), 173-174.

WPLYW ZMIAN MIGRACYJNYCH NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WIEJSKICH

Julia Skwierczyńska

*Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Rolniczych, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa,
Studenckie Koło Naukowe Agrobiotechnologii, e-mail: julia.skw@o2.pl*

*Opiekun naukowy: dr inż. Marek Niewęglowski, Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Rolniczych,
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, e-mail: marek.nieweglowski@uws.edu.pl*

Obszary rolnicze, to tereny o dużym zróżnicowaniu, bioróżnorodności, a także bogactwo wykorzystywanego arealu danego nam przez naturę. Na przestrzeni lat możemy zaobserwować jak zmienia się wieś, rozwija i rozrasta. Niestety w niektórych rejonach również zanika, pustoszeje i staje się miejscem pamięci dawniej tętniącego życia. Użytki rolne stanowią podstawę funkcjonowania rolnictwa. Jednak coraz częściej akcentuje się ich wielofunkcyjny charakter. Grunty te mają ogromne znaczenie gospodarcze, lecz równocześnie stanowią dobro naturalne i kulturowe.

Celem pracy była analiza migracji ludności w aspekcie zachodzących na obszarach wiejskich przemian i ich zagospodarowania. W pracy wykorzystano publikacje z zakresu problematyki przedmiotu oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Analiza publikacji z tematyki zagospodarowania terenów wiejskich wskazuje, iż rozkwit polskiej wsi w znaczeniu struktury zabudowy ma tak samo wiele plusów jak i minusów. Zmniejszanie ilości gruntów rolnych z jednej strony ogranicza areal ziemi wykorzystywany do produkcji rolnej, z drugiej tworzy nowe miejsca pracy i inwestycje na przyszłość dla gospodarki państwa.

Analizy Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzone już ponad dekadę temu wskazywały, że główne zaangażowanie kapitałowe na terenach wiejskich na czołowych miejscach nie wskazywało inwestycji typowo rolniczych. W początku zestawienia znalazły się m.in.: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów; budownictwo; przetwórstwo przemysłowe czy też transport i gospodarka maszynowa. Analizując dane GUS możemy zauważyć, że w Polsce z roku na rok spada liczba zatrudnionych w sektorze rolniczym, a zwiększa się w pozostałych sektorach gospodarki kraju.

Procesy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego na obszarach wiejskich w szerokim otoczeniu aglomeracji miejskich, a nawet poza nimi, przyjmują formę żywiołowego narastania rozproszonej zabudowy i mimo wielu formalnych regulacji, często również wkraczają na tereny otwarte, ekologicznie i krajobrazowo cenne. Chcąc zachować równowagę w zagospodarowaniu terenów, pomiędzy budownictwem i wszelkimi inwestycjami a rolniczym aspektem arealów upraw roślin, hodowlą zwierząt czy też porastania terenów bujnymi lasami musimy mądrze uchylać i stosować się do zaleceń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania czy też decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W drugiej połowie XX wieku, mieliśmy w Polsce do czynienia z masowym odpływem ludności ze wsi do miast. Powodowało to bardzo niekorzystne zjawiska na terenach wiejskich, powodujące w niektórych rejonach wyludnianie się tych obszarów, brak inwestycji infrastrukturalnych i gospodarczych prowadzące do zapaści. Przełomowym momentem stały się lata 2000 kiedy to napływ ludności na wieś wyprzedził jej odpływ. Zjawisko to pozytywnie wpłynęło na problem wyludniania się obszarów wiejskich. Powoduje jednak większe zapotrzebowanie na tereny do zamieszkania, pracy i rekreacji, które odbywa się kosztem terenów rolniczych i przyrodniczych.

Reasumując możemy stwierdzić, że zachodzące na przestrzeni lat zmiany powodują rozwój terenów gmin wiejskich w Polsce. Zmienia się krajobraz wsi i jej przeznaczenie. Wraz ze wzrostem gęstości zaludnienia na danym terenie wzrasta również ilość powstających miejsc prac, budynków mieszkalnych, czy też inwestycji transportowych. Wszystkie te czynności są naturalnym następstwem rozwoju wsi i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zahamować któregoś z tych procesów. Musimy więc zaakceptować procesy rozwoju i ich następstwa, jednocześnie dbając by obszary wiejskie nie przekształcały się w aglomeracje miejskie.

Słowa kluczowe: przemiany, zagospodarowanie terenu, obszary wiejskie

IMPACT OF MIGRATION CHANGES ON RURAL AREAS DEVELOPMENT

Julia Skwierczyńska

*University of Siedlce, Faculty of Agricultural Sciences, Institute of Agriculture and Horticulture,
Student Scientific Club of Agrobiotechnologii, e-mail: julia.skw@o2.pl*

*Supervisor: dr inż. Marek Niewęglowski, University of Siedlce, Faculty of Agricultural Sciences,
Institute of Agriculture and Horticulture, e-mail: marek.niewęglowski@uws.edu.pl*

Agricultural areas, to areas with diverse, biodiversity, and resources with an area defined by nature. Over the years available, it changes, develops and grows. Unfortunately, in some areas it also disappears, becomes deserted and becomes a place of memory of a once vibrant life. Farmland includes access to use. Their multifunctional nature is increasingly emphasized. These lands are of great economic importance, but they are used as a natural and cultural asset.

The aim of the work was to analyze population migration in the aspect of changes taking place in rural areas and their development. The work uses publications on the subject and data from the Central Statistical Office (GUS).

The analysis of publications on the development of rural areas shows that the development of the Polish countryside in terms of the structure of development has as many advantages and disadvantages. Reducing the amount of agricultural land, on the one hand, limits the area of land used for agricultural production, and on the other hand, creates new jobs and investments for the future for the state's economy.

Analyses of the Central Statistical Office, prepared over a decade ago, indicated that the main capital involvement in rural areas did not include typically agricultural investments in the leading positions. The top of the list included: wholesale and retail trade; vehicle repair; construction; industrial processing or transport and machinery management. Analyzing the Central Statistical Office data, we can notice that the number of people employed in the agricultural sector in Poland is decreasing year by year, while it is increasing in other sectors of the country's economy.

The processes of development and spatial planning in rural areas in the broad surroundings of urban agglomerations, and even outside them, take the form of a spontaneous growth of dispersed development and, despite many formal regulations, often also encroach on open areas that are ecologically and landscape-valuable. In order to maintain a balance in land development, between construction and all investments and the agricultural aspect of plant cultivation areas, animal breeding or overgrowing areas with lush forests, we must wisely pass and adhere to the recommendations contained in local development plans or decisions on the conditions of development and land development.

In the second half of the 20th century, Poland experienced a mass outflow of people from the countryside to the cities. This caused very unfavourable phenomena in rural areas, causing depopulation of these areas in some regions, a lack of infrastructure and economic investments leading to collapse. The breakthrough came in the 2000s when the influx of people to the countryside outpaced its outflow. This phenomenon has had a positive impact on the problem of rural depopulation. However, it causes a greater demand for areas for living, work and recreation, which takes place at the expense of agricultural and natural areas.

To sum up, we can say that the changes that have been taking place over the years have caused the development of rural communes in Poland. The landscape of the countryside and its purpose are changing. As the population density in a given area increases, the number of workplaces, residential buildings and transport investments also increases. All these activities are a natural consequence of rural development and we are not able to stop any of these processes in any way. We must therefore accept the development processes and their consequences, while ensuring that rural areas do not transform into urban agglomerations.

Keywords: transformation, land development, rural areas

ZASADY POSTĘPOWANIA Z NOWONARODZONYM ŻREBIĘCIEM I KLACZĄ W OKRESIE POPORODOWYM

Kacper Koszyk¹, inż. Marta Wnęk², dr inż. Elżbieta Wnuk³

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Hipologiczna Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, e-mail: koszykkacper02@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Hipologiczna Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, e-mail: wnekmarta03@gmail.com

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, e-mail: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

Opiekun naukowy: dr inż. Elżbieta Wnuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, e-mail: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

Postępowanie z nowonarodzonym źrebięciem i klaczą w okresie poporodowym to niezwykle ważny etap w hodowli koni, który wymaga dużej uwagi, precyzyjnego podejścia oraz wiedzy na temat specyfiki życia młodego konia, a także troski o zdrowie matki. Odpowiednia opieka w pierwszych godzinach i dniach życia jest kluczowa, aby zapewnić prawidłowy rozwój źrebięcia oraz zapobiec komplikacjom zdrowotnym.

Narodziny wiążą się z gwałtowną zmianą środowiska życia źrebięcia, a fizjologiczne reakcje organizmu na nowe zagrożenia są oparte na działaniu jeszcze nie w pełni rozwiniętego układu pokarmowego, oddechowego, nerwowego i immunologicznego. Nowonarodzone źrebię nie jest w stanie obronić się przed różnymi infekcjami i zakażeniami, gdyż w okresie życia płodowego nie ma możliwości nabycia odporności czynnej na antygen.

U nowonarodzonego źrebięcia niezbędne jest monitorowanie oddechu, tętna oraz temperatury ciała, aby wykryć ewentualne nieprawidłowości, takie jak hipoksja czy zaburzenia krążenia. Ponadto, ważne jest dbanie o higienę i zapobieganie infekcjom, zwłaszcza w obrębie pępowiny. Karmienie źrebięcia powinno odbywać się naturalnie lub z użyciem mleka zastępczego, w zależności od stanu klaczy. W okresie pierwszych dni życia, monitorowanie rozwoju układu pokarmowego, w tym procesu trawienia i wydalania, jest niezbędne, aby zapobiec problemom takim jak kolki czy zaparcia. Współpraca z lekarzem weterynarii w początkowej fazie życia jest istotna, by szybko reagować na potencjalne problemy zdrowotne. Dbałość o dobrostan zarówno klaczy, jak i jej źrebięcia, ma kluczowe znaczenie dla ich dalszego zdrowia i jakości życia, a także dla sukcesu hodowlanego.

Po porodzie klacz wymaga szczególnej uwagi, w tym monitorowania jej stanu zdrowia, kontrolowania wydalania łożyska i wczesnej laktacji. Należy zapewnić jej odpowiednią dietę wspomagającą produkcję mleka, a także dbać o higienę, szczególnie w okolicach narządów rodnych i wymion, aby zapobiec infekcjom. Klacz powinna mieć również dostęp do spokojnego, bezpiecznego środowiska, a jej ruch powinien być stopniowo zwiększany, aby wspomóc regenerację po porodzie.

Praca ma charakter przeglądowy a celem podjętej tematyki jest naświetlenie kluczowej roli jaką jest odpowiednie postępowanie z nowonarodzonym źrebięciem oraz jego matką. Poster został opracowany na podstawie literatury z zakresu rozrodu koni oraz artykułów i badań naukowych dotyczących opieki poporodowej klaczy i źrebięcia.

Słowa kluczowe: konie, źrebię, klacz, opieka poporodowa

Bibliografia:

1. Gniazdowski A., Gdy zachoruje koń – poradnik dla młodych lekarzy weterynarii, (2010), Leszno
2. Tischner M., Niezgodą J., Wieczorek E., Mękarska A., Lisowska A., (1996) Ocena jakości siary klaczy, Medycyna Weterynaryjna, 52(6), 381-383
3. Górecka-Bruzda A., Lewczuk D., Tischner M., Dobre praktyki w hodowli i chowie koni z rekomendacjami Polskiego Związku Hodowców Koni, (2020), Warszawa
4. Włodarczyk-Szydłowska A., Gniazdowski A., Gniazdowski M., Nowacki W., (2005) Laktacja klaczy oraz behawiorizm źrebięcia. Życie Weterynaryjne, 80(9), 548-551
5. Mirowski A., Didkowska A., (2014) Siara i mleko klaczy. Część I. Siara-skład chemiczny i znaczenie w żywieniu źrebiąt. Życie Weterynaryjne, 89(12), 1007-1008

RULES FOR DEALING WITH NEWBORN FOALS AND MARES IN THE POSTPARTUM PERIOD

Kacper Koszyk¹, inż. Marta Wnęk², dr inż. Elżbieta Wnuk³

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Hipology Section of the Student Scientific Club Animal Sciences and Bioeconomy, e-mail: koszykkacper02@gmail.com

²University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Hipology Section of the Student Scientific Club Animal Sciences and Bioeconomy, e-mail: wnekmaria03@gmail.com

³University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Department of Horse Breeding and Use, e-mail: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

Supervisor: dr inż. Elżbieta Wnuk, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Department of Horse Breeding and Use, e-mail: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

Handling a newborn foal and mare in the postpartum period is an extremely important stage in horse breeding that requires great attention, a precise approach and knowledge of the specifics of the young horse's life, as well as concern for the health of the mother. Proper care in the first hours and days of life is crucial to ensure the proper development of the foal and to prevent health complications.

Birth is associated with a rapid change in the life environment of the foal, and the physiological reactions of the body to new threats are based on the action of the not yet fully developed digestive, respiratory, nervous and immunological systems. The newborn foal is unable to defend itself against various infections, because during the period of fetal life it is not possible to acquire active immunity to antigens.

In a newborn foal, it is necessary to monitor breathing, heart rate and body temperature to detect any abnormalities such as hypoxia or circulatory disorders. In addition, it is important to take care of hygiene and prevent infections, especially within the umbilical cord. Feeding a foal should be done naturally or using replacement milk, depending on the condition of the mare. During the first days of life, monitoring the development of the digestive system, including the process of digestion and excretion, is essential to prevent problems such as colic or constipation. Working with a veterinarian in the early stages of life is important to respond quickly to potential health problems. Caring for the welfare of both the mare and her foals is crucial for their continued health and quality of life, as well as for breeding success.

After birth, the mare needs special attention, including monitoring her health, controlling placental excretion and early lactation. She should be provided with an adequate diet to support milk production, as well as hygiene, especially around the reproductive organs and udder, to prevent infections. The mare should also have access to a calm, safe environment, and her movement should be gradually increased to aid recovery after birth.

The work is a review and the aim is to highlight the key role of proper management of the newborn foal and its mother. The poster was developed on the basis of the literature on horse breeding and articles and scientific studies on the postpartum care of the mare and foal.

Keywords: horses, foal, mare, postpartum care

Bibliography:

1. Gniazdowski A., Gdy zachoruje koń – poradnik dla młodych lekarzy weterynarii, (2010), Leszno
2. Tischner M., Niezgoda J., Wieczorek E., Mękaraska A., Lisowska A., (1996) Ocena jakości siary klaczy, *Medycyna Weterynaryjna*, 52(6), 381-383
3. Górecka-Bruzda A., Lewczuk D., Tischner M., Dobre praktyki w hodowli i chowie koni z rekomendacjami Polskiego Związku Hodowców Koni, (2020), Warszawa
4. Włodarczyk-Szydłowska A., Gniazdowski A., Gniazdowski M., Nowacki W., (2005) Laktacja klaczy oraz behawioryzm źrebięcia. *Życie Weterynaryjne*, 80(9), 548-551
5. Mirowski A., Didkowska A., (2014) Siara i mleko klaczy. Część I. Siara-skład chemiczny i znaczenie w żywieniu źrebiąt. *Życie Weterynaryjne*, 89(12), 1007-1008

WETERYNARYJNO-SĄDOWA ANALIZA SKUTKÓW URAZÓW ZADANYCH NARZĘDZIEM TĘPOKRAWĘDZISTYM

Kacper Lewikowski

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SKN Weterynarii Sądowej,
e-mail: kacper.lewikowski@icloud.com*

*Opiekun naukowy: dr hab. n.wet., dr n. pr. **Piotr Listos**, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, e-mail: piotr.listos@up.lublin.pl*

Weterynaryjna medycyna sądowa odgrywa kluczową rolę w badaniu urazów traumatycznych i ustalaniu przyczyn śmierci zwierząt, szczególnie w przypadkach podejrzenia o celowe działanie. Dzięki szczegółowym sekcjom zwłok oraz analizie dowodów fizycznych, biegli sądowi mogą odtworzyć przebieg wydarzeń prowadzących do zgonu zwierzęcia, dostarczając istotnych informacji w postępowaniach prawnych. Taa interdyscyplinarna dziedzina łączy wiedzę z zakresu patologii weterynaryjnej, biomechaniki i zasad prawa, przyczyniając się do zrozumienia mechanizmów powstawania urazów.

Do Zakładu Patomorfologii i Weterynaryjnej Medycyny Sądowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie skierowano dwa psy, które doznały zgonu w wyniku zdarzenia z użyciem narzędzia tępokrawędzistego. W trakcie sekcji stwierdzono rozległe obrażenia, w tym stłuczenia, złamania i wylewy krwawe, wskazujące na kontakt z ciężkim, tępym przedmiotem. Rozmieszczenie i charakter urazów były zgodne z użyciem narzędzia bez ostrych krawędzi, co pozwoliło ustalić, że przyczyną śmierci był wstrząs pourazowy i niewydolność narządów wewnętrznych. Opisany przypadek podkreśla znaczenie weterynaryjnej medycyny sądowej w analizie mechanizmów urazów zadanych tępym narzędziem u zwierząt i miał na celu ukazać istotę znajomości oceny urazów w weterynarii sądowej.

Słowa kluczowe: Tępokrawędziste, weterynaria sądowa

FORENSIC VETERINARY ANALYSIS OF INJURIES CAUSED BY BLUNT EDGED TOOL

Kacper Lewikowski

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine, SSC Forensic Veterinary Medicine,
e-mail: kacper.lewikowski@icloud.com*

*Supervisor: Dr hab. Piotr Listos, Associate Professor, DVM, Doctor of Law, University of Life Sciences,
Faculty of Veterinary Medicine, e-mail: piotr.listos@up.lublin.pl*

Veterinary forensic medicine plays a key role in examining traumatic injuries and determining the causes of animal deaths, particularly in cases of suspected intentional harm. Through detailed autopsies and analysis of physical evidence, expert witnesses reconstruct the events leading to an animal's death, providing crucial insights for legal proceedings. This interdisciplinary field combines expertise in veterinary pathology, biomechanics, and legal principles, enhancing the understanding of injury mechanisms.

Two dogs, victims of a single traumatic event involving a blunt object, were submitted to the Department of Pathomorphology and Veterinary Forensics at the University of Life Sciences in Lublin for forensic examination. Autopsies revealed extensive blunt force trauma, including contusions, fractures, and internal hemorrhages, indicative of contact with a heavy, blunt instrument. The nature and distribution of the injuries were consistent with the use of a non-sharp tool. The cause of death was determined to be acute traumatic shock and internal organ failure. This case underscores the importance of veterinary forensic science in understanding the mechanisms of blunt force trauma in animals and aim of this study was to present importance of knowledge of trauma analysis in forensic veterinary.

Keywords: Blunt force trauma, forensic veterinary

OWADY INWAZYJNE W POLSCE: ANALIZA ZAINTERESOWANIA NAUKOWEGO W LATACH 2000-2023

Kacper Mazurkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii, Koło Naukowe Leśników,
e-mail: kmazurkiewicz.kacper@gmail.com

Opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Masternak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii,
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, e-mail: katarzyna.masternak@up.lublin.pl
dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii, Instytut Gleboznawstwa,
Inżynierii i Kształtowania Środowiska, e-mail: joanna.gmitrowicz-iwan@up.lublin.pl

Celem pracy było przedstawienie zmian w zainteresowaniu naukowym wybranymi gatunkami owadów inwazyjnych w Polsce: biedronki azjatyckiej *Harmonia axyridis*, wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis*, ćmy bukszpanowej *Cydalima perspectalis*, skupieńca lipowego *Oxycarenus lavaterae* oraz szrotówka kasztanowcowiaczka *Cameraria ohridella*. Gatunki te nie występują naturalnie w naszym kraju. Ze względu na brak naturalnych czynników ograniczających rozrost ich populacji, stają się one zagrożeniem dla rodzimych gatunków fauny i flory.

Badania wykonano na podstawie przeglądu literatury według koncepcji przeglądu narracyjnego [Ferrari, 2015]. Wykorzystano w tym celu bazę danych Google Scholar. Wyszukiwanie objęło artykuły, książki i monografie w języku polskim w latach 2000-2023. Na podstawie przeglądu literatury wyłoniono najbardziej istotne informacje dotyczące badanych inwazyjnych gatunków owadów. Jako słowa kluczowe wykorzystano ich łacińskie nazwy. Na wykresach przedstawiono liczbę publikacji naukowych dotyczących każdego gatunku w poszczególnych latach.

Pierwszym badanym gatunkiem była biedronka azjatycka, która w Polsce pojawiła się w 2006 roku, a do 2020 opanowała teren całego kraju. Stanowi ona zagrożenie dla rodzimych gatunków biedronkowatych zajmując ich nisze ekologiczne, atakując ich larwy i złoża jaj oraz szybko się rozmnażając. Nasze rodzime gatunki nie są tak płodne i żarłoczne jak ona, co sprawia, że są wypierane ze swoich dotychczasowych stanowisk. Drugim analizowanym gatunkiem był wtyk amerykański, który po raz pierwszy w Polsce został stwierdzony w 2007 roku. Jest to szkodnik drzew iglastych, żeruje głównie na sosnach wysysając nasiona z ich szyszek. Za główną przyczynę jego rozprzestrzenienia się uznaje się transport drewna drzew iglastych oraz sadzonek zza granicy. Kolejnym badanym gatunkiem była ćma bukszpanowa, która w Polsce pojawiła się w 2012 roku i od razu bardzo szybko zaczęła powiększać swój zasięg występowania i liczebność. Obecnie występuje w większości polskich miast. Żeruje na bukszpanach zjadając liście i młode pędy. Szczególnie żarłoczne są gąsienice, skutkiem czego może dochodzić do nawet całkowitego usychania roślin. Czwartym gatunkiem był skupieniec lipowy. W Polsce został zauważony po raz pierwszy w roku 2016. Jest on szkodnikiem drzew ślazowych oraz lip. Wysysa ich soki roślinne z nasion, kory i liści. Zimą, by przetrwać tworzy charakterystyczne, zwarte skupiska na pniach lip. Ostatnim badanym gatunkiem był szrotówek kasztanowcowiaczek, który pojawił się w Polsce już w 1998 roku. Jest to szkodnik drzew, znacznie szpecący ich wygląd. Larwy szrotówka żerują na liściach kasztanowców powodując zniszczenie aparatu asymilacyjnego, co prowadzi do defoliacji.

W przypadku większości analizowanych gatunków zanotowano wyraźny wzrost zainteresowania naukowego w latach 2000-2023. Wyjątek stanowił szrotówek kasztanowcowiaczek, gdzie jedynie do roku 2009 zaobserwowano wyraźnie zwiększający się trend zainteresowania naukowego. W kolejnych latach liczba pojawiających się publikacji na temat tego gatunku była niższa. Dla biedronki azjatyckiej, wtyka amerykańskiego, ćmy bukszpanowej oraz skupieńca lipowego zainteresowanie naukowe zanotowano odpowiednio od roku 2002, 2009, 2013 oraz 2016. Zainteresowanie badaczy szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem pojawiło się najwcześniej (2000 rok). Ma to związek z najwcześniejszym pojawieniem się tego szkodnika w Polsce. Zgodnie z linią trendu, z wyjątkiem szrotówka kasztanowcowiaczka, dla pozostałych gatunków, prawdopodobnie należy spodziewać się dalszego zainteresowania badaczy tymi owadami inwazyjnymi.

Słowa kluczowe: owady inwazyjne, Polska, literatura naukowa,

INVASIVE INSECTS IN POLAND: ANALYSIS OF SCIENTIFIC INTEREST IN THE YEARS 2000-2023

Kacper Mazurkiewicz

University of Life Science in Lublin, Forest Scientific Group, e-mail: kmazurkiewicz.kacper@gmail.com

*Supervisor: Dr inż Katarzyna Masternak, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agrobioengineering,
Institute of Genetics, Plant Breeding and Biotechnology, e-mail: katarzyna.masternak@up.lublin.pl;*

*Dr inż Joanna Gmitrowicz-Iwan, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agrobioengineering,,
Department of Soil Sciences and Environmental Engineering, e-mail: joanna.gmitrowicz-iwan@up.lublin.pl.*

The aim of the study was to present changes in scientific interest in selected species of invasive insects in Poland: ladybird beetle *Harmonia axyridis*, western conifer seed bug *Leptoglossus occidentalis*, box tree moth *Cydalima perspectalis*, true bug *Oxycarenus lavaterae* and horse chestnut leaf miner *Cameraria ohridella*. In our country these species do not occur naturally. Due to the lack of natural factors limiting the growth of their populations, they are becoming a threat to native species of fauna and flora.

The research was conducted based on a review of literature according to the concept of a narrative review [Ferrari, 2015]. The Google Scholar database was used for this purpose. The search included articles, books and monographs in Polish in the years 2000-2023. Based on the literature review, the most important information on the studied invasive insect species was selected. Their Latin names were used as keywords. the number of scientific publications on each species in individual years was presented in graphs.

The first analyzed species was the ladybird beetle, which appeared in Poland in 2006 and by 2020 had taken over the entire country. It poses a threat to native ladybird species by occupying their ecological niches, attacking their larvae and egg deposits, and reproducing rapidly. Our native species are not as fertile and voracious as it, which is why they are being forced out of their previous locations. The second analyzed species was the western conifer seed bug, which was first recorded in Poland in 2007. It is a pest of coniferous trees, feeding mainly on pines, sucking seeds from their cones. The main cause of its spread is considered to be the transport of coniferous wood and seedlings from abroad. The next analyzed species was the box tree moth, which appeared in Poland in 2012 and immediately began to expand its range and numbers very quickly. It is currently present in most Polish cities. It feeds on box trees, eating leaves and young shoots. The caterpillars are particularly voracious, which can even result in the plants drying out completely. The fourth species was the true bug. It was first noticed in Poland in 2016. It is a pest of mallow and lime trees. It sucks their plant juices from seeds, bark and leaves. In winter, to survive, it forms characteristic, dense clusters on the trunks of lime trees. The last studied species is the horse-chestnut leaf miner, which appeared in Poland in 1998. It is a pest of trees, significantly disfiguring their appearance. The leaf miner larvae feed on the leaves of horse-chestnut trees, causing destruction of the assimilation apparatus, which leads to defoliation.

In the most of the analyzed species, a clear increase in scientific interest was noted in the years 2000-2023. The exception was the horse-chestnut leaf miner, where a clearly increasing trend of scientific interest was observed only until 2009. In following years, the number of publications on this species was lower. For the ladybird beetle, western conifer seed bug, box tree moth and true bug, scientific interest was recorded from 2002, 2009, 2013 and 2016, respectively. Researchers interest for the horse-chestnut appeared the earliest (2000). This is related to the earliest appearance of this pest in Poland. According to the trend line, with the exception of the horse-chestnut leaf miner, for the remaining species, we can probably expect further research interest in these invasive insects.

Key words: invasive insects, Poland, scientific literature.

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI JOGURTU NATURALNEGO FORTYFIKOWANEGO LIOFILIZATEM BURAKA (*BETA VULGARIS* L.)

Kacper Piotrkiewicz

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Studenckie Koło Naukowe Analityków Żywności, kacper.piotrkiewicz@gmail.com*

Opiekunowie naukowci:

*dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, izabela.podgorska-kryszczuk@up.lublin.pl*

*dr inż. Ewelina Zielińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, ewelina.zielinska@up.lublin.pl*

Burak zwyczajny (*Beta vulgaris* L.) jest powszechnie znany za sprawą swojej intensywnie czerwono-fioletowej barwy oraz szerokiego zastosowania w gastronomii. Warto jednak zwrócić uwagę na jego właściwości przeciwutleniające i bogactwo witamin A, C a także tych z grupy B. Obfituje również w składniki mineralne takie jak wapń, żelazo i fosfor.

Celem badania była analiza jogurtu z dodatkiem 1%, 2%, a także 3% liofilizatu buraka pod kątem właściwości przeciwutleniających i pożądalności konsumenckiej. W tym celu jogurty zostały poddane pomiarom wartości pH oraz ewaluacji koloru w skali CIELab. Zastosowano też metody oceny stopnia redukcji rodników generowanych z ABTS i DPPH w celu pomiaru właściwości przeciwutleniających. Przeprowadzono ocenę zawartości związków fenolowych, a także ocenę hedoniczną, która obejmowała takie cechy jak barwa, smak, zapach i ogólna pożądalność konsumencka w skali dziesięciostopniowej.

Dodatek liofilizowanego buraka wpłynął pozytywnie na właściwości przeciwutleniające produktu – wraz ze wzrostem procentowym dodatku buraka, właściwości przeciwutleniające rosły względem próby zerowej. Właściwości przeciwutleniające wobec ABTS wyniosły 0,331 mM TE/g, podczas gdy próba kontrolna wykazała jedynie 0,016 mM TE/g. Z kolei dla redukcji rodnika DPPH próba kontrolna osiągnęła wynik 0,131 mM TE/g, natomiast ta z najwyższym stężeniem liofilizatu wzrosła aż do 0,703 mM TE/g. Zawartość związków fenolowych wynosiła od 2.26 mg GAE/100g dla próby kontrolnej aż do 195,87 mg GAE/100g dla próby z najwyższą suplementacją buraka. Odczyn pH nie różnił się istotnie statystycznie pomiędzy próbami. Istotnej zmianie uległy natomiast parametry barwy. Jeśli chodzi o ocenę konsumencką, ocena barwy, zapachu i konsystencji nie różniła się istotnie pomiędzy próbą kontrolną a badanymi próbami. Smak próby z 1% dodatkiem buraka został oceniony nieco niżej niż pozostałych prób, podobnie jak ogólna pożądalność produktu. Otrzymane wyniki wskazują, że zaproponowana suplementacja ma szansę zdobyć akceptację konsumencką a wyniki przeprowadzonych analiz laboratoryjnych potwierdzają zasadność fortyfikacji w celu podniesienia wartości prozdrowotnej produktu.

Słowa kluczowe: burak, liofilizat, jogurt, właściwości przeciwutleniające, ocena hedoniczna

ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF NATURAL YOGHURT FORTIFIED WITH FREEZE-DRIED BEETROOT (*BETA VULGARIS* L.)

Kacper Piotrkieiwcz

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Food Science and Biotechnology,
Student Scientific Association of Food Analysts, kacper.piotrkiewicz@gmail.com*

Supervisors:

*dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Food Science and Biotechnology,
Department of Analysis and Food Quality Assessment, izabela.podgorska-kryszczuk@up.lublin.pl*
*dr inż. Ewelina Zielińska, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Food Science and Biotechnology,
Department of Analysis and Food Quality Assessment, ewelina.zielinska@up.lublin.pl*

Common beetroot (*Beta vulgaris* L.) is widely known for its intense red-purple colour and broad use in cuisine. However, its antioxidant properties and richness in vitamins A, C, and those from the B group are also worth noting. It is also abundant in minerals such as calcium, iron, and phosphorus.

The aim of the study was to analyse yoghurt with the addition of 1%, 2%, and 3% freeze-dried beetroot in terms of its antioxidant properties and consumer desirability. To this end, the yoghurts were measured for pH value and colour evaluation in the CIELab scale. Methods for assessing the degree of radical reduction generated by ABTS and DPPH were applied to measure antioxidant properties. The content of phenolic compounds and a hedonic evaluation were performed, which included characteristics such as colour, taste, aroma, and overall consumer desirability on a ten-point scale.

The addition of freeze-dried beetroot had a positive effect on the antioxidant properties of the product – with increasing concentrations of beetroot, antioxidant properties increased compared to the control sample. Antioxidant properties against ABTS reached 0.331 mM TE/g, while the control sample showed only 0.016 mM TE/g. For DPPH radical reduction, the control sample achieved a result of 0.131 mM TE/g, while the sample with the highest concentration of freeze-dried beetroot increased to 0.703 mM TE/g. The content of phenolic compounds ranged from 2.26 mg GAE/100g for the control sample to 195,87 mg GAE/100g for the sample with the highest beetroot supplementation. The pH values did not differ significantly between the samples. However, significant changes occurred in the colour parameters.

For the consumer evaluation, the colour, aroma, and consistency of the control sample and the test samples were not significantly different. The taste of the sample with 1% beetroot addition was rated slightly lower than the others, as was the overall desirability of the product. The results indicate that the proposed supplementation has the potential for consumer acceptance, and the laboratory analyses confirm the validity of fortification to enhance the health-promoting value of the product.

Keywords: food fortification, beetroot, natural yoghurt, antioxidant activity, hedonic evaluation

Lublin
6-7 grudnia 2024

FENOTYPOWA RÓŻNORODNOŚĆ SZCZEPÓW ŚRODOWISKOWYCH WRAŻLIWYCH NA TAILOCYNY P2D1 D.DADANTII 3937

Kacper Tomasik, Jan Styn, Mgr Marcin Borowicz, Prof. Dr hab. Robert Czajkowski

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych, k.tomasik.743@studms.ug.edu.pl

Opiekun naukowy: Prof. Dr hab. Robert Czajkowski, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych, e-mail: robert.czajkowski@biotech.ug.edu.pl

Celem pracy jest zbadanie cech fenotypowych i genotypowych izolatów bakteryjnych pochodzących ze środowiska naturalnego podatnych na tailocyny P2D1 produkowane przez *Dickeya dadantii* 3937.

Tailocyny wytwarzane przez bakterie fitopatogenne, takie jak *Dickeya dadantii* 3937, są potężnymi narzędziami do eliminacji konkurencyjnych mikroorganizmów w środowisku. Niniejsze badanie koncentrowało się na fenotypowej różnorodności szczepów środowiskowych wrażliwych na działanie tych bakteriobójczych struktur, co ma na celu lepsze zrozumienie mechanizmów, które mogą wpływać na ich podatność na tailocyny oraz adaptację w różnych ekosystemach.

Podczas badań skorzystano z szerokiego zakresu badań koncentrujących się na cechach genotypowych: PCR, sekwencjonowanie DNA oraz fenotypowych: Test patogeniczności na *Solanum tuberosum*, hodowle kultur na podłożach stałych o wybiórczo-różnicującej charakterystyce, antybiogramy, komercyjne macierze fenotypowe: EcoPlate™ czy Gen III MicroPlate™. Przeprowadzono kompleksową analizę fenotypową, obejmującą różnorodne cechy metaboliczne, morfologiczne i biochemiczne szczepów bakteryjnych ze środowisk glebowych i roślinnych.

Wyniki wskazują na szeroką różnorodność bakteryjnych izolatów, fenotypową korelację z miejscem izolacji, lecz także na obecność cech wspólnych, których rdzeniem jest podatność na tailocyny P2D1 produkowane przez *Dickeya dadantii* 3937. Wykryte zależności sugerują, że fenotypowe zróżnicowanie może odgrywać kluczową rolę w ewolucji interakcji między mikroorganizmami i wpływać na strukturę mikrobiomów roślin.

Badania te dostarczyły istotnych danych o roli fenotypowej plastyczności bakterii w kształtowaniu wrażliwej na tailocyny mikroflory roślinnej, co ma potencjalne implikacje w kontekście stosowania tych struktur jako naturalnych antybiotyków w biokontroli. Wnioski te mogą przyczynić się do rozwoju bardziej precyzyjnych strategii ochrony roślin opartych na naturalnych interakcjach mikroorganizmów. Aby to potwierdzić, zagadnienie musi być badane dalej.

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Polska w ramach projektu SONATA BIS 10 (2020/38/E/NZ9/00007) Roberta Czajkowskiego.

Słowa kluczowe: Dickeya dadantii 3937, tailocyny P2D1, różnorodność mikroorganizmów, fenotyp, genotyp

PHENOTYPIC RANGE OF ENVIRONMENTAL STRAINS SUSCEPTIBLE TO P2D1 TAILOCINS PRODUCED BY *D.DADANTII* 3937

Kacper Tomasiak, Jan Styn, Mgr Marcin Borowicz, Prof. Dr hab. Robert Czajkowski

*University of Gdańsk, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG, Laboratory of Biologically Active Compounds,
e-mail: k.tomasik.743@studms.ug.edu.pl*

*Supervisor: Prof. Dr hab. Robert Czajkowski, University of Gdańsk, Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG,
Laboratory of Biologically Active Compounds, e-mail: robert.czajkowski@biotech.ug.edu.pl*

The aim of this study is to investigate the phenotypic and genotypic characteristics of bacterial isolates from natural environments that are susceptible to P2D1 tailocins produced by *Dickeya dadantii* 3937.

Tailocins produced by phytopathogenic bacteria, such as *Dickeya dadantii* 3937, are powerful tools for eliminating competing microorganisms in the environment. This research focused on the phenotypic diversity of environmental strains sensitive to the action of these bactericidal structures, aiming to better understand the mechanisms influencing their susceptibility to tailocins and their adaptation across various ecosystems.

The study employed a broad range of methods targeting genotypic features, including PCR and DNA sequencing, as well as phenotypic features, such as pathogenicity test on *Solanum tuberosum*, cultivation on selective-differential media, antibiograms, and commercial phenotypic matrices: EcoPlate™ and Gen III MicroPlate™. A comprehensive phenotypic analysis was performed, encompassing diverse metabolic, morphological, and biochemical traits of bacterial strains from soil and plant-associated environments.

The results indicate a wide diversity among the bacterial isolates, with a phenotypic correlation to their isolation sites, but also the presence of shared traits, centered around susceptibility to P2D1 tailocins produced by *Dickeya dadantii* 3937. The detected relationships suggest that phenotypic diversity may play a key role in the evolution of interactions between microorganisms and influence the structure of plant microbiomes.

This research provided valuable insights into the role of bacterial phenotypic plasticity in shaping plant-associated microbiota sensitive to tailocins, with potential implications for the use of these structures as natural antibiotics in biocontrol. These findings could contribute to the development of more precise plant protection strategies based on natural microbial interactions. To confirm these conclusions, further research on this topic is necessary.

This research was financially supported by the National Science Center, Poland (Narodowe Centrum Nauki, Polska) via a research grant SONATA BIS 10 (2020/38/E/NZ9/00007) to Robert Czajkowski.

Keywords: Dickeya dadantii 3937, P2D1 tailocins, diversity of microorganisms, phenotype, genotype

OSOBOWOŚĆ TYPU D A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

mgr inż. Kamila Barańska-Orkisiewicz

*Szkola Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej,
e-mail: kamila.baranska-orkisiewicz@phd.usz.edu.pl*

*Opiekun naukowy: dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia, e-mail: marta.stepien-slodkowska@usz.edu.pl*

W czasach, gdzie dominuje siedzący tryb życia a ludzie na co dzień zmagają się ze stresem, presją społeczną, narastającym tempem pracy, kluczowym czynnikiem dla naszego zdrowia psychicznego jest aktywność fizyczna. Występuje ona jako jeden z warunków dobrego samopoczucia, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, takimi jak stres, lęk, tłumienie negatywnych emocji oraz depresją. Może pomóc w regulacji nastroju i poprawie samopoczucia.

Osobowość jako złożony zbiór własności psychicznych, które wpływają na charakterystyczne wzorce zachowania człowieka ma bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób radzi on sobie z sytuacjami stresowymi oraz jaki rodzaj stresu może wyrządzić mu największe szkody.

Celem niemiejszego artykułu poglądowego jest próba zestawienia dostępnych badań, analiz przypadków z zakresu osobowości typu D w stosunku do aktywności fizycznej celem określenia ich zależności.

Zastosowano metodę porównawczą i analizy przypadku.

Dowiedziano, że aktywność fizyczna może przyczynić się do zwiększenia wydzielania endorfin, które pomagają zmniejszyć uczucie bólu i poprawiają nastrój oraz prowadzą do wytwarzania serotoniny, dopaminy i noradrenaliny – neuroprzekaźników zaangażowanych w regulację nastroju i emocji. Aktywność fizyczna pomaga ponadto w redukcji poziomu kortyzolu, który jest produkowany przez organizm w reakcji na stres i prowadzi do pogorszenia zdrowia. Redukcja jego poziomu dzięki aktywności fizycznej może przyczynić się do zmniejszenia poziomu stresu oraz lęku, a także pomóc w poprawie zdolności do radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i gromadzeniem negatywnych emocji, które często towarzyszą osobą z typem osobowości D. Obszar ten wydaje się mieć duże znaczenie w zastosowaniu praktycznym.

Słowa kluczowe: osobowość typu D, aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne

Literatura:

- Ogińska-Bulik N., Michalska P. Osobowość typu D a objawy zespołu stresu pourazowego u młodzieży – medycyna rola prężności. *Psychiatrii Neurol* 2019;28(4): 241-256
- Basińska M., Andruszkiewicz A. Cechy osobowości typu D a funkcjonowanie w chorobie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi. *Polskie Forum Psychologiczne*, 2016, tom 21, numer 2, s.221-237
- Borek-chudek D. Metody do badania cechy lęku w sporcie i emocji w spółzawodnictwie sportowym – przykłady polskich adaptacji skal SCAT i CSA1-2R Martensa. [W:] Guszkowska M., Gazdowska Z., Koperacka N. (red.) *Narzędzia pomiaru w psychologii sportu*. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Studia i Monografie nr 158, 5-20
- Buczowska M., Górski M., Malinowska-Borowska J., Buczowski K., Nowak P. Osobowość Typu D u osób otyłych z uwzględnieniem wybranych aspektów obrazu ciała. *Medycyna Ogólna i Nauki i Zdrowiu*, 2023, Tom 29, Nr.4, 299-306
- Gracz J. Próba określenia „najlepszych” właściwości sportowca wyczynowego. [W:] Rychta T. Guszowska M.(red.) *wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej*. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Tom IV, 91-94 Warszawa 2003
- Kałużny K. Wybrane cechy osobowości a style radzenie sobie ze stresem lekkoatletów seniorów i juniorów 400-metrowców. Praca doktorska. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2020
- Nowak G., Żelazko A., Rogalska A., Nowak D., Pawlas K. Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D wśród studentek dietyki. *Medycyna Ogólna i Nauki i Zdrowiu*, 2016, Tom 22, Nr.2, 129-134
- Ogińska-Bulik N. Osobowość typu D a ryzyko uzależnienia od czynności. *Psychiatria* tom 7, nr 1, 11-24, *Via Medica* 2010
- Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola typu D. *Psychoonkologia*, *Via Medica*, styczeń 2008
- Ogińska-Bulik N. Osobowość typu D a konsekwencje stresu zawodowego. *Czasopismo Psychologiczne*, Tom 11, Nr1, 2005, 69-79
- Strelau J., Zawadzki B., *Psychologia różnic indywidualnych*. [W:] Straiau J., Dpoliński P. (red.) *Psychologia akademicka*. Podręcznik tom. 1 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 765-846, Gdańsk 2016
- Supiński J., Kałużny K. Poczucie własnej skuteczności oraz umiejscowienia kontroli a styl radzenia sobie ze stresem u lekkoatletów i studentów wychowania fizycznego. *Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu*. Nr 54, 33-38 Wrocław 2016
- Teralak J.F. Człowiek i stres. *Koncepcje-źródła-reakcje-radzenie sobie-modyfikatory*. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2008

TYPE D PERSONALITY AND PHYSICAL ACTIVITY

mgr inż. Kamila Barańska-Orkisiewicz

*Doctoral School of the University of Szczecin, Institute of Physical Culture Sciences,
e-mail: kamila.baranska-orkisiewicz@phd.usz.edu.pl*

*Supervisor: dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US, University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health,
e-mail: marta.stepien-slodkowska@usz.edu.pl*

In times when a sedentary lifestyle dominates and people struggle with stress, social pressure, and increasing work pace every day, physical activity is a key factor for our mental health. It is one of the conditions for well-being, helping to cope with emotional difficulties such as stress, anxiety, suppressing negative emotions, and depression. It can help regulate mood and improve well-being.

Personality as a complex set of psychological properties that influence characteristic patterns of human behavior has a direct impact on how a person copes with stressful situations and what type of stress can cause the greatest harm to them.

The aim of this review article is to attempt to compare available studies, case studies in the field of type D personality in relation to physical activity, in order to determine their relationship.

The comparative method and case studies were used.

It has been proven that physical activity can contribute to increased secretion of endorphins, which help reduce pain and improve mood and lead to the production of serotonin, dopamine, and noradrenaline - neurotransmitters involved in the regulation of mood and emotions. Physical activity also helps reduce the level of cortisol, which is produced by the body in response to stress and leads to poor health. Reducing its level through physical activity can help reduce stress and anxiety, and also help improve the ability to cope with stressful situations and the accumulation of negative emotions that often accompany a person with type D personality. This area seems to be of great importance in practical application.

Keywords: type D personality, physical activity, health behaviors

Literature:

1. Basińska M, Andruszkiewicz A. Cechy osobowości typu D a funkcjonowanie w chorobie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi. *Polskie Forum Psychologiczne*, 2016, tom 21, numer 2, s.221-237
2. Borek-chudek D. Metody do badania cechy lęku w sporcie i emocji w spótzawodnictwie sportowym – przykłady polskich adaptacji skal SCAT i CSA1-2R Martensa. [W:] Guszowska M., Gazdowska Z., 4. Koperacka N. (red.) *Narzędzia pomiaru w psychologii sportu*. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Studia i Monografie nr 158, 5-20
1. Buczkowska M., Górski M., Malinowska-Borowska J., Buczkowski K., Nowak P. Osobowość Typu D u osób otyłych z uwzględnieniem wybranych aspektów obrazu ciała. *Medycyna Ogólna i Nauki i Zdrowiu*, 2023, Tom 29, Nr.4, 299-306
3. Gracz J. Próba określenia „najlepszych” właściwości sportowca wyczynowego. [W:] Rychta T. Guszowska M.(red.) *wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej*. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Tom IV, 91-94 Warszawa 2003
2. Kałużny K. Wybrane cechy osobowości a style radzenie sobie ze stresem lekkoatletów seniorów i juniorów 400-metrowców. *Praca doktorska*. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2020
4. Nowak G., Żelazko A., Rogalska A., Nowak D., Pawlas K. Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D wśród studentek dietetyki. *Medycyna Ogólna i Nauki i Zdrowiu*, 2016, Tom 22, Nr.2, 129-134
5. Ogińska-Bulik N. Michalska P Osobowość typu D a objawy zespołu stresu pourazowego u młodzieży – mediacyjna rola prężności. *Psychiatrii Neurol* 2019;28(4): 241-256
6. Ogińska-Bulik N. Osobowość typu D a ryzyko uzależnienia od czynności. *Psychiatria* tom 7, nr 1, 11-24, *Via Medica* 2010
7. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola typu D. *Psychoonkologia*, *Via Medica*, styczeń 2008
8. Ogińska-Bulik N. Osobowość typu D a konsekwencje stresu zawodowego. *Czasopismo Psychologiczne*, Tom 11, Nr1, 2005, 69-79
9. Strelau J., Zawadzki B., *Psychologia różnic indywidualnych*. [W:] Straia J., Dpoliński P. (red.) *Psychologia akademicka*. Podręcznik tom. 1 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 765-846, Gdańsk 2016
10. Supiński J., Kałużny K. Poczucie własnej skuteczności oraz umiejscowienia kontroli a styl radzenia sobie ze stresem u lekkoatletów i studentów wychowania fizycznego. *Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu*. Nr 54, 33-38 Wrocław 2016
11. Teralak J.F. *Człowiek i stres. Koncepcje-źródła-reakcje-radzenie sobie-modyfikatory*. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2008

WPLYW POJEDYNCZEJ SESJI W KRIOKOMORZE NA PARAMETRY SERCOWO-NACZYNIOWE U PACJENTÓW NIEBĘDĄCYCH SPORTOWCAMI

Lek. Kamila Boltuć-Dziugiel

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Szkoła Doktorska, e-mail: kama2106@gmail.com

Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum, e-mail: jaroszynskiaj@interia.pl

Sesja w kriokomorze, interwencja terapeutyczna polegająca na krótkotrwałej ekspozycji na ekstremalnie niskie temperatury, zyskała uwagę środowiska medycznego ze względu na jej potencjalne korzystne efekty. W niniejszym badaniu postanowiliśmy zbadać bezpieczeństwo i efekty fizjologiczne wynikające z ekspozycji na niskie temperatury, koncentrując się na parametrach układu sercowo-naczyniowego.

W badaniu wzięło udział 108 zdrowych pacjentów niebędących sportowcami. Badanie było wykonywane dwukrotnie za pomocą urządzeń *Cardiax*, *AtCor Sphygmocor Xcel* oraz *Massimo Root* – bezpośrednio przed i po sesji w kriokomorze. Po pojedynczej sesji w kriokomorze zaobserwowaliśmy między innymi istotny statystycznie wzrost wskaźnika żywotności podwsięrdziowej (*subendocardial viability ratio* - SEVR) ($p < 0,0001$), czasu trwania zespołu QRS ($p = 0,0034$) oraz czasu trwania wyrzutu (*ejection duration*) ($p = 0,0002$), a także spadek wskaźnika równowagi elektrofizjologicznej serca (*index of cardio-electrophysiological balance* - iCEB) ($p < 0,0001$), skorygowanego odstępu QT (QTc) ($p < 0,0001$) oraz częstości akcji serca ($p < 0,0001$).

Uzyskane wyniki potwierdzają, że terapia zimnem w kriokomorze nie wywiera negatywnego wpływu na parametry kardiologiczne związane z niekorzystnymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. Tym samym, sesja w kriokomorze wydaje się być bezpiecznym zabiegiem dla zdrowych pacjentów niebędących sportowcami. Dodatkowych badań wymaga zaobserwowany wzrost SEVR celem wyjaśnienia patomechanizmu oraz ewentualnych klinicznych implikacji.

Słowa kluczowe: kriokomora, parametry sercowo-naczyniowe, EKG

THE EFFECT OF A SINGLE CRYOCHAMBER SESSION ON CARDIOVASCULAR PARAMETERS IN NON-ATHLETIC INDIVIDUALS

Kamila Boltuć-Dziugiel, MD

*Jan Kochanowski University in Kielce, Doctoral School; e-mail: kama2106@gmail.com
Supervisor: Prof. Andrzej Jaroszyński, MD, PhD, Jan Kochanowski University in Kielce, Collegium Medicum,
e-mail: jaroszynskiaj@interia.pl*

Cryochamber exposure, a therapeutic intervention involving brief exposure to extremely low temperatures, has garnered attention for its potential beneficial effects. In this study, we aimed to investigate the safety and comprehensive physiological effects of exposure to low temperatures, with a focus on cardiovascular performance.

The study involved a cohort of 108 healthy participants who underwent cryochamber therapy, with measurements taken before and immediately after single sessions. The following devices were used to perform examinations: *Cardiax device*, *AtCor Sphygmocor Xcel* and *Massimo Root*.

Most importantly, we observed a significant increase in the subendocardial viability ratio (SEVR) ($p < 0.0001$), QRS time ($p = 0.0034$), and ejection duration ($p = 0.0002$), as well as a decrease in the index of cardio-electrophysiological balance (iCEB) ($p < 0.0001$), corrected QT interval (QTc) ($p < 0.0001$), and heart rate (HR) ($p < 0.0001$).

Our study demonstrated that a single cryochamber session has no impact on ECG parameters linked to adverse cardiovascular events. Therefore, this procedure appears to be safe for healthy non-athletes individuals. However, the unexpected increase in SEVR observed after cold exposure warrants further investigation to determine its underlying mechanisms and clinical relevance.

Key words: cryochamber, cardiovascular parameters, ECG

FARMAKOLOGICZNA MODULACJA IRE1: REGULACJA STRESU KOMÓRKOWEGO W TERAPII CHOROÓB PRZEWLEKŁYCH

mgr Kamila Podpłowska

*Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Organicznej,
kpodplonska@gumed.edu.pl*

*Opiekun naukowy: dr hab. Aneta Pogorzelska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny,
Katedra i Zakład Chemii Organicznej, aneta.pogorzelska@gumed.edu.pl*

Siateczka śródplazmatyczna (ER) pełni kluczową rolę w syntezie, fałdowaniu i transporcie białek. Występowanie w komórce warunków patologicznych, które są indukowane min. przez nowotwory i choroby neurodegeneracyjne, prowadzi do akumulacji nieprawidłowo sfałdowanych białek, zaburzając zdolność ER do utrzymania homeostazy. Pojawiający się toksyczny stan, nazywany stresem siateczki śródplazmatycznej (ER stress), prowadzi do aktywacji komórkowego szlaku sygnałowego - odpowiedzi UPR (Unfolded Protein Response). Białko IRE1, pełniące rolę kluczowego sensora w szlaku UPR, wykazuje dwufunkcyjną aktywność kinazy oraz RNAzy, co umożliwia precyzyjną regulację procesów adaptacyjnych komórki. W przypadku przedłużającego się, nieodwracalnego stresu siateczki śródplazmatycznej, IRE1 inicjuje mechanizmy apoptozy, zapewniając eliminację komórek niezdolnych do przywrócenia homeostazy. Aktywność kinazy uruchamia RNAzę, a umożliwiając splicing mRNA XBP1, wspiera aktywację mechanizmów regulacyjnych komórki oraz degradację RNA (RIDD), która zmniejsza obciążenie białkowe siateczki śródplazmatycznej.

Analiza literatury naukowej jednoznacznie wskazuje, że wielokierunkowe działanie białka IRE1 czyni je atrakcyjnym celem terapeutycznym, a regulacja tej gałęzi szlaku UPR znajduje możliwości wykorzystania w terapii min. nowotworów opornych na konwencjonalne metody leczenia, chorób neurodegeneracyjnych, a nawet cukrzycy. Obecność dwóch domen w strukturze IRE1 umożliwia projektowanie różnorodnych molekuł działających na odmiennych etapach przetwarzania sygnału. Jednakże, mimo istnienia inhibitorów IRE1, ich specyficzność jest nadal ograniczona, zaś obecność licznych działań niepożądanych uniemożliwia zastosowanie ich w praktyce klinicznej. Napotykanie trudności czynią poszukiwania nowych modulatorów istotnym wyzwaniem.

Celem niniejszej pracy przeglądowej jest omówienie roli białka IRE1 w regulacji stresu siateczki śródplazmatycznej oraz jego wpływu na rozwój chorób przewlekłych. Praca prezentuje także najnowsze osiągnięcia w zakresie farmakologicznej modulacji IRE1, podkreślając potencjał tej ścieżki modyfikacji odpowiedzi UPR. Szczególną uwagę zwraca się na potrzebę kontynuowania badań nad opracowaniem nowych związków chemicznych o wyższej specyficzności działania i niższym profilu toksyczności, które mogłyby znaleźć zastosowanie kliniczne w terapii schorzeń związanych ze stresem ER.

Przeglądu literatury dokonano przy użyciu wyszukiwarek PubMed i Google Scholar, koncentrując się na najnowszych danych naukowych.

Słowa kluczowe: IRE1, UPR, stres siateczki śródplazmatycznej, nowotwory

1. Le Goupil, S., Laprade, H., Aubry, M. & Chevet, E. Exploring the IRE1 interactome: From canonical signaling functions to unexpected roles. *J Biol Chem* 300, 107169 (2024).
2. Bartoszevska, S., Sławski, J., Collawn, J. F. & Bartoszevski, R. Dual RNase activity of IRE1 as a target for anticancer therapies. *Journal of Cell Communication and Signaling* 17, 1145 (2023).
3. Raymundo, D. P. et al. Pharmacological Targeting of IRE1 in Cancer. *Trends Cancer* 6, 1018–1030 (2020).
4. Marciniak, S. J., Chambers, J. E. & Ron, D. Pharmacological targeting of endoplasmic reticulum stress in disease. *Nat Rev Drug Discov* 21, 115–140 (2022).

PHARMACOLOGICAL MODULATION OF IRE1: REGULATION OF CELLULAR STRESS IN CHRONIC DISEASE THERAPY

mgr Kamila Podplóńska

Medical University of Gdańsk, Faculty of Pharmacy, Department of Organic Chemistry, kpodplonska@gumed.edu.pl

*Supervisor: dr hab. Aneta Pogorzelska, Medical University of Gdańsk, Faculty of Pharmacy,
Department of Organic Chemistry, aneta.pogorzelska@gumed.edu.pl*

The endoplasmic reticulum (ER) plays a key role in protein synthesis, folding and transport. Under pathological conditions, such as those caused by cancer and neurodegenerative diseases, misfolded proteins accumulate, compromising the ER's ability to maintain cellular homeostasis. Resulting in a toxic condition, called endoplasmic reticulum stress (ER stress), it leads to the activation of a cellular signaling pathway - the Unfolded Protein Response (UPR). As a key sensor of the UPR, the IRE1 protein, through its dual functionality of kinase and RNAase activity, regulates adaptation to new conditions or, in the case of irreversible ER stress, cell apoptosis. Through its kinase function, it activates RNAase, enabling the splicing of XBP1 mRNA, thereby enhancing regulatory responses within the cell, while simultaneously triggering RNA degradation (RIDD) to reduce the protein load on the ER.

Analysis of scientific literature highlights IRE1's multifaceted activity as a compelling therapeutic target, especially for tackling drug-resistant cancers, neurodegenerative disorders, and even diabetes. The presence of two domains in the structure of IRE1 allows the design of a variety of molecules that could target different stages of UPR signaling. However, despite the existence of IRE1 inhibitors, their specificity lacks precision, while the presence of numerous side effects limits their clinical applicability. The complexity of this topic makes the search for new modulators a significant challenge.

This review aims to explore the role of IRE1 in regulating ER stress and its impact on the development of chronic diseases. Moreover, it presents recent advances in the pharmacological modulation of IRE1, emphasizing the potential of this pathway to modify the UPR response. Special attention is given to the necessity for continued research into developing new compounds with greater specificity and reduced toxicity profiles, paving the way for potential clinical applications in treating ER stress-related conditions.

A literature review was conducted using PubMed and Google Scholar, focusing on the most recent scientific data.

Keywords: IRE1, UPR, ER stress, cancer

1. Le Goupil, S., Laprade, H., Aubry, M. & Chevet, E. Exploring the IRE1 interactome: From canonical signaling functions to unexpected roles. *J Biol Chem* 300, 107169 (2024).
2. Bartoszevska, S., Sławski, J., Collawn, J. F. & Bartoszevska, R. Dual RNase activity of IRE1 as a target for anticancer therapies. *Journal of Cell Communication and Signaling* 17, 1145 (2023).
3. Raymundo, D. P. et al. Pharmacological Targeting of IRE1 in Cancer. *Trends Cancer* 6, 1018–1030 (2020).
4. Marciniak, S. J., Chambers, J. E. & Ron, D. Pharmacological targeting of endoplasmic reticulum stress in disease. *Nat Rev Drug Discov* 21, 115–140 (2022).

WPLYW ZMIENNOŚCI GENETYCZNEJ GENU *PDGFA* NA RYZYKO WYSTĄPIENIA URAZU WIĘZADEŁ STAWU KOLANOWEGO U PIŁKARZY RĘCZNYCH

mgr Karolina Jabłońska-Paszko¹, dr Katarzyna Krawczak-Wójcik²

¹Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego,
Katedra Nauk Biomedycznych, e-mail: kj697@stud.awf.edu.pl

²Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego,
Katedra Nauk Biomedycznych, e-mail: katarzyna.krawczak@awf.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Ewelina Maculewicz, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk Biomedycznych e-mail: ewelina.maculewicz@awf.edu.pl

WSTĘP:

Zerwanie więzadeł stawu kolanowego to jedna z częściej występujących kontuzji dotycząca zawodowych piłkarzy ręcznych. Istotnym elementem zmniejszającym ryzyko powstawania urazu jest prawidłowy przebieg procesu regeneracji tkanek miękkich. W przypadku gojenia ścięgien i więzadeł proces jest podzielony na 3 istotne, następujące po sobie etapy: reakcję zapalną i pojawienie się stanu zapalnego, proliferację komórek oraz przebudowę uszkodzonego fragmentu lub powstanie tkanki bliznowatej. W obrębie skrzepu, powstającego w czasie uszkodzenia, obecne są płytki krwi i komórki uwalniające płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF). Ma on wpływ na rekrutację komórek odpornościowych oraz fibroblastów, co ma duże znaczenie w czasie dwóch pierwszych etapów gojenia. PDGF istotnie wpływa na syntezę białek i kwasów nukleinowych, jednocześnie zwiększając ekspresję kolejnych czynników wzrostu biorących udział w procesie regeneracji. Wyniki badań sugerują, że polimorfizmy w genach czynników wzrostu i ich receptorów mogą mieć wpływ na procesy regeneracji tkanek miękkich, takich jak więzadła i ścięgna.

CEL BADAŃ:

Badanie miało na celu ustalenie związku polimorfizmu genu *PDGFA* rs2070958 z podatnością do bezkontaktowego zerwania więzadeł stawu kolanowego u zawodowych piłkarzy ręcznych.

MATERIAŁY I METODY:

Badanie obejmowało 331 uczestników (204 mężczyzn i 127 kobiet) między 18 a 30 rokiem życia. W grupie badanej znaleźli się piłkarze ręczni z przebyłym zerwaniem więzadła kolana. Grupą kontrolną byli sportowcy, u których nie doszło do zerwania żadnego z więzadeł kolana. Informacje o historii urazów, zdrowiu i treningach zebrano poprzez ankietę. Następnie pobrano wymazy z jamy ustnej w celu izolacji materiału genetycznego. Analizę genetyczną przeprowadzono techniką PCR z użyciem sond molekularnych TaqMan wykrywających polimorfizm typu SNP. Analizę statystyczną częstości występowania alleli i genotypów w czterech modelach genetycznych przeprowadzono przy użyciu testu χ^2 w programie *Statistica*.

WYNIKI:

Analiza wyników w czterech modelach genetycznych wykazała istotny statystycznie związek polimorfizmu genu *PDGFA* rs2070958 z podwyższonym ryzykiem zerwania więzadeł stawu kolanowego u piłkarzy ręcznych. W modelu kodominującym wartość p wyniosła 0,032, a w modelu recesywnym $p=0,014$.

PODSUMOWANIE:

Uzyskane wyniki mogą sugerować związek obecności allelu C w polimorfizmie genu *PDGFA* rs207095 ze zwiększonym ryzykiem zerwania więzadeł stawu kolanowego u piłkarzy ręcznych. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się one do rozwinięcia skuteczniejszej profilaktyki urazów oraz powstania spersonalizowanych metod terapii.

Słowa kluczowe: Polimorfizm, czynniki wzrostu, tkanki miękkie

THE IMPACT OF GENETIC VARIATION IN THE PDGFA GENE ON THE RISK OF KNEE LIGAMENT INJURIES IN HANDBALL PLAYERS

MSc Karolina Jabłońska-Paszko¹, PhD Katarzyna Krawczak-Wójcik²

¹Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education, Department of Biomedical Science, e-mail: kj697@stud.awf.edu.pl

²Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education, Department of Biomedical Science, e-mail: katarzyna.krawczak@awf.edu.pl

Supervisor: PhD Ewelina Maculewicz, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education, Department of Biomedical Science e-mail: ewelina.maculewicz@awf.edu.pl

INTRODUCTION:

Knee ligaments rupture is one of the most common injuries affecting professional handball players. A crucial factor in reducing the risk of such injuries is the proper progression of the soft tissue regeneration process. The healing of tendons and ligaments occurs in three key, consecutive phases: the inflammatory response and onset of inflammation, cellular proliferation, and the remodeling of the damaged area or the formation of scar tissue. Within the clot formed during the injury, blood platelets and cells releasing platelet-derived growth factor (PDGF) are present. PDGF plays a significant role in recruiting immune cells and fibroblasts, which are critical during the first two phases of healing. PDGF significantly influences the synthesis of proteins and nucleic acids, while also enhancing the expression of additional growth factors involved in the regeneration process. Research findings suggest that polymorphisms in genes encoding growth factors and their receptors may affect the regeneration of soft tissues, such as ligaments and tendons.

AIM OF THE STUDY:

The study aimed to determine the association between the PDGFA gene polymorphism rs2070958 and susceptibility to non-contact knee ligament tears in professional handball players.

MATERIALS AND METHODS:

The study included 331 participants (204 men and 127 women) aged 18 to 30. The study group consisted of handball players who had experienced knee ligament tears, while the control group included athletes without any history of knee ligament injuries. Information about injury history, health, and training regimen was collected via a questionnaire. Buccal swabs were then taken to isolate genetic material. Genetic analysis was performed using the PCR technique with TaqMan molecular probes to detect SNP polymorphisms. Statistical analysis of allele and genotype frequencies in four genetic models was conducted using the chi-square test in the Statistica software.

RESULTS:

The analysis of four genetic models revealed a statistically significant association between the PDGFA gene polymorphism rs2070958 and an increased risk of knee ligament tears in handball players. In the codominant model p-value was 0.032, while in the recessive model p-value = 0.014.

CONCLUSION:

The results suggest that the presence of the C allele in the PDGFA gene polymorphism rs2070958 may be associated with an increased risk of knee ligament tears in handball players. These findings could contribute to the development of more effective injury prevention strategies and personalized therapeutic approaches.

Keywords: Polymorphism, growth factors, soft tissues

OBECNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE REGULATORÓW SPLICINGU ESRP1 I ESRP2 W PROCES PRZEJŚCIA NABŁONKOWO-EPITELIALNEGO (EMT) W KOMÓRKACH RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO

Karolina Jankowska¹, Weronika Wójtowicz², dr n. biol. Karolina Bajdak-Rusinek³

¹Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych,
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej, s88137@365.sum.edu.pl

²Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych,
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej, s83238@365.sum.edu.pl

³Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych,
Zakład Genetyki Klinicznej, kbajdak-rusinek@sum.edu.pl

Opiekun naukowy: Dr n. biol. Karolina Bajdak-Rusinek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych, Zakład Genetyki Klinicznej, kbajdak-rusinek@sum.edu.pl

Celem projektu jest zbadanie, czy regulatory splicingu ESRP1 i ESRP2 występują i czy są zaangażowane w proces przejścia nabłonkowo-epitelialnego w komórkach raka pęcherza moczowego.

Rak pęcherza moczowego jest dziewiątym najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Częstość jego występowania jest 3 razy większa u mężczyzn niż u kobiet. Palenie papierosów, ekspozycja zawodowa oraz czynniki genetyczne są głównymi przyczynami rozwoju tego patologicznego procesu. Przerzuty komórek raka pęcherza moczowego do sąsiadujących, jak i dalszych tkanek organizmu, znacznie zmniejszają szansę przeżycia pacjentów zmagających się z tym niebezpiecznym nowotworem.

Pomimo stosowania chemio- oraz radioterapii, całkowite wyleczenie pacjentów z rakiem pęcherza moczowego nadal jest niemożliwe. Lepsze zrozumienie mechanizmów molekularnych tego nowotworu, pozwoliłoby specjalistom na efektywniejsze leczenie pacjentów. Procesem wartym szczegółowego zbadania jest transformacja nabłonkowo-mezenchymalna (z ang. *Epithelial to Mesenchymal Transition*, EMT), dzięki której komórki nabłonkowe mogą przekształcić się w komórki mezenchymalne w określonych warunkach fizjologicznych lub patofizjologicznych. EMT jest etapem koniecznym do wzrostu ekspresji enzymów proteolitycznych oraz nasilenia migracji, co warunkuje przerzutowanie z utworzeniem guzów wtórnych w lokalizacjach odległych od ogniska pierwszej zmiany. Proces ten jest podstawowym mechanizmem molekularnym, inicjującym syntezę takich czynników transkrypcyjnych jak: SLUG, SNAIL, ZEB1 czy TWIST, które przyczyniają się do regulacji ekspresji wielu genów w komórce. Skutkuje to wzrostem poziomu markerów mezenchymalnych komórek np. wimentyny lub N-kadhedryny, a jednocześnie dochodzi do spadku ekspresji markerów epitelialnych jak np. E-kadhedryny.

W dotychczasowych badaniach udokumentowano rolę ESRP1 w procesie EMT w komórkach raka piersi, płuc, trzustki, natomiast nie ma jeszcze żadnych doniesień na temat mechanizmów procesu epitelialno-mezenchymalnego w komórkach nowotworowych pęcherza moczowego z udziałem tych białek regulatorowych. W naszych badaniach sprawdziliśmy pod kątem profilu EMT, cztery komercyjnie dostępne linie komórkowe z inwazyjnego (T-24 i UM-UC-3) i nieinwazyjnego (RT-4 i 5637) raka pęcherza moczowego. Przeprowadziliśmy analizę ekspresji genów SNAIL, SLUG, TWIST oraz ZEB1, jak również markerów EMT: E-cad i Vim w oparciu o metodę RT-qPCR. Równocześnie sprawdzeniu podlegało czy i jaki jest poziom ekspresji ESRP1 i ESRP2 w tych liniach. Otrzymane wyniki potwierdziliśmy także na poziomie białka, analizując powyższy profil linii komórkowych za pomocą metody Western Blot.

Wstępne wyniki wskazują, że linie komórkowe (T-24 i UM-UC-3) z inwazyjnego raka pęcherza mają profil ekspresji genu EMT, a kluczowym induktorem EMT wydaje się być ZEB1. Z drugiej strony, dwie nieinwazyjne linie raka pęcherza moczowego (RT-4 i 5637) reprezentują profil ekspresji genów typowy dla fenotypu epitelialnego, z wysoką ekspresją E-cad. Co istotne, również w tych liniach obserwujemy wysoki poziom regulatorów splicingu ESRP1 i ESRP2, co może świadczyć o ich istotnej roli w procesie EMT.

Poznanie mechanizmu działania ESRP1/2 w procesie przejścia epitelialno-mezenchymalnego w raku pęcherza moczowego, jest istotnym elementem w zrozumieniu progresji tego nowotworu

oraz może pomóc w opracowaniu strategii terapeutycznych, które hamują rozwój raka pęcherza moczowego opornego na leczenie. Określenie poziomów ESRP1 i ESRP2 w komórkach raka pęcherza mogłyby dostarczać również dodatkowych informacji prognostycznych, wskazując na potencjalny rozwój przerzutów i konieczność bardziej agresywnego leczenia. Dlatego tak istotnym jest przeprowadzenie badań pilotażowych, w celu określenia głównych graczy biorących udział w tym procesie.

Słowa kluczowe: rak pęcherza moczowego, EMT, ESRP1, ESRP2

PRESENCE AND INVOLVEMENT OF SPLICING REGULATORS ESRP1 AND ESRP2 IN THE EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITION (EMT) PROCESS IN BLADDER CANCER CELLS

Karolina Jankowska¹ Weronika Wójtowicz², dr n. biol. Karolina Bajdak-Rusinek³

¹Silesian Medical University in Katowice, Faculty of Medical Sciences, Students Scientific Association at the Department of Medical Genetics, s88137@365.sum.edu.pl

²Silesian Medical University in Katowice, Faculty of Medical Sciences, Students Scientific Association at the Department of Medical Genetics, s83238@365.sum.edu.pl

³Silesian Medical University in Katowice, Faculty of Medical Sciences, Department of Medical Genetics, kbajdak-rusinek@sum.edu.pl

Supervisor: Dr. n. biol. Karolina Bajdak-Rusinek, Silesian Medical University in Katowice, Faculty of Medical Sciences, Department of Medical Genetics, kbajdak-rusinek@sum.edu.pl

The aim of the project is to investigate whether splicing regulators ESRP1 and ESRP2 are present and involved in the epithelial-mesenchymal transition process in bladder cancer cells.

Bladder cancer is the ninth most commonly diagnosed cancer worldwide. Its incidence is 3 times higher in men than in women. Cigarette smoking, occupational exposure and genetic factors are the main causes of the development of this pathological process. The metastasis of bladder cancer cells to adjacent, as well as further tissues of the body, significantly reduces the chance of survival for patients struggling with this dangerous cancer.

Despite the use of chemotherapy and radiation therapy, a complete cure for patients with bladder cancer is still impossible. A better understanding of the molecular mechanisms of this cancer, would allow specialists to treat patients more effectively. A process worth studying in detail is Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT), by which epithelial cells can transform into mesenchymal cells under certain physiological or pathophysiological conditions. EMT is a necessary step for increased expression of proteolytic enzymes and increased migration, which determines metastasis with the formation of secondary tumors in locations distant from the focus of the first lesion. This process is the primary molecular mechanism that initiates the synthesis of such transcription factors as SLUG, SNAIL, ZEB1 or TWIST, which contribute to the regulation of expression of many genes in the cell. This results in an increase in the level of mesenchymal cell markers e.g. Vimentin or N-cadherin, while there is a decrease in the expression of epithelial markers such as E-cadherin.

Previous studies have documented the role of ESRP1 in the EMT process in breast, lung, pancreatic cancer cells, while there are no reports yet on the mechanisms of the epithelial-mesenchymal process in bladder cancer cells involving these regulatory proteins.

In our study, we checked for the EMT profile, four commercially available cell lines from invasive (T-24 and UM-UC-3) and non-invasive (RT-4 and 5637) bladder cancer. We analyzed the expression of SNAIL, SLUG, TWIST and ZEB1 genes, as well as EMT markers E-cad and Vim by RT-qPCR. At the same time, we checked if and what the expression levels of ESRP1 and ESRP2 were in these lines. We also confirmed the results obtained at the protein level by analyzing the above profile of the cell lines using Western Blot.

Preliminary results indicate that cell lines (T-24 and UM-UC-3) from invasive bladder cancer have an EMT gene expression profile, and the key inducer of EMT appears to be ZEB1. On the other hand, two non-invasive bladder cancer lines (RT-4 and 5637) represent a gene expression profile typical of the epithelial phenotype, with high expression of E-cad. Additionally, in these lines we observe high levels of splicing regulators ESRP1 and ESRP2, which may indicate their important role in the EMT process.

Understanding the mechanism of ESRP1/2 action in the epithelial-mesenchymal transition process in bladder cancer, is a crucial element in understanding the progression of this cancer, and may help in developing therapeutic strategies that inhibit the development of treatment-resistant bladder cancers. Determining the levels of ESRP1 and ESRP2 in bladder cancer cells could also provide additional prognostic information, indicating the potential development of metastasis and the need for more aggressive treatment. Therefore, it is important to conduct pilot studies to identify the main players involved in this process.

Keywords: bladder cancer, EMT, ESRP1, ESRP2

WYZWANIA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENACH WIEJSKICH

**Inż. Karolina Kuśmierz^{1,2}, dr hab. inż. Barbara Futa², prof. uczelni,
dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan², dr inż. Magdalena Myszczyńska-Dymek²**

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, karolinakusmierz01@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii, Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, barbara.futa@up.lublin.pl, joanna.gmitrowicz-iwan@up.lublin.pl, magdalena.myszczyńska-dymek@up.lublin.pl

W 2022 roku obszary wiejskie zajmowały 93% powierzchni Polski i były zamieszkałe przez 40% ludności kraju [1]. Istotnym czynnikiem determinującym życie na terenach wiejskich jest woda. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie mają kluczowe znaczenie dla codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich, produkcji rolniczej i ochrony środowiska [2]. Na przeważającej części terytorium Polski nasilają się problemy niedoboru wody. Celem pracy jest analiza współczesnych problemów i wyzwań racjonalnej gospodarki wodnej na terenach wiejskich.

Od prawidłowego użytkowania obszarów wiejskich w dużym stopniu zależy jakość i ilość dostępnej wody. Współczesnymi wyzwaniami racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich w Polsce są zjawiska ekstremalne występujące na terenie całego kraju, takie jak susze i powódzie, a także zanieczyszczenia środowiska glebowego i wodnego oraz trudności w zaopatrzeniu wszystkich użytkowników w dobrej jakości wodę [2].

Obecnie, wraz ze zmianami klimatycznymi coraz częściej występują zjawiska ekstremalne takie jak grad, burze, ulewy, powódzie oraz upały i susze związane z długimi okresami bezopadowymi. Wzrost temperatury powietrza powoduje zwiększenie parowania, co znacznie zmniejsza ilość dostępnej dla roślin wody [2]. Wzrasta również częstotliwość występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych, którym bardzo często towarzyszą ulewne deszcze. Po ich wystąpieniu woda szybko odpływa do odbiorników i nie może być wykorzystana przez roślinność, nie gromadzi się w glebach, ani nie infiltruje do wód podziemnych, by uzupełnić ich zasoby. Dlatego retencjonowanie wody jest szczególnie istotne w powiązaniu z okresowymi jej niedoborami.

Głównym konsumentem wody a jednocześnie największym źródłem jej zanieczyszczenia jest rolnictwo. Nadmierne nawożenie, nieprawidłowe przechowywanie nawozów organicznych i mineralnych oraz niewłaściwa gospodarka ściekowa w gospodarstwie może dostarczać do wód znaczne ilości azotu i fosforu [2, 3]. Rolnictwo odpowiada za ponad 50 % ogółu zrzutów azotanów do wód powierzchniowych [4]. Biogeny te powodują eutrofizację środowiska oraz wpływają na zdrowie ludzi [3].

W zakresie racjonalnego gospodarowania wodą niezwykle ważna jest edukacja mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników. Świadomość ekologiczna odgrywa znaczącą rolę w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom wód gruntowych i powierzchniowych [2, 3].

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, racjonalna gospodarka wodna, susza, powódź, świadomość ekologiczna

Piśmiennictwo:

[1] Obszary wiejskie w Polsce w 2022 r. GUS. Warszawa, Olsztyn 2024.

[2] Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie. Praca zbiorowa pod red. W. Dembek, J. Kuś, M. Wiatkowski, G. Żurek. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Brwinów 2016.

[3] Gromiec M., Sadurski A., Zalewski M., Rowiński P., 2014. Zagrożenia związane z jakością wody. Nauka 1, 99-122.

[4] Dyrektywa 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

CHALLENGES OF WATER MANAGEMENT IN RURAL AREAS

**Inż. Karolina Kuśmierz^{1,2}, dr hab. inż. Barbara Futa², prof. uczelni,
dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan², dr inż. Magdalena Myszura-Dymek²**

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Production Engineering, karolinakusmierz01@gmail.com

²University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agrobioengineering, Institute of Soil Science and Environment Management, e-mail: barbara.futa@up.lublin.pl, magdalena.myszura-dymek@up.lublin.pl, joanna.gmitrowicz-iwan@up.lublin.pl

In 2022, rural areas covered 93% of Poland's territory and were inhabited by 40% of the country's population [1]. An important factor determining life in rural areas is water. Its availability and effective management are crucial for the daily functioning of rural communities, agricultural production and environmental protection [2]. Water shortage problems are increasing in most of Poland. The aim of the work is to analyze contemporary problems and challenges of rational water management in rural areas.

The quality and quantity of available water largely depend on the proper use of rural areas. Contemporary challenges to rational water management in rural areas in Poland include extreme phenomena occurring throughout the country, such as droughts and floods, as well as pollution of the soil and water environment and difficulties in providing all users with good quality water [2].

Currently, along with climate change, extreme phenomena such as hail, storms, downpours, floods, heat and droughts associated with long periods without precipitation are becoming more frequent. The increase in air temperature causes increased evaporation, which significantly reduces the amount of water available to plants [2]. The frequency of violent atmospheric phenomena is also increasing, which are very often accompanied by heavy rains. After their occurrence, water quickly flows away into receivers and cannot be used by vegetation, does not accumulate in soils, nor does it infiltrate into groundwater to replenish its resources. Therefore, water retention is particularly important in connection with its periodic shortages.

The main consumer of water and at the same time the largest source of its pollution is agriculture. Excessive fertilization, improper storage of organic and mineral fertilizers and improper sewage management on farms can deliver significant amounts of nitrogen and phosphorus to waters [2, 3]. Agriculture is responsible for over 50% of all nitrate discharges to surface waters [4]. These nutrients cause environmental eutrophication and affect human health [3].

In the field of rational water management, education of rural residents, including farmers, is extremely important. Ecological awareness plays a significant role in counteracting groundwater and surface water pollution [2, 3].

Keywords: rural areas, rational water management, drought, flood, ecological awareness

References:

[1] Rural areas in Poland in 2022. GUS. Warszawa, Olsztyn 2024.

[2] Innovative methods of managing water resources in agriculture. W. Dembek, J. Kuś, M. Wiatkowski, G. Żurek (eds.). Agricultural Advisory Centre in Brwinów, Brwinów 2016.

[3] Gromiec M., Sadurski A., Zalewski M., Rowiński P., 2014. Water quality hazards. Nauka 1, 99-122.

[4] Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources.

ROZWÓJ CHEMII CLICK W SYNTEZIE ZWIĄZKÓW FARMACEUTYCZNYCH

inż. Karolina Talarska, mgr inż. Piotr Michałowski

*Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
e-mail: karolina.talarska@student.put.poznan.pl*

*Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Bielicka - Daszkiewicz, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej,
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, e-mail: katarzyna.bielicka-daszkiewicz@put.poznan.pl*

Rewolucyjnym podejściem w nowoczesnej syntezie organicznej stała się chemia click, która oferuje szybki i niezawodny sposób tworzenia złożonych molekuł. Ta innowacyjna strategia opiera się na reakcjach o wysokiej selektywności i wydajności, które są kompatybilne z szeroką gamą substratów, co znacząco upraszcza procesy syntetyczne. Jedną z kluczowych cech chemii click jest jej zgodność z zasadami zielonej chemii, które kładą nacisk na zrównoważony rozwój poprzez minimalizację odpadów, ograniczenie stosowania szkodliwych rozpuszczalników oraz wykorzystywanie łagodnych warunków reakcji.

W niniejszym przeglądzie przeanalizowano najnowsze doniesienia literaturowe dotyczące zastosowania chemii click w syntezie farmaceutyków o różnorodnych właściwościach terapeutycznych. Szczególną uwagę zwrócono na jej wykorzystanie w tworzeniu związków przeciwnowotworowych, gdzie hybrydowe cząsteczki zawierające fragmenty 1,2,3-triazolowe, sulfonamidowe czy ftalimidowe wykazały wysoką aktywność cytotoksyczną wobec komórek nowotworowych. Związki te oddziałują na miejsca wiążące kolchicynę w tubulinie, co skutecznie uniemożliwia reorganizację cytoszkieletu komórek nowotworowych i prowadzi do ich apoptozy.

Chemia click znalazła również zastosowanie w projektowaniu inhibitorów wybranych enzymów, takich jak alfa-amylaza czy alfa-glukozydaza, które odgrywają istotną rolę w metabolizmie węglowodanów. Związki syntetyzowane z użyciem reakcji cykloaddycji wykazały zdolność do redukcji glikemii poposiłkowej i zmniejszenia wchłaniania glukozy, co czyni je obiecującymi kandydatami do terapii cukrzycy typu II.

W badaniach przeglądowych przedstawiono także mechanizmy syntezy wielofunkcyjnych ligandów dedykowanych terapii neurodegeneracyjnej, w tym chorobie Alzheimera. Dzięki zdolności do hamowania cholinesteraz, redukcji stresu oksydacyjnego i chelatacji metali, hybrydowe związki farmakoforowe mogą stanowić innowacyjne podejście terapeutyczne w tej jednostce chorobowej oraz wpisują się w strategię projektowania wielocelowych ligandów (MTDL – Multi-Target Directed Ligands),

Kolejnym obszarem zastosowania chemii click jest opracowywanie leków przeciwbakteryjnych, szczególnie skierowanych przeciwko patogenom wieloopornym, takim jak *Pseudomonas aeruginosa*. Przeprowadzone badania wskazują na wysoką skuteczność tetrwalentnych glikoklastrów syntetyzowanych z użyciem reakcji CuAAC (*ang. Copper-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition*) w blokowaniu adhezji bakteryjnej do komórek gospodarza. Związki te wykazują potencjał w prewencji i leczeniu zakażeń u pacjentów z mukowiscydozą.

Na podstawie analizy literatury można stwierdzić, że chemia click zrewolucjonizowała proces odkrywania leków, wprowadzając szybkie, selektywne i efektywne rozwiązania syntetyczne. Ponadto, możliwość tworzenia bibliotek związków metodami chemii click znacząco przyspiesza proces identyfikacji nowych molekuł o wysokiej aktywności biologicznej. Wnioski z przeglądu wskazują na rosnącą rolę chemii click w projektowaniu leków wielocelowych, które jednocześnie oddziałują na różnorodne cele biologiczne. Dzięki swojej wszechstronności, selektywności oraz zgodności z wymogami zrównoważonego rozwoju, podejście to odpowiada na współczesne potrzeby farmakologii, otwierając nowe możliwości w leczeniu chorób o złożonej etiologii.

Słowa kluczowe: chemia click, projektowanie leków, reakcja CuAAC, hybrydy molekularne, leki przeciwnowotworowe

Bibliografia:

Lublin

6-7 grudnia 2024

- Aljuhani A., Nafie M.S., Albujuq N.R., et al. Unveiling the anti-cancer potentiality of phthalimide-based analogues targeting tubulin polymerization in MCF-7 cancerous cells: Rational design, chemical synthesis, and biological-coupled computational investigation, *Bioorganic Chemistry* 2024, 153, 107827;
- Devaraj N.K., Finn M.G., Introduction: Click chemistry, *Chemical Reviews* 2021, 121, 12, 6697-6698;
- Ellouz M., Ihammi A., Baraich A., et al. Synthesis and in silico analysis of new polyheterocyclic molecules derived from [1,4]-benzoxazin-3-one and their inhibitory effect against pancreatic α -amylase and intestinal α -glucosidase, *Molecules* 2024, 29 (13), 3086;
- Hein C.D., Liu X.M., Wang D., Click chemistry, a powerful tool for pharmaceutical sciences. *Pharmaceutical Research* 2008, 25(10):2216-2230;
- Illyés, T. Z., Malinovská, L., Róth, E., et al. Synthesis of tetravalent thio- and selenogalactoside-presenting galactoclusters and their interactions with bacterial lectin PA-IL from *Pseudomonas aeruginosa*. *Molecules* 2021, 26(3), 542;
- Jalili-Baleh L., Nadri, H., Forootanfar, H. et al. Chromone-lipoic acid conjugate: Neuroprotective agent having acceptable butyrylcholinesterase inhibition, antioxidant and copper-chelation activities. *DARU Journal of Pharmaceutical Science* 2021, 29, 23–38.

DEVELOPMENT OF CLICK CHEMISTRY IN THE SYNTHESIS OF PHARMACEUTICAL COMPOUNDS

Eng. Karolina Talarska, M.Eng. Piotr Michałowski

Poznan University of Technology, Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemical Technology and Engineering,
e-mail: karolina.talarska@student.put.poznan.pl

Supervisor: DSc. Eng. Katarzyna Bilicka – Daszkiewicz, Poznan University of Technology, Faculty of Chemical Technology,
Institute of Chemical Technology and Engineering, e-mail: katarzyna.bielicka-daszkiewicz@put.poznan.pl

A revolutionary approach in modern organic synthesis is click chemistry, which offers a rapid and reliable method for the synthesis of complex molecules. This innovative strategy is based on highly selective and efficient reactions that are compatible with a wide range of substrates, thereby significantly simplifying synthetic processes. One of the principal characteristics of click chemistry is its commitment to green chemistry principles, which emphasise sustainability through the minimisation of waste, the reduction of the use of harmful solvents and the implementation of mild reaction conditions.

This review examines recent literature reports on the application of click chemistry in the synthesis of pharmaceuticals with a variety of therapeutic properties. Specific focus was placed on its utilisation in the synthesis of anticancer compounds, wherein hybrid molecules comprising 1,2,3-triazole, sulfonamide or phthalimide moieties exhibited notable cytotoxic activity against cancer cells. These compounds interact with colchicine-binding sites in tubulin, effectively preventing the reorganization of the cytoskeleton of cancer cells and leading to their apoptosis.

Furthermore, click chemistry has been employed in the development of inhibitors targeting specific enzymes, such as alpha-amylase and alpha-glucosidase, which play a pivotal role in carbohydrate metabolism. The synthesis of compounds using the cycloaddition reaction has demonstrated the capacity to reduce postprandial glycaemia and inhibit glucose uptake, rendering them a promising avenue for the treatment of type II diabetes.

Furthermore, the review presents mechanisms for the synthesis of multifunctional ligands dedicated to neurodegenerative therapies, including Alzheimer's disease. Given their capacity to inhibit cholinesterases, mitigate oxidative stress and chelate metals, hybrid pharmacophore compounds may represent an innovative therapeutic approach in this disease entity and align with the strategy of designing multi-target directed ligands (MTDLs).

Another domain where click chemistry is proving invaluable is the development of antimicrobial drugs, particularly those targeting multi-resistant pathogens such as *Pseudomonas aeruginosa*. The efficacy of tetrivalent glycoclusters synthesised using the CuAAC (Copper-Catalysed Azide-Alkyne Cycloaddition) reaction in blocking bacterial adhesion to host cells has been demonstrated in a number of studies. These compounds have the potential to be used in the prevention and treatment of infections in patients with cystic fibrosis.

A review of the literature reveals that click chemistry has transformed the drug discovery process, offering rapid, selective and efficient synthetic solutions. Moreover, the capacity to generate libraries of compounds through click chemistry markedly accelerates the process of identifying novel molecules with high biological activity. The findings of the review demonstrate the increasing significance of click chemistry in the development of multi-target drugs that simultaneously interact with a range of biological targets. Given its versatility, selectivity and compliance with sustainability principles, this approach meets the modern needs of pharmacology, thereby opening up new possibilities for the treatment of diseases with complex aetiologies.

Keywords: click chemistry, drug design, CuAAC reaction, molecular hybrids, anticancer drugs

Bibliography:

Aljuhani A., Nafie M.S., Albujuq N.R., et al. Unveiling the anti-cancer potentiality of phthalimide-based analogues targeting tubulin polymerization in MCF-7 cancerous cells: Rational design, chemical synthesis, and biological-coupled computational investigation, *Bioorganic Chemistry* 2024, 153, 107827;

Lublin

6-7 grudnia 2024

Devaraj N.K., Finn M.G., Introduction: Click chemistry, *Chemical Reviews* 2021, 121, 12, 6697-6698;

Ellouz M., Ihammi A., Baraich A., et al. Synthesis and in silico analysis of new polyheterocyclic molecules derived from [1,4]-benzoxazin-3-one and their inhibitory effect against pancreatic α -amylase and intestinal α -glucosidase, *Molecules* 2024, 29 (13), 3086;

Hein C.D., Liu X.M., Wang D., Click chemistry, a powerful tool for pharmaceutical sciences. *Pharmaceutical Research* 2008, 25(10):2216-2230;

Illyés, T. Z., Malinovská, L., Róth, E., et al. Synthesis of tetravalent thio- and selenogalactoside-presenting galactoclusters and their interactions with bacterial lectin PA-IL from *Pseudomonas aeruginosa*. *Molecules* 2021, 26(3), 542;

Jalili-Baleh L., Nadri, H., Forootanfar, H. et al. Chromone-lipoic acid conjugate: Neuroprotective agent having acceptable butyrylcholinesterase inhibition, antioxidant and copper-chelation activities. *DARU Journal of Pharmaceutical Science* 2021, 29, 23-38.

ROLA I WPŁYW OŚRODKÓW REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT: STUDIUM PRZYPADKU NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ Z CYPRU I KANADY

Karolina Wolek¹, Alicja Wiktorek¹, Zbigniew Belkot²

¹Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Lownych i Wolnożyjących, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kwolek.sokolniki@gmail.com

²Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zbigniew.belkot@up.lublin.pl

Ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt odgrywają kluczową rolę w ochronie bioróżnorodności oraz przywracaniu równowagi ekosystemów poprzez ratowanie, leczenie i ponowne wprowadzanie do środowiska rannych, chorych lub osieroconych zwierząt. Niniejsza praca analizuje istotne ekologiczne i edukacyjne aspekty działalności takich ośrodków na przykładzie dwóch studiów przypadków: Cypryjskiego Instytutu Badań nad Dziką Przyrodą (CWRI) oraz Critter Care Wildlife Society (CCWS) w Kanadzie. Oba ośrodki odgrywają kluczową rolę w ochronie lokalnych populacji dzikich zwierząt, mierząc się jednocześnie z unikalnymi wyzwaniami wynikającymi z regionalnych presji środowiskowych oraz specyfiki gatunków.

Na Cyprze CWRI koncentruje się na ochronie rodzimych i endemicznych gatunków, które są kluczowe dla bioróżnorodności wyspy, takich jak żółwie zielone (*Chelonia mydas*), żółwie kareta (*Caretta caretta*) oraz różne gatunki ptaków i zwierząt lądowych, w tym sowy, lisy i węże. Zachowanie tych gatunków jest niezbędne dla utrzymania stabilności ekologicznej wyspy, która jest coraz bardziej zagrożona utratą siedlisk, zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi. Z kolei w CCWS w Kanadzie główny nacisk kładzie się na gatunki integralne dla północnoamerykańskich ekosystemów, takie jak szopy pracze (*Procyon lotor*), królaki florydzkie (*Sylvilagus floridanus*), wydraki kanadyjskie i mulaki białoogonowe. Rehabilitacja w CCWS obejmuje minimalizowanie konfliktów między ludźmi a zwierzętami oraz zarządzanie wyzwaniami związanymi z gatunkami, które często współzyskują z populacjami miejskimi. Nasze praktyczne zaangażowanie w leczenie medyczne, obsługę zwierząt i procesy rehabilitacyjne ukazuje transformacyjny wpływ tych ośrodków na dobrostan zwierząt oraz wskaźniki przeżywalności gatunków.

Słowa kluczowe: rehabilitacja dzikich zwierząt, ochrona gatunkowa, bioróżnorodność, edukacja ekologiczna, zarządzanie dziką przyrodą.

THE ROLE AND IMPACT OF WILDLIFE REHABILITATION CENTERS: CASE STUDIES BASED ON EXPERIENCE FROM CYPRUS AND CANADA

Karolina Wolek¹, Alicja Wiktorek¹, Zbigniew Belkot²

¹Student Research Group of Diseases of Game and Free-Living Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of Life Sciences in Lublin, kwolek.sokolniki@gmail.com

²Department of Food Hygiene of Animal Origin, Faculty of Veterinary Medicine, University of Life Sciences in Lublin, zbigniew.belkot@up.lublin.pl

Wildlife rehabilitation centers are instrumental in conserving biodiversity and restoring ecosystem balance through the rescue, treatment, and reintroduction of injured, sick, or orphaned animals. This research paper explores the significant ecological and educational contributions of wildlife rehabilitation centers by examining two case studies: the Cyprus Wildlife Research Institute (CWRI) and the Critter Care Wildlife Society (CCWS) in Canada. Both centers play vital roles in preserving their respective local wildlife populations, yet face unique challenges due to regional environmental pressures and species characteristics.

In Cyprus, CWRI focuses on native and endemic species crucial to the island's biodiversity, including green sea turtles (*Chelonia mydas*), loggerhead turtles (*Caretta caretta*), as well as various avian and terrestrial species like owls, foxes, and snakes. The conservation of these species is essential for maintaining ecological stability on the island, which is increasingly threatened by habitat loss, pollution, and climate change. Conversely, at CCWS in Canada, the primary focus is on species integral to North American ecosystems, such as raccoons (*Procyon lotor*), eastern cottontail rabbits (*Sylvilagus floridanus*), river otters, and white-tailed deer, among others. Rehabilitation at CCWS emphasizes minimizing human-animal conflicts and managing the challenges of species that often coexist closely with urban populations. Our hands-on involvement in medical treatment, animal handling, and rehabilitation processes has demonstrated the transformative impact of these centers on animal welfare and species survival rates. Wildlife rehabilitation centers, therefore, represent a key component in global conservation efforts, bridging scientific, ethical, and educational aspects to foster environmental stewardship and resilience.

Keywords: wildlife rehabilitation, species conservation, biodiversity, environmental education, wildlife management.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MIKRO- I NANOPLASTIKAMI W ŚRODOWISKU ORAZ METODY ICH USUWANIA

mgr Katarzyna Gołębiowska¹, dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS²

¹Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej,
e-mail: katarzyna.golebiowska.kg@gmail.com

²Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, e-mail: elzbieta.grzadka@mail.umcs.pl

Opiekun naukowy: dr hab. prof. UMCS Elżbieta Grządka, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii,
Katedra Chemii Fizycznej e-mail: elzbieta.grzadka@mail.umcs.pl

Materiały plastikowe są powszechnie wykorzystywane m.in. do produkcji opakowań, elementów strukturalnych, przedmiotów codziennego użytku czy sprzętu laboratoryjnego. Eksploatacji plastików towarzyszy uwalnianie mniejszych cząstek do otoczenia, tj. mikro- i nanoplastików, które ze względu na swoje rozmiary (mikro 10^{-6} m; nano 10^{-9} m) i charakterystyczne właściwości mogą stanowić źródło zagrożeń zdrowotnych. Cząstki materiałów sztucznych są odporne na biodegradację, przez co pozostają w środowisku. Zagrożenie, jakie stwarzają dla środowiska i zdrowia organizmów żywych jest przyczyną zapotrzebowania na nowatorskie rozwiązania w postaci zoptymalizowanych metod usuwania mikro- i nanoplastików z otoczenia. Zakres tematyczny pracy obejmuje przedstawienie źródeł mikro- i nanoplastików w środowisku oraz omówienie ich wpływu na zdrowie organizmów żywych. Dodatkowo opisane zostaną nowoczesne metod usuwania cząstek plastikowych z układów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów tych procesów.

Polimery syntetyczne razem z dodawanymi do nich substancjami uzupełniającymi stanowią budulec plastików [1]. Jednakże, łańcuchy polimerów tworzące materiały plastikowe mogą ulegać fragmentacji na skutek zmian o charakterze chemicznym, fizycznym lub biologicznym (uszkodzenia mechaniczne, wysokie temperatury czy promieniowanie ultrafioletowe), które prowadzą do powstawania mikropęknięć, co może skutkować uwalnianiem cząstek o zróżnicowanych rozmiarach do otoczenia. Proces ten prowadzi do zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza cząstkami plastiku, które wraz z pływem czasu integrują się z żywą materią. Negatywny wpływ mikro- i nanoplastików na zdrowie człowieka jest skutkiem wdychania lub przyjmowania ich wraz z pokarmem. Po przedostaniu się do wnętrza organizmu cząstki plastiku rozprzestrzeniają się do innych tkanek i narządów, wykazując efekt toksyczny. Cząstki te są w stanie z łatwością pokonać barierę krew-mózg [2]. Biorąc pod uwagę, że układ krążenia odgrywa kluczową rolę w transporcie substancji wewnątrz organizmu, nanocząstki materiałów sztucznych są w stanie zaburzać jego poprawne funkcjonowanie, tym samym prowadząc do efektów takich jak obniżona odporność, zmiany hormonalne, naczyniowe zmiany strukturalne, zmiana parametrów biochemicznych krwi czy tworzeniu się zakrzepów [3]. Cząstki nanoplastików odznaczają się wysoką polidispersyjnością i wykazują tendencję do tworzenia układów koloidalnych [1], przez co są zagrożeniem również dla grzybów, bakterii oraz mikroorganizmów obecnych w glebie. Prowadzą do zaburzenia poprawnego funkcjonowania tych organizmów, w tym różnych cykli biogeochemicznych, poprzez odkładanie się zarówno w tkankach jak i komórkach. Obecność nanocząstek plastiku wewnątrz organizmu wprowadza stan stresu oksydacyjnego, tym samym zaburzając prawidłowy przebieg metabolicznych reakcji chemicznych [4]. Rośliny są organizmami żywymi, które są odporne na stres oksydacyjny z uwagi na posiadanie enzymów antyoksydacyjnych, aczkolwiek są one wrażliwe na zmiany jakości gleby wywołane obecnością mikroplastików. Cząstki nanoplastików blokują kanały, przez które pobierane są składniki odżywcze oraz woda, co hamuje wzrost roślin. Ponadto, absorbowane nanoplastiki mogą być nośnikiem dla innych zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie czy produkty rozpadu związków organicznych [5]. Metody usuwania cząstek mikro i nano-plastików aktualnie opierają się na wykorzystywaniu technik membranowych, układów filtracyjnych, koagulacji i flokulacji, elektroforezie żelowej czy frakcjonowaniu w polu magnetycznym [6]. W przypadku nanocząstek proces ich usuwania jest utrudniony ze względu na ich drastycznie małe rozmiary, które mogą prowadzić do zalepiania powierzchni filtrów. Z uwagi na problematyczność związaną z procesami usuwania nanoplastików stale opracowywane są nowoczesne techniki – takie jak wykorzystywanie hydrofobowych cieczy głęboko eutektycznych, o efektywności wynoszącej 95% [7],

złączanie nanocząstek zawieszonych w wodzie za pomocą skupionej wiązki światła słonecznego [8], stosowanie nowatorskich materiałów magnetycznych jako adsorbentów [9].

Słowa kluczowe: nanoplastiki, mikroplastiki, metody usuwania mikroplastików, metody usuwania nanoplastików

Literatura:

1. Gigault, J.; et al. Current opinion: What is a nanoplastic? *Environmental Pollution*. 235, **2018**, 1030.
2. Kaushik, A.; Singh, A.; Kumar Gupta, V.; Mishra, Y. K. Nano/micro-plastic, an invisible threat getting into the brain. *Chemosphere*. 361, **2024**, 142390.
3. Persiani, E.; Cecchetti, A.; Ceccherini, E.; Gisone, I.; Morales, M. A.; Vozzi, F. Microplastics: A Matter of the Heart (and Vascular System). *Biomedicines*. **2023**, 11, 264.
4. Allouzi, M. M. A.; Tang, D. Y. Y.; Chew, K. W.; Rinklebe, J.; Bolan, N.; Allouzi, S. M. A.; Show, P. L. Micro (nano) plastic pollution: The ecological influence on soil-plant system and human health. *Science of the Total Environment*. 788, **2021**, 147815.
5. Bratovic, A. Removal Methods of Plastic Waste and Interactions of Micro- and Nano-Plastics with Plants. *European Journal of Advanced Chemistry Research*. 4, **2023**, 1.
6. Chen, Z.; Huang, Z.; Liu, J.; Wu, E.; Zheng, Q.; Cui, L. Phase transition of Mg/Al-flocs to Mg/Al-layered double hydroxides during flocculation and polystyrene nanoplastics removal. *Journal of Hazardous Materials*. 406, **2021**, 124697.
7. Zhang, Y.; Hunter, J. R.; Ullah, A.; Shao, Q.; Shi, J. Lignin derived hydrophobic deep eutectic solvents for the extraction of nanoplastics from water. *Journal of Hazardous Materials*. 467, **2024**, 133695.
8. Wang, P.; Huang, Z.; Chen, S.; Jing, M.; Ge, Z.; Chen, J.; Yang, S.; Chen, J.; Fang, Y. Sustainable removal of nano/microplastics in water by solar energy. *Chemical Engineering Journal*. 428, **2022**, 131196.
9. Zhao, H.; Huang, X.; Wang, L.; Zhao, X.; Yan, F.; Yang, Y.; Li, G.; Gao, P.; Ji, P. Removal of polystyrene nanoplastics from aqueous solutions using a novel magnetic material: Adsorbability, mechanism, and reusability. *Chemical Engineering Journal*. 430, **2022**, 133122.

THE DANGERS OF MICRO- AND NANOPLASTICS IN THE ENVIRONMENT AND THEIR REMOVAL METHODS

MSc Katarzyna Gołębiowska¹, dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS²

²University of Marie Curie Skłodowska, Department of Chemistry, Physical Chemistry,
katarzyna.golebiowska.kg@gmail.com

¹University of Marie Curie Skłodowska, Department of Chemistry, Physical Chemistry Unit,
e-mail: elzbieta.grzadka@mail.umcs.pl

Supervisor: dr hab. prof. UMCS Elżbieta Grządka, University of Marie Curie Skłodowska, Department of Chemistry,
Physical Chemistry Unit, e-mail: elzbieta.grzadka@mail.umcs.pl

Plastic materials are widely used in everyday life in the form of packaging, structural components, everyday objects or laboratory equipment, among other things. The exploitation of plastics is accompanied by the release of smaller particles into the environment, i.e. micro- and nanoplastics, which, due to their size (micro 10^{-6} m; nano 10^{-9} m, respectively) and characteristic properties, can be a source of health hazards. Plastic particles are resistant to biodegradation, which causes them to remain in the environment. The threat they pose to the environment and the health of living organisms is the reason behind the need for innovative solutions in the form of optimized methods of removing micro- and nanoplastics from the environment. The scope of this work is to present the sources of micro- and nanoplastics in the environment and discuss their impact on the health of living organisms. In addition, novel methods of removing plastic particles from aqueous systems will be described with a special focus on the mechanisms of these processes.

Synthetic polymers, together with complementary substances added to them, are the building blocks of plastics [1]. However, the polymer chains that make up plastic materials become fragmented due to changes of a chemical, physical or biological nature (mechanical damage, high temperatures or ultraviolet radiation) that lead to the formation of microcracks, which can result in the release of particles of varying sizes into the environment. This process leads to the contamination of water, soil and air with plastic particles, which integrate into living matter over time. The negative effects of micro- and nanoplastics on human health stem from inhaling or ingesting them with food. Once inside the body, the plastic particles spread to other tissues and organs, exhibiting a toxic effect. These particles are able to easily cross the blood-brain barrier [2]. Given that the circulatory system plays a key role in the transport of substances inside the body, nanoparticles of plastic materials are able to interfere with its proper functioning, thereby leading to effects such as reduced immunity, hormonal changes, vascular structural changes, alteration of biochemical parameters of the blood or formation of blood clots [3]. Nanoplastic particles are characterized by their high polydispersity and tendency to form colloidal systems [1], making them a threat to fungi, bacteria and microorganisms present in the soil as well. They lead to the disruption of the proper functioning of these organisms, including various biogeochemical cycles, through their deposition in both tissues and cells. The presence of plastic nanoparticles inside the organism introduces a state of oxidative stress, thereby disrupting the normal course of metabolic chemical reactions [4]. Plants are living organisms that are resistant to oxidative stress due to their possession of antioxidant enzymes, although they are sensitive to changes in soil quality caused by the presence of microplastics. Nanoplastic particles block the channels through which nutrients and water are taken up, which inhibits plant growth. In addition, absorbed nanoplastics can be a carrier for other contaminants, such as heavy metals or products resulting from the breakdown of organic compounds [5]. Methods for the removal of micro and nanoplastic particles currently rely on the use of membrane techniques, filtration systems, coagulation and flocculation, gel electrophoresis or magnetic field fractionation [6]. In the case of nanoparticles, their removal process is difficult because of their drastically small size, which can lead to the sealing of filter surfaces. Due to the problematic nature associated with nanoplastic removal processes, modern techniques are constantly being developed - such as the use of hydrophobic deep eutectic solvents with a reported efficiency of 95% [7], the coupling of nanoparticles suspended in water using a focused beam of sunlight [8], and the use of novel magnetic materials as adsorbents [9].

Keywords: nanoplastics, microplastics, microplastics removal methods, nanoplastics removal methods

Literature:

1. Gigault, J.; et al. Current opinion: What is a nanoplastic? *Environmental Pollution*. 235, **2018**, 1030.
2. Kaushik, A.; Singh, A.; Kumar Gupta, V.; Mishra, Y. K. Nano/micro-plastic, an invisible threat getting into the brain. *Chemosphere*. 361, **2024**, 142390.
3. Persiani, E.; Cecchetti, A.; Ceccherini, E.; Gisone, I.; Morales, M. A.; Vozzi, F. Microplastics: A Matter of the Heart (and Vascular System). *Biomedicines*. **2023**, 11, 264.
4. Allouzi, M. M. A.; Tang, D. Y. Y.; Chew, K. W.; Rinklebe, J.; Bolan, N.; Allouzi, S. M. A.; Show, P. L. Micro (nano) plastic pollution: The ecological influence on soil-plant system and human health. *Science of the Total Environment*. 788, **2021**, 147815.
5. Bratovic, A. Removal Methods of Plastic Waste and Interactions of Micro- and Nano-Plastics with Plants. *European Journal of Advanced Chemistry Research*. 4, **2023**, 1.
6. Chen, Z.; Huang, Z.; Liu, J.; Wu, E.; Zheng, Q.; Cui, L. Phase transition of Mg/Al-flocs to Mg/Al-layered double hydroxides during flocculation and polystyrene nanoplastics removal. *Journal of Hazardous Materials*. 406, **2021**, 124697.
7. Zhang, Y.; Hunter, J. R.; Ullah, A.; Shao, Q.; Shi, J. Lignin derived hydrophobic deep eutectic solvents for the extraction of nanoplastics from water. *Journal of Hazardous Materials*. 467, **2024**, 133695.
8. Wang, P.; Huang, Z.; Chen, S.; Jing, M.; Ge, Z.; Chen, J.; Yang, S.; Chen, J.; Fang, Y. Sustainable removal of nano/microplastics in water by solar energy. *Chemical Engineering Journal*. 428, **2022**, 131196.
9. Zhao, H.; Huang, X.; Wang, L.; Zhao, X.; Yan, F.; Yang, Y.; Li, G.; Gao, P.; Ji, P. Removal of polystyrene nanoplastics from aqueous solutions using a novel magnetic material: Adsorbability, mechanism, and reusability. *Chemical Engineering Journal*. 430, **2022**, 133122.

OPRACOWANIE SKUTECZNEJ METODY EKSTRAKCYJ ORAZ STERYLIZACJI WYCIĄGÓW ZIOŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE MIĘTY

Kinga Stempińska

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,
Kolegium Mikrobiologiczne UJD „MicroLab”, kinga.stempinska@gmail.com

Opiekun naukowy: Magister, Agnieszka Godela, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych,
Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii, a.godela@ujd.edu.pl

Coraz częściej stosuje się kosmetyki i leki oparte na surowcach roślinnych i substancjach pochodzenia roślinnego. Badania kliniczne udowadniają ich skuteczność w leczeniu objawów chorób skóry, a także ich wpływ na mikrobiotę skóry. Można go określić jako wpływ na funkcje metaboliczne i wzrost drobnoustrojów poprzez zawarte w roślinach związki biochemiczne i bioaktywne.

Mikrobiota skóry to zbiór milionów bakterii, grzybów i wirusów zamieszkujących ją. Główną rolą mikrobioty jest ochrona przed patogenami, wpływ na układ odpornościowy i rozkład produktów naturalnych. Dysbioza, czyli zaburzenie równowagi mikrobioty, może mieć wpływ na występowanie i zaostrzenie różnych chorób skóry, takich jak: trądzik pospolity, ropne zapalenie gruczołów potowych, atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca. W przypadku AZS dysbioza mikrobioty skóry jest jednym z czynników patogenezы tej choroby. Występuje zmniejszona różnorodność gatunków bakterii na korzyść rodzaju *Staphylococcus*, a w szczególności *S. aureus*, który występuje u ok. 90% chorych na AZS i wpływa on m.in. na zaostrzenie choroby.

W badaniu została użyta mięta, która jest powszechnie dostępną i popularną rośliną, a jej wpływ na drobnoustroje został potwierdzony przez liczne badania. Może być to zasługą metabolitów wtórnych, takich jak: eudesmanoidy, olejki eteryczne, glikozydy izoflawonowe, fenole, garbniki, terpenoidy czy flawonoidy, które posiadają potwierdzone działanie przeciwdrobnoustrojowe.

Celem badania było opracowanie metodyki otrzymywania wodnych ekstraktów roślinnych oraz sposobu ich sterylizacji. Następnie przeprowadzenie oceny skuteczności uzyskanych ekstraktów na wybrane szczepy należące do mikrobioty skóry, w tym szczepy z kolekcji, od osoby zdrowej i osoby z AZS. Do badań został użyty wysuszony surowiec roślinny oraz nieprzetworzone, świeże liście mięty.

W tym celu, w pierwszej kolejności zostały wykonane ekstrakty roślinne bez sterylizacji, a ich wpływ na bakterie mikrobioty miał zostać określony metodą dyfuzji krążkowej. Po inkubacji okazało się, że doszło do zakażenia ekstraktów, dlatego należało opracować najlepszą metodę ich sterylizacji. Wybrano metodę podwójnej filtracji filtrem strzykawkowym 0.22µm i porównaną ją ze standardową metodą sterylizacji cieczy w autoklawie (121°C przez 15min) na przygotowanym maceracie. Uzyskane preparaty wysiano na podłoże agarowe i sprawdzono skuteczność zastosowanej metody. Następnie sprawdzono wpływ użytej metody na aktywność względem mikroorganizmów wysterylizowanego badanymi metodami ekstraktu testem dyfuzji krążkowej. Uzyskane wyniki świadczą o tym, iż macerat w obu przypadkach był sterylny, jednakże autoklaw wpływał negatywnie na właściwości przeciwbakteryjne na co wskazywał brak strefy zahamowania wzrostu mikroorganizmów, podczas gdy przy użyciu filtra strzykawkowego strefa była widoczna. Zgodnie z otrzymanymi wynikami do dalszych eksperymentów został użyty filtr strzykawkowy 0.22µm do sterylizacji ekstraktów.

Następnie zostały opracowane metody otrzymania maceratu, odwaru i ekstraktu z żywej rośliny, aby sprawdzić, która metoda otrzymania wyciągów ziołowych będzie miała największy wpływ na bakterie mikrobioty skóry. Macerat przygotowano poprzez inkubację suszu w jałowej wodzie destylowanej przez 24 godziny w temperaturze pokojowej, odwar uzyskano poprzez ogrzewanie suszu z jałową wodą destylowaną w łaźni wodnej przez 30min w temperaturze ok. 96°C, a ekstrakt pozyskano ekstrakcją homogenatu liści mięty z jałową wodą destylowaną ultradźwiękami przez 30min. Wpływ przygotowanych wyciągów na bakterie mikrobioty skóry sprawdzono metodą dyfuzji krążkowej. Wyniki sugerują, iż największy wpływ na drobnoustroje miał macerat, który wykazał strefy hamujące na 4 z 6 badanych szczepów bakterii, w tym największa średnica strefy

(10.00±1mm) wystąpiła na *S. epidermidis*. Strefy zahamowań wykazał również ekstrakt z żywej rośliny na połowie szczepów, a odwar nie wykazał wpływu na mikroorganizmy.

W dalszych badaniach zostaną wykorzystane opracowane metodyki na innych roślinach oraz w innych ekstrahentach. Poszukiwane są rośliny, które będą miały działanie bakteriobójcze na patogenne bakterie mikrobioty skóry oraz będą neutralne, bądź wspomagające rozwój korzystnych dla organizmu bakterii.

Słowa kluczowe: mikrobiota skóry, ekstrakty roślinne, atopowe zapalenie skóry, mięta, działanie przeciwbakteryjne

Literatura:

1. Koh LF, Ong RY, Common JE. Skin microbiome of atopic dermatitis. *Allergol Int* 2022; 71: 31–39.
2. Torres T, Ferreira EO, Gonçalo M, Mendes-Bastos P, Selores M, Filipe P. Update on Atopic Dermatitis. *Acta Médica Port* 2019; 32: 606–613.
3. Byrd AL, Belkaid Y, Segre JA. The human skin microbiome. *Nat Rev Microbiol* 2018; 16: 143–155.
4. Bay L, Ring HC. Human skin microbiota in health and disease. *APMIS* 2022; 130: 706–718.
5. Sujana P, Sridhar TM, Josthna P, Naidu CV. Antibacterial Activity and Phytochemical Analysis of *Mentha piperita* L. (Peppermint)—An Important Multipurpose Medicinal Plant. 2013; 2013.
6. Melnyk N, Vlasova I, Skowrońska W, Bazylko A, Piwowski JP, Granica S. Current Knowledge on Interactions of Plant Materials Traditionally Used in Skin Diseases in Poland and Ukraine with Human Skin Microbiota. *Int J Mol Sci* 2022; 23: 9644.

PREPARATION OF AN EFFECTIVE METHOD FOR EXTRACTING AND STERILIZING HERBAL EXTRACTS USING MENTHA

Kinga Stempińska

*Jan Długosz University in Czestochowa, Faculty of Science & Technology, Microbiology Club UJD "MicroLab",
kinga.stempinska@gmail.com*

*Supervisor: mgr. Agnieszka Godela, Jan Długosz University in Czestochowa, Faculty of Science & Technology, Department
of Biochemistry, Biotechnology and Ecotoxicology, a.godela@ujd.edu.pl*

Cosmetics and medicines based on plant-based raw materials and substances of plant origin are becoming increasingly common. Clinical studies prove their effectiveness in treating symptoms of skin diseases, as well as their effect on the skin microbiota. It can be defined as the effect on the metabolic functions and growth of microorganisms through biochemical and bioactive compounds contained in plants.

The skin microbiota is a collection of millions of bacteria, fungi and viruses inhabiting the skin. The main role of the microbiota is protection against pathogens, impact on the immune system and degradation of natural products. Dysbiosis, an imbalance of the microbiota, can affect the occurrence and exacerbation of various skin diseases, such as acne vulgaris, purulent sweat gland inflammation, atopic dermatitis and psoriasis. In the case of AD, dysbiosis of the skin microbiota is one of the factors in the pathogenesis of the disease. There is a reduced diversity of bacterial species in favor of the genus *Staphylococcus*, especially *S. aureus*, which is found in about 90% of AD patients and affects, among other things, the exacerbation of the disease.

The study used mentha, which is a widely available and popular plant, and its effect on microorganisms has been confirmed by numerous studies. This may be due to secondary metabolites such as eudesmanoids, essential oils, isoflavone glycosides, phenols, tannins, terpenoids or flavonoids, which have proven antimicrobial activity.

The aim of the study was to develop a methodology for obtaining aqueous plant extracts and a method for their sterilization. Then to evaluate the effectiveness of the obtained extracts on selected strains belonging to the skin microbiota, including strains from the collection, from a healthy person and a person with AD. The dried plant material and unprocessed fresh mentha leaves were used for the study.

The plant extracts were first made without sterilization, and their effect on microbiota bacteria was to be determined by the disk diffusion method. After incubation, it became evident that the extracts had become contaminated, so the best method for sterilizing them had to be determined. The method of double filtration with a 0.22 μ m syringe filter was chosen and compared with the standard method of sterilizing liquids in an autoclave (121°C for 15min) on the prepared macerate. The obtained products were seeded on agar medium and the efficiency of the method used was tested. Then the effect of the used method on the activity against microorganisms of the extract sterilized by the tested methods was tested by disc diffusion test. The results show that the macerate in both cases was sterile, however, the autoclave had a negative effect on the antimicrobial activity, as indicated by the absence of a zone of inhibition of microbial growth, while with the use of a syringe filter the zone was visible. According to the results obtained, a 0.22 μ m syringe filter was used to sterilize the extracts for further experiments.

Methods of preparing macerate, decoction and extract from the fresh plant were then designed to see which method of preparing herbal extracts would have the greatest effect on the bacteria of the skin microbiota. The macerate was prepared by incubating the dried plant in sterile distilled water for 24 hours at room temperature, the decoction was prepared by heating the dried plant with sterile distilled water in a water bath for 30min at about 96°C, and the extract was obtained by extracting the homogenate of fresh mentha leaves with sterile distilled water ultrasonically for 30min. The effect of the prepared extracts on the bacteria of the skin microbiota was examined using the disc diffusion method. The results suggest that the macerate had the greatest effect on the microorganisms, showing zones of inhibition on 4 of the 6 bacterial strains tested, with the largest zone diameter (10.00 \pm 1mm)

occurring on *S. epidermidis*. Zones of inhibition were also shown by the fresh plant extract on half of the strains, while the decoction showed no effect on the microorganisms.

Further studies will use the developed methodologies on other plants and in other extractants. Plants are being searched for that will have a bactericidal effect on pathogenic bacteria of the skin microbiota and will be neutral or supportive of beneficial bacteria.

Keywords: skin microbiota, plant extracts, atopic dermatitis, mentha, antimicrobial activity

References:

1. Koh LF, Ong RY, Common JE. Skin microbiome of atopic dermatitis. *Allergol Int* 2022; 71: 31–39.
2. Torres T, Ferreira EO, Gonçalo M, Mendes-Bastos P, Selores M, Filipe P. Update on Atopic Dermatitis. *Acta Médica Port* 2019; 32: 606–613.
3. Byrd AL, Belkaid Y, Segre JA. The human skin microbiome. *Nat Rev Microbiol* 2018; 16: 143–155.
4. Bay L, Ring HC. Human skin microbiota in health and disease. *APMIS* 2022; 130: 706–718.
5. Sujana P, Sridhar TM, Josthna P, Naidu CV. Antibacterial Activity and Phytochemical Analysis of *Mentha piperita* L. (Peppermint)—An Important Multipurpose Medicinal Plant. 2013; 2013.
6. Melnyk N, Vlasova I, Skowrońska W, Bazylko A, Piwowski JP, Granica S. Current Knowledge on Interactions of Plant Materials Traditionally Used in Skin Diseases in Poland and Ukraine with Human Skin Microbiota. *Int J Mol Sci* 2022; 23: 9644.

WPLYW RODZAJU NAŚWIETLANIA (HPS, LED, SŁONECZNE) NA POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY WYBRANYCH ZIÓŁ – BAZYLI I MELISY I MIĘTY

**mgr Kinga Szymczykowska, mgr Klaudia Melkis,
dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM**

*Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki,
kinga.szymczykowska@pum.edu.pl, klaudia.melis@gmail.com, karolina.jakubczyk@pum.edu.pl*

*Opiekun naukowy: dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, e-mail: karolina.jakubczyk@pum.edu.pl*

Mięta (*Mentha L.*), bazylija (*Ocimum basilicum*) i melisa (*Melissa officinalis L.*) to zioła należące do rodziny jasnokatych (*Lamiaceae*) (1–3). Ich szeroki zakres właściwości prozdrowotnych oraz właściwości smakowych jest wysoko ceniony przez ludzi na całym świecie. Bazylija jest źródłem m.in. olejków eterycznych, takich jak eugenol, chawicol i terpenoidy. Ponadto, jest ona źródłem kwasów fenolowych, kwasów tłuszczowych (głównie kwasu stearynowego, kwasu oleinowego, kwasu palmitynowego lub kwasu linolenowego) i innych składników o działaniu przeciwutleniającym, takich jak kwercetyna, rutyna lub apigenina (1). Dzięki bogactwu związków bioaktywnych, bazylija znajduje zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych, hiperlipidemii czy też hiperlipidemii. Działa ona również przeciwbakteryjnie, przeciwudarowo, hepatoprotekcyjnie, chemoprewencyjnie i przeciwnowotworowo (4). Mięta, podobnie jak bazylija, to źródło wielu olejków eterycznych (głównie mentolu) i związków prozdrowotnych, takich jak kwasy fenolowe (kwas prokatechowy, kwas rozmarynowy, kwas chlorogenowy) czy flawonoidy (apigenina, katechina, mirycetyna) mających przede wszystkim działanie antyoksydacyjne (2). Melisa jest z kolei stosowana jako środek przeciwłękowy, a w medycynie azjatyckiej również jako środek leczniczy w bezsenności i poprawie pamięci. Głównymi związkami prozdrowotnymi, które można znaleźć w melisie są pochodne kwasu hydroksycynamonowego, przede wszystkim kwas kawowy, kwas chlorogenowy, kwas metrilowy i kwas rozmarynowy (3).

W okresie jesienno – zimowym rośliny, uprawa roślin, w tym również ziół generują zwiększoną emisję gazów cieplarnianych. W związku z tym niezbędne jest poszukiwanie alternatywnych metod uprawy roślin w celu zminimalizowania szkodliwych dla środowiska skutków upraw. Jednym ze sposobów jest zamiana dotychczas najczęściej stosowanego oświetlenia HPS na oświetlenie LED. Oświetlenie LED charakteryzuje się dłuższą żywotnością i wyższą wydajnością, zużywając przy tym mniej energii (5). Lampy LED umożliwiają również dostosowanie ilości, częstotliwości i spektrum dostarczanego światła. Daje to szeroki wachlarz możliwości, gdyż pozwala na dostosowanie warunków uprawy do potrzeb danego gatunku (5). Rodzaj zastosowanego naświetlenia ma kluczowe znaczenie dla jakości roślin zarówno pod względem wizualnym i organoleptycznym, jak i pod względem ich składu biochemicznego i właściwości prozdrowotnych (6). Światło ma wpływ na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach i wpływa na nie, nie tylko podczas wzrostu, ale także w trakcie przechowywania po zbiorze (7). Wykazano również, że lampy LED mogą wpłynąć na wydłużenie okresu przydatności do spożycia i poprawę właściwości organoleptycznych roślin, które są nimi naświetlane w trakcie przechowywania (8).

Celem niniejszego badania było określenie wpływu rodzaju naświetlenia (LED, HPS i słonecznego) oraz rodzaju rozpuszczalnika użytego do wykonania ekstraktów (metanol lub woda) na potencjał antyoksydacyjny ziół – mięty, melisy i bazylii.

Materiał badawczy stanowiły trzy zioła – bazylija, mięta i melisa. Każdą z roślin pobrano z 3 różnych doniczek, po 5 g z każdej (łącznie 15 g), a następnie rozdrobniono. Odważono 10 g rozdrobnionego materiału i przeniesiono do kolby. Następnie uzupełniono rozpuszczalnikiem (wodą lub metanolem 70%) do 100 ml. Ekstrakty następnie wytrząsano na wytrząsarce (180 RPM) i pozostawiono na noc w lodówce. Ekstrakty zostały przefiltrowane przez filtr celulozowy i przekazane do analizy. Potencjał antyoksydacyjny ekstraktów zbadano za pomocą trzech metod spektrofotometrycznych (8453UV, AGILENT TECHNOLOGIES, Santa Clara, CA, USA Agilent 8453UV): ABTS, DPPH oraz FRAP. Analiza statystyczna przeprowadzona została za pomocą MedCalc® Statistical Software oraz Microsoft Excel 2017.

Badanie wykazało, że rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika znacząco wpływa na potencjał antyoksydacyjny badanych roślin. Znacznie wyższe wyniki wykazano w metanolowych ekstraktach roślin w przypadku każdej zastosowanej metody badawczej. Wykazano również, że rodzaj zastosowanego naświetlenia również znacząco wpływa na potencjał antyoksydacyjny badanych roślin. Wykazano również, że rodzaj naświetlenia znacznie wpływa na potencjał antyoksydacyjny badanych ziół. Znacznie wyższy potencjał antyoksydacyjny mierzony metodą DPPH zanotowano dla mięty LED w porównaniu do HPS. W przypadku bazylii, znacznie wyższe wyniki uzyskano dla ekstraktów tego zioła naświetlanego lampami LED w porównaniu do HPS dla metod ABTS oraz FRAP. Ekstrakty melisy LED charakteryzowały się znacznie wyższym potencjałem antyoksydacyjnym niż ekstrakty melisy HPS w przypadku metod ABTS i FRAP, a w przypadku metody DPPH wyniki dla melisy LED były również wyższe od tej naświetlanej światłem słonecznym.

Rezultaty niniejszego badania mogą mieć praktyczne zastosowanie w uprawie ziół, a także innych roślin w okresie jesienno – zimowym. Lampy LED wykazują się większą energooszczędnością i dłuższą żywotnością, niż lampy HPS. Uzyskane wyniki sugerują, że zastosowanie lamp LED jest również korzystniejsze pod kątem właściwości prozdrowotnych badanych ziół, co jest dodatkową zaletą zastosowania tego rodzaju oświetlenia w uprawie roślin.

Słowa kluczowe: potencjał antyoksydacyjny, zioła, LED, HPS

Bibliografia

1. Castronuovo D, Russo D, Libonati R, Faraone I, Candido V, Picuno P, i in. Influence of shading treatment on yield, morphological traits and phenolic profile of sweet basil (*Ocimum basilicum* L.). *Scientia Horticulturae*. 25 sierpień 2019;254:91–8.
2. El-Shemy H. *Aromatic and Medicinal Plants: Back to Nature*. BoD – Books on Demand; 2017. 300 s.
3. Ghazizadeh J, Sadigh-Eteghad S, Marx W, Fakhari A, Hamedeyazdan S, Torbati M, i in. The effects of lemon balm (*Melissa officinalis* L.) on depression and anxiety in clinical trials: A systematic review and meta-analysis. *Phytotherapy Research*. 2021;35(12):6690–705.
4. Mueen A, Chaudhry M, Naz S, Sharif A, Akram M, Saeed M. Biological and Pharmacological Properties of the Sweet Basil (*Ocimum basilicum*). *British journal of pharmaceutical research*. 29 czerwiec 2015;7:330–9.
5. Paucek I, Appolloni E, Pennisi G, Quaini S, Gianquinto G, Orsini F. LED Lighting Systems for Horticulture: Business Growth and Global Distribution. *Sustainability*. styczeń 2020;12(18):7516.
6. Długosz-Grochowska O, Kołton A, Wojciechowska R. Modifying folate and polyphenol concentrations in Lamb's lettuce by the use of LED supplemental lighting during cultivation in greenhouses. *Journal of Functional Foods*. 1 październik 2016;26:228–37.
7. Ouzounis T, Rosenqvist E, Ottosen CO. Spectral Effects of Artificial Light on Plant Physiology and Secondary Metabolism: A Review. *HortScience*. 1 sierpień 2015;50(8):1128–35.
8. Shoko T, Manhivi VE, Mtilhako M, Sivakumar D. Changes in Functional Compounds, Volatiles, and Antioxidant Properties of Culinary Herb Coriander Leaves (*Coriandrum sativum*) Stored Under Red and Blue LED Light for Different Storage Times. *Front Nutr*. 12 maj 2022;9:856484.

EFFECT OF TYPE OF IRRADIATION (HPS, LED, SOLAR) ON THE ANTIOXIDANT POTENTIAL OF SELECTED HERBS - BASIL, LEMON BALM AND MINT

Kinga Szymczykowska M.Sc., Klaudia Melkis M.Sc., Ph.D., Karolina Jakubczyk, Prof. PUM

*Pomeranian Medical University in Szczecin, Faculty of Health Sciences, Department of Human Nutrition and Metabolomics,
kinga.szymczykowska@pum.edu.pl, klaudia.melis@gmail.com, karolina.jakubczyk@pum.edu.pl*

*Supervisor: Ph.D., Karolina Jakubczyk, Prof. PUM, Pomeranian Medical University in Szczecin, Faculty of Health Sciences,
Department of Human Nutrition and Metabolomics, e-mail: karolina.jakubczyk@pum.edu.pl*

Mint (*Mentha L.*), basil (*Ocimum basilicum*) and lemon balm (*Melissa officinalis L.*) are herbs belonging to the *Lamiaceae* family (1–3). Their wide range of health-promoting properties and flavourful qualities are highly valued by people all over the world. Basil is mainly a source of, essential oils such as eugenol, chavicol and terpenoids. In addition, it is a source of phenolic acids, fatty acids (mainly stearic acid, oleic acid, palmitic acid or linolenic acid) and other antioxidant components such as quercetin, rutin or apigenin (1). Thanks to its wealth of bioactive compounds, basil is used to treat inflammation, hyperglycaemia or hyperlipidaemia. It also has antimicrobial, anti-stroke, hepatoprotective, chemopreventive and anticancer effects (4). Mint, is a source of many essential oils (mainly menthol) and health-promoting compounds such as phenolic acids (procatechuic acid, rosemary acid, chlorogenic acid) or flavonoids (apigenin, catechin, myricetin), which have a predominantly antioxidant effect (2). Lemon balm is used as an anti-anxiety agent and, in Asian medicine, also as a treatment for insomnia and memory improvement. The main health-promoting compounds found in lemon balm are hydroxycinnamic acid derivatives, primarily caffeic acid, chlorogenic acid, methrilic acid and rosmarinic acid (3). During the autumn-winter period, the cultivation of plants, including herbs, generates increased greenhouse gas emissions. It is therefore necessary to look for alternative methods of plant cultivation in order to minimise the environmentally harmful effects of cultivation. One way of doing this is to replace the hitherto most commonly used HPS lighting with LED lighting. LED lighting has a longer lifespan and higher efficiency, using less energy (5). LED lamps also allow the amount, frequency and spectrum of light delivered to be adjusted. This offers a wide range of possibilities, as it allows the growing conditions to be adapted to the needs of the species concerned (5). The type of illumination used is crucial to the quality of the plants, both visually and organoleptically, as well as in terms of their biochemical composition and health-promoting properties (6). Light influences and affects physiological processes in plants, not only during growth, but also during post-harvest storage (7). It has also been shown that LED lamps can extend shelf life and improve the organoleptic properties of plants that are exposed to them during storage (8).

The aim of this study was to determine the effect of the type of illumination (LED, HPS and solar) and the type of solvent used to make the extracts (methanol or water) on the antioxidant potential of the herbs mint, lemon balm and basil.

The study material consisted of three herbs - basil, mint and lemon balm. Each plant was taken from 3 different pots, 5 g from each (15 g in total), and then crushed. 10 g of shredded material was weighed and transferred to a flask. This was then supplemented with solvent (water or methanol 70%) to 100 ml. The extracts were then shaken on a shaker (180 RPM) and left overnight in the refrigerator. The extracts were filtered through a cellulose filter and submitted for analysis. The antioxidant potential of the extracts was examined using three spectrophotometric methods (8453UV, AGILENT TECHNOLOGIES, Santa Clara, CA, USA Agilent 8453UV): ABTS, DPPH and FRAP. Statistical analysis was performed using MedCalc® Statistical Software and Microsoft Excel 2017.

The study showed that the type of solvent used significantly affected the antioxidant potential of the plants tested. Significantly higher results were shown in methanolic plant extracts for each test method used. The type of illumination was also shown to significantly affect the antioxidant potential of the herbs tested. A significantly higher antioxidant potential measured by the DPPH method was recorded for LED mint compared to HPS. For basil, significantly higher results were obtained for extracts of this herb irradiated with LED lamps compared to HPS for the ABTS and FRAP methods.

LED lemon balm extracts had a significantly higher antioxidant potential than HPS lemon balm extracts for the ABTS and FRAP methods, and for the DPPH method, the results for LED lemon balm were also higher than that irradiated with sunlight.

The results of the present study may have practical applications in the cultivation of herbs, as well as other plants during autumn and winter. LED lamps show greater energy efficiency and longer life expectancy than HPS lamps. The results obtained suggest that the use of LED lamps is also more beneficial in terms of the health-promoting properties of the herbs studied, which is an additional advantage of using this type of lighting in plant cultivation.

Keywords: antioxidant potential, herbs, LED, HPS

References

1. Castronuovo D, Russo D, Libonati R, Faraone I, Candido V, Picuno P, et al. Influence of shading treatment on yield, morphological traits and phenolic profile of sweet basil (*Ocimum basilicum* L.). *Scientia Horticulturae*. 2019 Aug 25;254:91–8.
2. El-Shemy H. *Aromatic and Medicinal Plants: Back to Nature*. BoD – Books on Demand; 2017. 300 p.
3. Ghazizadeh J, Sadigh-Eteghad S, Marx W, Fakhari A, Hamedeyazdan S, Torbati M, et al. The effects of lemon balm (*Melissa officinalis* L.) on depression and anxiety in clinical trials: A systematic review and meta-analysis. *Phytotherapy Research*. 2021;35(12):6690–705.
4. Mueen A, Chaudhry M, Naz S, Sharif A, Akram M, Saeed M. Biological and Pharmacological Properties of the Sweet Basil (*Ocimum basilicum*). *British journal of pharmaceutical research*. 2015 Jun 29;7:330–9.
5. Paucek I, Appolloni E, Pennisi G, Quaini S, Gianquinto G, Orsini F. LED Lighting Systems for Horticulture: Business Growth and Global Distribution. *Sustainability*. 2020 Jan;12(18):7516.
6. Długosz-Grochowska O, Kołton A, Wojciechowska R. Modifying folate and polyphenol concentrations in Lamb's lettuce by the use of LED supplemental lighting during cultivation in greenhouses. *Journal of Functional Foods*. 2016 Oct 1;26:228–37.
7. Ouzounis T, Rosenqvist E, Ottosen CO. Spectral Effects of Artificial Light on Plant Physiology and Secondary Metabolism: A Review. *HortScience*. 2015 Aug 1;50(8):1128–35.
8. Shoko T, Manhivi VE, Mtlhako M, Sivakumar D. Changes in Functional Compounds, Volatiles, and Antioxidant Properties of Culinary Herb Coriander Leaves (*Coriandrum sativum*) Stored Under Red and Blue LED Light for Different Storage Times. *Front Nutr*. 2022 May 12;9:856484.

WPLYW RODZAJU NAŚWIETLANIA (HPS, LED, SŁONECZNE) NA WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNE PIETRUSZKI ORAZ KOLENDRY

**mgr Klaudia Melkis, mgr Kinga Szymczykowska,
dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM**

*Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki,
kingaszymczykowska@gmail.com, klaudia.melkis@gmail.com, karolina.jakubczyk@pum.edu.pl*

*Opiekun naukowy: dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, karolina.jakubczyk@pum.edu.pl*

Kolendra (*Coriandrum sativum* L.) oraz pietruszka (*Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss.) to zioła należące do rodziny selerowatych. Obie rośliny mają wiele właściwości prozdrowotnych walorów smakowych cenionych na całym świecie. Kolendra znajduje zastosowanie w medycynie tradycyjnej ze względu na działanie przeciwcukrzycowe oraz zdolność regulacji poziomu glukozy we krwi. Wykorzystuje się ją również w leczeniu infekcji dróg moczowych oraz łagodzeniu objawów lęku i bezsenności (1). Wysoka zawartość witamin z grupy B, witaminy C i A odpowiada również za jej działanie antyoksydacyjne, antybakteryjne i antywirusowe. Pietruszka jest źródłem flawonoidów, polifenoli, błonnika, witaminy C i K, a także żelaza (2). Najczęściej spożywaną częścią pietruszki są liście, które mają właściwości antyoksydacyjne i prozdrowotne, przydatne w takich chorobach jak cukrzyca, hiperlipidemia, nadciśnienie, anemia oraz choroby serca bądź skóry.

W obliczu zmian klimatycznych konieczne staje się poszukiwanie zrównoważonych metod uprawy roślin, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy uprawy szklarniowe generują wysokie zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych. Tradycyjne źródła światła, takie jak lampy HPS, coraz częściej zastępowane są przez wydajne lampy LED, które zużywają mniej energii i pozwalają dostosować widmo światła do potrzeb roślin (3). Zakres długości fal LED (250 – 1000 nm) umożliwia produkcję światła o różnych barwach, co zwiększa efektywność fotosyntezy i poprawia jakość upraw. Lampy LED obniżają koszty energii nawet o 47%, redukując emisję CO₂ i stanowiąc bardziej trwałe rozwiązanie w uprawach szklarniowych (4).

Ponadto, aktualne dane literaturowe wskazują, iż rodzaj, jakość oraz intensywność naświetlenia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu jakości roślin, wpływając nie tylko na ich cechy wizualne, lecz również na skład chemiczny oraz właściwości prozdrowotne (5). Odpowiednie widmo światła może stymulować syntezę związków bioaktywnych, takich jak polifenole, poprzez aktywację szlaku fenylopropanoidowego (4). Światło pełni także istotną funkcję w procesach fizjologicznych roślin tj. np. fotosynteza. Co więcej, światło może modyfikować skład metabolitów wtórnych zarówno w trakcie wzrostu, jak i po zbiorach.

Dlatego też, celem niniejszego badania było określenie wpływu różnych rodzajów naświetlenia (LED, HPS i naturalnego światła słonecznego) na potencjał antyoksydacyjny ekstraktów wodnych i metanolowych z kolendry oraz pietruszki, oceniany za pomocą metod FRAP, DPPH i ABTS.

Materiał badawczy stanowiły dwa zioła – kolendra oraz pietruszka. Każdą z roślin pobrano z 3 różnych doniczek, po 5 g z każdej (łącznie 15 g), a następnie rozdrobniono. Odważono 10 g rozdrobnionego materiału i przeniesiono do kolby. Następnie uzupełniono rozpuszczalnikiem (wodą lub metanolem 70%) do 100 mL. Ekstrakty następnie wytrząsano na wytrząsarce (180 RPM) i pozostawiono na noc w lodówce. Ekstrakty zostały przefiltrowane przez filtr celulozowy i przekazane do analizy. Potencjał antyoksydacyjny ekstraktów zbadano za pomocą trzech metod spektrofotometrycznych (Agilent 8453UV) ABTS, DPPH oraz FRAP. Wszystkie oznaczenia wykonano w trzech powtórzeniach, w trzech osobnych eksperymentach, uzyskując 9 powtórzeń. Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu MedCalc® Statistical Software oraz Microsoft Excel 2017.

Badanie wykazało, że rodzaj napromieniowania wpływał w sposób istotny statystycznie na potencjał antyoksydacyjny pietruszki w przypadku metod DPPH i FRAP. Mediana wartości potencjału antyoksydacyjnego wyrażonego jako procent inhibicji rodnika DPPH dla naświetlenia HPS

(10,72%) była znacznie wyższa od wyników uzyskanych dla naturalnego światła słonecznego (8,31%) oraz LED (9,39%). Najniższą wartość potencjału antyoksydacyjnego mierzonego metodą FRAP odnotowano dla naturalnego światła słonecznego (367,09 $\mu\text{M/L Fe (II)}$), podczas gdy wartości dla pietruszki naświetlanej lampami typu LED oraz HPS wynosiły odpowiednio 496,52 $\mu\text{M/L Fe (II)}$ oraz 464,69 $\mu\text{M/L Fe (II)}$. W przypadku kolendry rodzaj oświetlenia wpłynął na potencjał antyoksydacyjny mierzony metodą ABTS i FRAP. Mediana wartości potencjału antyoksydacyjnego wyrażonego jako procent inhibicji rodnika ABTS dla kolendry naświetlanej naturalnym światłem słonecznym (37,77%) była znacznie wyższa od wyników uzyskanych dla LED (22,97%) oraz HPS (24,15%). Najwyższy potencjał antyoksydacyjny oznaczony metodą FRAP wykazały ekstrakty z kolendry naświetlanej naturalnym światłem słonecznym (745,86 $\mu\text{M/L Fe (II)}$), zaś wartości mediany dla LED oraz HPS wynosiły odpowiednio 598,18 $\mu\text{M/L Fe (II)}$ i 540,08 $\mu\text{M/L Fe (II)}$. Ponadto, na właściwości antyoksydacyjne ekstraktów z badanych ziół istotnie statystycznie wpływał rodzaj rozpuszczalnika - woda lub MeOH. W przypadku oznaczeń przeprowadzonych metodą ABTS wyższe wartości uzyskano dla ekstraktów metanolowych, które wyniosły 40,54% dla pietruszki oraz 28,11% dla kolendry. W rezultacie analiz przeprowadzonych metodą FRAP wyższe wyniki uzyskano dla ekstraktów wodnych i wynosiły one 620,84 $\mu\text{M/L Fe (II)}$ dla pietruszki i 784,77 $\mu\text{M/L Fe (II)}$ dla kolendry. Natomiast rodzaj rozpuszczalnika nie miał istotnego wpływu na poziom hamowania rodników DPPH w przypadku żadnego z ziół.

Niniejsze badanie wykazało, iż rodzaj naświetlania ma istotny wpływ na właściwości antyoksydacyjne pietruszki oraz kolendry. Uzyskane wyniki sugerują, iż wykorzystanie lamp LED jest nie tylko lepszym wyborem w związku z ich wyższą energooszczędnością i dłuższą żywotnością, niż lampy HPS, ale również jest korzystniejsze dla jakości ziół. Co więcej wykazano, że rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika również znacząco wpływa na potencjał antyoksydacyjny badanych roślin.

Słowa kluczowe: pietruszka, kolendra, potencjał antyoksydacyjny, LED, HPS

1. Laribi B, Kouki K, M'Hamdi M, Bettaieb T. Coriander (*Coriandrum sativum* L.) and its bioactive constituents. *Fitoterapia*. 1 czerwiec 2015;103:9–26.
2. Sarwar S, Ayyub MA, Rezgui M, Nisar S, Jilani I. Parsley: A review of habitat, phytochemistry, ethnopharmacology and biological activities. 2016;
3. Paucek I, Appolloni E, Pennisi G, Quaini S, Gianquinto G, Orsini F. LED Lighting Systems for Horticulture: Business Growth and Global Distribution. *Sustainability*. styczeń 2020;12(18):7516.
4. Sipos L, Boros IF, Csambalik L, Székely G, Jung A, Balázs L. Horticultural lighting system optimization: A review. *Scientia Horticulturae*. 17 listopad 2020;273:109631.
5. Długosz-Grochowska O, Kołton A, Wojciechowska R. Modifying folate and polyphenol concentrations in Lamb's lettuce by the use of LED supplemental lighting during cultivation in greenhouses. *Journal of Functional Foods*. 1 październik 2016;26:228–37.

THE INFLUENCE OF LED, HPS AND SUN LIGHT ON THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF PARSLEY AND CORIANDER

**mgr Klaudia Melkis, mgr Kinga Szymczykowska,
dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM**

*Pomeranian Medical University in Szczecin, Faculty of Health Sciences, Department of Human Nutrition and Metabolomics,
kingaszymczykowska@gmail.com, klaudia.melkis@gmail.com, karolina.jakubczyk@pum.edu.pl*

*Supervisor: dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM, Pomeranian Medical University in Szczecin,
Faculty of Health Sciences, Department of Human Nutrition and Metabolomics, karolina.jakubczyk@pum.edu.pl*

Coriander (*Coriandrum sativum* L.) and parsley (*Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss.) are herbs belonging to the celery family. Both plants have many health-promoting properties and taste values appreciated all over the world. Coriander is used in traditional medicine due to its antidiabetic effect and ability to regulate blood glucose levels. It is also used in the treatment of urinary tract infections and to relieve symptoms of anxiety and insomnia (1). The high content of B vitamins, vitamin C and A is also responsible for its antioxidant, antibacterial and antiviral effects. Parsley is a source of flavonoids, polyphenols, fiber, vitamin C and K, as well as iron (2). The most commonly consumed part of parsley is the leaves, which have antioxidant and health-promoting properties, useful in diseases such as diabetes, hyperlipidaemia, hypertension, anaemia and heart or skin diseases.

In the face of climate change, it is becoming necessary to seek sustainable methods of plant cultivation, especially in the autumn-winter period, when greenhouse crops generate high energy consumption and greenhouse gas emissions. Traditional light sources, such as HPS lamps, are increasingly being replaced by efficient LED lamps, which consume less energy and allow the light spectrum to be adjusted to the needs of plants (3). The LED wavelength range (250 -1000 nm) allows the production of light of different colours, which increases the efficiency of photosynthesis and improves the quality of crops. LED lamps reduce energy costs by up to 47%, reducing CO₂ emissions and providing a more sustainable solution in greenhouse crops (4).

In addition, current literature data indicate that the type, quality and intensity of light play a key role in shaping the quality of plants, influencing not only their visual characteristics, but also their chemical composition and health-promoting properties (5). The appropriate light spectrum can stimulate the synthesis of bioactive compounds, such as polyphenols, by activating the phenylpropanoid pathway (4). Light also plays an important role in plant physiological processes, such as photosynthesis. Moreover, light can modify the composition of secondary metabolites both during growth and after harvest.

Therefore, the aim of this study was to determine the effect of different types of light (LED, HPS and natural sunlight) on the antioxidant potential of aqueous and methanol extracts of coriander and parsley, assessed using the FRAP, DPPH and ABTS methods.

The research material consisted of two herbs - coriander and parsley. Each plant was collected from 3 different pots, 5 g from each (total 15 g), and then crushed. 10 g of crushed material was weighed and transferred to a flask. Then, it was supplemented with a solvent (water or methanol 70%) to 100 mL. The extracts were then shaken on a shaker (180 RPM) and left overnight in the refrigerator. The extracts were filtered through a cellulose filter and sent for analysis. The antioxidant potential of the extracts was tested using three spectrophotometric methods (Agilent 8453UV) ABTS, DPPH and FRAP. All determinations were performed in triplicate, in three separate experiments, obtaining 9 repetitions. Statistical analysis was performed using MedCalc® Statistical Software and Microsoft Excel 2017.

The study showed that the type of irradiation had a statistically significant effect on the antioxidant potential of parsley in the case of DPPH and FRAP methods. The median value of the antioxidant potential expressed as a percentage of DPPH radical inhibition for HPS irradiation (10.72%) was significantly higher than the results obtained for natural sunlight (8.31%) and LED (9.39%). The lowest value of antioxidant potential measured by FRAP method was recorded for natural sunlight (367.09 µM/L Fe (II)), while the values for parsley irradiated with LED and HPS lamps were 496.52 µM/L Fe (II) and 464.69 µM/L Fe (II), respectively. In the case of coriander,

the type of lighting affected the antioxidant potential measured by ABTS and FRAP methods. The median value of antioxidant potential expressed as a percentage of ABTS radical inhibition for coriander irradiated with natural sunlight (37.77%) was significantly higher than the results obtained for LED (22.97% and HPS (24.15%). The highest antioxidant potential determined by the FRAP method was demonstrated by extracts from coriander irradiated with natural sunlight (745.86 $\mu\text{M/L Fe (II)}$), while the median values for LED and HPS were 598.18 $\mu\text{M/L Fe (II)}$ and 540.08 $\mu\text{M/L Fe (II)}$, respectively. Moreover, the type of solvent - water or MeOH - had a statistically significant effect on the antioxidant properties of extracts from the tested herbs. In the case of determinations carried out by the ABTS method, higher values were obtained for methanol extracts, which amounted to 40.54% for parsley and 28.11% for coriander. As a result of the analyses conducted using the FRAP method, higher results were obtained for water extracts, and they amounted to 620.84 $\mu\text{M/L Fe (II)}$ for parsley and 784.77 $\mu\text{M/L Fe (II)}$ for coriander. On the other hand, the type of solvent did not have a significant effect on the level of DPPH radical inhibition in the case of any of the herbs.

This study showed that the type of irradiation has a significant effect on the antioxidant properties of parsley and coriander. The obtained results suggest that the use of LED lamps is not only a better choice due to their higher energy efficiency and longer service life than HPS lamps but is also more beneficial for the quality of herbs. Moreover, it was shown that the type of solvent used also significantly affects the antioxidant potential of the tested plants.

Keywords: parsley, coriander, antioxidant potential, LED, HPS

1. Laribi B, Kouki K, M'Hamdi M, Bettaieb T. Coriander (*Coriandrum sativum* L.) and its bioactive constituents. *Fitoterapia*. 1 czerwca 2015;103:9–26.
2. Sarwar S, Ayyub MA, Rezgui M, Nisar S, Jilani I. Parsley: A review of habitat, phytochemistry, ethnopharmacology and biological activities. 2016;
3. Paucek I, Appolloni E, Pennisi G, Quaini S, Gianquinto G, Orsini F. LED Lighting Systems for Horticulture: Business Growth and Global Distribution. *Sustainability*. styczeń 2020;12(18):7516.
4. Sipos L, Boros IF, Csambalik L, Székely G, Jung A, Balázs L. Horticultural lighting system optimization: A review. *Scientia Horticulturae*. 17 listopad 2020;273:109631.
5. Długosz-Grochowska O, Kołton A, Wojciechowska R. Modifying folate and polyphenol concentrations in Lamb's lettuce by the use of LED supplemental lighting during cultivation in greenhouses. *Journal of Functional Foods*. 1 październik 2016;26:228–37.

NANOCZĄSTKI BIAŁKOWE JAKO OBIECUJĄCE NOŚNIKI LEKÓW W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

Klaudyna Grzela^{1,2}, Mariusz Borkowski², Dawid Lupa³, Barbara Pucelik²

¹Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowe,
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

²Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą, e-mail:
klaudyna.grzela@kit.lukasiewicz.gov.pl, barbara.pucelik@kit.lukasiewicz.gov.pl, Mariusz.borkowski@kit.lukasiewicz.gov.pl

³Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
e-mail: dawid.lupa@uj.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania,
e-mail: dwilk@agh.edu.pl

W Polsce żyje około 1,17 mln ludzi z chorobą nowotworową. Ilość nowych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce wynosi około 170 tys. przypadków, natomiast ponad 100 tys. kończy się zgonem[1,2]. Skuteczność chemioterapii ograniczają: niespecyficzna dystrybucja leku, oporność lekowa oraz heterogenność nowotworów. Połączenie chemioterapii z nanotechnologią stanowi obiecujące rozwiązanie, zwiększając skuteczność leczenia i redukując działania niepożądane w zdrowych tkankach. Białka, jako naturalne polimery, posiadają wiele zalet w zastosowaniu jako nośniki leków, dlatego celem niniejszej pracy było opracowanie metody wytwarzania stabilnych cząstek białkowych zawierających lek oraz określenie ich właściwości fizykochemicznych. W tym celu lizozym zmieszano z hydrofobowym lekiem (CTX), aby otrzymać cząstki białkowe na bazie lizozymu. Po ich przygotowaniu i oczyszczeniu (m.in. metodą dializy) nanocząstki scharakteryzowano za pomocą takich metod, jak dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), mikroskopia sił atomowych (AFM) oraz spektrofлуorymetria.

Do rozpuszczenia leku użyto alkoholu etylowego, którego stosunek do wodnego roztworu lizozymu (1g/l) wynosił 1:3 oraz 3:1. Pomiar DLS wskazuje na powstanie stabilnych cząstek o wielkości pomiędzy 100 a 500 nm. Można stwierdzić, że przy użyciu tej metody mogą powstawać cząstki zarówno w skali nano jak i mikro. Na podstawie pomiaru wody z dializy wyznaczono efektywność enkapsulacji (EE), która wyniosła - 99% dla stężenia leku 1mg/l oraz 98% dla 100mg/l. Zaobserwowano, że większe stężenia leku są zbyt duże, aby mogły zostać efektywnie enkapsulowane w takich nośnikach. Wyniki AFM potwierdziły obecność nanocząstek o wskazanych rozmiarach, zamykających lek w swoim rdzeniu. Wskazują na to również uzyskane widma FTIR. Cząstkami o najlepszych właściwościach okazały się cząstki zamykające 100 mg/l kabazytakselu w stosunku EtOH do lizozymu 1:3. Charakteryzowały się one największą stabilnością i efektywnością enkapsulacji.

Otrzymane wyniki sugerują, że nanocząstki na bazie lizozymu mogą być obiecującym biokompatybilnym systemem dostarczania kabazytakselu, dlatego w kolejnych etapach pracy planowane są badania ich aktywności biologicznej *in vitro* i *in vivo*.

Podziękowania: Praca w ramach "Doktoratu wdrożeniowego VII" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Zwiększenie retencji taksanów w otrzewnej poprzez zastosowanie nośników hydrożelowych" nr. DWD/7/0183/2023.

Słowa kluczowe: lizozym, kabazytaksel, przeciwnowotworowe nośniki leków

Referencje

- [1] <https://onkologia.org.pl/pl/epidemiologia/nawotwory-zlosliwe-w-polsce>
- [2] <https://gemini.pl/poradnik/zdrowie/chemioterapia-nowotworow-czesc-2/>

PROTEIN NANOPARTICLES AS PROMISING DRUG DELIVERY CARRIERS FOR ANTICANCER THERAPY

Klaudyna Grzela^{1,2}, Mariusz Borkowski², Dawid Lupa³ and Barbara Pucelik²

¹Stanisław Staszyc University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science,
Department of Applied Computer Science and Modelling

²Lukasiewicz Research Network - Kraków Institute of Technology, Centre of Technology Inspired by Nature, e-mail:
klaudyna.grzela@kit.lukasiewicz.gov.pl, barbara.pucelik@kit.lukasiewicz.gov.pl, Mariusz.borkowski@kit.lukasiewicz.gov.pl

³Jagiellonian University, Faculty of Physics, Astronomy, and Applied Computer Science
e-mail: dawid.lupa@uj.edu.pl

Supervisor: Dr. Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Prof. AGH, Stanisław Staszyc University of Science and Technology, Faculty of
Metals Engineering and Industrial Computer Science, Department of Applied Computer Science and Modelling,
e-mail: dwwilk@agh.edu.pl

There are approximately 1.17 million people with cancer in Poland. The number of new cases of malignant tumours in Poland is approximately 170,000, while over 100,000 cases end in death [1,2]. The efficacy of chemotherapy is limited by nonspecific drug distribution, multidrug resistance, and cancer heterogeneity. Therefore, combining chemotherapy with nanotechnology offers a promising solution, enhancing therapeutic activity and reducing side effects on healthy tissues. The aim of this study was to prepare protein carriers of anticancer drug - Cabazitaxel (CTX, semi-synthetic taxane) to increase its anticancer efficacy and the area of application. CTX is only used for the treatment of prostate cancer resistant other chemotherapy. However, commercially available CTX-Tween also has several disadvantages, including high toxicity and poor water solubility. Thus, there is a need for a safe delivery vehicle for loading CTX to improve its safety and enhance specificity.

Proteins, which are both natural and polymeric, have many merits when being used as a drug nanocarrier. Thus, this work aims to develop a method for protein-based stable drug-loaded particles and their physicochemical characteristics. In this process, lysozyme was mixed with hydrophobic drugs (CTX) to prepare lysozyme-based drug particles. After their preparation and purification (using dialysis), obtained nanoparticles were characterized with methods such as dynamic light scattering (DLS), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Atomic Force Microscopy (AFM) and spectrofluorimetry. Ethanol was used to dissolve the drug, with a ratio of 1:3 and 3:1 to the aqueous lysozyme solution (1g/l). DLS measurements indicate the formation of stable particles between 100 and 500 nm in size. It can be concluded that both nano- and micro-scale particles can be formed using this method. Based on the measurement of the dialysis water, the encapsulation efficiency (EE) was calculated, which indicated a high encapsulation of the drug - 99% for a drug concentration of 1mg/l and 98% for 100mg/l. It was also observed, that larger amounts of drug are too high for encapsulation in such carriers. AFM results show the presence of carriers of the given sizes encapsulating the drug in their core, as also indicated by FTIR studies. The particles with the best properties were found to encapsulate 100 mg/l of cabazitaxel with an EtOH to lysozyme ratio of 1:3. They had the highest stability and encapsulated the drug efficiently.

Hence, the results suggest that lysosyme-nanoparticles might be used as a promising biocompatible delivery system for CTX and are worth further investigation, especially *in vitro/in vivo*.

Acknowledgments: Work within the framework of an “Implementation doctorate VII” funded by the Ministry of Education and Science “Increasing the retention of taxanes in the peritoneum through the use of hydrogel carriers” no. DWD/7/0183/2023.

Keywords: lysozyme, cabazitaxel, anticancer drug carriers

References

- [1] <https://onkologia.org.pl/pl/epidemiologia/nowotwory-zlosliwe-w-polsce>
- [2] <https://gemini.pl/poradnik/zdrowie/chemioterapia-nowotworow-czesc-2/>

SZYBKĄ METODĄ RÓŻNICOWANIA HERBAT ZIELONYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI HS-SPME-MS

mgr inż. Krzysztof Przesmycki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie krzysztof.przesmycki@up.poznan.pl

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Henryk Jeleń Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie henryk.jelen@up.poznan.pl

Celem pracy było opracowanie metody szybkiego różnicowania herbat zielonych, którą można by wykorzystać do klasyfikacji i predykcji różnych gatunków zielonej herbaty. W badaniu wykorzystano herbaty wytwarzane w Japonii (Sencha, Bancha, Gyokuro) oraz herbaty produkowane w Chinach (Bi Lo Chun, Huangshan Mao Feng, Long Jing). Herbaty te zostały wybrane do analizy, ze względu na odmienny proces produkcji. Mianowicie podczas produkcji herbaty zielonej, istotnym etapem jest zatrzymanie oksydacji, które następuje przez dezaktywację enzymów odpowiedzialnych za te przemiany. W herbatach z Japonii głównie dokuje się tego przez działanie gorącej pary wodnej, natomiast w Chinach liście herbaty są podgrzewane na gorących wokach. Badaniu poddano zarówno liście jak i napary analizowanych herbat.

Metoda zastosowana w pracy jest oparta o analizę związków lotnych z fazy nad powierzchniowej, które zostają zaadsorbowane na powierzchni włókna SPME, a po desorpcji w chromatografii gazowej bez rozdzielu na kolumnie chromatograficznej, zostają wprowadzone do spektrometru mas (HS-SPME-MS). Integralną częścią opracowanej metody jest proces przetwarzania danych - stworzenie modelu, który na podstawie wprowadzonych już danych będzie pozwalał, na klasyfikację różnych herbat i identyfikację nieznaną. Na podstawie otrzymanych danych utworzono 4 modele OPLS-DA.

Modelem o najwyższym wskaźniku predykcyjności był wariant 1B i wynosiła ona 94,17%, zbliżonym wynikiem na poziomie 93,56% odznaczał się wariant 1A. Oba te modele utworzono na podstawie danych uzyskanych z liści. Model 1A został utworzony na 246 zmiennych, natomiast model 1B został utworzony jedynie na 102 zmiennych, których wskaźnik VIP (z ang. Variable Importance in Projection) był wyższy niż 1. Uzyskano modele, wykazujące się dużą możliwością przewidywania danych, a co za tym idzie możliwość różnicowania/klasyfikacji/predykcji herbat zielonych w oparciu o analizę związków lotnych. Metoda szybkiego różnicowania herbat zielonych może być wykorzystywana przez pośredników zajmujących się skupem herbat od producentów oraz przez podmioty zajmujące się badaniem zafałszowań produktów na rynku.

Słowa kluczowe: Herbata zielona, oksydacja, HS-SPME-MS, OPLS-DA

RAPID METHOD OF GREEN TEA DIFFERENTIATION USING HS-SPME-MS TECHNIQUE

MSc Krzysztof Przesmycki

*University of Life Sciences in Poznań, Faculty of Food Sciences and Nutrition, Institute of Food Technology of Plant Origin,
Laboratory of Research on Volatile and Sensory Active Compounds krzysztof.przesmycki@up.poznan.pl*

*Supervisor: prof. PhD, DSc Henryk Jeleń University of Life Sciences in Poznań, Faculty of Food Sciences and Nutrition,
Institute of Food Technology of Plant Origin, Laboratory of Research on Volatile and Sensory Active Compounds
henryk.jelen@up.poznan.pl*

The aim of this study was to develop a method for rapid differentiation of green teas that could be used for the classification and prediction of various types of green tea. The study included teas produced in Japan (Sencha, Bancha, Gyokuro) and teas produced in China (Bi Lo Chun, Huangshan Mao Feng, Long Jing). These teas were selected for analysis due to their different production processes. Specifically, an essential step in green tea production is the prevention of oxidation, which is achieved by deactivating the enzymes responsible for these transformations. In Japanese teas, this is mainly done by the action of hot steam, whereas in China, tea leaves are heated on hot woks. Both leaves and infusions of the analyzed teas were studied.

The method used in this study is based on the analysis of volatile compounds from the headspace phase, which are adsorbed onto the surface of an SPME fiber and, after desorption in a gas chromatograph without column separation, introduced into a mass spectrometer (HS-SPME-MS). An integral part of the developed method is the data processing procedure—creating a model that, based on the input data, enables the classification of various teas and the identification of unknown ones. Based on the obtained data, four OPLS-DA models were created.

The model with the highest predictive accuracy was Variant 1B, with a predictive rate of 94.17%, followed closely by Variant 1A with a rate of 93.56%. Both models were created based on data obtained from tea leaves. Model 1A was developed using 246 variables, whereas Model 1B was developed with only 102 variables with a VIP (Variable Importance in Projection) score > 1. These models demonstrated high predictive capability, thereby enabling the differentiation/classification/prediction of green teas based on volatile compound analysis. This rapid differentiation method for green teas could be used by intermediaries purchasing teas from producers, as well as by organizations involved in detecting product adulteration in the market.

Keywords: – Green Tea, Oxidation, HS-SPME-MS, OPLS-DA

CHARAKTERYSTYKA *IN SILICO* RÓŻNORODNOŚCI SEKWENCJI GENOMOWYCH SZCZEPÓW *PSEUDOMONAS AERUGINOSA* Z MIĘDZYNARODOWEGO PANELU REFERENCYJNEGO

Leon Petruńko^{1,2}, Klaudia Musiał^{1,2}, Dawid Gmiter^{2,3}

¹Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii,
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów MIKROBY

²Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii,
³Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii

Pseudomonas aeruginosa to Gram-ujemna bakteria, ważny patogen w przypadku pacjentów chorych na mukowiscydozę. Ze względu na szeroki zakres środowisk, które zamieszkuje (gleba, woda, rośliny) i zdolności przystosowania do warunków środowiskowych, obserwowane jest wysoki poziom zróżnicowania genetycznego tego gatunku. Poprzednio podejmowano próby klasyfikacji szczepów *P. aeruginosa* na podstawie ich cech biochemicznych i genetycznych. Większość badań, jednakże, skupiała się na szczepie laboratoryjnym PAO1. Szczep ten, na przeciągu lat, w warunkach laboratoryjnych mógł ulec znacznym zmianom. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie szczepów *P. aeruginosa*, stworzyło to ryzyko wniosków na temat gatunku, niemających odniesienia w warunkach klinicznych. By temu zapobiec, stworzono międzynarodowy panel referencyjny szczepów *P. aeruginosa*. Dotychczas zaprezentowano charakterystykę genetyczną szczepów należące do panelu na podstawie sekwencji genowych. Jednakże badania te nie skupiały się na pan-genomie szczepów oraz pomijały niekodujące sekwencje międzygenowe (IGRs – *ang. Intergenic Regions*), pomijając istotne informacje na temat zróżnicowania szczepów.

Prezentowane badanie miało na celu przeprowadzenie dodatkowej charakterystyki szczepów *P. aeruginosa* należących do panelu referencyjnego. Sekwencje genomowe szczepów pozyskano z National Center for Biotechnology Information (NCBI). W celu przeprowadzenia analizy tych sekwencji zastosowano metody *in silico* do których należały między innymi: filogenetyka na podstawie Polimorfizmów Pojedynczych Sekwencji (SNP – *ang. Single Nucleotide Polymorphism*), przeprowadzonej na podstawie narzędzia *online* REALPHY. Przeprowadzono również analizę potencjalnych regionów rekombinacji z wykorzystaniem programu Gubbins. Analizy pan-genomu dokonano z wykorzystaniem programu Roary v3.11.2, a IGRs przy użyciu narzędzia Piggy v1.5.

Wyniki przeprowadzonych analiz *in silico* rzucające światło na zróżnicowanie szczepów zebranych w panelu międzynarodowym. Analiza SNP, wskazała na wyraźny podział szczepów na dwie charakterystyczne grupy filogenetyczne. Wykazano również, że pan-genom badanych szczepów jest otwarty, co wskazuje na ich wysoką zmienność. Dodatkowo, przeprowadzona analiza IGRs pozwoliła na zaobserwowanie odmiennych mechanizmów różnicowania się regionów kodujących i niekodujących wśród szczepów tworzących wspomniane wcześniej grupy filogenetyczne.

Uzyskane wyniki mogą w przyszłości stać się podstawą kolejnych badań nad zrozumieniem patogenności *P. aeruginosa*.

Słowa kluczowe: Pseudomonas aeruginosa, Pan-genom, SNP, Regiony niekodujące, Bioinformatyka.

THE *IN SILICO* CHARACTERIZATION OF GENOME SEQUENCES DIVERSITY OF *PSEUDOMONAS AERUGINOSA* STRAINS FROM INTERNATIONAL REFERENCE PANEL

Leon Petruńko^{1,2}, Klaudia Musiał^{1,2}, Dawid Gmiter^{2,3}

¹Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Natural Sciences, Institute of Biology, Student Scientific Society of Biotechnologists MIKROBY

²Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Natural Sciences, Institute of Biology, Department of Microbiology

³University of Warsaw, Faculty of Biology, Institute of Microbiology

Pseudomonas aeruginosa is an important pathogen in patients suffering from Cystic Fibrosis. Due to the broad range of habitats of *P. aeruginosa* (soil, water, plants), its diversity and adaptability lead it to be a very genetically diverse species. Previous attempts of classifying *P. aeruginosa* strains based on their biochemical and genetic characteristics were made. Most of the research of this species was based on PAO1 strain, a laboratory strain that may have diversified greatly throughout its existence. Considering the diversity of bacterial strains within the species, this may have led to conclusions not relevant to clinical scenario of *P. aeruginosa* infections. To facilitate the research, the international reference panel of *P. aeruginosa* strains was developed. The strains were previously evaluated based on genomic regions, however pan-genome and Intergenomic Regions (IGRs) analysis were omitted, losing important information about strains diversity.

In presented study we aimed to perform additional characteristic of *P. aeruginosa* panel strains genomes, acquired from the National Center for Biotechnology Information, using wide range of *in silico* approaches, including Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)-based phylogeny performed using online tool REALPHY. Moreover, putative regions of recombination were identified using Gubbins v3.3.0. Further, pan-genome and Intergenic Regions (IGRs) investigation were performed using Roary v3.11.2 and Piggy v1.5 tools, respectively.

We shed light on strains diversity, expanding our knowledge about the strains assembled in this international panel. SNPs analysis revealed clear separation of the strains into two distinct phylogenetics groups. The study revealed that pan-genome of strains is open, indicating high level of diversity among the panel strains. Additionally, investigation based on IGRs, which carry a significant amount of crucial genomic information, presented difference in strains clustering based on coding and non-coding information within mentioned phylogenetics groups.

The results of our study may become the basis for further research aimed at fully understanding the pathogenesis of *P. aeruginosa*.

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Pan-genome, SNP, Intergenomic Regions

WROTYCZ POSPOLITY (*TANACETUM VULGARE* L.) ROŚLINA O WYSOKIM POTENCJALE LECZNICZYM

mgr. inż. Maciej Pietrzniak¹, dr. hab. Ewa Zalewska prof. uczelni²

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa

²Opiekun naukowy: dr. hab. Ewa Zalewska prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, e-mail: ewa.zalewska@up.lublin.pl

Abstrakt: Wrotycz (*Tanacetum vulgare* L.) jest pospolitą byliną należącą do rodziny Asteraceae. W warunkach naturalnych *T. vulgare* występuje na terenie Europy, Ameryki Północnej i Azji Środkowej. W Polsce jest powszechną rośliną występującą na terenach nizinnych, ruderalnych, w zaroślach, łąkach, na brzegach lasów i rzek. Kwitnie od czerwca do września. Surowcem roślinnym wrotyczu jest ziele i kwiat. Wrotycz i inne gatunki roślin z rodzaju *Tanacetum* już od czasów starożytnych stosowano w medycynie tradycyjnej.

Celem pracy jest przedstawienie właściwości terapeutycznych wrotyczu pospolitego w oparciu o dostępne pozycje literatury naukowej. Obecnie wrotycz pospolity jest niemalże zapomnianą rośliną zielarską o wysokim potencjale terapeutycznym, ze względu na zawarty w roślinie olejek eteryczny (EO). Głównymi składnikami EO są m.in.: tujon, tymol, kamfen, cyneol, chamazulen, tymol, 1,8-cyneol, alfa-pinen, flawonoidy. Zarówno olejek eteryczny, pozyskany z nadziemnych części wrotyczu, jak i wyciągi wodne i alkoholowe wykazują działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze i cytotoksyczne. Ponadto roślina ta wykazuje właściwości repelentne w stosunku do szkodników roślin m.in. właściwości przeciwakarycydowe. Obecnie nie zaleca się stosowania doustnego preparatów zawierających wyciągi z wrotyczu ze względu na zawartość tujonu. Skład olejku eterycznego z wrotyczu jest różny w zależności od czynników środowiskowych i cech charakterystycznych danego gatunku, co Opotwierdzają dane literaturowe. Istnieją bowiem przypadki występowania niewielkich ilości frakcji tujonu, w olejku eterycznym tej rośliny, co potencjalnie umożliwiłoby jego szersze wykorzystanie w medycynie. Tujon występuje również u innych gatunków roślin m.in. u szalwii czy bylicy piołun. Rośliny te są cennym surowcem wykorzystywanym do produkcji wielu preparatów leczniczych. Ponadto wrotycz w swoim składzie zawiera wiele pożądaných związków takich jak: 1,8-cyneol, borneol, kamfen, kamfora, artemizyna, sabinen, tymol, α - pinen, kwas winowy i walerianowy, flawonoidy takie jak diosmina, kwercytyna, apigenina, kwas chlorogenowy, seskwiterpeny-germacetyna i partenolid, satnamaryna. Biorąc pod uwagę bogaty skład chemiczny jak również liczne doniesienia dotyczące możliwości stosowania tej rośliny, zasadne jest prowadzenie dalszych badań, które umożliwiłyby odkrycie i wykorzystanie pełnego potencjału terapeutycznego tej rośliny.

Literatura

1. Cruz, O.A., Guerrero, J., Podes, R., Batiu, I. 2008. Composition of the essential oil from the leaves of palm real (*Tanacetum vulgare* L.) from Perú. Chemistry Bulletin "POLITEHNICA" University (Timișoara), 53(67), 10-12.
2. Devrnja, N., Anđelković, B., Arandelović, S., Radulović, S., Soković, M., Krstić-Milošević, D., Ristić, M., Čalić, D. 2017. Comparative studies on the antimicrobial and cytotoxic activities of *Tanacetum vulgare* L. essential oil and methanol extracts. South African Journal of Botany, 111, 212-221.
3. Kniaziewicz, M., Nurzyńska-Wierdak, R., Sałata, A. 2022. Tansy (*Tanacetum vulgare* L.) - A Wild-Growing Aromatic Medicinal Plant with a Variable Essential Oil Composition. Agronomy, 12(2), 277.
4. LeCain, R., Sheley, R. 2014. Common tansy (*Tanacetum vulgare*). Agriculture and Natural Resources (Weeds).
5. Mitich, L. W. 1992. Tansy. Weed Technology, 6(01), 242-244.
6. Różański, H. 2022. Wrotycz – *Tanacetum* w praktycznej terapii. Wrotycz – *Tanacetum* w terapii chorób skórnych (trądzik – acne, łuszczyca – psoriasis) *Tanacetum vulgare* Linne/ *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernhardt, Medycyna dawna i współczesna. Dr Henryk Różański; nauki medyczne i biologiczne; fitoterapia, fitochemia.

COMMON TANSY (*TANACETUM VULGARE* L.) PLANT WITH HIGH MEDICINAL POTENTIAL

MSc. Maciej Pietrzniak¹, dr. hab. Ewa Zalewska Associate professor²

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty: Horticulture and Landscape Architecture,
Department of Vegetable and Herbs

²Scientific Supervisor dr. hab. Ewa Zalewska Assoc. Prof. University of Life Sciences in Lublin, Faculty:
Horticulture and Landscape Architecture, Department of Vegetable and Herbs e-mail: ewa.zalewska@up.lublin.pl

Abstract: The common tansy (*Tanacetum vulgare* L.) is a perennial plant belonging to the Asteraceae family. Under natural conditions, *T. vulgare* occurs in Europe, North America and Central Asia. In Poland, it is a common plant found in lowland, ruderal areas, thickets, meadows, forest and riverbanks. It blooms from June to September. The plant raw material of tansy is the herb and flower. The common tansy and other plant species of the genus *Tanacetum* have been used in traditional medicine since ancient times.

The aim of this paper is to present the therapeutic properties of the common tansy based on the available items of scientific literature. Nowadays, the common tansy is an almost forgotten herbal plant with high therapeutic potential, due to the essential oil (EO) contained in the plant. The main components of EO include thujone, thymol, camphene, cineole, chamazulene, thymol, 1,8-cineole, alpha-pinene, flavonoids, among others. Both the essential oil, extracted from the aboveground parts of the common tansy, and the aqueous and alcoholic extracts show antifungal, antiviral, antispasmodic, tonic, diuretic, antibacterial, antiparasitic and cytotoxic effects. In addition, this plant has repellent properties against plant pests, including: anti-acaricidal properties. At present, internal use of preparations containing extracts of common tansy is not recommended due to their thujone content. The composition of the essential oil of the common tansy varies depending on environmental factors and the characteristics of the species, which is confirmed by literature data. There are cases of the presence of small amounts of thujone fractions in the essential oil of this plant, which could potentially enable its wider use in medicine. Thujone is also found in other plant species including sage and wormwood. These plants are valuable raw materials used in the production of many medicinal preparations. Moreover, tansy contains many desirable compounds such as: 1,8-cineol, borneol, camphene, camphor, artemisinin, sabinene, thymol, α - pinene, tartaric and valeric acid, flavonoids such as diosmin, quercetin, apigenin, chlorogenic acid, sesquiterpenes germacetin and parthenolide, satnamarin. Taking into account the rich chemical composition as well as the numerous reports on the potential use of this plant, further research is warranted to discover and exploit the full therapeutic potential of this plant.

References

1. Cruz, O.A., Guerrero, J., Podea, R., Batiu, I. 2008. Composition of the essential oil from the leaves of palm real (*Tanacetum vulgare* L.) from Perú. Chemistry Bulletin "POLITEHNICA" University (Timișoara), 53(67), 10-12.
2. Devrnja, N., Anđelković, B., Arandelović, S., Radulović, S., Soković, M., Krstić-Milošević, D., Ristić, M., Čalić, D. 2017. Comparative studies on the antimicrobial and cytotoxic activities of *Tanacetum vulgare* L. essential oil and methanol extracts. South African Journal of Botany, 111, 212-221.
3. Kniaziewicz, M., Nurzyńska-Wierdak, R., Sałata, A. 2022. Tansy (*Tanacetum vulgare* L.) - A Wild-Growing Aromatic Medicinal Plant with a Variable Essential Oil Composition. Agronomy, 12(2), 277.
4. LeCain, R., Sheley, R. 2014. Common tansy (*Tanacetum vulgare*). Agriculture and Natural Resources (Weeds).
5. Mitich, L. W. 1992. Tansy. Weed Technology, 6(01), 242-244.
6. Różański, H. 2022. Wrotycz – *Tanacetum* w praktycznej terapii. Wrotycz – *Tanacetum* w terapii chorób skórnych (trądzik – acne, łuszczyca – psoriasis) *Tanacetum vulgare* Linne/ *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernhardi, Medycyna dawna i współczesna. Dr Henryk Różański; nauki medyczne i biologiczne; fitoterapia, fitochemia.

ZASTOSOWANIE ULTRASZYBKIEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ DO BADANIA SZYBKOŚCI DEGRADACJI W GLEBIE DIHYDROCHALKONU JAKO PESTYCYDU NISKIEGO RYZYKA

Dr Magdalena Dziągwa-Becker, Prof. Dr hab. Mariusz Kucharski

Zakład Herbologii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy,
m.dziagwa@iung.wroclaw.pl

Celem pracy było zbadanie rozkładu pestycydu niskiego ryzyka w postaci dihydrochalkonu, pozyskanego z firmy Metabolic Insights (Izrael) w profilu glebowym z zastosowaniem ultraszybkiej chromatografii cieczonej połączonej z detektorem mas typu potrójny kwadrupol (UHPLC-MS/MS).

Rozpraszanie i zachowanie się środków ochrony roślin w glebie należy badać, chyba, że możliwa jest ekstrapolacja na podstawie danych uzyskanych na temat substancji czynnej oraz istotnych metabolitów. Doświadczenie prowadzono według protokołu OECD 307 [1], z drobnymi modyfikacjami w komorach klimatycznych, ze względu na to, że w warunkach polowych trudno jest ujednolicić wpływ warunków pogodowych i agrotechniki na szybkość rozkładu wybranych metabolitów. Dzięki badaniom prowadzonym w warunkach kontrolowanych, istnieje możliwość doboru warunków prowadzenia doświadczeń i utrzymania ich przez cały okres trwania eksperymentu.

Jednym z wymogów stawianych potencjalnym pestycydom niskiego ryzyka, jest ich szybka biodegradacja i niska trwałość w środowisku. Z tego względu ocena zaniku połowy stężenia wyjściowego związku w glebie (DT_{50}) stanowi ważny wskaźnik przydatności badanej substancji. W zależności od szybkości rozproszenia w glebie w praktyce rolniczej, pestycydy można podzielić na: mało trwałe ($DT_{50} < 20$ dni), średnio trwałe ($DT_{50} = 20-90$ dni) i trwałe ($DT_{50} > 90$ dni) [2,3].

Do doświadczenia wybrano dwie gleby o różnych właściwościach fizykochemicznych. Próbki gleby z naniesionym dihydrochalkonem o stężeniu potencjalnie insektycydowym, pobierano do analiz z zastosowaniem chromatografii w ustalonych odstępach czasu: 1 godzinę po oprysku (stężenie początkowe), następnie po 2, 4, 8, 16 i 32 dniach po aplikacji biopestycydu. Na podstawie uzyskanych wyników wykreślono krzywą rozkładu dihydrochalkonu.

Przebieg rozkładu różnił się w zależności od typu gleby, natomiast rozproszenie na obu typach można opisać według kinetyki pierwszego rzędu, a uzyskane wyniki świadczą o niskiej trwałości dihydrochalkonu (DT_{50} wyniosło średnio 30h, a DT_{90} średnio 5 dni). Zastosowana technika wysokosprawnej chromatografii cieczonej jest czuła i pomimo uzyskania bardzo małych stężeń w próbkach z dnia 16 i 32, pozwala na obserwację wybranego metabolitu.

Praca ta została sfinansowana przez Unię Europejską w ramach grantu **RATION** ID 101084163.

Słowa kluczowe: pestycydy niskiego ryzyka; dihydrochalkon; rozproszenie; DT_{50} ; UHPLC-MS/MS

Literatura:

1. OECD (2002), *Test No. 307: Aerobic and Anaerobic Transformation in Soil*, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 3, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264070509-en>
2. Kucharski M.; Pozostałości środków ochrony roślin w glebie; *Studia i Raporty IUNG-PIB*; Zeszyt 35(9): 119-135 doi: 10.26114/sir.iung.2013.35.05
3. DYREKTYWA KOMISJI 95/36/WE z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

LOW RISK PESTICIDE SOIL DISSIPATION STUDIES OF DIHYDROCHALCONE USING ULTRAFAST LIQUID CHROMATOGRAPHY

Dr Magdalena Dziągwa-Becker, Prof. Dr hab. Mariusz Kucharski

*Department of Weed Science, Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Institute;
m.dziagwa@iung.wroclaw.pl*

The aim of the study was to investigate the dissipation rate of a low risk pesticide in the form of dihydrochalcone, obtained from Metabolic Insights (Israel) in a soil profile using ultrafast liquid chromatography coupled to a triple quadrupole mass detector (UHPLC-MS/MS).

The dissipation and behaviour of plant protection products in soil should be studied, unless extrapolation is possible based on data obtained on the active substance and relevant metabolites. The experiment was conducted according to the OECD 307 protocol [1], with minor modifications in climatic chambers, because on the field it is difficult to maintain stable soil and climatic conditions.

One of the requirements for potential low risk pesticides is their rapid biodegradation and low persistence in the environment. For this reason, the assessment of the disappearance of half of the initial concentration of the compound in the soil (DT_{50}) is an important indicator of the usefulness of the tested substance. Depending on the rate of dissipation in the soil in agricultural practice, pesticides can be divided into: low-persistent ($DT_{50} < 20$ days), medium-persistent ($DT_{50} = 20-90$ days) and persistent ($DT_{50} > 90$ days) [2,3]. Two soils with different physicochemical properties were selected for this experiment. Soil samples with dihydrochalcone applied at a potentially insecticidal concentration were collected for analysis using chromatography at set time intervals: 1 hour after spraying (initial concentration), then after 2, 4, 8, 16 and 32 days after biopesticide application. Based on the obtained results, the dihydrochalcone distribution curve was plotted. The dissipation rate differed depending on the soil type, while on both types the rate can be described by first-order kinetics, and the obtained results indicate low stability of dihydrochalcone (DT_{50} was on average 30 h, and DT_{90} on average 5 days). The applied high-performance liquid chromatography technique is sensitive and despite obtaining very low concentrations in samples from day 16 and 32, it allows monitoring the selected metabolite.

This research is supported by European Union's Horizon Europe research and innovation programme under the grant agreement No 101084163 project RATION.

Keywords: low risk pesticides; dihydrochalcone; dissipation studies; DT_{50} ; UHPLC-MS/MS

Literature:

1. OECD (2002), *Test No. 307: Aerobic and Anaerobic Transformation in Soil*, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 3, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264070509-en>
2. Kucharski M.; Pozostałości środków ochrony roślin w glebie; *Studia i Raporty IUNG-PIB*; Zeszyt 35(9): 119-135 doi: 10.26114/sir.iung.2013.35.05
3. Commission Directive 95/36/EC of 14 July 1995 amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market; *Official Journal L 172, 22/07/1995 P. 0008 - 0020*

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W KONTEKŚCIE JEGO OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA

**dr inż. Magdalena Myszura-Dymek, dr hab. Grażyna Żukowska, prof. uczelni,
dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni¹, dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan**

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii, Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, magdalena.myszura-dymek@up.lublin.pl, grazyna.zukowska@up.lublin.pl, barbara.futa@up.lublin.pl, joanna.gmitrowicz-iwan@up.lublin.pl

Zarządzanie środowiskiem to nauka oraz działalność praktyczna polegająca na projektowaniu, wdrażaniu, kontrolowaniu i koordynowaniu procesów gospodarowania środowiskiem, czyli korzystania, użytkowania, ochrony i kształtowania środowiska. Procesy te przebiegają w sferach społecznej, gospodarczej i przyrodniczej, co oznacza, że zarządzanie nimi musi obejmować wiele działań. Obiektem zarządzania środowiskiem jest społeczeństwo, gospodarka i środowisko, a procesy biotyczne i abiotyczne zachodzące w środowisku mogą być i są przedmiotem sterowania [Bąk, 2021]. W pracy omówiono narzędzia zarządzania środowiskowego w odniesieniu do ochrony i kształtowania środowiska. W zależności od pełnionych funkcji, narzędzia zarządzania środowiskowego można podzielić na dwie główne grupy: diagnostyczne i o charakterze implementacyjnym. Do narzędzi diagnostycznych możemy zaliczyć analizę cyklu życia, czyli LCA (Life Cycle Assessment). Jest to norma międzynarodowa za pomocą której można dokonać oceny danych wejściowych, wyjściowych i potencjalnego wpływu systemu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia [ISO 14040:2006]. Współczesne standardy działań zapobiegawczych w ochronie środowiska wymagają przeprowadzenia rozbudowanych procedur związanych z przewidywaniem zmian w środowisku w związku z realizacją znacznej grupy planowanych inwestycji. Koniecznym działaniem staje się opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko. Ich celem jest ukazanie skutków (w środowisku), jakie mogą się pojawić w wyniku realizacji zamierzonej inwestycji [Mizgajski, 2008]. Systemy zarządzania środowiskowego należą do grupy narzędzi implementacyjnych. Zaliczamy do nich normy ISO 14001 i system zarządzania EMAS. Wdrażanie ISO 14001 związane jest z właściwym zarządzaniem środowiskowym. Zarządzanie środowiskowe ma na celu chronić zasoby naturalne przed ich wyczerpaniem oraz zapewnić kolejnym pokoleniom jak najlepsze warunki środowiskowe. EMAS, czyli System Ekozarządzania i Audytu to system certyfikacji środowiskowej obowiązujący w Unii Europejskiej. Przystąpienie do niego jest całkowicie dobrowolne [Dacko, 2013]. EMAS służy do wyróżnienia przedsiębiorstw lub organizacji, które w swoich działaniach proekologicznych wychodzą poza niezbędne minimum, a więc wykazują szczególną dbałość o środowisko. Omówione wybrane narzędzia stosowane w zarządzaniu środowiskiem z powodzeniem stosowane są w kontekście ochrony i kształtowania środowiska.

Słowa kluczowe: zarządzanie środowiskiem, LCA, Normy ISO, EMAS

Literatura:

1. Bąk J. Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie środowiskowe. Wydawnictwo PK. Kraków. 2021.
2. Dacko M. Charakterystyka systemów zarządzania środowiskowego i ocena potencjalnych korzyści ich wdrożenia w gospodarstwach rolnych. Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu. Roczniki Naukowe. 2013, 15, 5.
3. ISO 14040:2006, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework.
4. Mizgajski A. Environmental management and its position in geographical studies. 2008, 80, 23-37.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ITS PROTECTION AND SHAPING

**dr inż. Magdalena Myszura-Dymek, dr hab. Grażyna Żukowska, prof. uczelni,
dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni¹, dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan**

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agrobioengineering, Institute of Soil Science and Environment Shaping,
magdalena.myszura-dymek@up.lublin.pl, grazyna.zukowska@up.lublin.pl, barbara.futa@up.lublin.pl, joanna.gmitrowicz-
iwan@up.lublin.pl*

Environmental management is a science and practical activity involving the design, implementation, control and coordination of environmental management processes, i.e. the use, utilization, protection and shaping of the environment. These processes take place in the social, economic and natural spheres, which means that their management must include many activities. The object of environmental management is society, economy and environment, and biotic and abiotic processes occurring in the environment can be and are the subject of control [Bąk, 2021]. The paper discusses environmental management tools in relation to the protection and shaping of the environment. Depending on the functions performed, environmental management tools can be divided into two main groups: diagnostic and implementation. diagnostic tools include life cycle analysis, i.e. LCA (Life Cycle Assessment). This is an international standard that can be used to assess input, output and potential impact of a product system on the environment throughout its life cycle [ISO 14040:2006]. Modern standards of preventive actions in environmental protection require carrying out extensive procedures related to predicting changes in the environment in connection with the implementation of a significant group of planned investments. It is becoming necessary to prepare reports on the impact on the environment. Their aim is to show the effects (in the environment) that may occur as a result of the implementation of the intended investment [Mizgajski, 2008]. Environmental management systems belong to the group of implementation tools. They include ISO 14001 standards and the EMAS management system. The implementation of ISO 14001 is related to proper environmental management. Environmental management aims to protect natural resources from depletion and to provide future generations with the best possible environmental conditions. EMAS, or the Eco-Management and Audit System, is an environmental certification system in force in the European Union. Joining it is completely voluntary [Dacko, 2013]. EMAS is used to distinguish companies or organizations that in their pro-ecological activities go beyond the necessary minimum, and thus demonstrate special care for the environment. The selected tools used in environmental management discussed here are successfully used in the context of environmental protection and shaping.

Keywords: environmental management, LCA, ISO standards, EMAS

Literature:

1. Bąk J. Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie środowiskowe. Wydawnictwo PK. Kraków. 2021.
2. Dacko M. Charakterystyka systemów zarządzania środowiskowego i ocena potencjalnych korzyści ich wdrożenia w gospodarstwach rolnych. Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu. Roczniki Naukowe. 2013, 15, 5.
3. ISO 14040:2006, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework.
4. Mizgajski A. Environmental management and its position in geographical studies. 2008, 80, 23-37.

EFEKT PRZEWAGI OBRAZU NAD SŁOWEM

Magdalena Ostrowska

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, Kolo naukowe BrandUS, 240055@stud.usz.edu.pl

Opiekun naukowy: dr Izabela Ostrowska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, izabela.ostrowska@usz.edu.pl

Celem pracy jest przedstawienie efektu przewagi obrazu nad słowem wykrytego w serii eksperymentów przez Allana Paivio i Kala Csapa (1969). Polega on na przewadze kodowania obrazowego nad werbalnym w zakresie efektywności zapamiętywania. Aby udowodnić jego istnienie, Paivio i Csapo przeprowadzili eksperymenty polegające na sprawdzeniu efektywności kodowania obrazków oraz słów konkretnych i abstrakcyjnych. Praca zawiera ponadto przegląd badań nad wspomnianym efektem przeprowadzonych na przestrzeni lat, takich jak eksperymenty sprawdzające efekt przewagi obrazu nad słowem autorstwa Snodgrass'a i McClure'a (1975) oraz Rithey (1980), które również przyniosły wyniki potwierdzające prymat kodowania obrazowego nad werbalnym, jeżeli chodzi o efektywność zapamiętywania. (Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2012). Dodatkowo, autorka pracy przedstawia wyniki własnych badań eksperymentalnych nad analizowanym efektem, przeprowadzonych w czerwcu 2024 roku na próbie 40 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym 20 osób z kierunku psychologia, będących pomiędzy 19 a 21 rokiem życia, 10 osób z kierunku kognitywistyka - w wieku pomiędzy 22 a 29 rokiem życia i 10 osób z kierunku psychologia w biznesie, będących w wieku od 19 do 23 roku życia. Autorka omówi wspomniane wyniki oraz podzieli się wnioskami z badania. Główne metody użyte w opracowaniu to analiza literatury przedmiotu oraz synteza badań własnych.

Słowa kluczowe: zapamiętywanie, psychologia poznawcza, kognitywistyka

LITERATURA

1. Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., & Wichary, S. (2012). *Psychologia poznawcza*. PWN.
2. Snodgrass, J. G., & McClure, P. (1975). Storage and retrieval properties of dual codes for pictures and words in recognition memory. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 1(5), 3-15.
3. Rithey, G. H. (1980). Picture superiority in free recall: The effects of organization and elaboration. *Journal of Experimental Child Psychology*, 29(3), 353-365.
4. Maruszewski, T. (2024). *Psychologia poznania. Umysł i świat*. GWP.

THE PICTURE SUPERIORITY EFFECT

Magdalena Ostrowska

University of Szczecin, Faculty of Social Sciences, Student Scientific Group BrandUS, e-mail: 240055@stud.usz.edu.pl

Supervisor: ph.D Izabela Ostrowska, academic or professional title, author's name and surname, University of Szczecin, Faculty of Economics, Management and Finances, e-mail: izabela.ostrowska@usz.edu.pl

The purpose of this paper is to present the effect of the superiority of image over word detected in a series of experiments by Allan Paivio and Kal Csap (1969). It consists in the advantage of image encoding over verbal encoding in terms of memorization efficiency. To prove its existence, Paivio and Csapo conducted experiments to test the efficiency of encoding pictures and concrete and abstract words. In addition, the paper reviews studies on the said effect conducted over the years, such as experiments testing the effect of the superiority of pictures over words by Snodgrass and McClure (1975) and Rithey (1980), which also yielded results confirming the primacy of pictorial over verbal encoding when it comes to memorization efficiency. (Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2012). In addition, the author of the paper presents the results of her own experimental research on the analyzed effect, conducted in June 2024 on a sample of 40 students at the University of Szczecin, including 20 psychology majors who are between 19 and 21 years of age, 10 cognitive science majors who are between 22 and 29 years of age, and 10 business psychology majors who are between 19 and 23 years of age. The author will discuss the mentioned results and share the conclusions of the study. The main methods used in the study are analysis of the literature on the subject and synthesis of own research.

Keywords: memorization, cognitive psychology

LITERATURE

1. Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., & Wichary, S. (2012). *Psychologia poznawcza*. PWN.
2. Snodgrass, J. G., & McClure, P. (1975). Storage and retrieval properties of dual codes for pictures and words in recognition memory. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 1(5), 3-15.
3. Rithey, G. H. (1980). Picture superiority in free recall: The effects of organization and elaboration. *Journal of Experimental Child Psychology*, 29(3), 353-365.
4. Maruszewski, T. (2024). *Psychologia poznania. Umysł i świat*. GWP.

OCENA WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH ZIELA WĄKROTY AZJATYCKIEJ (*CENTELLA ASIATICA L.*)

Magdalena Palik¹, Wiktoria Jakubowska¹, mgr inż. Patrycja Cichosz²,
dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz²,

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Międzywydziałowe Koło Naukowe Herba Medica,
magdalenapalik@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa,
magdalena.walasek@up.lublin.pl

Opiekun naukowy: Dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, e-mail: magdalena.walasek@up.lublin.pl

Wąkrota azjatycka (*Centella asiatica L.*) jest to roślina wieloletnia występująca na wilgotnych terenach Azji, Australii, Afryki, Madagaskaru, Ameryki Północnej i Południowej. Zaliczana do rodziny *Apiaceae* (baldaszkowate). Jest to gatunek, występujący w zwartych skupiskach. Ma pionowy korzeń główny oraz wykształconą długą, smukłą łodygę, gładką lub z włoskami w dolnej części.

Jako tradycyjna roślina lecznicza jest znana i wykorzystywana od tysięcy lat w celach zarówno leczniczych, jak i kosmetycznych. Cechuje się wyjątkowo szerokim spektrum działania i właściwościami, m.in. przeciwzapalnymi, antybakteryjnymi i antyoksydacyjnymi, głównie ze względu na obecność wielu substancji aktywnych biologicznie.

Celem badań było określenie aktywności antyoksydacyjnej wyciągów metanolowych z suszonych liści wąkroty azjatyckiej.

Materiały i metody: Surowiec roślinny stanowiły suszone liście wąkroty azjatyckiej. Ekstrakty do analiz przygotowano z wykorzystaniem jako rozpuszczalnika metanolu. Zdolność do eliminowania wolnych rodników (radical scavenging activity – RSA) oznaczono metodą z użyciem odczynnika DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylohydrazyl) oraz FRAP (ang. ferric ion reducing antioxidant parameter).

Wyniki: Aktywność antyoksydacyjna wyciągów z suchych liści wąkroty azjatyckiej, w przypadku pomiaru zmiatania rodników DPPH mieściła się w granicach od 67,17 do 69,93 %, natomiast redukcji jonów Fe^{3+} do jonów Fe^{2+} od 0,071 do 0,085mg troloxu/g ekstraktu

Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz można wnioskować, że badany ekstrakt z liści wąkroty azjatyckiej wykazuje aktywność antyoksydacyjną, co może mieć przełożenie na wykorzystanie jej jako źródła przeciwutleniaczy w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Słowa kluczowe: wąkrota azjatycka, aktywność antyoksydacyjna, DPPH, FRAP

EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF GOTU KOLA HERB (CENTELLA ASIATICA L.)

Magdalena Palik¹, Wiktoria Jakubowska¹, MSc Eng. Patrycja Cichosz²,
PhD in Pharmacy Magdalena Walasek-Janusz²

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology, Interdepartmental Scientific Circle Herba Medica, magdalenapalik@gmail.com

²University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Department of Vegetable Crops and Herbal Medicine, magdalena.walasek@up.lublin.pl

Scientific supervisor: PhD in Pharmacy Magdalena Walasek-Janusz, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Department of Vegetable Crops and Herbal Medicine, e-mail: magdalena.walasek@up.lublin.pl

Gotu Kola (*Centella asiatica* L.) is a perennial plant found in moist areas of Asia, Australia, Africa, Madagascar, North and South America. It belongs to the *Apiaceae* family. It is a species that grows in dense clusters. It has a vertical main root and a long, slender stem, smooth or with hairs at the lower part.

As a traditional medicinal plant, it has been known and used for thousands of years for both therapeutic and cosmetic purposes. It is characterized by an exceptionally broad spectrum of effects and properties, including anti-inflammatory, antibacterial, and antioxidant properties, mainly due to the presence of many biologically active substances.

The aim of the study was to determine the antioxidant activity of methanolic extracts from dried leaves of *Centella asiatica*.

Materials and methods: The plant material consisted of dried leaves of *Centella asiatica*. The extracts for analysis were prepared using methanol as the solvent. The ability to eliminate free radicals (radical scavenging activity – RSA) was measured using the DPPH reagent (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) and FRAP (ferric ion reducing antioxidant parameter).

Results: The antioxidant activity of extracts from dried leaves of *Centella asiatica*, in the case of DPPH radical scavenging, ranged from 67.17% to 69.93%, while the reduction of Fe³⁺ ions to Fe²⁺ ions ranged from 0.071 to 0.085 mg of trolox/g of extract.

Conclusions: Based on the conducted analyses, it can be concluded that the tested extract from *Centella asiatica* leaves exhibits antioxidant activity, which may have implications for its use as a source of antioxidants in the cosmetic and pharmaceutical industries.

Keywords: Centella asiatica, antioxidant activity, DPPH, FRAP.

MOŻLIWOŚCI SUPLEMENTACJI DIETY ZWIERZĄT ZIOŁAMI W KONTEKŚCIE ZAPOBIEGANIA ZABURZENIOM ICH ZDROWIA

Małgorzata Kamińska¹, Mateusz Lesiak²

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii, Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Ekologicznej Produkcji Żywności, Gosia36324@gmail.com

²Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Ekologii, Koło Naukowe Rolników SGGW, mateusz06221@gmail.com

Opiekun naukowy:

dr hab. Ewa Januś, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, ewa.janus@up.lublin.pl

dr inż. Krzysztof Pągowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Ekologii, Katedra Agronomii, krzysztof_pagowski@sggw.edu.pl

Zużycie antybiotyków w rolnictwie wynosi w skali świata nawet kilkanaście milionów ton rocznie, przy czym w Polsce wartość tę szacuje się na ok. 750 ton. Ma ono tendencję wzrostową, spowodowaną głównie intensyfikacją produkcji zwierzęcej. Mimo iż leczenie zwierząt z wykorzystaniem antybiotyków uważa się obecnie za naturalne, nieumiejętne ich stosowanie może prowadzić do narastania antybiotykoodporności drobnoustrojów chorobotwórczych. Sprzyja temu nie tylko długotrwałe lub nieuzasadnione stosowanie antybiotyku, lecz również zbyt krótki czas jego podawania, dlatego kurację należy zawsze dokończyć według wskazań lekarza weterynarii. Zagrożenie wynikające z nadmiernego wykorzystywania antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt, przekłada się pośrednio także na ryzyko wytworzenia antybiotykoodporności wśród społeczeństwa. Wykazano bowiem związek między wzrostem zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej, a występowaniem opornych na leki bakterii występujących u ludzi. Jako znaczący krok w kierunku zrównoważonego i odpowiedzialnego podawania antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt należy uznać wprowadzenie z końcem stycznia 2022 roku na terenie UE zakazu rutynowego stosowania antybiotyków we wszystkich formach, w tym także w formie profilaktycznego leczenia całych grup zwierząt.

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest przegląd dopuszczonych do suplementacji w żywieniu zwierząt preparatów, bazujących na surowcach zielarskich z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania. Praca opiera się na analizie artykułów i prac naukowych z tego zakresu. W opracowaniu zagadnienia wykorzystano głównie metody jakościowe. Przeglądu piśmiennictwa dokonano przez przeszukanie elektronicznych baz danych, artykułów naukowych i prac popularno-naukowych, a także m.in. stron sklepów internetowych z suplementami diety przeznaczonymi dla zwierząt. Najistotniejszym elementem opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwości ograniczenia wykorzystania antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt i alternatywne zastosowanie suplementacji ziołami.

W żywieniu zwierząt gospodarskich coraz większe znaczenie mają nutraceutyki (substancje czynne biologicznie, które korzystnie wpływają na organizm). Mogą one stanowić alternatywę dla niektórych stosowanych kuracji, przeciwdziałać chorobom oraz zwiększać odporność na infekcje. Spośród nich największą popularnością cieszą się fitobiotyki – preparaty pochodzenia roślinnego, które stosowane jako pojedyncze zioła lub ich mieszanki, stanowią cenny składnik diety o wielokierunkowym działaniu na wszystkie układy zwierzęce. Mogą one stanowić dodatek paszowy, będący alternatywą dla części mieszanek syntetycznych stosowanych w żywieniu zwierząt.

Z danych literaturowych wynika, że zioła mają pośredni wpływ na wspomaganie działania naturalnych mechanizmów, regulujących przemianę metaboliczną. Stosowanie ziół lub ich mieszanek jest ściśle związane z systemem utrzymywania zwierząt. Przeżuwacze, które są okresowo wypasane, mają możliwość samodzielnie pobierać rośliny zielarskie (pod warunkiem występowania różnorodności gatunkowej roślin na pastwisku). Jednak biorąc pod uwagę intensyfikację produkcji, większość hodowców zaprzestała stosowania wypasu jako sposobu żywienia. Stąd też wskazane jest uzupełnienie diety zwierząt gospodarskich o zioła, w których składzie zawarte są substancje czynne, wykazujące korzystne działanie na organizm. Według źródeł, wielu hodowców decyduje się korzystać

z naturalnych rozwiązań poprawiających zdrowotność zwierząt. Ograniczona możliwość samodzielnego doboru odpowiedniego składu gatunkowego i procentowego mieszanki nie stanowi współcześnie bariery dla stosowania ziołolecznictwa. Obecnie wiele firm zajmujących się produkcją suplementów diety przeznaczonych dla zwierząt posiada na stałe w swojej ofercie szeroką gamę gotowych produktów, opartych w głównej mierze o rośliny zielarskie. Stąd też, z ich pomocą hodowcy mogą nie tylko wzmocnić odporność swoich zwierząt, ale także poprawić ich produktywność. Ponadto na rynku dostępne są liczne preparaty poprawiające funkcjonowanie wątroby, a także wspomagające działanie układu pokarmowego. Stąd też hodowcy i producenci w przypadku wystąpienia zaburzeń trawiennych z objawami biegunki mają do dyspozycji nie tylko powszechnie wykorzystywane siemię lniane, ale również suplementy z zawartością m.in. rumianku pospolitego (*Matricaria chamomilla*), mięty pieprzowej (*Mentha × piperita*), czy tymianku pospolitego (*Thymus vulgaris*). Ponadto, spektrum działania większości roślin zielarskich jest szerokie i obejmuje wiele innych aspektów zdrowotnych. Dlatego też wcześniej przywołany tymianek z łatwością odnaleźć można także w mieszankach przeznaczonych do stosowania przy wystąpieniu problemów oddechowych u zwierząt hodowlanych. Wśród mieszanek ziołowych znajdują się także preparaty przydatne w przypadku wystąpienia pasożytów wewnętrznych, czy też o działaniu odkażająco-regenerującym, wspierającym naturalny proces odbudowy uszkodzonej tkanki, pożądanym przy otarciach i niewielkich powierzchniowo ranach. Fitobiotyki, szeroko stosowane w żywieniu przeżuwaczy, przyczyniają się także do ograniczania rozwoju niekorzystnych dla nich mikroorganizmów i ich produktów oraz do poprawy wydajności fermentacji w żwaczu i ograniczenia emisji metanu. Warto podkreślić, że zioła zawierają także wiele składników, które poprawiają jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt (tj. mleka, mięsa, jaj).

Przegląd dodatków ziołowych uzupełniających żywienie zwierząt gospodarskich być może przyczyni się do wzrostu świadomości hodowców w zakresie konieczności ograniczenia stosowania antybiotyków. Zwiększenie zainteresowania stosowaniem ziołolecznictwa w produkcji zwierzęcej może nie tylko podnieść odporność inwentarza i zwiększyć jego produktywność, ale także poprawić jakość produktów odzwierzęcych. Zmiana ta korzystnie wpłynie również na zdrowotność konsumentów, u których przypuszczalnie zmniejszy się ryzyko wystąpienia nabytej antybiotykooporności.

Słowa kluczowe: zioła, suplementy, rośliny lecznicze, mieszanki ziołowe

Najważniejsze materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:

1. Bhatt N. 2015. Herbs and herbal supplements, a novel nutritional approach in animal nutrition. *Iranian Journal of Applied Animal Science* 5 (3), 497-516.
2. Davidović V., Joksimović Todorović M., Stojanović B., Relić R., 2012. Plant usage in protecting the farm animal health. *Biotechnology in Animal Husbandry* 28(1), 87-98.
3. Greathead H., 2003. Plants and plant extracts for improving animal productivity. *Proceedings of the Nutrition Society* 62(2), 279-290.
4. Greła E.R., Klebaniuk R., Kwiecień M., Pietrzak K. 2013. Fitobiotyki w produkcji zwierzęcej. *Przegląd Hodowlany* 3, 21-24.
5. Mirzaei-Aghsaghali A., 2012. Importance of medical herbs in animal feeding: A review. *Annals of Biological Research* 3(2), 918-923.
6. Olcha M., Merska M., Bąkowski M.W. 2015. Efektywność stosowania w dawkach pokarmowych ziół w różnych postaciach u bydła [w:] *Nauka w służbie przyrodzie – wybrane zagadnienia* (pod red. Olszówka M., Maciąg K.). Lublin, 15-23.
7. Radkowska I. 2013. Wykorzystanie ziół i fitogenicznych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt gospodarskich. *Wiadomości Zootechniczne R. LI*, 4, 117-124
8. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach. 2021. Przeciwdziałanie antybiotykooporności u ludzi i zwierząt. Karniowice.
9. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach. 2016. Zioła w żywieniu zwierząt gospodarskich. Karniowice.
10. <https://tuw.pl/aktualnosci-rolnicze/dodatek-zioi-i-preparatow-ziolowych-w-zywieniu-zwierzat-gospodarskich/> [dostęp: 16.11.2024]
11. <https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/produkcja-zwierze/bydlo-i-mleko/18559-ziola-alternatywa-dla-antybiotkow-w-zywieniu-zwierzat> [dostęp: 16.11.2024]
12. <https://www.farmer.pl/produkcja-zwierze/bydlo-i-mleko/prozdrowotne-preparaty-roslinne-w-zywieniu-bydla,54953.html> [dostęp: 16.11.2024]

POSSIBILITIES OF SUPPLEMENTING THE DIET OF THE ANIMALS WITH HERBS IN THE CONTEXT OF PREVENTING HEALTH DISORDERS

Małgorzata Kamińska¹, Mateusz Lesiak²

¹University of Life Science in Lublin, Faculty of Agrobioengineering, Students Scientific Association Animal Sciences and Bioeconomy, Section of Organic Food Production, Gosia36324@gmail.com

²Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Agriculture and Ecology, Students Scientific Association of Farmers, mateusz06221@gmail.com

Supervisors:

dr hab. Ewa Januś, University of Life Science in Lublin, Laboratory of Organic Food Production of Animal Origin, ewa.janus@up.lublin.pl

dr inż. Krzysztof Pałowski, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Agriculture and Ecology, Department of Agronomy, krzysztof_palowski@sggw.edu.pl

Consumption of antibiotics in agriculture is up to several million tons worldwide annually, while in Poland this value is estimated at about 750 tons. It has an increasing trend, caused mainly by the intensification of livestock production. Although the treatment of animals with antibiotics is now considered natural, their incompetent use can lead to an increase in antibiotic resistance of pathogenic microorganisms. This is facilitated not only by prolonged or unjustified use of the antibiotics, but also by too short of its duration administration, therefore the treatment should always be completed according to the instructions of the veterinarian. The threat arising from the excessive use of antibiotics in animal husbandry and breeding translates also indirectly to the risk of antibiotic resistance developing in society. The relationship between the increased use of antibiotics in animal production and the occurrence of drug-resistant bacteria in humans was found. As a significant step towards sustainable and responsible use of antibiotics in animal husbandry and breeding should be considered the introduction a ban on the routine use of antibiotics in all forms including preventive treatment of entire groups of animals at the end of January 2022 in the EU.

The main objective of this paper is to review the preparations approved for supplementation in animal nutrition, based on herbal raw materials, taking into account their possible use. The work is based on an analysis of articles and scientific papers in this area. In developing the issue mainly qualitative methods were used. The literature review was carried out by searching electronic databases, scientific articles and popular science papers, as well as, among others, the websites of online shops selling food supplements for animals. The most important element of the study is to highlight the possibilities of reducing the use of antibiotics in animal husbandry and breeding and the alternative use of herbal supplementation.

Nutraceuticals (biologically active substances that have a beneficial effect on the body) are becoming more and more important in livestock nutrition. They can be an alternative to some of treatments in use, counteracting disease and increasing resistance to infection. Among them, the most popular are phytobiotics – preparations of plant origin, which used as single herbs or their mixtures, are a valuable component of the diet with a multidirectional effects on all animal systems. They can be used as an alternative feed additive to some of the synthetic mixtures used in animal nutrition.

Literature data shows that herbs have an indirect effect in supporting the operation of the natural mechanisms that regulate metabolism. The use of herbs or their mixtures is closely related to the animal husbandry system. Ruminants, which are periodically grazed, have the opportunity to collect herbaceous plants themselves (provided there is a species diversity of plants on the pasture). However, given the intensification of production, most farmers have stopped using grazing as a feeding method. Therefore, it is advisable to supplement the diet of livestock with herbs that contain active substances which show beneficial effects on the animal organism. According to sources, many farmers are deciding to use natural solutions to improve animal health. The limited possibility of individual selection the appropriate species composition and percentage of the mixture is not a barrier to the use of herbal medicine. Currently, many companies producing food supplements for animals have a wide range of ready-made products permanently on offer, mainly based on herbal plants. Consequently, with their help, farmers can not only strengthen the immunity of their animals, but also

improve their productivity. Moreover, there are numerous preparations available on the market that improve liver functioning and also support the digestive system. For this reason, farmers and producers in the case of digestive disorders with symptoms of diarrhoea have at their disposal not only the commonly used flaxseed, but also supplements containing, among others, chamomile (*Matricaria chamomilla*), peppermint (*Mentha × piperita*) or thyme (*Thymus vulgaris*). In addition, the spectrum of action of most herbal plants is broad and includes many other aspects of health. Therefore, the previously mentioned thyme can also be easily found in mixtures intended for use in the occurrence of respiratory problems in livestock. Herbal blend also include preparations useful for internal parasites, or with a disinfectant-regenerative action to promote the natural recovery process of damaged tissue, desirable for abrasions and small superficial wounds. Phytobiotics, which are widely used in ruminant nutrition, also contribute to reducing the growth of unfavourable microorganisms and their products, as well as improving rumen fermentation efficiency and reducing methane emissions. It is worth noting that herbs also contain many ingredients that improve the quality of animal products (i.e. milk, meat, eggs).

This review of herbals additives to supplement livestock nutrition may raise awareness among farmers of the need to reduce the use of antibiotics. Increasing interest in the use of herbalism in animal production can not only raise livestock immunity and increase its productivity, but also improve the quality of animal products. This change will also have a positive impact on the health of consumers, who are likely to reduce the risk of acquired antibiotic resistance.

Keywords: herbs, supplements, medicinal plants, herbal mixtures

The most important source materials used in the paper:

1. Bhatt N. 2015. Herbs and herbal supplements, a novel nutritional approach in animal nutrition. *Iranian Journal of Applied Animal Science* 5 (3), 497-516.
2. Davidović V., Joksimović Todorović M., Stojanović B., Relić R., 2012. Plant usage in protecting the farm animal health. *Biotechnology in Animal Husbandry* 28(1), 87-98.
3. Greathead H., 2003. Plants and plant extracts for improving animal productivity. *Proceedings of the Nutrition Society* 62(2), 279-290.
4. Greła E.R., Klebaniuk R., Kwiecień M., Pietrzak K. 2013. Fitobiotyki w produkcji zwierzęcej. *Przegląd Hodowlany* 3, 21-24.
5. Mirzaei-Aghsaghali A., 2012. Importance of medical herbs in animal feeding: A review. *Annals of Biological Research* 3(2), 918-923.
6. Olcha M., Merska M., Bąkowski M.W. 2015. Efektywność stosowania w dawkach pokarmowych ziół w różnych postaciach u bydła [w:] *Nauka w służbie przyrodzie – wybrane zagadnienia* (pod red. Olszówka M., Maciąg K.). Lublin, 15-23.
7. Radkowska I. 2013. Wykorzystanie ziół i fitogenicznych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt gospodarskich. *Wiadomości Zootechniczne R. LI*, 4, 117-124
8. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach. 2021. Przeciwdziałanie antybiotykooporności u ludzi i zwierząt. Karniowice.
9. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach. 2016. Zioła w żywieniu zwierząt gospodarskich. Karniowice.
10. <https://tuw.pl/aktualnosci-rolnicze/dodatek-ziol-i-preparatow-ziolowych-w-zywieniu-zwierzat-gospodarskich/> [dostęp: 16.11.2024]
11. <https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/18559-ziola-alternatywa-dla-antybiotykow-w-zywieniu-zwierzat> [dostęp: 16.11.2024]
12. <https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/prozdrowotne-preparaty-roslinne-w-zywieniu-bydla,54953.html> [dostęp: 16.11.2024]

ZNACZENIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI W LECZENIU CHORYCH NA JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY – OPIS PRZYPADKU

mgr Marcelina Rezler

*Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego
Katedra Biologii Człowieka, e-mail marcelina@rezler.pl*

Jadłowstręt psychiczny (AN; *anorexia nervosa*) jest poważnym zaburzeniem psychicznym, charakteryzującym się niezdolnością do prawidłowego odczuwania głodu i całkowitym brakiem apetytu, silnym lękiem przez przybraniem na wadze oraz zaburzonym obrazem własnego ciała. W konsekwencji chorzy wprowadzają drastyczne restrykcje dietetyczne, często w połączeniu z innymi zachowaniami, mającymi prowadzić do utraty wagi (min.: prowokowanie wymiotów i nadmierny wysiłek fizyczny). W 11 wydaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11; International Classification of Diseases 11th Revision) jadłowstręt psychiczny został wpisany w zaburzenia karmienia i zaburzenia żywienia (feeding and eating disorders).

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istotności kompleksowej opieki, nad chorymi na AN, a w szczególności włączenia fizjoterapii do programu leczenia AN. Doskonale tą potrzebę obrazuje przypadek 23-letniej pacjentki Sz.D, która zgłosiła się w sierpniu 2023r. do ośrodka terapeutycznego ALIRA fundacji „Światło dla Życia” (znajdował się on wtedy na ul. Wierzbnowskiej 75, Konstancin-Jeziorna). Pacjentka została przyjęta do ośrodka na podstawie rozpoznania AN i stanów depresyjnych. Dodatkowo pacjentka cierpi na zespół Turnera. Przed pobytem w ośrodku ALIRA chora wielokrotnie była hospitalizowana z powodu AN.

Zespół Turnera (ZT; ang. *Turner syndrome*) jest wynikiem częściowego lub całkowitego braku jednego z chromosomów X we wszystkich lub części komórek organizmu. Występuje u 1 na 2000 – 2500 żywo urodzonych noworodków płci żeńskiej. Najważniejsze cechy występujące u osób z zespołem Turnera to: niski wzrost, słabo zaznaczone cechy żeńskie, opóźnione dojrzewanie płciowe, pierwotny brak miesiączki i pierwotna niewydolność jajników powodująca w 70-80% przypadków bezpłodność. U 23-40% chorych z tym zespołem występują choroby serca (najczęściej lewej komory serca) i układu krążenia. Niskie stężenie estrogenów u pacjentek z ZT jest uznawane za główną przyczynę często występujących u nich zaburzeń, takich jak: otyłość, zaburzona tolerancja glukozy, cukrzyca II typu oraz osteoporoza. Rozwój intelektualny w tym zespole na ogół przebiega prawidłowo, jednak obserwuje się deficyty poznawcze i neurologiczne. Deficyty te dotyczą głównie przetwarzania przestrzennego, koordynacji ruchu oczu i rąk, niezdolności do odróżniania kierunków, braku świadomości części ciała jak również sfery społeczno – poznawczej, co objawia się min.: zaburzeniami osobowości i rozwoju emocjonalnego. U pacjentek z ZT zaobserwowano częstsze występowanie i większe nasilenie bocznych skrzywień kręgosłupa, hiperkifozy piersiowego odcinka kręgosłupa, mniejszej długości kończyn dolnych w porównaniu do kręgosłupa, większej asymetrii ustawienia miednicy w płaszczyznach czołowej i poprzecznej, a także gorszych wyników posturometrycznych.

W momencie zgłoszenia do ośrodka pacjentka ważyła 34kg, a wysokość ciała wynosiła 151cm (BMI: 15). W badaniu posturalnym stwierdzono koślawość kolan i prawej stopy, asymetrię ustawienia miednicy w postaci miednicy skośnej, pochylonej w lewo oraz kurzą klatkę piersiową. Lewa łopatka i bark badanej ustawione były wyżej niż odpowiadające im struktury po stronie prawej. Stwierdzono również protrakcję barków i szyi. W badaniu siły mięśniowej stwierdzono osłabienie mięśni zginających staw kolanowych – wynik 3,5 w skali wg Lovetta.

W fizjoterapii zastosowano terapię mięśniowo – powięziową grzbietu, klatki piersiowej oraz okolic miednicy i stawu biodrowego. Pacjentka wykonywała również ćwiczenia mające na celu wzmocnienie stabilizacji centralnej oraz mięśni kończyn dolnych. Wykonywała także ćwiczenia mobilizujące kręgosłup oraz rozciągające mięśnie klatki piersiowej. Pacjentka uczyła się również aktywnej korekcji postawy przed lustrem. Fizjoterapia miała formę indywidualną i ćwiczeń grupowych.

W wyniku prowadzonej fizjoterapii poprawiła się świadomość ciała i koordynacja pacjentki. Na pierwszych zajęciach miała problem z utrzymaniem pozycji klęku jednonóż i wypadu,

oraz koordynacją ruchów. Wraz z postępowaniem terapii umiejętności te uległy poprawie. Poprawie uległa również postawa pacjentki.

Problemy pacjentów z AN wynikają z zaburzeń funkcji psychicznych, ale wiążą się fizycznością i negatywnie wpływają na zdrowie i funkcjonowanie pacjenta. Dlatego ważne jest by uwzględnić leczenie zaburzeń somatycznych w programie leczenia tej choroby obok zaburzeń psychospołecznych. Istnieją wysokiej jakości badania mówiące o korzystnym wpływie aktywności fizycznej (PA; ang. *physical activity*) na wyniki leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i jednobiegunowych, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach obsesyjno - kompulsyjnych (OCD; ang. *obsessive-compulsive disorder*) oraz AN, Żarłoczności psychicznej (BN; Bulimia Nervosa) i Zespole kompulsywnego objadania się (BED, ang. *Binge Eating Disorder*). Wprowadzenie PA do programu leczenia AN zwiększa poczucie autonomii pacjenta, co przekłada się na większe zaangażowanie chorego w proces terapeutyczny i poprawia jego współpracę z zespołem terapeutycznym. Ponadto kinezyterapia jest powszechnie akceptowanym elementem leczenia chorych z zanikami mięśniowymi, osteoporozą i kacheksją. Zaburzenia te są powikłaniami AN, więc rozsądnym się wydaje że PA może mieć pozytywny wpływ na leczenie tych chorych.

Kinezyterapia w zaburzeniach odżywiania powinna być ściśle monitorowana i konsultowana z dietetykiem, tak by ilość substancji odżywczych w diecie pokrywała także dodatkowy wydatek związany z PA. Wiele niezależnych badań potwierdza że PA jest bezpieczna dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania, pod warunkiem odpowiedniego wsparcia dietetycznego. W trakcie ćwiczeń należy też zadbać o odpowiednią podaż elektrolitów, aby nie dopuścić do powikłań kardiologicznych. Zalecane jest aby ćwiczenia z tymi pacjentami były prowadzone przez fizjoterapeutę, ze względu na znajomość przez tą grupę specjalistów zarówno fizjologii wysiłku, jak i adaptacji aktywności potrzebnych przy specyficznych zaburzeniach funkcjonalnych pacjenta.

Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, zespół turnera, zaburzenia odżywiania, fizjoterapia.

Bibliografia:

- Gawlik, A., Tokarska, A. i Paprocka, J., 2021-2022. Zespół Turnera w aspekcie współistniejących zaburzeń neurologicznych. *Child Neurology*, 31-32(60), pp. 40-53.
- Moola, F. J., Gairdner, S. E. i Amara, C. E., 2013. Exercise in the care of patients with anorexia nervosa: A systematic review of the literature. *Mental Health and Physical Activity*, Tom 6, pp. 59-68.

THE IMPORTANCE OF COMPLEX CARE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ANOREXIA NERVOSA – A CASE STUDY

mgr Marcelina Rezler

*Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education
Department of Human Biology, e-mail marcelina@rezler.pl*

Anorexia Nervosa (AN) is a serious mental disorder characterized by an inability to properly feel hunger and a complete lack of appetite, along with an intense fear of gaining weight and a distorted body image. As a result, patients impose drastic dietary restrictions, often combined with other behaviors aimed at weight loss (e.g., inducing vomiting and excessive physical exercise). In the 11th edition of the International Classification of Diseases (ICD-11), anorexia nervosa is classified under feeding and eating disorders.

The aim of this paper is to highlight the importance of complex care for individuals with AN, particularly the inclusion of physiotherapy in the treatment program for AN. A prime example of this need is the case of a 23-year-old patient, Sz.D., who visited the ALIRA therapeutic center of the "Light for Life" Foundation in August 2023 (the center was located at 75 Wierzbnowska Street, Konstancin-Jeziorna at the time). The patient was admitted to the center based on a diagnosis of AN and depressive episode. Additionally, the patient suffers from Turner syndrome. Prior to her stay at the ALIRA center, the patient had been hospitalized multiple times due to AN.

Turner Syndrome (TS) is a condition caused by the partial or complete absence of one of the X chromosomes in all or some of the cells in the body. It occurs in 1 in 2,000–2,500 live-born female newborns. The most significant features observed in individuals with Turner syndrome are: short stature, underdeveloped female features, delayed sexual maturation, primary amenorrhea, and primary ovarian failure, leading to infertility in 70-80% of cases. In 23-40% of individuals with this syndrome, heart diseases (most often affecting the left ventricle) and circulatory system disorders are present. Low estrogen levels in patients with TS are considered the primary cause of frequently occurring conditions such as obesity, impaired glucose tolerance, type II diabetes, and osteoporosis. Intellectual development in individuals with TS generally proceeds normally, but cognitive and neurological impairments are observed. These impairments mainly involve spatial processing, coordination of eye and hand movements, inability to distinguish directions, lack of body awareness, as well as social-cognitive deficits, which manifest in personality disorders and impaired emotional development. In patients with TS, there is a higher frequency and greater severity of scoliosis, hyperkyphosis of the thoracic spine, shorter lower limbs compared to the spine, greater asymmetry of pelvic positioning in the frontal and transverse planes, and poorer postural results.

Upon admission to the center, SZ.D weighed 34 kg and had a height of 151 cm (BMI: 15). A postural examination revealed valgus knees and right foot, left-sided tilted pelvis and a pigeon chest. The left scapula and shoulder were positioned higher than corresponding structures on the right side. Protraction of the shoulders and neck was also noted. Muscle strength testing revealed weakness in the knee flexor muscles, with a score of 3.5 on the Lovett scale.

Physiotherapy treatment involved myofascial therapy of the back, chest, pelvic area, and hip joint area. The patient also performed exercises aimed at strengthening core stability and lower limb muscles. Additionally, she carried out spinal mobilization exercises and stretches for the chest muscles. The patient also learned active posture correction in front of a mirror. Physiotherapy was conducted both individually and in group exercise sessions.

As a result of the physiotherapy, the patient's body awareness and coordination improved. In the first sessions, she had difficulty maintaining the single-leg kneeling position and lunge position, as well as coordinating her movements. As therapy progressed, these skills improved. The patient's posture also improved.

The problems faced by patients with AN stem from psychological disorders, but they are also manifest in physical aspects of the body and negatively affect the patient's health and functioning. Therefore, it is important to include the treatment of somatic disorders in the treatment program for AN, alongside the treatment of psychosocial disorders. There is high-quality research that supports

the beneficial impact of physical activity (PA) on the treatment outcomes of mood disorders, anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder (OCD), as well as AN, Bulimia Nervosa (BN), and Binge Eating Disorder (BED). Introducing PA into the treatment program for AN enhances the patient's sense of autonomy, which translates into greater involvement in the therapeutic process and improved cooperation with the treatment team. Furthermore, kinesiotherapy is a widely accepted element in the treatment of patients with muscle atrophy, osteoporosis, and cachexia. These conditions are complications of AN, so it seems reasonable that PA could have a positive impact on the treatment of these patients.

Kinesiotherapy in eating disorders should be strictly monitored and consulted with a dietitian to ensure that the nutritional intake covers the additional energy expenditure associated with PA. Many independent studies confirm that PA is safe for patients with eating disorders, provided there is adequate dietary support. During exercise, it is also essential to ensure proper electrolyte intake to prevent cardiovascular complications. It is recommended that exercises with these patients be conducted by a physiotherapist, as this group of specialists is knowledgeable about both exercise physiology and the adaptations needed for specific functional disorders in patients.

Keywords: anorexia nervosa, turner syndrome, eating disorders, physiotherapy.

Bibliography:

Gawlik, A., Tokarska, A. i Paprocka, J., 2021-2022. Zespół Turnera w aspekcie współistniejących zaburzeń neurologicznych. *Child Neurology*, 31-32(60), pp. 40-53.

Moola, F. J., Gairdner, S. E. i Amara, C. E., 2013. Exercise in the care of patients with anorexia nervosa: A systematic review of the literature. *Mental Health and Physical Activity*, Tom 6, pp. 59-68.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I BIOLOGICZNE ZASAD SCHIFFA ORAZ ICH ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH Z METALAMI PRZEJŚCIOWYMI

mgr Marek Grzegorzczak

Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Nauk Chemicznych, marekgrzegorzczak@onet.pl

Związki kompleksowe metali przejściowych zasad Schiffa (iminy) wzbudzają znaczne zainteresowanie ze względu na ich charakterystyczne właściwości oraz szeroki zakres zastosowań w przemyśle oraz naukach biologicznych. Tej klasy związki kompleksowe wykazują znaczące działania biologiczne, w tym działanie przeciwwirusowe, cytostatyczne, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe i przeciwrzybicze. Ponadto wykazują (pożądane lub potencjalne) właściwości, takie jak luminescencja, transport informacji i aktywność katalityczna w reakcjach chemicznych. Niniejszy artykuł koncentruje się na syntezie i właściwościach fizykochemicznych związków kompleksowych metali przejściowych opartych na ligandach iminowych - zasad Schiffa (pochodnych aldehydu salicylowego), podkreślając ich właściwości biologiczne i fizyczne.¹

Pierwszym etapem badań była synteza pochodnych salicyloaldehydu (15 związków przedstawionych na rysunku 1). Związki te scharakteryzowano za pomocą różnych metod m.in. UV-Vis, FT-IR, NMR, EI-MS i analizą elementarną. Ponadto dane eksperymentalne porównano z wynikami obliczeń teorii funkcjonału gęstości (DFT). Dla niektórych zasad Schiffa przeprowadzono badania aktywności biologicznej. Drugim etapem badań było zsyntetyzowanie odpowiednich związków kompleksowych, np. z jonami $fac-Re(CO)_3^+$, Ir^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} z wcześniej zsyntetyzowanymi ligandami iminowymi.^{2, 3, 4}

Na zarejestrowanych widmach IR wszystkich otrzymanych zasad Schiffa (imin, $HC=N$), w zakresie około $1000-970\text{ cm}^{-1}$, obserwuje się pasma odpowiadające drganiom deformacyjnym wokół wiązania C–H, pochodzącym od grup iminowych ($\nu_{def}(C-H)$). W przypadku podstawionych imin ($RC=N$) powyższe pasmo nie występuje. W badaniach NMR można stwierdzić, iż zasada Schiffa może występować w dwóch formach tautomerycznych - równowaga tautomeryczna OH/NH w roztworach ($CDCl_3$ lub $DMSO-d_6$). Na zarejestrowanych widmach EI-MS otrzymanych dla niektórych ligandów zawierających atom N, obserwuje się sygnał od jonu fragmentarycznego przy $m/z = 93$ (często pojawia się razem z jonem fragmentarycznym przy $m/z = 78$). Sygnał od jonu fragmentarycznego $m/z = 93$ jest charakterystyczny dla alkilopirydyn i powstaje w wyniku rozpadu wiązania β w związku iminowym. Wyniki analizy elementarnej imin są zgodne z wartościami teoretycznymi. Widma UV-Vis zasad Schiffa są bardzo specyficzne dla każdego związku. Można zaobserwować pewne podobieństwa między pewnymi grupami otrzymanych imin (można podzielić na kilka grup na podstawie konkretnych pasm), jednak wszystkie iminy nie wykazują tych samych, jednakowych cech widmowych. W przypadku UV-Vis, FT-IR, NMR oraz EI-MS uzyskane wyniki eksperymentalne są zgodne z wartościami obliczeń DFT.

Rysunek 1. Wzory strukturalne zsyntetyzowanych i badanych ligandów - zasad Schiffa.

Zsyntetyzowane związki kompleksowe zidentyfikowano i scharakteryzowano za pomocą metod spektroskopii molekularnej - 1H NMR, ^{13}C NMR, FT-IR, UV-Vis, EI-MS oraz analizy elementarnej. Metodę NMR można było stosować tylko do związków kompleksowych renu, irydu i cynku. Związki kompleksowe renu dodatkowo scharakteryzowano za pomocą badań

rentgenostrukturalnej oraz analizy termicznej (termogravimetrycznej - TG, DTG i różnicowej kalorymetrii skaningowej - DSC).

Zarejestrowane widma UV-Vis związków kompleksowych zasad Schiffa są bardzo charakterystyczne dla każdego atomu metalu. Na zarejestrowanych widmach IR wszystkich uzyskanych zasad Schiffa i odpowiednich związków kompleksowych, w zakresie około $800\text{--}750\text{ cm}^{-1}$, obserwuje się pasma odpowiadające drganiom deformacyjnym wokół wiązania Si-C, pochodzące z grup polisiloksanu. Dwa silne pasma odpowiadające drganiom deformacyjnym wokół wiązania Si-O obserwuje się w zakresie $1130\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$; jednak jeśli związek polimeryzuje, te dwa pasma są zastępowane jednym poszerzonym w tym identycznym zakresie. W przypadku związków kompleksowych renu względne natężenia trzech pasm w widmie IR są porównywalne (około 2015 , 1905 i 1890 cm^{-1} , w KBr). W przypadku UV-Vis, FT-IR, NMR i EI-MS wyniki eksperymentalne uzyskane dla wszystkich związków kompleksowych są zgodne z wartościami obliczeń DFT. Właściwości biologiczne oceniono tylko dla kilku ligandów (SalprH, SaletpyH, BrSalanH), z których wszystkie wykazują znaczną aktywność biologiczną.

W artykule przedstawiono badania nad właściwościami fizykochemicznymi i biologicznymi ligandów iminowych - zasad Schiffa (pochodnych salicyloaldehydu) oraz ich odpowiednich związków kompleksowych (Re^+ , Ir^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+}). Wszystkie zsyntetyzowane związki (ligandy oraz ich odpowiednie związki kompleksowe) scharakteryzowano różnymi metodami spektroskopowymi, w tym UV-Vis, FT-IR, NMR, EI-MS i analizą elementarną. Ponadto dane eksperymentalne porównano z wynikami obliczeń DFT.

Słowa kluczowe: synteza, zasady Schiffa, iminy, ligandy typu N∩O, związki kompleksowe metali

¹ C. Boulechfar, H. Ferkous, A. Delimi, A. Djedouani, A. Kahlouche, A. Boubli, A.S. Darwish, T. Lemaoui, R. Verma, Y. Benguerba; Schiff bases and their metal Complexes: A review on the history, synthesis, and applications; Inorg. Chem. Commun., 2023, 150, 110451.

² M. Grzegorzcyk, A. Kapturkiewicz, F.W. Sanjuan-Szklarz, J. Nowacki; Monomeric complexes of $\text{Re}(\text{CO})_3^+$ ion with tridentate N∩N∩O⁻ ligands - Schiff base derivatives of salicylic aldehyde; Inorg. Chem. Commun., 2014, 46, 103-106.
10.1016/j.inoche.2014.05.007

³ M. Grzegorzcyk, A. Kapturkiewicz, J. Nowacki, A. Trojanowska; Center-symmetric dimeric $\text{Re}(\text{CO})_3^+$ complexes with Schiff base derivatives of salicylic aldehyde; Inorg. Chem. Commun., 2011, 14, 1773-1776.
10.1016/j.inoche.2011.08.006

⁴ M. Grzegorzcyk; Physicochemical properties of complexes of the $[\text{Re}(\text{CO})_3]^+$ ion depending on the *fac/mer* geometry; XXI Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych (Uniwersytet w Siedlcach), 2024, 77-80. (e-ISBN 978-83-67922-81-4)

PHYSICOCHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF SCHIFF BASE TRANSITION METAL COMPLEXES

mgr Marek Grzegorzczak

University of Siedlce, Faculty of Exact and Natural Sciences, Institute of Chemistry, marekgrzegorzczak@onet.pl

Schiff base (imines) metallic complexes have garnered considerable interest within the scientific community due to their distinctive properties and a broad range of applications in fields such as industry and biology. These complexes exhibit notable biological activities, including antiviral, cytostatic, antibacterial, anticancer, and antifungal effects. Moreover, they demonstrate (with desirable or predictable) properties such as luminescence, transport of information, and catalytic activity efficiency across diverse chemical reactions. This article focuses on the synthesis and physicochemical properties of Schiff base ligand-based metallic complexes (derivatives of salicylic aldehyde), emphasizing their biological and physical properties.¹

The first step was to synthesize salicylaldehyde derivatives (15 compounds presented in figure 1). These compounds were characterized by various spectroscopic methods, including UV-Vis, FT-IR, NMR, EI-MS, and elemental analysis. Furthermore, the experimental data were compared with the density functional theory (DFT) calculation results. For some Schiff bases, biological activity studies have been conducted. The second stage of the synthetic work performed was to obtain the appropriate complex compounds, e.g. with the *fac*-Re(CO)₃⁺, Ir³⁺, Co²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺ ions with previously synthesized Schiff base ligands.^{2, 3, 4}

In the IR spectra of all obtained Schiff bases (imines, HC=N), in the range of approximately 1000–970 cm⁻¹, bands corresponding to deformation vibrations around the C–H bond, originating from imine groups ($\nu_{\text{def}}(\text{C–H})$), are observed. In the case of substituted imines (RC=N), the above band does not occur. In NMR studies, it can be found that the Schiff base can affect the tautomeric OH/NH-equilibrium in the solution (CDCl₃ or DMSO-*d*₆). In the EI-MS spectra obtained for some ligands containing N-atom, a signal from the fragment ion at *m/z* = 93 (often appears together with the fragment ion at *m/z* = 78) is observed. The signal from the fragment ion *m/z* = 93 is characteristic for the alkylpyridines and is formed by the breakdown of the β bond at the imine compound. The results of the elemental analysis of the imines are in accordance with the theoretical values. The UV-Vis spectra of Schiff bases are highly distinctive for each compound. While some similarities can be observed among certain groups, they do not exhibit uniform spectral features. Instead, the spectra can be categorized into several groups based on shared band patterns. For the UV-Vis, FT-IR, NMR, and EI-MS, the experimental results obtained are in accordance with the density functional theory (DFT) calculation values.

Figure 1. Formulas of synthesized Schiff base ligands.

The synthesized complex compounds were identified and characterized using molecular spectroscopy methods - ¹H NMR, ¹³C NMR, FT-IR, UV-Vis, EI-MS, and elemental analysis. The NMR methods could be used only for rhenium, iridium and zinc compounds. Rhenium complexes were also characterized using X-ray structural studies and thermal analysis (thermogravimetric - TG, DTG and differential scanning calorimetry - DSC).

The UV-Vis spectra of Schiff bases metal complexes are very highly distinctive for each compound. In the IR spectra of all obtained Schiff bases and respective complexes, in the range of approximately 800–750 cm^{-1} , bands corresponding to deformation vibrations around the Si–C bond, originating from the polysiloxane's groups, are observed. Two strong bands corresponding to deformation vibrations around the Si–O bond are observed in the range 1130–1000 cm^{-1} ; however, if the compound polymerizes, these two bands are replaced by one widened one in the same range. For the rhenium complexes, the relative intensities of the three bands in its IR spectrum are comparable (around 1915, 1905 and 1890 cm^{-1} , in KBr). For the UV-Vis, FT-IR, NMR, and EI-MS, the experimental results obtained for complexes are in accordance with the density functional theory (DFT) calculation values. Biological properties were assessed for a few ligands (SalprH, SaletpyH, BrSalanH), all of which have notable biological activity.

The article explores the diverse physicochemical and biological properties of the Schiff base ligand's (salicylaldehyde derivatives) and their complexes (Re^+ , Ir^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} ions). All synthesized compounds (ligand and their respective complexes) were characterized by various spectroscopic methods, including UV-Vis, FT-IR, NMR, EI-MS, and elemental analysis. Furthermore, the experimental data were compared with the density functional theory (DFT) calculation results.

Keywords: synthesis, Schiff base, imines, NNO types ligands, metal complexes

¹ C. Boulechfar, H. Ferkous, A. Delimi, A. Djedouani, A. Kahlouche, A. Boubli, A.S. Darwish, T. Lemaoui, R. Verma, Y. Benguerba; Schiff bases and their metal Complexes: A review on the history, synthesis, and applications; *Inorg. Chem. Commun.*, 2023, 150, 110451.

² M. Grzegorzczak, A. Kapturkiewicz, F.W. Sanjuan-Szklarz, J. Nowacki; Monomeric complexes of $\text{Re}(\text{CO})_3^+$ ion with tridentate NNNNO⁻ ligands - Schiff base derivatives of salicylic aldehyde; *Inorg. Chem. Commun.*, 2014, 46, 103-106. 10.1016/j.inoche.2014.05.007

³ M. Grzegorzczak, A. Kapturkiewicz, J. Nowacki, A. Trojanowska; Center-symmetric dimeric $\text{Re}(\text{CO})_3^+$ complexes with Schiff base derivatives of salicylic aldehyde; *Inorg. Chem. Commun.*, 2011, 14, 1773-1776. 10.1016/j.inoche.2011.08.006

⁴ M. Grzegorzczak; Physicochemical properties of complexes of the $[\text{Re}(\text{CO})_3]^+$ ion depending on the *fac/mer* geometry; XXI Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych (Uniwersytet w Siedlcach), 2024, 77-80. (e-ISBN 978-83-67922-81-4)

ATYPOWE NEUROLEPTYKI W LECZENIU SCHIZOFRENII

Maria Małysz¹, Dominika Kucel², prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała³

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Farmacja, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, malysz.marrr@gmail.com

²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Farmacja, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dominika.kucel@gmail.com

³Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, grazyna.biala@umlub.pl

Opiekun naukowy: dr hab. n. farm. Marta Kruk-Słomka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, marta.kruk@umlub.pl

Schizofrenia jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ludzie cierpiący na tę chorobę odbierają rzeczywistość w odmienny od osób zdrowych sposób. Obraz kliniczny schizofrenii obejmuje szereg objawów, które dzielimy na pozytywne, negatywne i kognitywne. Do czynników ryzyka tej choroby należą m.in.: pokrewieństwo z osobą chorą, czynniki w okresie prenatalnym i okołoporodowym, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zapalenie opon mózgowych i mózgu w dzieciństwie, stres. Leczenie schizofrenii jest trudne ze względu na mnogość objawów i charakter nawrotowy choroby. Obecnie jednymi z najczęściej stosowanych leków są leki przeciwpsychotyczne tzw. neuroleptyki, które ze względu na różnice w mechanizmie działania dzieli się na I i II generację. Przez długi czas prym w leczeniu schizofrenii wiodły leki przeciwpsychotyczne I generacji, które działają głównie poprzez blokadę receptorów dopaminergicznych, powodując zmniejszenie nasilenia bądź całkowitą likwidację objawów psychotycznych, ale też specyficzne uciążliwe objawy uboczne, zwłaszcza neurologiczne. Obecnie coraz częściej wybieraną grupą są leki II generacji czyli neuroleptyki atypowe, które działają nie tylko poprzez blokadę receptorów dopaminergicznych, ale też serotoninerdycznych. Ich jednoczesny wpływ na receptory serotoninerdyczne łączy się nie tylko z mniejszym nasileniem niepożądanych objawów neurologicznych, które dominują podczas leczenia neuroleptykami I generacji, ale również lepszym efektem terapeutycznym w zakresie objawów negatywnych i objawów pozytywnych. Atypowe neuroleptyki nie są jednak pozbawione działań niepożądanych, choć w porównaniu do neuroleptyków typowych są one słabiej wyrażone.

Celem pracy jest ocena profilu farmakologicznego neuroleptyków atypowych w kontekście leczenia wszystkich objawów schizofrenii, zestawienie różnic między lekami przeciwpsychotycznymi I oraz II generacji, a także przedstawienie nowych potencjalnych leków z grupy neuroleptyków atypowych, które mogłyby mieć istotne znaczenie w leczeniu schizofrenii.

Słowa kluczowe: schizofrenia, objawy kliniczne schizofrenii, leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki atypowe, układ dopaminergiczny

Literatura:

¹ Janusz Rybakowski *Etiopatogeneza schizofrenii – stan wiedzy na rok 2021*; 2021

² Jolanta Orzelska-Górka; Joanna Mikulska; Anna Wiszniewska; Grażyna Biała *New Atypical Antipsychotics in the Treatment of Schizophrenia and Depression*; 2022

³ Keith Willner; Sarayu Vasani; Preeti Patel; Sara Abdijadid *Atypical Antipsychotic Agents*; 2024

ATYPICAL NEUROLEPTICS IN THE TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA

Maria Malysz¹, Dominika Kucel², prof. dr hab. Grażyna Biała³

¹Medical University of Lublin, Pharmacy, Student Scientific Club at the Department of Pharmacology with Pharmacodynamics of the Medical University of Lublin, malysz.marrr@gmail.com

²Medical University of Lublin, Pharmacy, Student Scientific Club at the Department of Pharmacology with Pharmacodynamics of the Medical University of Lublin, dominika.kucel@gmail.com

³Medical University of Lublin, Department of Pharmacology with Pharmacodynamics, Medical University of Lublin, grazyna.biala@umlub.pl

Scientific supervisor: Marta Kruk-Słomka, PhD, Medical University of Lublin, Department of Pharmacology with Pharmacodynamics, marta.kruk@umlub.pl

Schizophrenia is a disease of the central nervous system that significantly affects the functioning of an individual in society. People suffering from this disease perceive reality in a different way than healthy people. The clinical picture of schizophrenia includes a number of symptoms, which we divide into positive, negative and cognitive. Risk factors for this disease include: kinship with the sick person, factors in the prenatal and perinatal period, substance abuse, meningitis and encephalitis in childhood, stress. Treatment of schizophrenia is difficult due to the multitude of symptoms and the recurrent nature of the disease. Currently, one of the most commonly used drugs are antipsychotics, the so-called neuroleptics, which, due to differences in the mechanism of action, is divided into the first and second generation. For a long time the leader in the treatment of schizophrenia were first-generation antipsychotics, which work mainly on by blocking dopaminergic receptors, causing a reduction in the severity or complete elimination of psychotic symptoms, but also specific bothersome side effects, especially neurological. Currently, the group of drugs of the second generation, i.e. atypical neuroleptics, is becoming more and more popular, which act not only by blocking dopaminergic receptors, but also by blocking dopaminergic receptors, but also serotonergic disorders. Their simultaneous effect on serotonergic receptors is associated not only with less severe or undesirable neurological symptoms that predominate during treatment of neuroleptics of the first generation, but also a better therapeutic effect in terms of negative and positive symptoms. However, atypical neuroleptics are not without action although compared to typical neuroleptics they are less expressed.

The aim of the study is to assess the pharmacological profile of atypical neuroleptics in the context of treatment of all symptoms of schizophrenia, a comparison of the differences between first- and second-generation antipsychotics, as well as the presentation of new potential drugs from the group of neuroleptics atypical disorders that could be important in the treatment of schizophrenia.

Keywords: schizophrenia, clinical symptoms of schizophrenia, antipsychotic drugs, atypical neuroleptics, dopaminergic system

Bibliography:

¹ Janusz Rybakowski Etiopatogeneza schizofrenii – stan wiedzy na rok 2021; 2021

² Jolanta Orzelska-Górka; Joanna Mikulska; Anna Wiszniewska; Grażyna Biała New Atypical Antipsychotics in the Treatment of Schizophrenia and Depression; 2022

³ Keith Willner; Sarayu Vasani; Preeti Patel; Sara Abdijadid Atypical Antipsychotic Agents; 2024

INSULINOOPORNOŚĆ W ODNIESIENIU DO OTYŁOŚCI

Studentka Biologii Medycznej, Mariia Yaroshenko

*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii,
e-mail: yaroshenkomariia14@gmail.com*

*Opiekun naukowy: dr Joanna Sumorek-Wiadro, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii,
e-mail: joanna.sumorek-wiadro@mail.umcs.pl*

Insulinooporność stanowi coraz poważniejszy problem współczesnego społeczeństwa. Dieta bogata w węglowodany, siedzący tryb życia oraz inne czynniki środowiskowe sprawiają, że niektóre osoby są bardziej podatne na wystąpienie tego schorzenia. Niniejsza praca ma na celu przyjrzenie się jednej z wielu konsekwencji insulinooporności, która może być również jej przyczyną – otyłości. W formie skondensowanej przedstawione zostaną mechanizmy wpływu insulinooporności na tkankę tłuszczową i odwrotnie.

Insulina to hormon wytwarzany przez trzustkę, który odgrywa kluczową rolę w metabolizmie, wyzwalając wychwyt glukozy przez komórki i regulując metabolizm makroskładników. Działa na komórki docelowe (miocyty, adipocyty oraz hepatocyty) za pośrednictwem swoistych receptorów insulinowych, znajdujących się w ich błonie komórkowej. Insulina poprzez wiązanie z podjednostką α (znajdującą się na zewnątrz błony komórkowej) wspomnianych receptorów, powoduje autofosforylację transmembranowej podjednostki β . Proces ten przekształca receptor insulinowy w kinazę tyrozynową, która fosforyluje IRS (substraty receptora insulinowego). Białka te poprzez aktywację kinazy PI3K (kinaza fosfatydyloinozytolu-3), prowadzą do translokacji transportera glukozy GLUT 4 z cytoplazmy do błony komórkowej, co w konsekwencji prowadzi do wychwytu glukozy. W stanie insulinooporności szlak ten jest upośledzony, co prowadzi do nieprzepuszczalności komórek dla glukozy, późniejszego wzrostu poziomu cukru we krwi i kompensacyjnej nadprodukcji insuliny przez trzustkę.

Komórkami niezwykle wrażliwymi na insulinę są komórki tłuszczowe (adipocyty). Hormon pobudza bowiem dojrzewanie preadipocytów, syntezę trójglicerydów, zapobiega lipolizie i promuje aktywność lipazy lipoproteinowej, która wspomaga wychwyt kwasów tłuszczowych z krwi. Ta aktywność antylipolityczna wymaga znacznie mniejszej stymulacji insuliną niż translokacja GLUT 4. Dlatego nawet w przypadku insulinooporności i niedoboru glukozy w miocytach i hepatocytach, tkanka tłuszczowa nadal otrzymuje sygnały do magazynowania tłuszczu z powodu wysokiego poziomu cukru we krwi. Dotychczasowe badania wykazały, że wysoki poziom insuliny u osób z insulinoopornością uniemożliwia im utratę nadmiernej masy ciała, a jednym z powodów jest niższy sygnał sytości. Tkanki ciała nie uzyskują wówczas odpowiedniej ilości glukozy, co prowadzi do spożywania przez ludzi nadmiaru kalorii, prowadząc tym samym do otyłości. Z drugiej strony, zwiększona ilość tkanki tłuszczowej odgrywa kluczową rolę w rozwoju insulinooporności. Nawet przy łagodnym zapaleniu tkanka tłuszczowa może uwalniać szereg cytokin prozapalnych, n.p. czynnik martwicy nowotworu α (TNF- α) i interleukinę 6 (IL-6). TNF- α zapobiega normalnemu funkcjonowaniu IRS, podczas gdy IL-6 sterycznie blokuje interakcję receptora insuliny z IRS, prowadząc tym samym do insulinooporności.

Podsumowując, insulinooporność może być konsekwencją otyłości, jednocześnie stymulując jej dalszy rozwój. Zatem poznanie wzajemnych mechanizmów tej relacji stanowi ważne zagadnienie w walce zarówno z insulinoopornością jak i otyłością.

Słowa kluczowe: insulinooporność, tkanka tłuszczowa, otyłość

Literatura:

1. Bulbul Ahmed, Rifat Sultana, Michael W. Greene, Adipose tissue and insulin resistance in obese, *Biomedicine & Pharmacotherapy*, Volume 137, 2021, 111315, ISSN 0753-3322.
2. Barbara B. Kahn, Jeffrey S. Flier, Obesity and insulin resistance, 2000; *J Clin Invest.* 2000;106(4):473-481.
3. Julia M W Wong, Shui Yu, Clement Ma, Tapan Mehta, Stephanie L Dickinson, David B Allison, Steven B Heymsfield, Cara B Ebbeling, David S Ludwig, Stimulated Insulin Secretion Predicts Changes in Body Composition Following Weight Loss in Adults with High BMI, *The Journal of Nutrition*, Volume 152, Issue 3, 2022, Pages 655-662, ISSN 0022-3166.
4. Wilcox G. Insulin and insulin resistance. *Clin Biochem Rev.* 2005;26(2):19-39.

INSULIN RESISTANCE IN RELATION TO OBESITY

A student of Medical Biology, Mariia Yaroshenko

*University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Faculty of Biology and Biotechnology,
e-mail: yaroshenkomariia14@gmail.com*

*Supervisor: dr Joanna Sumorek-Wiadro, University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin,
Faculty of Biology and Biotechnology, Department of Functional Anatomy and Cytobiology,
e-mail: joanna.sumorek-wiadro@mail.umcs.pl*

Insulin resistance is a growing issue in modern-day society. Having a carbohydrate-heavy diet, a sedentary lifestyle, and certain environmental factors make a person more susceptible to this condition. This review aims to look at one of the many consequences of insulin resistance, which can also be a cause – obesity. In a condensed form, the mechanisms of the impact of insulin resistance on adipose tissue and vice versa will be presented.

Insulin is a hormone produced by the pancreas that plays a crucial role in metabolism by triggering glucose uptake by cells and regulating macronutrients metabolism. It acts on target cells (myocytes, adipocytes and hepatocytes) via specific insulin receptors located in their cell membrane. Insulin, by binding to the α subunit (located outside the cell membrane) of these receptors, causes autophosphorylation of the transmembrane β subunit. This process converts the insulin receptor into a tyrosine kinase that phosphorylates IRS (insulin receptor substrates). These proteins, by activating PI3K (phosphatidylinositol-3-kinase), lead to the translocation of the glucose transporter GLUT 4 from the cytoplasm to the cell membrane, which consequently leads to glucose uptake. In a state of insulin resistance, this pathway is impaired, which leads to the cells' impermeability to glucose, a subsequent rise of blood sugar, and compensatory overproduction of insulin by the pancreas. [1]

Adipocytes (fat cells) are very sensitive to insulin. It stimulates maturation of preadipocytes, triglyceride synthesis, prevents lipolysis, and promotes lipoprotein lipase activity, which fosters fatty acids uptake from the blood. This antilipolytic activity requires much smaller stimulation with insulin than GLUT 4 translocation. Therefore, even in the case of insulin resistance and glucose shortage in muscle and liver cells, adipose tissue keeps getting signals to store fat due to the high blood sugar.[2] Previous studies have shown that high levels of insulin in individuals with insulin resistance prevent them from losing excess weight, and one of the reasons for this is a lower satiety signal. Body tissues do not then obtain the appropriate amount of glucose, which leads to people consuming excess calories, thus leading to obesity.[3] On the other hand, increased adipose tissue plays a key role in the development of insulin resistance. Even with mild inflammation, adipose tissue can release several proinflammatory cytokines, for instance, tumor necrosis factor α (TNF- α) and interleukin 6 (IL-6). TNF- α prevents the normal functioning of the IRS, while IL-6 sterically blocks the interaction of the insulin receptor with the IRS, thereby leading to insulin resistance.[4]

In summary, insulin resistance may be a consequence of obesity, while also stimulating its further development. Therefore, understanding the mutual mechanisms of this relationship is an important issue in the fight against both insulin resistance and obesity.

Keywords: insulin resistance, adipose tissue, obesity

Bibliography:

1. Bulbul Ahmed, Rifat Sultana, Michael W. Greene, Adipose tissue and insulin resistance in obese, *Biomedicine & Pharmacotherapy*, Volume 137, 2021, 111315, ISSN 0753-3322.
2. Barbara B. Kahn, Jeffrey S. Flier, Obesity and insulin resistance, 2000; *J Clin Invest*. 2000;106(4):473-481.
3. Julia M W Wong, Shui Yu, Clement Ma, Tapan Mehta, Stephanie L Dickinson, David B Allison, Steven B Heymsfield, Cara B Ebbeling, David S Ludwig, Stimulated Insulin Secretion Predicts Changes in Body Composition Following Weight Loss in Adults with High BMI, *The Journal of Nutrition*, Volume 152, Issue 3, 2022, Pages 655-662, ISSN 0022-3166.
4. Wilcox G. Insulin and insulin resistance. *Clin Biochem Rev*. 2005;26(2):19-39.

TRÓJWYMIAROWE MATRYCE FOTOKATALITYCZNE NA BAZIE SZKIELETU GĄBKI MORSKIEJ DO ZASTOSOWAŃ W USUWANIU NIESTEROIDOWYCH LEKÓW PRZECIWZAPALNYCH

Marta Jaruga

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Supramolekularnej
e-mail: marjar16@amu.edu.pl

Opiekun naukowy: Prof. UAM dr hab. Michał Cegłowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,
Zakład Chemii Supramolekularnej, e-mail: michal.ceglowski@amu.edu.pl

Badania przedstawione w pracy mają na celu opracowanie innowacyjnych, trójwymiarowych matryc fotokatalitycznych, które bazują na bioinspirowanej strukturze gąbki morskiej. Celem projektu jest nie tylko synteza i charakterystyka takich matryc, ale także ocena ich efektywności w usuwaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAIDs), takich jak naproksen i ketoprofen, które stanowią problematyczne zanieczyszczenia środowiskowe. Ze względu na swoją strukturę chemiczną, niesteroidowe leki przeciwzapalne są trudne do usunięcia przy zastosowaniu konwencjonalnych metod oczyszczania, co powoduje, że ich obecność w wodzie staje się istotnym problemem ekologicznym i zdrowotnym. W odpowiedzi na ten problem, badanie koncentruje się na opracowaniu systemu fotokatalitycznego inspirowanego naturą, bazującego na TiO_2 i konfiguracji kaskadowej, który został zoptymalizowany w celu maksymalizacji wydajności degradacji tych związków. Przeprowadzono kompleksową analizę strukturalną i chemiczną fotokatalizatora, który bazuje na sztywnym szkielecie gąbki morskiej. Badania obejmowały ocenę biokompatybilności oraz możliwości modyfikacji tej struktury, aby zapewnić maksymalną efektywność degradacyjną wobec NSAIDs. Bioinspirowane rozwiązania, takie jak struktura porowata oraz możliwość modyfikacji składu, mają istotne znaczenie dla ekologii i wpływu technologii na środowisko. W zakresie materiałów i metod, zastosowano różnicowane techniki analityczne do pełnej charakterystyki nowo opracowanego materiału.

W pierwszej kolejności użyto mikroskopii elektronowej SEM do wizualizacji struktury porowatej szkieletu gąbki morskiej, umożliwiając szczegółową obserwację morfologii i struktury TiO_2 wkomponowanego w matrycę. Wykonano także mapowanie pierwiastków za pomocą EDX, co pozwoliło na lokalizację i potwierdzenie równomiernego rozmieszczenia tytanu oraz innych pierwiastków w strukturze fotokatalizatora. Kolejnym krokiem była analiza widmowa, w tym spektroskopia odbicia dyfuzyjnego (DRS) oraz widma wzbudzenia, które pozwoliły na dopasowanie spektrum absorpcji fotokatalizatora do widma emisji światła używanego w procesie. Takie dostosowanie umożliwi optymalne wykorzystanie światła, co przekłada się na wzrost efektywności procesu fotokatalitycznego. Badania efektywności fotokatalitycznej nowego materiału skupiały się na ocenie jego zdolności do rozkładu naproksenu i ketoprofenu. Analiza uzyskanych rezultatów wskazuje na wysoką wydajność degradacyjną, która zwiększa się wraz ze wzrostem liczby etapów kaskady oraz optymalizacją parametrów przepływu. Badania potwierdzają, że struktura kaskadowa wspomaga proces degradacji, zwiększając efektywność fotokatalizatora. Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanej struktury porowatej oraz konfiguracji kaskadowej, bioinspirowane matryce fotokatalityczne mogą być skutecznie stosowane do usuwania trudnych do degradacji zanieczyszczeń. Na podstawie uzyskanych rezultatów wykazano, że opracowane fotokatalizatory bazujące na strukturze gąbki morskiej mają duży potencjał aplikacyjny w oczyszczaniu wody i usuwaniu zanieczyszczeń farmaceutycznych. Struktura porowata gąbki morskiej, wzbogacona o TiO_2 oraz optymalizowana w konfiguracji kaskadowej, sprawia, że fotokatalizator działa efektywnie nawet w warunkach przemysłowych, co sugeruje jego potencjalne zastosowanie w szerokim zakresie procesów oczyszczania ścieków. Uzyskane rezultaty są istotnym krokiem w rozwoju nowych technologii oczyszczania wody.

Słowa kluczowe: Biomimetyczne, gąbka morska, fotokataliza, TiO_2

3D PHOTOCATALYTIC ARRAYS BASED ON THE SKELETON OF A MARINE SPONGE FOR APPLICATIONS IN THE REMOVAL OF NON-STEROIDAL ANTIINFLAMMABLE DRUGS

Marta Jaruga

*Adam Mickiewicz University, Poznań, Faculty of Chemistry, Department of Supramolecular Chemistry
e-mail: marjar16@amu.edu.pl*

Supervisor: Prof. UAM dr hab. Michał Cegłowski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Faculty of Chemistry, Department of Supramolecular Chemistry, e-mail: michal.ceglowski@amu.edu.pl

The research presented in this study aims to develop innovative, three-dimensional photocatalytic matrices inspired by the bioinspired structure of marine sponges. The project's objective is not only the synthesis and characterization of such matrices but also the evaluation of their efficiency in removing non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as naproxen and ketoprofen, which are challenging environmental pollutants. Due to their chemical structure, NSAIDs are difficult to eliminate using conventional purification methods, making their presence in water a significant ecological and health concern. In response to this issue, the study focuses on designing a nature-inspired photocatalytic system based on TiO_2 and a cascade configuration, optimized to maximize the degradation efficiency of these compounds. A comprehensive structural and chemical analysis of the photocatalyst, built on the rigid framework of a marine sponge, was conducted. The research assessed the biocompatibility and potential for structural modifications to ensure maximum degradation efficiency against NSAIDs. Bioinspired solutions, such as the porous structure and the ability to modify the composition, are crucial for ecological considerations and the environmental impact of this technology. Diverse analytical techniques were employed to fully characterize the newly developed material. Initially, scanning electron microscopy (SEM) was used to visualize the porous structure of the marine sponge framework, providing detailed observations of the morphology and structure of TiO_2 embedded within the matrix. Elemental mapping using EDX confirmed the uniform distribution of titanium and other elements in the photocatalyst structure. Spectral analysis, including diffuse reflectance spectroscopy (DRS) and excitation spectra, was performed to match the photocatalyst's absorption spectrum with the emission spectrum of the light source used in the process. This alignment enables optimal light utilization, enhancing photocatalytic efficiency. The effectiveness of the new material was evaluated based on its capacity to degrade naproxen and ketoprofen. The results indicate high degradation efficiency, which increases with the number of cascade stages and optimization of flow parameters. The studies confirm that the cascade structure supports the degradation process, improving photocatalyst performance. Thanks to the optimized porous structure and cascade configuration, bioinspired photocatalytic matrices can effectively remove hard-to-degrade pollutants. The findings demonstrate that photocatalysts based on the marine sponge structure have significant potential for application in water purification and the removal of pharmaceutical contaminants. The porous marine sponge structure, enhanced with TiO_2 and optimized in a cascade configuration, ensures effective operation even under industrial conditions, suggesting its potential use in a wide range of wastewater treatment processes. The results represent a crucial step forward in the development of novel water purification technologies.

Keywords: Biomimetic, marine sponge, photocatalysis, TiO_2

PORÓWNANIE SYSTEMÓW UTRZYMANIA KONI W ASPEKCIE ICH NATURALNYCH POTRZEB

inż. Marta Wnęk¹, Kacper Koszyk², dr inż. Elżbieta Wnuk³

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Hipologiczna Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, e-mail: wnekmarta03@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Hipologiczna Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki e-mail: koszykkacper02@gmail.com

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, e-mail: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

Opiekun naukowy: dr inż. Elżbieta Wnuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, e-mail: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

Konie zostały udomowione przez człowieka kilka tysięcy lat temu i od tamtego momentu są obecne w wielu dziedzinach życia. Rola konia znacznie zmieniła się na przestrzeni dziejów. Od początku konie służyły głównie jako środek transportu, były użytkowane w wojsku oraz później jako siła pociągowa podczas prac polowych. Obecnie konie są głównie wykorzystywane w sporcie jeździeckim, rekreacji i hipoterapii, zarówno przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Część ludzi również utrzymuje konie wyłącznie w celach hobbistycznych lub jako zwierzęta towarzyszące.

W dzisiejszych czasach oprócz sposobu użytkowania tych zwierząt, zmienił się również ich tryb życia. Przed udomowieniem konie żyły na wolności w stadzie o ściśle określonej hierarchii. Większość doby, bo aż nawet 16 godzin spędzały na swobodnym przemieszczaniu się po stepach i stałym spożywaniu pokarmu, którym była głównie trawa. Dzisiaj konie żyjące w swoim pierwotnym środowisku są rzadkością. Przeważnie są one utrzymywane w stajniach i wypuszczane na pastwiska lub wybiegi na jedynie kilka godzin w ciągu dnia. Odpowiedzialność za te zwierzęta ponosi więc dzisiaj głównie człowiek. Jego obowiązkiem jest zapewnić koniom warunki do życia jak najlepiej odpowiadające ich naturalnym potrzebom.

Możliwość realizacji przez konie ich potrzeb wynikających z wzorca gatunkowego jest niezwykle ważna. Dzięki temu zwierzęta te mogą rozwijać się w prawidłowy sposób i przejawiać naturalny behavior. Tryb życia koni domowych jest przeważnie uzależniony od rodzaju użytkowania danego konia. System utrzymania koni może mieć wpływ na występowanie zaburzeń behawioralnych wśród tych zwierząt. Odpowiednie warunki utrzymania, pożywienie, dostęp do świeżej wody pitnej, ruch na świeżym powietrzu oraz opieka i sposób użytkowania wpływają na dobre samopoczucie konia. Zapewnienie koniom podstawowych potrzeb bytowych jest podstawą, aby uniknąć różnego rodzaju schorzeń, chorób i zaburzeń zachowania, które mogą być niebezpieczne zarówno dla konia, jak i dla człowieka. Rodzaj systemu utrzymania odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu konia. Zarówno w Polsce jak i na całym świecie możemy wyróżnić kilka systemów utrzymania koni. Do podstawowych systemów utrzymania zaliczamy: system stajenny (stanowiska, boksy, system wolnowybiegowy i system wolnostanowiskowy) oraz system bezstajenny (pastwiskowy, rezerwatowy). Istnieje jeszcze inny podział systemów utrzymania – indywidualny oraz grupowy. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się tzw. rozwiązania alternatywne (Paddock Paradise).

Wybór odpowiedniego systemu utrzymania jest bardzo ważny pod kątem zapewnienia koniom podstawowych zasad dobrostanu oraz jak najlepszych warunków zgodnych ich pierwotnym trybem życia. Dokonanie takiego wyboru niestety nie jest dla hodowców łatwe i proste, ponieważ jest to również uwarunkowane względami ekonomicznymi oraz możliwością i chęcią ograniczenia nakładów pracy włożonej przez człowieka.

Praca ma charakter przeglądowy, a jej jest celem zaprezentowanie systemów utrzymania w chowie i hodowli koni w oparciu o aspekt dobrostanu tych zwierząt, ich pierwotnego trybu życia oraz nakładu pracy człowieka w danym systemie. Poster został opracowany na podstawie literatury z zakresu behavioru koni, aktów prawnych i wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz artykułów i badań naukowych przeprowadzonych odnośnie różnych systemów utrzymania.

Lublin

6-7 grudnia 2024

Słowa kluczowe: konie, system utrzymania, dobrostan, hodowla

Bibliografia:

1. Bombik T., Górski K., Bombik E., Malec B., Porównanie warunków utrzymania koni w stajni stanowiskowej i boksowej., 2009, Acta Sci. Pol., Zootechnica 8 (1-2), 3-10
2. Drewka M., Mlynek J., Kapelański W., Monkiewicz M., Mlynekova E., Wybrane aspekty chowu i użytkowania koni., 2015, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
3. Fiedorwicz G., Łojek J., Clausen E., Nowoczesne technologie utrzymania koni (cz. I)., 2010, Przegląd hodowlany nr 10
4. Łuszczyński J., Pieszka M., Padło M., Częstotliwość występowania chorób u koni czystej krwi arabskiej w zależności od systemu utrzymania., Wiadomości Zootechniczne, R. LII, 4: 110-117
5. Systemy utrzymania koni. Poradnik.,2004, Opracowano w ramach: Projektu bliźniaczego Phare Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych.
6. Zeitler-Feicht Margit. H., Zachowania koni. Przyczyny, terapia i profilaktyka., 2014, Świadome jeździectwo

COMPARISON OF HORSE MAINTENANCE SYSTEMS IN TERMS OF THEIR

inż. Marta Wnek¹, Kacper Koszyk², dr inż. Elżbieta Wnuk³

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Hippological Section of the Student Scientific Club "Animal Sciences and Bioeconomy", e-mail: wnekmarta03@gmail.com

²University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Hippological Section of the Student Scientific Club "Animal Sciences and Bioeconomy", e-mail: koszykkacper02@gmail.com

³University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Department of Horse Breeding and Use, e-mail: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

Supervisor: dr inż. Elżbieta Wnuk, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Department of Horse Breeding and Use, e-mail: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

Horses were domesticated by humans several thousand years ago and have been present in many areas of life ever since. The role of the horse has changed significantly over the course of history. From the beginning, horses served mainly as a means of transport, were used in the military and later as a pulling force during field work. Today horses are mainly used in equestrian sports, recreation and hippotherapy, both by children, teenagers and adults. Some people also keep horses exclusively for hobby purposes or as companion animals.

In modern times, in addition to the way these animals are used, their way of life has also changed. Before domestication, horses lived in the wild in a herd with a strictly defined hierarchy. They spent most of their day, as much as 16 hours, freely moving around the steppes and constantly consuming food, which was mainly grass. Today horses living in their original environment are rare. They are usually kept in stables and released into pastures for only a few hours during the day. Therefore, the responsibility for these animals today lies primarily with the human. It is his duty to provide the horses with living conditions that best correspond to their natural needs.

The ability of horses to meet their needs arising from a species pattern is extremely important. This allows these of domestic horses is largely dependent on the type of use of a given horse. The system of maintenance of horses can affect the occurrence of behavioural disorders among these animals. Adequate living conditions, food, access to fresh drinking water, outdoor movement and the care and manner of use affect the horse. Providing horses with basic living needs is the basis that can be dangerous for both the horse and the human. The type of maintenance systems plays a key role in maintaining the homeostasis of the horse body. We can distinguish several horse maintenance systems both in Poland and around the world. Basic maintenance systems include: stable system (horse stand, horse stall, system of free range and system of free horse stand) and system of without stable (grassland, reserve). There is another division of maintenance systems – individual and group. In recent years, so-called alternative solutions (Paddock Paradise) have become increasingly popular.

The choice of the right maintenance system is very important in terms of ensuring the horses have basic welfare and the best conditions by economic considerations and the ability and willingness to limit the amount of work put in by humans.

The paper is a review and its aim is to present the systems of keeping and breeding of horses based in the welfare aspects of these animals, their original way of life and the human effort on the given system. The poster was developed in the basis of the literature on horse behaviour, animal welfare legislation and requirements, as well as articles and research conducted on the different systems of keeping and breeding.

Keywords: horses, maintenance systems, well-being, breeding

Bibliography:

1. Bombik T., Górski K., Bombik E., Malec B., Porównanie warunków utrzymania koni w stajni stanowiskowej i boksowej., 2009, Acta Sci. Pol., Zootechnica 8 (1-2), 3-10
2. Drewka M., Mlynek J., Kapelański W., Monkiewicz M., Mlynekova E., Wybrane aspekty chowu i użytkowania koni., 2015, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
3. Fiedorowicz G., Łojek J., Clausen E., Nowoczesne technologie utrzymania koni (cz. I), 2010, Przegląd hodowlany nr 10
4. Łuszczynski J., Pieszka M., Padło M., Częstotliwość występowania chorób u koni czystej krwi arabskiej w zależności od systemu utrzymania., Wiadomości Zootechniczne, R. LII, 4: 110-117
5. Systemy utrzymania koni. Poradnik., 2004, Opracowano w ramach: Projektu bliźniaczego Phare Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych.
6. Zeitler-Feicht Margit. H., Zachowania koni. Przyczyny, terapia i profilaktyka., 2014, Świadome jeździectwo

TULAREMIA – PROBLEM WCIĄŻ AKTUALNY

Martyna Gumółka¹, Daria Haraf¹, Zbigniew Belkot²

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Lownych i Wolno Żyjących, martgum@gmail.com harafdaria11@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zbigniew.belkot@up.lublin.pl

Tularemia nazywana również gorączką króliczą, jest zoonotyczną chorobą zakaźną wywoływaną przez Gram-ujemną bakterię *Francisella tularensis*. Występuje najczęściej u zajęczaków (króliki i zajęce) oraz u gryzoni (norniki, szczury, piżmaki, bobry), które są rezerwuarem tego zarazka. Zakażenie tym drobnoustrojem stwierdzono również u wielu gatunków ssaków, ptaków, ryb, płazów, stawonogów i pierwotniaków. Choroba najczęściej występuje u gryzoni, zajęcy, dziko żyjących królików, rzadziej natomiast u zwierząt domowych, ze względu na ograniczony kontakt z wektorami. U zajęcy choroba ma najczęściej przebieg ostry, który kończy się śmiercią zwierzęcia, którą poprzedzają objawy osłabienia, gorączka oraz trudności w oddychaniu lub postać podostrą z charakterystycznymi ziarninami i postępującym wyniszczeniem organizmu.

Ludzie zarażają się najczęściej przez bezpośredni kontakt z zakażonymi tkankami zwierząt (myśliwi, garbarze, rzeźnicy), drogą pokarmową, aerogenną oraz przez ukąszenia owadów i kleszczy. Ze względu na swój potencjał zoonotyczny, tularemia stanowi wciąż aktualny problem zdrowia publicznego. Szczególne znaczenie ma fakt, że *F. tularensis* jest klasyfikowana jako potencjalny czynnik broni biologicznej, co dodatkowo podkreśla potrzebę jej monitorowania. Szczególnie narażeni na zarażenie są myśliwi, leśnicy oraz pracownicy ochrony przyrody.

U człowieka choroba występuje w różnych formach jako postać węzłowa, oczno-węzłowa, żołądkowo-jelitowa, trzewna i płucna. Tularemia pozostaje aktualnym problemem zdrowia publicznego ze względu na jej potencjał zoonotyczny oraz zdolność do wywoływania epidemii, szczególnie w populacjach zajęczaków oraz ludzi narażonych na kontakt z dziką przyrodą. Konieczne jest dalsze monitorowanie tej jednostki chorobowej oraz szersze badania w celu opracowania skutecznej strategii jej zapobiegania.

Diagnostyka choroby opiera się na wykorzystaniu głównie badań serologicznych oraz metod biologii molekularnej. Materiałem do badań mogą być próbki krwi, moczu, wymazy z gardła oraz biopty z węzłów chłonnych.

Badania przeglądowe w obecnej pracy koncentrują się na tulareмии jako jednostce chorobowej, występującej u zajęczaków i innych zwierząt wolno żyjących. Przedstawiono wiedzę dotyczącą epidemiologii, dróg zakażenia, objawów klinicznych oraz metod diagnostyki z naciskiem na zagrożenia jakie stwarza ta choroba dla osób mających kontakt z dzikimi zwierzętami.

Celem pracy było przedstawienie najnowszych badań na temat tulareмии zajęcy oraz jej wpływu na zdrowie ludzi.

Słowa klucze: tularemia, gorączka królików, zajęczaki, zoonoza

TULAREMIA – A PERSISTENTLY RELEVANT ISSUE

Martyna Gumółka¹, Daria Haraf¹, Zbigniew Belkot²

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine,
Student Scientific Association of Diseases of Wild and Free-living Animals, martgum@gmail.com harafdaria11@gmail.com

²University of Life Sciences in Lublin, Department of Food Hygiene of Animal Origin,
Faculty of Veterinary Medicine, zbigniew.belkot@up.lublin.pl

Tularemia, also known as rabbit fever, is a zoonotic infectious disease caused by the Gram-negative bacterium *Francisella tularensis*. It occurs most commonly in lagomorphs (rabbits and hares) and rodents (voles, rats, muskrats, beavers), which are the reservoir of this germ. Infection with this microorganism has also been found in many species of mammals, birds, fish, amphibians, arthropods and protozoans. The disease is most common in rodents, hares and wild rabbits, and less common in domestic animals due to limited contact with the vectors. In hares, the disease is most often acute and fatal, preceded by signs of weakness, fever and difficulty breathing, or as a subacute form with characteristic granulomas and progressive cachexia.

Humans are most commonly infected through direct contact with infected animal tissues (hunters, tanners, butchers), the oral route, the aerogenic route and through insect and tick bites. Because of its zoonotic potential, tularemia is still an ongoing public health problem. Of particular relevance is the fact that *F. tularensis* is classified as a potential biological weapon agent, which further emphasises the need for monitoring. Hunters, foresters and wildlife workers are particularly vulnerable to infection.

In humans, the disease occurs in various forms as nodal, ocular-nodal, gastrointestinal, visceral and pulmonary forms. Tularemia remains a current public health concern due to its zoonotic potential and its ability to cause epidemics, particularly in lagomorph populations and humans exposed to wildlife. Further monitoring of this disease entity and more research is needed to develop an effective prevention strategy.

Diagnosis of the disease is based mainly on serological tests and molecular biology methods. Test material may include blood samples, urine samples, throat swabs and biopsy specimens from lymph nodes.

The review study in the current work focuses on tularemia as a disease entity, occurring in lagomorphs and other free-living animals. Knowledge of epidemiology, routes of infection, clinical signs and methods of diagnosis are presented, with an emphasis on the risks this disease poses to people in contact with wild animals.

The aim of the paper was to present the latest research on hare tularemia and its impact on human health.

Keywords: tularemia, rabbit fever, hares, zoonosis

OCENA STANU CHEMICZNEGO WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW W CHORZOWIE – POLSKA POŁUDNIOWA

mgr inż, Martyna Lalik¹, dr hab. prof. UŚ Dominika Dąbrowska²

¹Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, martyna.lalik@us.edu.pl

²Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, dominika.dabrowska@us.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Prof. UŚ Dominika Dąbrowska, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, dominika.dabrowska@us.edu.pl

Badanie dotyczyło czasowo-przestrzennej zmienności zanieczyszczenia wód w pobliżu składowiska odpadów komunalnych w Chorzowie, w południowej Polsce. W tym celu przeprowadzono analizy przewodnictwa elektrolitycznego, siarczanów, chlorków, azotanów, jonów amonowych i boru. Dane z monitoringu wód podziemnych z obszaru badawczego posłużyły jako podstawa do obliczenia Wskaźnika Zanieczyszczenia Nemerowa (NPI) oraz Wskaźnika Zanieczyszczenia Wód Składowiska (LWPI). Wyniki wykazały, że każdy piezometr charakteryzował się wyjątkowo wysokim poziomem zanieczyszczenia. Piezometr na odpływie wód gruntowych ze składowiska miał wartość indeksu LWPI większą niż 320; wartości powyżej pięciu wskazują na wysokie zagrożenie dla wód gruntowych. Indeks NPI osiągnął wynik ponad 44, co również wskazuje na istotne ryzyko. Struktura obu indeksów umożliwia ocenę stopnia zagrożenia wód gruntowych na obszarach, gdzie występują źródła zanieczyszczeń. Jednakże indeks NPI wskazuje na wpływ parametrów innych niż główne jony na całkowite zanieczyszczenie wody. W gospodarce odpadami stosowanie indeksów do oceny jakości wód podziemnych wokół źródeł zanieczyszczeń jest szczególnie korzystne, ponieważ pozwala ocenić poziom zagrożenia dla wód, co z kolei może pomóc we wdrażaniu dalszych działań zapobiegawczych.

Słowa kluczowe: składowisko, zanieczyszczenie, hydrogeologia

GROUNDWATER CHEMICAL STATUS ASSESSMENT IN THE AREA OF THE WASTE LANDFILL IN CHORZÓW – SOUTHERN POLAND

mgr inż, Martyna Lalik¹, dr hab. prof. UŚ Dominika Dąbrowska²

¹*University of Silesia, Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences, martyna.lalik@us.edu.pl*

²*University of Silesia, Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences, dominika,dabrowska@us.edu.pl*

Supervisor: dr hab. Prof. UŚ Dominika Dąbrowska, University of Silesia, Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences, dominika,dabrowska@us.edu.pl

This research looked on the spatiotemporal variation of water pollution in the vicinity of a municipal solid waste landfill in Chorzow, southern Poland. Electrolytic conductivity, sulfates, chlorides, nitrates, ammonium ion, and boron assays were carried out for this reason. The study area's groundwater monitoring data served as the foundation for the calculation of the Nemerow Pollution Index (NPI) and Landfill Water Pollution Index (LWPI). The outcomes showed that each piezometer had extremely high pollution. The piezometer at the landfill's groundwater outflow has a LWPI index value greater than 320; values greater than five signify a high risk to groundwater. The NPI index achieved a score of over 44, indicating significant risk as well. The two indices' structure makes it possible to evaluate the degree of groundwater hazard in locations where pollution sources are present. However, the NPI index indicates the impact of parameters other than major ions to total water pollution. In waste management, the use of indexes to evaluate the quality of groundwater surrounding pollution sources is particularly beneficial since it makes it possible to gauge the level of hazard to water, which in turn can aid in the implementation of further preventive measures.

Keywords: landfill, pollution, hydrogeology

ROZMIESZCZENIE MITOCHONDRIÓW I CHLOROPLASTÓW W KOMÓRKACH MIĘKISZU ZIELENIOWEGO *LEMNA TRISULCA* L., W REAKCJI NA ŚWIATŁO NIEBIESKIE O NISKIM I WYSOKIM NATEŻENIU

mgr Mateusz Stefan Wesolowski¹, prof. UAM dr hab. Sławomir Samardakiewicz²

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej,
¹matwes4@amu.edu.pl, ²sas@amu.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Sławomir Samardakiewicz

Dotychczasowe obserwacje mitochondriów w komórkach roślinnych wykazały, że organelle te często znajdują się w pobliżu chloroplastów (Scott i Logan 2011, Oikawa i wsp. 2021). Wiadomo, że obie te organelle współpracują ze sobą na poziomie szlaków sygnałowych oraz reakcji metabolicznych (Miyaji i wsp. 2015, Hanson i Hines 2018, Voon i wsp. 2021). Przyjmuje się, że efektywność tych interakcji jest uzależniona od relacji przestrzennych między organellami. Może to mieć szczególnie znaczenie w warunkach stresu. Jak dotąd nie wykazano jednak, czy wzajemne rozmieszczenie mitochondriów i chloroplastów jest utrzymywane w warunkach stresowych. Przykładem może być stres świetlny, który jak wiadomo indukuje kierunkowe ruchy chloroplastów (Wada 2013). U większości roślin za indukcję tych ruchów odpowiedzialne jest światło niebieskie (Suetsugu i Wada 2016). W warunkach braku oświetlenia chloroplasty przyjmują tzw. pozycję ciemnościową, tj. są one położone równomiernie przy wszystkich ścianach (Wada 2013). Pod wpływem słabego światła obserwowana jest reakcja akumulacji (ang. *accumulation response*). W efekcie tej reakcji chloroplasty ustawiają się prostopadle do kierunku padania światła przy ścianach peryklinalnych, prowadząc do zwiększenia ekspozycji aparatu fotosyntetycznego na oświetlenie o niskim natężeniu (Wada 2013). W wyniku oddziaływania silnego oświetlenia obserwowana jest tzw. reakcja ucieczki chloroplastów (ang. *avoidance response*). W efekcie chloroplasty przemieszczają się w rejon ścian antyklinalnych, równoległych do kierunku padania światła (gdzie natężenie światła jest najmniejsze), dzięki czemu aparat fotosyntetyczny jest chroniony przed nadmiarem energii świetlnej (Wada 2013). Jak dotąd nie wiadomo czy tym zmianom położenia chloroplastów towarzyszy również zmiana położenia mitochondriów. Pierwsze próby odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono w oparciu o obserwacje mikroskopowe jedynie materiału utrwalonego (Islam i wsp. 2020) lub sztucznych układów, jakimi są protoplasty komórek roślinnych (Oikawa i wsp. 2021). Nadal jednak ta kwestia nie została opisana w układach żywych. W związku z tym podjęliśmy badania, których celem była przyżyciowa analiza rozmieszczenia mitochondriów w komórkach miększu zieleniowego.

Na początku prac postawiono hipotezę badawczą, w której założono, że w komórkach miększu zieleniowego rozmieszczenie, zarówno mitochondriów jak i chloroplastów, ulega zmianie pod wpływem światła niebieskiego o zmiennym natężeniu. W celu weryfikacji tej hipotezy przeprowadzono badania z wykorzystaniem kwiatowej rośliny wodnej *Lemna trisulca* L. – rośliny modelowej w badaniach kierunkowych ruchów chloroplastów (Samardakiewicz i wsp. 2015 i cyt. tam lit.). Miększ zieleniowy tej rośliny w części apikalnej członu łodygowo-liściowego jest zbudowany tylko z jednej warstwy komórkowej, co pozwala analizować rozmieszczenie organelli w mikroskopie optycznym w warunkach najbardziej zbliżonych do fizjologicznych. Do doświadczeń pobierano rośliny inkubowane przez 12 godz. w ciemności, a następnie traktowano je przez 45 min. światłem niebieskim o niskim natężeniu ($4 \mu\text{E}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) lub wysokim natężeniu ($40 \mu\text{E}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$). Materiał kontrolny stanowiły rośliny inkubowane w ciemności. Chloroplasty lokalizowano w komórkach miększu zieleniowego tej rośliny na podstawie autofluorescencji chlorofilu, natomiast mitochondria były znakowane rodaminą 123. Obrazy mikroskopowe rejestrowano za pomocą mikroskopu konfokalnego. Uzyskane obrazy analizowano w programie Fiji (ImageJ). Na podstawie uzyskanych obrazów określano wzajemne położenie mitochondriów i chloroplastów. Wyróżniono trzy kategorie sposobu rozmieszczenia mitochondriów. Pierwszą grupę stanowiły mitochondria znajdujące się bezpośrednio przy chloroplastach (M1). Drugą grupę tworzyły mitochondria, które wprawdzie nie przylegały bezpośrednio do chloroplastów, jednak znajdowały się w zwartej grupie mitochondriów,

z których przynajmniej jedno z nich stykało się bezpośrednio z chloroplastami (M2). Do trzeciej kategorii należały mitochondria, które w żaden sposób nie sąsiadowały z chloroplastami (M3). W celu oceny położenia mitochondriów w stosunku do całej komórki wyznaczano tzw. współczynnik położenia mitochondriów względem centroidu komórki (MPF).

W analizowanych komórkach, niezależnie od warunków świetlnych, największą grupę stanowiły mitochondria bezpośrednio przylegające do chloroplastów (M1). Udział procentowy tych mitochondriów w poszczególnych wariantach doświadczalnych nie różnił się w sposób istotny statystycznie i wynosił odpowiednio: $64,30 \pm 6,17\%$ w warunkach kontrolnych, $66,60 \pm 6,05\%$ u roślin inkubowanych w słabym świetle niebieskim oraz $64,10 \pm 5,78\%$ u roślin traktowanych silnym światłem niebieskim. Odsetek mitochondriów pośrednio związanych z chloroplastami (M2) był dwukrotnie niższy niż mitochondriów M1. Udział procentowy mitochondriów tej klasy wynosił: $26,80 \pm 4,24\%$ w kontroli, $27,10 \pm 4,85\%$ w warunkach słabego światła niebieskiego i $26,50 \pm 3,63\%$ w przypadku silnego światła niebieskiego. We wszystkich wariantach eksperymentalnych, najmniejszą pulę obserwowanych mitochondriów, stanowiły te niezwiązane z chloroplastami (M3). Procent tych mitochondriów wynosił: $8,80 \pm 6,18\%$ w przypadku warunków ciemnościowych, $6,30 \pm 4,19\%$ u roślin inkubowanych w słabym świetle niebieskim oraz $9,40 \pm 5,37\%$ u roślin wystawionych na działanie silnego światła niebieskiego.

Analiza położenia mitochondriów na podstawie współczynnika MPF wykazała, że mitochondria M1 pod wpływem silnego światła niebieskiego, przemieszczały się w kierunku ścian antyklinalnych, czyli analogicznie do kierunku ruchu chloroplastów w tych warunkach. W przypadku mitochondriów M2 zaobserwowano zwiększenie ich obecności przy ścianach peryklinalnych w warunkach słabego światła niebieskiego, a więc podobnie jak chloroplastów w reakcji akumulacji. Tylko mitochondria niezwiązane z chloroplastami (M3) przemieszczały się inaczej niż chloroplasty. W obecności silnego światła niebieskiego wykazywały bowiem tendencję do przemieszczania się w pobliże ścian peryklinalnych.

Przedstawione wyniki potwierdzają postawioną na wstępie hipotezę, w której założono, że w komórkach *L. trisulca* pod wpływem zmiennego natężenia światła niebieskiego następuje zmiana położenia nie tylko chloroplastów, ale także mitochondriów. Co więcej, większość mitochondriów towarzyszyła chloroplastom podczas ich przemieszczania się indukowanego światłem niebieskim o różnym natężeniu. Jest to najprawdopodobniej element optymalizacji bioenergetyki komórki oraz odpowiedzi na działanie stresu świetlnego. Uzyskane wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań związanych z interakcjami przestrzennymi mitochondriów i chloroplastów w różnych warunkach stresu biotycznego i abiotycznego. Wiedza na temat tych zależności może z kolei w przyszłości stanowić podstawę do uzyskiwania odmian roślin uprawnych, które będą cechowały się lepszym stanem bioenergetycznym niż obecnie stosowane, zwłaszcza w drastycznie zmieniających się warunkach klimatycznych.

Słowa kluczowe: mitochondria, chloroplasty, rozmieszczenie organelli, stres świetlny, mikroskopia konfokalna

Bibliografia:

1. Hanson M. R., Hines K. M. 2018. Plant Physiol. doi.org/10.1104/pp.17.01287.
2. Islam M. S. i wsp. 2009. Plant Cell Physiol. 50 (6): 1032-1040.
3. Islam M. S. i wsp. 2020. J. Int. Plant Biol. 62 (9): 1352-1371.
4. Kasahara i wsp. 2002. Nature. doi: 10.1038/nature01213.
5. Miyaji T. i wsp. 2015. Nat. Comm. doi.org/10.1038/ncomms6928.
6. Oikawa K. i wsp. 2021. Comm. Biol. doi.org/10.1038/s42003-021-01833-8.
7. Samardakiewicz S. i wsp. 2015. PLOS ONE. doi.org/10.1371/journal.pone.0116757.
8. Scott I., Logan D. C. 2011. Springer. doi:10.1007/978-0-387-89781-3
9. Suetsugu N., Wada M. 2016. Front. Plant Sci. doi.org/10.3389/fpls.2016.00561.
10. Voon C. P. i wsp. 2021. Quant. Plant Biol. doi:10.1017/qpb.2021.7.
11. Wada M. 2013. Plant Sci. doi.org/10.1016/j.plantsci.2013.05.016.

**DISTRIBUTION OF MITOCHONDRIA AND CHLOROPLASTS
IN THE MESOPHYLL CELLS OF *LEMNA TRISULCA* L., IN RESPONSE TO LOW
AND HIGH INTENSITY BLUE LIGHT**

mgr Mateusz Stefan Wesolowski¹, prof. UAM dr hab. Sławomir Samardakiewicz²

*Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Laboratory of Electron and Confocal Microscopy,
¹matwes4@amu.edu.pl, ²sas@amu.edu.pl*

Supervisor: prof. UAM dr hab. Sławomir Samardakiewicz

Previous observations of mitochondria in plant cells have shown that these organelles are often located close to chloroplasts (Scott and Logan 2011, Oikawa et al. 2021). The two organelles are known to cooperate at the level of signalling pathways and metabolic reactions (Miyaji et al. 2015, Hanson and Hines 2018, Voon et al. 2021). It is assumed that the efficiency of these interactions is dependent on the spatial relationships between organelles. This may be particularly relevant under stress conditions. So far, however, it has not been shown whether the reciprocal arrangement of mitochondria and chloroplasts is maintained under stress conditions. An example is light stress, which is known to induce directional movements of chloroplasts (Wada 2013). In most plants, blue light is responsible for the induction of these movements (Suetsugu and Wada 2016). In the absence of light, chloroplasts adopt the so-called dark position, i.e. they are positioned evenly against all walls (Wada 2013). Under low light, an accumulation response is observed. As a result of this response, the chloroplasts position themselves perpendicular to the direction of light at the periclinal walls, leading to increased exposure of the photosynthetic apparatus to low light-intensity (Wada 2013). As a result of exposure to strong light, a so-called chloroplast avoidance response is observed. As a result, chloroplasts move to the region of the anticlinal walls parallel to the direction of light (where the light intensity is lowest), thus protecting the photosynthetic apparatus from excess light energy (Wada 2013). So far, it is not known whether these changes in the position of chloroplasts are also accompanied by a change in the position of mitochondria. First attempts to answer this question were made based on microscopic observations of only fixed material (Islam et al. 2020) or artificial systems such as plant cell protoplasts (Oikawa et al. 2021). Still, this issue has not been described in living systems. Therefore, we undertook a study that aimed to *in vivo* analyse the distribution of mitochondria in mesophyll cells.

At the beginning of the work, a research hypothesis was set up, in which it was assumed that in mesophyll cells the distribution, both of mitochondria and chloroplasts, is altered under the influence of blue light of varying intensity. In order to verify this hypothesis, a study was conducted using the aquatic flowering plant *Lemna trisulca* L., a model plant in the study of directional movements of chloroplasts (Samardakiewicz et al. 2015 and cited in the letter therein). The mesophyll of this plant in the apical part of the stem-leaf segment is composed of only one cell layer, which makes it possible to analyse the distribution of organelles under an optical microscope under conditions closest to physiological conditions. For the experiments, plants were taken incubated for 12 h in the dark and then treated for 45 min with low-intensity ($4 \mu\text{E}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) or high-intensity ($40 \mu\text{E}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) blue light. The control material consisted of plants incubated in the dark. Chloroplasts were localised in the mesophyll cells of this plant by chlorophyll autofluorescence, while mitochondria were labelled with rhodamine 123. Microscopic images were recorded using a confocal microscope. The images obtained were analysed in Fiji software (ImageJ). On the basis of the images obtained, the mutual position of mitochondria and chloroplasts was determined. Three categories of mitochondrial arrangement were distinguished. The first group consisted of mitochondria located immediately adjacent to chloroplasts (M1). The second group consisted of mitochondria that, although not directly adjacent to chloroplasts, were in a compact group of mitochondria, at least one of which was in direct contact with chloroplasts (M2). The third category included mitochondria that were not in any way adjacent to chloroplasts (M3). In order to assess the position of the mitochondria in relation to the whole cell, the so-called mitochondrial position factor relative to the cell centroid (MPF) was determined.

In the cells analysed, irrespective of the light conditions, the largest group consisted of mitochondria directly adjacent to chloroplasts (M1). The percentage of these mitochondria in the different experimental variants did not differ statistically significantly and was respectively: $64.30 \pm 6.17\%$ under control conditions, $66.60 \pm 6.05\%$ in plants incubated in weak blue light and $64.10 \pm 5.78\%$ in plants treated with strong blue light. The percentage of mitochondria indirectly associated with chloroplasts (M2) was twice as low as that of M1 mitochondria. The percentage of mitochondria of this class was: $26.80 \pm 4.24\%$ in control, $27.10 \pm 4.85\%$ under low blue light conditions and $26.50 \pm 3.63\%$ under strong blue light. In all experimental variants, the smallest pool of mitochondria observed, were those not associated with chloroplasts (M3). The percentage of these mitochondria was: $8.80 \pm 6.18\%$ for dark conditions, $6.30 \pm 4.19\%$ in plants incubated in low blue light and $9.40 \pm 5.37\%$ in plants exposed to strong blue light.

Analysis of the position of mitochondria based on MPF showed that M1 mitochondria, under strong blue light, moved towards the anticlinal walls, i.e. analogous to the direction of movement of chloroplasts under these conditions. In the case of M2 mitochondria, an increase in their presence near the periclinal walls was observed under conditions of weak blue light, i.e. similar to chloroplasts in the accumulation reaction. Only mitochondria not associated with chloroplasts (M3) moved differently from chloroplasts. Indeed, in the presence of strong blue light, they showed a tendency to move close to the periclinal walls.

The results presented here confirm the hypothesis set out at the outset, in which it was assumed that in *L. trisulca* cells, not only chloroplasts but also mitochondria are repositioned under varying intensities of blue light. Moreover, most mitochondria accompanied the chloroplasts during their movement induced by blue light of different intensities. This is most likely part of the optimisation of the cell's bioenergetics and response to light stress. The results obtained may provide a starting point for further studies related to the spatial interactions of mitochondria and chloroplasts under different biotic and abiotic stress conditions. Knowledge of these interrelationships may, in turn, form the basis for obtaining crop varieties in the future that will be characterised by a better bioenergetic state than those currently used, especially under drastically changing climatic conditions.

Keywords: mitochondria, chloroplasts, organelle distribution, light stress, confocal microscopy

References:

1. Hanson M. R., Hines K. M. 2018. Plant Physiol. doi.org/10.1104/pp.17.01287.
2. Islam M. S. i wsp. 2009. Plant Cell Physiol. 50 (6): 1032-1040.
3. Islam M. S. i wsp. 2020. J. Int. Plant Biol. 62 (9): 1352-1371.
4. Kasahara i wsp. 2002. Nature. doi: 10.1038/nature01213.
5. Miyaji T. i wsp. 2015. Nat. Comm. doi.org/10.1038/ncomms6928.
6. Oikawa K. i wsp. 2021. Comm. Biol. doi.org/10.1038/s42003-021-01833-8.
7. Samardakiewicz S. i wsp. 2015. PLOS ONE. doi.org/10.1371/journal.pone.0116757.
8. Scott I, Logan D. C. 2011. Springer. doi:10.1007/978-0-387-89781-3
9. Suetsugu N., Wada M. 2016. Front. Plant Sci. doi.org/10.3389/fpls.2016.00561.
10. Voon C. P. i wsp. 2021. Quant. Plant Biol. doi:10.1017/qpb.2021.7.
11. Wada M. 2013. Plant Sci. doi.org/10.1016/j.plantsci.2013.05.016.

WPLYW LIZOSANU G NA STATUS OKSYDATYWNY KOMÓREK NOWOTWOROWYCH IZOLOWANYCH OD SZCZURÓW Z DOŚWIADCZALNIE WYWOŁANYM RAKIEM WĄTROBOKOMÓRKOWYM (HCC)

Michał Kumor¹, Sylwia Kaliszuk², lek. wet. Bartłomiej Szymczak³, dr hab. Marta Wójcik, prof. UP⁴, dr Luiza Pozzo⁵, prof. dr hab. Vincenzo Longo⁶

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, m.kumor98@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, kaliszuk.sylwia@wp.pl

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych bartlomiej.szymczak@up.lublin.pl

⁴Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, marta.wojcik@up.lublin.pl

⁵Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council (CNR), luisa.pozzo@cnr.it

⁶Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council (CNR), longo@ibba.cnr.it

Opiekun naukowy: dr hab. Marta Wójcik, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Lisosan G (LG) to suplement diety oparty na fermentowanym proszku z pszenicy, bogaty we flawonoidy, flawonole, tokoferole, kwas liponowy oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Te składniki generują właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne oraz hepatoprotekcyjne, co czyni LG obiektem badań w aspekcie wspomagania terapii raka wątrobowokomórkowego (HCC). Nowotwór ten jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów ludzi na świecie ze współczynnikiem śmiertelności 0,92. Występuje również u psów, posiadając wiele wspólnych aspektów klinicznych takich jak wysoka śmiertelność związana z lokalną inwazyjnością guza, oporność na konwencjonalną chemioterapię oraz często niemożliwą interwencję chirurgiczną. Celem podjętych badań była analiza statusu oksydacyjnego komórek nowotworowych wątroby izolowanych od szczurów kontrolnych oraz z doświadczalnie wywołanym HCC. Szczurzy model HCC z wykorzystaniem genotoksycznego karcinogenu - dietylnitrozoaminy naśladuje patomechanizmy HCC obserwowane u ludzi, w tym uszkodzenie wątroby, przewlekłe zapalenie, proliferację hepatocytów, zwłóknienie i marskość wątroby, zmiany w unaczynieniu i immunologiczną dysregulację wątroby. W przeprowadzonym doświadczeniu LG podawano zwierzętom w paszy w dawkach 2,5% oraz 5%.

W grupie kontrolnej i doświadczalnej izolację komórek przeprowadzono metodą perfuzji wątroby buforem Krebsa-Ringera. Żywność komórek oceniono na podstawie reakcji z błękitem trypanu. Wysiane do 24-dołkowych płytek hodowlanych komórki (5×10^6 komórek/ml) hodowano w atmosferze 5 % CO₂ i 95 % powietrza w temperaturze 37°C. Uwalnianie anionorodnika ponadlenkowego (O₂-) i tlenku azotu (NO) analizowano po 24, 48 i 72 godzinach hodowli komórek. Wytwarzanie O₂- przez komórki oceniono za pomocą reakcji Confera. Na płytce 96 dołkowej 50 µl hodowli i 100 µl 0,1% roztworu błękitu tetrazoliowego (NBT) inkubowano 10 min w temperaturze pokojowej. Wyniki odczytano w OD (przy długości fali 545 nm). Wytwarzanie NO oceniono metodą Griessa. Do każdego odczytu na płytkę nakładano po 50 µl supernatantu i 200 µl odczynnika Griessa (1% sulfanilamid, 0,1% dwuhydrochlorek naftylenodiaminy i 2,5% H₃PO₄). Absorbancję odczytywano przy długości fali 545 nm. Otrzymane wyniki OD porównano do krzywej wzorcowej opracowanej przy wykorzystaniu kolejnych stężeń azotynu sodu i wyrażono jako ilość mikromoli azotynu wytworzonych przez 5×10^6 komórek. Aldehyd dwumalonowy (MDA) oznaczany był w skrawkach wątroby. 500mg tkanki zostało zhomogenizowane w 5 objętościach buforu fosforanowego. Tak przygotowaną zawiesinę wirowano przez 15 minut w 2000 x g. Następnie do 0,5ml otrzymanego supernatantu dodano 2,5ml TCA (1,22M w 0,6M HCl). Po inkubacji w temperaturze pokojowej, zawiesina została zmieszana z 1,5ml TBA (kwasu tiobarbiturowego) i wstawiona do łaźni wodnej na 25 minut. Po wystudzeniu dodane zostało 4ml butanolu, zworteksowane i zwirowane przez 10min przy 1500xg. Zawartość MDA mierzona była za pomocą spektrofotometru wobec czystego butanolu przy długości fali 532nm. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu STATISTICA 13.3, stosując ANOVA lub test t Studenta (P<0,05).

Doświadczenie przeprowadzono zgodnie z zasadami etyki i za zgodą lokalnej komisji etycznej (nr 37/2023).

Zawartość MDA w wątrobie szczurów kontrolnych wynosiła średnio 2.2 ± 1.4 nM/g tkanki. W tkance wątrobowej uzyskanej od szczura z HCC poziom MDA istotnie statystycznie wzrastał do wartości 8.63 ± 1.6 nM/g. Suplementacja LG w dawce 2.5% w paszy znacznie obniżała stężenie MDA w tkance, jednak wartości nie osiągały poziomu kontrolnego. Ta sama dawka LG wpływała również na obniżenie uwalniania $O_2^{\cdot-}$ oraz NO przez komórki nowotworowe.

Opierając się na dotychczasowych wynikach można potwierdzić antyoksydacyjne działanie LG wobec komórek nowotworowych. Należy jednak podkreślić, że nie jest ono tak silne jak wobec komórek zdrowych.

Słowa kluczowe: Lisosan G, rak wątrobowokomórkowy, aldehyd dwumalonowy (MDA), antyoksydacja,

EFFECT OF LISOSAN G ON OXIDATIVE STATUS OF NEOPLASTIC CELLS ISOLATED FROM RAT MODEL OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Michał Kumor¹, Sylwia Kaliszuk², lek. wet. Bartłomiej Szymczak³, dr hab. Marta Wójcik, prof. UP⁴, dr Luiza Pozzo⁵, prof. dr hab. Vincenzo Longo⁶

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Preclinical of Veterinary Sciences, Veterinary Medics Student Association, m.kumor98@gmail.com

²University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Preclinical of Veterinary Sciences, Veterinary Medics Student Association

³University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Preclinical of Veterinary Sciences, bartlomiej.szymczak@up.lublin.pl

⁴University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Preclinical of Veterinary Sciences, marta.wojcik@up.lublin.pl

⁵Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council (CNR), luisa.pozzo@cnr.it

⁶Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council (CNR), longo@ibba.cnr.it

Supervisor: University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Preclinical of Veterinary Sciences, marta.wojcik@up.lublin.pl

Lisosan G (LG) is a dietary supplement based on fermented wheat powder, rich in flavonoids, flavonols, tocopherols, lipoic acid and polyunsaturated fatty acids. These ingredients generate antioxidant, anti-inflammatory and hepatoprotective properties, which makes LG a research subject in the aspect of supporting the therapy of hepatocellular carcinoma (HCC). This cancer is the third most common cause of human deaths in the world with a mortality rate of 0.92. It also occurs in dogs, having many common clinical aspects such as high mortality associated with local invasiveness of the tumor, resistance to conventional chemotherapy and often impossible surgical intervention. The aim of the undertaken studies was to analyze the oxidative status of liver cancer cells isolated from control rats and with experimentally induced HCC. The rat HCC model using the genotoxic carcinogen - diethylnitrosamine mimics the pathomechanisms of HCC observed in humans, including liver damage, chronic inflammation, hepatocyte proliferation, fibrosis and cirrhosis, changes in vascularization and immunological dysregulation of the liver. In the conducted experiment, LG was administered to animals in feed at doses of 2.5% and 5%.

In the control and experimental groups, cell isolation was performed by liver perfusion with Krebs-Ringer buffer. Cell viability was assessed based on the reaction with trypan blue. Cells (5 x 10⁶ cells/ml) seeded into 24-well culture plates were cultured in an atmosphere of 5% CO₂ and 95% air at 37°C. The release of superoxide anion (O₂⁻) and nitric oxide (NO) was analyzed after 24, 48 and 72 hours of cell culture. O₂⁻ production by cells was assessed using the Confer reaction. In a 96-well plate, 50 µl of culture and 100 µl of 0.1% tetrazolium blue (NBT) solution were incubated for 10 min at room temperature. The results were read in OD (at a wavelength of 545 nm). NO production was assessed using the Griess method. For each reading, 50 µl of supernatant and 200 µl of Griess reagent (1% sulfanilamide, 0.1% naphthylendiamine dihydrochloride and 2.5% H₃PO₄) were added to the plate. Absorbance was read at a wavelength of 545 nm. The OD results were compared to a standard curve developed using successive concentrations of sodium nitrite and expressed as micromoles of nitrite produced by 5 x 10⁶ cells. Malondialdehyde (MDA) was measured in liver sections. 500 mg of tissue was homogenized in 5 volumes of phosphate buffer. The suspension was centrifuged for 15 minutes at 2000 x g. Then, 2.5 ml of TCA (1.22 M in 0.6 M HCl) was added to 0.5 ml of the obtained supernatant. After incubation at room temperature, the suspension was mixed with 1.5 ml of TBA (thiobarbituric acid) and placed in a water bath for 25 minutes. After cooling, 4 ml of butanol was added, vortexed and centrifuged for 10 minutes at 1500 x g. MDA content was measured using a spectrophotometer against pure butanol at a wavelength of 532 nm. Statistical analysis was performed using STATISTICA 13.3, using ANOVA or Student's t test (P<0.05). The experiment was conducted in accordance with ethical principles and with the approval of the local ethics committee (no. 37/2023).

The MDA content in the liver of control rats was on average 2.2±1.4 nM/g of tissue. In liver tissue obtained from rats with HCC, the MDA level increased statistically significantly to 8.63±1.6 nM/g. LG supplementation at a dose of 2.5% in the feed significantly reduced the MDA concentration

in the tissue, but the values did not reach the control level. The same dose of LG also reduced the release of O₂-* and NO by cancer cells.

Based on the results to date, the antioxidant effect of LG on cancer cells can be confirmed. However, it should be emphasized that it is not as strong as on healthy cells.

Keywords: Lisosan G, hepatocellular carcinoma, malondialdehyde (MDA), antioxidation

Lublin

6-7 grudnia 2024

SYNTEZA I ZASTOSOWANIE ADSORBENTÓW MINERALNO-WĘGLOWYCH DO USUWANIA WYBRANYCH PESTYCYDÓW Z ROZTWORÓW WODNYCH

mgr inż. Milena Górską

*Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,
Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, e-mail: milena.gorska1@gmail.com*

*Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,
Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, e-mail: piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl*

Niniejsza praca dotyczy opracowania technologii umożliwiającej zastosowanie odnawialnych materiałów pochodzenia roślinnego do wytwarzania adsorbentów pozwalających na usuwanie wybranych pestycydów z roztworów wodnych. W tym celu przeprowadzone zostaną badania obejmujące dobór surowców do opracowania odpowiednio wydajnych adsorbentów. Zakłada się, że będą to materiały mineralno-węglowe, do których produkcji wykorzysta się, m. in. haloizyt oraz odpady owocowe z przemysłu spożywczego. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że możliwe jest efektywne usuwanie pestycydu z roztworu wodnego przy pomocy adsorbentów zawierających węgiel i haloizyt surowy (C-HS) w stosunku wagowym 9:1 oraz węgiel i haloizyt nanorurkowy (C-HNT) w stosunku wagowym 9:1, wytworzonych w temperaturze 800 °C. Skuteczność ich działania wynosi odpowiednio 96,99 % i 96,34 % dla masy 0,2 g w roztworze wodnym.

Słowa kluczowe: adsorbent, adsorpcja, haloizyt, pestycyd, diuron

SYNTHESIS AND APPLICATION OF MINERAL-CARBON ADSORBENTS FOR REMOVAL OF SELECTED PESTICIDES FROM AQUEOUS SOLUTIONS

mgr inż. Milena Górską

*Jan Kochanowski University, Faculty of Sciences and Natural Science, Institute of Chemistry,
Department of Physical and Theoretical Chemistry, e-mail: milena.gorska1@gmail.com*

*Supervisor: Prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz, Jan Kochanowski University, Faculty of Sciences and Natural Science,
Institute of Chemistry, Department of Physical and Theoretical Chemistry, e-mail: piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl*

This study focuses on developing a technology that enables the use of renewable plant-based materials to produce adsorbents capable of removing selected pesticides from aqueous solutions. To achieve this, research will be conducted to select raw materials for the development of highly efficient adsorbents. It is assumed that these will be mineral-carbonized materials, produced using halloysite and fruit waste from the food industry. Based on the obtained results, it was found that effective removal of pesticides from aqueous solutions is possible using adsorbents containing carbon and raw halloysite (C-HS) in a mass ratio of 9:1 and carbon and halloysite nanotubes (C-HNT) in a mass ratio of 9:1, produced at a temperature of 800°C. Their effectiveness is 96.99% and 96.34%, respectively, for a mass of 0.2 g in an aqueous solution.

Keywords: adsorbent, adsorption, halloysite, pesticide, diuron

BADANIA SPEKTROSKOPOWE KOMPLEKSÓW KARBAMAZEPINY Z KWASAMI

Milena Rożewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, Wydział Chemii,
Zakład Produktów Bioaktywnych, milroz3@st.amu.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Anna Komasa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Poznańskiego 8,
61-614 Poznań, Wydział Chemii, Zakład Produktów Bioaktywnych, anna.komasa@amu.edu.pl

Karbamazepina (CBZ) jest pochodną dibenzoazepiny wykazującą działanie przeciwpadaczkowe i przeciwpsychotyczne. Wykorzystywana jest jako lek przeciwdrgawkowy, w terapii stanów maniakalnych, w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, bólów neuralgicznych oraz w łagodzeniu alkoholowych objawów abstynencyjnych. Dostępność biologiczna CBZ po podaniu doustnym wynosi 70-90%. W ostatnich latach dochodziło do wzmożonych zatruc tym lekiem, co wywołało duże zainteresowanie w kierunku badań jej toksyczności. Zidentyfikowano cztery formy polimorficzne karbamazepiny.^[1] Poszczególne jej postacie różnią się stabilnością, podczas gdy konformacja i układ silnych wiązań wodorowych pozostają porównywalne. Cechy fizykochemiczne poszczególnych polimorfów danego leku często determinują jego syntezę czy rolę terapeutyczną. Tylko polimorf III karbamazepiny wykazuje działanie lecznicze, dlatego jest wykorzystywany w syntezie stosowanych leków.

Jednym ze sposobów poprawy charakterystycznych cech związków farmaceutycznie aktywnych jest tworzenie ich kompleksów.^[2] Modyfikacja substancji o działaniu psychoaktywnym poprzez tworzenie kokryształów lub soli pozwala otrzymywać indywidua o innych właściwościach niż środki macierzyste, na przykład charakteryzujące się polepszoną rozpuszczalnością i przepuszczalnością przez błony biologiczne, co może zwiększyć skuteczność terapeutyczną farmaceutyków.^[3] Tworzenie nowych koniugatów otwiera również perspektywy do ponownego wykorzystania klasycznych leków.

W zrealizowanym eksperymencie otrzymano nowe formy karbamazepiny w wyniku połączenia jej z kwasem cynamonowym i ferulowym (Rys. 1). Kwas cynamonowy i jego pochodne (m. in. kwas ferulowy) pełnią różne funkcje fizjologiczne w roślinach. Wykazują ciekawe właściwości biologiczne, wpływające na procesy zachodzące w organizmie. Szczególnie znane są właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe kwasu cynamonowego i jego pochodnych. Były również prowadzone badania zastosowania tych kwasów jako środków terapeutycznych w przypadku schorzeń układu nerwowego czy chorobie Alzheimera.^[4]

Rys. 1 Kompleks karbamazepiny (a) z kwasem cynamonowym (CBZ-CYN) oraz (b) z kwasem ferulowym (CBZ-FER)

Kompleksy karbamazepiny z kwasem cynamonowym i kwasem ferulowym otrzymano z zastosowaniem techniki powolnego odparowania rozpuszczalników. Charakterystykę spektroskopową i strukturalną otrzymanych związków przeprowadzono z wykorzystaniem spektroskopii FTIR i ^1H oraz ^{13}C NMR. W widmach IR zaobserwowano znaczące różnice pomiędzy widmami kompleksów i substratów wskazujące na powstanie nowego indywiduum. Szeroka absorpcja w zakresie $3300 - 2500 \text{ cm}^{-1}$ oraz $1800 - 400 \text{ cm}^{-1}$ sugeruje obecność międzycząsteczkowych wiązań wodorowych OHO i NHO pomiędzy cząsteczką karbamazepiny i odpowiedniego kwasu. Widma ^1H oraz ^{13}C NMR potwierdziły struktury kompleksów. Przeprowadzono obliczenia z wykorzystaniem programu Gaussian16 i z zastosowanie teorii funkcjonału gęstości DFT, w bazie 6-311++G(d,p).

Na podstawie map molekularnego potencjału elektrostatycznego określono sposób w jaki cząsteczki oddziałują na siebie. Przy użyciu programu Swissadme opisano i zweryfikowano właściwości toksyczne i farmakokinetyczne kompleksów karbamazepiny z kwasami cynamonowym i ferulowym.

Słowa kluczowe: Karbamazepina; Dibenzoazepiny; Spektroskopia FTIR, ¹H i ¹³C NMR; Leki psychotropowe

Literatura:

- [1] Grzesiak, A. L.; Lang, M.; Kim, K.; Matzger, A. J. Comparison of the Four Anhydrous Polymorphs of Carbamazepine and the Crystal Structure of Form I. *J Pharm Sci*, **2003**, *92* (11), 2260–2271. <https://doi.org/10.1002/jps.10455>.
- [2] Dalpiaz, A.; Ferretti, V.; Bertolasi, V.; Pavan, B.; Monari, A.; Pastore, M. From Physical Mixtures to Co-Crystals: How the Cofomers Can Modify Solubility and Biological Activity of Carbamazepine. *Mol. Pharmaceutics*, **2018**, *15* (1), 268–278. <https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.7b00899>.
- [3] Cerreia Vioglio, P.; Chierotti, M. R.; Gobetto, R. Pharmaceutical Aspects of Salt and Cocrystal Forms of APIs and Characterization Challenges. *Advanced Drug Delivery Reviews*, **2017**, *117*, 86–110. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2017.07.001>.
- [4] Jabir, N. R.; Khan, F. R.; Tabrez, S. Cholinesterase Targeting by Polyphenols: A Therapeutic Approach for the Treatment of Alzheimer's Disease. *CNS Neurosci Ther*, **2018**, *24* (9), 753–762. <https://doi.org/10.1111/cns.12971>.

SPECTROSCOPIC STUDIES OF CARBAMAZEPINE COMPLEXES WITH ACIDS

Milena Rożewska

Adam Mickiewicz University, 8 Uniwersytet Poznański Street, 61-614 Poznań, Faculty of Chemistry,
Department of Bioactive Products, milroz3@st.amu.edu.pl

Supervisor: Prof. UAM Dr. Hab. Anna Komasa, Adam Mickiewicz University, 8 Uniwersytet Poznański Street, 61-614
Poznań, Faculty of Chemistry, Department of Bioactive Products, anna.komasa@amu.edu.pl

Carbamazepine (CBZ) is a derivative of dibenzazepine that exhibits anticonvulsant and antipsychotic effects. It is used as an antiepileptic drug, in the treatment of manic states, in the management of bipolar disorder, schizophrenia, and neuralgic pain, and in alleviating alcohol withdrawal symptoms. The bioavailability of CBZ after oral administration ranges from 70-90%. In recent years, there has been an increase in poisoning incidents involving this drug, which has led to significant interest in studying its toxicity. Four polymorphic forms of carbamazepine have been identified.^[1] These forms differ in stability, while the conformation and arrangement of strong hydrogen bonds remain comparable. The physicochemical properties of the individual polymorphs of a drug often determine its synthesis and therapeutic role. Only polymorph III of carbamazepine exhibits therapeutic activity therefore, is used in the synthesis of pharmaceutical formulations.

One way to improve the characteristic properties of pharmaceutically active compounds is by obtaining their new crystal forms.^[2] Modifying psychoactive substances by creating cocrystals or salts allows the production of compounds with different properties than the parent ones, such as improved solubility and permeability, which can enhance the therapeutic efficacy of pharmaceuticals.^[3] Creating new crystalline forms also opens possibilities for reusing classic drugs.

In this study, new forms of carbamazepine were obtained by combining it with cinnamic and ferulic acids respectively (Fig. 1). Cinnamic acid and its derivatives (including ferulic acid) perform various physiological functions in plants. They exhibit interesting biological properties that influence processes occurring in the body. The antioxidant, anti-inflammatory, and antimicrobial properties of cinnamic acid and its derivatives are particularly well known. Studies have also been performed on the potential therapeutic use of these acids in neurological disorders and Alzheimer's disease.^[4]

Fig. 1 The carbamazepine complex (a) with cinnamic acid (CBZ-CYN) and (b) with ferulic acid (CBZ-FER).

The carbamazepine complexes with cinnamic and ferulic acids were obtained using the slow evaporation technique of solvents. The spectroscopic and structural characterization of the obtained compounds was carried out using FTIR spectroscopy and ¹H and ¹³C NMR.

Significant differences were observed in the IR spectra of the complexes compared to the starting materials, indicating the formation of a new entity. Broad absorption in the range of 3300 – 2500 cm⁻¹ and 1800 – 400 cm⁻¹ suggests the presence of intermolecular hydrogen bonds (OHO and NHO) between the carbamazepine molecule and the respective acid. The ¹H and ¹³C NMR spectra confirmed the structures of the complexes. Calculations were performed using the Gaussian16 program and the Density Functional Theory (DFT) with the 6-311++G(d,p) basis set. Based on the molecular electrostatic potential map, the interactions between the molecules were determined.

Using the Swissadme program, the toxicological and pharmacokinetic properties of the carbamazepine complexes with cinnamic and ferulic acids were described and verified.

Keywords: Carbamazepine; Dibenzazepines; FTIR, ¹H and ¹³C NMR spectroscopy; Psychotropic drugs

Literature:

- [1] Grzesiak, A. L.; Lang, M.; Kim, K.; Matzger, A. J. Comparison of the Four Anhydrous Polymorphs of Carbamazepine and the Crystal Structure of Form I. *J Pharm Sci*, **2003**, *92* (11), 2260–2271. <https://doi.org/10.1002/jps.10455>.
- [2] Dalpiaz, A.; Ferretti, V.; Bertolasi, V.; Pavan, B.; Monari, A.; Pastore, M. From Physical Mixtures to Co-Crystals: How the Cofomers Can Modify Solubility and Biological Activity of Carbamazepine. *Mol. Pharmaceutics*, **2018**, *15* (1), 268–278. <https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.7b00899>.
- [3] Cerreia Vioglio, P.; Chierotti, M. R.; Gobetto, R. Pharmaceutical Aspects of Salt and Cocrystal Forms of APIs and Characterization Challenges. *Advanced Drug Delivery Reviews*, **2017**, *117*, 86–110. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2017.07.001>.
- [4] Jabir, N. R.; Khan, F. R.; Tabrez, S. Cholinesterase Targeting by Polyphenols: A Therapeutic Approach for the Treatment of Alzheimer's Disease. *CNS Neurosci Ther*, **2018**, *24* (9), 753–762. <https://doi.org/10.1111/cns.12971>.

WPLYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA POZIOM POZOSTAŁOŚCI ANTYBIOTYKÓW W MIĘSIE I PRODUKTACH MIĘSNYCH

inż. Miłosz Trymers¹, mgr inż. Patryk Wiśniewski²

¹Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Naukowe Koło Technologów Mięsa,
milosz.trymers@student.uwm.edu.pl

²Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności,
Naukowe Koło Mikrobiologii Żywności "Kocuria", patryk.wisniewski@uwm.edu.pl

Opiekun naukowy: ¹dr hab. inż. Katarzyna Tkacz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa, ktkacz@uwm.edu.pl

²dr hab. inż. Wioleta Chajęcka - Wierzchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa, wioleta.chajęcka@uwm.edu.pl

Dynamiczny rozwój przemysłu spożywczego, w tym sektora mięsnego, niesie ze sobą szereg wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywności. Jednym z kluczowych problemów jest obecność pozostałości antybiotyków w mięsie i produktach mięsnych. Stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt, jako środków terapeutycznych, jest powszechną praktyką, jednak niekontrolowane lub nieprawidłowe ich użycie może prowadzić do gromadzenia się tych substancji w produktach pochodzenia zwierzęcego. Taka sytuacja rodzi poważne konsekwencje zdrowotne dla konsumentów, w tym ryzyko alergii, toksyczności oraz rozwoju oporności na antybiotyki. W związku z tym prawodawstwo Unii Europejskiej szczegółowo określa dopuszczalne poziomy pozostałości antybiotyków w mięsie i produktach mięsnych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 470/2009 [1] określa zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów (MRL), mierzonych w miligramach na kilogram dla produktów stałych i miligramach na litr dla płynów [2,3].

Celem pracy była analiza wpływu procesów technologicznych (gotowanie, pieczenie, grillowanie, wykorzystanie mikrofal) stosowanych w przemyśle mięsnym na poziom pozostałości antybiotyków w mięsie i produktach mięsnych. Analiza literatury wykazała różnice w działaniu procesów technologicznych na pozostałość antybiotyków. Podczas gotowania stężenie doksycyliny w mięsie zmniejsza się, a pozostałości antybiotyku przechodzą do płynu w którym następuje obróbka [4]. Gotowanie wołowiny zmniejsza stężenie oksytetracykliny o 35.00% do 94.00%. W przypadku pieczenia wołowiny przez 20 minut w temperaturze 50-90°C, zmniejszyła się biodostępność oksytetracykliny, ampicyliny i chloramfenikolu o 12.00% do 50.00% [5]. Na tak duże rozbieżności zmniejszenia stężenia antybiotyków mają wpływ różne metody gotowania, jak i różne wartości pH. W przypadku drobiu i wieprzowiny różne obróbki cieplne powodowały degradację oksy-tetracykliny i powstawanie produktów jej rozkładu [6]. Gotowanie i pieczenie mięsa drobiowego przez 12 minut zmniejszyło stężenie sulfonamidów odpowiednio o 45.00%-61.00% i 38.00%-40.00% [7]. Działanie mikrofal przez 3 minuty było najbardziej skuteczne w przypadku oksytetracykliny, zmniejszając jej poziom o 72.38%. Pieczenie, które było również skuteczne w przypadku innych antybiotyków, zmniejszyło poziom doksycyliny o 50.00%. Grillowanie przez 2,5 minuty okazało się najmniej skuteczną metodą we wszystkich analizowanych przypadkach, wykazując najmniejszą redukcję pozostałości antybiotyków [8].

Literatura wskazuje, że procesy technologiczne stosowane w obróbce mięsa mogą znacząco wpływać a poziom pozostałości antybiotyków w mięsie i produktach mięsnych. Ich skuteczność zależy od rodzaju antybiotyku, temperatury, czasu obróbki oraz warunków środowiskowych, takich jak wartość pH. Wyniki wskazują na potrzebę dalszych badań w celu określenia optymalnych warunków technologicznych dla różnych rodzajów mięs oraz antybiotyków. Szczególną uwagę należy poświęcić wpływowi procesów na degradację antybiotyków i powstawanie ich potencjalnie szkodliwych produktów rozpadu.

Słowa kluczowe: antybiotyki, obróbka termiczna, mięso, produkty mięsne

Piśmiennictwo:

Almashhadany, D.A. Detecting Antibiotic Residues Among Sheep Milk Using YCT, DDA, and Acidification Method in Erbil City, Kurdistan Region, Iraq. Bull. Univ. Agric. Sci. Vet. Med. Cluj-Napoca Anim. Sci. Biotechnol. 2020, 77, 29–35, doi:10.15835/buasvmcn-asb:2020.0006.

- EMA Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 Laying down Community Procedures for the Establishment of Residue Limits of Pharmacologically Active Substances in Foodstuffs of Animal Origin, Repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90 and Amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council Text with EEA Relevance. **2021**.
- Furusawa, N.; Hanabusa, R. Cooking Effects on Sulfonamide Residues in Chicken Thigh Muscle. *Food Res. Int.* **2002**, 35, 37–42, doi:10.1016/S0963-9969(01)00103-X.
- Javadi, A. Effect of Roasting, Boiling and Microwaving Cooking Method on Doxycycline Residues in Edible Tissues of Poultry by Microbial Method. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology* **2011**, 5, 1034–1037, doi:10.5897/AJPP11.104.
- Kebede, G.; Zenebe, T.; Disassa, H.; Tolosa, T. Review on Detection of Antimicrobial Residues in Raw Bulk Milk in Dairy Farms. **2014**, *African Journal of Basic & Applied Sciences* 6 (4), 87-97, doi: 10.5829/idosi.ajbas.2014.6.4.8642.
- Khan, A.A.; Randhawa, M.A.; Butt, M.S.; Nawaz, H. Impact of Various Processing Techniques on Dissipation Behavior of Antibiotic Residues in Poultry Meat: Dissipation Behavior of Antibiotic Residues. *J. Food Process. Preserv.* **2016**, 40, 76–82, doi:10.1111/jfpp.12585.
- Nguyen, V.; Nguyen, V.; Li, C.; Zhou, G. The Degradation of Oxytetracycline during Thermal Treatments of Chicken and Pig Meat and the Toxic Effects of Degradation Products of Oxytetracycline on Rats. *J. Food Sci. Technol.* **2015**, 52, 2842–2850, doi:10.1007/s13197-014-1306-x.
- Rana, M.S.; Lee, S.Y.; Kang, H.J.; Hur, S.J. Reducing Veterinary Drug Residues in Animal Products: A Review. *Food Sci. Anim. Resour.* **2019**, 39, 687–703, doi:10.5851/kosfa.2019.e65.

IMPACT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES ON THE LEVEL OF ANTIBIOTIC RESIDUES IN MEAT AND MEAT PRODUCTS

inż. Miłosz Trymers¹, mgr inż. Patryk Wiśniewski²

¹University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Food Science,
Student Scientific Club of Meat Technologists, milosz.trymers@student.uwm.edu.pl

²University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Food Science,
Student Scientific Club of Food Microbiology "Kocuria", patryk.wisniewski@uwm.edu.pl

Supervisors: ¹dr hab. inż. Katarzyna Tkacz, prof. UWM, University of Warmia and Mazury in Olsztyn,
Faculty of Food Science, Department of Food Microbiology, Meat Technology and Chemistry, ktacz@uwm.edu.pl
²dr hab. inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Food Science,
Department of Food Microbiology, Meat Technology and Chemistry, wioleta.chajęcka@uwm.edu.pl

The rapid growth of the food industry, including the meat sector, brings with it many food safety challenges. One of the key issues is the presence of antibiotic residues in meat and meat products. The use of antibiotics in animal husbandry as therapeutic agents is common practice, but uncontrolled or inappropriate use can lead to the accumulation of these substances in animal products. This situation has serious health consequences for consumers, including the risk of allergies, toxicity and the development of antibiotic resistance. European Union legislation, therefore, sets out in detail the permissible levels of antibiotic residues in meat and meat products. Regulation (EC) 470/2009 of the European Parliament and of the Council [1] lays down rules for setting maximum levels (MRLs), measured in milligrams per kilogram for solid products and milligrams per liter for liquids [2,3].

This study aimed to analyse the effect of technological processes (cooking, roasting, grilling, microwaves) used in the meat industry on the level of antibiotic residues in meat and meat products. Analysis of the literature showed differences in the effect of technological processes on antibiotic residues. During cooking, the concentration of doxycycline in the meat decreases and the residual antibiotic passes into the processing fluid [4]. Cooking beef reduces the concentration of doxytetracycline by 35.00% to 94.00%. Baking beef for 20 minutes at 50-90°C reduced the bioavailability of oxytetracycline, ampicillin and chloramphenicol by 12.00% to 50.00% [5]. Such large discrepancies in the reduction of antibiotic concentrations are influenced by different cooking methods as well as different pH values. In the case of poultry and pork, different heat treatments resulted in the degradation of oxy-tetracycline and the formation of its degradation products [6]. Cooking and baking poultry meat for 12 minutes reduced sulphonamide concentrations by 45.00%-61.00% and 38.00%-40.00%, respectively [7]. Microwave treatment for 3 minutes was most effective for oxytetracycline, reducing its levels by 72.38%. Baking, which was also effective for other antibiotics, reduced doxycycline levels by 50.00%. Grilling for 2.5 minutes proved to be the least effective method in all cases analysed, showing the least reduction in antibiotic residues [8].

The literature indicates that the technological processes used in meat processing can significantly affect the level of antibiotic residues in meat and meat products. Their effectiveness depends on the type of antibiotic, temperature, processing time and environmental conditions, such as pH value. The results indicate the need for further research to determine the optimal processing conditions for different types of meat and antibiotics. Particular attention should be paid to the effect of processes on the degradation of antibiotics and the formation of their potentially harmful breakdown products.

Keywords: antibiotics, heat treatment, meat, meat products

References:

- Almashhadany, D.A. Detecting Antibiotic Residues Among Sheep Milk Using YCT, DDA, and Acidification Method in Erbil City, Kurdistan Region, Iraq. *Bull. Univ. Agric. Sci. Vet. Med. Cluj-Napoca Anim. Sci. Biotechnol.* **2020**, *77*, 29–35, doi:10.15835/buasvmcn-asb:2020.0006.
- EMA Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 Laying down Community Procedures for the Establishment of Residue Limits of Pharmacologically Active Substances in Foodstuffs of Animal Origin, Repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90 and Amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council Text with EEA Relevance. **2021**.

- Furusawa, N.; Hanabusa, R. Cooking Effects on Sulfonamide Residues in Chicken Thigh Muscle. *Food Res. Int.* **2002**, 35, 37–42, doi:10.1016/S0963-9969(01)00103-X.
- Javadi, A. Effect of Roasting, Boiling and Microwaving Cooking Method on Doxycycline Residues in Edible Tissues of Poultry by Microbial Method. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology* **2011**, 5, 1034–1037, doi:10.5897/AJPP11.104.
- Kebede, G.; Zenebe, T.; Disassa, H.; Tolosa, T. Review on Detection of Antimicrobial Residues in Raw Bulk Milk in Dairy Farms. **2014**, *African Journal of Basic & Applied Sciences* 6 (4), 87-97, DOI: 10.5829/idosi.ajbas.2014.6.4.8642.
- Khan, A.A.; Randhawa, M.A.; Butt, M.S.; Nawaz, H. Impact of Various Processing Techniques on Dissipation Behavior of Antibiotic Residues in Poultry Meat: Dissipation Behavior of Antibiotic Residues. *J. Food Process. Preserv.* **2016**, 40, 76–82, doi:10.1111/jfpp.12585.
- Nguyen, V.; Nguyen, V.; Li, C.; Zhou, G. The Degradation of Oxytetracycline during Thermal Treatments of Chicken and Pig Meat and the Toxic Effects of Degradation Products of Oxytetracycline on Rats. *J. Food Sci. Technol.* **2015**, 52, 2842–2850, doi:10.1007/s13197-014-1306-x.
- Rana, M.S.; Lee, S.Y.; Kang, H.J.; Hur, S.J. Reducing Veterinary Drug Residues in Animal Products: A Review. *Food Sci. Anim. Resour.* **2019**, 39, 687–703, doi:10.5851/kosfa.2019.e65.

PROBE'R- INNOWACYJNA METODA WARZENIA BEZALKOHOLOWEGO PIWA ZAWIERAJĄCEGO ŻYWE KULTURY BAKTERII PROBIOTYCZNYCH *LACTIPLANTIBACILLUS PLANTARUM 299V*

Milosz Krawczyk¹, inż. Michał Wróbel², inż. Adam Molski³, Marta Piotrowicz⁴, Tomasz Łapies⁵

¹Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Koło Naukowe BIO-MED,
m.krawczyk.382@studms.ug.edu.pl

²Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Koło Studentów Biotechnologii, michal1.2001@wp.pl

³Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Koło Studentów Biotechnologii, adam.molski@amolski.pl

⁴Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Koło Studentów Biotechnologii, martapiotrowicz2000@gmail.com

⁵Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, t.lapies.681@studms.ug.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Aleksandra Królicka, Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG i GUMed, Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych, aleksandra.krolicka@ug.edu.pl

Cel projektu ProBe'r polegał na opracowaniu metody pozwalającej na uwarzenie bezalkoholowego piwa zawierającego żywe bakterie fermentacji mlekowej o potwierdzonym statusie probiotycznym (*Lactiplantibacillus plantarum 299v*). Projekt zrealizowano w wyniku współpracy dwóch kół naukowych: BIO-MED aktywnym przy MWB UG i GUMed oraz Kole Studentów Biotechnologii działającym przy Wydziale Chemii PG w ramach konkursu "Mistrzowie Współpracy Fahrenheita". Założony przez nas cel projektu został osiągnięty, a opracowana metoda została przetestowana w praktyce. Uwarzone podczas trwania projektu piwo w stylu Gose, wpisuje się w trend żywności funkcjonalnej, stanowiąc ciekawą alternatywę dla tradycyjnych napojów izotonicznych. Może również stanowić sposób na wzbogacenie diety w pożądane bakterie fermentacji mlekowej które, dzięki pominięciu procesu pasteryzacji, pozostają żywe w gotowym piwie. Zawartość etanolu w uzyskanym piwie oznaczono na poziomie poniżej 0,5% z wykorzystaniem metod chromatografii gazowej. Z kolei kondycję bakterii fermentacji mlekowej i drożdży sprawdzano z wykorzystaniem posiewów na płytkach agarowych i obserwacji mikroskopowych. Podczas konferencji Infoshare, na której na jednym ze stanowisk serwowano uzyskane w ramach projektu piwo PrB'er, przeprowadzono w formie ankiet badanie organoleptycznych właściwości napoju.

Chcąc kontynuować projekt PoBe'r, staramy się o środki które umożliwiłyby nam prowadzenie dalszych badań związanych z piwem ProB'er takich jak: potwierdzenie obecności w napoju oraz analizę stężenia niebiałkowego aminokwasu - kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), stężenia alkoholu, oznaczenia ilości związków fenolowych, estrowych i aromatycznych odpowiadających za smak i aromat piwa, jak również ocenę ilości i kondycję populacji bakterii fermentacji mlekowej i drożdży z wykorzystaniem nowoczesnych metod cytometrii przepływowej. Na szczególną uwagę zasługuje zbadanie obecności i potencjalnego stężenia GABA, aminokwasu pełniącego funkcję neuroprzekaźnika hamującego w ssaczym układzie nerwowym. Stanowi on również metabolit wtórny niektórych szczepów bakterii fermentacji mlekowej, w wyniku czego występuje w wielu rodzajach żywności fermentowanej. W literaturze specjalistycznej można znaleźć doniesienia o korzystnym wpływie spożycia GABA przez człowieka, co manifestuje się obniżeniem odczucia niepokoju (ang. *anxiety*), niwelowania objawów depresji, a także wpływem przeciwdiabetycznym (regulacja poziomu glukozy we krwi) i efektem hipotensyjnym (obniżanie ciśnienia krwi). Sposób działania GABA w przypadku spożywania tego związku w diecie nie został jeszcze całkowicie zbadany, jednakże obecność tego związku w piwie PoBe'r mogłaby stanowić interesujący sposób jego suplementacji.

Abstract:

The aim of the ProBe'r project was to develop a method for brewing non-alcoholic beer containing live lactic acid bacteria considered probiotic (*Lactiplantibacillus plantarum 299v*). The project was carried out in collaboration between two scientific societies: BIO-MED, based at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG and GUMed, and the Student Society of Biotechnology at the Faculty of Chemistry PG. ProB'er initiated as part of the "Fahrenheit Cooperation Masters" competition, in which it scored second. Set goal was achieved – brewing method was developed and successfully carried out in practice. Beer ProB'er brewed during

the project, a Gose-style beer, fits in with the current trend of functional foods, offering an interesting alternative to traditional isotonic drinks. It may also serve as a way to enrich one's diet with beneficial lactic acid bacteria, which, due to the omission of common step of pasteurization, remain alive in the final drink. Ethanol content was measured to be below 0.5% using gas chromatography methods, condition of lactic acid bacteria and yeast populations was assessed and microscopic observations and through culturing on agar medium. During the Infoshare conference, ProBe'r was served at one of exhibition stands, a survey was conducted to assess the organoleptic qualities of the beverage.

In order to continue the ProBe'r project, we seek to obtain funding to enable further research such as: detecting and measuring the concentration of a non-protein amino acid gamma-aminobutyric acid (GABA), ethanol content, asses and measure the concentrations of phenolic, ester, and aromatic compounds responsible for the taste and aroma of the beverage. Microbial populations are also to be analysed using modern flow cytometry methods, which would allow the assessment of quantity and condition of lactic acid bacteria and yeast found in the beverage. Particular emphasis should be put on analysing GABA presence and concentration. This amino acid is found in mammalian nervous system where it functions as an inhibitory neurotransmitter. It is also a secondary metabolite of certain strains of lactic acid bacteria, and as such, is present in many types of fermented foods. Scientific literature reports on the multitude of beneficial effects of GABA consumption, such as reducing anxiety, depression symptoms, as well as having anti-diabetic and hypotensive effects. Although the exact effectiveness of oral GABA intake is non-conclusive, it could represent an interesting way to supplement this compound.

Keyword: bakterie fermentacji mlekowej, żywność funkcjonalna, kwas gamma-aminomasłowy.

ANTYTYBAKTERYJNY POTENCJAŁ POSTBIOTYKÓW: MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA

inż. Monika Wiktoria Michalak, dr inż. Joanna Gajewska, dr inż. Arkadiusz Zakrzewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności,
Naukowe Koło Mikrobiologii Żywności „Kocuria”, monikamichalak7841@gmail.com

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa, wioleta.chajECKa@uwm.edu.pl

Rosnące zainteresowanie konsumentów produktami spożywczymi o niższym stopniu przetworzenia, a także ograniczonej ilości konserwantów oraz dodatków chemicznych sprawia, że zapotrzebowanie na alternatywne metody zapewniania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności stale rośnie. Zastosowanie postbiotyków - nieżywych komórek, ich fragmentów lub metabolitów - wydaje się być obiecującym kierunkiem badań w tym obszarze. Efektywność ich działania zależy jednak od czynników takich jak metoda i parametry przygotowania oraz wykorzystany szczep bakterii.

Celem badania była ocena właściwości antybakteryjnych w hamowaniu rozwoju patogenów *Listeria monocytogenes* oraz *Staphylococcus aureus* oraz określenie najskuteczniejszej metody produkcji postbiotyków. Do pozyskania postbiotyków wybrano 5 szczepów bakterii fermentacji mlekowej oraz 4 różne metody inaktywacji: sterylizację (121 °C/5min), pasteryzację (80 °C/30 min), paskalizację (500MPa i 600MPa/10min) oraz sonikację (20kHz, 180W/5min). Oceny efektywności działania dokonano na podstawie badania minimalnego stężenia hamującego. Przeprowadzone analizy wykazały znaczne różnice w efektywności działania antybakteryjnego w zależności od metody pozyskania minimalne stężenie hamujące (MIC) w zakresie od 0,58 do >50%. Najskuteczniejszą metodą okazało się zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego – paskalizacja, przy czym odnotowano jednak korzystniejsze działanie ciśnienia 500MPa niż 600MPa.

Stosowanie postbiotyków może stanowić alternatywę dla innych środków bakteriobójczych. Jest to bezpieczna metoda zabezpieczania żywności, wpisująca się w preferencje konsumentów, a dodatkowo zmniejszająca ryzyko rozwoju antybiotykooporności. Interesujący kierunek dalszych badań stanowi skład oraz dokładne mechanizmy działania antybakteryjnego postbiotyków.

Słowa kluczowe: postbiotyki, paskalizacja

Badania finansowane ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” (nr projektu: SKN/SP/569724/2023).

ANTIBIOTIC POTENCIAL OF POSTBIOTICS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

inż. Monika Wiktoria Michalak, dr inż. Joanna Gajewska, dr inż. Arkadiusz Zakrzewski

*University of Warmia and Masuria in Olsztyn, Department of Food Microbiology,
Student research group of Food Microbiology „Kocuria”, monikamichalak7841@gmail.com*

*supervisor: dr hab. inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska University of Warmia and Masuria in Olsztyn,
Department of Food Microbiology, wioleta.chajECKa@uwm.edu.pl*

The increasing consumer preference for minimally processed food products with reduced levels of preservatives and chemical additives has driven a growing demand for alternative strategies to ensure microbiological food safety. Among these, the application of postbiotics - defined as non-viable microbial cells, their fragments, or metabolites - offers a promising field of research. However, the efficacy of postbiotics is influenced by critical factors, including the preparation method, processing parameters, and the specific bacterial strain used.

The aim of the study was to evaluate the antibacterial properties of postbiotics in inhibiting the pathogens *Listeria monocytogenes* and *Staphylococcus aureus*, and to identify the most effective method for their production. To obtain postbiotics, five strains of lactic acid bacteria were selected, and four different inactivation methods were employed: sterilization (121°C/5 min), pasteurization (80°C/30 min), pascalization (500 MPa and 600 MPa, 10 min), and sonication (20 kHz, 180 W/5min). Antibacterial performance was assessed by determining the minimum inhibitory concentration (MIC). The analysis revealed significant differences in antibacterial efficacy based on the extraction method, with MIC values ranging from 0,58% to >50%. High hydrostatic pressure-pascalization emerged as the most effective method, with 500 MPa achieving better results than 600 MPa.

The application of postbiotics offers a viable alternative to conventional antibacterials. This method provides a safe approach to food preservation, aligning with consumer preferences for natural solutions while also mitigating the risk of antibiotic resistance. Future research should focus on elucidating the composition of postbiotics and their precise mechanisms of antibacterial action.

Keywords: postbiotics, pascalization

This research was funded by state budget resources allocated by the Minister of Education and Science as part of the program “Student Research Groups Create Innovations” (project number: SKN/SP/569724/2023)

**BADANIE POWIĄZAŃ MIĘDZY DOCHODAMI, SZCZĘŚCIEM
I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM: GLOBALNA
ANALIZA W 99 KRAJACH**

mgr Muhammad Ichsan Fadillah

*Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny, Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie,
e-mail: ichsan.fadillah@up.poznan.pl*

*Opiekun naukowy: prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny,
Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie, e-mail: dariusz.pienkowski@up.poznan.pl*

Niniejszy dokument bada związek między dochodem, szczęściem i bezpieczeństwem żywnościowym w 99 krajach w okresie 10 lat (2012-2022). Dane uzyskano z Banku Światowego, World Happiness Report i The Economist, koncentrując się na DNB na mieszkańca (skorygowanym o PPP), poziomach szczęścia i Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego. Korzystając z modeli regresji i testów ANOVA, badanie potwierdziło, że korelacja między dochodem a bezpieczeństwem żywnościowym jest wielomianowa, a korelacja między szczęściem a bezpieczeństwem żywnościowym jest liniowa. Wyniki pokazują, że interwencje gospodarcze, w szczególności ukierunkowane na kraje o niskich dochodach, mają znaczący pozytywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, ale malejące zyski z dochodów na bezpieczeństwo żywnościowe są widoczne przy wyższych poziomach dochodów. W przeciwieństwie do tego, szczęście i bezpieczeństwo żywnościowe utrzymują spójną liniową zależność, co sugeruje potrzebę polityki skoncentrowanej na dobrobycie. Badanie kończy się zaleceniem zrównoważonego podejścia, łączącego interwencje gospodarcze i dotyczące dobrobytu, zwłaszcza w krajach o wysokich dochodach, w celu skutecznego rozwiązania problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

Słowa kluczowe: dochód, szczęście, bezpieczeństwo żywnościowe, analiza globalna, wpływ społeczny

EXPLORING THE NEXUS OF INCOME, HAPPINESS, AND FOOD SECURITY: A GLOBAL ANALYSIS ACROSS 99 COUNTRIES

mgr Muhammad Ichsan Fadillah

*Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics, Department of Law and Enterprise Management in Agribusiness,
e-mail: ichsan.fadillah@up.poznan.pl*

*Supervisor: prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski, Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics,
Department of Law and Enterprise Management in Agribusiness, e-mail: dariusz.pienkowski@up.poznan.pl*

This paper explores the relationship between income, happiness, and food security across 99 countries over a period of 10 years (2012-2022). Data were obtained from the World Bank, World Happiness Report, and the Economist, focusing on GNI per capita (PPP-adjusted), happiness levels, and the Global Food Security Index. Using regression models and ANOVA testing, the study validates the correlation between income and food security as polynomial, and the correlation between happiness and food security as linear. The findings demonstrate that economic interventions, particularly targeting low-income countries, have a significant positive effect on food security, but the diminishing returns of income on food security are evident at higher income levels. In contrast, happiness and food security maintain a consistent linear relationship, suggesting the need for well-being-focused policies. The study concludes by recommending a balanced approach, combining economic and well-being interventions, especially for high-income countries, to address global food insecurity effectively.

Keywords: income, happiness, food security, global analysis, societal impacts

ŚWIAT ZWIERZĄT W OBLICZU STRESU: PERSPEKTYWA NAUKOWA

Natalia Kilijan¹, dr Aleksandra Czumaj²

¹Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biochemii,
e-mail: natalia.kilijan@gumed.edu.pl

²Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej,
e-mail: aleksandra.czumaj@gumed.edu.pl

Opiekun naukowy: dr Aleksandra Czumaj, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny,
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, aleksandra.czumaj@gumed.edu.pl

Stres jest powszechnym zjawiskiem, które dotyczy nie tylko ludzi, ale także zwierząt. Definiuje się go jako fizjologiczną reakcję na obecność stresora, czyli bodźca wewnętrznego lub zewnętrznego, który zakłóca homeostazę organizmu i wywołuje skoordynowaną odpowiedź mającą na celu przywrócenie równowagi wewnętrznej [1]. W procesie zachowania tej równowagi uczestniczą mechanizmy neuroendokrynne, autonomiczne, metaboliczne i behawioralne [2]. U różnych gatunków zwierząt stres może przybierać różny charakter oraz nasilenie, zależnie od ich biologii, trybu życia i warunków, w jakich żyją. Choć reakcja na stres jest w teorii jednym z podstawowych mechanizmów adaptacyjnych, umożliwiającym organizmom szybką reakcję na zagrożenia i zapewniającym przetrwanie [3], długotrwały lub chroniczny stres może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak zahamowanie wzrostu, rozrodu czy zmiany behawioralne [4]. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie badaniem emocji i stanów psychicznych u zwierząt, co pozwoliło na głębsze zrozumienie wpływu stresu na ich zdrowie i zachowanie.

Celem tego wystąpienia jest zbadanie zjawiska stresu u zwierząt. Analiza obejmuje różnorodne gatunki, a także różne konteksty, w których stres może się ujawniać, takie jak zmiany środowiskowe, interakcje społeczne czy warunki hodowlane. W pierwszej części wystąpienia omówiona zostanie definicja stresu w kontekście zoologicznym oraz mechanizmy jego powstawania w organizmach zwierzęcych. Następnie, zostaną przedstawione wyniki badań dotyczących zachowań stresowych, takich jak unikanie, agresja czy zmiany w nawykach żywieniowych. Omówiony zostanie również wpływ stresu na zdrowie fizyczne i psychiczne zwierząt, zwracając uwagę na jego długoterminowe konsekwencje. Wystąpienie zarysuje perspektywy przyszłych badań i praktyczne implikacje wyników.

Metodologia opiera się na systematycznym przeglądzie literatury naukowej, uwzględniającym badania eksperymentalne, obserwacyjne i metaanalizy. Wykorzystano źródła z zakresu zoologii, etologii oraz ekologii behawioralnej, co pozwoliło na zintegrowane podejście do omawianego problemu.

Z danych literaturowych wynika, że stres zwiększa podatność zwierząt na choroby i nasila ich cierpienie, a w przypadku długotrwałego oddziaływania może prowadzić do dysfunkcji oraz uszkodzeń niemal wszystkich układów organizmu. Liczne badania wskazują, że stres ma także istotny wpływ na pogorszenie dobrostanu różnych gatunków zwierząt, co prowadzi do poważnych konsekwencji, mogących negatywnie wpłynąć na stabilność populacji oraz funkcjonowanie ekosystemów.

Przeprowadzony przegląd literatury zwraca uwagę na złożoność problematyki stresu u zwierząt. Wskazuje na konieczność przeprowadzenia dalszych badań nad adaptacyjnymi mechanizmami regulacji stresu oraz nad identyfikacją czynników środowiskowych i antropogenicznych, które mogą potęgować jego skutki. Uzyskane wnioski mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w optymalizacji metod hodowli zwierząt oraz w opracowaniu bardziej efektywnych strategii ochrony przyrody, co przyczyni się do poprawy dobrostanu zwierząt w różnorodnych warunkach środowiskowych.

Słowa kluczowe: stres, dobrostan zwierząt, reakcja na stres, konsekwencje stresu

Biografia:

1. Romero LM. Physiological stress in ecology: lessons from biomedical research. *Trends Ecol Evol.* 2004 May;19(5):249-55. doi: 10.1016/j.tree.2004.03.008. PMID: 16701264.
2. McEwen BS. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. *Physiol Rev.* 2007 Jul;87(3):873-904. doi: 10.1152/physrev.00041.2006. PMID: 17615391.
3. Karaer MC, Ćebulj-Kadunc N, Snoj T. Stress in wildlife: comparison of the stress response among domestic, captive, and free-ranging animals. *Front Vet Sci.* 2023 Apr 17;10:1167016 doi: 10.3389/fvets.2023.1167016. PMID: 37138925; PMCID: PMC10150102
4. Asres, Aleme. "Effect of Stress on Animal Health: A Review." *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare* 4 (2014): 116-121

THE ANIMAL WORD UNDER STRESS: A SCIENTIFIC PERSPECTIVE

Natalia Kilijan¹, dr Aleksandra Czumaj²

¹Medical University of Gdańsk, Faculty of Medicine, Student Scientific Circle at the Department of Biochemistry,
e-mail: natalia.kilijan@gumed.edu.pl

²Medical University of Gdańsk, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biochemistry,
e-mail: aleksandra.czumaj@gumed.edu.pl

Supervisor: dr Aleksandra Czumaj, Medical University of Gdańsk, Faculty of Pharmaceutical Biochemistry,
e-mail: aleksandra.czumaj@gumed.edu.pl

Stress is a prevalent phenomenon that impacts not only humans but also a wide range of animal species. It is defined as a physiological response to the presence of a stressor that is an internal or external stimulus that disrupts an organism's homeostasis and triggers a coordinated response aimed at restoring internal balance [1]. Neuroendocrine, autonomic, metabolic, and behavioral mechanisms play integral roles in regulating this homeostatic equilibrium [2]. The manifestation of stress can vary significantly in nature and intensity across different animal species, depending on their biology, lifestyle, and environmental conditions. While the stress response is recognized as a fundamental adaptive mechanism, enabling organisms to respond effectively to potential threats and ensuring survival [3], prolonged or chronic stress exposure can lead to serious consequences, including impaired growth, reproductive suppression, and behavioral changes [4]. In recent years, there has been a marked increase in the investigation of emotional and mental states in animals, enhancing the understanding of the effects of stress on their health and behavior.

The aim of this presentation is to explore the phenomenon of stress in animals. The analysis encompasses a variety of species and examines the various contexts in which stress may manifest, including environmental changes, social interactions, and husbandry conditions. The initial section will provide a definition of stress within a zoological framework and explore the mechanisms contributing to its development in animal organisms. Subsequently, the results of studies on stress-induced behaviors, such as avoidance, aggression, and alterations in feeding habits, will be presented. The presentation will also address the impact of stress on both the physical and mental well-being of animals, highlighting the long-term consequences. Finally, the presentation will outline directions for future research and discuss the practical implications of these findings.

The methodology is based on a systematic review of the scientific literature, including experimental studies, observational research, and meta-analyses. Sources from the fields of zoology, ethology, and behavioral ecology were employed, enabling an integrated approach to the discussed issue.

The literature indicates that stress increases animals' susceptibility to diseases and exacerbates their suffering. With prolonged exposure, stress can also lead to dysfunction and damage to nearly all systems of the body. Moreover, numerous studies suggest that stress significantly impacts the decline in the welfare of various animal species, leading to serious consequences that may negatively affect the stability of populations and the functioning of ecosystems.

The conducted literature review highlights the complexity of the issue of stress in animals. It emphasizes the need for further research into the adaptive mechanisms of stress regulation and the identification of environmental and anthropogenic factors that may exacerbate its effects. The conclusions drawn may have practical applications in optimizing animal husbandry methods and in developing more effective conservation strategies, which will contribute to the enhancement of animal welfare in various environmental conditions.

Keywords: stress, animal welfare, stress response, consequences of stress

Biography:

1. Romero LM. Physiological stress in ecology: lessons from biomedical research. *Trends Ecol Evol.* 2004 May;19(5):249-55. doi: 10.1016/j.tree.2004.03.008. PMID: 16701264.
2. McEwen BS. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. *Physiol Rev.* 2007 Jul;87(3):873-904. doi: 10.1152/physrev.00041.2006. PMID: 17615391.
3. Karaer MC, Čebulj-Kadunc N, Snoj T. Stress in wildlife: comparison of the stress response among domestic, captive, and free-ranging animals. *Front Vet Sci.* 2023 Apr 17;10:1167016 doi: 10.3389/fvets.2023.1167016. PMID: 37138925; PMCID: PMC10150102
4. Asres, Aleme. "Effect of Stress on Animal Health: A Review." *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare* 4 (2014): 116-121

DYNAMIKA FELV - JAK WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW WPŁYWA NA KOTY I ICH ZDROWIE

Natalia Kiryluk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Studenckie Koło Naukowe Proteomiki i Cytomiki, e-mail: poczta@up.lublin.pl

Opiekun naukowy: dr Katarzyna Michalak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, e-mail: katarzyna.michalak@up.lublin.pl

Wirus białaczki kotów (FeLV) jest retrowirusem, który stanowi poważne zagrożenie dla kotów domowych i różnych populacji dzikich kotów. Infekcja FeLV jest odpowiedzialna za spektrum objawów klinicznych, od immunosupresji po ciężką niedokrwistość i chłoniaki, często prowadząc do zagrażających życiu powikłań. Wirus ten jest przenoszony głównie przez ślinę i bliski kontakt, a długotrwałe zachowania społeczne, takie jak pielęgnacja i wspólne karmienie, zwiększają ryzyko infekcji. Młode kocięta i koty z obniżoną odpornością są szczególnie podatne, a wskaźniki infekcji są wyższe w środowiskach z wieloma kotami i wśród kotów wolno żyjących.

W referacie omawiam strukturę molekularną FeLV, mechanizmy replikacji i wpływ na układ odpornościowy gospodarza. Koncentrując się na progresji od pierwotnej infekcji do trwałej obecności wirusa w organizmie opisuję, w jaki sposób wirus zakłóca odpowiedź immunologiczną kotów, ułatwiając wtórne infekcje i zwiększając ryzyko rozwoju raka. Przedstawiam kompleksową analizę metod diagnostycznych, w tym ELISA i PCR, oceniając ich czułość i swoistość we wczesnych i utajonych stadiach infekcji. Dodatkowo, w referacie omawiam obecne strategie szczepień i postępy terapeutyczne, w tym leki przeciwwirusowe ukierunkowane na replikację wirusa i modulację immunologiczną.

Kluczowa część referatu kładzie nacisk na strategie zarządzania FeLV w środowiskach z wieloma kotami i schroniskach, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania się jest najwyższe. Wykazano, że izolacja, regularne badania przesiewowe i programy szczepień skutecznie zmniejszają wskaźniki zakażeń, chociaż nadal istnieją wyzwania związane ze statusem nosiciela u bezobjawowych kotów. Podkreślam znaczenie terminowej identyfikacji i interwencji, przedstawiając niedawne badania nad potencjalną odpornością genetyczną na FeLV w niektórych populacjach kotów. W przyszłości należy skupić się na dalszym badaniu czynników genetycznych, aby lepiej zrozumieć naturalną odporność i opracować bardziej ukierunkowane strategie zapobiegania.

Istnieje konieczność szerszego zrozumienia FeLV, zarówno poprzez prowadzenie badań nad możliwościami leczenia klinicznego, jak i środkami zapobiegawczymi w celu zmniejszenia częstości występowania FeLV zarówno w populacjach kotów domowych, jak i dzikich.

Słowa kluczowe: koty, choroby, FELV, białaczka, wirus

Literatura:

1. Richards J, Elston T, Ford R, *et al*; "The 2006 American Association of Feline Practitioners Feline Vaccine Advisory Panel report"; J Am Vet Med Assoc
2. "Feline leukemia virus (FeLV)". American Animal Hospital Association; August 15, 2015
3. "ICTV Taxonomy history: Feline leukemia virus". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). January 8, 2019.
4. "Feline Leukemia Virus and Related Diseases in Cats"; Merck Veterinary Manual; May 21, 2018
5. Greggs WM, 3rd; Clouser, CL; Patterson, SE; Mansky; 2011; "Broadening the use of antiretroviral therapy: the case for feline leukemia virus". Therapeutics and Clinical Risk Management

FELV DYNAMICS: HOW FELINE LEUKEMIA VIRUS AFFECTS CATS AND THEIR HEALTH

Natalia Kiryluk

University, Faculty, Department/Scientific Group), e-mail: (font size 9, italics, centered text)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób
Zakaźnych, Studenckie Koło Naukowe Proteomiki i Cytomiki, e-mail: natalka.kiryluk@gmail.com

Supervisor: dr Katarzyna Michalak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, e-mail: katarzyna.michalak@up.lublin.pl

Feline Leukemia Virus (FeLV) is a retrovirus that poses a significant threat to domestic cats and various wild felid populations. FeLV infection is responsible for a spectrum of clinical manifestations, ranging from immunosuppression to severe anemia and lymphomas, often leading to life-threatening complications. This virus is primarily transmitted through saliva and close contact, with prolonged social behaviors such as grooming and shared feeding increasing the risk of infection. Young kittens and immunocompromised cats are particularly susceptible, with infection rates higher in multi-cat environments and among free-roaming felines.

This study investigates FeLV's molecular structure, replication mechanisms, and impact on the host's immune system. Focusing on the progression from primary infection to persistent viremia, it explains how the virus disrupts the feline immune response, facilitating secondary infections and enhancing the risk of cancer development. I present a comprehensive analysis of diagnostic methods, including ELISA and PCR, assessing their sensitivity and specificity in early and latent infection stages. Additionally, the study evaluates current vaccination strategies and explores therapeutic advancements, including antiviral drugs targeting viral replication and immune modulation.

A critical part of the study emphasizes FeLV management strategies in multi-cat and shelter environments, where the risk of spread is highest. Isolation, regular screening, and vaccination programs are shown to reduce infection rates effectively, though challenges remain due to carrier status in asymptomatic cats. My research underscores the importance of timely identification and intervention, highlighting recent studies into potential genetic resistance to FeLV in certain feline populations. Future work aims to explore these genetic factors further to better understand natural resistance and to develop more targeted prevention strategies.

Newest findings contribute to a broader understanding of FeLV, advocating for continued research into both clinical treatment options and preventive measures to reduce FeLV prevalence in both domestic and wild feline populations.

Keywords: cats, diseases, FELV, leukemia, virus

Bibliography:

1. Richards J, Elston T, Ford R, *et al*; "The 2006 American Association of Feline Practitioners Feline Vaccine Advisory Panel report"; J Am Vet Med Assoc
2. "Feline leukemia virus (FeLV)". American Animal Hospital Association; August 15, 2015
3. "ICTV Taxonomy history: Feline leukemia virus". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). January 8, 2019.
4. "Feline Leukemia Virus and Related Diseases in Cats"; Merck Veterinary Manual; May 21, 2018
5. Greggs WM, 3rd; Clouser, CL; Patterson, SE; Mansky; 2011; "Broadening the use of antiretroviral therapy: the case for feline leukemia virus". Therapeutics and Clinical Risk Management

POSTĘPOWANIE ŻYWIENIOWE W ZESPOLE JELITA DRAŻLIWEGO**mgr Natalia Kuczka, mgr Magdalena Kala, Maria Sygut, dr n.med. Martyna Bednarczyk**

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu,
Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych, e-mail: martyna.bednarczyk@sum.edu.pl

Opiekun naukowy: dr n. med. Martyna Bednarczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych,
e-mail: martyna.bednarczyk@sum.edu.pl

W obecnych czasach coraz częściej do gabinetów lekarskich i dietetycznych zgłaszają się pacjenci z problemami dotyczącymi przewodu pokarmowego. Na podstawie tych symptomów najczęściej zostaje zdiagnozowany zespół jelita drażliwego (IBS – ang. *Irritable Bowel Syndrome*).

Zespół jelita drażliwego jest czynnościowym zaburzeniem przewodu pokarmowego. Charakteryzują go zmienny rytm i konsystencja wypróżnień, bóle brzucha, czy wzdęcia występujące bez konkretnej diagnozy. IBS stwierdza się po wykluczeniu innych zaburzeń przewodu pokarmowego, w tym chorób zapalnych jelit. Schorzenie to nie ma do końca wyjaśnionej etiologii. Aktualne doniesienia naukowe wskazują na wiele możliwych przyczyn występowania IBS u pacjentów, do których należą czynniki dietetyczne, genetyczne, anatomiczne, psychologiczne, środowiskowe lub przebyte infekcje. Obecny stan wiedzy wskazuje, że nie istnieje lekarstwo dedykowane oraz w pełni leczące IBS. Jedną z kluczowych metod w łagodzeniu objawów IBS, niezależnie od typu występującego zaburzenia, jest prawidłowe postępowanie dietetyczne, które w badaniach naukowych odznacza się skutecznością działania. Poprzez zastosowanie odpowiedniego modelu żywieniowego w znaczący sposób można wpłynąć na samopoczucie u pacjenta ze stwierdzonym IBS. Temat dietoterapii w przebiegu zespołu jelita drażliwego jest niezwykle istotną kwestią i wymaga szczegółowej analizy. Aktualnie istnieje kilka rodzajów diet przeznaczonych dla osób zmagających się z IBS. Dokładne wyjaśnienie i charakterystyka poszczególnych modeli dietetycznych oraz spopularyzowanie wiedzy na ten temat niesie za sobą potencjalną poprawę jakości życia pacjentów ze zdiagnozowanym IBS.

Celem pracy był przegląd literatury pod względem najlepszego protokołu żywieniowego, przynoszącego efekty w łagodzeniu objawów IBS oraz odpowiedniej suplementacji, w tym probiotykoterapii mającej zastosowanie u osób zmagających się z tym zaburzeniem.

W poniższej pracy głównymi materiałami były publikacje naukowe dotyczące sposobu żywienia odpowiedniego w IBS, który jednocześnie łagodzi objawy schorzenia. Analiza obejmowała również zastosowanie różnych suplementów diety oraz probiotyków. Źródła pozyskiwano z baz danych PubMed i Google Scholar, obejmując zarówno publikacje w języku polskim, jak i angielskim. Informacje dotyczące diety low FODMAP zostały opracowane na podstawie oficjalnej strony Monash University. Użyte frazy wyszukiwania obejmowały tematykę żywienia w IBS, dietę low FODMAP, suplementację w zespole jelita drażliwego oraz probiotykoterapię w IBS.

Na podstawie przeanalizowanej literatury stwierdzono, że dieta odgrywa ważną rolę w IBS. Jak dotąd najlepiej sprawdziła się dieta low FODMAP. Suplementacja probiotykami z odpowiednimi szczepami oraz np. maślan sodu, glutamina, kurkumina, witamina D i olejek z mięty pieprzowej mogą wpływać łagodząco na jelita oraz redukować objawy IBS. Co więcej, ilość i rodzaj błonnika obecnego w diecie pacjentów również jest istotny.

Zastosowanie diety low FODMAP i indywidualne podejście przynosi pożądane rezultaty w łagodzeniu objawów u osób z IBS. Suplementacja odpowiednimi szczepami probiotycznymi oraz preparatami takimi jak maślan sodu, kurkumina, glutamina, witamina D oraz olejek mięty pieprzowej korzystnie wpływają na redukcję objawów zespołu jelita drażliwego.

Słowa kluczowe: dieta w zespole jelita drażliwego, suplementacja w IBS, biegunki, zaparcia

Literatura:

1. Adrych K. Zespół jelita drażliwego w świetle najnowszych wytycznych. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(6):224-233.
2. Pawlak K., Rudzik R., Lewiński M., Majcher S., Śluczankowska-Głąbowska S. Dieta L-FODMAP w leczeniu zespołu jelita drażliwego. Bromat. Chem. Toksykol. – L, 2017;2:179 – 183.
3. Dworzański T, Fornal R, Koźba Ł, Celiński K, Dworzańska E. Rola mikrobioty jelitowej w zespole jelita nadwrażliwego. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2018;72(null):215-226. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.7375>.

NUTRITIONAL MANAGEMENT OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME

mgr Natalia Kuczka, mgr Magdalena Kala, Maria Sygut, dr n.med. Martyna Bednarczyk

*Silesian Medical University in Katowice, Department of Public Health in Bytom,
Clinical Department of Hematology and Cancer Prevention, e-mail: martyna.bednarczyk@sum.edu.pl*

*Supervisor: Martyna Bednarczyk, MD, PhD, Silesian Medical University in Katowice,
Department of Public Health in Bytom, Clinical Department of Hematology and Cancer Prevention,
e-mail: martyna.bednarczyk@sum.edu.pl*

Nowadays, more and more patients are coming to doctors' and dieticians' offices with gastrointestinal problems. Based on these symptoms, irritable bowel syndrome (IBS - Irritable Bowel Syndrome) is most often diagnosed.

Irritable bowel syndrome is a functional disorder of the gastrointestinal tract. It is characterized by variable rhythm and consistency of bowel movements, abdominal pain, bloating occurring without a specific diagnosis. IBS is diagnosed after excluding other gastrointestinal disorders, including inflammatory bowel disease. The condition does not have a fully elucidated etiology. Current scientific reports point to a number of possible causes of IBS in patients, which include dietary, genetic, anatomical, psychological, environmental factors or past infections. The current state of knowledge indicates that there is no dedicated and fully curative medication for IBS. One of the key methods in alleviating the symptoms of IBS, regardless of the type of present disorder, is proper dietary management, which research shows to be effective. Through the use of an appropriate dietary model, the well-being of a patient diagnosed with IBS can be significantly affected. The topic of diet therapy in the course of irritable bowel syndrome is an extremely important issue and requires detailed analysis. Nowadays, there are several types of diets intended for people struggling with IBS. A thorough explanation and characterization of the various dietary models and the popularization of knowledge on this subject carries the potential to improve the quality of life of patients diagnosed with IBS.

The purpose of this study was to review the literature in terms of the best dietary protocol effective in alleviating the symptoms of IBS and appropriate supplementation, including probiotic therapy applicable to people struggling with this disorder.

In the following study, the main materials were scientific publications on a diet suitable in IBS that simultaneously alleviates the symptoms of the condition. The analysis also included the use of various dietary supplements and probiotics. Sources were obtained from PubMed and Google Scholar databases, including both Polish and English-language publications. Information on low FODMAP diets was compiled from the official Monash University website. Search phrases used included the topics of nutrition in IBS, low FODMAP diet, supplementation in irritable bowel syndrome and probiotic therapy in IBS.

Based on the literature reviewed, it was concluded that diet plays a vital role in IBS. So far, a low FODMAP diet has worked best. Probiotic supplementation with appropriate strains and, for example, sodium butyrate, glutamine, curcumin, vitamin D and peppermint oil can have a soothing effect on the gut and reduce IBS symptoms. Moreover, the amount and type of fiber present in patients' diets is also important.

The use of a low FODMAP diet and a personalized approach brings desirable results in alleviating symptoms in people with IBS. Supplementation with appropriate probiotic strains and supplements such as sodium butyrate, curcumin, glutamine, vitamin D and peppermint oil are beneficial in reducing symptoms of irritable bowel syndrome.

Keywords: diet in irritable bowel syndrome, supplementation in IBS, diarrhea, constipation

Literature:

1. Adrych K. Irritable bowel syndrome in light of the latest guidelines. *Forum of Family Medicine* 2018;12(6):224-233.
2. Pawlak K., Rudzik R., Lewinski M., Majcher S., Słucznanowska-Głabowska S. L-FODMAP diet in the treatment of irritable bowel syndrome. *Bromat. Chem. Toxicol. - L*, 2017;2:179 - 183.
3. Dworzanski T, Fornal R, Kozba Ł, Celinski K, Dworzanska E. The role of intestinal microbiota in irritable bowel syndrome. *Advances in Hygiene and Experimental Medicine*. 2018;72(null):215-226. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.7375>

WYKORZYSTANIE MIKROSKOPII FLUORESCENCYJNEJ DO MONITOROWANIA INTERAKCJI ROŚLIN MOTYLKOWATYCH Z BAKTERIAMI SYMBIOTYCZNYMI

Natalia Maciejczyk, Paulina Adamczyk, Monika Janczarek

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, maciejczyknatalia@outlook.com

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Monika Janczarek, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, monika.janczarek@mail.umcs.pl

Mikroskopia fluorescencyjna to zaawansowana technika badawcza, która umożliwia precyzyjną obserwację procesów biologicznych w komórkach i tkankach. Dzięki zastosowaniu specjalnych barwników fluorescencyjnych lub markerów genetycznych, takich jak białko zielonej fluorescencji (ang. GFP, green fluorescent protein), możliwe jest obserwowanie konkretnych struktur i procesów w czasie rzeczywistym. W badaniach nad symbiozą roślin motylkowatych z bakteriami wiążącymi azot, mikroskopia fluorescencyjna pozwala na szczegółową obserwację kolonizacji korzeni i powstawania struktur symbiotycznych, takich jak brodawki korzeniowe.

W ramach niniejszej pracy przeprowadzono doświadczenie z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej do monitorowania interakcji koniczyny czerwonej (*Trifolium pratense*) z bakteriami *Rhizobium leguminosarum* bv. trifolii. Do eksperymentu wykorzystano szczep R137 wyizolowany z brodawek korzeniowych koniczyny rosnącej w klimacie subpolarnym oraz M16 pochodzący z klimatu umiarkowanego. Oba szczepy zostały genetycznie zmodyfikowane poprzez wprowadzenie genu *gfp* kodującego białko GFP na plazmidzie pHC60. Wprowadzenie plazmidu pHC60 do szczepu M16 przeprowadzono metodą elektroporacji, natomiast do szczepu R137 – metodą koniugacji. Następnie przygotowano zawiesiny bakterii, którymi zaszczepiono doniczki z podłożem niejałowym, zawierające nasiona *T. pratense*. Hodowlę koniczyny prowadzono w warunkach kontrolowanych w temperaturze 15°C i 25°C przez pięć tygodni. W tym okresie prowadzono obserwacje korzeni roślinnego gospodarza z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego.

Wyniki doświadczenia wykazały, że badane szczepy R137 i M16 szybko kolonizowały korzenie koniczyny, przy czym pierwsze oznaki kolonizacji zaobserwowano już po pięciu dniach od inokulacji. Tworzenie brodawek korzeniowych nastąpiło po około siedmiu dniach, a pod koniec eksperymentu stwierdzono, że aż 96% brodawek było zasiedlonych przez wprowadzone szczepy.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że szczepy *R. leguminosarum* bv. trifolii skutecznie kolonizują korzenie koniczyny w różnych warunkach temperaturowych. Dzięki zastosowaniu znakowania białkiem GFP zaobserwowano, że testowane ryzobia były bardziej efektywne w zasiedlaniu brodawek niż naturalnie występujące w glebie bakterie. Przeprowadzone analizy potwierdzają istotną rolę mikroskopii fluorescencyjnej, jako narzędzia do badania symbiotycznych interakcji między roślinami a mikroorganizmami, pozwalając na precyzyjne monitorowanie kolejnych etapów kolonizacji w czasie rzeczywistym.

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) nr 2018/31/B/NZ9/00663

Słowa kluczowe: koniczyna czerwona, mikroskopia fluorescencyjna, Rhizobium leguminosarum, brodawki wiążące azot, symbioza

USING OF FLUORESCENCE MICROSCOPY TO MONITOR THE INTERACTION OF LEGUMES WITH SYMBIOTIC BACTERIA

Natalia Maciejczyk, Paulina Adamczyk, Monika Janczarek

Department of Industrial and Environmental Microbiology, Institute of Biological Sciences, Faculty of Biology and Biotechnology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, maciejczyknatalia@outlook.com

Supervisor: prof. dr hab. Monika Janczarek, Department of Industrial and Environmental Microbiology, Institute of Biological Sciences, Faculty of Biology and Biotechnology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, monika.janczarek@mail.umcs.pl

Fluorescence microscopy is an advanced research technique that allows precise observation of biological processes in cells and tissues. By using special fluorescent dyes or genetic markers, such as green fluorescent protein (GFP), it is possible to observe specific structures and processes in real time. In the study of symbiosis between legumes and nitrogen-fixing bacteria, fluorescence microscopy allows detailed observation of root colonization and formation of symbiotic structures such as root nodules.

In the present study, an experiment was conducted to monitor the interaction of red clover (*Trifolium pratense*) with *Rhizobium leguminosarum* bv. *trifolii* using fluorescence microscopy. Strain R137 isolated from root nodules of clover growing in the subpolar climate and strain M16 originating from the temperate climate were used for the experiment. Both strains were genetically modified by introducing the *gfp* gene encoding GFP protein on pHC60 plasmid. The introduction of the pHC60 plasmid into the M16 strain was carried out by electroporation, while the introduction into the R137 strain was carried out by conjugation. Bacterial suspensions were used to inoculate pots with non-sterile medium containing *T. pratense* seeds. Clover plants were cultured under controlled conditions at 15°C and 25°C for five weeks. During this period, plant roots were observed using a fluorescence microscope.

The results of the experiment showed that R137 and M16 strains quickly colonized clover roots, with the first signs of colonization observed after five days post plant inoculation. The formation of root nodules occurred after seven days, and 96% of the examined nodules were occupied by these strains at the end of the experiment.

Based on the results, it was concluded that *R. leguminosarum* bv. *trifolii* strains effectively colonize clover roots under different temperature conditions. Through the use of GFP protein labeling, it was observed that the tested rhizobia were more effective in colonization of nodules than autochthonous bacteria naturally occurring in the soil. Performed analyses confirm an important role of fluorescence microscopy as a useful tool for studying symbiotic interactions between plants and microorganisms, allowing precise monitoring of successive stages of plant root colonization in real time.

The study was funded by the National Science Center (NCN) No. 2018/31/B/NZ9/00663.

Keywords: nitrogen-fixing nodules, red clover, fluorescence microscopy, Rhizobium leguminosarum, symbiosis

AKTYWNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWA SULFONAMIDOWYCH POCHODNYCH PIRAZOLO[4,3-E][1,2,4]TRIAZINY W LUDZKICH KOMÓRKACH RAKA JELITA GRUBEGO *IN VITRO*

Natalia Zbaliszyn, Igor Padyk

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Sekcja Cytogenetyczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów, e-mail: natalia.zbaliszyn@edu.uni.lodz.pl

Opiekun naukowy: dr Beata Marciniak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Genetyki, e-mail: beata.marciniak@biol.uni.lodz.pl

Celem niniejszej pracy była ocena właściwości przeciwnowotworowych – cytotoksycznych oraz antyproliferacyjnych, nowo zsyntetyzowanych sulfonamidowych pochodnych pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny, wzbogaconych o podstawnik – N-amino-etylo-morfolinę (MMASZ 25) oraz (S)-2-metylo-3-fenylpropan-1-ol (MMASZ 46), na modelu raka jelita grubego *in vitro*.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organisation) rak jelita grubego niezmiennie znajduje się w ścisłej czołówce statystyk dotyczących chorób nowotworowych, zarówno pod względem częstości zachorowań, jak i śmiertelności. Podstawową metodą leczenia tej choroby jest resekcja patologicznie zmienionego fragmentu narządu, jednak w wielu przypadkach istotnym uzupełnieniem terapii pozostaje chemioterapia. U pacjentów z zaawansowanym stopniem tego nowotworu, chemioterapia jest często uznawana za jedyny sposób leczenia, a każdy lek pozwalający na wydłużenie czasu przeżycia chorego jest niezwykle cenny. Dlatego, poszukiwanie nowych, potencjalnych chemioterapeutyków jest nadal jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesnej onkologii. Lepsze efekty uzyskiwane w terapii wielolekowej, a także konieczność przełamania oporności komórek nowotworowych na dotychczas stosowane klinicznie chemioterapeutyki, stanowią bodziec do projektowania nowych, skuteczniejszych leków. Związki, posiadające w swej budowie chemicznej pierścień heterocykliczny stanowią doskonałą podstawę do syntezy aktywnych biologicznie cząsteczek, o szerokim spektrum działania, w tym substancji onkoterapeutycznych. Pochodne układu pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny stanowią interesujący przedmiot badań, ze względu na potencjalną aktywność antyproliferacyjną oraz proapoptotyczną w komórkach nowotworowych pochodzących z różnych narządów oraz niską toksyczność wobec komórek prawidłowych.

Ocenę cytotoksycznego działania badanych pochodnych pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny (MMASZ 25 i MMASZ 46) przeprowadzono na komórkach nowotworowych jelita grubego linii HT-29, HCT116, DLD1 oraz na prawidłowych komórkach nabłonkowych jelita grubego linii CCD-841 CoN, przy użyciu kolorymetrycznego testu MTT. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono wartość IC_{50} (ang. *inhibitory concentration*) – dawkę substancji powodującą spadek żywotności/proliferaacji komórek o 50% w odniesieniu do kontroli. Wyznaczone w teście MTT wartości IC_{50} posłużyły do dalszych badań. W celu weryfikacji, czy obserwowany w komórkach nowotworowych efekt cytotoksyczny wynikał z antyproliferacyjnej aktywności testowanych pochodnych, zastosowano metodę immunofluorescencyjnej detekcji bromodeoksyurydyny (BrdU).

Wyniki uzyskane w teście MTT wykazały silną aktywność cytotoksyczną badanych pochodnych pirazolo-triazyny, w komórkach nowotworowych jelita grubego. Średnia wartość IC_{50} uzyskana po 24 h inkubacji komórek z pochodną MMASZ 25 wynosiła odpowiednio 3,29 μ M dla linii HCT116, 3,55 μ M dla linii HT-29 oraz 2,53 μ M dla linii DLD1. Pochodna MMASZ 46, w tych samych liniach komórkowych, generowała słabszy efekt cytotoksyczny, a wartości IC_{50} uzyskane dla testowanych komórek nowotworowych wynosiły od 5,38 do 10,99 μ M. Co istotne, działanie MMASZ 25 i MMASZ 46 było od dwóch do pięciu razy słabsze w komórkach prawidłowych niż w nowotworowych. Analiza mikroskopowa preparatów wykonanych w teście inkorporacji BrdU wykazała antyproliferacyjną aktywność pochodnej MMASZ 25, dla której spadek procentowego udziału komórek proliferujących, w porównaniu do kontroli negatywnej wynosił od 26%, w przypadku komórek linii HT-29 do 66% dla komórek linii DLD1. Związek MMASZ 46, w zastosowanym modelu badawczym, nie generował istotnych statystycznie zmian proliferacji komórek testowanych linii nowotworowych.

Badane pochodne pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny – MMASZ 25 i 46 wywołują efekt cytotoksyczny w komórkach nowotworowych jelita grubego. Działanie testowanych pochodnych, w zaproponowanym modelu badawczym, wskazuje na ich selektywność w kierunku komórek nowotworowych. Ponadto, pochodna MMASZ 25 wykazuje większy potencjał antyproliferacyjny, efektywnie hamując podziały komórek nowotworowych wszystkich testowanych linii. Dotychczas uzyskane wyniki wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań w kierunku poznania mechanizmu przeciwnowotworowego działania pochodnych pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny.

Słowa kluczowe: cytotoksyczność, proliferacja, rak jelita grubego, pirazolo-triazyny

ANTICANCER ACTIVITY OF SULFONAMIDE DERIVATIVES OF PYRAZOLO[4,3-E][1,2,4]TRIAZINE DERIVATIVES IN COLORECTAL CANCER CELLS *IN VITRO*

Natalia Zbaliszyn, Igor Padyk

University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection,
Cytogenetic Section of the Students Scientific Biological Association e-mail: natalia.zbaliszyn@edu.uni.lodz.pl

Research Supervisor: dr Beata Marciniak, University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection,
Department of Molecular Biology and Genetics, e-mail: beata.marciniak@biol.uni.lodz.pl

This study aimed to evaluate the anticancer properties – cytotoxicity and antiproliferative activity of newly synthesized sulfonamide derivatives of pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine enriched with the substituents N-aminoethyl-morpholine (MMASZ 25) and (S)-2-methyl-3-phenylpropan-1-ol (MMASZ 46) in colorectal cancer cells *in vitro*.

According to data from the World Health Organization (WHO), colorectal cancer consistently ranks among the top cancer-related diseases in terms of both incidence and mortality. The primary treatment method for this disease is resection of the pathologically affected organ fragment; however, chemotherapy remains an important complementary therapy in many cases. In patients with advanced stages of the disease, chemotherapy is often considered the only viable treatment, and every drug capable of extending patient survival is highly valuable. Therefore, the search for new potential chemotherapeutic agents remains one of the greatest challenges in modern oncology. The superior results achieved through combination therapies and the need to overcome cancer cell resistance to currently used clinical chemotherapeutics drive the development of new, more effective drugs. Heterocyclic compounds serve as an excellent foundation for synthesizing biologically active molecules with a broad spectrum of action, including anticancer activity. Derivatives of the pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine system are of particular interest due to their potential antiproliferative and proapoptotic activity in cancer cells derived from various tissues and their low toxicity to normal cells.

The cytotoxic effects of the studied pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine derivatives (MMASZ 25 and MMASZ 46) were explored in colorectal cancer cell lines HT-29, HCT116, and DLD1, as well as normal intestinal epithelial cells CCD-841 CoN, using the colorimetric MTT assay. Based on the results, the IC₅₀ value was determined, representing the dose of the substance that reduces cell viability/proliferation by 50% compared to the control. The IC₅₀ values obtained from the MTT assay were used for further analysis. To verify whether the observed cytotoxic effect in cancer cells was due to the antiproliferative activity of the tested derivatives, the immunofluorescence detection method for bromodeoxyuridine (BrdU) was employed.

The results of the MTT assay demonstrated strong cytotoxic activity of the tested pyrazolo-triazine derivatives in colorectal cancer cells. The average IC₅₀ value obtained after 24 hours of incubation with MMASZ 25 was 3.29 μM for the HCT116 cell line, 3.55 μM for HT-29, and 2.53 μM for DLD1. The MMASZ 46 derivative exhibited weaker cytotoxic effects in the same cell lines, with IC₅₀ values ranging from 5.38 to 10.99 μM. Importantly, the action of MMASZ 25 and MMASZ 46 was two to five times weaker in normal cells than in cancer cells. Microscopic analysis of samples prepared during the BrdU incorporation assay revealed the antiproliferative activity of MMASZ 25, showing a 26-66% reduction in the percentage of proliferating cells compared to the negative control for HT-29 and DLD-1 cell line respectively. In contrast, MMASZ 46 did not generate statistically significant changes in the proliferation of the tested cancer cell lines.

The tested pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine derivatives – MMASZ 25 and 46 – exert a cytotoxic effect on colorectal cancer cells with the preferential activity towards cancer cells. Furthermore, MMASZ 25 demonstrates greater antiproliferative potential, effectively inhibiting cell division in all tested cancer cell lines. The results obtained so far highlight the need for further research to understand the antitumor mechanisms of pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine derivatives.

Keywords: cytotoxicity, antiproliferative activity, colorectal cancer, pyrazolo-triazine

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM

Nikoła Sobechowicz¹, Sylwia Niedziółka², Aleksandra Sokółowska³

¹*Nikoła Sobechowicz, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie-Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia, Zakład Podstaw Fizjoterapii/Koło naukowe Terapia Zajęciowa, e-mail: nikola.sobe@gmail.com*

²*Sylwia Niedziółka, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie-Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia, Zakład Podstaw Fizjoterapii/Koło naukowe Terapia Zajęciowa, e-mail: sylwia_niedziolka@o2.pl*

³*Aleksandra Sokółowska, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie-Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia, Zakład Podstaw Fizjoterapii/Koło naukowe Terapia Zajęciowa, e-mail: a.sokolowskaaaa@gmail.com*

Opiekun naukowy: mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia, Zakład Podstaw Fizjoterapii/Koło Naukowe Terapia Zajęciowa, e-mail: beata.gromisz@awf.edu.pl

Celem pracy jest przedstawienie komunikacji alternatywnej podczas aktywności fizycznej (lekcji WF- u) chłopca z autyzmem.

Komunikacja alternatywna przeznaczona jest dla osób, które nie mówią (np. osoby z afazją motoryczną) lub nie używają mowy do komunikacji, również mają problemy z rozumieniem mowy (osoby ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, afazją sensoryczną). Celem oddziaływań w tym przypadku jest znalezienie takiej formy ekspresji, która będzie dla osoby niemówiącej stałym sposobem na porozumiewanie się z otoczeniem.

Obserwacji poddano ucznia z autyzmem Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy „Wspólny Świat” podczas zajęć WF-u.

Metodę badań stanowi obserwacja Jakuba podczas aktywności fizycznej z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej, która znacznie wpływa na poprawę kontaktu z terapeutą oraz na lepszym wykonywaniu danego ćwiczenia.

Literatura dowodzi, że wykorzystanie AAC w autyzmie może poprawić komunikację funkcjonalną i zmniejszyć negatywne zachowania spowodowane brakiem zaspokojenia podstawowych potrzeb. Daną komunikację można opisać jako sposób, w jaki Jakub przekazuje swoje potrzeby zarówno podstawowe jak i celowe.

Wprowadzenia AAC podczas WF-u zauważono u Jakuba: Lepsze możliwości porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób. Niezależność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, poczucie sprawczości. Możliwość uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi. Unikanie trudnych zachowań spowodowanych brakiem komunikacji. Wzrost samooceny, akceptację.

Słowa kluczowe: autyzm, usprawnianie, komunikacja alternatywna

ALTERNATIVE COMMUNICATION IN PHYSICAL ACTIVITY FOR INDIVIDUALS WITH AUTISM

Nikola Sobechowicz¹, Sylwia Niedziółka², Aleksandra Sokółowska³

¹Nikola Sobechowicz, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw - Branch in Biała Podlaska, Faculty of Physical Education and Health, Department of Physiotherapy Fundamentals/[Occupational Therapy Student Council](#), e-mail: nikola.sobe@gmail.com

²Sylwia Niedziółka, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw - Branch in Biała Podlaska, Faculty of Physical Education and Health, Department of Physiotherapy Fundamentals/[Occupational Therapy Student Council](#), e-mail: sylwia_niedziolka@o2.pl

³Aleksandra Sokółowska, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw - Branch in Biała Podlaska, Faculty of Physical Education and Health, Department of Physiotherapy Fundamentals/[Occupational Therapy Student Council](#), e-mail: a.sokolowskaaaa@gmail.com

Supervisor: mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw - Branch in Biała Podlaska, Faculty of Physical Education and Health, Department of Physiotherapy Fundamentals/[Occupational Therapy Student Council](#), e-mail: beata.gromisz@awf.edu.pl

The purpose of this study is to present the use of alternative communication during physical activity (PE lessons) for a boy with autism.

Alternative communication is designed for individuals who are non-verbal (e.g., people with motor aphasia) or do not use speech for communication, and those who have difficulties in understanding speech (e.g., individuals with autism spectrum disorder, intellectual disabilities, sensory aphasia). The aim of such interventions is to establish a consistent form of expression that enables non-verbal individuals to communicate with those around them.

The observation focused on a student with autism from the Special Vocational Preparation School /Special Education Vocational School "Wspólny Świat" during PE lessons. The research method involved observing Jakub during physical activity, employing alternative communication, which significantly improved his interaction with the therapist and enhanced his performance of specific exercises.

Following the introduction of AAC in PE, the following improvements were observed in Jakub: Enhanced ability to communicate with others in the fullest way possible, independence in meeting basic life needs according to his individual level of ability and skills, a sense of agency, and opportunities to participate equally in various aspects of social life. Additionally, AAC helped to prevent difficult behaviours resulting from communication barriers, increased self-esteem, and promoted acceptance.

Keywords: autism, rehabilitation, alternative communication

OPTIMALIZACJA PROCESU NANOSZENIA LEKU NA NOŚNIKI POLIMEROWE OPARTE NA GAMMA-CYKLODEKSTRYNACH

mgr Ola Michalkiewicz¹, dr Iwona Nowak¹, prof. UAM dr hab. Iwona Rykowska¹,
dr Rafał Nowak²

¹Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej,

olamic@amu.edu.pl, grzesiw@amu.edu.pl, obstiwo@amu.edu.pl

²Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Okulistyki, ul. Szaserów 128, 04-141, Warszawa, rafnowak@wp.pl

Opiekun naukowy: Prof. UAM dr hab. Iwona Rykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,
Zakład Chemii Analitycznej, e-mail: obstiwo@amu.edu.pl

W leczeniu różnorodnych schorzeń narządu wzroku powszechnie stosuje się krople, maści oraz zawiesiny. Jednak, ze względu na ograniczoną skuteczność tych form terapii, wynikającą między innymi z na ogół niskiej biodostępności substancji czynnej, krótkiego czasu utrzymywania się preparatów na powierzchni rogówki, obecności licznych mechanizmów obronnych oka, jak np. łzawienie, oraz niską dyscyplinę pacjentów, podjęto prace zmierzające do opracowania alternatywnych, efektywniejszych i bardziej komfortowych dla pacjenta form podaży leków okulistycznych. Takim rozwiązaniem mogą być systemy dostarczania leków okulistycznych oparte na soczewkach kontaktowych.

Przedmiotem badań, które będą przedstawione podczas referatu, jest materiał polimerowy bazujący na gamma-cyklodekstrynach, przeznaczony do wyrobu modyfikowanych lekowo soczewek kontaktowych (DMCL) dedykowanych kontrolowanemu uwalnianiu cyklosporyny A (CyA). CyA jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym w praktyce okulistycznej w leczeniu zespołu suchego oka (ZSO). ZSO jest przewlekłym schorzeniem, dotyczącym duży odsetek społeczeństwa, wymagającym długotrwałej terapii z wielokrotnym w ciągu doby podawaniem leku.

Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie procedury syntezy odpowiedniego polimeru oraz optymalizację parametrów jego modyfikacji za pomocą CyA. Wyniki wskazują, że zaproponowana procedura może dostarczyć polimer efektywnie nasycony CyA, który może stanowić alternatywę lub uzupełnienie konwencjonalnych terapii okulistycznych, zdominowanych przez zawiesiny w kroplach (ok. 95% dostępnych preparatów). W zoptymalizowanych warunkach procesu uzyskano bowiem modyfikowany lekowo materiał polimerowy o wydłużonym profilu uwalniania cyklosporyny A, dostarczający substancję w dawkach odpowiadających jej terapeutycznemu stężeniu.

Słowa kluczowe: gamma-cyklodekstryny, modyfikowane lekowo soczewki kontaktowe, systemy kontrolowanego uwalniania leków

OPTIMIZATION OF THE DRUG LOADING PROCESS ONTO GAMMA-CYCLODEXTRIN-BASED POLYMER CARRIERS

MSc. Ola Michalkiewicz¹, PhD Iwona Nowak¹, Prof. Iwona Rykowska¹, PhD Rafał Nowak²

¹Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University, Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, Poland, olamic@amu.edu.pl, grzesiw@amu.edu.pl

²Department of Ophthalmology, Military Institute of Medicine, ul. Szaserów 128, 04-141, Warsaw, Poland; raf.nowak@wp.pl

Supervisor: Prof. Iwona Rykowska, Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Chemistry, Department of Analytical Chemistry, e-mail: obstiwo@amu.edu.pl

Eye drops, ointments, and suspensions are standard ophthalmic formulations for treating various eye diseases. However, their effectiveness is often limited due to factors such as the low bioavailability of active ingredients, the brief retention time of the formulation on the corneal surface, ocular defense mechanisms (e.g., tearing), and the potential for poor patient compliance. Consequently, efforts are underway to develop alternative methods of ophthalmic drug delivery that are more effective and patient-friendly. One promising solution may be drug delivery systems based on contact lenses.

The research subject, which will be presented during the presentation, is a polymer material based on gamma-cyclodextrins intended to produce drug-modified contact lenses (DMCL) dedicated to the controlled release of cyclosporine A (CyA). CyA is an immunosuppressive drug used in ophthalmological practice to treat dry eye syndrome (DES). DES is a chronic disease affecting a large percentage of the population, requiring long-term therapy with multiple daily drug administration. The conducted studies allowed for the development of a procedure for synthesizing an appropriate polymer and optimizing modification parameters using CyA.

The results indicate that the proposed procedure provides a polymer effectively loaded with CyA, which can be an alternative or complement to conventional ophthalmic therapies, dominated by suspensions in drops (approx. 95% of available preparations).

In the optimized process conditions, a drug-modified polymer material with an extended-release profile of cyclosporine A was obtained, delivering the substance in doses corresponding to its therapeutic concentration.

Keywords: gamma-cyclodextrins, drug-modified contact lenses, controlled drug release systems

WPLYW DODATKÓW WARZYWNYCH NA JAKOŚĆ SERKA WIEJSKIEGO

Oliwia Cygan

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Studenckie Koło Naukowe Analityków Żywności, olacygan74@gmail.com*

*Opiekun naukowy: Dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk, dr inż. Ewelina Zielińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, e-mail: izabela.podgorska-
kryszczuk@up.lublin.pl, ewelina.zielinska@up.lublin.pl*

Serek wiejski wytwarzany jest z mleka krowiego, a jego wartości odżywcze zależą od rodzaju mleka użytego w procesie produkcji. Produkty te charakteryzują się wysoką zawartością białka, co czyni go doskonałym elementem zbilansowanej diety. Dodatek warzyw do serka wiejskiego pozwala na wzbogacenie jego walorów smakowych oraz prozdrowotnych.

Celem pracy było zbadanie wpływu dodatków warzywnych, 2% liofilizowanej papryki i 2% suszonego buraka, na jakość serka wiejskiego. Do badania zastosowano metody oceny aktywności antyoksydacyjnej z wykorzystaniem testów ABTS i DPPH, oznaczenie całkowitej zawartości polifenoli metodą Folina-Ciocalteu'a, analizę barwy (w systemie CIELab) oraz ocenę konsumencką (skala hedoniczna 9-stopniowa). W przeprowadzonym badaniu wykazano, że dodatek suszonych i liofilizowanych warzyw wpłynął istotnie na podwyższenie aktywności przeciwutleniającej fortyfikowanego produktu. Najwyższą zdolnością wymiatania wolnych rodników charakteryzował się serek wiejski z dodatkiem liofilizowanej papryki. Aktywność przeciwutleniająca tego produktu wobec ABTS wynosiła $0,462 \pm 0,023$ mM Troloxu, wobec DPPH $0,792 \pm 0,014$ mM Troloxu. Dodatek sproszkowanych warzyw istotnie zwiększył zawartość związków fenolowych w serku, a najwyższą wartość polifenoli stwierdzono w produkcie z dodatkiem liofilizowanej papryki (kontrola 9,84 mg GEA/100 g, serek z dodatkiem suszonego buraka $112,82 \pm 27,95$ mg GEA/100 g, serek z dodatkiem liofilizowanej papryki $231,67 \pm 1,53$ mg GEA/100 g). Analiza barwy wykazała, że dodatek sproszkowanych warzyw spowodował ciemnienie produktu. W ocenie konsumenckiej respondenci wysoko ocenili serek z dodatkiem liofilizowanej papryki i suszonego buraka. Statystycznie nie było istotnych różnic w ocenie barwy, smaku i zapachu pomiędzy serkiem wiejskim kontrolnym i z dodatkami.

Przeprowadzone badanie wykazało, że dodatek sproszkowanych warzyw do serka wiejskiego pozytywnie wpływa na produkt, powodując znaczący wzrost aktywności przeciwutleniającej i związków polifenolowych. Pomimo ciemniejszej barwy produkt nadal był w pełni akceptowalny przez konsumentów. Badania mogą stanowić podstawę do opracowania nowych wariantów serka wiejskiego wzbogaconych sproszkowanymi warzywami, które nie tylko oferują ciekawy smak, ale także zwiększają jego właściwości prozdrowotne.

Słowa kluczowe: serek wiejski, dodatek warzyw

THE EFFECT OF VEGETABLE ADDITIVES ON THE QUALITY OF COUNTRY CHEESE

Oliwia Cygan

*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Food Sciences and Biotechnology
Student Scientific Circle of Food Analysts, olacygan74@gmail.com*

*Supervisor: Izabela Podgórska-Kryszczuk, PhD, Ewelina Zielińska, PhD, University of Life Sciences in Lublin,
Faculty of Food Sciences and Biotechnology, Department of Food Analysis and Quality Assessment,
e-mail: izabela.podgorska-kryszczuk@up.lublin.pl, ewelina.zielinska@up.lublin.pl*

Country cheese is made from cow's milk, and its nutritional value depends on the type of milk used in the production process. These products are characterized by a high protein content, which makes it an excellent part of a balanced diet. The addition of vegetables to country cheese allows to enrich its taste and health-promoting qualities.

The purpose of this study was to examine the effect of vegetable additives, 2% freeze-dried peppers and 2% dried beets, on the quality of country cheese. The study used methods for assessing antioxidant activity using ABTS and DPPH tests, determination of total polyphenol content using the Folin-Ciocalteu method, color analysis (using the CIELab system) and consumer evaluation (9-point hedonic scale). The study showed that the addition of dried and freeze-dried vegetables significantly increased the antioxidant activity of the fortified product. The highest free radical scavenging capacity was characterized by country cheese with the addition of freeze-dried peppers. The antioxidant activity of this product against ABTS was 0.462 ± 0.023 mM Trolox, against DPPH 0.792 ± 0.014 mM Trolox. The addition of powdered vegetables significantly increased the content of phenolic compounds in the cheese, and the highest value of polyphenols was found in the product with the addition of freeze-dried peppers (control 9.84 mg GEA/100 g, cheese with the addition of dried beet 112.82 ± 27.95 mg GEA/100 g, cheese with the addition of freeze-dried peppers 231.67 ± 1.53 mg GEA/100 g). Color analysis showed that the addition of powdered vegetables caused the product to darken. In the consumer evaluation, respondents rated the cheese with freeze-dried peppers and dried beets highly. Statistically, there were no significant differences in the evaluation of color, flavor and aroma between the control country cheese and the cheese with additives.

The study showed that the addition of powdered vegetables to country cheese has a positive effect on the product, causing a significant increase in antioxidant activity and polyphenolic compounds. Despite the darker color, the product was still fully acceptable to consumers. The research may provide a basis for the development of new variants of country cheese enriched with powdered vegetables, which not only offer an interesting taste, but also increase its health-promoting properties.

Keywords: country cheese, vegetable addition

JESIENNE ZBIOROWISKA MIKROBEZKRĘGOWCÓW STAWÓW ZLEWNI OSÓWKI W SZCZECINIE

Lic. Oliwier Aleksander Urbanek¹, inż. Urszula Mordacz²

¹Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Koło Naukowe Hydrobiologów,
u.mordacz@samorzad.usz.edu.pl

²Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Koło Naukowe Hydrobiologów,
oliwier.urbanek@usz.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Łukasz Sługocki, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Katedra
Hydrobiologii, e-mail: lukasz.slugocki@usz.edu.pl

Wstęp:

Małe miejskie zbiorniki wodne są ważne, gdyż stanowią unikatowe siedlisko dla zachowania bioróżnorodności fauny wodnej. Mikroskorupiaki są istotnym elementem sieci troficznych oraz pełnią funkcje filtracyjne poprawiające stan jakości wód. Jesienne zgrupowania mikrobezkręgowców są zazwyczaj mniej stabilne i poświęca się im mniej uwagi niż zgrupowaniom letnim.

Cel badań:

Ocena jesiennej różnorodności mikroskorupiaków w stawach zlewni Osówki w Szczecinie.

Metodyka:

Osówka jest ciekim o długości ok. 12,5 km, zasilającym szereg zbiorników wodnych w Szczecinie. Historycznie wykorzystywana była do nawadniania stawów młyńskich. Próby pobrano z ośmiu stawów siatkami planktonowymi w listopadzie 2023 roku. Materiał zakonserwowano w 97% alkoholu etylowym. Organizmy oznaczono pod mikroskopem stereoskopowym i przypisywano do odpowiednich taksonów.

Wyniki:

W badanych zbiornikach zidentyfikowano dwadzieścia dwa taksony mikroskorupiaków z czego dwanaście stanowiły wioślarki (*Acroperus* sp., *Alona* sp., *Bosmina* sp., *Ceriodaphnia* sp., *Chydorus* sp., *Daphnia* sp., *Eurycerus* sp., *Macrothrix* sp., *Pleuroxus* sp., *Scapholeberis* sp., *Sida* sp., *Simocephalus* sp.), dziewięć widłonogi (*Acanthocyclops* sp., *Calanoida* sp., *Cyclops* sp., *Eucyclops* sp., *Harpacticoida* sp., *Macrocyclops* sp., *Megacyclops* sp., *Paracyclops* sp., *Thermocyclops* sp.) oraz jeden małżoraczki (*Ostracoda* sp.). Najwięcej taksonów odnotowano w stawach „Syrenie Stawy Zbiornik 6” oraz „Rusałka” (szesnaście taksonów), zaś najmniej taksonów w stawie „Syrenie Stawy Zbiornik 5” (osiem taksonów). Podobieństwo taksonomiczne nie było uzależnione od pozycji stawu w sieci rzecznej.

Wnioski:

Zbiorowiska mikrobezkręgowców charakteryzowały się dużą odmiennością co może sugerować, że na skład taksonomiczny istotny wpływ miały warunki lokalne w tych zbiornikach (np. porośnięcie powierzchni rzęsą, obecność makrofitów zanurzonych lub ich brak). Małe miejskie zbiorniki leżące w zlewni Osówki w Szczecinie pełnią ważną rolę dla zachowania lokalnej różnorodności mikrobezkręgowców.

Słowa kluczowe: bioróżnorodność, hydrobiologia, skorupiaki, bezkręgowce planktonowe

AUTUMN DIVERSITY OF MICROCRUSTACEANS IN PONDS OF THE OSÓWKA CATCHMENT BASIN IN SZCZECIN

lic. Oliwier Aleksander Urbanek¹, inż. Urszula Mordacz²

¹*University of Szczecin, Faculty of Physical, Mathematical and Natural Sciences, Hydrobiologists Student Research Group, u.mordacz@samorzad.usz.edu.pl*

²*University of Szczecin, Faculty of Physical, Mathematical and Natural Sciences, Hydrobiologists Student Research Group, oliwier.urbanek@usz.edu.pl*

Supervisor: dr hab. Lukasz Slugocki, University of Szczecin, Faculty of Physical, Mathematical and Natural Sciences, Department of Hydrobiology, e-mail: lukasz.slugocki@usz.edu.pl

Introduction:

Small, urban water bodies are important for maintaining biodiversity because they provide an unique habitat for freshwater fauna. Microcrustaceans, crucial to food webs, also function as filtrators that improve water quality. Autumn populations of microinvertebrates are typically less stable and receive less attention than their summer counterparts.

Research goal:

Assessment of the diversity of microcrustaceans in ponds of the Osówka catchment basin in Szczecin.

Methodology:

Osówka is a 12.5 km stream that supplies a number of bodies of water in Szczecin. Historically, it was used to irrigate mill ponds. Samples were collected from eight ponds using plankton nets in November 2023. They were preserved in 97% ethyl alcohol. Organisms were identified under a stereoscopic microscope and assigned to appropriate taxa.

Results:

In the studied ponds eighteen microcrustacean taxa were identified, twelve from Cladocera superorder (*Acroperus* sp., *Alona* sp., *Bosmina* sp., *Ceriodaphnia* sp., *Chydorus* sp., *Daphnia* sp., *Eurycerus* sp., *Macrothrix* sp., *Pleuroxus* sp., *Scapholeberis* sp., *Sida* sp., *Simocephalus* sp.), nine from Copepoda class (*Acanthocyclops* sp., *Calanoida* sp., *Cyclops* sp., *Eucyclops* sp., *Harpacticoida* sp., *Macrocyclops* sp., *Megacyclops* sp., *Paracyclops* sp., *Thermocyclops* sp.) and one from Ostracoda class (Ostracoda sp.). “Syrenie Stawy Zbiornik 6” and “Rusałka” ponds had the most taxa (sixteen), while “Syrenie Stawy Zbiornik 5” had the fewest (eight taxa). Pond position in the stream network didn't affect taxonomic similarity.

Conclusions:

Microinvertebrate populations were greatly diverse, which may suggest local conditions' significant influence on the taxonomic composition (e.g. presence of submerged macrophytes or species of *Lemna* genus). Small bodies of water of the Osówka catchment basin in Szczecin play an important role in preserving local microinvertebrate diversity.

Keywords: biodiversity, hydrobiology, crustaceans, planktonic invertebrates

WPLYW HORMONU LEAP2 NA EKSPRESJE INSULINY PRZEZ KOMÓRKI B ORAZ WYSPIY TRZUSTKOWE SZCZURA

Mgr inż. Oskar Sosiński

*Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt, oskar.sosinski@up.poznan.pl*

*Opiekun naukowy: Dr hab. Paweł Kołodziejcki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach, katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt, pawel.kolodziejcki@up.poznan.pl*

Otyłość jest uznawana przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) za globalną epidemię, a na cukrzycę typu II cierpią setki milionów ludzi. Z tego powodu badacze z całego świata starają się lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania otyłości oraz opracować skuteczne leki wspomagające jej leczenie. Jednym z obiecujących terapeutyków, który mógłby wspierać utratę wagi, jest hormon LEAP2 (Liver Expressed Antimicrobial Peptide 2), białkowy hormon odkryty w 2003 roku, wytwarzany głównie przez wątrobę.

W 2018 roku ustalono, że LEAP2 działa jako antagonist receptoru GHSR (Growth Hormone Secretagogue Receptor), blokując jego interakcję z greliną, znaną jako "hormon głodu." Wyniki licznych badań sugerują, że LEAP2 może obniżać apetyt oraz stymulować wydzielanie insuliny, co czyni go potencjalnym wsparciem w terapii otyłości i cukrzycy.

Niniejsza prezentacja ma za zadanie przedstawić efekt badań nad wpływem różnych dawek LEAP2 na ekspresję genów kodujących białka mające wpływ na metabolizm węglowodanów. Celem tych doświadczeń jest poszerzenie wiedzy na temat roli hormonu LEAP2 w zakresie przemian energetycznych człowieka. Ponadto w skrócie przedstawiona zostanie dotychczasowa wiedza o LEAP2 oraz przegląd badań opisujących użycie LEAP2 w warunkach *in vivo* u ludzi.

Linie komórek β (INS1e) oraz wyspy trzustkowe szczura poddano działaniu LEAP2 w różnych koncentracjach w pożywce (1, 10 i 100nM). Zbadano też wpływ LEAP2 na wydzielanie insuliny pod wpływem warunków normo- i hiperglikemicznych. Ekspresja genów została zmierzona za pomocą techniki Real-Time PCR a wydzielanie białka zostało zmierzone testem ELISA. Obecność LEAP2 i jego receptora w trzustce została wykazana za pomocą barwienia immunofluorescencyjnego. Wyniki zostały obliczone programem GraphPad za pomocą testu one-way ANOVA.

Komórki β (INS1e) oraz wyspy trzustkowe szczura inkubowano z LEAP2 w różnych stężeniach (1, 10 i 100 nM). Analizowano również wpływ LEAP2 na wydzielanie insuliny w warunkach normo- i hiperglikemii. Ekspresję genów mierzono techniką Real-Time PCR, a wydzielanie białka oceniano za pomocą testu ELISA. Obecność LEAP2 oraz jego receptora w trzustce wykryto przy użyciu barwienia immunofluorescencyjnego. Wyniki przeanalizowano w programie GraphPad przy użyciu testu jednokierunkowej analizy wariancji (one-way ANOVA).

Analizy Real-Time PCR oraz ELISA wykazały, że LEAP2 w warunkach normoglikemii stymuluje wydzielanie insuliny, natomiast w warunkach hiperglikemii je hamuje. Badania immunofluorescencyjne potwierdziły obecność LEAP2 oraz jego receptora GHSR w trzustce.

Podsumowując, LEAP2 może wpływać na wydzielanie insuliny, co czyni go obiecującym kandydatem na przyszły terapeutyk wspomagający leczenie otyłości i cukrzycy. Wyniki te stanowią podstawę do dalszych badań *in vivo* na modelach zwierzęcych z indukowaną cukrzycą typu II w celu lepszego zrozumienia wpływu LEAP2 na parametry metaboliczne tej choroby.

Słowa kluczowe: LEAP2, insulina, wyspy trzustkowe, Real Time PCR, immunofluorescencja.

INFLUENCE OF LEAP2 HORMONE ON INSULIN EXPRESSION BY B CELLS AND PANCREATIC ISLETS OF RAT

MSc Eng. Oskar Sosiński

Poznań University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, of Animal Physiology, Biochemistry and Biostructure, oskar.sosinski@up.poznan.pl

Supervisor: Dr hab. Paweł Kołodziejcki, Poznań University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, of Animal Physiology, Biochemistry and biostructure, pawel.kolodziejcki@up.poznan.pl

Obesity is recognized by the WHO (World Health Organization) as a global epidemic, and hundreds of millions suffer from type II diabetes. Consequently, researchers worldwide are striving to better understand the mechanisms behind obesity and to develop effective treatments to combat it. One promising therapeutic candidate that could aid in weight loss is the hormone LEAP2 (Liver Expressed Antimicrobial Peptide 2), a protein hormone discovered in 2003 and primarily produced by the liver.

In 2018, it was found that LEAP2 acts as an antagonist of the GHSR (Growth Hormone Secretagogue Receptor), blocking its interaction with ghrelin, known as the “hunger hormone.” Numerous studies suggest that LEAP2 may reduce appetite and stimulate insulin secretion, making it a potential support for obesity and diabetes treatment.

This presentation aims to demonstrate the results of studies on the effect of different doses of LEAP2 on the expression of genes that code proteins associated with carbohydrate metabolism. The purpose of these experiments is to expand the understanding of the role of the hormone LEAP2 in human energy metabolism. Additionally, a brief overview of existing knowledge about LEAP2 will be presented, along with a summary of studies describing the use of LEAP2 in *in vivo* conditions in humans.

The β -cell line (INS1e) and rat pancreatic islets were treated with LEAP2 at various concentrations in the culture medium (1, 10, and 100 nM). The influence of LEAP2 on insulin secretion under normoglycemic and hyperglycemic conditions was also examined. Gene expression was measured using Real-Time PCR, and protein secretion was assessed using an ELISA test. The presence of LEAP2 and its receptor in the pancreas was demonstrated through immunofluorescence staining. Data analysis was performed in GraphPad using a one-way ANOVA test.

The β -cells (INS1e) and rat pancreatic islets were incubated with LEAP2 at different concentrations (1, 10, and 100 nM). The effect of LEAP2 on insulin secretion in both normoglycemic and hyperglycemic conditions was also analyzed. Gene expression was measured with Real-Time PCR, while protein secretion was assessed using ELISA. LEAP2 and its receptor were detected in the pancreas through immunofluorescence staining. The results were analyzed in GraphPad using one-way ANOVA.

Analyses of Real-Time PCR and ELISA demonstrated that LEAP2 stimulates insulin secretion in normoglycemic conditions, while inhibiting it in hyperglycemic conditions. Immunofluorescence studies confirmed the presence of LEAP2 and its receptor, GHSR, in the pancreas.

In conclusion, LEAP2 may influence insulin secretion, making it a promising candidate as a future therapeutic agent supporting obesity and diabetes treatment. These findings provide a basis for further *in vivo* studies in animal models with induced type II diabetes to better understand the effect of LEAP2 on the metabolic parameters of this disease.

Keywords: LEAP2, insulin, pancreatic islets, Real Time PCR, immunofluorescence.

SKŁAD CHEMICZNY I POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY ZIEŁA TYMIANKU POSPOLITEGO UPRAWIANEGO WSPÓLRZĘDNIE Z KONICZYNĄ ŁĄKOWĄ

**mgr inż. Patrycja Cichosz¹, prof. dr. hab. Renata Nurzyńska-Wierdak²,
dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz³**

¹mgr inż. Patrycja Cichosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, patrycja.cichosz@up.lublin.pl

²prof. dr. hab. Renata Nurzyńska-Wierdak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, renata.nurzynska@up.lublin.pl

³dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, magdalena.walasek@up.lublin.pl

Tymianek pospolity (*Thymus vulgaris* L.) należący do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) pochodzi z basenu Morza Śródziemnego. Uprawiany jest w Ameryce Północnej oraz w całej Europie o klimacie umiarkowanym ze względu na dużą zdolność do przystosowywania się do warunków środowiskowych. Obecnie jest powszechnie spotykany w uprawie na terenie całej Polski. W uprawie tymianku można zastosować różne metody agrotechniczne; przykładem jednej z nich jest użycie żywych ściółek uprawianych współrzędnie. Zazwyczaj są to rośliny bobowate, trawy lub zboża. Zastosowanie ściółek może odegrać ważną rolę w zwiększaniu produktywności plantacji roślin zielarskich, ze względu na ich pozytywny wpływ na mikroklimat oraz właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby.

Ziele tymianku jest popularną aromatyczną przyprawą, tradycyjnym lekiem ziołowy, a także składnikiem licznych preparatów leczniczych. Ze względu na swoje cenne właściwości tymianek jest coraz częściej postrzegany nie tylko jako składnik aromatyczny, ale także korzystnie oddziałujący na zdrowie. Szerokie spektrum właściwości tymianku wynika z bogatego składu chemicznego zieleń, które obok olejku eterycznego odpowiedzialnego za aromatyczny zapach zawiera użyteczne składniki czynne takie jak kwasy fenolowe, flawonoidy, triterpeny oraz garbniki. Najsilniejsze antyoksydanty tymianku, flawonoidy zapewniają właściwości żółciopędne, moczopędne, hepatoprotekcyjne, przeciwniażdżycowe i przeciwarytmiczne.

Celem niniejszych badań była ocena składu chemicznego m.in. zawartości fenolokwasów, flawonoidów i polifenoli oraz potencjału antyoksydacyjnego zieleń tymianku pospolitego w pierwszym roku uprawy współrzędnej z koniczyną łąkową. Zastosowana uprawa na przemian rządowa tymianku i koniczyny została porównana z uprawą kontrolną bez rośliny współrzędnej.

Polifenole należą do bardzo aktywnych metabolitów roślinnych. Standaryzacja surowców i produktów zielarskich uwzględnia m.in. zawartość poszczególnych związków polifenolowych. Wprowadzenie rośliny współrzędnej do uprawy tymianku wpłynęło niekorzystnie na ogólną zawartość polifenoli. Analizując profil polifenolowy tymianku stwierdzono, że zieleń tymianku z uprawy współrzędnej zawierało mniej kwasów fenolowych, w porównaniu z uprawą bez koniczyny (odpowiednio: 2,81 i 3,18 mg·g⁻¹ s. m.), ale więcej flawonoidów (odpowiednio: 6,68 i 5,60 mg·g⁻¹ s. m.). W przypadku rodzaju *Thymus*, akumulacja polifenoli i aktywność antyoksydacyjna zależą od fazy wzrostu i gatunku, a współczesne badania pokazują, że ekstrakty tymiankowe o większej zdolności przeciwutleniającej charakteryzowały się także wyższą zawartością polifenoli. Analizowana aktywność antyoksydacyjna ekstraktów z zieleń tymianku była wysoka (82,19% DPPH) i porównywalna w obydwu systemach uprawy. Istotne jest prowadzenie badań w kolejnych latach, co pozwoli ocenić wpływ uprawy współrzędnej na skład chemiczny oraz potencjał antyoksydacyjny zieleń tymianku pospolitego w drugim i trzecim roku prowadzenia plantacji.

Słowa kluczowe: zieleń tymianku, uprawa współrzędna, potencjał antyoksydacyjny, polifenole

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT POTENTIAL OF THYME HERB GROWN TOGETHER WITH MEADOW CLOVER

**mgr inż. Patrycja Cichosz¹, prof. dr. hab. Renata Nurzyńska-Wierdak²,
dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz³**

¹mgr inż. Patrycja Cichosz, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture,
Department of Vegetable and Herbs, patrycja.cichosz@up.lublin.pl

²prof. dr. hab. Renata Nurzyńska-Wierdak, University of Life Sciences in Lublin,
Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Department of Vegetable and Herbs, renata.nurzynska@up.lublin.pl

³dr. n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, University of Life Sciences in Lublin,
Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Department of Vegetable and Herbs, magdalena.walasek@up.lublin.pl

Common thyme (*Thymus vulgaris* L.), which belongs to the light family (Lamiaceae), is native to the Mediterranean basin. It is cultivated in North America and throughout temperate Europe due to its great adaptability to environmental conditions. Today it is commonly found in cultivation throughout Poland. Various agrotechnical methods can be used in the cultivation of thyme; an example of one of them is the use of live mulches grown intercropped. Usually these mulches are broad bean crops, grasses or cereals. The use of mulches can play an important role in increasing the productivity of herbaceous plantations, due to their positive effects on the microclimate and the physicochemical and biological properties of the soil.

Thyme herb is a popular aromatic spice, a traditional herbal medicine, as well as an ingredient in numerous medicinal preparations. Due to its valuable properties, thyme is increasingly seen not only as an aromatic ingredient, but also as a health benefit. Thyme's wide range of properties is due to the herb's rich chemical composition, which, in addition to the essential oil responsible for its aromatic fragrance, contains useful active ingredients such as phenolic acids, flavonoids, triterpenes and tannins. Thyme's most potent antioxidants, flavonoids provide choleric, diuretic, hepatoprotective, anti-atherosclerotic and anti-arrhythmic properties.

The aim of the present study was to evaluate the chemical composition of, among other things, the content of phenolic acids, flavonoids and polyphenols, as well as the antioxidant potential of thyme herb in the first year of intercropping with meadow clover. The alternating row cultivation of thyme and clover was compared with the control cultivation without an intercropping plant.

Polyphenols are among the very active plant metabolites. Standardization of raw materials and herbal products takes into account, among other things, the content of individual polyphenolic compounds. The introduction of a co-plant in the cultivation of thyme adversely affected the total content of polyphenols. Analyzing the polyphenolic profile of thyme, it was found that thyme herb from the intercropping contained less phenolic acids, compared to the crop without clover (2.81 and 3.18 mg g⁻¹ d.m., respectively), but more flavonoids (6.68 and 5.60 mg g⁻¹ d.m., respectively). In the case of the genus *Thymus*, polyphenol accumulation and antioxidant activity depend on the growth stage and species, and contemporary studies show that thyme extracts with higher antioxidant capacity were also characterized by higher polyphenol content. The analyzed antioxidant activity of thyme herb extracts was high (82.19% DPPH) and comparable in both growing systems. It is important to conduct studies in subsequent years, which will allow us to assess the effect of intercropping on the chemical composition and antioxidant potential of thyme herb in the second and third years of plantation management.

Keywords: thyme herb, intercropping, antioxidant potential, polyphenols

KO-AMORFIZACJA CYLEKSETYLU KANDESARTANU Z POLIFENOLAMI: SYNTEZA ROZPUSZCZALNIKOWA

lic. Patrycja Miara¹, dr Marika Turek¹, prof. Piotr Balczewski^{1,2}

¹Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowa, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,
ul. Armii Krajowej 13/15, 42-200, Częstochowa, Polska

e-mail: mpatrycja537@gmail.com (PM), m.turek@ujd.edu.pl (MT)

²Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk, Zakład Chemii Organicznej,
Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, Polska

e-mail: piotr.balczewski@cbmm.lodz.pl (PB)

Opiekun naukowy: prof. Piotr Balczewski, Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowa, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, ul. Armii Krajowej 13/15, 42-200, Częstochowa, Polska, e-mail: piotr.balczewski@cbmm.lodz.pl

Ko-amorfizacja jest metodą stosowaną w celu zwiększenia rozpuszczalności i biodostępności API (substancji biologicznie aktywnych), co w połączeniu z odpowiednio dobranymi ko-formerami, np. nutraceutykami, stwarza możliwość otrzymywania produktów farmaceutycznych o podwójnym działaniu.

Celem pracy jest synteza ko-amorficznych stałych dyspersji (SDs) słabo rozpuszczalnego leku przeciwnadciśnieniowego – cyleksetylu kandesartanu (CAN-CIL), należącego do antagonistów receptora angiotensyny II, z czterema wybranymi polifenolami (ko-formerami): narygeniną (NAR), kurkuminą (CUR), genisteiną (GEN) oraz resweratrolem (RES). Polifenole stanowią niezwykle istotną klasę bioaktywnych związków naturalnych. Są jedną z najpowszechniej występujących grup substancji w roślinach kwitnących, obecnych we wszystkich organach wegetatywnych, a także w kwiatach i owocach. Wykazują szerokie spektrum właściwości biologicznych, w tym działanie przeciwutleniające, przeciwnowotworowe oraz przeciwzapalne [1].

Metody: Do syntezy SDs zastosowano metodę odparowania rozpuszczalnika (SE) z użyciem dichlorometanu, przy równomolowych ilościach CAN-CIL oraz ko-formerów: CAN-CIL/NAR, CAN-CIL/GEN, CAN-CIL/RES, CAN-CIL/CUR. Otrzymane produkty poddano analizie XRPD, FT-IR oraz DSC. Wybrane produkty poddano także badaniom profilu uwalniania *in vitro*.

Najważniejsze wyniki:

1. Z powodzeniem otrzymano ko-amorficzne SDs CAN-CIL z czterema ko-formerami – GEN, NAR, RES i CUR – przy użyciu metody SE.
2. Produkty CAN-CIL/GEN(SE) oraz CAN-CIL/NAR(SE) charakteryzowały się zwiększonym uwolnieniem CAN-CIL po 120 minutach, zarówno w obecności, jak i bez dodatku masy tabletkowej.
3. Analiza widm FT-IR wykazała powstawanie nowych oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy CAN-CIL a ko-formerami.
4. Analiza krzywych DSC potwierdziła amorficzny charakter SDs, co przejawiało się zanikiem pików termicznych pochodzących od substratów oraz brakiem pojawienia się nowych pików.

Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały, że metoda odparowania rozpuszczalnika (SE) może być z powodzeniem wykorzystana do ko-amorfizacji połączenia CAN-CIL z polifenolami. Otrzymane produkty cechowały się zwiększonym profilem uwalniania CAN-CIL. Podejście to podkreśla potencjał układów ko-amorficznych w poprawie profilu uwalniania leków oraz wykorzystaniu bioaktywnych właściwości naturalnych polifenoli.

Rys. 1. Synteza ko-amorficznych produktów CAN-CIL z polifenolami.

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2019/33/N/ST5/01602.

Lublin
6-7 grudnia 2024

Literatura

[1] Ferrazzano, G. F., et al., „Polifenole roślinne i ich właściwości antykariogenne: A Review”. *Molecules*, 2011, 16, 1486-507.

CO-AMORPHIZATION OF CANDESARTAN CILEXETIL WITH POLYPHENOLS: SOLVENT-BASED APPROACH

Patrycja Miara BSc¹, Marika Turek PhD¹, Prof. Piotr Balczewski^{1,2}

¹Jan Długosz University, Faculty of Science, Natural Sciences and Technology, Częstochowa, Poland, e-mail: mpatrycja537@gmail.com (PM), m.turek@ujd.edu.pl (MT)

²Center of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences, Division of Organic Chemistry, Lodz, Poland, e-mail: piotr.balczewski@cbmm.lodz.pl (PB)

Supervisor: Prof. Piotr Balczewski, Jan Długosz University, Faculty of Science, Natural Sciences and Technology, Częstochowa, Poland, e-mail: piotr.balczewski@cbmm.lodz.pl

Co-amorphization emerges as a strategic approach to enhance solubility and bioavailability of APIs (active pharmaceutical ingredients), and when combined with a judiciously selected nutraceutical co-formers, reveals the potential for dual-acting pharmaceutical products.

Aim of this study is the synthesis of co-amorphous pharmaceutical solid dispersions of poorly soluble antihypertensive drug – candesartan cilexetil (CAN-CIL) belonging to angiotensin II receptor blockers, in conjunction with four polyphenols: naringenin (NAR), genistein (GEN), resveratrol (RES) and curcumin (CUR), as co-formers. Polyphenols occupy a unique place in science as the class of bioactive natural products. They are one of the widespread groups of substances in flowering plants, occurring in all vegetative organs as well as in flowers and fruits. The biological properties of polyphenols include antioxidant, anticancer and anti-inflammatory effects [1].

Methods used: The solvent (dichloromethane) evaporation method (SE) was used for synthesis of the SDs in equimolar amounts of CAN-CIL and co-formers: CAN-CIL/NAR, CAN-CIL/GEN, CAN-CIL/RES, CAN-CIL/CUR. Products were analyzed using XRPD, FT-IR, DSC techniques. Selected co-amorphous solid dispersions were also characterized by *in vitro* release profiles.

Most important results:

1. Co-amorphous CAN-CIL products were successfully obtained with four co-formers - GEN, NAR, RES and CUR by SE method.
2. The obtained CAN-CIL/GEN(SE) and CAN-CIL/NAR(SE) products were characterized by a greater CAN-CIL release after 120 minutes, both with and without the addition of tablet mass.
3. FTIR spectra analysis showed the formation of new intermolecular interactions in the products between CAN-CIL and co-formers.
4. Analysis of the DSC curves confirmed the amorphous nature of the SDs, as peaks originating from substrate thermal events disappeared and no new peaks appeared.

Conclusion: The study demonstrated that solvent evaporation (SE) method can be successfully utilized for co-amorphization of CAN-CIL with polyphenols and obtained products exhibit enhanced release profile of the CAN-CIL. This approach highlight the potential of co-amorphous systems in improving drug release profile and exploiting the bioactive properties of natural polyphenols.

Scheme. 1. Synthesis of co-amorphous CAN-CIL products with polyphenols.

The work was financed by the National Science Centre (NCN), Poland based on the decision number UMO-2019/33/N/ST5/01602.

Literature

- [1] Ferrazzano, G. F., et al., „Polifenole roślinne i ich właściwości antykariogenne: A Review”. *Molecules*, 2011, 16, 1486-507.

ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW IZOLOWANYCH Z MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH W POLSCE

mgr inż. Patryk Wiśniewski¹, inż. Miłosz Trymers²

¹Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Naukowe Koło Mikrobiologii Żywności "Kocuria", patryk.wisniewski@uwm.edu.pl

²Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Naukowe Koło Technologów Mięsa, milosz.trymers@student.uwm.edu.pl

Opiekun naukowy: ¹ dr hab. inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa, wioleta.chajECKa@uwm.edu.pl

² dr hab. inż. Katarzyna Tkacz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa, ktkacz@uwm.edu.pl

Antybiotykooporność mikroorganizmów stanowi jedno z najpoważniejszych globalnych wyzwań zdrowotnych, prowadząc do zwiększonej zachorowalności, śmiertelności oraz kosztów leczenia [1,2]. W Polsce monitoring oporności bakterii chorobotwórczych prowadzony przez Główny Inspektorat Weterynarii od 2014 roku wskazuje na wzrost oporności wśród mikroorganizmów związanych z mięsem i produktami mięsnymi [3–5]. Intensywne rolnictwo oraz niewłaściwe praktyki stosowania antybiotyków, takie jak profilaktyczne podawanie całym stadom, przyczyniają się do selekcji i rozprzestrzeniania genów oporności w środowisku [3,6]. Badanie skali i charakteru tego zjawiska jest kluczowe w celu oceny ryzyka oraz opracowania skutecznych strategii prewencji w ramach ochrony zdrowia konsumentów.

Bakterie, takie jak *Listeria monocytogenes*, *Enterococcus* spp., *Campylobacter* spp., *Salmonella* spp. oraz *Escherichia coli*, wykazują różnorodne mechanizmy oporności, w tym wytwarzanie enzymów inaktywujących, zmiany w przepuszczalności błony komórkowej oraz aktywny wypływ antybiotyków z komórki [7]. Obecność tych bakterii wiąże się również z rosnącym problemem oporności na wiele klas antybiotyków, w tym beta-laktamów, makrolidów oraz aminoglikozydów. Izolowane szczepy często wykazują oporność na antybiotyki wykorzystywane w leczeniu infekcji, co jest wynikiem obecności genów oporności. Występowanie tych drobnoustrojów oraz genów oporności podkreśla konieczność monitorowania i kontroli jakości mięsa i produktów mięsnych w celu zminimalizowania ryzyka transmisji oporności na antybiotyki. Badania nad bakteriami izolowanymi z mięsa wykazują również na ich zdolność do przenoszenia genów oporności w środowisku [6,8].

Pomimo wprowadzenia unijnych regulacji, takich jak zakaz stosowania antybiotyków jako dodatków paszowych i ograniczenia w profilaktycznym stosowaniu antybiotyków, praktyki te nadal stanowią wyzwanie w polskim rolnictwie [9,10]. Wymaga to zintegrowanych działań w ramach podejścia „One Health”, które łączy zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. Współczesne badania wskazują na potrzebę dalszego monitoringu oraz wdrożenia lepszych praktyk higienicznych w produkcji żywności, a także promowania badań nad szczepionkami jako alternatywy dla antybiotyków [62,65]. Stosowanie skutecznych strategii zarządzania antybiotykami jest kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego i środowiska [11,12].

Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat antybiotykooporności mikroorganizmów izolowanych z mięsa i produktów mięsnych w Polsce. Praca ma na celu ocenę skali występowania oporności na różne klasy antybiotyków wśród najczęściej izolowanych patogenów, takich jak *L. monocytogenes*, *Enterococcus* spp., *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp. oraz *E. coli*. Dodatkowo, praca omawia mechanizmy oporności, w tym obecność genów oporności i transfer tych genów w środowisku, co może prowadzić do rozprzestrzeniania się oporności w populacjach bakterii.

Słowa kluczowe: antybiotykooporność, mikroorganizmy, mięso i produkty mięsne, geny oporności, monitoring oporności.

Piśmiennictwo:

- Sharma, S.; Chauhan, A.; Ranjan, A.; Mathkor, D.M.; Haque, S.; Ramniwas, S.; Tuli, H.S.; Jindal, T.; Yadav, V. Emerging Challenges in Antimicrobial Resistance: Implications for Pathogenic Microorganisms, Novel Antibiotics, and Their Impact on Sustainability. *Front. Microbiol.* **2024**, *15*, 1403168, doi:10.3389/fmicb.2024.1403168.
- Majumder, M.A.A.; Rahman, S.; Cohall, D.; Bharatha, A.; Singh, K.; Haque, M.; Gittens-St Hilaire, M. Antimicrobial Stewardship: Fighting Antimicrobial Resistance and Protecting Global Public Health. *Infect. Drug Resist.* **2020**, *Volume 13*, 4713–4738, doi:10.2147/IDR.S290835
- Woolhouse, M.; Ward, M.; Van Bunnik, B.; Farrar, J. Antimicrobial Resistance in Humans, Livestock and the Wider Environment. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* **2015**, *370*, 20140083, doi:10.1098/rstb.2014.0083.
- Gordon, I.J. Review: Livestock Production Increasingly Influences Wildlife across the Globe. *Animal* **2018**, *12*, s372–s382, doi:10.1017/S1751731118001349.
- Augustyńska-Prejsnar, A. Oddziaływanie ferm trzody chlewnej i drobiu na środowisko. *Proc. ECOpole* **2018**, doi:10.2429/proc.2018.12(1)011.
- Argudín, M.; Deplano, A.; Meghraoui, A.; Dodémont, M.; Heinrichs, A.; Denis, O.; Nonhoff, C.; Roisin, S. Bacteria from Animals as a Pool of Antimicrobial Resistance Genes. *Antibiotics* **2017**, *6*, 12, doi:10.3390/antibiotics6020012.
- Kim, M.; Park, J.; Kang, M.; Yang, J.; Park, W. Gain and Loss of Antibiotic-Resistant Genes in Multidrug-Resistant Bacteria: One Health Perspective. *J. Microbiol.* **2021**, *59*, 535–545, doi:10.1007/s12275-021-1085-9.
- Róžańska, A.; Chmielarczyk, A.; Romaniszyn, D.; Bulanda, M.; Walkowicz, M.; Osuch, P.; Knych, T. Antibiotic Resistance, Ability to Form Biofilm and Susceptibility to Copper Alloys of Selected Staphylococcal Strains Isolated from Touch Surfaces in Polish Hospital Wards. *Antimicrob. Resist. Infect. Control* **2017**, *6*, 80, doi:10.1186/s13756-017-0240-x.
- European Parliament and the council Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on Veterinary Medicinal Products and Repealing Directive 2001/82/EC (OJ L 4, 7.1.2019, Pp. 43–167). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/pdf/?uri=celex:32019r0006>. (accessed on 25 August 2024).
- European Parliament and the council Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on Additives for Use in Animal Nutrition <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/pdf/?uri=celex:32003r1831> (accessed on 19 August 2024).
- Yemeke, T.; Chen, H.-H.; Ozawa, S. Economic and Cost-Effectiveness Aspects of Vaccines in Combating Antibiotic Resistance. *Hum. Vaccines Immunother.* **2023**, *19*, 2215149, doi:10.1080/21645515.2023.2215149.
- Pieri, A.; Aschbacher, R.; Fasani, G.; Mariella, J.; Brusetti, L.; Pagani, E.; Sartelli, M.; Pagani, L. Country Income Is Only One of the Tiles: The Global Journey of Antimicrobial Resistance among Humans, Animals, and Environment. *Antibiotics* **2020**, *9*, 473, doi:10.3390/antibiotics9080473.
- Jeżak, K.; Kozajda, A. Occurrence and Spread of Antibiotic-Resistant Bacteria on Animal Farms and in Their Vicinity in Poland and Ukraine—Review. *Environ. Sci. Pollut. Res.* **2022**, *29*, 9533–9559, doi:10.1007/s11356-021-17773-z.
- Paramitadevi, Y.V.; Priadi, C.R.; Rahmatika, I.; Rukmana, A.; Moersidik, S.S. Integration of Water, Sanitation, and Hygiene Program with Biosecurity: A One Health Approach to Reduce the Prevalence and Exposure of Antibiotic-Resistant Bacteria in the Livestock Community. *Int. J. One Health* **2023**, 181–193, doi:10.14202/IJOH.2023.181-193.

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM MEAT AND MEAT PRODUCTS IN POLAND

mgr inż. Patryk Wiśniewski¹, inż. Miłosz Trymers²

¹University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Food Science, Student Scientific Club of Food Microbiology “Kocuria”, patryk.wisniewski@uwm.edu.pl

²University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Food Science, Student Scientific Club of Meat Technologists, milosz.trymers@student.uwm.edu.pl

Opiekun naukowy: ¹ dr hab. inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Food Science, Department of Food Microbiology, Meat Technology and Chemistry, wioleta.chajacka@uwm.edu.pl

² dr hab. inż. Katarzyna Tkacz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa, ktacz@uwm.edu.pl

Antibiotic resistance in microorganisms is one of the most serious global health challenges, leading to increased morbidity, mortality and medical costs [1,2]. In Poland, the monitoring of pathogenic bacteria resistance conducted by the Chief Veterinary Inspectorate since 2014 indicates an increase in resistance among microorganisms associated with meat and meat products [3-5]. Intensive agriculture and inappropriate antibiotic use practices, such as prophylactic administration to entire herds, contribute to the selection and spread of resistance genes in the environment [3,6]. Investigating the scale and nature of this phenomenon is key to assessing risk and developing effective prevention strategies as part of consumer health protection.

Bacteria, such as *Listeria monocytogenes*, *Enterococcus* spp., *Campylobacter* spp., *Salmonella* spp. and *Escherichia coli*, exhibit a variety of resistance mechanisms, including the production of inactivating enzymes, changes in cell membrane permeability and active efflux of antibiotics from the cell [7]. The presence of these bacteria is also associated with the growing problem of resistance to multiple classes of antibiotics, including beta-lactams, macrolides and aminoglycosides. Isolated strains often show resistance to antibiotics used to treat infections as a result of the presence of resistance genes. The presence of these microorganisms and resistance genes underscores the need to monitor and control the quality of meat and meat products to minimize the risk of transmitting antibiotic resistance. Studies on bacteria isolated from meat also demonstrate their ability to transmit resistance genes in the environment [6,8].

Despite the introduction of EU regulations, such as the ban on antibiotics as feed additives and restrictions on the prophylactic use of antibiotics, these practices remain a challenge in Polish agriculture [9,10]. This calls for integrated action within a “One Health” approach that links human, animal and environmental health. Contemporary research points to the need for further monitoring and implementation of better hygienic practices in food production and promoting vaccine research as an alternative to antibiotics [11,12]. Effective antibiotic stewardship strategies are key to protecting public health and the environment [13,14].

This study aimed to present the current state of knowledge on antibiotic resistance of microorganisms isolated from meat and meat products in Poland. The study aims to assess the extent of resistance to different classes of antibiotics among the most isolated pathogens, such as *L. monocytogenes*, *Enterococcus* spp., *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp. and *E. coli*. In addition, the study discusses mechanisms of resistance, including the presence of resistance genes and the transfer of these genes in the environment, which can lead to the spread of resistance in bacterial populations.

Keywords: antibiotic resistance, microorganisms, meat and meat products, resistance genes, resistance monitoring

References:

Sharma, S.; Chauhan, A.; Ranjan, A.; Mathkor, D.M.; Haque, S.; Ramniwas, S.; Tuli, H.S.; Jindal, T.; Yadav, V. Emerging Challenges in Antimicrobial Resistance: Implications for Pathogenic Microorganisms, Novel Antibiotics, and Their Impact on Sustainability. *Front. Microbiol.* **2024**, *15*, 1403168, doi:10.3389/fmicb.2024.1403168.

- Majumder, M.A.A.; Rahman, S.; Cohall, D.; Bharatha, A.; Singh, K.; Haque, M.; Gittens-St Hilaire, M. Antimicrobial Stewardship: Fighting Antimicrobial Resistance and Protecting Global Public Health. *Infect. Drug Resist.* **2020**, *Volume 13*, 4713–4738, doi:10.2147/IDR.S290835
- Woolhouse, M.; Ward, M.; Van Bunnik, B.; Farrar, J. Antimicrobial Resistance in Humans, Livestock and the Wider Environment. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* **2015**, *370*, 20140083, doi:10.1098/rstb.2014.0083.
- Gordon, I.J. Review: Livestock Production Increasingly Influences Wildlife across the Globe. *Animal* **2018**, *12*, s372–s382, doi:10.1017/S1751731118001349.
- Augustyńska-Prejsnar, A. Oddziaływanie ferm trzody chlewnej i drobiu na środowisko. *Proc. ECOpole* **2018**, doi:10.2429/proc.2018.12(1)011.
- Argudín, M.; Deplano, A.; Meghraoui, A.; Dodémont, M.; Heinrichs, A.; Denis, O.; Nonhoff, C.; Roisin, S. Bacteria from Animals as a Pool of Antimicrobial Resistance Genes. *Antibiotics* **2017**, *6*, 12, doi:10.3390/antibiotics6020012.
- Kim, M.; Park, J.; Kang, M.; Yang, J.; Park, W. Gain and Loss of Antibiotic-Resistant Genes in Multidrug-Resistant Bacteria: One Health Perspective. *J. Microbiol.* **2021**, *59*, 535–545, doi:10.1007/s12275-021-1085-9.
- Różańska, A.; Chmielarczyk, A.; Romaniszyn, D.; Bulanda, M.; Walkowicz, M.; Osuch, P.; Knych, T. Antibiotic Resistance, Ability to Form Biofilm and Susceptibility to Copper Alloys of Selected Staphylococcal Strains Isolated from Touch Surfaces in Polish Hospital Wards. *Antimicrob. Resist. Infect. Control* **2017**, *6*, 80, doi:10.1186/s13756-017-0240-x.
- European Parliament and the council Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on Veterinary Medicinal Products and Repealing Directive 2001/82/EC (OJ L 4, 7.1.2019, Pp. 43–167). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/pdf/?uri=celex:32019r0006>. (accessed on 25 August 2024).
- European Parliament and the council Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on Additives for Use in Animal Nutrition <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/pdf/?uri=celex:32003r1831> (accessed on 19 August 2024).
- Yemeke, T.; Chen, H.-H.; Ozawa, S. Economic and Cost-Effectiveness Aspects of Vaccines in Combating Antibiotic Resistance. *Hum. Vaccines Immunother.* **2023**, *19*, 2215149, doi:10.1080/21645515.2023.2215149.
- Pieri, A.; Aschbacher, R.; Fasani, G.; Mariella, J.; Brusetti, L.; Pagani, E.; Sartelli, M.; Pagani, L. Country Income Is Only One of the Tiles: The Global Journey of Antimicrobial Resistance among Humans, Animals, and Environment. *Antibiotics* **2020**, *9*, 473, doi:10.3390/antibiotics9080473.
- Jeżak, K.; Kozajda, A. Occurrence and Spread of Antibiotic-Resistant Bacteria on Animal Farms and in Their Vicinity in Poland and Ukraine—Review. *Environ. Sci. Pollut. Res.* **2022**, *29*, 9533–9559, doi:10.1007/s11356-021-17773-z.
- Paramitadevi, Y.V.; Priadi, C.R.; Rahmatika, I.; Rukmana, A.; Moersidik, S.S. Integration of Water, Sanitation, and Hygiene Program with Biosecurity: A One Health Approach to Reduce the Prevalence and Exposure of Antibiotic-Resistant Bacteria in the Livestock Community. *Int. J. One Health* **2023**, 181–193, doi:10.14202/IJOH.2023.181-193.

PROTEKCYJNE DZIAŁANIE KANNABIDIOLU NA NEUROTOKSYCZNOŚĆ TIAMULINY- BADANIA *IN VITRO*

Paula Żakowicz¹, Eryka Pankowska¹, Tatiana Wojciechowicz², Maciej Gogulski³, Lidia Radko³

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Studenckie Koło Naukowe Medycyny Weterynaryjnej, Sekcja Farmakologów i Toksykologów Weterynaryjnych "Paracelsus"

²Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Fizjologii Biochemii i Biostruktury Zwierząt

³Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych

Opiekun naukowy: dr hab. Lidia Radko, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, e-mail: lidia.radko@up.poznan.pl

Wstęp. Tiamulina jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy pleuromutylin, zatwierdzonym do stosowania wyłącznie w medycynie weterynaryjnej. Wykazuje aktywność m.in. wobec bakterii z rodzajów *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Brachyspira*, *Lawsonia*, *Mycoplasma* i *Leptospira*. Mechanizm działania substancji polega na hamowaniu syntezy białek w komórkach bakteryjnych i eukariotycznych poprzez wiązanie się z podjednostką 50S rybosomu i tworzenie nieaktywnych biochemicznie kompleksów inicjacyjnych. Tiamulina jest szeroko stosowana w terapii chorób układów oddechowego i pokarmowego u świń i drobiu. Lek ten może wykazywać działania cytotoksyczne, w tym neurotoksyczne, co podkreśla konieczność prowadzenia badań nad bezpieczeństwem jego stosowania, również w odniesieniu do człowieka, który może być narażony na ekspozycję na antybiotyk poprzez spożywanie produktów odzwierzęcych. Kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego może mieć identyfikacja substancji o działaniu neuroprotektynym, równoważące toksyczne działanie leku na komórki nerwowe.

Celem prezentowanego badania była ocena potencjalnego ochronnego wpływu kannabidiolu na neurotoksyczność tiamuliny.

Kannabidiol (CBD) jest jednym z ponad osiemdziesięciu związków chemicznych należących do grupy kannabinoidów, które są naturalnymi komponentami konopi (*Cannabis*). Co istotne, CBD w odróżnieniu od na przykład THC (pochodzącego z tej samej grupy), nie wykazuje działania psychoaktywnego i nie ma potencjału uzależniającego, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo jego stosowania jako leku. Obecnie, w wielu miejscach na świecie prowadzone są liczne badania nad możliwościami medycznego wykorzystania kannabinoidów. Dzięki udokumentowanym właściwościom przeciwdrgawkowym, aktualnie jednym z głównych klinicznych zastosowań CBD jest terapia napadów padaczkowych. Ponadto, kannabidiol wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, przeciwzakrzepowe, a co istotne w kontekście omawianego badania również neuroprotektynne.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na komórkach pochodzących z ludzkiej linii komórkowej neuroblastomy SH-SY5Y. Komórki zostały poddane 72-godzinnej ekspozycji na tiamulinę oraz mieszaniny tiamuliny i CBD w dwóch różnych stężeniach. Antybiotyk stosowano w zakresie stężeń od 1,56 µg/ml do 200 µg/ml. Mieszaniny tiamuliny i kannabidiolu stosowano w dwóch nietoksycznych stężeniach: 1,56 µg/ml (T+C1) oraz 3,125 µg/ml (T+C2). Neurotoksyczność antybiotyku oraz protekcyjny wpływ kannabidiolu oceniono przy użyciu testów: MTT, NRU, TPC, LDH oraz BrdU. W oparciu o otrzymane wyniki obliczono stężenia IC50. Do oceny interakcji pomiędzy tiamuliną a CBD zastosowano współczynnik interakcji CI. Testem DCFH-DA oceniono stres oksydacyjny, a barwieniem Hoescht 33342+PI śmierć komórek. Statystyczna analiza danych została wykonana z wykorzystaniem oprogramowania GraphPad.

Wyniki. W niskim stężeniu wynoszącym 1,56 µg/ml tiamulina znacząco ($p \leq 0,05$) hamowała aktywność lizosomalną komórek SH-SY5Y. W wyższym stężeniu równym 6,25 µg/ml substancja hamowała aktywność mitochondriów i syntezę DNA. W stężeniu 25 µg/ml obserwowano rozpad błon komórkowych i zmniejszenie całkowitej zawartości białka w hodowli komórkowej. Ekspozycja komórek na mieszaniny leku z CBD powodowała hamujący wpływ na proliferację komórek i rozpad błony komórkowej przy wysokich stężeniach obu mieszanin — odpowiednio 100 µg/ml i powyżej 200

$\mu\text{g/ml}$. Natomiast zahamowanie aktywności lizosomalnej wystąpiło po ekspozycji komórek na mieszaninę CBD2 z tiamuliną przy stężeniu $12,5 \mu\text{g/ml}$. Analiza wartości IC_{50} dla tiamuliny i jej dwóch mieszanin z CBD (T+C1 i T+C2) na komórkach nerwowych SH-SY5Y wykazała, że wartości IC_{50} były najniższe w testach NRU i BrdU w porównaniu z testami MTT, TPC i LDH. Jednak we wszystkich testach obserwowano proporcjonalny wzrost wartości IC_{50} leku wraz ze wzrostem stężenia CBD w mieszaninie. W testach MTT i TPC obserwowano istotny wzrost wartości IC_{50} w mieszaninie T + C₂ w porównaniu z IC_{50} samego leku i mieszaniny T + C₁. W teście LDH wartości stężenia (IC_{50}) leku i jego dwóch mieszanin z CBD przekroczyły najwyższe testowane stężenie ($<200 \mu\text{g/ml}$). Wzrost wartości IC_{50} dla mieszanin T+C1 i T+C2 w porównaniu z działaniem samego leku wskazywał na antagonistyczną lub agonistyczną naturę interakcji, szczególnie w testach MTT i TPC.

Działanie samego antybiotyku wywołało silniejszą produkcję ROS w porównaniu z mieszaniną leku z CBD. Wzrost produkcji ROS był proporcjonalny do stężenia tiamuliny. Gdy komórki były wystawione na działanie T+C1 lub T+C2, nastąpił spadek poziomów ROS o około 10% lub 20%, odpowiednio, w porównaniu z najniższym stężeniem samej tiamuliny.

Po ekspozycji na działanie tiamuliny w hodowli komórkowej zaobserwowano nieznaczny wzrost komórek apoptotycznych i martwiczych. Poddanie komórek działaniu mieszanin antybiotyku z CBD spowodowało spadek odsetka zarówno komórek apoptotycznych, jak i martwiczych.

Wnioski. Wysokie stężenia tiamuliny obecne w żywności mogą powodować zaburzenia układu nerwowego u człowieka.

CBD działa protekcyjnie na układ nerwowy ekspozowany lekiem weterynaryjnym u konsumentów żywności pochodzenia zwierzęcego.

Potrzeba dalszych badań nad interakcjami leków weterynaryjnych z kannabidiolem w kontekście ochrony zdrowia konsumentów i zwierząt.

Słowa kluczowe: CBD, tiamulina, neurotoksyczność, neuroprotekcja

PROTECTIVE EFFECT OF CANNABIDIOL ON TIAMULIN NEUROTOXICITY- AN *IN VITRO* STUDY

Paula Żakowicz¹, Eryka Pankowska¹, Tatiana Wojciechowicz², Maciej Gogulski³, Lidia Radko³

¹Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences,
Students Scientific Society of Veterinary Medicine, Section of Veterinary Pharmacology and Toxicology "Paracelsus"

²Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences,
Department of Animal Physiology, Biochemistry and Biostructure

³Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences,
Department of Preclinical Sciences and Infectious Diseases

Supervisor: DSc Lidia Radko, Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences,
Department of Preclinical Sciences and Infectious Diseases, e-mail: lidia.radko@up.poznan.pl

Introduction. Tiamulin is a semi-synthetic antibiotic from the pleuromutilin class, approved exclusively for veterinary use. It exhibits activity against bacterial genera such as *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Brachyspira*, *Lawsonia*, *Mycoplasma*, and *Leptospira*. Its mechanism of action involves inhibiting protein synthesis in bacterial and eukaryotic cells by binding to the 50S ribosomal subunit and forming biochemically inactive initiation complexes. Tiamulin is widely employed in the treatment of respiratory and gastrointestinal diseases in pigs and poultry. However, the drug can display cytotoxic effects, including neurotoxicity, underscoring the need for studies evaluating its safety, particularly concerning human exposure through the consumption of animal-derived products. Identifying substances with neuroprotective properties that counteract the drug's toxic effects on neural cells may hold significant importance for public health.

The aim of this study was to assess the potential protective effects of cannabidiol (CBD) against tiamulin-induced neurotoxicity.

Cannabidiol is one of over 80 chemical compounds classified as cannabinoids, which are naturally occurring components of *Cannabis*. Notably, unlike THC, another cannabinoid in the same group, CBD lacks psychoactive effects and addictive potential, enhancing its safety as a therapeutic agent. Currently, extensive research is being conducted globally to explore the medical applications of cannabinoids. Due to its documented anticonvulsant properties, CBD's primary clinical use is in the treatment of seizure disorders. Furthermore, cannabidiol exhibits anti-inflammatory, analgesic, anxiolytic, antidepressant, antipsychotic, anticoagulant, and, importantly for the present study, neuroprotective properties.

Materials and methods. The study was conducted on cells derived from the human neuroblastoma cell line SH-SY5Y. The cells were exposed for 72 hours to tiamulin and mixtures of tiamulin and CBD at two different concentrations. The antibiotic was applied in a concentration range of 1.56 µg/ml to 200 µg/ml. Mixtures of tiamulin and cannabidiol were used at two non-toxic concentrations: 1.56 µg/ml (T+C1) and 3.125 µg/ml (T+C2). The neurotoxicity of the antibiotic and the protective effect of cannabidiol were evaluated using the MTT, NRU, TPC, LDH, and BrdU assays. Based on the results obtained, IC₅₀ values were calculated. The interaction between tiamulin and CBD was assessed using the combination index (CI). Oxidative stress was evaluated with the DCFH-DA assay, while cell death was analyzed through Hoechst 33342+PI staining. Statistical analysis of the data was performed using GraphPad software.

Results. The tiamulin significantly ($p \leq 0.05$) inhibited lysosomal activity of SH-SY5Y cells from low the concentration of 1,56 µg/ml. At the concentration of 6,25 µg/ml, inhibit-ed mitochondrial activity and synthesis DNA. At higher concentration 25 µg/ml disintegration of the cellular membrane cells and decreased total protein content in cell culture were observed. Exposure of cells to the drug mixture containing CBD caused an inhibitory effect on cell proliferation and disintegration of the cell membrane at high concentrations of both mixtures—100 µg/ml and above 200 µg/ml, respectively. In contrast, inhibition of lysosomal activity occurred after exposing the cells to the CBD2 mixture with tiamulin at a concentration of 12.5 µg/ml.

Analysis of the IC₅₀ values for tiamulin and its two mixtures with CBD (T+C1 and T+C2) on SH-SY5Y nerve cells showed that the IC₅₀ values were lowest in the NRU and BrdU assays

compared to the MTT, TPC, and LDH assays. However, in both tests, a proportional increase in the IC_{50} values of the drug was observed as the CBD concentration in the mixture increased. In the MTT and TPC assays, a significant increase in the IC_{50} values was observed in the T + C₂ mixture compared to the IC_{50} of the drug alone and the T + C₁ mixture. In the LDH assay, the concentration values (IC_{50}) of the drug and its two mixtures with CBD exceeded the highest tested concentration (<200 $\mu\text{g/mL}$).

The increase in the IC_{50} value for the mixtures T+C₁ and T+C₂ compared to the effect of the drug alone indicated an antagonistic or agonistic nature of the interaction specially in the MTT and TPC assays for SH-SY5Y cells.

The effect of the veterinary drug alone induced stronger ROS production compared to its mixture with CBD. The increase in ROS production was proportional to the concentration of tiamulin. When the cells were exposed to T+C₁ or T+C₂, there was an approximate 10% or 20% decrease in ROS levels, respectively, compared to the lowest concentration of tiamulin alone.

A slight increase in apoptotic and necrotic cells was observed in SH-SY5Y neuronal cells after exposure to tiamulin. Mixtures of tiamulin and CBD caused a decrease in both apoptotic and necrotic cell death.

Conclusion. High concentrations of tiamulin present in food may lead to disturbances in the human nervous system. CBD exhibits neuroprotective effects on the nervous system exposed to veterinary drugs through the consumption of animal-derived food products. Further research is essential to explore the interactions between veterinary pharmaceuticals and cannabidiol in the context of safeguarding the health of both consumers and animals.

Keywords: CBD, tiamulin, neurotoxicity, neuroprotection

ANALIZA KARDIOTOKSYCZNOŚCI BOOPHONE DISTICHA W MODELU DANIO RERIO

Paulina Kurzyna¹, Julia Kawęcka¹, Agata Rusinek¹, Jakub Michalkiewicz¹,
mgr Izabela Hanasiewicz¹, dr n. farm. Sylwia Wośko², Alicja Widz¹

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Badań Przedklinicznych paulina.kurzyna01@gmail.com (P.K); juliakawecka@vp.pl (J.K); agatarusinek997@gmail.com (A.R); jakubmichalkiewicz20@gmail.com (J.M); hanasiewicz@gmail.com (I.H);

²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Pracownia Badań Przedklinicznych Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej i Społecznej sylwiawosko1966@gmail.com (S.W)

Opiekun naukowy: dr n. farm. Sylwia Wośko

W medycynie tradycyjnej, surowce roślinne od wieków stanowiły istotny element w terapii rozmaitych dolegliwości.

Boophone disticha, roślina należąca do rodziny Amaryllidaceae pochodzi z Afryki Południowej i jest szeroko stosowana przez tubylców do leczenia takich schorzeń jak astma, malaria, gruźlica czy różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne. Substancje aktywne warunkujące te działania należą do alkaloidów, a ich odmiany strukturalne występują w dużych ilościach w obrębie rodziny Amaryllidaceae. Pomimo różnorodnych korzyści związanych z wykorzystaniem Boophone disticha, roślina ta została sklasyfikowana jako trująca. Należy pamiętać, że zarówno pozytywne jak i negatywne działanie, zależy w dużej mierze od zastosowanej dawki. Oznacza to, że roślina uważana za leczniczą, użyta niewłaściwie bądź w nadmiarze może stać się środkiem szkodliwym lub nawet trującym. Dlatego też, w przypadku surowców roślinnych mogących mieć potencjalne zastosowanie u ludzi, powinno dokonać się ich analizy toksykologicznej.

Do tego celu wykorzystuje się zarówno metody *in vitro* jak i *in vivo*, w tym hodowle komórkowe i doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt. Obecnie, ze względów etycznych coraz częściej obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnymi modelami zwierzęcymi, jakimi są małe ryby np. Danio rerio (Zebrafish). Jest to mała, tropikalna ryba słodkowodna, pochodząca z rzek Azji Południowej. Jako kandydat do badań, posiada wiele zalet takich jak: niewielkie rozmiary, przezroczyste ciało, krótki okres rozrodczy i wysoka płodność oraz niskie koszty utrzymania. W przypadku oceny kardiotoksyczności zaletą jest również to, że serce ryby widoczne jest zarówno na wszystkich etapach embriogenezy, jak i we wczesnych stadiach larwalnych. Umożliwia to pomiar bicia serca zarodka zarówno za pomocą specjalnego oprogramowania, jak i prostego ręcznego liczenia ilości uderzeń.

Celem prezentowanej pracy była analiza kardiotoksyczności wyciągu roślinnego z Boophone disticha z udziałem zarodków Danio rerio. Doświadczenia prowadzono przez okres 5 dni od zapłodnienia. Jaja Danio rerio poddano działaniu ekstraktu roślinnego o stężeniu 200 µg/ml, 100 µg/ml, 50 µg/ml, 25 µg/ml, 12,5 µg/ml i 6,25 µg/ml. Wszelkie zmiany w rozwoju monitorowano co 24 godziny, w oparciu o punkty końcowe teratogenności, letalne oraz subletalne. Wykazano, że wyciąg Boophone disticha o stężeniu 200 µg/ml był dla zarodków toksyczny, co przejawiało się 100% śmiertelnością, już w pierwszej dobie przebiegu doświadczenia. We wszystkich pozostałych stężeniach badanego wyciągu zaobserwowano, oprócz innych wad rozwojowych, także obrzęk serca.

Analiza akcji serca larw Danio rerio wykazała istotne statystycznie odchylenia, we wszystkich badanych stężeniach wyciągu, w odniesieniu do grupy kontrolnej. Wyniki te, mogą wskazywać na toksyczność rozwojową i kardiotoksyczność wywołwaną przez badany wyciąg. W celu dokładniejszego poznania efektów działania Boophone disticha konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.

Słowa kluczowe: Boophone disticha, Amaryllidaceae, kardiotoksyczność, Danio rerio,

Literatura:

1. Bauer, B., Mally, D., Liedtke, A.: Zebrafish embryos and larvae, as alternative animal models for toxicity testing. International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22, 13417.

2. Bose S., Datta R., Kirlin W.G.: Toxicity Studies Related to Medicinal Plants. Evidence Based Validation of traditional Medicines 2020, 621-647.
3. Nair, J. J., Van Staden, J.: Traditional usage, phytochemistry and pharmacology of the South African medicinal plant *Boophone disticha* (Lf) Herb. (Amaryllidaceae). *Journal of Ethnopharmacology*, 2014, 151, 12-26.
4. Ye, Q., Liu, H., Fang, C., Liu, Y., Liu, X., Liu, J., Guo, L.: Cardiotoxicity evaluation and comparison of diterpene alkaloids on zebrafish. *Drug and Chemical Toxicology*, 2021, 44, 294-301.

CARDIOTOXICITY ANALYSIS OF BOOPHONE DISTICHA IN DANIO RERIO MODEL

Paulina Kurzyna¹, Julia Kawęcka¹, Agata Rusinek¹, Jakub Michalkiewicz¹,
mgr Izabela Hanasiewicz¹, dr n. farm. Sylwia Wośko², Alicja Widz¹

¹Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Student's scientific Circle at Laboratory of Preclinical Testing,
paulina.kurzyna01@gmail.com (P.K); juliakawecka@vp.pl (J.K); agatarusinek997@gmail.com (A.R);
jakubmichalkiewicz20@gmail.com (J.M); hanasiewiczzi@gmail.com (I.H);

²Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Chair and Department of Applied and Social Pharmacy,
sylwiawosko1966@gmail.com (S.W)

Scientific Guardian: dr n. farm. Sylwia Wośko

In traditional medicine, plant raw materials have for centuries been an important factor in the treatment of various ailments.

Boophone disticha, a plant belonging to the Amaryllidaceae family, is native to South Africa and is widely used by natives to treat conditions such as asthma, malaria, tuberculosis and various neurological disorders. The active substances that determine these actions belong to alkaloids, and their structural varieties are found in large quantities within the Amaryllidaceae family. Despite the various benefits associated with the use of Boophone disticha, the plant is classified as poisonous. It is important to remember that both positive and negative effects, depend largely on the dose used. This means that a plant that is considered medicinal, if used improperly or in excess, can become a harmful or even poisonous agent. Therefore, in the case of plant raw materials that may have potential use in humans, a toxicological analysis should be performed.

Both in vitro and in vivo methods, including cell culture and animal experiments, are used for this purpose. Nowadays, for ethical reasons, there is a growing interest in alternative animal models, such as Danio rerio (Zebrafish). This is a small, tropical freshwater fish native to South Asian rivers. As a candidate for research, it has many advantages such as small size, transparent body, short reproductive period and high fecundity, and low maintenance costs. For cardiotoxicity assessment, it also has the advantage that the fish's heart can be seen at all stages of embryogenesis, as well as at early larval stages. In effect, this makes it possible to measure the embryo's heartbeat with both special software and simple manual counting of the number of beats.

The purpose of the work presented here was to analyze the cardiotoxicity of a plant extract of Boophone disticha involving Danio rerio embryos. The experiments were conducted for a period of 5 days after fertilization. Danio rerio eggs were treated with the plant extract at concentrations of 200 µg/ml, 100 µg/ml, 50 µg/ml, 25 µg/ml, 12.5 µg/ml and 6.25 µg/ml. All developmental changes were monitored every 24 hours, based on teratogenic, lethal and sublethal endpoints. It was shown that the 200 µg/ml Boophone disticha extract was toxic to embryos, as manifested by 100% mortality, as early as the first day of the experiment. At all other concentrations of the tested extract, cardiac edema was observed, in addition to other malformations.

Analysis of the heart rate of Danio rerio larvae showed statistically significant deviations, at all tested concentrations of the extract, with respect to the control group. These results, may indicate developmental toxicity and cardiotoxicity induced by the tested extract. Further studies are needed to understand the effects of Boophone disticha.

Keywords: Boophone disticha, Amaryllidaceae, cardiotoxicity, Danio rerio,

Literature:

1. Bauer, B., Mally, D., Liedtke, A.: Zebrafish embryos and larvae, as alternative animal models for toxicity testing. International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22, 13417.
2. Bose S., Datta R., Kirlin W.G.: Toxicity Studies Related to Medicinal Plants. Evidence Based Validation of traditional Medicines 2020, 621-647.
3. Nair, J. J., Van Staden, J.: Traditional usage, phytochemistry and pharmacology of the South African medicinal plant Boophone disticha (Lf) Herb. (Amaryllidaceae). Journal of Ethnopharmacology, 2014, 151, 12-26.
4. Ye, Q., Liu, H., Fang, C., Liu, Y., Liu, X., Liu, J., Guo, L.: Cardiotoxicity evaluation and comparison of diterpene alkaloids on zebrafish. Drug and Chemical Toxicology, 2021, 44, 294-301.

DZIAŁANIE I ZASTOSOWANIE SENSORÓW FLUORESCENCYJNYCH

Mgr Paulina Moskwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,
paulinam1999@tlen.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Beata Szczepanik prof. UJK, dr Anna Kolbus, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii, anna.kolbus@ujk.edu.pl

Celem pracy jest przegląd literaturowy sensorów fluorescencyjnych otrzymanych na bazie pochodnych pirazolochinolin. Szczególną uwagę zwrócono na zasadę działania sensorów oraz możliwości ich zastosowania do wykrywania jonów.

Idea działania sensorów fluorescencyjnych opiera się na sprawdzeniu obecności lub zmiany zawartości (np. masy, stężenia itp.) monitorowanego jonu w roztworze. Zasada wykrywania opiera się na wbudowaniu w miejsce grupy rozpoznającej kationu, na który dany sensor jest wrażliwy. Po dodaniu jonów obserwuje się znaczny wzrost intensywności fluorescencji w porównaniu do dość niskiej fluorescencji samego sensora (Rysunek 1). Jednym z ważniejszych zastosowań sensorów fluorescencyjnych jest badanie ich odpowiedzi fluorescencyjnej na obecność jonów, co można wykorzystać do monitorowania obecności danych jonów w środowisku naturalnym, w diagnostyce medycznej, w badaniach biologicznych na komórkach.

Rysunek 1. Zasada działania sensorów fluorescencyjnych.

Sensory fluorescencyjne zawierające w swojej strukturze pochodne pirazolochinolin, modyfikowane wybranymi podstawnikami w różnych pozycjach głównego szkieletu cząsteczki (Rysunek 2) wykazują różne właściwości sensoryczne oraz fotofizyczne.

Rysunek 2. Struktura pochodnej pirazolochinoliny.

W Tabeli 1 zebrano przykładowe sensory fluorescencyjne na bazie pirazolochinolin, wykorzystywane w celu oznaczania wybranych jonów. Analiza tych pochodnych została przeprowadzona pod kątem ich działania względem wybranych jonów, możliwości ich zastosowania do wykrywania tych jonów ze zwróceniem uwagi na granicę wykrywalności. Porównano wybrane właściwości układów pochodna pirazolochinoliny – jon, jak stechiometria układu i stała wiązania. Wyciągnięto wnioski dotyczące dalszego kierunku badań układów pirazolochinolinowych jako sensorów do wykrywania kationów.

Tabela 1. Sensory fluorescencyjne na bazie pirazolochinolin.

Struktura związku	Oznaczany jon	LOD	Stechiometria	Stała wiązania	Oдноśnik
	Mg ²⁺ Zn ²⁺ Cd ²⁺ Pb ²⁺	$4 \cdot 10^{-7} M$	2:1 2:1 1:1 1:1	$2,7 \cdot 10^9 M^{-1}$ $1,4 \cdot 10^{10} M^{-1}$ $3,3 \cdot 10^5 M^{-1}$ $1,5 \cdot 10^5 M^{-1}$	[1]
	Pb ²⁺	$5,97 \mu M$	1:1	$978,21 M^{-1}$	[2]
	Pb ²⁺ Zn ²⁺	$1,07 \cdot 10^{-6} M$ $1,06 \cdot 10^{-6} M$	1:1	$9,81 \cdot 10^4 M^{-1}$ $7,14 \cdot 10^5 M^{-1}$	[3]
	Zn ²⁺	$1,93 \cdot 10^{-7} M$	1:1	$859 M^{-1}$	[4]

Słowa kluczowe: sensory fluorescencyjne, pirazolochinoliny, detekcja jonów

- [1] M. Mac, T. Uchacz, A. Danel, and H. Musiolik, "Applications of fluorescent sensor based on 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline in analytical chemistry," *J Fluoresc*, 23 (2013) 1207–1215.
- [2] A. Danel, A. Kolbus, D. Grabka, M. Kucharek, and M. Pokładko-Kowar, "1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoline derivative with the chelating substituent: Synthesis and spectral properties as a fluorescent sensor for cation detection," *Dyes and Pigments*, 195 (2021) 109713.
- [3] A. Kolbus, A. Danel, P. Moskwa, K. Szary, and T. Uchacz, "Pyrazoloquinoline-based fluorescent sensor for the detection of Pb²⁺, Zn²⁺ and the realization of an OR-type optical logic gate," *Dyes and Pigments*, 223 (2024) 111956
- [4] A. Kolbus, T. Uchacz, A. Danel, K. Galczynska, P. Moskwa, P. Kolek, „Fluorescent Sensor Based on 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline Derivative for Detecting Zn²⁺ Cations”, *Molecules* 29 (2024) 823

THE PRINCIPLE OF OPERATION AND APPLICATION OF FLUORESCENT SENSORS

Paulina Moskwa MSc

The Jan Kochanowski University, Faculty of Sciences and Natural Sciences, Institute of Chemistry, paulinam1999@tlen.pl

Supervisor: prof. UJK dr hab. Beata Szczepanik, dr Anna Kolbus, The Jan Kochanowski University, Faculty of Sciences and Natural Sciences, Institute of Chemistry, anna.kolbus@ujk.edu.pl

The aim of this work is to review the literature of fluorescent sensors obtained on the basis of pyrazoloquinoline derivatives. Particular attention was paid to the principle of operation of the sensors and the possibility of their application for ion detection.

Fluorescent sensors are based on checking the presence or change in the content (e.g. mass, concentration, etc.) of the monitored ion in the solution. The detection incorporates a cation, to which the sensor is sensitive, into the recognition group. After adding ions, a significant increase in fluorescence intensity is observed compared to the rather low fluorescence of the sensor itself (Figure 1). One of the most important applications of the fluorescent sensors is the study of their fluorescence response to the presence of ions, which can be used to monitor the presence of ions in the environment, in medical diagnostics and in biological studies on cells.

Figure 1. The principle of operation of fluorescent sensors.

Fluorescent sensors containing pyrazoloquinoline derivatives in their structure, modified with selected substituents in different positions of the molecule (Figure 2) show various sensory and photophysical properties.

Figure 2. The structure of pyrazoloquinoline derivatives.

Table 1 collects examples of pyrazoloquinoline fluorescent sensors used for the determination of selected ions. Analysis of these derivatives was carried out in terms of their activity against selected ions, the possibility of their application for the detection of these ions with attention paid to the limit of detection. Selected properties of pyrazoloquinoline-ion were compared, such as complex stoichiometry and the binding constant. Conclusions were drawn on the further direction of research of pyrazoloquinoline systems as sensors for the detection of cations.

Table 1. Fluorescent sensors based on the pyrazoloquinoline.

Chemical Structure	Sensing ions	LOD	Complex stoichiometry	Binding constant	Reference No
	Mg ²⁺ Zn ²⁺ Cd ²⁺ Pb ²⁺	4 · 10 ⁻⁷ M	2:1 2:1 1:1 1:1	2,7 · 10 ⁹ M ⁻¹ 1,4 · 10 ¹⁰ M ⁻¹ 3,3 · 10 ⁵ M ⁻¹ 1,5 · 10 ⁵ M ⁻¹	[1]
	Pb ²⁺	5,97 μM	1:1	978,21 M ⁻¹	[2]
	Pb ²⁺ Zn ²⁺	1,07 · 10 ⁻⁶ M 1,06 · 10 ⁻⁶ M	1:1	9,81 · 10 ⁴ M ⁻¹ 7,14 · 10 ⁵ M ⁻¹	[3]
	Zn ²⁺	1,93 · 10 ⁻⁷ M	1:1	859 M ⁻¹	[4]

- [1] M. Mac, T. Uchacz, A. Danel, and H. Musiolik, "Applications of fluorescent sensor based on 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline in analytical chemistry," *J Fluoresc*, 23 (2013) 1207–1215.
- [2] A. Danel, A. Kolbus, D. Grabka, M. Kucharek, and M. Pokładko-Kowar, "1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoline derivative with the chelating substituent: Synthesis and spectral properties as a fluorescent sensor for cation detection," *Dyes and Pigments*, 195 (2021) 109713.
- [3] A. Kolbus, A. Danel, P. Moskwa, K. Szary, and T. Uchacz, "Pyrazoloquinoline-based fluorescent sensor for the detection of Pb²⁺, Zn²⁺ and the realization of an OR-type optical logic gate," *Dyes and Pigments*, 223 (2024) 111956
- [4] A. Kolbus, T. Uchacz, A. Danel, K. Galczyńska, P. Moskwa, P. Kolek, „Fluorescent Sensor Based on 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline Derivative for Detecting Zn²⁺ Cations”, *Molecules* 29 (2024) 823

Keywords: fluorescent sensors, pyrazoloquinoline, ion detection

ANALIZA JAKOŚCI MAKARONU FORTYFIKOWANEGO MĄCZKĄ Z MĄCZNIKA MŁYNARKA (*TENEBRIO MOLITOR*)

Mgr inż. Paulina Sidor

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe Analityków Żywności, skn.analitykow.zywnosci@gmail.com

Opiekun naukowy: dr inż. Ewelina Zielińska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, ewelina.zielinska@up.lublin

Cel badań:

Celem pracy była ocena makaronu z dodatkiem mączki z mącznika młynarka (*Tenebrio molitor*), która stanowi bardzo cenne źródło białka. Zgodnie z założeniami badań makaron wzbogacony mączką owadzią, analizowano pod kątem prozdrowotnych i fizykochemicznych właściwości.

Zakres tematyczny pracy:

Entomofagia jest pojęciem opisującym spożycie owadów, staje się ona coraz bardziej popularna w wielu krajach na całym świecie. Decyzja o uznaniu owadów za realną alternatywę w dostarczaniu białka wynika głównie z potrzeby sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na energię i białko, z którym będą musiały zmierzyć się przyszłe pokolenia. Owady jadalne odgrywają istotną rolę w kontekście zrównoważonej produkcji żywności, gdyż ich hodowla wymaga znacznie mniej wody, paszy i przestrzeni. Wprowadzenie owadów jadalnych w formie mączki jako dodatku do różnorodnych produktów spożywczych może stanowić w przyszłości ważne źródło białka. Dzięki swoim prozdrowotnym i ekologicznym właściwościom, owady mogą być cennym uzupełnieniem diety, wspierając zrównoważony rozwój oraz globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Materiały i metody:

Materiałem badawczym jest makaron, który został wzbogacony w niekonwencjonalne źródło białka, jakim jest mączka pozyskana z larw mącznika młynarka (*Tenebrio molitor*). Owady te zostały dostarczone przez polskiego producenta. Przed przystąpieniem do badań wszystkie owady były przechowywane przez około 48 godzin bez dostępu do pożywienia, aby oczyścić ich przewód pokarmowy z ewentualnych resztek jedzenia. Następnie zostały one poddane procesom zamrażania i liofilizacji. Aby osiągnąć cel, przeprowadzono analizę wartości odżywczej makaronów, oznaczono zawartość pierwiastków oraz polifenoli, zbadano również aktywność przeciwutleniającą wobec DPPH· i ABTS·+, oznaczono stopień strawności skrobi, a także indeks glikemiczny. Dodatkowo zmierzono barwę makaronów w przestrzeni CIELab.

Wyniki:

Dodatek mączki z mącznika młynarka pozytywnie wpłynął na wartość odżywczą makaronów, we wszystkich badanych wariantach z dodatkiem mączki owadziej (MM2%, MM5%, MM10%) zawartość makro i mikroelementów znacząco wzrosła. Na szczególną uwagę zasługują wpływ mączki owadziej na wzrost zawartości białka. Najwyższą zawartością białka w stosunku do próby kontrolnej (MK) charakteryzował się wariant MM10% ($p < 0,05$). Analizując otrzymane wyniki możemy stwierdzić, że zarówno suchy, jak i gotowany makaron z 10% dodatkiem mączki z mącznika młynarka jest znacznie ciemniejszy od pozostałych wariantów. Parametr L^* uległ znaczniej zmianie ($p < 0,05$). Ma na to wpływ naturalnie występujący w proszku owadzym pigment, który odpowiada za skuteczne przyciemnianie produkowanego makaronu. Zwiększający się udział dodatku mączki z mącznika młynarka powoduje proporcjonalny wzrost zawartości polifenoli w badanym makaronie, jednocześnie zwiększając zdolność do neutralizacji wolnych rodników ($p < 0,05$). Pożądanym zjawiskiem, niosącym za sobą korzyści żywieniowe, jest również wzrastająca ilość skrobi SDS ($p < 0,05$), przy jednoczesnym obniżeniu poziomu skrobi RDS. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazują, że spadek indeksu glikemicznego jest skutkiem zastąpienia części semoliny, mączką owadzią.

Wnioski:

Uzyskane wyniki badań potwierdzają możliwość wykorzystania dodatku mączki z mącznika młynarka (*Tenebrio molitor*), jako dodatku wzbogacającego makaron. Odgrywa ona pozytywny wpływ na końcową jakość i wartość odżywczą produktu. Analizując otrzymane wyniki, możemy stwierdzić iż owady jadalne dają w przyszłości realną szansę na uzupełnienie braków białka. Makaron

Lublin

6-7 grudnia 2024

z dodatkiem mączki, charakteryzuje się również ciemniejszą barwą, która może przypominać makaron pełnoziarnisty, który przez wielu konsumentów uważany jest za zdrowszy i przez to chętnie wybierany. Dodatek mączki oprócz poprawy wartości odżywczej makaronu, zwiększa jego zdolność do neutralizacji wolnych rodników, dzięki zwiększającej się zawartości polifenoli. Zwiększony udział skrobi SDS powodują, korzyści żywieniowe wynikające z wolniejszego wzrostu poziomu glukozy we krwi po posiłku oraz utrzymaniu stabilnego poziomu glikemii przez dłuższy czas. Z analizy danych wynika, że wraz ze zwiększającym się procentowym udziałem mączki owadziej, wartość indeksu glikemicznego maleje.

Słowa kluczowe: makaron, owady jadalne, białko

ANALYSIS OF THE QUALITY OF PASTA FORTIFIED WITH MEALWORM POWDER (*TENEBRIO MOLITOR*)

Mgr inż. Paulina Sidor

University of Life Sciences in Lublin, Student Scientific Club of Food Analysts, skn.analitykow.zywnosci@gmail.com

Supervisor: Dr inż. Ewelina Zielińska, University of Life Sciences, Faculty of Food Science and Biotechnology,
Department of Food Analysis and Quality Assessment, ewelina.zielinska@up.lublin

Research objective

The objective of the study was to evaluate pasta with the addition of mealworm meal (*Tenebrio molitor*), which is a very valuable source of protein. According to the objectives of the study, pasta enriched with insect meal was analyzed for its health-promoting and physicochemical properties.

Thematic scope of the work:

Entomophagy is a concept describing the consumption of insects, which is becoming increasingly popular in many countries around the world. The decision to consider insects as a viable alternative in providing protein stems mainly from the need to meet the growing energy and protein demands that future generations will face. Edible insects play an important role in the context of sustainable food production, as their breeding requires significantly less water, feed and space. The introduction of edible insects in the form of meal as an additive to various food products may constitute an important source of protein in the future. Thanks to their health-promoting and ecological properties, insects can be a valuable addition to the diet, supporting sustainable development and global food security.

Materials and methods:

The research material is pasta enriched with an unconventional protein source, which is flour obtained from mealworm larvae (*Tenebrio molitor*). The insects were supplied by a Polish manufacturer. Before starting the research, all insects were stored for about 48 hours without access to food to clean their digestive tract from any food remains. Then they were subjected to freezing and freeze-drying processes. To achieve the goal, the nutritional value of the pasta was analyzed, the content of elements and polyphenols was determined, the antioxidant activity against DPPH• and ABTS•+ was also tested, the degree of starch digestibility was determined, as well as the glycemic index. Additionally, the color of the pasta was measured in the CIELab space.

Results:

The addition of mealworm meal positively affected the nutritional value of pasta, in all tested variants with the addition of insect meal (MM2%, MM5%, MM10%) the content of macro and microelements increased significantly. The effect of insect meal on the increase in protein content deserves special attention. The highest protein content compared to the control sample (MK) was characterized by the MM10% variant ($p < 0.05$). Analyzing the obtained results, we can state that both dry and cooked pasta with 10% addition of mealworm meal is significantly darker than the other variants. The L^* parameter changed significantly ($p < 0.05$). This is influenced naturally occurring by the pigment in insect powder, which is responsible for the effective darkening of the produced pasta. Increasing the proportion of the addition of mealworm meal causes a proportional increase in the content of polyphenols in the tested pasta, while increasing the ability to neutralize free radicals ($p < 0.05$). A desirable phenomenon, bringing nutritional benefits, is also the increasing amount of SDS starch ($p < 0.05$), while reducing the level of RDS starch. The results of the conducted analyses show that the decrease in the glycemic index is the result of replacing part of the semolina with insect flour.

Conclusions:

The obtained research results confirm the possibility of using the addition of mealworm meal (*Tenebrio molitor*) as an additive enriching pasta. It has a positive effect on the final quality and nutritional value of the product. Analyzing the obtained results, we can state that edible insects provide a real chance to supplement protein deficiencies in the future. Pasta with the addition of mealworm meal is also characterized by a darker color, which may resemble whole-grain pasta,

Lublin**6-7 grudnia 2024**

which is considered healthier by many consumers and is therefore a popular choice. In addition to improving the nutritional value of pasta, the addition of mealworm increases its ability to neutralize free radicals, thanks to the increasing content of polyphenols. The increased share of SDS starch causes nutritional benefits resulting from a slower increase in blood glucose levels after a meal and maintaining a stable level of glycemia for a longer period of time. The analysis of the data shows that with the increasing percentage of insect meal, the glycemic index value decreases.

Keywords: pasta, edible insects, protein

ANALIZA ODPRONOŚCI ODMIAN MIEJSCOWYCH *AVENA SATIVA* L. NA RDZĘ KORONOWĄ OWSA

Paulina Wac, Paula Milniczuk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii, Studenckie Koło Naukowe Biologii Molekularnej BioGen,
paulinamwac@gmail.com

Opiekun naukowy: dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Agrobiotechnologii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, edyta.paczos@up.lublin.pl

Niewielkie wymagania uprawowe owsa zwyczajnego (*Avena sativa* L.) powodują, że jest to jeden z najchętniej uprawianych gatunków zbóż na świecie. Mimo to, jest on wysoce podatny na szereg chorób grzybowych. Pośród tych patogenów najbardziej rozpowszechniona jest *Puccinia coronata* f. sp. *avenae*, która powoduje wystąpienie rdzy koronowej. Obecność tego czynnika infekcyjnego może powodować straty ekonomiczne wynikające z redukcji plonów. Istnieje wiele metod zapobiegania występowaniu chorób grzybowych, jednak niewiele z nich jest skuteczna i opłacalna. Najlepszą metodą kontroli nad *Puccinia coronata* jest stosowanie genów specyficznych dla określonych ras i uprawa odpornych odmian. Dotychczas, zarówno w uprawianych, jak i dzikich gatunkach owsa, zidentyfikowano ponad 100 genów odporności owsa na *Puccinia coronata* (Pc). Mimo to, w wyniku ewolucji patogenu, geny te zostają przełamywane, co zmusza naukowców i hodowców do poszukiwania coraz nowszych genów odporności.

Celem niniejszej pracy była identyfikacja nowych potencjalnych źródeł odporności na *Puccinia coronata* f. sp. *avenae* w miejscowych odmianach owsa zwyczajnego (*Avena sativa* L.). Materiał do badań pochodził z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (IHAR) w Radzikowie, skąd pozyskano 50 odmian owsa. Każdą z odmian oceniono przy użyciu pięciu ras *P. coronata*, których zjadliwość scharakteryzowano na podstawie testu patogen-żywiciel. Objawy choroby oceniono po 10 dniach inkubacji, stosując skalę Murphy'ego (1935).

Badania wykazały, że 16 badanych genotypów wykazało heterogeniczny wzorzec infekcji, natomiast pozostałe były podatne na wszystkie rasy patogenu. W dwóch odmianach miejscowych pochodzących z Maroka stwierdzono odporność na trzy lub cztery badane izolaty. Zidentyfikowane genotypy mogą być potencjalnym źródłem odporności na *P. coronata* po weryfikacji sposobu dziedziczenia.

Słowa kluczowe: owies zwyczajny, rdza koronowa, Puccinia coronata, odmiany miejscowe, IHAR-PIB

ANALYSIS OF THE RESISTANCE OF LOCAL VARIETIES OF *AVENA SATIVA* L. TO CROWN RUST OF OATS

Paulina Wac, Paula Miliczuk

University of Life Science in Lublin, Faculty of Agrobioengineering., Scientific Group Molecular Biology BioGen,
paulinamwac@gmail.com

Supervisor: dr hab. Edyta Paczos-Grzęda University of Life Science in Lublin, Faculty of Agrobioengineering,
Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, edyta.paczos@up.lublin.pl

The low cultivation requirements of oats (*Avena sativa* L.) make it one of the most widely grown cereal species in the world. Nevertheless, it is highly susceptible to a number of fungal diseases. Among these pathogens, the most prevalent is *Puccinia coronata* f. sp. *avenae*, which causes crown rust. The presence of this infectious agent can cause huge economic losses because of yield reduction. There are many methods of preventing fungal diseases, but few are effective and low-cost. The best method to control *Puccinia coronata* is to use race-specific genes and grow resistant varieties. To date, more than 100 *Puccinia coronata* resistance genes (*Pc*) have been identified in oats, both in cultivated and wild species. Nevertheless, through the evolution of the pathogen, these genes are being broken, forcing scientists and breeders to search for new resistance genes.

The aim of this study was to identify new potential sources of resistance to *Puccinia coronata* f. sp. *avenae* in landraces of oat (*Avena sativa* L.). The material for the study came from the National Center for Plant Genetic Resources (IHAR) in Radzikowie, from where 50 oat varieties were obtained. Each cultivar was evaluated using five races of *P. coronata*, and the virulence of a given race was characterized based on the pathogen-host test. Disease symptoms were assessed after 10 days of incubation using Murphy's (1935) scale.

The study showed that 16 genotypes tested revealed a heterogeneous pattern of infection, while the rest were susceptible to all varieties of the pathogen. Two local varieties from Morocco were found to be resistant to three or four of the isolates tested. The identified genotypes could be a potential source of resistance to *P. coronata* once the mode of inheritance is verified.

Keywords: oats, crown rust, Puccinia coronata, local varieties, IHAR-PIB

ANALIZA ODPRONOŚCI POCHODZĄCYCH Z TURCJI GENOTYPÓW *AVENA STERILIS* NA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO

Paulina Wac, Kornelia Łukasik

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobiotechnologii, Studenckie Koło Naukowe Biologii Molekularnej BioGen,
paulinamwac@gmail.com

Opiekun naukowy: dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Agrobiotechnologii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, edyta.paczos@up.lublin.pl

Mączniak prawdziwy jest jedną z najistotniejszych chorób grzybowych w produkcji owsa zwyczajnego (*Avena sativa* L.). Wywołany przez *Blumeria graminis* f. sp. *avenae*, może negatywnie wpływać na jakość ziaren, ale również powodować starty w plonach. Dotychczas zidentyfikowano i scharakteryzowano 13 genów odporności na mączniaka prawdziwego (*Pm*) w owsie, przy czym jedynie trzy z nich cechują się największą efektywnością (*Pm4*, *Pm5* i *Pm7*). Nadmierne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz niewielka ilość genów warunkujących odporność, przyczyniły się do ewolucji patogenu, który jest coraz trudniejszy do kontrolowania oraz eliminacji z upraw. Powoduje to ciągłą potrzebę poszukiwania nowych, trwałych form odporności.

Celem niniejszej pracy było poszukiwanie genów odporności na mączniaka prawdziwego w genotypach *Avena sterilis* - heksaploidalnego gatunku z rodzaju *Avena*. Materiał do badań stanowiły zebrane na terenie Turcji, niescharakteryzowane dotąd genotypy *Avena sterilis*, zgromadzone w banku genów National Small Grains Collection (NSGC). W celu określenia odporności, 30 genotypów *A. sterilis* oceniono przy użyciu trzech ras *B. graminis* o różnej zjadliwości, wykorzystując test żywiciel - patogen. W efekcie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że większość odmian była bardzo wrażliwa na poddane rasy patogeny, jednak niektóre analizowane genotypy wykazały silną odporność.

Geny zidentyfikowane w populacji *A. sterilis* mogą być cennym źródłem odporności na mączniaka prawdziwego, jednak potrzebne są do tego dalsze badania weryfikujące model dziedziczenia.

Słowa kluczowe: mączniak prawdziwy, genotyp, Avena sativa, Avena sterilis, NSGC

ANALYSIS OF THE RESISTANCE OF *AVENA STERILIS* GENOTYPES FROM TURKEY TO POWDERY MILDEW

Paulina Wac, Kornelia Łukasiak

University of Life Science in Lublin, Faculty of Agrobioengineering, Scientific Group Molecular Biology BioGen,
paulinamwac@gmail.com

Supervisor: dr hab. Edyta Paczos-Grzęda University of Life Science in Lublin, Faculty of Agrobioengineering,
Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, edyta.paczos@up.lublin.pl

Powdery mildew is one of the most significant fungal diseases in oat (*Avena sativa* L.) production. Caused by *Blumeria graminis* f. sp. *avenae*, it can adversely affect grain quality, but also cause yield losses. To date, 13 powdery mildew (*Pm*) resistance genes have been identified and characterized in oats, with only three having the high efficiency (*Pm4*, *Pm5* and *Pm7*). The overuse of chemical pesticides and the scarcity of genes that determine resistance have contributed to the evolution of the pathogen, which is increasingly difficult to control and eliminate from crops. This results in a constant need to search for new, durable forms of resistance.

The aim of the present study was to search for genes for resistance to powdery mildew in genotypes of *Avena sterilis* - a hexaploid species of the genus *Avena*. The material for the study consisted of previously uncharacterized *Avena sterilis* genotypes collected in Turkey and gathered in the National Small Grains Collection (NSGC) gene bank. To determine resistance, 30 genotypes of *A. sterilis* were evaluated with three races of *B. graminis* of different virulence using a host-pathogen test. As a result of the tests, it was deduced that most varieties were highly susceptible to the subjected pathogens races, but some of the genotypes analyzed showed strong resistance.

The genes identified in the *A. sterilis* population could be a valuable source of resistance to powdery mildew, but further research on the inheritance model is needed.

Keywords: powdery mildew, genotyp, Avena sativa, Avena sterilis, NSGC

SPELEOTERAPIA JAKO KOMPLEMENTARNA FORMA REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ

mgr Paweł Janus¹, mgr Klaudia Janus²

¹*Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Szkoła Doktorska Nauk o Kulturze Fizycznej,
e-mail: pawel.janus@doctoral.awf.krakow.pl*

²*5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Kliniczny Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym,
e-mail: gutk16@gmail.com*

*Opiekun naukowy: dr Sylwia Mętel, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej,
Instytut Nauk Stosowanych, e-mail: sylwia.metel@awf.krakow.pl*

Speleoterapia (subterraneoterapia) jest formą klimatoterapii, wykorzystującą w leczeniu chorych, synergistyczne działanie bodźców: fizycznych, chemicznych i biologicznych, naturalnie występujących w przestrzeniach podziemnych. Stanowi komplementarny do rehabilitacji pulmonologicznej (RP) element terapii pacjenta. Geneza podziemnego leczenia klimatycznego jest związana z obserwacjami poczynionymi w Niemczech (rejon dzisiejszej Nadrenii Północnej i Westfalii), gdzie podczas II Wojny Światowej ludność cywilna ukrywała się w naturalnych schronach przeciwlotniczych (jaskiniach), poddając się oddziaływaniu panującego tam mikroklimatu. Osoby, które miały problemy z oddychaniem, przebywając w jaskiniach odczuwały poprawę komfortu oddechowego. Wspomniane obserwacje oraz późniejsze badania prof. Karla Spannagel'a, zapoczątkowały rozwój speleoterapii w Niemczech. Rozwój leczenia podziemnego w Polsce, związany jest z wykorzystywaniem solanki w balneologii oraz z górnictwem solnym. Działalność uczonych: początkowo dr. Feliksa Boczkowskiego (XIX w.), następnie prof. Mieczysława Skulimowskiego (XX w.), doprowadziła do otwarcia w 1964 r. pierwszego na świecie podziemnego Sanatorium Alergologicznego „Kinga” w Kopalni Soli „Wieliczka” w Wieliczce.

Speleoterapia wykorzystywana jest aktualnie w wielu placówkach, szczególnie na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Istotniejsze ośrodki to: Kopalnia Soli „Wieliczka” (Polska); Bad Bleiberg (Austria); Kluterthöhle, Berchtesgaden, Bad Grund (Niemcy); Zlaté Hory i Ostrov u Macochy (Czechy); Salina Turda (Rumunia); Solihorsk (Białoruś); Duzdag (Azerbejdżan). Cechy środowiska podziemnego wykorzystywane w rehabilitacji (wilgotność, temperatura, ciśnienie atmosferyczne oraz naturalna promieniotwórczość) występują w różnym nasileniu w zależności od charakterystyki geologicznej miejsca prowadzenia terapii (kopalni, sztolni, czy jaskini).

Do korzyści przebywania w leczniczych przestrzeniach podziemnych zaliczyć można: intensyfikację naturalnego lub indukowanego ćwiczeniami procesu drenażu drzewa oskrzelowego i zatok przynosowych, izolację od niekorzystnych bodźców zewnętrznych jak i drażniących bodźców środowiskowych, ułatwienie podejmowania wysiłku fizycznego poprzez oddziaływanie podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, hartowanie organizmu poprzez ekspozycje na niskie temperatury i wysoką wilgotność powietrza. Programy RP połączonej z leczeniem klimatycznym są zróżnicowane. Mogą uwzględniać wyłącznie bierny odpoczynek pod ziemią (w tym sen) lub przyjmować postać wieloczynnikowej interwencji uwzględniającej trening fizyczny, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, edukację zdrowotną oraz ewaluację i monitoring postępów pacjentów. Modele terapii uwzględniają oddziaływanie wyłącznie w obrębie ośrodka podziemnego lub formy hybrydowe, gdzie speleoterapia stanowi dodatkowy element szerszego leczenia stacjonarnego prowadzonego na powierzchni. Pobyty lecznicze mogą przyjmować kształt nadzorowanych przez personel medyczny turnusów rehabilitacyjnych lub być realizowane jako indywidualne zjazdy pod ziemię w ramach uprawianej przez pacjentów turystyki uzdrowiskowej. Katalog chorób kwalifikujących do leczenia speleoterapeutycznego zawiera schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym choroby alergologiczne. Leczenie w podziemnym mikroklimacie dostępne jest zarówno dla dzieci, osób dorosłych jak i seniorów. Do przeciwwskazań zalicza się: klaustrofobię, choroby nowotworowe, niewyrównane nadciśnienie tętnicze, ciążę, stany po zabiegach chirurgicznych (do 6 miesięcy) oraz obniżoną tolerancję wysiłku fizycznego uniemożliwiającą pokonanie drogi dojściowej do podziemnego kompleksu leczniczego. Speleoterapia stanowi metodę

Lublin

6-7 grudnia 2024

komplementarną dla programów RP, jednak potwierdzenie jej skuteczności wymaga większej ilości badań.

Słowa kluczowe: subterraneoterapia, klimatoterapia, medycyna uzdrowiskowa

Bibliografia

1. Beamon SP, Falkenbach A, Fainburg G, Linde K. Speleotherapy for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2001 Apr 23;2001(2):CD001741.
2. Munteanu C, SPELEOTHERAPY - scientific relevance in the last five years (2013 – 2017) – A systematic review, Balneo Research Journal, 2017; 8(4):252–254.
3. Ponikowska I, Subterraneoterapia (speleoterapia), w: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej, red. Ponikowska I, Kochański JW, T.1, Wydawnictwo Aluna, Konstancin-Jeziorna 2023, 385–389.
4. Simionca I, Speleotherapy development in Romania on the world context and perspectives for use of some salt mines and karst caves for speleotherapeutic and balneoclimatic tourism purposes. Balneo Research Journal. 2013;4(3):133–139.
5. Tradycje uzdrowiskowe Wieliczki, red. Konwerska B., Wydawnictwo Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka, 2023.

SPELEOTHERAPY AS A SUPPLEMENTARY METHOD IN PULMONARY REHABILITATION

Paweł Janus¹, Klaudia Janus²

¹MSc, Doctoral School of Physical Culture Sciences at the University of Physical Education in Krakow,
e-mail: pawel.janus@doctoral.awf.krakow.pl

²Msc, 5 Military Clinical Hospital with the Polyclinic in Krakow, Clinical Neurology Department with the Stroke Department, e-mail: gutk16@gmail.com

Supervisor: Sylwia Mętel PhD, University of Physical Education in Krakow, Institute of Applied Science,
e-mail: sylwia.metel@awf.krakow.pl

Speleotherapy (subterraneotherapy) is a method of climatotherapy in which synergistic action of physical, chemical, and biological stimuli, naturally present in subterranean locations, is applied. It is a treatment method supplementary to pulmonary rehabilitation (PR).

First observations on climatotherapy in subterranean conditions were made in Germany (today's Nordrhein-Westphalen) during the Second World War, when civilians took refuge in caves as natural air raid shelters and therefore were exposed to their specific microclimate. Individuals with respiratory problems reported improvement while staying there. Those observations as well as subsequent research by Prof. Karl Spannagel, laid foundations for development of speleotherapy in Germany. In Poland, development of treatment in subterranean conditions is associated with salt mining and application of brine in balneology. The activity of Dr Feliks Boczkowski (19th century) and then Prof. Mieczysław Skulimowski (20th century) led to the opening of "Kinga" – the world's first subterranean health resort for patients with allergic conditions in the "Wieliczka" Salt Mine in 1964.

At present, speleotherapy is applied in numerous facilities, especially in Central and Eastern Europe. The most important sites include: "Wieliczka" Salt Mine (Poland), Bad Bleiberg (Austria), Kluterthöhle, Berchtesgaden, Bad Grund (Germany), Zlaté Hory, Ostrov u Macochy (Czech Republic), Salina Turda (Romania), Solihorsk (Belarus), Duzdag (Azerbaijan). Factors present in the subterranean environment and utilised in rehabilitation (i.e. humidity, temperature, atmospheric pressure, and natural radiation) vary in intensity, depending on geologic characteristics of a specific location (e.g. a mine, shaft, or cave).

Benefits of subterranean treatment stays include: intensification of natural or exercise-induced drainage of the bronchial tree and paranasal sinuses, isolation from adverse external influences as well as irritating environmental stimuli, facilitation of exercise due to the effect of increased atmospheric pressure, and body conditioning with exposure to low temperatures and high air humidity. Various programmes of PR combined with climatic treatment exist. They may consist solely of passive rest (including sleep) underground, or constitute a multi-factorial intervention including physical training, breathing exercises, relaxation techniques, and health education, as well as evaluation and monitoring of the patient's progress. Treatment models include those exclusively subterranean as well as hybrid programmes in which speleotherapy is only an additional method in a treatment plan implemented mainly at an inpatient facility on the ground. Treatment stays may be performed as organised, scheduled rehabilitation courses supervised by medical staff, or as individual underground trips being a form of spa tourism. The list of disease entities in which speleotherapy is indicated include both upper and lower respiratory conditions, including allergic diseases. Treatment in subterranean microclimate may be beneficial for children as well as adults and the elderly. Contraindications to speleotherapy include: claustrophobia, malignancies, uncontrolled arterial hypertension, pregnancy, a history of surgical treatment (for up to 6 months), and exercise capacity reduced to a degree precluding the walk to the underground treatment facility. Speleotherapy is a supplementary method in PR programmes and further studies are required to confirm its efficacy.

Keywords: Subterraneotherapy, climatotherapy, spa medicine

Lublin

6-7 grudnia 2024

References:

1. Beamon SP, Falkenbach A, Fainburg G, Linde K. Speleotherapy for asthma. *Cochrane Database Syst Rev.* 2001 Apr 23;2001(2):CD001741.
2. Munteanu C, SPELEOTHERAPY - scientific relevance in the last five years (2013 – 2017) – A systematic review, *Balneo Research Journal*, 2017; 8(4):252–254.
3. Ponikowska I, Subterraneoterapia (speleoterapia), in: *Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej*, ed. Ponikowska I, Kochański JW, T.1, Wydawnictwo Aluna, Konstancin-Jeziorna 2023, 385–389.
4. Simionca I, Speleotherapy development in Romania on the world context and perspectives for use of some salt mines and karst caves for speleotherapeutic and balneoclimatic tourism purposes. *Balneo Research Journal.* 2013;4(3):133–139.
5. *Tradycje uzdrowiskowe Wieliczki*, ed. Konwerska B., Wydawnictwo Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka, 2023.

STAN ZASOBNOŚCI GLEBY W SKŁADNIKI POKARMOWE ORAZ RUNI ŁĄKOWEJ W WYBRANYM GOSPODARSTWIE GMINY PLATERÓW

inż. Paweł Kifer

*Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Rolniczych, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa,
Studenckie Koło Naukowe Agrobiotechnologii, mail: pawel.kifer@op.pl*

*Opiekun naukowy dr inż. Marek Niewęglowski, Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Rolniczych,
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, mail: marek.nieweglowski@uws.edu.pl*

Run łąkowa, a w szczególności jej skład botaniczny, decyduje o jakości pasz objętościowych pozyskanych z trwałych użytków zielonych. Ważnym czynnikiem jest stabilność zbiorowisk, która ulega zachwianiu na nadmiernie lub niedostatecznie uwilgotnionych terenach. Wzmocniona degradacja następuje w przypadku zaniedbanych lub porzuconych użytków. Nieożywna jest również kwestia braku albo nadmiernego stosowania nawożenia, co może prowadzić do niszczenia środowiska glebowego. Taka sytuacja skutkuje wypchnięciem wartościowych traw i roślin motylkowatych przez chwasty i rośliny łąkowe o gorszej jakości. Łąkową run łąkową tworzą gatunki o podobnych wymaganiach, ale o różnych cechach morfologicznych i wartościach użytkowych. Możemy podzielić je na: zioła i chwasty, trawy, turzycowate, sitowate oraz bobowate.

Celem było określenie wartości paszowej łąk łąkowych, znajdujących się w gospodarstwie rolnym na terenie gminy Platerów. Ocena została przeprowadzona w oparciu o badanie składu florystycznego, składu chemicznego oraz analizę wagowo-botaniczną roślinnej biomasy. Łąki, na których zostały przeprowadzone badania położone są w województwie mazowieckim w powiecie łosickim w gminie Platerów w miejscowości Kisielew. Ich łączna powierzchnia wynosi 1,27 ha. Zlokalizowane są na glebach dobrej i średniej jakości, klasy bonitacyjnej III do IV. Wyróżniono trzy obiekty badawcze: 1. łąka łąkowa przyległa do gospodarstwa; 2. łąka łąkowa oddalona 1,7 km od gospodarstwa; 3. łąka łąkowa oddalona 1,5 km od gospodarstwa. Wszystkie obiekty leżą na glebach mineralnych średnich. Charakteryzują się średnim poziomem próchnicznym oraz lekko kwaśnym odczynem, który na tych glebach oznacza znikomą potrzebę wapnowania. Gleby łąk przebadano na zawartość fosforu, potasu, magnezu, boru, manganu, miedzi, cynku i żelaza. Na wszystkich trzech łąkach wykonano po trzy pokosy w sezonie wegetacyjnym. Wyniki analizy wagowo-botanicznej badanych łąk były mało zróżnicowane w obrębie obiektów jak i pokosów. Niezależnie od pokosu, wszystkie obiekty były zdominowane przez trawy, których udział wahał się w granicach od 47% do 51%.

Na badanych obiektach fosfor zanotował średnią zawartość 3,93 mg/100 g gleby. Wskazuje to na bardzo niską zawartość tego składnika. Największą wartość odnotowano na obiekcie nr.3, któremu do IV klasy zawartości fosforu zabrakło 0,6 mg/100g gleby. Niezbędne będą w przyszłości zabiegi mające na celu podwyższenie zawartości tego składnika pokarmowych na badanych łąkach. Średnia zawartość magnezu wyniosła 9,76 mg/100 g gleby. Oznacza to bardzo wysoką zasobność gleb w ten składnik, jednak ze względu na ich lekko kwaśny charakter magnez może występować w niedostępnej dla roślin formie. Wymagane jest wapnowanie, lecz należy pamiętać o racjonalnej ilości nawozu. Duże dawki poszerzają negatywnie stosunek Ca: Mg. Potas wykazał średnią zawartość 5,73 mg/100g gleby. Oznacza to bardzo niską zawartość tego składnika i potrzebę nawożenia nawozami zawierającymi potas. Średnia wartość odczynów pH gleb badanych obiektów wyniosła 6,2. Wszystkie obiekty mieszczą się w granicach tolerancji.

Skład florystyczny badanych obiektów jest niezadowolający. Występuje 12 gatunków traw, 3 gatunki roślin bobowatych oraz 12 gatunków ziół i chwastów. Z traw najczęściej występowały takie gatunki jak: kłósówka wełnista, rajgras wyniosły, turzycza owłosiona, turzycza prosowata oraz turzycza pospolita. Jedynym gatunkiem o LWU równym 10 była wiechlina łąkowa.

Średni udział roślin badanych łąk, uzyskany poprzez analizę wagowo-botaniczną, wyniósł dla traw 48%, dla bobowatych 8% oraz dla ziół i chwastów 44%. Jest to bardzo zły stan pod względem gospodarczym. Prawidłowy udział ziół powinien wynosić do 10%. Zbyt duże zachwaszczenie wpływa negatywnie na jakość siana. Rośliny bobowate osiągnęły zadowolający udział jedynie na obiekcie nr 2. Trawy powinny stanowić od 50% do 80% runi łąkowej, a badania wykazały ich średni udział

Lublin

6-7 grudnia 2024

49%. Fakt ten eliminuje siano pochodzące z tych łąk z żywienia nim zwierząt gospodarskich. Niewątpliwie do tego stanu rzeczy doprowadziło porzucenie jakichkolwiek działań na obszarze opisywanych łąk. Aby doprowadzić do optymalnego składu florystycznego, należy przede wszystkim zaplanować odpowiednie nawożenie i siewy roślin pożądaných, do których z pewnością zalicza się, na przykład *Poa pratensis*. Optymalny skład runi łąkowej jest elementem koniecznym, jeśli chcemy pozyskiwać z naszych łąk siano dobrej jakości, które jest chętnie zjadane przez zwierzęta. Przywrócenie badanych łąk do zadowalającego stanu zajmie kilka lat.

Słowa kluczowe: skład botaniczny, pasza, łąka, pokos, gospodarstwo rolne

NUTRIENT STATUS OF SOIL AND MEADOW SWARD ON A SELECTED FARM IN THE MUNICIPALITY OF PLATERÓW

Eng. Paweł Kifer

*University of Siedlce, Faculty of Agricultural Sciences, Institute of Agriculture and Horticulture,
Students' Agrobiotechnology Circle, mail: pawel.kifer@op.pl*

*Supervisor Dr Marek Niewęglowski, University of Siedlce, Faculty of Agricultural Sciences,
Institute of Agriculture and Horticulture, mail: marek.nieweglowski@uws.edu.pl*

The meadow sward, and in particular its botanical composition, determines the quality of roughage obtained from permanent grassland. An important factor is the stability of the communities, which is disturbed in over- or under-moisturised areas. Enhanced degradation occurs in neglected or abandoned grasslands. There is also the issue of lack of, or excessive use of fertiliser, which can lead to the destruction of the soil environment. This situation results in valuable grasses and legumes being crowded out by weeds and meadow plants of inferior quality. The meadow sward is formed by species with similar requirements, but with different morphological characteristics and use values. We can divide them into: herbs and weeds, grasses, sedges, rushes and broad beans.

The aim was to determine the forage value of riparian meadows located on a farm in the municipality of Platerów. The assessment was based on the study of floristic composition, chemical composition and weight-botanical analysis of plant biomass. The meadows where the study was carried out are located in Mazowieckie Voivodeship in the district of Łosicki in the municipality of Platerów in the village of Kisielew. Their total area is 1.27 ha. They are located on soils of good and medium quality, bonitation class III to IV. Three research objects were distinguished: 1. a riparian meadow adjacent to the farm; 2. a riparian meadow 1.7 km from the farm; 3. a riparian meadow 1.5 km from the farm. All sites lie on medium mineral soils. They are characterised by a medium humus level and a slightly acid reaction, which on these soils means there is little need for liming. The soils of the meadows were tested for phosphorus, potassium, magnesium, boron, manganese, copper, zinc and iron. All three meadows had three swaths each per growing season. There was little variation in the results of the weight-botanical analysis of the study meadows within sites as well as swaths. Regardless of the swath, all sites were dominated by grasses, whose proportion ranged from 47% to 51%.

Phosphorus recorded an average content of 3.93 mg/100 g soil on the study sites. This indicates a very low content of this nutrient. The highest value was recorded at site no.3, which lacked 0.6 mg/100 g of soil to reach phosphorus content class IV. Future treatments will be necessary to increase the content of this nutrient in the study meadows. The average magnesium content was 9.76 mg/100 g soil. This indicates a very high abundance of this nutrient in the soil, but due to the slightly acidic nature of the soil, magnesium may be present in a form that is not available to plants. Liming is required, but a reasonable amount of fertiliser should be kept in mind. High doses expand the Ca: Mg ratio negatively. Potassium showed an average content of 5.73 mg/100g soil. This indicates a very low content of this nutrient and the need for fertilisation with potassium-containing fertilisers. The average pH value of the soils of the studied sites was 6.2. All sites are within the tolerance limits.

The floristic composition of the study sites is unsatisfactory. There are 12 species of grasses, 3 species of broad bean plants and 12 species of herbs and weeds. Of the grasses, the most common species were woolly tussock, tall raygrass, hairy sedge, milfoil sedge and common sedge. The only species with an LWU of 10 was meadowgrass.

The average proportion of plants in the study meadows, obtained by weight-botanical analysis, was 48% for grasses, 8% for broad beans and 44% for herbs and weeds. This is a very poor condition in economic terms. The correct proportion of herbs should be up to 10%. Too much weed infestation negatively affects the quality of the hay. Fabaceous plants achieved a satisfactory proportion only on site 2.

Grasses should make up between 50% and 80% of the meadow sward, and studies have shown an average proportion of 49%. This fact eliminates hay from these meadows from being fed to

Lublin

6-7 grudnia 2024

livestock. Undoubtedly, the abandonment of any activity in the area of the meadows described has led to this state of affairs. In order to achieve an optimum floristic composition, appropriate fertilisation and the sowing of desirable plants, which certainly include, for example, *Poa pratensis*, should be planned in the first place. An optimum meadow sward composition is a necessary element if we want to obtain good quality hay from our meadows, which is readily eaten by animals. It will take several years to restore the studied meadows to a satisfactory condition.

Key words: botanical composition, fodder, meadow, swath, farm

ROZWIĄZANIA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO ZASTOSOWANE W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

Paweł Krasnodębski¹, mgr inż. Piotr Krasnodębski²

¹Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Rolniczych, Studenckie Koło Naukowe Agrobiotechnologii,
e-mail: pawelkrasnodebski03@gmail.com

²Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Rolniczych, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

Opiekun naukowy: dr inż. Marek Niewęglowski, Uniwersytet w Siedlcach, Wydział Nauk Rolniczych,
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, e-mail: marek.nieweglowski@uws.edu.pl

Produkcja rolna w obecnych czasach dąży do maksymalizacji plonu i poprawy jego jakości, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów oraz nakładów pracy. Występujące uwarunkowania wymuszają wzrost zainteresowania systemami i technologiami produkcji gwarantującymi dużą efektywność ponoszonych nakładów. Zachodzące zmiany uwidaczniają procesy adaptacji gospodarstw do stawianych wymogów oraz uzasadniają potrzebę szukania nowych dróg ich rozwoju, których istota będzie polegać na zharmonizowaniu celów produkcyjnych, społecznych i ekologicznych przy zapewnieniu elastyczności wobec wahań koniunktury. Rozwiązań tych wyzwań można poszukiwać w różnych aspektach prowadzonej produkcji rolnej. Rolnicy coraz częściej interesują się rolnictwem precyzyjnym, czyli gospodarowaniem wspomaganym komputerowo.

Celem pracy była analiza stosowania rozwiązań proponowanych w ramach rolnictwa precyzyjnego w indywidualnym gospodarstwie rolnym. W pracy wykorzystano publikacje z zakresu problematyki przedmiotu oraz dane pochodzące z indywidualnego gospodarstwa rolnego. Opisując zagadnienie posłużono się metodą tabelaryczno-opisową.

Analizowane gospodarstwo położone jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sokołowskim w gminie Jabłonna Lacka. Ogólna powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa stanowiła 403,51 ha, w tym 83,3 ha były to grunty dzierżawione. Gospodarstwo pod względem wielkości należy do dużych. Średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie mazowieckim w 2023 roku wynosiła 8,94 ha. W gospodarstwie dominują grunty klasy IVa i IVb – prawie 64% oraz klasy III – prawie 23%. Najmniejszy udział w strukturze stanowiły grunty klasy VI – 3,1%. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną. Największy udział w produkcji roślinnej w analizowanym gospodarstwie stanowiła w 2023 roku uprawa pszenicy – ponad 44% w strukturze. Kolejną rośliną była kukurydza na ziarno – 30,6% oraz rzepak – 24,9%. Gospodarstwo jest optymalnie wyposażone w budynki gospodarskie oraz bardzo dobrze w sprzęt rolniczy. Właściciel korzysta z 8 ciągników rolniczych, kombajn zbożowy, 4 przyczepy, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz, siewnik zbożowy, siewnik do kukurydzy, brona talerzowa, kultywator bez orkowy, 2 pługi, rozsiewacz wapna oraz agregat przedsięwiny. Wyposażenie w sprzęt jest bardzo dobre i adekwatne do wielkości i potrzeb gospodarstwa.

W analizowanym gospodarstwie rolnik korzysta z systemu prowadzenia równoległego firmy John Deere z dokładnością RTK (ang. Real Time Kinematic). RTK jest najlepszym rozwiązaniem dla gospodarstwa. Uzyskuje dokładność odczytu w mniej niż minutę. Wystarczy raz zapisać granice pola. Zwiększa się produktywność i komfort, pracując na całej szerokości maszyny w każdych warunkach. Urządzenie to zainstalowane było na trzech ciągnikach firmy John Deere. W dwóch ciągnikach był tylko system prowadzenia równoległego AutoTrac. Trzeci ciągnik wyposażony był dodatkowo w system automatycznego zawracania. System automatycznego zawracania jest nowatorskim, inteligentnym systemem automatyki skrętu AutoTrac. System ten łączy w sobie system automatycznego kierowania John Deere AutoTrac z systemami zarządzania pracą na uwrociach. Bez względu na ukształtowanie terenu system automatyki skrętu AutoTrac w całości przejmuje kontrolę nad nawrotem, w prosty i precyzyjny sposób sterując wszystkimi funkcjami ciągnika oraz osprzętu.

Innymi rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego stosowanymi w analizowanym gospodarstwie są systemy automatycznej kontroli sekcji, w rozsiewaczu nawozów firmy Amazone (system Amazone) oraz opryskiwaczu firmy Hardi (system Trimble). Sterowanie sekcjami narzędzia automatycznie włącza i wyłącza poszczególne sekcje narzędzia w zaprogramowanych miejscach pola. Systemy te współpracują z wszystkimi systemami John Deere obsługującymi funkcję sterowania

sekcjami. Jak również z narzędziami innych producentów przygotowanymi do współpracy ze sterowaniem sekcji za pomocą sterownika zadań ISOBUS z certyfikatem AEF (TC-SC). Dzięki zmniejszeniu liczby nakładek i omijanych miejsc na polu, funkcja sterowania sekcjami narzędzi John Deere pozwala stosować dokładnie dobrane dawki nawozów, nasion i środków ochrony roślin. W rezultacie obniża się wydatki i podnosi wydajność, minimalizując przy tym straty plonów i niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Ponieważ nie stosuje się nadmiernej ilości oprysków i nasion, sterowanie sekcjami narzędzi John Deere pomaga również stworzyć najlepsze możliwe warunki dla uprawy roślin.

Według danych firmy John Deere stosowanie systemu rolnictwa precyzyjnego AutoTrac zmniejsza koszty o ok. 8% oraz zwiększa wydajności o ok. 14%. To rozwiązanie poprawia wydajność oraz redukuje nakładki i luki między przejazdami. Dzięki temu systemowi w gospodarstwie nastąpiły również oszczędności w zużyciu materiału siewnego, nawozów i środków ochrony roślin. System ten wpływa także na poprawę i jakość obsługi operatora zestawu uprawowego. Rolnik korzysta także z systemu automatycznego zawracania. Zwiększa to wydajność pracy, powoduje mniejsze ugniatanie gleby na uwrociach oraz poprawia wygodę pracy operatora. Natomiast wykorzystywana automatyczna kontrola sekcji w rozsiewaczu nawozów oraz opryskiwaczu, redukuje nakładki oprysków i zabiegów, a co za tym idzie redukuje koszty. Z danych gospodarstwa, wynika że w sezonie agrotechnicznym 2023 oszczędności, które uzyskał właściciel w skali całego gospodarstwa wyniosły ok. 35000 zł. Przy obecnej cenie zakupu systemu prowadzenia równoległego z dokładnością RTK, z automatycznym sterowaniem sekcjami i ze zmiennym dawkowaniem, w kwocie ok. 100000zł można stwierdzić, że taki system zwróci się w ciągu ok. 3 lat.

Słowa kluczowe: rolnictwo precyzyjne, system prowadzenia równoległego, automatyczna kontrola sekcji

PRECISION FARMING SOLUTIONS APPLIED TO INDIVIDUAL FARMS

Paweł Krasnodębski¹, mgr inż. Piotr Krasnodębski²

¹*University of Siedlce, Faculty of Agricultural Sciences, Institute of Agriculture and Horticulture, Student Scientific Club of Agrobiotechnologii, e-mail: (font size 9, italics, centered text)*

²*University of Siedlce, Faculty of Agricultural Sciences, Institute of Agriculture and Horticulture*

Supervisor: dr inż. Marek Niewęglowski, University of Siedlce, Faculty of Agricultural Sciences, Institute of Agriculture and Horticulture, e-mail: marek.nieweglowski@uws.edu.pl

Nowadays, agricultural production aims to maximize yields and improve their quality, while minimizing costs and labor inputs. The current conditions force an increase in interest in production systems and technologies that guarantee high efficiency of incurred inputs. The changes that are taking place highlight the processes of adaptation of farms to the requirements and justify the need to seek new ways of their development, the essence of which will consist in harmonizing production, social and ecological goals while ensuring flexibility in the face of fluctuations in the economy. Solutions to these challenges can be sought in various aspects of agricultural production. Farmers are increasingly interested in precision agriculture, i.e. computer-aided management.

The aim of the work was to analyze the application of solutions proposed within precision agriculture in an individual farm. The work used publications on the subject matter and data from an individual farm. The tabular-descriptive method was used to describe the issue.

The analyzed farm is located in the eastern part of the Masovian Voivodeship, in the Sokołów district in the Jabłonna Lacka commune. The total area of agricultural land of the farm was 403.51 ha, including 83.3 ha of leased land. The farm is large in terms of size. The average farm area in the Masovian Voivodeship in 2023 was 8.94 ha. The farm is dominated by land of classes IVa and IVb - almost 64% and class III - almost 23%. The smallest share in the structure was class VI land - 3.1%. The farm is focused on plant production. The largest share in plant production in the analyzed farm in 2023 was wheat cultivation - over 44% in the structure. The next plant was corn for grain - 30.6% and rapeseed - 24.9%. The farm is optimally equipped with farm buildings and very well with agricultural equipment. The owner uses 8 agricultural tractors, a combine harvester, 4 trailers, a fertilizer spreader, a sprayer, a grain drill, a corn drill, a disc harrow, a no-till cultivator, 2 ploughs, a lime spreader and a pre-sowing unit. The equipment is very good and adequate to the size and needs of the farm.

In the analyzed farm, the farmer uses the John Deere parallel guidance system with RTK (Real Time Kinematic) accuracy. RTK is the best solution for the farm. It achieves reading accuracy in less than a minute. It is enough to record the field boundaries once. Productivity and comfort are increased, working across the entire width of the machine in all conditions. This device was installed on three John Deere tractors. Two tractors had only the AutoTrac parallel guidance system. The third tractor was additionally equipped with an automatic turn system. The automatic turn system is an innovative, intelligent AutoTrac turn automation system. This system combines the John Deere AutoTrac automatic steering system with headland management systems. Regardless of the terrain, the AutoTrac automatic turn system takes full control of the turn, easily and precisely controlling all functions of the tractor and implement.

Other precision farming solutions used on the analyzed farm are automatic section control systems, in the Amazone fertilizer spreader (Amazone system) and the Hardi sprayer (Trimble system). Control of implement sections automatically turns on and off individual sections of the implement in programmed places in the field. These systems work with all John Deere systems supporting the section control function. As well as with implements from other manufacturers prepared for cooperation with section control using the ISOBUS task controller with AEF certification (TC-SC). By reducing the number of overlaps and missed places in the field, the John Deere section control function allows the use of precisely selected doses of fertilizers, seeds and plant protection products. As a result, costs are reduced and efficiency is increased, while crop losses and environmental impact are minimized. Because no excessive amounts of spraying or seeding

Lublin

6-7 grudnia 2024

are used, John Deere implement section control also helps create the best possible conditions for growing crops.

According to John Deere, using the AutoTrac precision farming system reduces costs by around 8% and increases efficiency by around 14%. This solution improves efficiency and reduces overlaps and gaps between passes. Thanks to this system, the farm has also saved on the consumption of seed, fertilizers and plant protection products. This system also improves and improves the quality of service for the operator of the cultivation set. The farmer also benefits from an automatic turnaround system. This increases efficiency

Keywords: precision farming, parallel guidance system, automatic section control

ĆWICZENIA ZWIĘKSZAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ MIĘŚNI KULSZOWO-GOLENIOWYCH Z KONTROLĄ ZGIĘCIA W STAWACH BIODROWYCH W PROFILAKTYCE DOLEGLIWOŚCI BÓŁOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM I DYSKOMFORTU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO PODCZAS DŁUGOTRWAŁEGO SIEDZENIA U MŁODYCH OSÓB

Paweł Wawryszczuk¹, dr, Magdalena Plandowska², dr, Marta Łabęcka³

¹Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Studenckie Koło Naukowe "(Nie)znany kręgosłup", e-mail: pw77520@stud.awf.edu.pl

²Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Zakład Metodyki wychowania Fizycznego, e-mail: magdalena.plandowska@awf.edu.pl

³Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Katedra Nauczania Ruchu, e-mail: marta.labecka@awf.edu.pl

Opiekun naukowy: dr, Magdalena Plandowska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego, e-mail: magdalena.plandowska@awf.edu.pl

Wprowadzenie: Ćwiczenia poprawiające elastyczność mięśni odgrywają istotną rolę zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu niespecyficznego bólu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym (nonspecific low back pain, NLBP). Celem pracy była ocena efektywności 8-tygodniowej interwencji obejmującej ćwiczenia zwiększające elastyczność mięśni grupy kulszowo-goleniowej w połączeniu z kontrolą zgięcia w stawach biodrowych i edukacją utrzymania neutralnego ustawienia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym w celu zmniejszenia NLBP i dyskomfortu wywołanego długotrwałym siedzeniem u młodych ludzi.

Metody: Uczestnicy (52 studentów w wieku 18–25 lat) zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: grupy eksperymentalnej (grupa E, z programem ćwiczeń) i grupy kontrolnej (grupa K, edukacja). Interwencja była prowadzona przez 8 tygodni. Oceniono intensywność bólu (Visual Analogue Scale, VAS), dyskomfort w okolicy kręgosłupa lędźwiowego (low back discomfort, LBD) i ograniczenia funkcjonalne z powodu NLBP (Oswestry Disability Index, ODI), przed i po interwencji, oraz subiektywną ocenę poziomu zadowolenia z uzyskanych efektów (Global Perceived Effect, GPE) i elastyczność mięśni grupy kulszowo-goleniowej (Straight Leg Raise, SLR), po interwencji. Wyniki: Po 8-tygodniowej interwencji w grupie E wyniki VAS, ODI i LBD były istotnie niższe w porównaniu do wartości uzyskanych przed interwencją. W grupie C nie zaobserwowano istotnych różnic. Po programie ćwiczeń występowały różnice między grupą E i grupą C w testach VAS, LBD, GPE i SLR (odpowiednio $p < 0,05$, $p < 0,05$, $p < 0,05$ i $p < 0,0001$).

Wnioski: Podsumowując, nasze badanie dostarcza przekonujących dowodów na to, że 8-tygodniowy program ćwiczeń zwiększających elastyczność mięśni grupy kulszowo-goleniowej w połączeniu z kontrolą zgięcia w stawach biodrowych i edukacją utrzymania neutralnego ustawienia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym może istotnie zmniejszyć NLBP i dyskomfort wywołany długotrwałym siedzeniem u młodych dorosłych. Wyniki te podkreślają znaczenie ukierunkowanych interwencji obejmujących programy ćwiczeń w leczeniu i zapobieganiu NLBP, szczególnie wśród populacji prowadzących siedzący tryb życia. Konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia tych wyników i zbadania ich przydatności dla szerszych populacji i prowadzonych w dłuższym okresie czasu.

Słowa kluczowe: kręgosłup; ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym; ćwiczenie; mięśnie kulszowo-goleniowe; rozciąganie

**A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF ACTIVE STRETCHING
OF THE HAMSTRINGS AND CORE CONTROL FOR LOW BACK PAIN
AND MUSCULOSKELETAL DISCOMFORT DURING PROLONGED SITTING
AMONG YOUNG PEOPLE**

Paweł Wawryszczuk¹, PhD, Magdalena Plandowska², PhD, Marta Labecka³

¹*Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Health in Biala Podlaska, Student Science Club "(Un)known spine", e-mail: pw77520@stud.awf.edu.pl*

²*Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Health in Biala Podlaska, Department of Physical Education Methodology, e-mail: magdalena.plandowska@awf.edu.pl*

³*Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Rehabilitation, Chair of Movement Teaching, e-mail: marta.labecka@awf.edu.pl*

Supervisor: PhD, Magdalena Plandowska, Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Health in Biala Podlaska, Department of Physical Education Methodology, e-mail: magdalena.plandowska@awf.edu.pl

Introduction: Stretching exercises are important in both the prevention and treatment of nonspecific low back pain (NLBP). The aim of this trial was to determine whether an 8-week active hamstring stretching protocol combined with core stabilization and education regarding the maintenance of a neutral lumbar spine during activities could reduce NLBP and low back discomfort during prolonged sitting among young people.

Methods: Participants (52 students aged 18–25) were randomly assigned to one of two groups: the Experimental group (E-group, the hamstring stretching group) and the Control group (C-group, only education). The intervention was conducted for 8 weeks. The primary outcome measures were pain intensity (VAS), low back discomfort (LBD), and functional disability (ODI). The secondary outcome measures were satisfaction with the intervention (Global Perceived Effect, GPE) and flexibility of the hamstring (Straight Leg Raise, SLR). **Results:** After the 8-week intervention in the E-group, results of VAS, ODI, and LBD were significantly lower comparing to baseline. In the C-group, no significant differences were observed. After the exercises program, there were differences between the E-group and C-group in VAS, LBD, GPE, and SLR tests ($p < 0.05$, $p < 0.05$, $p < 0.05$, and $p < 0.0001$, respectively).

Conclusions: In conclusion, our study provides compelling evidence that an eight-week program of active hamstring stretching and core stabilization exercises can significantly reduce NLBP and musculoskeletal discomfort during prolonged sitting in young adults. These findings highlight the importance of targeted exercise interventions in managing and preventing NLBP, particularly among sedentary populations. Further research is warranted to confirm these findings and explore their applicability to broader populations and over extended periods.

Keywords: spine; low back pain; exercise; hamstrings; stretching

CZYSTOŚĆ MYKOLOGICZNA BIOPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Lic. Piotr Radomski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Mikrobiologii i Mykologii/
Studenckie Koło Naukowe Mykologów, e-mail piotr.radomski.2@student.uwm.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Anna Biedunkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, e-mail: alibi@uwm.edu.pl

Żywność na etapach procesu produkcji poddawana jest różnego rodzaju obróbkom technologicznym. Liczni autorzy wskazują na żywność pochodzenia roślinnego niepoddaną przetworzeniu jako żywność cechującą się wyższą liczebnością grzybów oraz krótszym terminem przydatności do spożycia. Ze względu na panujące trendy żywieniowe bioprodukty są spożywane bez uprzedniej obróbki termicznej czy mycia. Z tego względu produkty te stanowią wyższe zagrożenie zatruć pokarmowych dla osób je spożywających, szczególnie osób o obniżonych mechanizmach obronnych. Literatura podaje, iż tego typu żywność może być źródłem grzybów pleśniowych o właściwościach mykotoksynotwórczych oraz źródłem patogennych i potencjalnie patogennych drożdży o szerokich mechanizmach wirulencji w tym opornych na wiele powszechnie stosowanych w terapiach antymykotyków.

Celem pracy była ocena czystości (ilości i jakości) mykologicznej szpinaku niepoddanego i poddanego zabiegom technologicznym.

Materiał badawczy stanowiły dwa rodzaje szpinaku bio dwóch producentów spożywczych oraz szpinak niebędący bioproduktem. Materiał badawczy odważono, zhomogenizowano po czym wykonano szereg rozcieńczeń, wysiano na podłoża hodowlane i inkubowano w 2 różnych temperaturach (25 oraz 37°C) przez 48-72 godziny. Izolowane kolonie grzybów pleśniowych i drożdży poddano identyfikacji. Ocenę aktywności biochemicznej drożdży dokonano w oparciu o zdolności asymilacyjne i fermentacyjne. Wykonano preparaty mikroskopowe z makrohodowli oraz prowadzono mikrohodowlę w celu oceny cech mikroskopowych i identyfikacji gatunkowej za pomocą atlasu. W celu oceny lekooporności potencjalnie chorobotwórczych drożdży z gatunku *C. albicans* na 8 wybranych antymykotyków o różnym mechanizmie działania wykonano antymykogram i porównano wyniki z danymi tabelarycznymi EUCAST i CLSI. Grzyby pleśniowe oznaczono na podstawie analizy i obserwacji mikroskopowych z wykorzystaniem techniki barwienia metodą Gerlacha i klucza do oznaczeń.

W materiale stanowiącym bioprodukt stwierdzono większą liczebność grzybów pleśniowych (12 gatunków w tym *Penicillium lanoso-viridae*, *P. chrysogenum*, *P. jenseni*, *P. roquefortii*, *P. nigricans*, *P. thoeni*, *P. citri*, *P. digitatum*, *Aspergillus nidulans*, *A. glaucus*, *A. terreus*, *Mucor mucedo*, *Fusarium oxysporum*) i drożdży (2 gatunki w tym *Candida albicans*, *Rhodotorula rubra*) w porównaniu z produktem niepoddanym obróbkom technologicznym (7 gatunków grzybów pleśniowych w tym *P. chrysogenum*, *P. jenseni*, *P. nigricans*, *P. citri*, *P. digitatum*, *A. nidulans*, *M. mucedo*) i 1 gatunek drożdży (*R. rubra*), która kształtowała się na poziomie odpowiednio: 100 tys. jtk/g oraz 1 tys. jtk/g badanych produktów. W próbach szpinaku bio i szpinaku niebędącego bioproduktem odnotowano zagęszczenie grzybów pleśniowych rzędu kolejno: 10^4 jtk/g oraz 10^2 jtk/g. We wszystkich próbach niezależnie od rodzaju szpinaku i warunków inkubacji liczebność drożdży wynosiła 10^1 jtk/g produktu. Oporność drożdży *C. albicans* na antymykotyki notowano w stosunku do nystatyny w stężeniu 10 µg/L oraz flucytozyny w stężeniu 1 µg/L. Większe zróżnicowanie grzybów pleśniowych i drożdży odnotowano w bioproduktach inkubowanych w temperaturze 25°C (13 gatunków grzybów pleśniowych i 2 gatunki drożdży) niż w produktach poddanych obróbce technologicznej i inkubacji w temperaturze 37°C (7 gatunków grzybów pleśniowych i 1 gatunek drożdży).

Wyniki prowadzonych analiz klasyfikują bioprodukty pochodzenia roślinnego jako żywność charakteryzującą się znaczną liczebnością oraz różnorodnością form grzybów pleśniowych oraz drożdży w porównaniu z produktami poddanymi fizycznej i chemicznej obróbce. Występowanie drożdży wykazujących oporność na antymykotyki z grupy polienów oraz antymetabolitów wskazuje

Lublin

6-7 grudnia 2024

na potrzebę monitoringu produktów tego typu celem zachowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności. Zidentyfikowane gatunki grzybów pleśniowych nie stwarzają zagrożenia dla osób zdrowych pod kątem właściwości mykotoksynotwórczych, jednak zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przez osoby z przewlekłymi dolegliwościami ze strony układu immunologicznego.

Słowa kluczowe: mykobiota, różnorodność, lekooporność, obróbka technologiczna

MYCOLOGICAL PURITY OF BIOPRODUCTS OF PLANT ORIGIN

B. of S. Piotr Radomski

*University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Biology and Biotechnology,
Department of Microbiology and Mycology/Student Scientific Club of Mycologists
e-mail piotr.radomski.2@student.uwm.edu.pl*

*Supervisor: Ph.D. Anna Biedunkiewicz, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Biology and Biotechnology,
Department of Microbiology and Mycology, e-mail: alibi@uwm.edu.pl*

Food is subjected to various technological treatments at the stages of the production process. Many authors point to food of plant origin that has not been processed as food with a higher number of fungi and a shorter shelf life. Due to current dietary trends, bio-based products are consumed without prior thermal treatment or washing. For this reason, these products pose a higher risk of food poisoning for people consuming them, especially people with reduced defense mechanisms. The literature indicates that this type of food may be a source of mold fungi with mycotoxin-producing properties and a source of pathogenic and potentially pathogenic yeasts with wide virulence mechanisms, including those resistant to many antimycotics commonly used in therapies.

The aim of the study was to assess the mycological purity (quantity and quality) of unprocessed and technologically processed spinach.

The research material consisted of two types of organic spinach from two food producers and non-organic spinach. The research material was weighed, homogenized, then several dilutions were made, sown on culture media and incubated at 2 different temperatures (25 and 37°C) for 48-72 hours. Isolated colonies of mold fungi and yeast were identified. The biochemical activity of yeast was assessed based on its assimilation and fermentation abilities. Microscopic preparations from macrocultures were made and microcultures were carried out to assess microscopic features and species identification using an atlas. In order to assess the drug resistance of potentially pathogenic yeasts of the species *C. albicans* to 8 selected antimycotics with different mechanisms of action, an antimycogram was performed and the results were compared with EUCAST and CLSI tabular data. Mold fungi were determined based on analysis and microscopic observations using the Gerlach staining technique and a marking key.

A higher number of mold fungi was found in the bioproduct material (12 species, including *Penicillium lanoso-viridae*, *P. chrysogenum*, *P. jenseni*, *P. roquefortii*, *P. nigricans*, *P. thoeni*, *P. citri*, *P. digitatum*, *Aspergillus nidulans*, *A. glaucus*, *A. terreus*, *Mucor mucedo*, *Fusarium oxysporum*) and yeasts (2 species including *Candida albicans*, *Rhodotorula rubra*) compared to the product not subjected to technological processing (7 species of mold fungi including *P. chrysogenum*, *P. jenseni*, *P. nigricans*, *P. citri*, *P. digitatum*, *A. nidulans*, *M. mucedo*) and 1 species of yeast (*R. rubra*), which amounted to: 100 thousand cfu/g and 1 thousand cfu/g of tested products. In samples of organic spinach and non-bioproduct spinach, the density of mold fungi was recorded at 104 cfu/g and 102 cfu/g. In all samples, regardless of the type of spinach and incubation conditions, the yeast count was 101 cfu/g of product. Antimycotic resistance of *C. albicans* yeast was recorded for nystatin at a concentration of 10 µg/L and flucytosine at a concentration of 1 µg/L. A greater diversity of mold fungi and yeasts was recorded in bioproducts incubated at 25°C (13 species of mold fungi and 2 species of yeast) than in products subjected to technological processing and incubation at 37°C (7 species of mold fungi and 1 species of yeast).

The results of the conducted analyzes classify bioproducts of plant origin as food characterized by a significant number and diversity of forms of mold fungi and yeasts compared to products subjected to physical and chemical processing. The occurrence of yeasts showing resistance to antimycotics from the group of polyenes and antimetabolites indicates the need to monitor products of this type in order to maintain the microbiological safety of food. The identified species of mold fungi do not pose a threat to healthy people in terms of mycotoxin properties, however, it is recommended to exercise particular caution by people with chronic ailments of the immune system.

Keywords: mycobiota, diversity, drug resistance, technological processing

EKSPRESJA KOMÓREK ODPORNOŚCIOWYCH, W TYM INTERLEUKIN, JAKO BIOMARKERÓW W RAKU JELITA JELITA (CRC)

Sajida Maryam^{1,2*}

¹Katedra Chemii Fizycznej i Technologii Polimerów, Politechnika Śląska, M. Strzody 9, 44-100 Gliwice, Polska.

²Wspólna Szkoła Doktorska, Politechnika Śląska, Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Polska

* Korespondencja: sajida.maryam@polsl.pl

Rak stanowi poważny problem zdrowotny na świecie i pozostaje jedną z głównych przyczyn umieralności na całym świecie, powodując prawie 10 milionów zgonów w 2020 r., w tym 935 000 przypadków raka jelita grubego (CRC), jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). CRC jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów, drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet i trzecim pod względem częstości występowania u mężczyzn. Mechanizmy leżące u podstaw rozwoju i progresji CRC są złożone i obejmują przewlekły stan zapalny, aktywację komórek odpornościowych i uwalnianie czynników wzrostu, z których wszystkie modulują ekspresję cytokin w tkankach nowotworowych. Warto zauważyć, że specyficzne interleukiny (IL), w tym IL-17, IL-22 i IL-1 β , powiązane z CRC poprzez różnice w ich wzorach ekspresji. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie ekspresji cytokin związanych z powstawaniem nowotworów i progresją CRC. Reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) przeprowadzono w zoptymalizowanych warunkach hybrydyzacji specyficznych dla każdego startera cytokinowego w celu wykrycia różnic w ekspresji. Porównania próbek nowotworowych i kontrolnych ujawniły kilka odrębnych prążków o zwiększonej obecności w tkankach nowotworowych, co wskazuje na zróżnicowaną ekspresję cytokin. Do ilościowego określenia względnej ekspresji IL-22 wykorzystano analizę PCR w czasie rzeczywistym, przy czym β -aktyna służyła jako gen kontrolny. Wyniki wykazały znaczną regulację w górę IL-22 w tkankach CRC, przy czym zaobserwowano, że poziomy ekspresji są trzykrotnie wyższe niż w normalnych próbkach. Odkrycia te sugerują, że specyficzne cytokiny, takie jak IL-22, mogą odgrywać kluczową rolę w patogenezie CRC i mogą służyć jako potencjalne biomarkery w diagnostyce i monitorowaniu postępu choroby. Uzasadnione są dalsze badania w celu zbadania przydatności klinicznej tych cytokin w leczeniu CRC.

Słowa kluczowe: rak jelita grubego; Odporność; Biomarker; interleukiny; Cytokiny; Terapia, diagnostyka

EXPRESSIONS OF IMMUNE CELLS INCLUDING INTERLEUKINS AS BIOMARKERS IN COLORECTAL CANCER (CRC)

Sajida Maryam^{1,2,*}

¹Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers, Silesian University of Technology, M. Strzody 9, 44-100 Gliwice, Poland.

²Joint Doctoral School, Silesian University of Technology, Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Poland

* Correspondence: sajida.maryam@polsl.pl

Cancer is a major global health concern and remains one of the leading causes of mortality worldwide, accounting for nearly 10 million deaths in 2020, including 935,000 cases of colorectal cancer (CRC) as reported by the World Health Organization (WHO). CRC is one of the most frequently diagnosed cancers, ranking as the second most common malignancy in women and the third most common in men. The underlying mechanisms of CRC development and progression are complex, involving chronic inflammation, activation of immune cells, and the release of growth factors, all of which modulate cytokine expression within tumor tissues. Notably, specific interleukins (IL), including IL-17, IL-22, and IL-1 β , have been implicated in CRC through variations in their expression patterns. The present study aimed to investigate the expression of cytokines associated with tumorigenesis and progression in CRC. Polymerase chain reaction (PCR) was performed under optimized annealing conditions specific to each cytokine primer to detect expression differences. Comparisons between tumor and control samples revealed several distinct bands with increased presence in tumor tissues, indicating differential cytokine expression. Real-time PCR analysis was employed to quantify the relative expression of IL-22, with β -actin serving as the control gene. Results demonstrated a significant upregulation of IL-22 in CRC tissues, with expression levels observed to be threefold higher than those in normal samples. These findings suggest that specific cytokines, such as IL-22, may play a critical role in CRC pathogenesis and could serve as potential biomarkers for the diagnosis and progression monitoring of the disease. Further research is warranted to explore the clinical utility of these cytokines in CRC management.

Keywords: Colorectal Cancer; Immunity; Biomarker; Interleukins; Cytokines; Therapy, Diagnostics

SYNERGIZM SUROWCÓW ZIELARSKICH JAKO MOŻLIWA DROGA INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW POSIEWÓW BAKTERYJNYCH

Sebastian Fröhlich

*Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Instytut Gospodarki, Zakład Zielarstwo, SKN Planta Medica,
sebastian.frohlich97@gmail.com*

*Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Iwona Wawer, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Instytut Gospodarki,
Zakład Zielarstwo, iwona.wawer@pans.krosno.pl, dr Henryk Różański Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie,
Instytut Gospodarki, Zakład Zielarstwo, henryk.rozanski@pans.krosno.pl*

Zielarstwo, ujęte jako interdyscyplinarna nauka, często współpracuje z producentami i firmami w takich obszarach gospodarki, jak produkty lecznicze, produkty medyczne, suplementy diety czy kosmetyki. W ramach dostosowywania się do potrzeb i oczekiwań konsumentów (którzy występują także jako pacjenci), zarówno badania naukowe, jak i przedstawiciele firm stoją przed wyzwaniem sprostania zmiennym wymaganiom konsumenckim oraz spełnienia norm prawnych, a przede wszystkim dostarczenia produktu pełnowartościowego, który jednocześnie wyróżnia się na tle innych. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do surowców nietypowych dla dotychczasowego zielarstwa/ziółolecznictwa w Europie wiele firm stara się uzyskać „widoczność” swojego produktu poprzez korzystanie z surowców związanych z Tradycyjną Medycyną Chińską oraz zielarstwem Ameryki Południowej.

W ramach przedstawianych badań wykorzystano historyczną recepturę zawartą w Farmakopei Szwajcarskiej I (*Ph. Hel. I*, 1865 r.), według której wykonano preparat, a następnie, przy użyciu metody krążkowo-dyfuzyjnej, sprawdzono zakres jego oddziaływania na wybrane szczepy bakterii oraz próbkę uzyskaną poprzez namnożenie mikroorganizmów z wymazu ropnej zmiany skórnej. Następnie poddano recepturę modyfikacji, wykorzystując synergizm surowców zielarskich mających długą tradycję stosowania w ramach ziółolecznictwa europejskiego. Ponowiono wykonanie posiewów, uwzględniając szczepy bakterii słabo wrażliwych lub niewrażliwych na oryginalny preparat. W wyniku zastosowanej modyfikacji uzyskano nie tylko poszerzone spektrum działania na szczepy bakteryjne, ale również konieczne były niższe stężenia preparatu w porównaniu z pierwotną recepturą.

Wyniki uzyskane w wyniku badań pozwalają na dalsze badania w zakresie modyfikacji historycznych receptur pod kątem włączania surowców synergistycznych, co może prowadzić do uzyskania produktów skuteczniejszych i łatwiejszych w aplikacji. Co więcej, zakresy stężeń wykazujących działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze stwarzają możliwości dalszych prac nad przeniesieniem zmodyfikowanej receptury na produkty opatrunkowe, również dedykowane dla takich grup jak osoby starsze.

Abstract:

Herbalism, viewed as an interdisciplinary science, often collaborates with manufacturers and companies in sectors such as pharmaceuticals, medical products, dietary supplements, and cosmetics. In adapting to the needs and expectations of consumers (who are also patients), both scientific research and company representatives face the challenge of meeting fluctuating consumer demands, complying with legal standards, and, above all, delivering a high-quality product that stands out from the competition. With easier access to unconventional raw materials in herbalism in Europe, many companies are striving to gain "visibility" for their products by utilizing ingredients associated with Traditional Chinese Medicine and South American herbalism.

In the presented research, a historical formulation from the Swiss Pharmacopoeia I (*Ph. Hel. I*, 1865) was used to prepare a remedy, which was then tested for its effects on selected bacterial strains and a sample obtained from culturing microorganisms from a purulent skin lesion using the disk diffusion method. The formulation was subsequently modified by leveraging the synergism of herbal ingredients with a long-standing tradition in European herbalism. The cultures were re-evaluated, considering bacterial strains that were weakly sensitive or resistant to the original preparation. As a result of the modifications, not only was a broader spectrum of activity against bacterial strains

achieved, but also lower concentrations of the preparation were necessary compared to the original formulation.

The results obtained from this research pave the way for further studies on the modification of historical formulations to incorporate synergistic raw materials, potentially leading to the development of more effective and easier-to-apply products. Moreover, the ranges of concentrations exhibiting bacteriostatic and bactericidal activity create opportunities for further work on transferring the modified formulation to wound care products, specifically targeting groups such as the elderly.

Słowa kluczowe: ziołolecznictwo, synergizm, historyczne preparaty, innowacje, żywice

SYNERGISM OF HERBAL RAW MATERIALS AS A POSSIBLE PATH OF INNOVATION AS EXAMPLIFIED BY BACTERIAL CULTURE RESULTS

Sebastian Fröhlich

*State Academy of Applied Sciences in Krosno, Faculty of Economy, Department of Herbalism, SKN Planta Medica,
sebastian.frohlich97@gmail.com*

*Supervisor: Prof. dr hab. Iwona Wawer, State Academy of Applied Sciences in Krosno, Faculty of Economy,
Department of Herbalism, iwona.wawer@pans.krosno.pl, dr Henryk Różański, State Academy of Applied Sciences in Krosno,
Faculty of Economy, Department of Herbalism, henryk.rozanski@pans.krosno.pl*

Herbalism, viewed as an interdisciplinary science, often collaborates with manufacturers and companies in sectors such as pharmaceuticals, medical products, dietary supplements, and cosmetics. In adapting to the needs and expectations of consumers (who are also patients), both scientific research and company representatives face the challenge of meeting fluctuating consumer demands, complying with legal standards, and, above all, delivering a high-quality product that stands out from the competition. With easier access to unconventional raw materials in herbalism in Europe, many companies are striving to gain "visibility" for their products by utilizing ingredients associated with Traditional Chinese Medicine and South American herbalism.

In the presented research, a historical formulation from the Swiss Pharmacopoeia I (Ph. Hel. I, 1865) was used to prepare a remedy, which was then tested for its effects on selected bacterial strains and a sample obtained from culturing microorganisms from a purulent skin lesion using the disk diffusion method. The formulation was subsequently modified by leveraging the synergism of herbal ingredients with a long-standing tradition in European herbalism. The cultures were re-evaluated, considering bacterial strains that were weakly sensitive or resistant to the original preparation. As a result of the modifications, not only was a broader spectrum of activity against bacterial strains achieved, but also lower concentrations of the preparation were necessary compared to the original formulation.

The results obtained from this research pave the way for further studies on the modification of historical formulations to incorporate synergistic raw materials, potentially leading to the development of more effective and easier-to-apply products. Moreover, the ranges of concentrations exhibiting bacteriostatic and bactericidal activity create opportunities for further work on transferring the modified formulation to wound care products, specifically targeting groups such as the elderly.

Keywords: herbal medicine, synergism, historical preparations, innovations, resins

WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE EKSTRAKTU Z GLISTNIKA, OLEJKU CANANGA, OLEJKU YLANG-YLANG I OLEJKU PETITGRAIN

Sebastian Such

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Instytut Gospodarki, Zakład Zielarstwa,
Studenckie Koło Naukowe Planta Medica, fenikstvit@gmail.com

Opiekun naukowy: dr Henryk Różański, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Instytut Gospodarki,
Zakład Zielarski, e-mail: rozanski@rozanski.ch

Celem badań była ocena właściwości antybakteryjnych wybranych związków aktywnych z trzech roślin leczniczych: glistnika jaskółczego ziele (*lac. Chelidonium majus L.*), jagodlina wonnego (*lac. Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson*) oraz pomarańczy gorzkiej (*Citrus × aurantium L.*). Każda z tych roślin posiada unikalne składniki, takie jak alkaloidy, olejki eteryczne i związki fenolowe, które według literatury naukowej wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe. Badania objęły analizę działania ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych wobec szczepów bakterii gram-dodatnich t.j.: paciorkowca kałowego (*lac. Enterococcus faecalis*), laseczki siennej (*lac. Bacillus subtilis*) i gram-ujemnych t.j.: pałeczki okrężnicy (*lac. Escherichia coli*), pałeczki ropy błękitnej (*lac. Pseudomonas aeruginosa*). Skupiono się na zbadaniu efektów stosowania tych związków w leczeniu zakażeń bakteryjnych oraz ich potencjalnym zastosowaniu w medycynie naturalnej. Glistnik jaskółcze ziele (*lac. Chelidonium majus L.*) to bylca z rodziny makowatych (*lac. Papaveraceae*). Występuje na całym świecie, głównie w Europie i Ameryce Północnej. Ziele glistnika (*lac. Herba Chelidonii*) występuje w Farmakopei Polskiej i Europejskiej, dodatkowo posiada pozytywną opinię EMA. Ziele glistnika posiada ponad 70 różnych związków aktywnych, spośród których ok. 50 to alkaloidy. Według literatury naukowej posiada właściwości obniżające ciśnienie krwi i zmniejsza częstotliwość pulsu. Działa żółciopędnie, rozkurczowo i przeciwnowotworowo. Posiada również właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i hamuje rozwój pierwotniaków. Badania pokazują również że dana roślina posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe, wzmacniające odporność i przeciwbólowe. Natomiast jagodlin wonny (*lac. Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson*) to drzewo z rodziny flaszowcowatych (*lac. Annonaceae Juss.*) posiadające dwie formy: macrophylla i genuina. Występuje w strefie klimatu równikowego. Z kwiatów poprzez destylację pozyskuje się olejek Cananga z formy macrophylla i olejek Ylang-Ylang z formy genuina. Olejek Ylang-Ylang posiada właściwości rozkurczające, przeciwzapalne, moczopędne, antyseptyczne i odstrasza owady. Dodatkowo pobudza trawienie, odkaża układ pokarmowy i układ moczowy, hamuje procesy gnilne i fermentacyjne. Działa żółciotwórczo, wykrztuśnie, zwiększa libido, pobudza miesiączkowanie, działa przeciwdepresyjnie i antystresowo. Pomarańcza gorzka (*lac. Citrus × aurantium L.*) to drzewo należące do rodziny rutowatych (*lac. Rutaceae Juss.*). Występują głównie w środkowej i południowej Ameryce, południowej Azji i w basenie Morza Śródziemnego. Z liści i młodych gałązek poprzez destylację parą wodną pozyskuje się olejek Petitgrain, w którym głównym składnikiem jest octan linalilu i linalol. Posiada właściwości uspokajające, antyseptyczne, przeciwrheumatyczne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne i antyspazmatyczne. Pobudza układ trawienny i poprawia jego pracę. Podczas tworzenia ekstraktów przeprowadziłem macerację alkoholową ziele glistnika (*lac. Chelidonii Herba*) celem ekstrakcji związków czynnych z ziele glistnika. Do tego procesu użyto alkohol etylowy 96% w proporcji 1:1. Następnie przedestylowano nalewkę z ziele glistnika w wyparce próżniowej dla pozbycia się alkoholu, bo on sam jest antybakteryjny, więc jego obecność może zafałszować wyniki badań. Testy antybakteryjne wykonano z wykorzystaniem metody krążkowo-dyfuzyjnej wg Borysiewicza, Janowca i Anusza oraz z wykorzystaniem posiewu bakterii na pożywce, a następnie inkubacji w 37 °C. Określono po dwóch dobach czy dana substancja roślinna posiada właściwości antybakteryjne czy też nie. Wyniki badań potwierdziły silne właściwości antybakteryjne alkaloidów zawartych w glistniku jaskółczym ziele (*lac. Chelidonium majus L.*), zwłaszcza w odniesieniu do szczepów paciorkowca kałowego (*lac. Enterococcus faecalis*). Olejki Ylang-Ylang i Cananga z kwiatów jagodlina wonnego (*lac. Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson*) wykazały aktywność antybakteryjną, szczególnie wobec gram-dodatnich bakterii paciorkowca kałowego (*lac. Enterococcus faecalis*). Dodatkowo badania wykazały że olejek Ylang-

Lublin

6-7 grudnia 2024

Ylang działa antybakteryjnie na bakterie laseczki siennej (*lac. Bacillus subtilis*). Natomiast olejek Petitgrain, który jest pozyskiwany z liści i młodych gałązek pomarańczy gorzkiej (*Citrus × aurantium L.*) był skuteczny przeciwko bakteriom paciorkowca kałowego (*lac. Enterococcus faecalis*). Wyniki sugerują, że badane wyciągi roślinne posiadają znaczący potencjał w leczeniu infekcji bakteryjnych, szczególnie na bakterie paciorkowca kałowego (*lac. Enterococcus faecalis*). Może to stanowić podstawę do dalszych badań nad ich zastosowaniem w nowoczesnych preparatach farmaceutycznych i szczegółowym przyjrzeniu się jak dane substancje oddziałują na inne szczepy bakterii.

Słowa kluczowe: glistnik, jagodlin, pomarańcza, olejek, destylacja

ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF CELANDINE EXTRACT, CANANGA OIL, YLANG-YLANG OIL AND PETITGRAIN OIL.

Sebastian Such

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Instytut Gospodarki, Zakład Zielarstwa,
Studenckie Koło Naukowe Planta Medica, fenikstvit@gmail.com

Supervisor: dr Henryk Różański, Państwowa Akademia Nauk stosowanych w Krośnie, Instytut Gospodarki,
Zakład Zielarski, e-mail: rozanski@rozanski.ch

The study aimed to evaluate the antibacterial properties of selected active compounds from three medicinal plants: celandine (*lac. Chelidonium majus L.*), cananga odorata (*lac. Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson*) and bitter orange (*lac. Citrus × aurantium L.*). Each of these plants contains unique ingredients such as alkaloids, essential oils, and phenolic compounds, which, according to scientific literature, exhibit antimicrobial activity. The research included the analysis of plant extracts and essential oils against Gram-positive bacteria strains, namely: *Enterococcus faecalis*, *Bacillus subtilis*, and Gram-negative strains, namely: *Escherichia coli* and *Pseudomonas aeruginosa*. The focus was on examining the effects of these compounds in treating bacterial infections and their potential application in natural medicine. Celandine (*lac. Chelidonium majus L.*) belongs to the poppy family (*lac. Papaveraceae Juss.*). It is found worldwide, mainly in Europe and North America. The herb (*lac. Herba Chelidonii*) is included in the Polish and European Pharmacopoeia, and also has a positive opinion from the European Medicines Agency (EMA). Celandine contains over 70 different active compounds, about 50 of which are alkaloids. According to scientific literature, it has properties that lower blood pressure and reduce pulse frequency. It acts as a choleric, antispasmodic, and anticancer agent. It also has antibacterial, antifungal properties and inhibits the growth of protozoa. Research also shows that the plant possesses anti-inflammatory, antiviral, immune-boosting, and analgesic properties. Cananga odorata (*lac. Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson*) is a tree from the Annonaceae family (*lac. Annonaceae Juss.*) with two forms: macrophylla and genuina. It is found in the equatorial climate zone. The flowers are distilled to obtain Cananga oil from the macrophylla form and Ylang-Ylang oil from the genuina form. Ylang-ylang oil has antispasmodic, anti-inflammatory, diuretic, antiseptic properties, and repels insects. Additionally, it stimulates digestion, disinfects the digestive and urinary systems, and inhibits putrefactive and fermentative processes. It promotes bile production, acts as an expectorant, increases libido, stimulates menstruation, and has antidepressant and antistress effects. Bitter orange (*lac. Citrus × aurantium L.*) is a tree belonging to the Rutaceae family (*lac. Rutaceae Juss.*). It is mainly found in Central and South America, Southern Asia, and the Mediterranean basin. From its leaves and young branches, Petitgrain oil is obtained through steam distillation, with linalyl acetate and linalool as the main components. It has calming, antiseptic, anti-rheumatic, anti-inflammatory, antioxidant, and antispasmodic properties. It stimulates the digestive system and improves its function. During the creation of extracts, I conducted alcoholic maceration of celandine herb (*lac. Chelidonii Herba*) to extract active compounds from the herb. Ethanol 96% in a 1:1 proportion was used for this process. The tincture was then distilled under vacuum to remove the alcohol, as alcohol itself is antibacterial and could skew the research results. The antibacterial tests were performed using the disk-diffusion method according to Borysiewicz, Janowiec, and Anusz, and included bacterial cultures on nutrient media, followed by incubation at 37°C. After two days, it was determined whether the plant substance had antibacterial properties. The results confirmed the strong antibacterial properties of the alkaloids contained in celandine (*lac. Chelidonium majus L.*), especially against *Enterococcus faecalis* strains. Ylang-ylang and Cananga oils from the flowers of ylang-ylang (*lac. Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson*) showed antibacterial activity, particularly against Gram-positive bacteria *Enterococcus faecalis*. Additionally, studies showed that Ylang-ylang oil exhibits antibacterial activity against *Bacillus subtilis*. On the other hand, Petitgrain oil, obtained from the leaves and young branches of bitter orange (*lac. Citrus × aurantium L.*), was effective against *Enterococcus faecalis*. The results suggest that the tested plant extracts have significant potential in treating bacterial infections, especially against *Enterococcus faecalis*. This can form the basis for further research on their application in modern pharmaceutical preparations and a detailed examination of how these substances interact with other bacterial strains.

Keywords: celandine, cananga, orange, essential oil, distillation

ANALIZA ZAKAŻEŃ I NOSICIELSTW PAŁECZKAMI CPE W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. DIETLA W KRAKOWIE W I, II I III KWARTALE ROKU: WYSTĘPOWANIE I PROFIL PACJENTÓW

**mgr Sylwia Kocur¹, dr n. o zdr. Mirosława Noppenberg², mgr Izabela Sowińska¹;
mgr Klaudia Dubis¹**

¹Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Geriatrycznego, e-mail: sylwia.kocur@uj.edu.pl; izabela.sowinska@uj.edu.pl; klaudia.dubis@uj.edu.pl

²Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, e-mail: m.noppenberg@uj.edu.pl

Cel pracy: Celem pracy była ocena skali i dynamiki zakażeń i nosicielstw (kolonizacji) wywołanych przez pałeczki CPE (Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae) w szpitalu w okresie trzech pierwszych kwartałów 2024 roku.

Wstęp: CPE, czyli pałeczki Enterobacteriaceae produkujące karbapenemazy, są podgrupą bakterii Enterobacteriaceae, które nabyły zdolność produkcji enzymów rozkładających karbapenemy (jedne z najsilniejszych i najbardziej zarezerwowanych antybiotyków), co czyni je bakteriami opornymi na leczenie. Zakażenia tymi bakteriami mogą obejmować infekcje układu moczowego, oddechowego, zakażenia ran, a także ciężkie sepsy. Ze względu na dużą plastyczność genetyczną bakterii Enterobacteriaceae, szybko adaptują się do środowiska, w tym także w placówkach medycznych.

Materiał i metody: Zastosowaną metodą badawczą była dokumentoskopia, zaliczana do metod badań ilościowych. Zastosowaną techniką była retrospektywna analiza dokumentacji Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Badanie opiera się na analizie danych zebranych Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie w okresie od stycznia do września 2024 roku. Do analizy danych zastosowano następujące metody statystyczne: częstość występowania zakażeń i analizę tendencji kwartalnych.

Wyniki: Biorąc pod uwagę każdy kwartał roku najwięcej badań przesiewowych w kierunku CPE wykonano na II Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w liczbie 72. W trzech pierwszych kwartałach roku 2024 zarejestrowano najwięcej przypadków nosicielstwa CPE – 22, czyli 56,41%. Niewiele mniej, bo 17 przypadków dotyczyło zakażenia CPE (43,59 %). Nosicielstwo CPE najczęściej dotyczyło kobiet, a wśród mężczyzn było więcej przypadków zakażeń wywołanych przez CPE.

Wnioski: Analiza danych epidemiologicznych dotyczących CPE pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie na zagrożenia zdrowotne, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych oraz chroniąc pacjentów i personel medyczny. Najwięcej pacjentów z nosicielstwem i zakażeniami pochodziło z Oddziału Wewnętrznych i Gastroenterologii, wskazując na potrzebę intensywnego monitorowania zakażeń na tych oddziałach.

Słowa kluczowe: zakażenie szpitalne; kolonizacja pałeczki Enterobacteriaceae

ANALYSIS OF CPE INFECTIONS AND CARRIAGES AT J. DIETL SPECIALTY HOSPITAL IN CRACOW IN THE FIRST, SECOND AND THIRD QUARTERS OF THE YEAR: INCIDENCE AND PROFILE OF PATIENTS

**mgr Sylwia Kocur¹, dr n. o zdr. Mirosława Noppenberg², mgr Izabela Sowińska¹;
mgr Klaudia Dubis¹**

¹Jagiellonian University Medical College, Faculty of Health Science, Institute of Nursing and Midwifery,
Department of Internal Medicine and Geriatric Nursing, e-mail: sylwia.kocur@uj.edu.pl; izabela.sowinska@uj.edu.pl;
klaudia.dubis@uj.edu.pl

²Jagiellonian University Medical College, Faculty of Health Science, Institute of Nursing and Midwifery,
Department of Specialized Nursing, e-mail: m.noppenberg@uj.edu.pl

Aim of the study: The aim of the study was to assess the scale and dynamics of infections and carriage (colonisation) caused by CPE (Carbapenemase-Producing *Enterobacteriaceae*) in the hospital during the first three quarters of 2024.

Introduction: CPE, or Carbapenemase-producing *Enterobacteriaceae*, are a subgroup of *Enterobacteriaceae* bacteria that have acquired the ability to produce enzymes that break down carbapenemes (some of the most potent and reserved antibiotics), making them treatment-resistant bacteria. Infections with these bacteria can include urinary tract infections, respiratory infections, wound infections, and severe sepsis. Due to the high genetics' plasticity of *Enterobacteriaceae* bacteria, they quickly adapt to the environment, including in medical facilities.

Materials and methods: The research method used was documentoscopy, categorized as a quantitative research method. The technique used was a retrospective analysis of Hospital Infection Control Team records. The study is based on an analysis of data collected by the Hospital J. Dietl Specialized Hospital in Krakow in the period from January to September 2024. The following statistical methods were used to analyze the data: prevalence of infections and analysis of quarterly trends.

Results: Considering each quarter of the year, the highest number of CPE screening tests was performed in the Second Department of Internal Medicine and Gastroenterology at 72. In the first three quarters of 2024, the highest number of CPE carrier cases was registered - 22, or 56.41%. Slightly fewer, 17 cases, involved CPE infection (43.59%). CPE carriage was most common among women, and there were more cases of CPE infection among men.

Conclusions: Analysis of epidemiological data on CPE allows for a faster and more precise response to health risks, minimizing the risk of cross-infection and protecting patients and medical staff. The largest number of patients with carriers and infections came from the Internal Medicine and Gastroenterology Departments, indicating the need for intensive monitoring of infections in these departments.

Keywords: nosocomial infections; colonization; Enterobacteriaceae

OSADZANIE SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH NA NOŚNIKACH O RÓŻNYCH PARAMETRACH FIZYKO-CHEMICZNYCH

Veronica Latini¹, Daria Potyralska², dr, Agata Wawrzyńczak³,
prof. UAM dr hab., Agnieszka Feliczak-Guzik⁴

¹Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, verlat@st.amu.edu.pl

²Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, darpot2@st.amu.edu.pl

³Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej,
agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

⁴Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej,
agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. UAM dr. hab. Agnieszka Feliczak-Guzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Chemii, Zakład Chemii Stosowanej, email: agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl
dr. Agata Wawrzyńczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,
Zakład Chemii Stosowanej, email: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

W kosmetykach często stosowane są substancje zapachowe, które cechują się wysoką lotnością oraz niską stabilnością. W celu wyeliminowania tych niedogodności otoczkowane są one innymi materiałami w procesie enkapsulacji, tworząc mikrokapsułki [1]. Zadaniem mikrokapsułek jest zabezpieczenie tychże substancji zapachowych i uwolnienie ich w odpowiednich warunkach [2]. Nośniki substancji zapachowych można podzielić na organiczne i nieorganiczne. Wśród tych pierwszych wyróżnić należy te bazujące na polimerach naturalnych (np. alginiany, żelatyna lub chitozan), półsyntetycznych oraz syntetycznych. Z kolei nośnikami nieorganicznymi mogą być między innymi materiały krzemionkowe.

Celem prezentowanych badań było zastosowanie naturalnego olejku eterycznego z tymianku pospolitego (TEO, *Thymus vulgaris*) oraz aromatu cytrynowego jako przykładowych substancji zapachowych. Jako nośniki wyżej wymienionych związków zastosowano mezoporowatą krzemionkę oraz mikrokapsułki polimerowe (alginianowe). Osadzanie substancji zapachowych na krzemionce przeprowadzono metodą adsorpcji w fazie ciekłej. Z kolei kapsułki alginianowe uzyskano metodą żelowania jonowego, w trakcie którego emulsję złożoną z polimeru (alginianu) i substancji zapachowej o odpowiednim stężeniu wkraplało z określoną szybkością do roztworu chlorku wapnia (CaCl_2). Następnie oznaczono stopniowe uwalnianie substancji zapachowych z wyżej wymienionych nośników do środowiska wodno-alkoholowego przy różnych wartościach pH, wykorzystując spektroskopię UV-Vis oraz chromatografię gazową. Uzyskane profile uwalniania wskazują na wyraźny wpływ pH środowiska oraz rodzaju zastosowanego nośnika na szybkość uwalniania substancji zapachowych.

Podziękowania: Badania zostały dofinansowane z projektu IDUB S@R 134/34/ID-UB/0030.

Słowa kluczowe: enkapsulacja, mikrokapsułki, substancje zapachowe, nośniki

[1] Perinelli, D.R.; Palmieri, G.F.; Cespi, M.; Bonacucina, G.; Encapsulation of flavours and fragrances into polymeric capsules and cyclodextrins inclusion complexes: An update, *Molecules* 2020, 25, 5878–5911.

[2] Kłosowska, A.; Wawrzyńczak, A.; Feliczak-Guzik, A.; Microencapsulation as a route for obtaining encapsulated flavors and fragrances, *Cosmetics* 2023, 10, 26.

CARRIERS WITH VARIOUS PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS FOR DEPOSITION OF FRAGRANCES

Veronica Latini¹, Daria Potyralska², PhD, Agata Wawrzyńczak³,
Assoc. Prof. DSc, Agnieszka Feliczak-Guzik⁴

¹Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, verlat@st.amu.edu.pl

²Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, darpot2@st.amu.edu.pl

³Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry,
agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

⁴Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry,
agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl

Supervisor: Assoc. Prof. DSc Agnieszka Feliczak-Guzik, Adam Mickiewicz University in Poznan,
Faculty of Chemistry, Department of Applied Chemistry, email: agnieszka.feliczak-guzik@amu.edu.pl
PhD Agata Wawrzyńczak Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry,
Department of Applied Chemistry, email: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

Fragrances, often used in cosmetics, are characterized by high volatility and low stability. To eliminate these inconveniences, they are encapsulated with other materials, through an encapsulation process, forming microcapsules [1]. The function of microcapsules is to secure these fragrances and release them under appropriate conditions [2]. Fragrance carriers can be divided into organic and inorganic. Among the former, those based on natural (e.g., alginates, gelatin, or chitosan), semi-synthetic, and synthetic polymers can be identified. Inorganic carriers, on the other hand, can be based, among others, on silica materials.

The aim of the presented research was to use natural thyme essential oil (TEO, *Thymus vulgaris*) and lemon aroma as exemplary fragrances. Mesoporous silica and polymeric (alginate) microcapsules were used as carriers for the aforementioned compounds. The deposition of fragrances on silica was carried out by liquid-phase adsorption. Alginate-based capsules, on the other hand, were obtained by the ionic gelation method, during which an emulsion composed of a polymer (alginate) and a fragrance of appropriate concentration was dropped at a certain rate in a solution of calcium chloride (CaCl₂). Subsequently, the gradual release of fragrances from the carriers mentioned above into the water-alcohol environment at different pH values was then determined using UV-Vis spectroscopy and gas chromatography (GC). The obtained release profiles indicate a clear effect of the pH of the environment and the type of carrier used on the release rate of the fragrances.

Acknowledgments: The research was supported by IDUB project S@R 134/34/ID-UB/0030.

[1] Perinelli, D.R.; Palmieri, G.F.; Cespi, M.; Bonacucina, G.; Encapsulation of flavours and fragrances into polymeric capsules and cyclodextrins inclusion complexes: An update, *Molecules* 2020, 25, 5878–5911.

[2] Kłosowska, A.; Wawrzyńczak, A.; Feliczak-Guzik, A.; Microencapsulation as a route for obtaining encapsulated flavors and fragrances, *Cosmetics* 2023, 10, 26.

Keywords: encapsulation, microcapsules, fragrances, carriers

ANALIZA *IN SILICO* ORAZ OCENA EKSPRESJI DWUSKŁADNIKOWYCH SYSTEMÓW REGULACYJNYCH W *PROTEUS MIRABILIS*

Wanesa Sasal^{1,2}, Aleksandra Omelaniuk^{1,2}, Klaudia Musiał^{1,2}, Leon Petruńko^{1,2},
Sylvia Nawrot^{1,2}, Ilona Pacak^{1,2}, Dawid Gmiter^{2,3}

¹Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii,
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów MIKROBY

²Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii,
Zakład Mikrobiologii

³Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii

Proteus mirabilis to bakteria oportunistyczna, która często odpowiada za infekcje układu moczowego (UTI), w tym zakażenia związane z cewnikiem (CAUTI) u pacjentów cewnikowanych długoterminowo. Do głównych czynników warunkujących jej wirulencję zaliczają się wzrost rozpełzły, zdolność do tworzenia biofilmu oraz aktywność ureolityczna. Pomimo licznych badań, wiele aspektów patogenezy tego gatunku pozostaje nieznanymi, co sprawia, że *P. mirabilis* jest niedostatecznie zbadanym patogenem.

Bakterie potrafią dostosowywać się do zmieniającego się środowiska, wykorzystując między innymi dwuskładnikowe systemy regulacyjne (TCS). Systemy te, składają się z dwóch kluczowych białek: 1) kinazy transbłonowej z charakterystyczną resztą histydyny oraz 2) regulatora odpowiedzi. Po wykryciu specyficznego bodźca TCS aktywują zmiany w transkrypcji genów, wpływając także na wirulencję bakterii. W genomie referencyjnego szczepu *P. mirabilis* HI4320 odnaleziono 16 zestawów genów kodujących TCS, choć ich funkcje są w większości słabo poznane. Najlepiej zbadanym układem jest system Rcs, który odpowiada za kontrolę wzrostu rozpełzłego oraz tworzenia biofilmu. Do innych opisanych systemów należą: 1) CpxAR, zaangażowany w tworzenie biofilmu; 2) RppAB, odpowiedzialny za oporność na polimyksynę B; oraz 3) QseEF, kontrolujący wzrost rozpełzły.

W ramach prezentowanej pracy przeprowadzono analizę *in silico* białek TCS wśród szczepów *P. mirabilis*. Identyfikacji wspomnianych systemów dokonano na podstawie sekwencji genomowych *P. mirabilis* dostępnych w publicznych bazach danych NCBI, wykorzystując oprogramowanie BLAST+. Zbadano także ekspresję genów regulatorowych w odpowiedzi na polimyksynę B i nadtlenek wodoru (H₂O₂). Otrzymane wyniki wskazują, że systemy TCS w *P. mirabilis* cechuje wysoki poziom konserwatyzmu genetycznego oraz wykazują one konstytutywną ekspresję w warunkach laboratoryjnych.

Pozyskane wyniki mogą być podstawą do lepszego zrozumienia patogenności *P. mirabilis* oraz do opracowania nowych skuteczniejszych metod terapeutycznych.

Badania przeprowadzono w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki, Polska 2019/33/N/NZ6/02406.

Słowa kluczowe: Proteus mirabilis, dwuskładnikowe systemy regulujące (TCS), czynniki wirulencji

IN SILICO ANALYSIS AND EVALUATION OF EXPRESSION OF TWO-COMPONENT REGULATORY SYSTEMS IN *PROTEUS MIRABILIS*

Wanessa Sasal^{1,2}, Aleksandra Omelaniuk^{1,2}, Klaudia Musiał^{1,2}, Leon Petruńko^{1,2},
Sylvia Nawrot^{1,2}, Iłona Pacak^{1,2}, Dawid Gmiter^{2,3}

¹Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Science and Life Sciences, Institute of Biology,
Students' Biotechnology Research Group MIKROBY

²Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Science and Life Sciences, Institute of Biology,
Department of Microbiology

³University of Warsaw, Faculty of Biology, Institute of Microbiology

Proteus mirabilis is an opportunistic bacterium that is often responsible for urinary tract infections (UTIs), including catheter-associated UTIs (CAUTIs) in long-term catheterised patients. The main determinants of its virulence include swollen growth, biofilm-forming ability and ureolytic activity. Despite numerous studies, many aspects of the pathogenesis of this species remain unknown, making *P. mirabilis* an under-studied pathogen.

Bacteria are able to adapt to a changing environment using, among other things, two-component regulatory systems (TCS). These systems, consist of two key proteins: 1) a trans-membrane kinase with a characteristic histidine residue and 2) a response regulator. Upon detection of a specific stimulus, TCS activate changes in gene transcription, also affecting bacterial virulence. In the genome of a reference strain of *P. mirabilis* HI4320, 16 sets of TCS-encoding genes were found, although their functions are mostly poorly understood. The best studied system is the Rcs system, which is responsible for controlling crawl growth and biofilm formation. Other systems described include: 1) CpxAR, involved in biofilm formation; 2) RppAB, responsible for resistance to polymyxin B; and 3) QseEF, which controls crawl growth.

As part of the work presented here, *in silico* analysis of TCS proteins was performed among *P. mirabilis* strains. Identification of the mentioned systems was performed on the basis of *P. mirabilis* genomic sequences available in NCBI public databases, using BLAST+ software. The expression of regulatory genes in response to polymyxin B and hydrogen peroxide (H₂O₂) was also investigated. The results obtained indicate that TCSs in *P. mirabilis* have a high level of genetic conservation and show constitutive expression under laboratory conditions.

The results obtained may provide a basis for a better understanding of the pathogenicity of *P. mirabilis* and for the development of new more effective therapeutic approaches.

The research was carried out within the framework of the National Science Centre project, Poland 2019/33/N/NZ6/02406.

Keywords: *Proteus mirabilis*, two-component regulatory systems (TCS), virulence factors

ŚWIADOMOŚĆ OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA ZATRUĆ U KOTÓW

Inż. Weronika Cwalińska¹, Inż. Agata Kasiewicz²

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Felinologiczne Koło Naukowe, weronika.cwa@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Felinologiczne Koło Naukowe, Agata.Kasiewicz@gmail.com

Opiekun naukowy: Dr Inż. Justyna Wojtaś, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt, justyna.wojtas@up.lublin.pl

Celem pracy jest omówienie zagadnień dotyczących zatruc wśród przedstawicieli gatunku *Felis Catus* oraz analiza ankiety internetowej skierowanej do właścicieli kotów.

Ankieta została utworzona za pomocą formularza Google, opublikowana w mediach społecznościowych oraz rozesłana bezpośrednio do osób spełniających kryteria. Była skierowana do osób posiadających koty oraz zbierała podstawowe informacje na temat właścicieli zwierząt takie jak płeć i miejsce zamieszkania. Kwestionariusz zawierał pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi na pytania udzieliło 127 osób.

Pytania zadane w kwestionariuszu miały na celu zbadać świadomość właścicieli kotów na temat szkodliwych i trujących roślin oraz leków. Zatrucia produktami codziennego użytku stanowią jedną z najpowszechniejszych przyczyn hospitalizacji kotów domowych. Brak świadomości właścicieli może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu a nawet śmierci podopiecznego. Wyniki ankiety pozwoliły określić stan wiedzy właścicieli na ten temat.

Słowa kluczowe: kot, zatrucia, badanie ankietowe, objawy zatrucia u kotów.

CARERS' AWARENESS OF POISONING IN CATS

Inż. Weronika Cwalińska¹, Inż. Agata Kasiewicz²

¹*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Department of Animal Ethology and Hunting, Felinological Student Association, weronikaa.cwa@gmail.com*

²*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Department of Animal Ethology and Hunting, Felinological Student Association, agata.kasiewicz@gmail.com*

*Supervisor: University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy,
Department of Animal Ethology and Hunting, justyna.wojtas@up.lublin.pl*

The aim of this paper is to discuss issues of poisoning among *Felis Catus* species and to analyse an online survey aimed at cat owners.

The survey was created using a Google form, published on social media and sent directly to those who met the criteria. It was aimed at people who own cats and collected basic information about pet owners such as gender and place of residence. The questionnaire contained closed single and multiple choice questions. 127 people answered the questions.

The questions asked in the questionnaire were designed to explore cat owners' awareness of harmful and poisonous plants and medicines. Poisoning from everyday products is one of the most common causes of hospitalisation of pet cats. Lack of awareness on the part of the owners can lead to damage to the health and even death of their charges. The results of the survey made it possible to determine the owners' state of knowledge on this subject.

Keywords: cat, poisoning, survey, symptoms of poisoning in cats.

ZAGROŻENIA DLA WYBRANYCH GATUNKÓW TRZMIELI NA TERENACH ROLNICZYCH W POLSCE

lic. Weronika Huszcz¹, lic. Anna Gryboś², Julia Nowosad³

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, SKN Biologii Eksperymentalnej, huszcz.w@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, SKN Biologii Eksperymentalnej, grybosanna156@gmail.com

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, SKN Biologii Eksperymentalnej, julianowosad2@gmail.com

Opiekun naukowy: dr inż. Patrycja Staniszevska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, patrycja.staniszevska@up.lublin.pl

W Polsce występuje ok 30 gatunków trzmieli (*Bombus*), spotykanych praktycznie wszędzie gdzie występuje roślinność kwitnąca (Krzysztofiak A. i in., 2004). Trzmiele są bardzo wydajnymi zapylaczami dzięki szerokiej gamie specjalnych przystosowań anatomicznych i fizjologicznych. Do niektórych z przystosowań zaliczamy: długość języczka, możliwość zapylania w niskich temperaturach, oraz większą częstotliwość zmiany rzędów zapylanych roślin (Eeraerts M. i in., 2020), (Nayak R. i in., 2020). Aspekty te powodują, że są wartościowymi owadami z perspektywy uprawy roślin. Wiele gatunków trzmieli chętnie zakłada gniazda w miedzach, opuszczonych morach gryzoni czy mchu i trawie, również w obrębie terenów rolniczych. W związku z ich preferencjami gniazdowymi narażone są one na działanie negatywnych czynników antropogenicznych jak i środowiskowych.

Praca ma na celu przybliżenie najważniejszych kwestii biologii i ekologii pięciu wybranych gatunków trzmieli występujących w Polsce na terenach otwartych m.in. rolniczych (*Bombus terrestris*, *Bombus lapidarius*, *Bombus hortorum*, *Bombus pascuorum*, *Bombus ruderarius*) w zestawieniu z zagrożeniami agronomicznymi i środowiskowymi. Jednym z obecnych zagrożeń dla trzmieli tych gatunków jest malejąca ilość miedz, nieużytków rolnych wpływająca na zmniejszenie terenów gniazdowych dzikich zapylaczy, monokultury rolnicze wpływające na ograniczenie różnorodności pożytków, zjawisko przepszczenia pszczołą miodną, które zwiększa konkurencje pokarmową między zapylaczami oraz stosowanie toksycznych środków ochrony roślin - pestycydów.

Wskazane czynniki wpływają pośrednio lub bezpośrednio na ich odporność, metabolizm oraz behavior skutkując ostatecznie spadkami w liczbie ich populacji (Kelm M. i in., 2004), (Kline O. i in., 2020).

Trzmiele, zapylacze, ochrona przyrody, rolnictwo

TREATS TO SELECTED BUMBLEBEE SPECIES IN AGRICULTURAL AREAS IN POLAND

B.Sc. Weronika Huszcz¹, B.Sc. Anna Gryboś², Julia Nowosad³

¹University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology, Student Research Club of Experimental Biology,
huszcz.w@gamil.com

²University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology, Student Research Club of Experimental Biology,
grybosanna156@gmail.com

³University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology, Student Research Club of Experimental Biology,
julianowosad2@gmail.com

Supervisor: University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Environmental Biology, Department of Invertebrate
Ecophysiology and Experimental Biology, patrycja.staniszevska@up.lublin.pl

In Poland, around 30 species of bumblebees (*Bombus*) can be found, occurring practically everywhere where flowering vegetation exists (Krzysztofia A. i in., 2004). Bumblebees are highly efficient pollinators due to a wide range of specialized anatomical and physiological adaptations. Some of these adaptations include tongue length, the ability to pollinate at low temperatures, and a higher frequency of switching between rows of pollinated plants (Eraerts M. i in., 2020), (Nayak R. i in., 2020). These aspects make them valuable insects from the perspective of crop cultivation. Many species of bumblebees willingly nest in field margins, abandoned rodent burrows, or moss and grass, including within agricultural areas. Due to their nesting preferences, they are exposed to the impacts of both anthropogenic and environmental negative factors.

The aim of this work is to present the key aspects of the biology and ecology of five selected bumblebee species occurring in Poland in open areas, including agricultural landscapes (*Bombus terrestris*, *Bombus lapidarius*, *Bombus hortorum*, *Bombus pascuorum*, *Bombus ruderarius*), in the context of agricultural and environmental threats. One of the current threats to these bumblebee species is the decreasing number of field margins and fallow lands, which reduces nesting areas for wild pollinators; agricultural monocultures, which limit the diversity of available forage; the phenomenon of overstocking with honeybees, increasing food competition among pollinators; and the use of toxic plant protection products, such as pesticides.

These factors indirectly or directly affect their immunity, metabolism, and behavior, ultimately leading to declines in their population numbers (Kelm M. i in., 2004), (Kline O. i in., 2020).

Keywords: bumblebees, pollinators, nature conservation, agriculture

OCENA PROFILU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W SUROWCACH Z *CANNABIS SATIVA* POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W DIETETYCE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

mgr inż. Weronika Jacuńska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,
Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, e-mail: weronika.jacunska@zut.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,
Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, e-mail: wioletta.biel@zut.edu.pl

Konopie siewne (*Cannabis sativa*) to roślina uprawiana przez człowieka od tysięcy lat ze względu na szerokie zastosowania – od leczniczych po przemysłowe i rekreacyjne. Eksploracja tej rośliny rośnie dzięki jej wszechstronności, potencjałowi ekonomicznemu i korzyściom ekologicznym. W miarę globalnych zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju i przyjaznych dla środowiska praktyk, konopie siewne stają się coraz powszechniej uprawianą rośliną, która może znacząco przyczynić się do rozwoju różnych gałęzi przemysłu, w tym tekstylnego, budowniczego, żywnościowego i farmaceutycznego. Rozwój technologiczny pozwolił na identyfikację licznych związków, które znajdują zastosowanie w medycynie. Konopie od dawna stanowią część diety ludzkiej, a w ostatnich latach pojawiają się liczne przesłanki o ich potencjalnych korzyściach zdrowotnych również w żywieniu zwierząt. Nasiona *C. sativa* są bogate w białko (18,30–23,00 g/100 g), ale głównym produktem ich przetwarzania jest olej. Ekstrakty pozyskane z górnych części rośliny – kwiatostanów żeńskich, zawierają szereg związków, w tym powszechnie znane kannabinoidy. Pozytywna opinia EFSA (2011) w sprawie stosowania nasion, mąki konopnej, oleju z nasion i całej rośliny w diecie zwierząt, zaowocowała rozporządzeniem Komisji EU 1104 (2022), które dopuszcza do stosowania w żywieniu zwierząt materiały paszowe z konopi. Aby lepiej zrozumieć potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z zastosowania konopi w żywności dla zwierząt, warto przyjrzeć się ich składowi odżywczemu, w tym jakości tłuszczu.

Celem badania była analiza profilu kwasów tłuszczowych pozyskanych z kwiatostanów (IF – inflorescences) oraz liści (L – leaves) konopi siewnych (*Cannabis sativa subsp. sativa*) pochodzących z uprawy ekologicznej. Materiał poddano suszeniu, a następnie rozdrobieniu. Zawartość tłuszczu oznaczono zgodnie z AOAC (2019), zawartość kwasów tłuszczowych (FA – fatty acids) – z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC – Gas Chromatography). Obliczono także wskaźniki jakości tłuszczu w IF oraz L, tj. wskaźnik aterogenny (AI – Atherogenicity Index) i wskaźnik trombogenny (TI – Thrombogenicity Index) według równań podanych przez Ulbricht i Southgate (1991). Proporcję kwasów hipocholesterolemicznych/hipercholesterolemicznych (h/H) wyliczono z równania podanego przez Fernández i in. (2007). Wskaźniki jakości tłuszczu w postaci indeksów AI i TI wyrażające proporcje wybranych kwasów nasyconych (SFA – saturated fatty acids) do nienasyconych (UFA – unsaturated fatty acids) z odpowiednimi mnożnikami regresji wielokrotnej, uważa się za lepsze wskaźniki wartości dietetycznej i zdrowotnej lipidów niż stosunek kwasów wielonienasyconych (PUFA – polyunsaturated fatty acids) do SFA. Dodatkowo wyliczono zawartość kwasów tłuszczowych o działaniu hipocholesterolemicznym (DFA – desirable fatty acids) i kwasów tłuszczowych o działaniu hipercholesterolemicznym (OFA – hypercholesterolemic fatty acids) oraz wskaźnik kwasów prozdrowotnych (HPI – health-promoting index).

Kwiatostany okazały się statystycznie uboższe w tłuszcz surowy w stosunku do liści (odpowiednio 6,37 g i 9,84 g w 100 g suchej masy surowca). Porównanie wykazało, że kwiatostany i liście różnią się istotnie pod względem dominujących kwasów tłuszczowych. SFA były dominującą grupą w kwiatostanach stanowiąc łącznie 37,23%, z czego dominującym okazał się kwas palmitynowy (21,32%), natomiast w liściach dominowały PUFA (47,86%), w tym głównie kwas α -linolenowy (26,75%). Stosunek PUFA/SFA w kwiatostanach wyniósł 0,88, w liściach 1,98 (Wykres 1). W obu surowcach stosunek kwasów n-6 do n-3 był mniejszy niż 1. Wskaźniki AI i TI były mniejsze niż 1 w obu badanych materiałach. Stosunek kwasów h/H był na poziomie 1,65 w kwiatostanach, a w liściach osiągnął wartość 3,26, co świadczy o przewadze kwasów hipocholesterolemicznych

w stosunku do hipercholesterolemicznych. Niższy wskaźnik HPI uzyskano dla profilu kwasów tłuszczowych w liściach (2,84). DFA niższe wykryto w kwiatostanach konopi niż w liściach, a w przypadku OFA to liście miały niższy wskaźnik niż kwiatostany.

Wykres 1. Zestawienie grup poszczególnych kwasów tłuszczowych w kwiatostanach (IF) i liściach (L) konopi siewnych.

Kwiatostany *C. sativa* mogą uzupełniać dietę w energię i SFA, ale ich niższy stosunek PUFA/SFA oraz gorsze wskaźniki h/H ograniczają potencjał prozdrowotny w porównaniu z liśćmi.

Liście, bogate w PUFA i kwas α -linolenowy, mogą być lepszym uzupełnieniem diety wspierającą kondycję skóry, sierści, układu krążenia i układu nerwowego. Mogą być szczególnie korzystne dla zwierząt z chorobami o podłożu zapalnym czy wymagających wsparcia w poprawie kondycji skóry i sierści.

Liście konopi siewnych wydają się bardziej korzystne w żywieniu zwierząt z punktu widzenia jakości lipidów i zawartości prozdrowotnych kwasów tłuszczowych. Kwiatostany mogą być wykorzystywane jako dodatkowe źródło energii i kwasów tłuszczowych, ale ich potencjał zdrowotny w porównaniu z liśćmi pod kątem profilu kwasów tłuszczowych jest mniejszy. Jednakże kwiatostany konopi ze względu na bogactwo kannabinoidów i innych związków bioaktywnych mogą okazać się bardziej przydatne w profilaktyce chorób, choć ich pełny potencjał w tym zakresie wymaga dalszych analiz chemicznych skupionych na określeniu zawartości substancji czynnych, w tym fitokannabinoidów.

Słowa kluczowe: konopie siewne, profil kwasów tłuszczowych, zwierzęta towarzyszące, wskaźniki jakości lipidów

Literatura:

1. EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP). (2011). Scientific Opinion on the safety of hemp (*Cannabis* genus) for use as animal feed. *EFSA Journal*.
2. Dz.U. L 177 z 4.07.2022. Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1104 z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych.
3. AOAC International. (2019). *Official methods of analysis*.
4. Ulbricht, T. L., & Southgate, D. A. (1991). Coronary heart disease: Seven dietary factors. *The Lancet*, 338(8781), 985–992. [https://doi.org/10.1016/0140-6736\(91\)91846-M](https://doi.org/10.1016/0140-6736(91)91846-M)
5. Fernández, M., Jiménez, B., & Rodríguez, J. (2007). Fatty acid compositions of selected varieties of Spanish dry ham related to their nutritional implications. *Food Chemistry*, 101(1), 107–112. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.01.006>

EVALUATION OF THE FATTY ACID PROFILE OF THE RAW MATERIALS OF *CANNABIS SATIVA* WITH A VIEW TO THEIR USE IN THE FEEDING OF COMPANION ANIMALS

mgr inż. Weronika Jacuńska

West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry,
Department of Monogastric Animal Sciences, e-mail: weronika.jacunska@zut.edu.pl

Supervisor: dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry,
Department of Monogastric Animal Sciences, e-mail: wioletta.biel@zut.edu.pl

Hemp (*Cannabis sativa*) is a plant that has been cultivated by humans for thousands of years due to its wide range of uses, from medicinal to industrial and recreational. Research into this plant is increasing due to its versatility, economic potential and environmental benefits. As the global shift towards sustainability and environmentally friendly practices continues, hemp seed is becoming a more widely cultivated crop with the potential to make a significant contribution to a wide range of industries, including textiles, construction, food and pharmaceuticals. Technological developments have allowed the identification of numerous compounds with medical applications. Hemp has long been part of the human diet, and in recent years there has been much evidence of its potential health benefits in animal nutrition. The seeds of *C. sativa* are rich in protein (18,30–23,00 g/100 g), but the main product of their processing is the oil. Extracts from the upper parts of the plant – the female inflorescences – contain a number of compounds, including the well-known cannabinoids. EFSA's (2011) positive opinion on the use of hemp seeds, hemp meal, hemp seed oil and the whole plant in animal feed led to Commission Regulation EU 1104 (2022) allowing the use of hemp feed materials in animal nutrition. To better understand the potential health benefits of hemp in animal feed, it is worth looking at its nutritional composition, including its fat quality.

The aim of the study was to analyse the fatty acid profile of inflorescences (IF) and leaves (L) of *Cannabis sativa subsp. sativa* from organic cultivation. The material was dried and then crushed. Crude fat content was determined according to AOAC (2019) and fatty acid (FA) content was determined by gas chromatography (GC). The fat quality indices IF and L, i.e. atherogenicity index (AI) and thrombogenicity index (TI), were also calculated according to the equations of Ulbricht and Southgate (1991). The hypocholesterolemic/hypercholesterolemic acid ratio (h/H) was calculated according to the equation of Fernández et al. (2007). Fat quality indices, in the form of AI and TI indices expressing the ratios of selected saturated fatty acids (SFAs) to unsaturated fatty acids (UFAs) with corresponding multiple regression multipliers, are considered better indicators of the dietary and health value of lipids than the ratio of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) to SFAs. In addition, the content of desirable fatty acids (DFA) and hypercholesterolemic fatty acids (OFA) and the health-promoting index (HPI) were calculated.

The inflorescences were found to be significantly poorer in crude fat than the leaves (6,37 g and 9,84 g in 100 g crude dry matter, respectively). The comparison showed that inflorescences and leaves differed significantly in terms of dominant fatty acids. SFAs were the predominant group in inflorescences, accounting for a total of 37,23%, of which palmitic acid (21,32%) appeared to be the predominant group, whereas PUFAs (47,86%) were predominant in leaves, mainly α -linolenic acid (26,75%). The PUFA/SFA ratio was 0,88 in inflorescences and 1,98 in leaves (Figure 1). In both raw materials, the ratio of n-6 to n-3 acids was less than 1. The AI and TI ratios were less than 1 in both materials tested. The h/H acid ratio was 1,65 in inflorescences and reached 3,26 in leaves, indicating a predominance of hypocholesterolemic over hypercholesterolemic acids. A lower HPI was obtained for the fatty acid profile in leaves (2,84). A lower DFA was found in cannabis inflorescences than in leaves, and for OFA the leaves had a lower index than the inflorescences.

Figure 1: Summary of groups of individual fatty acids in inflorescences (IF) and leaves (L) of hemp.

C. sativa inflorescences can supplement the diet with energy and SFA, but their lower PUFA/SFA ratio and poorer h/H ratio limit their health-promoting potential compared to leaves. Leaves, rich in PUFA and α -linolenic acid, may be a better dietary supplement to support skin, coat, cardiovascular and nervous system health. They may be particularly beneficial for animals with inflammatory diseases or those requiring support to improve skin and coat condition.

Hemp leaves appear to be more beneficial in animal nutrition in terms of lipid quality and levels of health-promoting fatty acids. Inflorescences can be used as an additional source of energy and fatty acids, but their health-promoting potential in terms of fatty acid profile is less than that of leaves. However, cannabis inflorescences may be more useful for disease prevention due to their abundance of cannabinoids and other bioactive compounds, although their full potential in this regard requires further chemical analysis focused on determining the content of active substances, including phytocannabinoids.

Keywords: hemp, fatty acid profile, companion animals, lipid quality indicators

Literature:

1. EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP). (2011). Scientific Opinion on the safety of hemp (*Cannabis* genus) for use as animal feed. *EFSA Journal*.
2. OJ L 177, 4.7.2022. Commission Regulation (EU) 2022/1104 of 1 July 2022 amending Regulation (EU) No 68/2013 on the catalogue of feed materials.
3. AOAC International. (2019). *Official methods of analysis*.
4. Ulbricht, T. L., & Southgate, D. A. (1991). Coronary heart disease: Seven dietary factors. *The Lancet*, 338(8781), 985–992. [https://doi.org/10.1016/0140-6736\(91\)91846-M](https://doi.org/10.1016/0140-6736(91)91846-M)
5. Fernández, M., Jiménez, B., & Rodríguez, J. (2007). Fatty acid compositions of selected varieties of Spanish dry ham related to their nutritional implications. *Food Chemistry*, 101(1), 107–112. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.01.006>

WSTĘPNE BADANIA DOTYCZĄCE WPŁYWU LISOSANU G NA ROZWÓJ RAKA PŁUC U SZCZURÓW RASY WISTAR

**student Weronika Janiuk¹, student Kornelia Kaczmarska², dr hab. Anna Śmiech³,
lek. wet. Bartłomiej Szymczak⁴, dr hab. Marta Wójcik, prof. UP⁵, dr Luiza Pozzo⁶,
prof. dr hab. Vincenzo Longo⁷**

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, weronikajaniuk02@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, mirabella.kornelia@gmail.com

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, anna.smiech@up.lublin.pl

⁴Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, bartlomiej.szymczak@up.lublin.pl

⁵Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, marta.wojcik@up.lublin.pl

⁶Institute of Agricultural Biology, and Biotechnology, National Bressanini Council (CNR), luisa.pozzo@cnr.it

⁷Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council (CNR), longo@ibba.cnr.it

Opiekun naukowy: dr hab. Marta Wójcik, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Rak wątrobowokomórkowy HCC jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u ludzi oraz najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka na świecie. W przebiegu tego nowotworu, miejscem predystrybucyjnym przerzutów pozawątrobowych są płuca. Obecność zmian przerzutowych w tkance płucnej koreluje ze złym rokowaniem dla pacjenta.

Obecnie coraz szersze zainteresowanie w terapiach onkologicznych zyskują nutraceutyki. Lisosan G (LG), nutraceutyk otrzymywany z fermentowanej pszenicy zwyczajnej (*Triticum aestivum*) zarejestrowany przez Włoskie Ministerstwo Zdrowia jako suplement diety jest obiecującym preparatem mogącym działać przeciwnowotworowo. Pomimo udokumentowanych prozdrowotnych właściwości Lisosanu G jak do tej pory nie analizowano jego wpływu na proces hepatokarcinogenezy oraz karcinogenezy w tkance płucnej.

Celem pracy była ocena histopatologiczna tkanki płucnej u szczurów kontrolnych oraz z doświadczalnie wywołanym HCC. Ponadto oceniona została tkankowa ekspresja Afp-markera proliferacji komórek oraz kinazy RIP1 i 3 - markerów programowanej śmierci komórek.

W przeprowadzonym doświadczeniu LG w dawkach 2.5% oraz 5% podawano w paszy 2 grupom szczurów rasy Wistar. kontrolnym oraz z indukowanym HCC.

Po zakończeniu procedury izolacji komórek wątroby i uśmierceniu zwierząt, pobierano tkankę płucną z której preparowano homogenaty do testów immunoenzymatycznych. Część pobranej tkanki utrwalono w 10% roztworze formaliny a następnie wykonano 3-5 µm skrawki, które barwiono hematoksyliną (5 min) i eozyną (5 min). Ekspresję Afp i RIPK1 i 3 oznaczono metodą ELISA z wykorzystaniem komercyjnych zestawów.

Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu STATISTICA 13.3, stosując ANOVA lub test t Studenta ($P < 0,05$). Doświadczenie przeprowadzono zgodnie z zasadami etyki i za zgodą lokalnej komisji etycznej (nr 37/2023).

Analiza histopatologiczna pozwoliła stwierdzić komórki przerzutowe w płucach u szczurów z indukowanym HCC, żywionych paszą standardową. U tych zwierząt które otrzymywały 2.5% LG w paszy zmiany w płucach ograniczały się do śródmiąższowego zapalenia płuc oraz obecności licznych wynaczynień krwi.

Zmiany ekspresji analizowanych w tkance płucnej parametrów proliferacji i programowanej śmierci komórek, pozwalają na wstępnym etapie badań stwierdzić, że LG w dawce 2.5 % w paszy może wpływać hamująco na pojawianie się zewnątrzwątrobowych miejsc przerzutowych. Jednak badania z tego zakresu wymagają dalszych, bardziej szczegółowych analiz.

Szczegółowe wyniki analiz zaprezentowane zostaną podczas Konferencji.

Słowa kluczowe: lisosan G, HCC rak wątrobowokomórkowy, adenocarcinoma, DEN dietylnitrozamina, szczur Wistar

DOES LISOSAN G INFLUENCED ON DIETHYLNITROSAMINE-INDUCED LUNG CARCINOGENESIS IN WISTAR RATS?- PRELIMINARY STUDY

student Weronika Janiuk¹, student Kornelia Kaczmarska², dr hab. Anna Śmiech³,
lek. wet. Bartłomiej Szymczak⁴, dr hab. Marta Wójcik, prof. UP⁵, dr Luiza Pozzo⁶,
prof. dr hab. Vincenzo Longo⁷

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, weronikajaniuk02@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, mirabella.kornelia@gmail.com

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, anna.smiech@up.lublin.pl

⁴Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, bartlomiej.szymczak@up.lublin.pl

⁵Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, marta.wojcik@up.lublin.pl

⁶Institute of Agricultural Biology, and Biotechnology, National Research Council (CNR), luisa.pozzo@cnr.it

⁷Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council (CNR), longo@ibba.cnr.it
Supervisor: dr hab. Marta Wójcik, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Hepatocellular carcinoma HCC is one of the most frequently diagnosed human cancers and the most common cause of cancer deaths worldwide. In the course of this phenomenon, the lungs are the predilection site for extrahepatic metastases. The presence of metastatic changes in the lung tissue correlates with a poor prognosis for the patient.

Currently, nutraceuticals are gaining more and more interest in oncological therapies.

Lisosan G (LG), a nutraceutical obtained from fermented common wheat (*Triticum aestivum*) registered by the Italian Ministry of Health as a dietary supplement, is a promising preparation that may have anti-cancer effects. Despite the documented health-promoting properties of Lisosan G, its effect on the process of hepatocarcinogenesis and carcinogenesis in lung tissue has not been analyzed so far.

The aim of the study was to evaluate histopathologically lung tissue in control rats and those with experimentally induced HCC. Additionally, tissue expression of Afp - a marker of cell proliferation and RIP1 and 3 kinase - markers of programmed cell death were assessed. In the conducted experiment, LG in doses of 2.5% and 5% was administered in the feed to 2 groups of Wistar rats: control and with induced HCC. After the procedure of liver cell isolation and killing of the animals, lung tissue was collected from which homogenates were prepared for immunoenzymatic tests. A part of the collected tissue was fixed in 10% formalin solution and then 3-5 μm sections were made, which were stained with hematoxylin (5 min) and eosin (5 min). The expression of Afp and RIPK1 and 3 was determined by ELISA using commercial kits.

For histopathological examination lung tissues were fixed for 24h at room temperature in 10% phosphate-buffered formalin, embedded in paraffin and sectioned at 3-5 μm using a rotary microtome prior to histological examination. The sections were stained at room temperature with haematoxylin (5 min) and eosin (5 min) for histological observation. The histological analyses were performed via light microscopy. Statistical analysis was performed using STATISTICA 13.3, using ANOVA or Student's t test ($P < 0.05$). The experiment was conducted in accordance with ethical principles and with the approval of the local ethics committee (no. 37/2023).

Histopathological analysis allowed the detection of metastatic cells in the lungs of rats with induced HCC, fed with standard feed. In those animals that received 2.5% LG in the feed, the changes in the lungs were limited to interstitial pneumonia and the presence of numerous blood extravasations. Changes in the expression of proliferation and programmed cell death parameters analyzed in the lung tissue allow us to state at the initial stage of the study that LG at a dose of 2.5% in the feed may have an inhibiting effect on the appearance of extrahepatic metastatic sites. However, studies in this field require further, more detailed analyses.

Detailed results of the analyses will be presented during the Conference.

Keywords: lisosan G, HCC hepatocellular carcinoma, adenocarcinoma, DEN diethylnitrosamine, Wistar rat

MAŁŻE JAKO BIOINDYKATORY WÓD NA PRZYKŁADZIE SKÓJKI ZAOSTRZONEJ (*UNIO TUMIDUS*) I OMUŁKA JADALNEGO (*MYTILUS EDULIS*)

Katarzyna Wiceñciak¹, Anna Mężyk², Zbigniew Belkot³

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących, wicenciakkasia@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących, annamariamezyk@gmail.com

³Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zbigniew.belkot@up.lublin.pl

Bioindykatory to elementy środowiska ożywionego cechujące się określonym zakresem tolerancji na dany szkodliwy czynnik, dzięki czemu pozwalają oszacować w jakim stopniu środowisko naturalne uległo zanieczyszczeniu. Małże ze względu sposobu odżywiania jakim jest pobieranie związków odżywczych poprzez filtrację wody, stanowią dobre organizmy wskaźnikowe Tego typu odżywianie powoduje oczyszczenie wody, a zarazem kumulację substancji i toksyn w ciele małża.

Jednym z ważniejszych bioindykatorów zbiorników słodkowodnych jest Skójkka zaostrowana (*Unio tumidus*). Powszechnie występuje w wodach Polski i większości krajów Europy, jest gatunkiem, którego występowanie opisywano już w czasach średniowiecza. Porównując próbki współczesne pobrane z obszaru Zalewu Szczecińskiego z izolacjami z wykopalisk archeologicznych z tego samego obszaru dowiedziono znaczący wzrost stężenia metali ciężkich takich jak żelazo, cynk, miedź, ołów, nikiel i kadm, których we współczesnych małżach poziom był dwa razy wyższy. Udowodniono również ponad dwukrotnie większą asymilację cząsteczek mikroplastiku przez skójkę zaostrowaną (*Unio tumidus*) w porównaniu do skójkki gruboskorupowej (*Unio crassus*) występującej na tym samym obszarze rzeki, wskazując na wyższą wrażliwość tego gatunku. Małża ta ze względu na swoją fizjologię używana jest również w bioindykacji wody wodociągowej Warszawy i Łodzi zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom.

Omułek jadalny (*Mytilus edulis*) gatunek kosmopolitycznego małża z rodziny omułowatych (*Mytilidae*), szeroko rozprzestrzeniony w morzach półkuli północnej z wyjątkiem strefy arktycznej. W Bałtyku, na twardym podłożu wybrzeża występuje w postaci skarłalej i jest jedynym przedstawicielem małży nitkoskrzelnych (*Pteriomorphia*). Omułek jadalny posiada dużą, brunatną lub czarną muszlę o łódkowatym kształcie z wnętrzem mieniącym się na perłowo. Gatunek ten jest w stanie kumulować wewnątrz organizmu bakterie z rodzaju *Vibrio* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp. czy *Listeria* spp., których obecność w wodzie spowodowana jest najczęściej zanieczyszczeniami rolniczymi oraz pochodzącymi z gospodarstw domowych. Bezkręgowiec ten stanowi zatem rezerwuuar patogenów tworząc zagrożenie sanitarno-higieniczne dla spożywających małża konsumentów. Akumuluje on również norowirusy oraz toksyny wytwarzane przez zooplankton powodujące infekcje układu pokarmowego.

Celem pracy było przedstawienie istotnej roli małży jako ważnych bioindykatorów jakości wód w których zamieszkują.

Słowa klucze: małże, bioindykatory, zanieczyszczenie wód, gatunki wskaźnikowe

**BIVALVES AS BIOINDICATORS OF WATER QUALITY: THE CASE
OF THE SWOLLEN RIVER MUSSEL (*UNIO TUMIDUS*) AND THE BLUE MUSSEL
(*MYTILUS EDULIS*)**

Katarzyna Wiceñciak¹, Anna Męzyk², Zbigniew Belkot³

¹University of Life Science in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine,,
Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących, wicenciakkasia@gmail.com

²University of Life Science in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine,
Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących, annamariamezyk@gmail.com

³University of Life Sciences in Lublin, Department of Food Hygiene of Animal Origin,
Faculty of Veterinary Medicine, zbigniew.belkot@up.lublin.pl

Bioindicators are elements of the living environment with a defined tolerance range for harmful factors, allowing for the estimation of how polluted a natural environment has become. Mussels, due to their feeding method of filtering nutrients directly from water, serve as excellent indicator organisms. This feeding process not only helps to purify the water but also causes the accumulation of various substances and toxins in their bodies.

One of the key bioindicators in freshwater ecosystems is the swollen river mussel (*Unio tumidus*). This species is widespread in Polish waters and across much of Europe, with its presence documented as early as the Middle Ages. Comparisons between modern samples collected from the Szczecin Lagoon and material from archaeological excavations in the same area revealed a significant increase in the concentration of heavy metals such as iron, zinc, copper, lead, nickel, and cadmium. In modern mussels, these levels were found to be twice as high. Furthermore, studies have shown that *Unio tumidus* absorbs more than twice the amount of microplastic particles compared to the thick-shelled river mussel (*Unio crassus*), found in the same river region. This highlights the greater sensitivity of *Unio tumidus*. Owing to its physiology, this species is also used in monitoring tap water quality in Warsaw and Łódź, contributing to the safety of residents.

The blue mussel (*Mytilus edulis*), a cosmopolitan species from the Mytilidae family, is widely distributed in the seas of the Northern Hemisphere, except in Arctic zones. In the Baltic Sea, it occurs in a smaller, stunted form on hard coastal substrates and is the only representative of thread-gilled bivalves (Pteriomorpha) in this region. The blue mussel has a large, boat-shaped shell, brown or black in color, with an interior that shines pearly. This species is capable of accumulating bacteria such as *Vibrio* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp., and *Listeria* spp. in its body, which often result from agricultural and household pollution. Consequently, this invertebrate acts as a reservoir for pathogens, posing a sanitary and health risk to consumers. It also accumulates noroviruses and toxins produced by zooplankton, which can lead to gastrointestinal infections.

The study aimed to highlight the essential role of mussels as key bioindicators of the quality of the waters they inhabit.

Keywords: bivalves, bioindicators, water pollution, indicator species

ZDROWY TRYB ŻYCIA W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM NA PODSTAWIE CZASOPISMA „BLUSZCZ”

Mgr Wiktoria Choińska

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, w.choinska.124@studms.ug.edu.pl
Opiekun naukowy: dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG, magdalena.nowak@ug.edu.pl

Współcześnie tematyka zdrowia jest powszechnie obecna we wszelkich mediach społecznościowych czy czasopismach. Można się natknąć na różne przepisy bądź porady od dietetyków i trenerów. Jednak to od odbiorcy należy przefiltrowanie napotkanych newsów, aby mógł sam zdecydować, co jest dla niego dobre. Warto zauważyć, że dla każdej osoby pojęcie zdrowego trybu życia będzie miało zupełnie inne znaczenie. Obecnie istnieje około 120 definicji zdrowia i prawie każda z nich odnosi się do różnych części życia.

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, jak w okresie XX-lecia dwudziestolecia międzywojennego rozumiano i wyglądał zdrowy tryb życia. Badanym źródłem był kobiecy tygodnik „Bluszcz”. Został on porównany z informacjami i zaleceniami podawanymi w ostatnich latach w internecie. Pismo to miało premierę w 1865 roku i było wydawane z przerwami do 1939 roku. Założycielem był Michał Glücksberg, księgarz i drukarz. Redaktorką naczelną, która przez wiele lat mu pomagała, była Maria Ilnicka. Do końca istnienia czasopisma, pozostawało one najpopularniejszy tygodnikiem kobiecym na terenach polskich.

Badaniu zostały poddane numery czasopisma z lat 1921-1939. Najwięcej informacji odnosiło się do kwestii zdrowia ogólnego oraz wszelkiej profilaktyki. Medycyna w tym okresie była dość dobrze rozwinięta. Często pojawiały się zalecenia dotyczące zażywania witamin, szczególnie kładziono nacisk na witaminę B12. W 1922 roku ukazał się artykuł o profilaktyce raka szyjki macicy występujący u kobiet. Alarmowano także o potrzebie szczepień ochronnych oraz o ich wpływie na odporność organizmu. Zainteresowanie można było znaleźć także w diecie. Oprócz przepisów kulinarnych dla gospodyń domowych, można było zapoznać się z różnymi zaleceniami dietetycznymi. Między innymi pojawiały się gotowe jadłospisy dostosowane do konkretnych zawodów. Natomiast cukrzycę i otyłość, już w XX wieku zaliczano do chorób społecznych. Wychowanie fizyczne i sport były najrzadziej poruszonym zagadnieniem. Najwięcej informacji pojawiło się po I wojnie światowej, w 1922 roku. Najbardziej podkreślano pozytywny wpływ gimnastyki na wychowanie dzieci. Pod koniec lat 30 pojawiały się informacje głównie o osiągnięciach sportowych kobiet.

Wiedza o zdrowiu w I połowie XX wieku była dość dobrze poznana i pozwalała na szerokie rozpowszechnianie informacji wśród społeczeństwa o zalecanej profilaktyce zdrowia. Trzeba pamiętać jednak, że nie każdy obywatel chciał bądź mógł się do niej zastosować. Dodatkowo sam „Bluszcz” był głównie kierowany do kobiet ze średniozamożnych warstw społecznych.

Słowa klucz: zdrowie, XX wiek, międzywojnie, prasa

HEALTHY LIFESTYLE IN THE INTERWAR PERIOD ON THE BASIS OF THE „BLUSZCZ” MAGAZINE (1921-1939)

MA Wiktoria Choińska

*University of Gdańsk, Faculty of History, w.choinska.124@studms.ug.edu.pl
Supervisor: Magdalena Nowak, PhD, Professor UG, magdalena.nowak@ug.edu.pl.*

Nowadays, the topic of health is widely present in all social media and magazines. One can come across various recipes or advice from nutritionists or trainers. However, it is up to the viewer to filter the news they encounter so that they can decide for themselves what is good for them. It is worth noting that for each person the concept of a healthy lifestyle will have a completely different meaning. There are currently around 120 definitions of health and almost all of them refer to different parts of life.

The aim of the research carried out was to find out how a healthy lifestyle was understood in the 1920s, what elements made up its definition. The researched source was the women's weekly magazine „Bluszcz”. The content of the publications on the topic of interest was compared with the information and recommendations provided in recent years on the Internet. The magazine came out intermittently between 1865 and 1939 and was founded by Michał Glücksberg, a bookseller and printer. Maria Ilnicka was the first female editor-in-chief. In the period I am discussing, however, „Bluszcz” was edited mainly by Stefania Podhorska-Okołów, and the Koło Polek became the new owner. Until the end of its existence, the magazine remained the most popular women's weekly in Poland.

Issues of the magazine from 1921 to 1939 were examined. Most of the information related to general health and all kinds of prevention. Medicine in this period was quite well developed. Recommendations for taking vitamins were frequent, with a particular emphasis on vitamin B12. In 1922, there was an article on the prevention of cervical cancer occurring in women. Alarms were also raised about the need for immunization and its effect on immunity. Interest could also be found in diet. In addition to recipes for housewives, various dietary recommendations were available. Among other things, there were ready-made menus tailored to specific professions. Diabetes and obesity, on the other hand, were already classified as social diseases in the 20th century. Physical education and sport were the least discussed issues. The most information appeared after the First World War, in 1922. The positive effect of gymnastics on the upbringing of children was most emphasised. At the end of the 1930s, information appeared mainly on women's sporting achievements.

Health knowledge in the first half of the twentieth century was fairly well understood and allowed for widespread dissemination of information to the public about recommended preventive health care. However, it must be remembered that not every citizen was willing or able to follow it. In addition, the „Bluszcz” itself was mainly aimed at women from middle-income social strata.

Keywords: health, 20th century, interwar period, press

WPLYW JZL184 NA PROCESY ZAPALNE I IMMUNOLOGICZNE

Wiktorija Czekala, Monika Ciach

*Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką,
Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, wikiczekala10@gmail.com*

Opiekun naukowy: dr n. med. i n. o zdr. Paweł Grochowski, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką

JZL184 jest inhibitorem lipazy monoacyloglicerolowej (MAGL). Wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz immunomodulacyjne, co zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych na różnych modelach eksperymentalnych. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu MAGL, która rozkłada 2-arachidonoiloglicerol (2-AG), endokannabinoid będący endogennym agonistą receptorów CB1 i CB2, wykazującym do nich wysokie powinowactwo. Skutkiem tego jest zwiększenie stężenia 2-AG i zmniejszenie produkcji prozapalnych cytokin, takich jak IL-6 i TNF- α , a także poprawia funkcjonowanie barier tkankowych, w tym bariery krew-mózg oraz nabłonka jelitowego. Dodatkowo zwiększenie dostępności 2-AG, zmniejsza ilość prekursorów kwasu arachidonowego koniecznych do syntezy prostanoidów, co prowadzi do przeciwzapalnego działania niezależnego od receptorów kannabinoidowych.

Celem pracy było podsumowanie dostępnej literatury i przedstawienie potencjalnych możliwości zastosowania JZL184 w kontekście jego działania przeciwzapalnego oraz immunomodulującego.

Podczas badania zapalenia stawów, JZL184 wykazał efekt w łagodzeniu objawów zapalnych i poprawie funkcji stawów. W kolagenowym zapaleniu stawów (CIA) indukowanym u myszy czy w zapaleniu spowodowanym urazami, inhibitor ten zmniejszał obrzęk, a także poprawiał funkcje motoryczne, takie jak siła chwytu oraz zdolność do poruszania się po belce równoważnej. Efekty te prawdopodobnie były wynikiem aktywacji receptora CB2, który odgrywa kluczową rolę w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej w tkankach obwodowych oraz zmniejszenia ilości prekursorów kwasu arachidonowego.

W modelu zapalenia jelita grubego indukowanego TNBS (kwasem 2,4,6-trinitrobenzensulfonowym) podanie JZL184 u myszy skutkowało całkowitym zahamowaniem makroskopowych uszkodzeń jelit. Analiza histologiczna ujawniła istotne zmniejszenie obrzęku podśluzówkowego, normalizację struktury błony śluzowej oraz redukcję infiltracji leukocytów. Dodatkowo, badania poziomów cytokin w surowicy i tkankach wykazały istotne obniżenie stężeń IL-1 i IL-6 w grupie leczonej, w porównaniu do grupy kontrolnej, co stanowi potwierdzenie skuteczności terapii w łagodzeniu stanu zapalnego jelit.

W badaniach na komórkach raka płuc, JZL184 wykazywał silne właściwości przeciwzapalne i przeciwinwazyjne, które były zależne od aktywacji receptora CB1. Mechanizm działania polegał na zwiększeniu produkcji inhibitora metaloproteiny macierzy (TIMP-1), co prowadziło do zahamowania migracji i inwazji komórek nowotworowych w głąb tkanek. Kiedy zastosowano antagonistę receptora CB1 (AM-251), efekty te zostały zablokowane, co dodatkowo potwierdza, że działanie JZL184 jest związane z aktywacją receptora CB1.

W wielu modelach eksperymentalnych JZL184 wykazywał potencjalne właściwości przeciwzapalne, immunomodulacyjne i przeciwnowotworowe. Dzięki wzrostowi stężenia 2-AG i aktywacji receptorów CB1 i CB2, substancja ta skutecznie redukowała stan zapalny oraz poprawiała funkcjonowanie barier tkankowych. Wskazuje to na jego obiecującą rolę w leczeniu stanów zapalnych i uszkodzeń tkanek, ale także w terapii przeciwnowotworowej, zwłaszcza w kontekście zapobiegania inwazji komórek nowotworowych.

Słowa kluczowe: JZL184, MAGL, cytokiny, przeciwzapalne, immunomodulacja

Literatura:

1. Prüsser JL, Ramer R, Wittig F, Ivanov I, Merkord J, Hinz B. The Monoacylglycerol Lipase Inhibitor JZL184 Inhibits Lung Cancer Cell Invasion and Metastasis via the CB₁ Cannabinoid Receptor. *Mol Cancer Ther.* 2021 May;20(5):787-802. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-20-0589. Epub 2021 Feb 25. PMID: 33632876.
2. Nass SR, Steele FF, Ware TB, Libby AH, Hsu KL, Kinsey SG. Monoacylglycerol Lipase Inhibition Using JZL184 Attenuates Paw Inflammation and Functional Deficits in a Mouse Model of Inflammatory Arthritis. *Cannabis Cannabinoid Res.* 2021 Jun;6(3):233-241. doi: 10.1089/can.2020.0177. Epub 2021 May 25. PMID: 34042520; PMCID: PMC8217598.
3. Alhouayek M, Lambert DM, Delzenne NM, Cani PD, Muccioli GG. Increasing endogenous 2-arachidonoylglycerol levels counteracts colitis and related systemic inflammation. *FASEB J.* 2011 Aug;25(8):2711-21. doi: 10.1096/fj.10-176602. Epub 2011 May 6. PMID: 21551239.

THE EFFECT OF JZL184 ON INFLAMMATORY AND IMMUNOLOGICAL PROCESSES

Wiktoria Czekąła, Monika Ciach

Medical University of Lublin, Faculty of Pharmacy, Chair and Department of Pharmacology and Pharmacodynamics, Student Science Club at the Chair and Department of Pharmacology and Pharmacodynamics, wicieczekala10@gmail.com

Scientific supervisor: Dr. Paweł Grochowski, Chair and Department of Pharmacology and Pharmacodynamics

JZL184 is an inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL). It exhibits anti-inflammatory and immunomodulatory properties, as confirmed by studies conducted on various experimental models. Its mechanism of action involves the inhibition of MAGL, which breaks down 2-arachidonoylglycerol (2-AG), an endocannabinoid that acts as an endogenous agonist with high affinity for CB1 and CB2 receptors. As a result, the concentration of 2-AG increases, leading to reduced production of pro-inflammatory cytokines such as IL-6 and TNF- α , and improved functioning of tissue barriers, including the blood-brain barrier and intestinal epithelium. Additionally, the increased availability of 2-AG reduces the levels of arachidonic acid precursors required for prostanoids synthesis, resulting in anti-inflammatory effects independent of cannabinoid receptor activation.

The aim of this study was to summarize the available literature and highlight the potential applications of JZL184, focusing on its anti-inflammatory and immunomodulatory effects. Regarding arthritis, JZL184 demonstrated efficacy in alleviating inflammatory symptoms and improving joint function. In collagen-induced arthritis (CIA) in mice and injury-induced inflammation models, this inhibitor reduced swelling and improved motor functions, such as grip strength and the ability to traverse a balance beam. These effects were likely due to CB2 receptor activation, which plays a key role in modulating immune responses in peripheral tissues, as well as a reduction in arachidonic acid precursors. In a model of TNBS (2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid) induced colitis, administration of JZL184 to mice completely inhibited macroscopic intestinal damage. Histological analysis revealed a significant reduction in submucosal oedema, normalization of mucosal structure, and reduced leukocyte infiltration. Furthermore, cytokine level analyses in serum and tissues showed a significant decrease in IL-1 and IL-6 levels in the treated group compared to the control group, confirming the effectiveness of this therapy in alleviating intestinal inflammation.

In lung cancer cell studies, JZL184 exhibited strong anti-inflammatory and anti-invasive properties, which were dependent on CB1 receptor activation. The mechanism of action involved increased production of the tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP-1), leading to reduced migration and invasion of cancer cells into surrounding tissues. These effects were blocked when the CB1 receptor antagonist AM-251 was used, further confirming that the action of JZL184 is linked to CB1 receptor activation.

In various experimental models, JZL184 demonstrated potential anti-inflammatory, immunomodulatory, and anti-cancer properties. By increasing 2-AG levels and activating CB1 and CB2 receptors, this compound effectively reduced inflammation and improved tissue barrier function. This highlights its promising role in treating inflammatory conditions, tissue damage, and even cancer therapy, particularly in preventing cancer cell invasion.

Keywords: JZL184, MAGL, cytokines, anti-inflammatory, immunomodulation

Literature:

1. Prüsser JL, Ramer R, Wittig F, Ivanov I, Merkord J, Hinz B. The Monoacylglycerol Lipase Inhibitor JZL184 Inhibits Lung Cancer Cell Invasion and Metastasis via the CB₁ Cannabinoid Receptor. *Mol Cancer Ther.* 2021 May;20(5):787-802. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-20-0589. Epub 2021 Feb 25. PMID: 33632876.
2. Nass SR, Steele FF, Ware TB, Libby AH, Hsu KL, Kinsey SG. Monoacylglycerol Lipase Inhibition Using JZL184 Attenuates Paw Inflammation and Functional Deficits in a Mouse Model of Inflammatory Arthritis. *Cannabis Cannabinoid Res.* 2021 Jun;6(3):233-241. doi: 10.1089/can.2020.0177. Epub 2021 May 25. PMID: 34042520; PMCID: PMC8217598.
3. Alhouayek M, Lambert DM, Delzenne NM, Cani PD, Muccioli GG. Increasing endogenous 2-arachidonoylglycerol levels counteracts colitis and related systemic inflammation. *FASEB J.* 2011 Aug;25(8):2711-21. doi: 10.1096/fj.10-176602. Epub 2011 May 6. PMID: 21551239.

ZWIĄZEK SPOŻYCIA PRODUKTÓW MLECZNYCH I WYBRANYCH SKŁADNIKÓW DIETY Z GĘSTOŚCIĄ MINERALNĄ KOŚCI PRZEDRAMIENIA: BADANIE PRZEKROJOWE

Mgr Wiktoria Pietrzak

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Biologii Człowieka, Szkoła Doktorska AWF Warszawa, e-mail wp706@stud.awf.edu.pl

Opiekun naukowy: Dr hab. Anna Kopiczko prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Biologii Człowieka, e-mail: anna.kopiczko@awf.edu.pl

Spośród różnych składników odżywczych, wapń i białko mają ogromne znaczenie dla zdrowia kości. Głównym źródłem tych składników jest mleko i produkty mleczne, które dostarczają 50-60% dziennego spożycia wapnia i 20-30% dziennego spożycia białka oraz przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb żywieniowych (Rizzoli, 2022). Spożywanie produktów mlecznych w dzieciństwie i okresie dojrzewania prowadzi do wyższej szczytowej masy kostnej (Kang i wsp. 2019). Optymalna szczytowa masa kostna pod koniec okresu wzrastania może przyczynić się do niższego ryzyka złamań w późniejszym życiu (Rizzoli i wsp. 2010). Szacuje się, że 10% wyższa masa kostna może być równoważna menopauzie występującej 13 lat później, czyli bardziej prozdrowotnie dla układu kostnego lub 50% niższemu ryzyku złamań kostnych (Hernandez i wsp. 2003). Dzieci unikające produktów mlecznych są bardziej narażone na złamania, podobnie jak dorośli lub osoby starsze stosujące dietę pozbawioną produktów mlecznych (Rizzoli 2022). W okresie dzieciństwa i dojrzewania mikroarchitektura szkieletu i gęstość mineralna kości (ang. bone mineral density BMD) ulegają znaczącym zmianom.

Celem badania była analiza związku spożycia produktów mlecznych i wybranych składników diety z gęstością mineralną kości 250 dorastających chłopców w wieku 16,5 lat z Warszawy. Gęstość mineralną (BMD) kości przedramienia, w dwóch lokalizacjach pomiaru dystalnym (dis) i proksymalnym (prox), zmierzono za pomocą densytometrii obwodowej przy użyciu aparatu pDXA Stratec Norland. Badanie wykonał u wszystkich uczestników specjalista densytometrii. Do analizy wyniku użyto oprogramowania pediatrycznego zalecanego przez producenta aparatu. Badanie zostało wykonane w ramach projektu badań przesiewowych polskiej populacji w Katedrze Biologii Człowieka AWF w Warszawie. Projekt i procedury badania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bioetyki. Spożycie produktów mlecznych i nawyki żywieniowe oceniono za pomocą ilościowego i jakościowego wywiadu żywieniowego i opracowano w programie komputerowym Diet 6.0. Wśród kategorii produktów mlecznych wyszczególniono: mleko spożywcze krowie i kozie, mleka smakowe, sery twarogowe, jogurty naturalne, produkty mleczne fermentowane typu kefir, desery mleczne, serki homogenizowane, sery żółte. Do analizy włączono ilość produktów mlecznych spożywanych na dobę, spożycie wapnia (mg/dzień), białka ogółem (g/osobę/dzień), a także fosforu (mg/dzień) w całodziennej racji pokarmowej. Przeprowadzono podstawowe pomiary somatyczne, zmierzono masę i wysokość ciała, obliczono wskaźnik body mass index (BMI). Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy użyciu oprogramowania STATISTICA (v.13.3, StatSoft, USA). ANCOVA została zastosowana w celu oceny zależności między BMD w obu lokalizacjach pomiaru (dystalnym i proksymalnym), a zmiennymi somatycznymi i nawykami żywieniowymi.

Chłopcy spożywający 3 i więcej produktów mlecznych na dobę mieli istotnie wyższe BMD w obu odcinkach pomiaru w porównaniu do chłopców niespożywających w ogóle nabiału lub mniej niż 3 produkty mleczne na dobę. Najsilniejsze związki pomiędzy BMD w dystalnej części przedramienia odnotowano z BMI, liczbą produktów mlecznych dziennie, spożyciem wapnia (mg/dzień), spożyciem białka (g/osobę/dzień), a także spożyciem fosforu (mg/dzień). Najsilniejsze związki z BMD w proksymalnej części przedramienia stwierdzono ze spożyciem produktów mlecznych sztuk/dobę, spożyciem wapnia (mg/dzień) oraz białka (g/osobę/dzień). Spożycie produktów mlecznych okazało się najważniejszą zmienną wpływającą na BMD w odcinku dystalnym ($F=19,98$; $p=0,001$) i BMD w odcinku proksymalnym ($F=13,96$; $p<0,001$). Nawyki żywieniowe okazały się ważnym czynnikiem determinującym parametry kostne przedramienia u młodych polskich chłopców. Optymalne nawyki żywieniowe, w szczególności odpowiednie spożycie ważnych dla

zdrowia kości składników diety, takich jak wapń, białko i fosfor, wpływają korzystnie na mineralizację kości przedramienia.

Edukacja żywieniowa powinna stanowić ważny element do utrzymania wysokiego poziomu zdrowia organizmu oraz kreować prozdrowotne nawyki żywieniowe dla prewencji zaburzeń funkcjonowania organizmu w całym okresie życia. Prawidłowe zachowania żywieniowe w okresie dzieciństwa przełożą się na lepsze funkcjonowanie w wieku seniorskim. Zalecane lub wyższe spożycie wapnia i białka w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa może wpłynąć na zdrowie kości w dorosłości oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia osteopenii i osteoporozy w wieku seniorskim.

Słowa kluczowe: gęstość mineralna kości, żywienie, produkty mleczne, dojrzewanie

Piśmiennictwo:

1. Hernandez CJ, Beaupré GS, Carter DR. A theoretical analysis of the relative influences of peak BMD, age-related bone loss and menopause on the development of osteoporosis. *Osteoporos Int.* 2003; 14:843–847. doi: 10.1007/s00198-003-1454-8
2. Kang K, Sotunde OF, Weiler HA. Effects of milk and milk-product consumption on growth among children and adolescents aged 6–18 years: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Adv Nutr.* 2019; 10:250–261. doi: 10.1093/advances/nmy081
3. Rizzoli R, Bianchi ML, Garabedian M, et al. Maximizing bone mineral mass gain during growth for the prevention of fractures in the adolescents and the elderly. *Bone.* 2010; 46:294–305. doi: 10.1016/j.bone.2009.10.005
4. Rizzoli R. Dairy products and bone health. *Aging Clin Exp Res.* 2022 Jan;34(1):9-24. doi: 10.1007/s40520-021-01970-4. Epub 2021 Sep 7. PMID: 34494238; PMCID: PMC8794967.

**RELATIONSHIP BETWEEN DAIRY CONSUMPTION AND SELECTED DIETARY COMPONENTS AND FOREARM BONE MINERAL DENSITY:
A CROSS-SECTIONAL STUDY**

MSc Wiktoria Pietrzak

*Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education, Department of Human Biology,
Doctoral School of the University of Physical Education in Warsaw, e-mail wp706@stud.awf.edu.pl*

*Supervisor: Prof. (Assoc.) PhD. Anna Kopiczko, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw,
Faculty of Physical Education, Department of Human Biology, e-mail: anna.kopiczko@awf.edu.pl*

Among the various nutrients, calcium and protein are of great importance for bone health. The main source of these components is milk and dairy products, which provide 50-60% of the daily intake of calcium and 20-30% of the daily protein intake and contribute to the satisfaction of nutritional needs (Rizzoli, 2022). Consumption of dairy products during childhood and adolescence leads to higher peak bone mass (Kang et al. 2019). Optimal peak bone mass at the end of growth may contribute to a lower risk of fractures later in life (Rizzoli et al. 2010). It is estimated that a 10% higher bone mass may be equivalent to menopause occurring 13 years later, i.e. more health-promoting for the skeletal system, or a 50% lower risk of bone fractures (Hernandez et al. 2003). Children who avoid dairy products are more likely to have fractures, as are adults or older adults who follow a dairy-free diet (Rizzoli 2022). During childhood and adolescence, the skeletal microarchitecture and bone mineral density (BMD) undergo significant changes.

The aim of the study was to analyze the relationship between the consumption of dairy products and selected dietary components with the bone mineral density of 250 adolescent boys aged 16.5 years from Warsaw. Forearm bone mineral density (BMD), at two measurement locations, distal (dis) and proximal (prox), was measured by peripheral densitometry using Stratec Norland's pDXA instrument. The examination was performed in all participants by a densitometry specialist. The result was analysed using paediatric software recommended by the appliance manufacturer. The study was carried out as part of a screening project of the Polish population at the Department of Human Biology of the University of Physical Education in Warsaw. The design and procedures of the study have received a positive opinion from the Bioethics Committee. Dairy consumption and eating habits were assessed using quantitative and qualitative nutritional interviews and developed in the Diet 6.0 computer program. The categories of dairy products include: cow's and goat's milk, flavoured milks, cottage cheese, natural yoghurts, fermented dairy products such as kefir, dairy desserts, homogenised cheeses, and hard cheeses. The analysis included the amount of dairy products consumed per day, calcium intake (mg/day), total protein (g/person/day), as well as phosphorus (mg/day) in the daily food ration. Basic somatic measurements were carried out, body weight and height were measured, and the body mass index (BMI) was calculated. All calculations were performed using the STATISTICA software (v.13.3, StatSoft, USA). ANCOVA was used to assess the relationship between BMD at both measurement sites (distal and proximal) and somatic variables and dietary habits.

Boys consuming 3 or more dairy products per day had significantly higher BMD in both sections of the measurement compared to boys consuming no dairy products at all or less than 3 dairy products per day. The strongest associations between BMD in the distal forearm were reported with BMI, dairy products per day, calcium intake (mg/day), protein intake (g/person/day), and phosphorus intake (mg/day). The strongest associations with BMD in the proximal part of the forearm were found with the consumption of dairy products/day, calcium (mg/day) and protein (g/person/day). Dairy consumption turned out to be the most important variable influencing BMD in the distal segment ($F=19.98$; $p=0.001$) and BMD in the proximal segment ($F=13.96$; $p<0.001$). Eating habits turned out to be an important factor determining the bone parameters of the forearm in young Polish boys. Optimal eating habits, in particular adequate intake of important dietary components such as calcium, protein and phosphorus, have a positive effect on the mineralization of the bones of the forearm.

Nutritional education should be an important element in maintaining a high level of health of the body and create health-promoting eating habits to prevent disorders of the body's functioning

throughout life. Proper eating behavior during childhood will translate into better functioning in seniority. Recommended or higher calcium and protein intake during early and middle childhood may affect bone health in adulthood and reduce the risk of osteopenia and osteoporosis in senior age.

Key words: bone mineral density, nutrition, dairy products, maturation

Literature:

1. Hernandez CJ, Beaupré GS, Carter DR. A theoretical analysis of the relative influences of peak BMD, age-related bone loss and menopause on the development of osteoporosis. *Osteoporos Int.* 2003; 14:843–847. doi: 10.1007/s00198-003-1454-8
2. Kang K, Sotunde OF, Weiler HA. Effects of milk and milk-product consumption on growth among children and adolescents aged 6–18 years: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Adv Nutr.* 2019; 10:250–261. doi: 10.1093/advances/nmy081
3. Rizzoli R, Bianchi ML, Garabedian M, et al. Maximizing bone mineral mass gain during growth for the prevention of fractures in the adolescents and the elderly. *Bone.* 2010; 46:294–305. doi: 10.1016/j.bone.2009.10.005
4. Rizzoli R. Dairy products and bone health. *Aging Clin Exp Res.* 2022 Jan; 34(1):9-24. doi: 10.1007/s40520-021-01970-4. Epub 2021 Sep 7. PMID: 34494238; PMCID: PMC8794967.

SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA SPEKTROSKOPOWA NOWYCH ADDUKTÓW GABAPENTYNY Z KWASAMI

Wiktorja Roj

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, e-mail: wikroj1@st.amu.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Anna Komasa,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Produktów Bioaktywnych
e-mail: anna.komasa@amu.edu.pl

Forma w jakiej występuje lek (polimorficzna, izomeryczna, sól, solwat) ma istotny wpływ na jego właściwości. Na przykład różne formy enancjomeryczne danego leku, często wykazują przeciwstawne działanie. Przykładem jest Talidomid^[1], którego enancjomer R ma działanie lecznicze, a enancjomer S jest silnym teratogenem. Od formy leku zależy szybkość uwalniania substancji czynnej, miejsce działania w organizmie oraz stopień wchłaniania. Jednym z obecnych trendów poszukiwania ulepszonych form leków i substancji bioaktywnych jest otrzymywanie nowych form krystalicznych, w których jeden ze składników jest aktywny farmaceutycznie (ang. API – Active Pharmaceutical Ingredient).

Przedmiotem realizowanych badań była gabapentyna (GBP) wybrana jako API. Jest ona stosowana jako lek przeciwpadaczkowy i przeciwdrgawkowy. Jest agonistą kwasu gamma-aminomasłowego.^[2] Zbudowana jako kwas gamma-aminomasłowy kowalencyjnie związany z pierścieniem cykloheksanowym. Znane są cztery formy polimorficzne GBP. W trzech z nich gabapentyna występuje w formie zwitterjonów, a czwarta jest monohydratem. Formy polimorficzne gabapentyny różnią się między sobą położeniem grup NH_3^+ i COO^- . W formach II i IV grupa NH_3^+ jest w położeniu aksjalnym, natomiast COO^- występuje w położeniu ekwatorialnym. W przypadku III-gabapentyny grupy te położone są odwrotnie.^{[3][4]}

W przeprowadzonych badaniach zweryfikowano formę polimorficzną handlowej gabapentyny (firmy TCI America) z wykorzystaniem spektroskopii FT-IR oraz proszkowej dyfraktometrii rentgenowskiej. Wykazano, że handlowa gabapentyna, występuje w formie polimorficznej II.^[5] Celem badań było otrzymanie nowych kompleksów gabapentyny z kwasami. Wybrano kwasy cynamonowy i ferulowy, które wykazują ciekawe właściwości biologiczne m. in. antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Kompleksy gabapentyny z kwasami cynamonowym (GBP·CYN) (Rysunek 1) i ferulowym (GBP·FER) (Rysunek 2) otrzymano na drodze powolnego odparowania rozpuszczalnika z mieszaniny zawierającej substraty.

Rys. 1 Kompleks GBP·CYN

Rys. 2 kompleks GBP·FER

Dla otrzymanych związków przeprowadzono charakterystykę z zastosowaniem technik spektroskopowych FT-IR oraz ^1H i ^{13}C NMR. W widmach FT-IR GBP·CYN i GBP·FER szerokie pasma absorpcji w zakresie $3500 - 2500 \text{ cm}^{-1}$ oraz $2000 - 4000 \text{ cm}^{-1}$ odpowiadają drganiom rozciągającym grup O-H i N-H zaangażowanych w wiązania wodorowe O-H...O i N-H...O stabilizujących strukturę utworzonych kompleksów. Taki typ absorpcji jest charakterystyczny dla układów z wiązaniami wodorowymi o średniej mocy.

Na podstawie widm ^1H i ^{13}C NMR potwierdzono utworzenie kompleksów gabapentyny z kwasami. W programach SwissADME oraz Protoxll przeprowadzono badania gabapentyny

oraz kompleksów GBP-CYN i GBP-FER porównując ich właściwości: wchłanianość, toksyczność, biodostępność i rozpuszczalność w wodzie.

Słowa kluczowe: gabapentyna; kwas ferulowy; kwas cynamonowy; spektroskopia FT-IR i NMR; API;

Literatura:

- [1] Vargesson, N. Thalidomide-Induced Teratogenesis: History and Mechanisms. *Birth Defects Research Part C: Embryo Today: Reviews*, **2015**, *105* (2), 140–156.
- [2] André, V.; Fernandes, A.; Santos, P. P.; Duarte, M. T. On the Track of New Multicomponent Gabapentin Crystal Forms: Synthon Competition and pH Stability. *Crystal Growth & Design*, **2011**, *11* (6), 2325–2334.
- [3] Baranowska, J.; Szeleszczuk, Ł. Exploring Various Crystal and Molecular Structures of Gabapentin—A Review. *Crystals*, **2024**, *14* (3), 257.
- [4] Satyanarayana, C.; Ramanjaneyulu, G.; Kumar, I. Novel Polymorph of Gabapentin and Its Conversion to Gabapentin Form-II, December 23, 2004.
- [5] Reece, H. A.; Levendis, D. C. Polymorphs of Gabapentin. *Acta Crystallogr C*, **2008**, *64*, o105-o108.

SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION OF NEW GABAPENTIN-ACID ADDUCTS

Wiktorija Roj

Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University, Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614, Poznań, Poland,
e-mail wikroj1@st.amu.edu.pl

Academic supervisor: prof. UAM dr hab. Anna Komasa, Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University,
Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614, Poznań, Poland, Bioactive Products Department
e-mail: anna.komasa@amu.edu.pl

The form in which the drug occurs (polymorphic, isomeric, salt, solvate) has a significant impact on its activity. For example, different enantiomeric forms of a drug sometimes exhibit an opposite action. An example is thalidomide^[1], the R-enantiomer has a therapeutic effect, while the S-enantiomer is a strong teratogen. The rate of release of the active substance, the place of action in the body and the degree of absorption depend on the form of the drug. One of the current trends in the search for improved forms of drugs and bioactive substances is the search for new crystalline forms API (Active Pharmaceutical Ingredient).

The subject of this study was gabapentin (GBP) selected as an API. It is a gamma-aminobutyric acid agonist^[2] used as an antiepileptic and anticonvulsant drug. GBP is constructed as a gamma-amino butyric acid covalently bound to the cyclohexane ring. There are four known polymorphic forms of GBP. In three of them, gabapentin occurs in the form of zwitterions, and the fourth is a monohydrate. The polymorphic form of gabapentin differs in the position of the NH_3^+ and COO^- groups. In II and IV polymorphs, the NH_3^+ group is in the axial position, while COO^- group is in the equatorial position. In the case of III-gabapentin, these groups are located opposite each other.^{[3][4]}

The study verified the polymorphic form of commercial gabapentin (manufactured by TCI America) using FT-IR spectroscopy and X-ray powder diffractometry. Commercial gabapentin, was shown to occur in a polymorphic form II.^[5]

The study was aimed at obtaining novel complexes of gabapentin with acids. Cinnamic and ferulic acids were selected because they exhibit interesting biological properties, including antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial. The complexes of gabapentin with cinnamic acid (GBP·CIN) (Figure 1) and ferulic (GBP·FER) (Figure 2) were obtained by slow solvent evaporation from a mixture containing substrates.

Figure 1 complex GBP·CIN

Figure 2 complex GBP·FER

The obtained compounds were characterized using FT-IR and ¹H and ¹³C NMR spectroscopic techniques. In the FT-IR spectra of GBP·CIN and GBP·FER, broad absorption bands in the range of 3500 – 2500 cm⁻¹ and 2000 – 400 cm⁻¹ correspond to the stretching vibrations of the O-H and N-H groups participating in the O-H···O and N-H···O hydrogen bonds, stabilizing the structure of these complexes. This type of absorption is characteristic of medium-strength hydrogen bonds.

The formation of gabapentin complexes with acids was confirmed by ¹H and ¹³C NMR spectra. In the SwissADME and ProtoxII programs, gabapentin, GBP·CIN and GBP·FER complexes were tested by comparing their properties of absorption, toxicity, bioavailability and water solubility.

Keywords: gabapentin; ferulic acid; cinnamic acid; FT-IR and NMR spectroscopy; API

Literatura:

- [1] Vargesson, N. Thalidomide-Induced Teratogenesis: History and Mechanisms. *Birth Defects Research Part C: Embryo Today: Reviews*, **2015**, *105* (2), 140–156.
- [2] André, V.; Fernandes, A.; Santos, P. P.; Duarte, M. T. On the Track of New Multicomponent Gabapentin Crystal Forms: Synthon Competition and pH Stability. *Crystal Growth & Design*, **2011**, *11* (6), 2325–2334.
- [3] Baranowska, J.; Szeleszczuk, Ł. Exploring Various Crystal and Molecular Structures of Gabapentin—A Review. *Crystals*, **2024**, *14* (3), 257.
- [4] Satyanarayana, C.; Ramanjaneyulu, G.; Kumar, I. Novel Polymorph of Gabapentin and Its Conversion to Gabapentin Form-Ii, December 23, 2004.
- [5] Reece, H. A.; Levendis, D. C. Polymorphs of Gabapentin. *Acta Crystallogr C*, **2008**, *64* (Pt 3), o105-108.

ROZWÓJ I PRZECIWNOWOTWOROWA APLIKACJA PROLEKÓW

inż. Wiktoria Zielińska, mgr inż. Piotr Michałowski

*Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
e-mail: wiktoria.zielinska@student.put.poznan.pl*

*Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Bielicka – Daszkiewicz, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej,
, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, e-mail: katarzyna.bielicka-daszkiewicz@put.poznan.pl*

Proleki są jednym z kluczowych rozwiązań wykorzystywanych w nowoczesnej terapii farmakologicznej. Narodziny koncepcji prolekowej sięgają przełomu XIX i XX wieku. Od tamtej pory zainteresowanie prolekami stale wzrasta, ze względu na możliwości wprowadzania modyfikacji wobec istniejących na rynku produktów farmaceutycznych. Substancje czynne przekształca się do substancji nieaktywnych lub o zmienionej aktywności, które dopiero w wybranym metabolizmie będą konwertować się do aktywnej pochodnej. Zabiegi te mają na celu poprawę właściwości farmakokinetycznych, farmakodynamicznych, a także fizykochemicznych leków. Wiele pracy wkłada się, aby zwiększać stopień i szybkość, z jaką lek trafia do krążenia ogólnoustrojowego, a więc poprawiać jego biodostępność. Pracuje się również nad ukierunkowywaniem cząsteczek na określone miejsca docelowe w organizmie. Istotne staje się selektywne celowanie w konkretne enzymy/transportery, co przynosi możliwość kontrolowania mechanizmu uwalniania leku.

Celem wykonanej pracy przeglądowej na temat rozwoju proleków i ich przeciwnowotworowej aplikacji było zebranie i usystematyzowanie dostępnych informacji dotyczących proleków i ich strategii projektowania. Analizie poddano także potencjalne korzyści kliniczne, które niosą za sobą proleki w kontekście walki z nowotworami.

Szeroko rozwijające się idee prolekowe próbuje się wprowadzać w kontekście walki z chorobami nowotworowymi. W opracowywaniu takich struktur chemicznych wykorzystuje się unikalne właściwości komórek nowotworowych, dzięki czemu mogą być projektowane proleki celujące prosto w komórki nowotworowe. Systemy dostarczania proleków pH-wrażliwych wykorzystują kwasowe środowisko komórek nowotworowych. Proleki mają aktywować się dopiero przy niższym pH mikrośrodowiska guza, a w zdrowych komórkach organizmu o wyższym pH mają pozostawać w nieaktywnej formie. Przy opracowywaniu takich rozwiązań często wykorzystuje się związki polimerowe. Innym podejściem jest aplikacja proleków aktywowanych przez reaktywne formy tlenu (ROS). W tym przypadku wykorzystuje się cechę komórek nowotworowych, jaką jest wytwarzanie przez nie dużej ilości związków ROS, które będą aktywowały proleki. Bioaktywacja proleku ma miejsce w unikalnym mikrośrodowisku guza, dzięki czemu cytotoksyczny lek nie wpływa negatywnie na prawidłowe tkanki w organizmie. W innym podejściu opracowano proleki aktywowane glutationem. W tym przypadku wykorzystuje się fakt, że stężenie glutationu w komórkach nowotworowych jest znacznie wyższe w porównaniu do jego stężenia w osoczu krwi. W związku z tym projektuje się cząsteczki, które wchodzi w interakcje z grupą tiolową glutationu.

Zagadnienie proleków niesie za sobą wiele możliwości wprowadzania modyfikacji wobec istniejących w obrocie farmaceutycznym leków. Poprawa różnorodnych właściwości substancji czynnych ma na celu precyzyjne dostosowanie ich działania do specyficznych wymagań terapeutycznych. Obecnie w medycynie kładzie się duży nacisk na niwelowanie niepożądanych skutków ubocznych stosowanych farmakoterapii. Holistyczne podejście ma skupiać się nie tylko na niszczeniu komórek chorobotwórczych, ale także chronić zdrowe komórki przed narażeniem na niekorzystne czynniki, co często jest elementem nie do zrealizowania przy standardowych metodach walki z nowotworami.

Słowa kluczowe: proleki, selektywne celowanie, reaktywne formy tlenu, glutation, proleki pH-wrażliwe

Bibliografia:

- [1] Lesniewska-Kowiel M.A., Muszalska I., Eur J Med Chem, vol. 129, pp. 53–71, 2017
- [2] Karaman R., Chem Biol Drug Des., vol. 82, pp. 643–668, 2013
- [3] Stella V.J., Borchardt R.T., Hageman M.J., Oliyai R., Maag H., Tilley J.W., Springer New York, pp. 5–15, 2007
- [4] Shirke S., Shewale S., Satpute M., International journal of pharmaceutical, chemical and biological sciences, vol.5, pp. 232–41, 2015
- [5] Souza C., Pellosi D. S., Tedesco A. C., Expert Review of Anticancer Therapy, vol. 19, pp. 483-502, 2019
- [6] Zhao J., Li X., Ma T., Chang B., Zhang B., Fang J., Med Res Rev., vol. 44, pp. 1013-1054, 2024

DEVELOPMENT AND ANTICANCER APPLICATION OF PRO-DRUGS

Eng. Wiktoria Zielińska, M.Eng. Piotr Michałowski

*Poznan University of Technology, Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemical Technology and Engineering,
e-mail: wiktoria.zielinska@student.put.poznan.pl*

*Supervisor: DSc. Eng. Katarzyna Bielicka – Daszkiewicz, Poznan University of Technology,
Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemical Technology and Engineering
e-mail: katarzyna.bielicka-daszkiewicz@put.poznan.pl*

Pro-drugs represent a fundamental strategy in contemporary pharmacological practice. The concept of the pro-drug can be traced back to the turn of the 20th century. Subsequently, there has been a gradual increase in interest in pro-drugs due to the potential for modifications to existing pharmaceutical products on the market. The active substances are converted to inactive substances or with altered activity, which will only convert to the active derivative in a selected metabolic pathway. These treatments seek to enhance the pharmacokinetic, pharmacodynamic and physicochemical properties of the drugs in question. A significant amount of research is dedicated to increasing the degree and speed with which a drug enters the systemic circulation, thereby improving its bioavailability. Additionally, there is a focus on targeting molecules to specific target sites within the body. Selective targeting of specific enzymes/transporters is becoming a crucial area of investigation, offering the potential for controlling the mechanism of drug release.

The objective of the review was to collate and organise the existing data on pro-drugs and their design strategies for use in anticancer treatments. Furthermore, the potential clinical benefits of pro-drugs in the context of cancer therapy were evaluated.

The introduction of pro-drugs is being explored as a potential avenue for combating cancer. The development of such chemical structures exploits the distinctive characteristics of cancer cells, with the objective of designing pro-drugs that target cancer cells directly. Pro-drug delivery systems that are pH-sensitive exploit the acidic environment that characterises cancer cells. It is hypothesised that the pro-drugs will only become activated at the lower pH of the tumour microenvironment, whereas in healthy cells of the body at a higher pH, they will remain in an inactive form. Polymeric compounds are frequently employed in the development of such solutions. An alternative approach is the utilisation of pro-drugs that are activated by reactive oxygen species (ROS). In this instance, the propensity of cancer cells to generate substantial quantities of ROS compounds, which serve to activate the pro-drug, is leveraged. The bioactivation of the pro-drug occurs within the tumour microenvironment, thereby preventing the cytotoxic drug from exerting adverse effects on normal tissues in the body. An alternative approach has involved the development of glutathione-activated pro-drugs. This exploits the fact that the concentration of glutathione in tumour cells is significantly higher than that in blood plasma. Consequently, molecules are designed to interact with the thiol group of glutathione.

The issue of pro-drugs presents numerous opportunities for modifications to existing pharmaceuticals. The objective of enhancing the diverse characteristics of active substances is to calibrate their efficacy to align with particular therapeutic necessities. Currently, there is a significant focus in the field of medicine on the reduction of the adverse effects associated with pharmacotherapies. A holistic approach to cancer treatment entails not only the destruction of pathogenic cells, but also the protection of healthy cells from exposure to adverse or unfavourable factors. This is a crucial aspect that is often overlooked in standard cancer treatment methods.

Keywords: prodrugs, selective targeting, reactive oxygen species, glutathione, pH-sensitive prodrugs

Bibliography:

- [1] Lesniewska-Kowiel M.A., Muszalska I., Eur J Med Chem, vol. 129, pp. 53–71, 2017
- [2] Karaman R., Chem Biol Drug Des., vol. 82, pp. 643–668, 2013
- [3] Stella V.J., Borchardt R.T., Hageman M.J., Oliyai R., Maag H., Tilley J.W., Springer New York, pp. 5–15, 2007
- [4] Shirke S., Shewale S., Satpute M., International journal of pharmaceutical, chemical and biological sciences, vol.5, pp. 232–41, 2015
- [5] Souza C., Pelloso D. S., Tedesco A. C., Expert Review of Anticancer Therapy, vol. 19, pp. 483-502, 2019
- [6] Zhao J., Li X., Ma T., Chang B., Zhang B., Fang J., Med Res Rev., vol. 44, pp. 1013-1054, 2024

ZASTOSOWANIE FAZ SORPCYJNYCH OPARTYCH NA WYBRANYCH MATERIAŁACH WĘGLOWYCH DO MIKROEKSTRAKЦИИ WWA Z MATRYC WODNYCH TECHNIKĄ TF-SPME

mgr Witold Krumplewski¹, prof. UAM dr hab. Iwona Rykowska²

¹Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Analitycznej, witkru@st.amu.edu.pl

²Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Analitycznej,
iwona.rykowska@amu.edu.pl

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Iwona Rykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny,
Zakład Chemii Analitycznej,

Oznaczanie szerokiego spektrum analitów w tym m.in. WWA, przeprowadzane za pomocą instrumentów analitycznych w próbkach o złożonych matrycach, w tym w próbkach środowiskowych, wymaga opracowania nowych i selektywnych faz sorpcyjnych, które umożliwiają ich izolację z matrycy.

Wśród technik przygotowywania próbek, mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) jest zgodna z zieloną chemią analityczną, ponieważ ogranicza użycie toksycznych rozpuszczalników organicznych do niezbędnego minimum. W ciągu ostatnich dwóch dekad technika ta zanotowała imponujący postęp, co zaowocowało opracowaniem cienkowarstwowej techniki mikroekstrakcji do fazy stałej, TF-SPME (the thin film solid phase microextraction), która charakteryzuje się znacznie większą powierzchnią fazy sorpcyjnej w porównaniu z powierzchnią włókna SPME. W mikroekstrakcji TF-SPME wykorzystuje się najczęściej prostokątne podłoża metalowe lub polimerowe, na które jest nakładana cienka warstwa fazy sorpcyjnej. Charakteryzują się one m.in. wyższą pojemnością sorpcyjną. W porównaniu z mikroekstrakcją prowadzoną na włóknie SPME, pozwalają one na szybsze prowadzenie mikroekstrakcji analitów.

Przeprowadzone badania miały na celu:

- opracowanie układów do mikroekstrakcji techniką TF-SPME bazujących na wybranych materiałach węglowych: zredukowanym tlenku grafenu (rGO), wielościennych nanorurkach węglowych (MWCNT), węgla aktywnym z łupin kokosa (WA), oczyszczonym popiele powstającym jako odpad podczas spalania ciężkich frakcji ropy naftowej (ang. *heavy oil fuel ash* - HOFA) oraz zmodyfikowanej krzemionce C18,
- zbadanie przydatności opracowanych przyrządów TF-SPME do mikroekstrakcji z roztworów wodnych analitów: wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, bisfenolu A oraz do ich oznaczenia metodą chromatografii gazowej GC.

Preparatykę pasków TF-SPME przeprowadzono metodą powlekania zanurzeniowego. Jako fazy sorpcyjne zastosowano: polidimetylosiloksan (OV-1), trioctan celulozy (CTA) oraz dyspersje powyższych polimerów zawierające: wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT), zredukowany tlenek grafenu (rGO), węgiel aktywny z łupin kokosa, oraz oczyszczony popiół ze spalania ciężkich frakcji ropy naftowej. Sprawdzono przydatność opracowanych przyrządów mikroekstrakcyjnych do zateżnienia i oznaczania wybranych WWA metodą chromatografii gazowej. Dla faz sorpcyjnych, wykazujących największe powinowactwo do fluorenu i fenantrenu, zbadano kinetykę sorpcji analitów z roztworów wodnych oraz ich desorpcji w dwóch rozpuszczalnikach organicznych - acetonitrylu i izopropanolu. Przeprowadzone badania umożliwiły ustalenie czasów sorpcji i desorpcji zapewniających maksymalny odzysk analitów w mikroekstrakcjach z roztworów wodnych o temperaturze otoczenia. Dla przyrządów mikroekstrakcyjnych, z fazą sorpcyjną w postaci rGO, MWCNT oraz popiołu dyspergowanego w CTA, zbadano wpływ zawartości materiału węglowego w dyspersji polimerowej na odzysk analitu ekstrahowanego techniką TF-SPME.

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:

- odzysk analitu w mikroekstrakcji techniką TF-SPME zależy od rodzaju fazy sorpcyjnej, czasu sorpcji i desorpcji oraz rodzaju użytego desorbenta;

- mikroekstrakcję fluorenu, z odzyskiem przekraczającym 50%, zapewnia faza sorpcyjna rGO5%/OV1 (czas sorpcji 60 minut, czas desorpcji w ACN 15 min);
- mikroekstrakcja fenantrenu, z odzyskiem przekraczającym 50%, jest możliwa z fazami sorpcyjnymi: OV1, rGO5%/OV1, C18/OV1, HOFA7,5%/CTA (czas sorpcji 60 min, czas desorpcji w ACN 15 min);
- zwiększenie zawartości procentowej nanomateriałów węglowych: rGO w zakresie od 0% do 5% i MWCNT oraz popiołu w zakresie 0% do 7,5% dyspergowanych w trioctanie celulozy, przekłada się na wzrost liczby aktywnych centrów adsorpcyjnych w fazie aktywnej paska TF-SPME i zapewnia większą wydajność mikroekstrakcji analitów z roztworu wodnego.

Słowa kluczowe: mikroekstrakcja do fazy stałej, mikroekstrakcja do cienkiego filmu, faza sorpcyjna, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chromatografia GC

APPLICATION OF SORPTION PHASES BASED ON SELECTED CARBON MATERIALS FOR THE MICROEXTRACTION OF PAHS FROM AQUEOUS MATRICES BY THE TF-SPME TECHNIQUE

Witold Krumplewski MSc¹, prof. UAM dr hab. Iwona Rykowska²

¹Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Chemistry, Department of Analytical Chemistry, witkru@st.amu.edu.pl

²Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Chemistry, Department of Analytical Chemistry,
iwona.rykowska@amu.edu.pl

Supervisor: Prof. Iwona Rykowska, Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Chemistry,
Department of Analytical Chemistry

Determination of a wide spectrum of analytes carried out with analytical instruments in samples with complex matrices, including environmental samples, involves the development of new and selective sorption phases that allow their isolation from the matrix.

Among sample preparation techniques, solid-phase microextraction (SPME) is in line with green analytical chemistry as it reduces the use of toxic organic solvents to the minimum necessary. The technique has undergone impressive progress over the past two decades, resulting in the development of the thin film solid-phase microextraction technique, TF-SPME (the thin film solid phase microextraction), which features a much larger sorption phase surface area compared to that of the SPME fiber. In TF-SPME microextraction, rectangular metal or polymer substrates are often used, on which a thin layer of the sorption phase is applied. They are characterized by, among other things, higher sorption capacity. Compared to microextraction carried out on SPME fiber, they allow faster microextraction of analytes. The research conducted was aimed at:

- developing microextraction systems using the TF-SPME technique based on selected carbon materials: reduced graphene oxide (rGO), multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), coconut shell activated carbon (WA), purified heavy oil fuel ash (HOFA) generated as waste during the combustion of heavy crude oil fractions and modified C18 silica;
- examining the suitability of the developed TF-SPME instruments for microextraction from aqueous solutions of the analytes: selected polycyclic aromatic hydrocarbons, bisphenol A, and for their determination by GC gas chromatography.

The preparation of TF-SPME strips was carried out by dip-coating. Polydimethylsiloxane (OV-1), cellulose triacetate (CTA), and dispersions of the above polymers containing: multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), reduced graphene oxide (rGO), activated carbon from coconut shells, and purified ash from the combustion of heavy petroleum fractions were used as sorption phases. The suitability of the developed microextraction devices for the concentration and determination of selected PAHs by gas chromatography was tested. For the sorption phases showing the highest affinity for fluorene and phenanthrene, the kinetics of the sorption of analytes from aqueous solutions and their desorption in two organic solvents, acetonitrile, and isopropanol, were studied. The studies made it possible to determine the sorption and desorption times that ensure maximum recovery of analytes in microextractions from aqueous solutions at ambient temperature. For the microextraction instruments, with the sorption phase in the form of rGO, MWCNT, and ash dispersed in CTA, the effect of the carbon material content in the polymer dispersion on the recovery of the analyte, extracted by the TF-SPME technique was investigated.

The following conclusions were drawn from the study:

- analyte recovery in microextraction by the TF-SPME technique depends on the type of sorption phase, the sorption and desorption times, and the type of desorbent used;
- microextraction of fluorene, with a recovery exceeding 50%, is provided by the sorption phase rGO5%/OV1 (sorption time 60 min, desorption time in ACN 15 min);
- microextraction of phenanthrene, with a recovery exceeding 50%, is possible with sorption phases: OV1, rGO5%/OV1, C18/OV1, HOFA7.5%/CTA (sorption time 60 min, desorption time in ACN 15 min);
- the extension of the percentage of carbon nanomaterials (rGO in the range of 0% to 5% and MWCNTs and ash in the range of 0% to 7.5% dispersed in cellulose triacetate) determines

the increase in the number of active adsorption centers in the active phase of the TF-SPME strip. It provides higher efficiency in the microextraction of analytes from aqueous solutions.

Keywords: microextraction to solid phase, microextraction to thin film, sorption phase, polycyclic aromatic hydrocarbons, GC chromatography

ZMIANA PŁCI W JAJU U KURY DOMOWEJ

Zofia Walczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Kolo Naukowe Fizjologów Klinicznych, zosia.walczak3213@gmail.com

Opiekun naukowy: dr hab. Katarzyna Palus, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Fizjologii Klinicznej, e-mail: katarzyna.palus@uwm.edu.pl

Zmiana płci w jajach u kur domowych (*Gallus gallus domesticus*) jest zjawiskiem, które wzbudza zainteresowanie biologów, ale również osób zaangażowanych w produkcję drobiarską. Choć proces określania płci u ptaków jest dobrze poznany na poziomie genetycznym, mechanizmy umożliwiające zmianę płci w jajach pozostają słabo wyjaśnione i są tematem aktualnych badań w tym zakresie. Głównym celem tej pracy jest przybliżenie badań dotyczących dostępnych metod zmiany płci w jajach oraz przedstawienie korzyści z tego wynikających.

Zmiana płci, zwana także odwróceniem płci, może być indukowana przez różne czynniki zewnętrzne, takie jak ekspozycja na egzogenne hormony (estrogeny) czy inhibitory aromatazy, które wpływają na rozwój gonad w jajach ptaków[1]. Testowane są również metody "Soos Treatment" które przy pomocy fal dźwiękowych mogą powodować u rozwijających się zarodków piskląt zmianę ekspresji genów. Jednak pomimo postępu w badaniach nad tym zjawiskiem, pełne odwrócenie płci u kur, w okresie embrionalnym, jest trudne do osiągnięcia, co jest związane z właściwościami komórek somatycznych ptaków oraz mechanizmami oporu wobec bodźców hormonalnych (CASI – Cellular Androgen Synthesis Inhibition). [2].Przeanalizowanie roli genów związanych z płcią, takich jak DMRT1, FOXL2, SOX9 czy WNT4, oraz epigenetycznych modyfikacji DNA w tym procesie jest kluczowe dla lepszego zrozumienia mechanizmów regulujących rozwój gonad i przejście z potencjalnie obojętnej gonady do jednej z określonych płci[3,4]. Zmiana płci w jajach może stanowić cenne narzędzie w badaniach nad determinacją płci oraz znaleźć zastosowanie przemysłowe, takie jak kontrola płci zarodków w przemyśle drobiarskim. Niemniej jednak, pełne zrozumienie molekularnych podstaw tego procesu oraz wpływu technologii epigenetycznych i hormonów na odwrócenie płci w jajach wymaga dalszych, pogłębionych badań.

Słowa kluczowe: zmiana płci, kura domowa, hormony, epigenetyka, rozwój gonad

Bibliografia:

1. ELBRECHT, A. & SMITH, R. G. (1992). Aromatase enzyme-activity and sex determination in chickens. *Science* 255, 467–470.
2. Zhao, D.; McBride, D.; Nandi, S.; McQueen, H.A.; McGrew, M.J.; Hocking, P.M.; Lewis, P.D.; Sang, H.M.; Clinton, M. Somatic sex identity is cell autonomous in the chicken. *Nature* 2010, 464, 237–242.
3. Major, A.T.; Ayers, K.; Chue, J.; Roeszler, K.; Smith, C. FOXL2 antagonises the male developmental pathway in embryonic chicken gonads. *J. Endocrinol.* **2019**, 243, 211–228.
4. Smith, C.A.; Shoemaker, C.M.; Roeszler, K.N.; Queen, J.; Crews, D.; Sinclair, A.H. Cloning and expression of R-Spondin1 in different vertebrates suggests a conserved role in ovarian development. *BMC Dev. Biol.* **2008**, 8, 72.

SEX REVERSAL IN EGGS OF DOMESTIC CHICKEN

Zofia Walczak

¹University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Physiology,
e-mail: zosia.walczak3213@gmail.com

Supervisor: dr hab. Katarzyna Palus, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Fizjologii Klinicznej, e-mail: katarzyna.palus@uwm.edu.pl

Sex reversal in eggs of domestic chickens (*Gallus gallus domesticus*) is a phenomenon that attracts interest from both biologists and those involved in poultry production. Although the genetic mechanisms of sex determination in birds are well understood, the mechanisms enabling sex reversal in eggs remain poorly explained and are the subject of ongoing research. The primary goal of this paper is to review research on the available methods for inducing sex reversal in eggs and to highlight the potential benefits of these approaches.

Sex reversal, also known as sex reprogramming, can be induced by various external factors, such as exposure to exogenous hormones (estrogens) or aromatase inhibitors, which influence gonadal development in bird eggs[1]. Methods like "Soos Treatment," which uses sound waves to induce changes in gene expression in developing chick embryos, are also being tested. However, despite progress in research on this phenomenon, complete sex reversal in chickens during the embryonic period remains difficult to achieve, due to the characteristics of avian somatic cells and mechanisms of resistance to hormonal stimuli (CASI – Cellular Androgen Synthesis Inhibition) [2]. Analyzing the role of sex-related genes, such as *DMRT1*, *FOXL2*, *SOX9*, and *WNT4*, as well as epigenetic modifications of DNA, is crucial for a better understanding of the mechanisms regulating gonad development and the transition from a potentially indifferent gonad to one of the defined sexes[3,4]. Sex reversal in eggs may serve as a valuable tool in research on sex determination and could have industrial applications, such as embryo sex control in poultry production. However, a comprehensive understanding of the molecular basis of this process, as well as the influence of epigenetic technologies and hormones on sex reversal in eggs, requires further in-depth studies.

Keywords: sex reversal, domestic chicken, hormones, epigenetics, gonadal development

Bibliography:

1. ELBRECHT, A. & SMITH, R. G. (1992). Aromatase enzyme-activity and sex determination in chickens. *Science* 255, 467–470.
2. Zhao, D.; McBride, D.; Nandi, S.; McQueen, H.A.; McGrew, M.J.; Hocking, P.M.; Lewis, P.D.; Sang, H.M.; Clinton, M. Somatic sex identity is cell autonomous in the chicken. *Nature* 2010, 464, 237–242.
3. Major, A.T.; Ayers, K.; Chue, J.; Roeszler, K.; Smith, C. FOXL2 antagonises the male developmental pathway in embryonic chicken gonads. *J. Endocrinol.* 2019, 243, 211–228.
4. Smith, C.A.; Shoemaker, C.M.; Roeszler, K.N.; Queen, J.; Crews, D.; Sinclair, A.H. Cloning and expression of R-Spondin1 in different vertebrates suggests a conserved role in ovarian development. *BMC Dev. Biol.* 2008, 8, 72.

ANALIZA ŚWIADOMOŚCI WŁAŚCICIELI KOTÓW WYCHODZĄCYCH I NIEWYCHODZĄCYCH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN

Inż. Zuzanna Adamczyk

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,
Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii, e-mail: z.adamczyk2707@wp.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Anita Kolodziej-Skalska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii, e-mail: anita.kolodziej@zut.edu.pl

Celem pracy było zidentyfikowanie czynników wpływających na decyzję właścicieli o wypuszczeniu kotów na zewnątrz oraz analiza korelacji pomiędzy czasem spędzonym przez koty na zewnątrz a różnymi zmiennymi, a także analizę świadomości na temat zagrożeń, na które kot wychodzący może być narażony. Kot domowy (*Felis catus*) to jedno z najpopularniejszych zwierząt domowych. W 2022 roku populacja kotów w Europie wynosiła 127 milionów, w tym ponad 7 milionów w Polsce (FEDIAF). Koty od czasów udomowienia pełniły funkcję naturalnych kontrolerów populacji gryzoni, co dało początek symbiozie z człowiekiem. W Polsce, zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724), koty wychodzące są traktowane jako zwierzęta domowe, co obliguje właścicieli do zapewnienia im opieki, w tym ochrony zdrowia i dobrostanu. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2024 przy użyciu kwestionariusza elektronicznego stworzonego w Google Forms. Ankieta miała charakter anonimowy i składała się z 25 pytań, w tym czterech pytań otwartych. Została rozpowszechniona na grupach społecznościowych mieszkańców Szczecina za pośrednictwem platformy Facebook. Analizę statystyczną wykonano za pomocą oprogramowania Statistica 13.3 TIBCO Software inc. W badaniu wzięło udział 334 mieszkańców Szczecina (woj. zachodniopomorskie) będących właścicielami kotów. Analiza regresji wielorakiej wykazała istotność modelu ($R = 0,355$; $p < 0,0001$). Czynniki wpływające na decyzję właściciela o wypuszczeniu kota obejmowały miejsce zamieszkania, wiek właściciela, wiek kota oraz to, czy kot jest rasowy. Respondenci mieszkający w domach z ogrodem są bardziej skłonni do wypuszczania kotów niż osoby mieszkające w blokach lub kamienicach ($b^* = 0,276$; $p = 0,000$). Miejsce zamieszkania było dodatnio skorelowane z częstotliwością przynoszenia przez kota upolowanej zdobyczy ($r = 0,534$; $p < 0,05$), jak i występowaniem problemów zdrowotnych ($r = 0,506$; $p < 0,05$), co oznacza, że koty te mogą być bardziej narażone na problemy zdrowotne. Analiza korelacji wykazała, że istnieje istotna statystycznie zależność między wykształceniem właściciela a przekonaniem, że koty powinny być trzymane wyłącznie w domu ($r = 0,182$, $p < 0,05$). Wyższe wykształcenie właściciela wiązało się z większym prawdopodobieństwem preferowania trzymania kota wyłącznie w domu. Właściciele kotów zapytani o powody, przez które pozwalają swoim kotom wychodzić na zewnątrz, wymieniali różne przyczyny. Najczęściej wymienianym powodem były problemy behawioralne (30%), które związane były z załatwianiem się poza kuwetą, agresją czy nadmierną wokalizacją. Równie często (30%) wskazywano na potrzebę spełniania naturalnych instynktów i eksploracji terenów. Na pytanie „Czy jesteś świadomy niebezpieczeństw, z którymi mogą się spotkać koty na zewnątrz?”, aż 98% właścicieli kotów wychodzących odpowiedziało twierdząco. Najczęściej wskazywanym zagrożeniem było potrącenie przez pojazd (53%). Rzadziej wskazywano na niebezpieczeństwo ze strony innych ludzi (16%) i trucizny (11%). Na pytanie „Jakie środki bezpieczeństwa stosujesz?”, aż 40% właścicieli kotów wychodzących przyznało, że nie podejmuje żadnych działań w celu ochrony swoich kotów. Najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia były regularne wizyty u weterynarza (47%). Zapytani o problemy związane z obecnością kotów w przestrzeni publicznej, jedynie 17% respondentów przyznało, że ich doświadczyło. Najczęściej zgłaszanymi problemami są zagrożenia drogowe z udziałem kotów (26%), problemy sanitarno-higieniczne (24%), brak kontroli nad rozmnażaniem (22%), polowanie na inne gatunki zwierząt (17%). Miejsce zamieszkania właściciela, to czy kot jest rasowy oraz wiek właściciela i kota istotnie wpływały na decyzje związane z wypuszczeniem kotów na zewnątrz. Właściciele mieszkający w domach z ogrodem częściej pozwalają swoim kotom na wychodzenie, co wiąże się zarówno z większym prawdopodobieństwem przynoszenia przez koty upolowanej zdobyczy, jak i z wyższym ryzykiem problemów zdrowotnych. Z kolei koty rasowe są rzadziej wypuszczane, co może wynikać

z większej troski właścicieli o ich bezpieczeństwo. Mimo że większość właścicieli kotów wychodzących jest świadoma zagrożeń, znaczna część z nich nie podejmuje działań ochronnych, co potęguje ryzyko problemów zdrowotnych. Motywy wypuszczania kotów najczęściej dotyczą potrzeby spełniania ich naturalnych zachowań, rozwiązywania problemów behawioralnych oraz zapewnienia im wolności. Wyniki badań podkreślają konieczność promowania działań prewencyjnych, takich jak zabezpieczenia przed dostępem do ruchliwych dróg czy stosowanie szelek i smyczy, co umożliwi bezpieczne spacerowanie z kotem na zewnątrz.

Słowa kluczowe: kot domowy, koty wychodzące, zagrożenia, świadomość właścicieli

ANALYSIS OF OWNERS' AWARENESS OF OUTDOOR AND INDOOR CATS IN THE CITY OF SZCZECIN

Eng. Zuzanna Adamczyk

West Pomeranian University of Technology, Faculty of Biotechnology and Animal Breeding,

Department of Animal Anatomy and Zoology, e-mail: z.adamczyk2707@wp.pl

Supervisor: Post-doctoral degree Anita Kolodziej-Skalska,, West Pomeranian University of Technology, Faculty of Biotechnology and Animal Breeding, Department of Animal Anatomy and Zoology, e-mail: anita.kolodziej@zut.edu.pl

The aim of this study was to identify factors influencing cat owners' decisions to let their cats roam outdoors, analyze correlations between the time cats spend outdoors and various variables, and assess owners' awareness of the risks to which outdoor cats may be exposed. The domestic cat (*Felis catus*) is one of the most popular pets. In 2022, the cat population in Europe was estimated at 127 million, including over 7 million in Poland (FEDIAF). Since their domestication, cats have served as natural controllers of rodent populations, which gave rise to a symbiotic relationship with humans. In Poland, according to the Animal Protection Act (Journal of Laws 1997 No. 111, item 724), outdoor cats are classified as domestic animals, obliging owners to provide proper care, including health and welfare protection. The study was conducted in July 2024 using an anonymous electronic questionnaire created in Google Forms. The survey consisted of 25 questions, including four open-ended ones, and was distributed via Facebook groups for Szczecin residents. Statistical analysis was performed using Statistica 13.3 TIBCO Software Inc. A total of 334 cat owners from Szczecin (West Pomeranian Voivodeship) participated in the study. The multiple regression analysis demonstrated the model's statistical significance ($R = 0.355$; $p < 0.0001$). Factors influencing owners' decisions to let their cats outdoors included place of residence, the owner's age, the cat's age, and whether the cat was purebred. Respondents living in houses with gardens were more likely to let their cats roam outdoors than those living in apartments or tenement houses ($b^* = 0.276$; $p = 0.000$). Place of residence was positively correlated with both the frequency of cats bringing back prey ($r = 0.534$; $p < 0.05$) and the occurrence of health problems ($r = 0.506$; $p < 0.05$), suggesting that outdoor cats are at greater risk of health issues. Correlation analysis also revealed a statistically significant relationship between the owner's level of education and the belief that cats should be kept exclusively indoors ($r = 0.182$, $p < 0.05$). Higher education was associated with a greater likelihood of preferring to keep cats indoors. Outdoor cat owners provided various reasons for letting their cats roam outdoors. The most commonly cited reasons were behavioral issues (30%), such as litter box avoidance, aggression, or excessive vocalization, and the need to fulfill natural instincts and explore the environment (30%). In response to the question "Are you aware of the dangers outdoor cats may face?", 98% of owners of outdoor cats stated that they were aware of the risks. The most frequently reported danger was being hit by a vehicle (53%), followed by threats posed by humans (16%) and poisoning (11%). In response to the question "What safety measures do you use?", 40% of outdoor cat owners admitted that they do not take any actions to protect their cats. The most common protective measure was regular veterinary visits (47%). When asked about problems related to the presence of cats in public spaces, only 17% of respondents reported experiencing such issues. The most frequently mentioned problems were traffic-related risks involving cats (26%), sanitation issues (24%), lack of control over reproduction (22%), and predation on other animal species (17%). Place of residence, whether the cat is purebred, as well as the owner's and the cat's age, significantly influenced decisions regarding letting cats roam outdoors. Owners living in houses with gardens were more likely to let their cats outdoors, which was associated with a higher likelihood of prey capture and an increased risk of health problems. Conversely, purebred cats were less likely to be let outdoors, possibly reflecting greater care for their safety. Although most owners of outdoor cats were aware of the risks, a significant proportion did not take protective measures, increasing the risk of health issues. The main motivations for letting cats outdoors were fulfilling natural behaviors, addressing behavioral problems, and providing freedom. The study highlights the need to promote preventive measures, such as restricting access to busy roads or using harnesses and leashes, which allow for safe outdoor walks with cats.

Keywords: domestic cat, outdoor cats, risks, owners' awareness

OCENA POTENCJAŁU POSTBIOTYKÓW Z BAKTERII KWASU MLEKOWEGO PRZECIWKO PATOGENOM W MODELU SERA

mgr Zuzanna Byczkowska-Rostkowska, dr inż. Joanna Gajewska, dr inż. Arkadiusz Zakrzewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa, zuzanna.byczkowska@uwm.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa, wioleta.chajęcka@uwm.edu.pl

Produkty mleczne z niepasteryzowanego mleka wytwarzane tradycyjnymi metodami stale zyskują na popularności wśród konsumentów, którzy poszukują produktów z czystą etykietą. Mogą one zawierać wiele grup mikroorganizmów, w tym chorobotwórczych dla człowieka: *Staphylococcus aureus* i *Listeria monocytogenes*. Zainteresowanie konsumentów produktami z mniejszą ilością konserwantów powoduje zapotrzebowanie na alternatywne metody zapobiegania psuciu się żywności i jej zanieczyszczeniom. Zastosowanie postbiotyków jako alternatywnej metody konserwacji może być istotne dla poprawy bezpieczeństwa tych produktów. Dlatego głównym celem przeprowadzonych badań była ocena przeciwbakteryjnych właściwości postbiotyków uzyskanych z bakterii kwasu mlekowego w modelowym produkcie sera. Postbiotyki zostały wytworzone przy użyciu paskalizacji w dwóch wariantach ciśnienia 500MPa i 600MPa/10min.

Antybakteryjne działanie wobec *L. monocytogenes* i *S.aureus* przygotowanych postbiotyków zbadano w modelu świeżego sera. W świetle przeprowadzonych analiz wykazano, że badane postbiotyki wytworzone metodą paskalizacji wykazują tylko aktywność przeciw gronkowcom. Uzyskane wyniki mogą być przydatne w identyfikacji skutecznych związków biokonserwujących do zwalczania patogenów w produktach spożywczych, zwłaszcza mleczarskich wpisujących się w trend czystej etykiety.

Słowa kluczowe: postbiotyki, właściwości antybakteryjne,

Badania finansowane ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” (nr projektu: SKN/SP/569724/2023).

Lublin

6-7 grudnia 2024

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF POSTBIOTICS FROM LACTIC ACID BACTERIA AGAINST PATHOGENS IN A CHEESE MODEL

mgr Zuzanna Byczkowska-Rostkowska, dr inż. Joanna Gajewska, dr inż. Arkadiusz Zakrzewski

*University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Food Science,
Department of Food Microbiology, Meat Technology and Chemistry, zuzanna.byczkowska@uwm.edu.pl*

Supervisor: dr hab. inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Food Science, Department of Food Microbiology, Meat Technology and Chemistry, wioleta.chajęcka@uwm.edu.pl.

Dairy products made from unpasteurised milk produced by traditional methods are steadily gaining popularity among consumers who are looking for products with a clean label. They can contain many groups of microorganisms, including the human pathogenic *Staphylococcus aureus* and *Listeria monocytogenes*. Consumer interest in products with fewer preservatives is driving demand for alternative methods to prevent food spoilage and contamination. The use of postbiotics as an alternative preservation method may be important to improve the safety of these products. Therefore, the main objective of this study was to evaluate the antibacterial properties of postbiotics derived from lactic acid bacteria in a model cheese product. Postbiotics were produced using passivation at two pressure variants of 500MPa and 600MPa/10min.

The antibacterial activity against *L. monocytogenes* and *S.aureus* of the prepared postbiotics was tested in a fresh cheese model. In the light of the analyses, it was shown that the tested postbiotics produced by the stripping method only showed activity against staphylococci.

The results obtained may be useful for the identification of effective biopreservative compounds for the control of pathogens in food products, especially dairy products that are part of the clean label trend.

Keywords: postbiotics, antibacterial properties

Research financed by funds from the state budget allocated by the Minister of Education and Science within the framework of the Programme 'Student Scientific Circles Create Innovations' (project no.: SKN/SP/569724/2023).

DZICZYŻNA W DIECIE ZWIERZĄT MIĘSOŻERNYCH

Zuzanna Hałaczkiwicz¹, Aleksandra Janczarek¹, Zbigniew Belkot²

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących, zuzanna.halaczkiwicz@gmail.com aleksandrajanczarek7@gmail.com

²Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zbigniew.belkot@up.lublin.pl

Dziczyżna jest to mięso pozyskane od zwierząt łownych. Stanowi ono istotną gałąź przemysłu mięsnego zarówno jako mięso świeże jak też przeznaczone do przetwórstwa. Dziczyżna stanowi bardzo cenny surowiec do produkcji żywności zarówno dla ludzi jak i zwierząt mięsożernych. Posiada ona bardzo korzystny skład odżywczy i biologiczny. Zawiera duże ilości białka, bogaty skład aminokwasowy. Dziczyżna w swoim składzie zawiera mniej tłuszczu, który bogaty jest w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Mięso zwierząt łownych zawiera również wysokiej jakości składniki odżywcze, witaminy, minerały (żelazo, fosfor), które mogą mieć wpływ na zdrowie skóry, sierści, układu odpornościowego i ogólną kondycję fizyczną zwierząt.

W pracy omówione zostały korzyści oraz wyzwania związane z wprowadzaniem tego rodzaju mięsa do jadłospisu zwierząt domowych. Dziczyżna, będąca źródłem białka, pochodzącym od zwierząt żywionych w naturalny sposób, bez sztucznych dodatków paszowych stanowi alternatywę dla tradycyjnych rodzajów mięsa pochodzących od zwierząt hodowlanych. Żywienie tego rodzaju mięsem jest uważane również przez specjalistów za bardziej zgodne z wykorzystaniem instynktu drapieżników.

Dziczyżna stosowana jest w dietach dla zwierząt z alergią pokarmową. Ze względu na swoje właściwości hipoalergiczne, stanowi doskonałą alternatywę dla bardziej popularnych źródeł białka, takich jak kurczak czy wołowina, które częściej wywołują reakcje alergiczne. Dzięki swojemu składowi, dziczyżna może pomóc w złagodzeniu objawów alergii, takich jak świąd, wymioty czy biegunki, a także wpływać korzystnie na zdrowie skóry i sierści u zwierząt z wrażliwym układem pokarmowym.

U kotów, które są wybitnymi mięsożercami, dziczyżna może dostarczać niezbędnych aminokwasów i składników odżywczych w naturalnej formie, co pozytywnie wpływa na ich zdrowie.

Wprowadzenie dziczyżny do diety mięsożernych zwierząt domowych wiąże się również z pewnym ryzykiem. Istotne jest jej pochodzenie, badanie sanitarno-weterynaryjne i odpowiednia obróbka termiczna w celu uniknięcia ryzyka zakażeń pasożytami lub chorobami zakaźnymi, które mogą być przenoszone przez dzikie zwierzęta. Drugim istotnym ryzykiem jest brak tolerancji tego rodzaju mięsa przez niektóre osobniki.

Reasumując należy stwierdzić że, dziczyżna może stanowić wartościowy składnik diety psów i kotów, pod warunkiem, że jej wprowadzenie jest starannie przemyślane, a mięso pochodzi z bezpiecznego i sprawdzonego źródła.

Celem pracy było przedstawienie zalety oraz wad wprowadzenia oraz wykorzystywania dziczyżny w diecie domowych zwierząt mięsożernych.

Słowa kluczowe: dziczyżna, zwierzęta mięsożerne, dieta zwierząt, żywienie zwierząt mięsożernych

GAME IN THE DIET OF CARNIVOROUS ANIMALS

Zuzanna Hałaczkiwicz¹, Aleksandra Janczarek¹, Zbigniew Belkot²

¹*University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine, Student Scientific Circle of Diseases of Game and Free-Living Animals zuzanna.halaczkiwicz@gmail.com aleksandrajanczarek7@gmail.com*

²*University of Life Sciences in Lublin, Department of Food Hygiene of Animal Origin, Faculty of Veterinary Medicine, zbigniew.belkot@up.lublin.pl*

Game meat, derived from hunted animals, is a significant segment of the meat industry, both as fresh meat and for processing. It is a valuable raw material for the production of food for both humans and carnivorous animals. Game meat has a very favorable nutritional and biological composition. It contains a high amount of protein and a rich amino acid profile. Game meat is lower in fat, which is rich in essential polyunsaturated fatty acids (PUFAs). Meat from hunted animals also contains high-quality nutrients, vitamins, and minerals (iron, phosphorus) that can positively influence skin, coat, immune system health, and overall physical condition of animals.

This paper discusses the benefits and challenges of introducing this type of meat into the diet of domestic animals. Game meat, as a source of protein from animals fed naturally without artificial feed additives, is an alternative to traditional types of meat from farmed animals. Feeding this type of meat is also considered by specialists to be more consistent with the use of predatory instincts.

Game meat is used in diets for animals with food allergies. Due to its hypoallergenic properties, it is an excellent alternative to more popular protein sources such as chicken or beef, which more often cause allergic reactions. Thanks to its composition, game meat can help alleviate allergy symptoms such as itching, vomiting, or diarrhea, and also positively influence the health of the skin and coat in animals with sensitive digestive systems.

In cats, which are obligate carnivores, game meat can provide essential amino acids and nutrients in a natural form, positively impacting their health.

Introducing game meat into the diet of carnivorous pets also carries some risks. Its origin, veterinary inspection, and proper heat treatment are essential to avoid the risk of infections with parasites or infectious diseases that can be transmitted by wild animals. Another significant risk is the lack of tolerance for this type of meat by some individuals.

In conclusion, it can be stated that game meat can be a valuable component of the diet of dogs and cats, provided that its introduction is carefully considered and the meat comes from a safe and reliable source.

The aim of this paper was to present the advantages and disadvantages of introducing and using game meat in the diet of domestic carnivorous animals.

Keywords: game meat, carnivorous animals, animal diet, nutrition of carnivorous animals

PORÓWNANIE UŻYTECZNOŚCI METOD OCENY WIEKU W CHWILI ŚMIERCI NA MATERIAŁACH SZKIELETOWYCH

mgr Zuzanna Tomporowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Koło Naukowe Biologów Człowieka UKSW, e-mail: zuzatompowska@gmail.com

Opiekun naukowy: dr Justyna Marchewka-Długońska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, e-mail: j.marchewka@uksw.edu.pl

Celem było porównanie wyników oceny wieku w chwili śmierci otrzymanych przy zastosowaniu dwóch metod badawczych: oceny wieku zębowego i metody pomiarów długości trzonów kości długich. Celem pośrednim jest ocena warunków życia dzieci w nowożytnej Bydgoszczy poprzez ocenę zróżnicowania ocen obu metod.

Zastosowanie kryteriów sprawiło, że wykonanie badań było możliwe dla łącznie 56 szkieletów dziecięcych. Oceniano wiek zębowy i wiek morfometryczny zgodnie ze standardowymi procedurami. Metody oceny wieku na podstawie oceny formowania i wyrzynania uzębieni oraz ocena na podstawie długości kości dają różne wyniki, a wartość wskaźnika wiarygodności wynosi 20%. W badanej serii największe odchylenia od należnych średnich długości kości w stosunku do wieku zębowego wynosiły przeciętnie około 1,5 roku, co oznacza, że przeciętna długość kości ramiennej/udowej/piszczelowej jest typowa dla dzieci młodszych o około 1,5 roku. Wykazane opóźnienie przyrastania kości na długość pozwala stwierdzić, że warunki życia dzieci w nowożytnej Bydgoszczy nie były na najlepszym poziomie. W badanej serii w okresie do około 2,5 -3,5 roku życia różnice między wiekiem zębowym i wiekiem szacowanym na podstawie długości kości jest najmniejsza. Przed zastosowaniem metody oceny wieku w chwili śmierci na podstawie długości kości powinno się wykonać test polegający na porównaniu wyników oceny wieku zębowego i morfometrycznego.

Słowa kluczowe: wiek, Bydgoszcz, Klasztor oo. Karmelitów, kondycja biologiczna, dzieci

**COMPARISON OF THE UTILITY OF AGE AT DEATH ESTIMATION METHODS
IN SKELETAL MATERIALS**

mgr Zuzanna Tomporowska

*Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Biology and Environmental Sciences,
Student Scientific Club of Human Biology, e-mail: zuzatomprowska@gmail.com*

*Supervisor: dr Justyna Marchewka-Długońska, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw,
Faculty of Biology and Environmental Sciences, e-mail: j.marchewka@uksw.edu.pl*

The aim of this study was to compare the results of age-at-death assessments obtained using two research methods: the dental age assessment and the method of measuring the length of long bone shafts. The indirect aim is to evaluate the living conditions of children in modern Bydgoszcz by assessing the differentiation of the assessments of the two methods. The application of the criteria made it possible to perform the study for a total of 56 children's skeletons. Dental age and morphometric age were assessed according to standard procedures. Methods of age assessment based on the evaluation of dentition formation and eruption and assessment based on bone length give different results, with a reliability index value of 20%. In the series studied, the largest deviations from the due average bone lengths in relation to dental age averaged about 1.5 years, meaning that the average length of the humerus/femur/pibia is typical for children about 1.5 years younger. The demonstrated delay in bone growth in length allows us to conclude that the living conditions of children in modern Bydgoszcz were not at the best level. In the series studied, up to about 2.5 -3.5 years of age, the difference between dental age and age estimated on the basis of bone length is the smallest. Before applying the method of estimating age at death on the basis of bone length, a test comparing the results of dental and morphometric age estimation should be performed.

Keywords: age, Bydgoszcz, Monastery oo. Carmelites, biological condition, children

**Forum
Młodych
Naukowców**

**Stowarzyszenie Młodych
Naukowców**

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez
Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała nauka II
– Wsparcie konferencji naukowych.

**Ministerstwo
Edukacji i Nauki**

**Doskonała
Nauka**

ISBN 978-83-962774-8-0

9 788396 277480

www.naukowcy.org.pl